

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI FARG‘ONA FILIALI

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT SOHASIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Международная научно-практическая конференция

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

The international scientific-practical conference

14-dekabr 2023-y.

14 декабря 2023 г.

December 14, 2023

FARG‘ONA-2023 yil

UO`K:273.2(04)

KBK:94.10

M 15

Tashkiliy qo`mita:

Rais:

N.T.To`xtaboyev O`zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg`ona filiali direktori, pedagogika fanlari doktori, (DSc) professor

Rais o`rinbosarlari:

X.B.To`xtaxo`jayev Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo`yicha direktor o`rinbosari, p.f.f.d. dotsent;

O.A.Toshtemirov O`quv va tarbiyaviy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosari p.f.f.d. dotsent

A`zolar:

U.Jalilov, A.Soyibnazarov, G`.Ernazarov, O.Rasulov, G.Tuychiyeva, B.To`xtasinov, E.Erkayev, F.Sharipov, Q.Boymirzayev, F.Zokirov, Sh.Po`latova, J.Dehqonov, N.Rahmonov, D.Kambarova, D.Soliyeva.

Nashrga tayyorlovchilar:

X.B.To`xtaxo`jayev,
Sh.Po`latova

A.Soyibnazarov,

Muharrir:

X.B.To`xtaxo`jayev

Mazkur to`plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma`lumotlar va me`yoriy hujjatlar sanasining to`g`riligiga hamda tanqidiy fikrlarga mualliflarning o`zlari mas`uldir.

ISBN:978-9910-732-77-5

“Classic”-2023

KIRISH SO‘ZI

Xurmatli bugungi ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilari!

Davlatimiz rahbari tomonidan 2023-yil “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston milliy olimpiya qo‘mitasi, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona, filiali bilan hamkorlikda «Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097-son Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash, ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasining asosiy yo‘nalishlarini yanada rivojlantirish hamda ilm-fan, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash maqsadida Filialimizda o‘tkazilayotgan “Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta’lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etayotganligingizdan xursandmiz.

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport, ayniqsa ommaviy sport va sog‘lomlashtirish ishlari muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida davlatimiz siyosati va aholi ijtimoiy-siyosiy hamda ma’naviy-ma’rifiy hayotining ajralmas tarkibiy qismiga aylantirildi. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta’lim sifatini oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qancha qaror va farmonlari chiqarilgan. Shu nuqtai nazardan olganda bugungi tashkil etilayotgan ilmiy-amaliy anjuman o‘ta dolzar hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi OTMLar qatorida O‘zDJTSU Farg‘ona filialida 1231 nafardan ortiq (kunduzgi, sirtki bo‘limlarda) talabalar tahsil oladilar va ular uchun filial bosh binosida 1 ta zamonaviy sport zali, volebol, basketbol maydonlari, 2 ta sun‘iy qoplamali mini futbol maydoni, 2 ta sport zal sport majmuasi bilan taminlangan. Yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlarning natijasi ularoq talabalarimizning respublika, Osiyo va Jahon miqyosidagi xalqaro musobaqalarda erishgan yutuqlari kundan kunga ortib bormoqda.

Mamlakatimizni xalqaro sport sharafiga himoya qilayotgan sportchilarning ham asosiy qismi talaba yoshlardan iborat ekanligi biz uchun sharaf albatta. Zamon shitob bilan o‘zgarib bormoqda. Bugungi kunda dunyoda jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlari kun tartibida 1-o‘ringa chiqdi. Chunki jismoniy tarbiya va sport aholi salomatligini saqlash va mustahkamlashda, jumladan talabalarimizni jismoniy tarbiya va sport sohasiga yo‘naltirishda eng samarali vositaga aylandi. Shu munosabat bilan, bugungi o‘tkazilayotgan ilmiy-amaliy anjumanimiz aynan sohada yig‘ilib qolgan muammolarni hal qilishda katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi deb o‘ylayman.

Anjuman ishida sizlarga muvaffaqiyatlar tilayman!

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti Farg‘ona filiali
direktori, p.f.d.professor N.T.To‘xtaboyev**

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые участники сегодняшней научно-практической конференции! Министерство молодежной политики и спорта Республики Узбекистан, Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Национальный олимпийский комитет Узбекистана в сотрудничестве с Ферганским филиалом Узбекского Государственного университета физической культуры и спорта, в целях обеспечения реализации задач, определенных в Указе № ПФ-6097 от 29 октября 2020 г «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» организовал международную научно-практическую конференцию по теме «Проблемы и решения повышения качества образования в области физической культуры и спорта», и мы благодарны вашему участию в этой конференции проводимой в нашем филиале с целью дальнейшего укрепления международного сотрудничества в области науки, физического воспитания и спорта и обеспечения дальнейшего развития основных направлений области науки и научной деятельности.

Сегодня физическое воспитание и спорт, особенно массовая спортивно-оздоровительная деятельность, под руководством нашего уважаемого президента Ш.М.Мирзиёева стали неотъемлемой частью политики нашей страны, общественно-политической и духовно-просветительской жизни страны. В целях повышения качества образования в области физической культуры и спорта издан ряд постановлений и указов Президента Республики Узбекистан. С этой точки зрения организованная сегодняшняя научно-практическая конференция является актуальным.

В Ферганском филиале УзГУФКС среди высших учебных заведений нашей страны обучается более 1231 студента (на очном, заочном отделениях), в главном корпусе филиала имеется 1 современный спортивный зал, волейбольная, баскетбольная площадки, 2 мини-футбольных поля с искусственным покрытием, 2 спортивных зала оборудованы спортивным комплексом. В результате созданных современных условий достижения наших студентов на республиканских, азиатских и международных соревнованиях растут с каждым днём.

Для нас, безусловно, большая честь, что большинство спортсменов, защищающих международную спортивную честь нашей страны, являются студентами. Времена меняются быстро. Сегодня работа, проводимая в сфере физического воспитания и спорта в мире, заняла первое место в повестке дня. И это говорит, что физическое воспитание и спорт стали наиболее эффективным средством сохранения и укрепления здоровья населения, в том числе направления наших студентов в сферу физического воспитания и спорта. В связи с этим думаю, что сегодняшняя научно-практическая конференция будет иметь большое теоретическое и практическое значение в решении накопившихся в сфере проблем.

Желаю успехов в работе конференции!

**Директор Ферганского филиала
Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта
доктор педагогических наук профессор Н.Т.Тўхтабоев**

INTRODUCTION

Dear participants of today's scientific and practical conference!
Ministry of Youth Policy and Sports of the Republic of Uzbekistan, Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, National Olympic Committee of Uzbekistan in collaboration with the Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sport in order to ensure the implementation of the tasks defined in Decree No. PF-6097 of October 29, 2020 "On approval of the concept of the development of science until 2030," are organized an international scientific and practical conference on the "Problems and solutions for improving the quality of education in the field of physical culture and sports" , and we are grateful for your participation in this conference held in our branch with the aim of further strengthening international cooperation in the field of science, physical education and sports and ensuring the further development of the main directions of the field of science and scientific activity.

Today, physical education and sports, especially mass sports and recreational activities, under the leadership of our respected President Sh.M. Mirziyoyev, have become an integral part of the politics of our country, the socio-political and spiritual-educational life of the country. In order to improve the quality of education in the field of physical culture and sports, a number of resolutions and decrees of the President of the Republic of Uzbekistan have been issued. From this point of view, today's organized international scientific-practical conference is actual.

In the Fergana branch of UzSUPHYSCS, among the higher educational institutions of our country, more than 1231 students are studying (in full-time, part-time departments), in the main building of the branch there is 1 modern gym, volleyball, basketball courts, 2 mini-football fields with artificial turf, 2 gyms are equipped with sports complex. As a result of the created modern conditions and facilities, the achievements of our students at national, Asian and international competitions are growing day by day.

We are certainly honored that the majority of athletes defending the international sports honor of our country are students. Times are changing quickly. Today, the work being done in the field of physical education and sport in the world has risen to the top of the agenda. And this says that physical education and sports have become the most effective means of preserving and strengthening the health of the population, including directing our students to the field of physical education and sports. In this regard, I think that today's scientific and practical conference will have great theoretical and practical significance in solving the problems that have accumulated in this field.

I wish you success in the conference!

**Director of the Fergana branch of
Uzbek State University
physical culture and sports
DSc, Professor N.T.Tukhtaboev**

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, AZIZ MEHMONLAR!

Sizni O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nomidan “Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta’lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanida samimiy qutlashdan behad mamnunman!

Bizga ma’lumki, Vataniga sodiq, milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan, yetuk tafakkurga ega bo‘lgan malakali kadrlarni tayyorlash barcha davrlarda davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi omillardan biri bo‘lib kelgan. Zero, insonni shaxs sifatida shakllanib borishida ta’lim-tarbiya hamda ilmiy-tadqiqotlar asosida shakllanadigan ko‘nikmalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. O‘zbekistonda ushbu tizim doirasida bir qator islohotlar amalga oshirildi.

Davlatimiz oldida turgan vazifalar ko‘lami yil sayin kengayib, ularni muvaffaqiyatli hal etish uchun turli sohalarda: davlat boshqaruvi, tadbirkorlik, madaniyat va, albatta, sportdagi eng dolzarb savollarga javob topish uchun tayyor turgan iqtidorli, bilimli va tashabbuskor mutaxassislariga ehtiyoj tobora ortib bormoqda.

Bu yerga insonning o‘zimgoniyatlarini yuzaga chiqarish masalalarini jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish va sport faoliyati texnologiyalaridan foydalangan holda hal etishda o‘z bilimlari hamda ilg‘or tajribalari bilan o‘rtoqlashish, jismoniy tarbiya va sport ta’limining bugungi holati hamda muammolari yuzasidan fikr almashish uchun yetakchi olimlar, yetuk mutaxassislar, trenerlar, iqtidorli yoshlar yig‘ilgan.

Xalqaro anjumanning asosiy vazifalaridan biri ilmiy hamjamiyat vakillari o‘rtasida axborot almashinuvi maydonini shakllantirish va xalqaro darajadagi hamkorlikni rivojlantirishdan iborat. Ishonchim komilki, ishtirokchilarning bunday e’tiborli tarkibi aksariyat davlatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan jismoniy tarbiya va sport sohasini yana-da rivojlantirish va takomillashtirish istiqbollari belgilashga yordam beradi.

Umuman, ushbu yo‘nalish doirasida olib borilayotgan islohotlar va ko‘zga tashlayonayotgan muammolarning hal qilish zaruriyatidan kelib chiqib quyidagi takliflarni berish mumkin:

birinchidan, pedagogik kadrlarni tayyorlashda ulardagi ilmiy-tadqiqotlarda ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantirib borish zarur;

ikkinchidan, talabalarda ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilish malakasini oshirish maqsadida OTMLar tomonidan talabalar uchun tashkil qilinadigan va moliyalashtiriladigan kichik mablag‘li ilmiy loyihalar tanlovlarini tashkil qilish zarur. Mazkur jarayonda talabalarda ilmiy guruhda jamoa bo‘lib ishlash, tadqiqot ishlarini tashkil qilish, tajribada olingan ma’lumotlarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga e’tibor qaratish kerak;

uchinchidan, talabalar uchun o‘quv-ilmiy laboratoriyalarni tashkil qilish. Ushbu laboratoriyalarda ilmiy jihozlardan foydalanish, tajriba-sinov ishlarini tashkil qilish, olingan ma’lumotlar asosida ilmiy ma’ruza, maqolalarni yozish tajribasini rivojlantirish;

to‘rtinchidan, OTMLlarda ilmiy-tadqiqot ishlarini yana-da rivojlantirish hamda yosh mutaxassislarni qo‘llab-quvvatlashda ularning ilmiy izlanishlari natijalari yoritib borishga yordam ko‘rsatib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, oliy ta‘lim muassasalari jurnallari sahifasida yosh olimlar uchun alohida bo‘lim tashkil qilish hamda ushbu bo‘limda yosh olimlarning ilmiy izlanishlarini nashr etish, shaxsiy ish rejalarida ko‘rsatilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlari mavzulari (doktorlik dissertatsiyalari) bilan muvofiqlashtirish o‘z samarasini beradi.

Umuman bugungi anjuman sohadagi oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida o‘zaro tajrida almashishga xizmat qiladi deb o‘ylayman. Ilm-fan mamlakatdagi barcha ilmiy xodimlar salohiyatining o‘sishini belgilovchi bosh omil bo‘lganligi sababli, bizning vazifamiz eng yaxshi an‘analarni saqlash va mutaxassislar tayyorlash sifatini yana-da oshirib borish hisoblanadi.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali samarali ochiq munozaralar maydoniga aylanishini, qo‘yilgan vazifalarni hal etish yo‘llarini topish uchun imkoniyat yaratishini tilab qolaman. Mutaxassislarni kasbiy kompetentligini rivojlanish, jismoniy madaniyat va sport mutaxassislarning pedagogik mahoratini oshirish, olimpiya va paralimpiya sport turlarining ta‘lim jarayoni bilan integratsiyasini rivojlantirishga oid ilmiy muammolarni xalqaro miqyosda muhokama qilish, albatta, sport harakatini yana-da rivojlantirishga, iqtidorli talabalar va yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini, innovatsion ilmiy-tadqiqot loyihalari va ishlanmalarini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi, deb umid qilaman.

Boltaboyev Mahmudjon Rustamovich
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti rektori

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЫЖКА

А.И. Пьянзин - Доктор педагогических наук, профессор, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия

А.В. Крылова - Студент, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия

Аннотация: Для регистрации механических параметров движений в настоящее время используется широкий арсенал измерительных средств. Цель: оценить возможности использования смартфона для регистрации биомеханических параметров прыжка. Тензодинамометрия и акселерометрия применялись для регистрации опорных реакций у 19 испытуемых при выполнении прыжка вверх с места с их последующим сравнительным анализом. Выявлено, что значения изучаемых величин, полученные при помощи разных способов измерений, схожи. Это допускает возможность достаточно высокой точности регистрации механических характеристик при выполнении двигательных действий с помощью смартфона, как более доступного и мобильного измерительного средства по сравнению с тензоплатформой.

Ключевые слова: прыжок, средства измерения, точность, тензоплатформа, мобильное устройство.

Annotation: A wide arsenal of measuring tools is currently used to record mechanical parameters of movements. Purpose: to evaluate the possibilities of using a smartphone to record the biomechanical parameters of a jump. Tensodynamometry and accelerometry were used to record ground reactions in 19 subjects when performing a standing vertical jump, with their subsequent comparative analysis. It was revealed that the values of the studied quantities obtained using different measurement methods are similar. This allows for the possibility of a fairly high accuracy of recording mechanical characteristics when performing motor actions using a smartphone, as a more accessible and mobile measuring tool compared to a force platform.

Keywords: jump, measuring tools, accuracy, force platform, mobile device

Введение. В различных видах спорта мышечная активность связана с перемещением в пространстве собственного тела относительно внешней опоры, перемещением тела с помощью механических устройств, перемещением внешнего тела (снаряд, отягощение, тело соперника). Для регистрации механических параметров движений в настоящее время используется широкий арсенал измерительных средств [1, 2, 4, 6, 7, и др.], каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки, связанные с точностью измерений, набором регистрируемых и вычисляемых показателей, возможностью их применения в естественных условиях тренировочного процесса, стоимостью и доступностью на рынке. И всегда перед специалистом стоит проблема выбора между более точным и дорогим, но

менее доступным, или менее точным и дорогим, но более доступным устройством.

Выделено противоречие между необходимостью учета биомеханических показателей прыжка, с одной стороны, и недостаточным применением в практике измерений, основанных на использовании доступных мобильных приложений.

Цель исследования – оценить возможности использования смартфона для регистрации биомеханических параметров прыжка.

Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования применялись: анализ научно-методической литературы, тензодинамометрия, акселерометрия, методы математической статистики. Анализ литературы проводился для характеристики возможностей применения измерительных средств при регистрации биомеханических параметров взаимодействия тела с опорой. Тензодинамометрия и акселерометрия применялись для регистрации показателей опорных реакций и ускорений общего центра масс тела (ОЦМТ) испытуемых с последующим сравнительным анализом полученных данных.

Тензоплатформа размером 600x900x40 мм, изготовленная самостоятельно группой специалистов, имеет суммарную емкость 1600 килограмм силы (кГ) от 8 датчиков силы. Сила измерялась с точностью до 1 кГ с частотой дискретизации 64 Гц, что позволяет регистрировать данные с временным промежутком в 16 миллисекунд. Сигнал с датчиков принимался на микроконтроллер Arduino [3], затем передавался на ПК по кабелю USB с обработкой данных в интегрированной среде Arduino IDE 2.1.1 [5].

Измерение ускорений ОЦМТ проводилось на основе мобильного приложения для смартфона Physics Toolbox Accelerometer [8] с частотой дискретизации 250 Гц, что позволяет регистрировать данные с временным промежутком в 4 миллисекунды.

Группу испытуемых составили 19 студентов факультета естествознания, физической культуры и спорта Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (8 юношей, 11 девушек). Испытуемые выполняли прыжок вверх с места двумя ногами с махом руками, стоя на тензодинамометрической платформе и с закрепленным на поясице смартфоном в измерительном режиме приложения Physics Toolbox Accelerometer (рис. 1). При выполнении тестового упражнения осуществлялась одновременно регистрация вертикальной составляющей силы реакции опоры (с помощью платформы в кГ) и вертикальной составляющей ускорения ОЦМТ (с помощью смартфона в единицах g).

С учетом различий в частоте дискретизации значений, регистрируемых платформой и смартфоном, для сравнительного анализа данных с разных устройств шкала времени была приведена к общей частоте в 100 Гц. Кроме того, значения силы реакции опоры, полученные с помощью тензоплатформы, были преобразованы в единицы ускорения (g) путем их деления на статический вес тела испытуемых, позволив нам таким образом

проводить сравнение данных в одних и тех же величинах. Проанализировано в общей сложности 38 записей данных с обоих устройств.

Рисунок 1 – Момент проведения тестирования

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, полученные с двух устройств при выполнении одного двигательного действия, легли в основу построения графиков ускорений. Средние значения ускорений по группе испытуемых представлены на рисунке 2. Для удобства восприятия графики на рисунке синхронизированы по моменту отталкивания ($1g$ на нисходящем участке кривой).

По графикам можно выделить отдельные фазы прыжка. Отклонение значений ускорений ниже уровня $1g$ отражает фазу подседания, последующее увеличение мгновенных ускорений выше уровня $1g$ – фазу отталкивания, «провал» значений ускорений – фазу полета, восстановление значений выше уровня $1g$ – фазу приземления.

Динамика значений ускорений в фазах подседания и отталкивания, полученная с разных устройств, указывает на их достаточно близкое сходство.

Рисунок 2 – Средне групповые значения динамики ускорений при использовании разных измерительных средств

Обращает на себя внимание бóльшая продолжительность фазы полета при регистрации ускорений с помощью смартфона по сравнению с данными тензоплатформы. Это расхождение можно объяснить тем, что платформа неподвижна и реагирует на контакт тела с опорой через стопы, тогда как смартфон, хотя и плотно закреплен на теле испытуемого, тем не менее сохраняет остаточную подвижность. Да и само тело представляет собой подвижное соединение отдельных звеньев с подвижными слоями мягких тканей (мышцы, кожа). В момент, когда стопы приземляются на платформу и вызывают давление на нее веса тела, поясница с закрепленным на ней смартфоном все еще продолжает движение. По этой же причине платформа регистрирует полное отсутствие давления тела в фазе полета (0g), а смартфон – затухающие колебания, что хорошо видно на графиках.

Различия мы выразили через отношение количественных значений величин, полученных с помощью смартфона, к значениям, полученным с помощью платформы (рис. 3).

Рисунок 3 – Отношение значений параметров прыжка, полученных с помощью акселерометрии, к значениям, полученным с помощью тензодинамометрии, отн. ед.

В результате выявлено, что значения изучаемых величин, полученные при помощи разных способов измерений схожи. Это допускает возможность

достаточно высокой точности регистрации механических характеристик при выполнении различных двигательных действий в естественных условиях тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена с помощью смартфона, как более доступного и мобильного измерительного средства по сравнению с тензоплатформой.

Тем не менее, для повышения точности измерений следует обратить внимание, что данные, полученные при использовании смартфона, отражают чуть более высокие количественные значения максимума вертикального ускорения, времени полета, а следовательно, высоты прыжка и вертикальной составляющей скорости вылета, и, с другой стороны, чуть меньшее среднее значение вертикального ускорения и импульс силы по сравнению с данными, полученными при использовании силовой платформы. Относительные значения этих показателей могут выступать в качестве поправочных коэффициентов для данных, получаемых с помощью смартфона.

Выводы. Проведенный анализ позволил нам выявить некоторые отличия в проявлении биомеханических характеристик прыжка вверх с места, регистрируемых с помощью разных измерительных средств. Учет этих отличий позволит повысить точность показателей при их измерении с помощью мобильных устройств.

Использованная литература

1. Драйвер, С. Оценка параметров горизонтальных прыжков в полевых условиях // Легкоатлетический вестник ИААФ. – 2011. – Т. 26. – Вып. 3-4. – С. 175–177.
2. A microscope for your videos [Электронный ресурс] : – URL: <https://www.kinovea.org/>.
3. Arduino.ru [Электронный ресурс] : – URL: <https://arduino.ru>.
4. Classic Coach's Eye App [Электронный ресурс] : – URL: <https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/212366737-Classic-Coach-s-Eye-App>.
5. Downloads [Электронный ресурс]: – URL: <https://www.arduino.cc/en/software>.
6. Funato, M., Hachisu M., Ochiai H., Haga S., Ohbayashi M., Uema Y., Sambe T. The acceleration measuring system for performance evaluations in powerlifting // Journal of The Showa University Society. – 2019. – #79(5). – P. 609–615.
7. Gindre C., Lussiana T., Hebert-Losier K., Morin J.B. Reliability and validity of the Myotest® for measuring running stride kinematics. J Sports Sci. 2016;34(7):664-70.
8. Physics Toolbox Accelerometer [Электронный ресурс] : – URL: <https://www.vieyrasoftware.net/>.

CYBER FITNESS AS A MEANS DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND PSYCHOMOTOR ABILITIES OF ATHLETES

Elena Kosmina - Associate professor at the Department of theory and principles of mass physical education and recreational work, candidate of pedagogic sciences
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg, Russian Federation

Maria Teodorovich - Assistant of the department of social technologies and mass communications in sport Lesgaft National State University of Physical Education,
Sport and Health, St. Petersburg, Russian Federation

Аннотация: Психомоторные способности относятся к психологическому аспекту моторного обучения, когнитивной части двигательной системы. В то время как физическая часть двигательного обучения сосредоточена вокруг рефлексивных действий, психомоторные способности представляют собой сложные модели, которые можно тренировать с помощью комбинации когнитивных и физических средств. Данная статья посвящена анализу наиболее часто используемых цифровых тренажеров, для развития когнитивных и психомоторных способностей в различных видах спорта, анализу соотношения включения в предложенных упражнений в тренировку. А также обобщает опыт создания онлайн портала по киберфитнесу.

Ключевые слова: когнитивные способности, психомоторные способности, память, внимание, мышление, скорость и точность стрельбы, киберфитнес.

Abstract: Psychomotor abilities refer to the psychological aspect of motor learning, the cognitive part of the motor system. While the physical part of motor learning is centered around reflex actions, psychomotor abilities are complex patterns that can be trained through a combination of cognitive and physical means. This article analyzes the most commonly used digital simulators, for the development of cognitive and psychomotor abilities in different sports, analyzing the ratio of inclusion in the proposed exercises in training. It also summarizes the experience of creating an online portal on cyber fitness.

Keywords: cognitive abilities, psychomotor abilities, memory, attention, thinking, shooting speed and accuracy, cyber fitness.

In recent years, foreign [1,2,3, etc.] and domestic [4,5,6, etc.] scientific studies have increasingly drawn attention to the fact that mostly in all sports such abilities as: concentration and switching of attention, perception, memory, speed of decision-making, distance judging, sense of time, etc. are assigned a high degree of importance in sports success. In a number of sources, the above-mentioned qualities are conventionally labeled (perhaps not controversially) as cognitive or psychomotor abilities of athletes. The simplest conclusion is that it is necessary to develop means and methods of training the above qualities. In computer sport, in terms of availability of means for training the above abilities, things are relatively favorable, compared to classical sports. But even in computer sports, with a large

number of digital simulators, there are no developed methods of training cognitive and psychomotor abilities that have proven their effectiveness in practice.

In 2020, Lesgaft University, St. Petersburg members had developed an online portal for cyber fitness, for training cognitive and psychomotor abilities of cyber athletes cyberten.ru. The site includes exercises for training and evaluation of the following indicators: reaction time, sense of time, attention, memory, decision making time, spatial thinking, accuracy and speed of manipulator control, speed of blind typing, strength of nervous processes, work capacity, motor asymmetry [7]. At the beginning of 2022, the portal has 1061 registered users engaged in 38 sports. The main contingent (71%) of users who train on the portal are engaged in computer sports, but the remaining 29% (307 people) are representatives of classical sports.

To reveal the real picture of the use of digital simulators in classical sports, we have conducted an ascertaining experiment, which consists in analyzing the data obtained during 1.5 years of operation of the Cyberten.ru cyber fitness portal. We analyzed 89,562 attempts performed in 14 digital simulators. This article presents data from the most popular Olympic sports athletes.

Table 1 shows the results of the most frequently used exercises on the cyberten.ru portal, engaged in popular Olympic sports. It is interesting that the most popular exercise used by representatives of all sports is "Special Coordination" (61,990 attempts). However, in our opinion, it is inappropriate to include this exercise in the analysis, as the interest to it may be caused by the competitions held on the training portal during 2021.

The most popular exercise in all sports is "Attention Switching" based on Schulte tables, the most frequently used version is 4x4 and 5x5. While there are variations of this exercise from 3x3 to 9x9. Probably it is explained by the fact that the 3x3 mode is not a "scoring" mode, i.e. the results obtained during training in the 3x3 mode do not bring the user points and are not taken into account in the formation of rating tables.

The table shows only those simulators, the number of exercises in which is more than 10% of the total number of exercises.

Table 1. The most frequently used exercises and the percentage of time allocated for their training) by representatives of different sports.

Sport	Most frequently used training exercises on Cyberten.ru portal
Taekwondo	Shifting attention (33%), visual memory (12%), shooting speed and accuracy (14%), reaction speed (11%), sense of time (10%)
Swimming	Shifting attention (22%), perception test (16%), eye-handedness (10%)
Basketball	Shifting attention (59%), reaction speed (21%)
Hockey	Shifting of attention (46%), reaction speed (12%)
Skiing	Attention shifting (57%)
Table tennis	Shifting attention (22%), motor asymmetry (20%), visual memory (16%), target control (15%), tapping test (11%).

Volleyball	Shifting attention (41%), goal control (12%), reaction speed (16%)
Football	Shifting attention (29%), reaction speed (12%), shooting speed and accuracy (10%)
Rowing	Shifting attention (24%), sense of time (11%)
Cycling	Shifting attention (62%), concentration (10%)
Karate	Shifting attention (19%)
Biathlon	Shifting attention (34%), goal control (20%), sense of time (10%), fine motor skills (10%)

The second place is occupied by training the speed of simple visual reaction, in the third place - "visual memory" and "sense of time", in the fourth place - "target control" and "fine motor skills", in the fifth place - "speed and accuracy of shooting", "perception test", in the sixth place - "tapping test", "attention concentration" and "motor asymmetry".

It is interesting that the exercise "switching attention" takes the leading position, and the exercise "concentration of attention" the last, we attribute this to the fact that to train the concentration of attention on the platform is used exercise which is based on the methodology based on Landolt rings and the duration of the exercise is up to 10 minutes, it is quite monotonous, so despite its effectiveness this simulator is used much less often.

Further more in-depth, thorough study of the role and importance of cognitive abilities in the generation of the final sports result, will allow to consider the means and methods of training cognitive and psychomotor abilities, as an independent structural component in the complex system of the educational and training process in the chosen sport. And also, it will allow to create a model of the athlete possessing the above mentioned cognitive and psychomotor abilities necessary in the chosen sport. As a result of the study, the most frequently used exercises on the cyber fitness portal for the development of cognitive and psychomotor abilities in various sports were identified. The obtained results can serve as a vector for the improvement of digital training exercises, as well as be presented as practical recommendations for the design of training programs using digital means of cognitive and psychomotor training.

Reference list

1. Abbott A., Collins D. Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology //Journal of sports sciences. – 2004. – Т. 22. – №. 5. – С. 395-408.
2. Williams A. M. Perceptual skill in soccer: Implications for talent identification and development //Journal of sports sciences. – 2000. – Т. 18. – №. 9. – С. 737-750.
3. Vaeyens R. et al. Talent identification and development programs in sport //Sports medicine. – 2008. – Т. 38. – №. 9. – С. 703-714.
4. Саламатова, Н. Л. Когнитивные способности как фактор отбора перспективных детей в виды спорта с контактным взаимодействием / Н. Л. Саламатова, С. Ли // Мир спорта. – 2020. – № 3(80). – С. 94-98.

5. Бурцев В. А., Бурцева Е. В. Экспериментальное исследование когнитивного компонента спортивной культуры студентов в процессе занятий настольным теннисом //Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – №. 4. – С. 12-18.
6. Гринь А., Воробьев М. Психологический потенциал и ресурсы когнитивной сферы квалифицированных хоккеистов //Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2000. – №. 6. – С. 20-25
7. Косьмина Е. А., Косьмин И. В. Профессионально-спортивное совершенствование студентов специализации «компьютерный спорт» в период дистанционного обучения //Материалы итоговой научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, за 2020 г., посвященной 125-летию Университета. – 2021. – С. 168-172.

ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СПУЗОВ.

Тайирбек уулу Эрлан - Ст. преподаватель каф.фв ОшГУ

Айткулов Жолдубай - преподаватель каф.фв ОшГУ

Аннотация. Физическое воспитание в высшем учебном заведении особо значимая часть образовательного процесса, которая оказывает положительное влияние на общее состояние организма студента в целом. В данной статье рассматривается влияние физических нагрузок в виде игры в волейбол на развитие физических качеств студентов вузов. Совершенствование способов и методов проведения игры в волейбол является актуальным вопросом. Именно поэтому цель статьи - рассмотрение упражнений, выполнение которых помогает при подготовке к игре в волейбол, тем самым влияет на физические качества студентов.

Ключевые слова: волейбол, физическая культура, физические качества, профессиональные физические качества инженеров.

Annotation. Physical education in higher education is a particularly significant part of the educational process, which has a positive effect on the general condition of the student's body as a whole. This article examines the impact of physical activity in the form of playing volleyball on the development of physical qualities of university students. Improving the ways and methods of playing volleyball is an urgent issue. That is why the purpose of the article is to consider exercises that help in preparing for the game of volleyball, thereby affecting the physical qualities of students.

Keywords: volleyball, physical culture, physical qualities, professional physical qualities of engineers.

Волейбол принято считать одной из наиболее популярных и распространенных игр среди населения. В число самых популярных видов

спорта волейбол вошел благодаря тому, что он прост в обучении, широкодоступен, динамичен в процессе проведения. Хочется отметить, что наибольшее признание волейбол получил в молодежной среде; по этой причине он, как игровой вид, развивающий и совершенствующий физические качества студентов входит в учебную программу дисциплины «Физическая культура» Волейбол представляет собой атлетический вид спорта, заниматься которым могут спортсмены, состояние организма которых можно охарактеризовать высоким и сильным уровнем функциональных требований. Ознакомившись с результатами пульсографических исследований и наблюдавшейся фиксированной потерей веса у спортсменов, можно убедиться, что волейбол является видом спорта, которому свойственны большой объем нагрузок и интенсивность проведения занятия Данные характеристики представляют высокие требования к физическому состоянию студентов, которые непосредственно участвуют в процессе игры. В условиях современного развития мира игра в волейбол на занятиях по физической культуре в вузах не теряет актуальности, а даже набирает свою популярность.

Какие же задачи стоят перед проведением игр в волейбол? Во первых, повышение уровня здоровья студентов, во вторых, формирование физических качеств, которые обязательно пригодятся учащимся учебного заведения в дальнейшей жизни и профессиональном труде после завершения получения образования, что будет способствовать более эффективной деятельности будущих специалистов. Для того чтобы методически грамотно и правильно были построены занятия по волейболу со студентами, преподаватель должен знать анатомио-физиологические особенности молодого организма. Только при этом условии занятия по волейболу будут способствовать правильному развитию физических качеств студентов. Игра в волейбол способствует развитию быстроты и ее элементарных форм - времени реакции, частоты движений и скорости, с которой будут передвигаться учащиеся во время процесса игры. Подтверждением этого факта является то, что профессиональные спортсмены отличаются мгновенной реакцией, которая отражается в интервале от 0,12 до 0,18 и достаточно высокой частотой движений, о которой можно судить при работе на телеграфном ключе. Максимальный темп движений находится в пределах 70-90 ударов за 10 секунд и превышает показатели по этому тесту спортсменов других видов спорта, что свидетельствует о высокой подвижности и лабильности нервных процессов так же как и другие виды спорта, волейбол развивает у студентов умение выполнять сочетание сложных комбинаций, формирует умение максимально целесообразно принимать решения в связи с внезапно образовавшимися условиями и задачами, а также внезапными их изменениями, то есть способствует овладению ловкостью игрок сосредоточивает внимание на объекте игры, тренирует зрительную память и невербальное восприятие действительности. Итак, волейбол одновременно развивает как физические возможности, так и тактическое мышление. Волейбол участвует в совершенствовании трех

физиологических компонентов организма учащихся, а именно адаптированности, нейротизма и стабильности баланса нервных процессов

Таблица 1. Физиологические компоненты организма учащихся и влияние на них игры в волейбол

Компоненты	Влияние игры в волейбол на компоненты
Адаптированность	Данный компонент показывает, насколько хорошо студент чувствует себя в социуме, удовлетворен ли он собой и своей жизнью, каков его социальный статус. Волейбол совершенствует данный компонент, что ведет к способности студента регулировать свои психические процессы: адекватно управлять своими мыслями, чувствами, желаниями; также происходит формирование умения взаимодействовать с окружающей средой, общаться с окружающими
Нейротизм	Участие в игре в волейбол – профилактика нервных срывов, чрезмерной тревожности, эмоционального расстройства
Баланс нервных процессов	Игра способствует балансу между возбуждением и торможением в нервной системе студентов.

Сочетание раскрытых в таблице компонентов подчеркивает особую важность эмоционально-психической регуляции в процессе соревновательной деятельности волейболистов. Представляется, что зрительное восприятие определяет игровую стабильность волейболистов. Обособленность этого фактора подчеркивает значение эмоциональной уравновешенности студентов в игре. Преподавателями высших учебных заведений замечено, что выполнение студентами общеразвивающих, подводящих и специальных упражнений оказывает положительное физиологическое воздействие на их организм. Таким образом, в процессе разминки повышается частота сердечно-сосудистых сокращений, улучшается устойчивость вестибулярного аппарата, также активно увеличивается силовой показатель. К концу тренировочного занятия у учащихся наблюдается увеличение поля и глубины зрения. Замечено также повышение интенсивности, устойчивости и особенно переключения внимания. Это непосредственно объясняется ростом общей работоспособности студентов, повышением силы и подвижности нервных процессов. Волейболу свойственны движения, которые базируются на прыжках, беге, а также метании, передаче мяча. На сегодняшний день ученые в области медицины, биологии, социологии выявили, что регулярные организованные занятия волейболом значительно сказываются на функционировании всех органов чувств. Под ними понимаются определенные анализаторы, то есть функциональные единицы, которые отвечают за прием и анализ сенсорной информации. Данный термин был

введен И. П. Павловым. Регулярная игра в волейбол положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате, улучшает работоспособность желудочно-кишечного тракта и системы кровообращения. В процессе игры в волейбол студенты находятся в благоприятных условиях, при которых существует прекрасная возможность проявить силу, ловкость, быстроту, смекалку, коллективизм, а также много других качеств, необходимых обучающимся для совершенствования и становления себя как личности. Непосредственно участвуя в игре, студенты должны научиться пользоваться волейбольными способами и приемами, которые служат средствами физического совершенствования обучающихся, необходимыми им в будущей жизни за стенами учебного заведения. Техника игры в волейбол предусматривает выполнение многократного количества прыжков, которые непосредственно способствуют укреплению отдельных групп мышц и увеличению их динамической силы. Волейбол стоит воспринимать не только в узком смысле, как вид спорта. Это еще и игра, занимающая важное место в подготовке к производственному труду будущих специалистов после окончания обучения, деятельность которых будет связана с физическим трудом, устойчивостью, высокой скоростью реагирования. Немаловажное значение в волейболе имеет психологическая подготовка. Отличие волейбола от других игр состоит в том, что данному виду спорта присущ высокий уровень эмоционально-интеллектуальной нагрузки. Психологические особенности обусловлены правилами игры. Одной из главных задач, стоящих во время подготовки к волейболу, является развитие волевых качеств. С данной задачей справляются тренировочные занятия, в процессе которых учащиеся проявляют новые усилия, сосредоточенность, координацию внимания. Таким образом, можно сделать вывод, что применение средств и методов игры в волейбол в организации занятий по физической культуре в вузе способствует совершенствованию профессионально важных качеств студентов. В целях развития, улучшения и повышения скоростно-силовых качеств на практике используются определенные методы, представленные в табл.

Методы, способствующие развитию и совершенствованию скоростно-силовых качеств студентов

Метод	Суть метода
Метод непредельных усилий	Учащийся самостоятельно определяет для себя оптимальный вес при выполнении нагрузки, например приседаний с весом в несколько килограммов. Значит, перед студентами стоит задача присесть и встать с грузом при максимально быстром темпе.
Сопряженный метод	Данный метод способствует развитию прыгучести в процессе выполнения технических приемов или их частей. Здесь уместны утяжеленные пояса, с ними выполняются ответные удары и подачи мяча
	Упражнения, относящиеся к данному методу,

Метод круговой тренировки	рассчитаны на использование основных групп мышц: 1) удары по мячу; 2) прыжки из глубокого приседа; 3) прыжки с использованием скакалки; 4) прыжки вверх с легким отягощением; 5) прыжки вверх на одной, а также обеих ногах
---------------------------	--

Из всех имеющихся и известных физических качеств менее изученным и рассмотренным является такое физическое качество, как ловкость. Замечено, что студент, которому достаточно ловкости в волейболе, может не хватать ее в легкой атлетике. Так, выделяют людей, умеющих лучше и быстрее выполнять определенные движения, но оказывающихся в числе последних при выполнении совершенно иных упражнений. Различают три степени ловкости: точность движения, точность в быстроте, точность в быстроте при переменных условиях. Не секрет, что студентам, играющим в волейбол, желательно овладеть всеми перечисленными степенями ловкости. Как же развить данный вид физических качеств? Для этого используются любые упражнения, которые будут включать элементы новизны, требующие быстрого реагирования на резко изменяющиеся обстоятельства. В статье уже были упомянуты скоростно-силовые качества студентов; рассмотрим отдельно силу. Логично, что пренебрегающие укреплением мышечной системы не могут отличаться силой, необходимой для игры в волейбол. Центральным вопросом методики развития у студентов силы является выбор величины сопротивления. Если штангисты для развития силы выполняют многократное поднятие штанги с наибольшим весом за определенное время, то волейболистам данное упражнения не подходит, так как это негативно скажется на выполнении ими упражнений на точность. Нельзя не сказать и о выносливости как физическом качестве студентов. Под данным термином понимают умение студента выполнять игровую деятельность без снижения ее эффективности на протяжении определенного игрового периода. Проведение тренировок, нацеленных на развитие выносливости, повышает функциональные возможности верхнего дыхательного аппарата, а также работает на улучшение реакции сердечно-сосудистой системы на функциональную нагрузку. Чтобы полностью определиться с методикой развития выносливости у студентов, целесообразно учитывать характер их игровой деятельности и нагрузки, которую студент берет на себя. Наиболее эффективными методами развития выносливости служат интервальный, переменный, повторный, поточный методы. Волейбол в целом необходимо рассматривать не только как вид спорта, способствующий достижению высоких спортивных показателей, но и как одно из средств подготовки к производственному труду людей, профессия которых характеризуется проявлением физических качеств, высокой интенсивностью, устойчивостью, быстротой и точностью переключения внимания, высокой скоростью реагирования и точностью восприятия мышечных усилий. Не стоит

сомневаться, что именно волейбол является одним из средств, с помощью которого происходит развитие физических качеств студентов вузов.

Литература:

1. Фурманов А. Г. Подготовка волейболистов. – Минск: МЕТ, 2007.
2. Ю. Д. Железняк учебник волейбола
3. А. Безбородов практические занятия по волейболу 2022
4. А. В. Беляев М. В. Савин Волейбол: Учебник для вузов ФК.-М 2002-184 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИИ И РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ

Кулуев Бакытбек Мамасаитович - Аспирант Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

Аннотация: Настоящая статья представляет собой исследование, посвящённое разработке и эффективности инновационных подходов в тренировочном процессе для улучшения координационных способностей и скорости реакции у студентов, занимающихся волейболом.

Статья представляет обзор современных научных данных и лучших практик в области тренировки координационных способностей и реакции у спортсменов, основанный на анализе литературы и результатов эмпирических исследований. Дополнительно, представлены результаты экспериментальной работы, проведённой с участием группы студентов-волейболистов, в ходе которой тестировались инновационные методики тренировки.

Ключевые слова: Координация, реакция, волейбол, инновации в тренировках, интерактивные тренажёры, технологические приложения, биометрический анализ, методы тренировки, эффективность тренировок, инновационные подходы, виртуальная реальность, технологические приложения, использование современных технологий.

Annotation: This article is a study devoted to the development and effectiveness of innovative approaches in the training process to improve coordination abilities and reaction speed in students engaged in volleyball.

The article presents an overview of modern scientific data and best practices in the field of training coordination abilities and reactions in athletes, based on the analysis of literature and the results of empirical studies. Additionally, the results of experimental work conducted with the participation of a group of volleyball students, during which innovative training techniques were tested, are presented.

Keywords: Coordination, reaction, volleyball, innovations in training, interactive simulators, technological applications, biometric analysis, training methods, training effectiveness, innovative approaches, virtual reality, technological applications, the use of modern technologies.

Современная спортивная тренировка в волейболе продолжает развиваться, уделяя повышенное внимание физической подготовке, в том числе развитию координационных способностей и скорости реакции у

спортсменов. В контексте этого поиска эффективных методик тренировки становится важным проведение научных исследований, направленных на разработку инновационных подходов в тренировочном процессе.

Целью данной статьи является представление и оценка эффективности новаторских методик тренировки, направленных на улучшение координационных способностей и реакции у студентов, занимающихся волейболом. Особое внимание уделяется интеграции современных технологий и методов тренировки для достижения оптимальных результатов в спортивной подготовке.

Данное исследование основано на обзоре актуальных научных публикаций, касающихся тренировки в волейболе и развития координационных способностей у спортсменов. Оно также включает в себя эмпирическое исследование, проведенное с участием группы студентов-волейболистов, для оценки эффективности новых методик тренировки.

Теоретические основы координации в волейболе представляют собой комплекс концепций, важных аспектов и факторов, связанных с развитием и применением координационных способностей в контексте игры в волейбол. Они составляют основу для понимания значимости координации в спорте, в частности, в волейболе.

Роль координационных способностей в волейболе невозможно переоценить. Успешные игровые ситуации, такие как точные передачи, мощные удары или точные защитные действия, напрямую зависят от высокого уровня координации у спортсменов. Эффективное развитие координации способствует не только повышению качества игровых действий, но и способствует принятию быстрых и правильных решений на площадке.

Факторы, оказывающие влияние на координацию в волейболе, включают физическую подготовку, такую как гибкость, сила, выносливость, а также психологические аспекты: концентрацию внимания, мотивацию, стрессоустойчивость. Правильная тренировка, планирование тренировочного процесса и педагогические методы играют ключевую роль в развитии координационных способностей у волейболистов.

Все вышеперечисленные аспекты формируют теоретическую основу координации в волейболе, укрепляя понимание ее роли и важности в успешной игре, а также обозначая пути для дальнейшего совершенствования тренировочного процесса в контексте развития координационных способностей у спортсменов.

Исследованы различные методы тренировок, включающие упражнения для **улучшения равновесия и стабильности** игроков на площадке. Целью было выявление инновационных подходов, способствующих более эффективному развитию координации и реакции, необходимых для успешной игры в волейбол.

Проанализированы различные методики тренировок, направленные на **повышение точности пасов** и метания мяча, разнообразные методики тренировок, включающие упражнения для улучшения **координации**

движений конечностей, скорости реакции игроков, упражнения на координацию движений рук и ног.

Цель состояла в выявлении новаторских и передовых подходов, способных улучшить координацию и реакцию у студентов-волейболистов, обеспечивая более высокий уровень игровых навыков, способствующих развитию лучших навыков координации и реакции, также в определении инновационных подходов, способствующих значительному улучшению координации и реакции у студентов, занимающихся волейболом, в контексте игровых ситуаций.

В диссертации Доржиева О.С. (2013) освещены ключевые аспекты тренировочного процесса волейболистов на начальном этапе обучения с акцентом на координационные способности, также в исследовании Руденко Е.А (2014) спортивного совершенствования в контексте методов и приёмов тренировки волейболистов в университетской среде является важным аспектом развития физической культуры и спорта. В работе рассматриваются различные типы реакции, включая простую, различения и выбора, а также оценивается их степень влияния на спортивную подготовку волейболистов. Особое внимание уделено инновационным методикам и подходам, используемым при подготовке волейболистов в высших учебных заведениях, с акцентом на их роль в современном обществе, где физическая культура и спорт занимают важное место в формировании здорового образа жизни и развитии спортивных достижений.

Для обогащения и улучшения тренировочные методики для развития координации и реакции у студентов, занимающихся волейболом, повышая их уровень игровых навыков и эффективность в игровом процессе предлагается следующие новаторские подходы в тренировке координации и реакции у студентов, занимающихся волейболом:

–Виртуальная реальность как инструмент тренировки: Использование виртуальной реальности для создания симуляции игровых ситуаций, позволяющее волейболистам погрузиться в реалистичные условия игры, улучшая их координационные навыки и способности реагировать на изменяющиеся игровые ситуации.

–Интерактивные тренажеры с обратной связью: Разработка интерактивных тренажеров, интегрированных с сенсорами и программами обработки данных, обеспечивающих игрокам непосредственную обратную связь по результатам их действий и позволяющих корректировать технику и улучшать реакцию в реальном времени.

–Технологические приложения для индивидуализированных тренировок: Создание мобильных приложений, использующих данные биометрии игрока (например, пульс, скорость реакции) для персонализации и оптимизации тренировочного процесса, адаптируя его под индивидуальные потребности и возможности каждого спортсмена.

–Интерактивные образовательные платформы: Разработка мультимедийных платформ, объединяющих видеотренировки и демонстрации наилучших практик тренировок для координации и реакции в

волейболе, что помогает студентам-волейболистам понимать и внедрять новые методики в свои тренировки.

–Использование современных технологий для анализа тренировок: Применение передовых систем сбора и анализа данных о физиологических показателях во время тренировок, чтобы предоставлять тренерам дополнительную информацию для эффективной корректировки и оптимизации тренировочных программ для улучшения координации и реакции игроков.

Для улучшения тренировочного процесса студентов-волейболистов целесообразно внедрить новаторские методики: интегрировать виртуальную реальность для создания реалистичных игровых условий, использовать сенсоры и приложения для обратной связи по движениям игроков, а также персонализировать тренировочные программы на основе биометрических данных. Рекомендуется также внедрять мультимедийные образовательные платформы для лучшего усвоения новых методик и систематически анализировать данные, собранные во время тренировок, для оптимизации программ тренировок в реальном времени, тем самым улучшая координацию и реакцию игроков в процессе игры.

Реализация инновационных подходов в тренировке координации и реакции у студентов, занимающихся волейболом, осуществляется по следующими шагами:

- Исследование и разработка: Необходимо провести более глубокое исследование существующих технологий, методик тренировок и подходов к развитию координации и реакции. На основе этого исследования можно разработать концепции новых подходов.
- Технологические разработки и интеграция: Следующим шагом будет создание программного обеспечения, аппаратных устройств или приложений, которые поддерживают инновационные подходы, такие как виртуальная реальность, интерактивные тренажеры и мобильные приложения для тренировок.
- Тестирование и коррекция: После разработки необходимо провести тестирование новых методик на группах студентов-волейболистов. Оценка эффективности, сбор обратной связи и коррекция методик в соответствии с полученными результатами.
- Обучение и адаптация: Проведение обучающих сессий для тренеров и студентов-волейболистов по использованию новых подходов. Важно обеспечить их правильное внедрение и адаптацию в тренировочный процесс.
- Мониторинг и развитие: После внедрения новых подходов в тренировочный процесс необходимо постоянно отслеживать и оценивать их эффективность.

Волейбол требует от игроков высоких уровней координации и реакции, ключевых аспектов для достижения успеха в игровом процессе. Исследование и разработка инновационных методов тренировок являются

существенной составляющей улучшения этих способностей у студентов-волейболистов.

В ходе данного исследования были проанализированы существующие методики тренировки координации и реакции, что выявило потенциал для интеграции новаторских подходов в тренировочный процесс. Виртуальная реальность, интерактивные тренажеры, приложения для анализа биометрических данных и образовательные платформы стали основой для разработки инновационных методик.

Реализация этих инновационных подходов требует глубокого понимания и тщательной подготовки. Однако, успешное внедрение таких методов обещает значительное улучшение координации, реакции и игровых навыков у студентов-волейболистов.

Ключевыми элементами успешной реализации инновационных методов являются постоянное исследование новых технологий, тщательное тестирование и адаптация методик к индивидуальным потребностям игроков, а также обеспечение комплексного обучения и сопровождения со стороны тренеров.

В заключение, внедрение инновационных методов тренировок для развития координации и реакции в волейболе может значительно повысить эффективность тренировочного процесса, обогатить практику тренеров и способствовать достижению более высоких игровых результатов у студентов-волейболистов.

Использованная литература:

1. **Абдуллаев М. Т., Мамытов А. М.** Педагогические условия реализации принципов обучения в подготовке будущих учителей физической культуры к проведению уроков по национальной игре ордо //Теория и методика физической культуры. – 2019. – №. 4. – С. 6-11.
2. **Мамытов А.М.** Актуальные вопросы нравственного воспитания учащейся молодежи в процессе их физического воспитания //Известия Кыргызской академии образования. – 2017. – №. 1. – С. 3-8.
3. **Руденко Е. А.** Инновационные методики подготовки волейболистов в вузе // Физическая культура и спорт в современном обществе. – 2014. – С. 150-154.
4. **Шилько В. Г.** Организация физического воспитания студентов в классическом университете с использованием спортивно-оздоровительных технологий //Теория и практика физической культуры. – 2007. – №. 3. – С. 2-6.
5. **Иваненко О. А.** Проблемы подготовки специалистов по физической культуре к применению инновационных технологий (на примере специализации" Фитнес-аэробика") //Развитие высшего профессионального психолого-педагогического образования: тенденции и перспективы. – 2018. – С. 73-79.
6. **Денисов М. В.** Совершенствование технических приемов волейбола на основе метода сопряженного воздействия (development of Technical

- methods in volleyball on the base of the method of conjugated influence) //Наука. Инновации. Технологии. – 2010. – №. 66. – С. 41-46.
7. **Кудинова Ю. В.** Интенсификация учебно-тренировочного процесса волейболистов-студентов: современный подход // Российская наука: актуальные исследования и разработки. – 2019. – С. 315-318.
 8. **Доржиева, Ольга Сергеевна** Методика технической подготовки юных волейболистов с использованием средств базовой аэробики - 2013

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ГРЕБЦОВ И БОКСЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

Болтабаев М.Р., Сафарова Д.Д. - Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта

Актуальность: За последние годы достижения генетики широко внедряются в практику спорта. Проблема отбора в профессиональный спорт, спорт высших достижений – комплексная. Ее основные аспекты – педагогические, психологические и медико-биологические, в частности и генетические. Многие авторы отмечают, что на формирование спортивного таланта, спортивной одаренности и выносливости значительно влияет генетическая предрасположенность того или иного спортсмена. Выдающиеся спортивные достижения – это не только результат упорных тренировок, но и экстраординарные наследственные данные, которым он обладает. Для прогностического отбора крайне перспективно использование генетических маркеров, сопряженных с развитием двигательных качеств, или характером ростовых процессов, или сроками полового созревания. Большая часть признаков зависит как от среды, так и от наследственности, эти признаки изменяются в течении онтогенеза, однако пределы этих изменений обусловлены нормой реакции организма на внешние воздействия. Среда играет большую роль в развитии интеллекта, чем в формировании соматических признаков. Выделяют также группу признаков мало зависящих от среды – это признаки, устойчивые во времени и они не меняются в течении онтогенеза. Их называют генетическими маркерами – это фенотипические проявляемые признаки организма, имеющие жесткую генетическую детерминацию и наследуемые в поколениях. Выделяют абсолютные и условные генетические маркеры: к абсолютным генетическим маркерам относятся некоторые признаки дерматоглифики и одонтоглифики, группы крови, иммуногенетическую систему HLA, некоторые серологические показатели [1,8,4] . условным генетическим маркерам относят соматотип, темперамент, тип нервной деятельности, фенотип ацетилирования [3,7]. Имеются данные, свидетельствующие о влиянии генетической компоненты на развитие спортивных способностей [4, 5, 2,6].

Вышеизложенное позволяет считать, что морфогенетический подход к изучению конституции спортсменов является эффективным и наиболее объективным средством спортивного прогнозирования и отбора.

Цель исследования – разработка критериев и приемов прогностического отбора спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта.

Объект исследования: Объектом исследования явились члены сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках, а также квалифицированные боксеры.

Методы исследования: 1. Антропометрические исследования проведены с использованием стандартного инструментария, согласно требованиям и правилам изложенным в руководстве Э.Г.Мартиросова, 1982.

2. Тип телосложения определялся по модифицированной методике Хит-Картера, 1989. Соматотип диагностировался в количественном выражении трех соматических компонентов: I. F - жировой компонент – эндоморфия; II. M – мышечный компонент – мезоморфия; III. Вес-ростовой показатель или эктоморфия определялся по формуле - $L\sqrt{^3P}$. Компоненты рассчитывались по специальным формулам, на основе балловых расчетов.

3. HLA-типирование проведено по методике Зарецкой Ю.М., В.Ю.Абрамова, 1986 [1]. Идентификацию HLA- антигенов проводили в лимфоцитотоксическом тесте с антисыворотками, полученными из Республиканского центра иммунологического типирования тканей при С.Петербуржском НИИ гематологии и переливании крови. Принцип метода заключается в двухступенчатом воздействии на лимфоциты периферической крови антисыворотками и комплементом. Выявляли антигены локусов HLA-A, B, C, Cw, DR. Определение генетического статуса спортсменов проводилось по методике HLA-типирования у спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах –гребцах и боксерах - 166 человек.

Результаты исследований и их обсуждение: Сравнительный анализ соматотипов гребцов различного уровня спортивного мастерства позволил установить различия как по степени выраженности компонентов массы тела, так и в распределении категорий соматотипов. Спортсмены-гребцы, имеющие высшие спортивные квалификации – мастеров спорта международного класса и мастеров спорта, представляют довольно однородную выборку: 75% спортсменов имеют эндо-мезоморфный тип, 16,7% экто-эндоморфный тип, у 8,3% - установлен экто-мезоморфный тип. В выборке спортсменов, имеющих спортивные квалификации кандидатов в мастера спорта, выявлены 4 вида соматотипа: эндо-мезоморфный – 30,6%, экто-мезоморфный – 23%, 31% составил эндо-эктоморфный тип и лишь у 15,4% спортсменов был выявлен экто-эндоморфный тип конституции. По степени выраженности компонентного состава в сопоставляемых группах существенные различия установлены для эктоморфного компонента. Так, средний показатель соматотипа элитных спортсменов составляет 3,6: 4,9: 2,5, а для гребцов - кандидатов в мастера спорта 3,5: 3,8: 3,00. Характерным для всех гребцов являются довольно высокие значения эндоморфного (жирового) компонента. Для более достоверного уточнения роли генов системы HLA в программе выявления «спортивной одаренности» к избранному виду спорта

были изучены ассоциации сублокусов А, В и С комплекса HLA. Установлено, что в группе спортсменов специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта - боксеры и гребцы специфическим генетическим маркером оказались гаплотип HLA-A7, HLA-B35, при $x^2 = 5.76$.

Заключение: Спортсмены специализирующиеся в скоростно- силовых видах спорта отличаются наибольшим разбросом конституциональных типов, что связано не только с жесткими требованиями, но и разнонаправленностью двигательной деятельности. Установлены специфические генетические маркеры прогнозирующие развитие скоростно-силовых качеств, характерных для таких специализаций как гребля и бокс.

Литература

1. Зарецкая Ю.М., Абрамов В.Ю. – Введение в клиническую иммуногенетику. М. 1986 г.
2. Ковальчук Г.И. - Прогнозирование двигательных способностей бегунов на короткие дистанции. //Теория и практика физической культуры, 2003, №9, стр. 31-55.
3. Коган О.С. Медико-биологические проблемы спортивного отбора профессионалов. //Т-8, 2003, стр. 43-47.
4. Никитюк Б.А. – Конституциональные аспекты интегральной антропологии. //Интегративная биосоциальная антропология. М., 1996, 220с.
5. Рогозкин В.А. и др. Генетические маркеры физической работоспособности человека. //Теория и практика физической культуры, 2000, №12, стр. 34-36.
6. Рузикулов Б.Б.. Прогнозирование перспективности юных футболистов различного игрового амплуа на основе антропогенетических критериев и показателей физической подготовленности. /13.00.04. –Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. Чирчик 2023. - 64 с.
7. Сафарова Д.Д. /учебник Спортивная генетика Ташкент, Imliy texnika axboroti. 2023 – 248с.
8. Сафарова Д.Д., Мирзаева У.Н, Мухитдинова Д.С. Дерматоглифика в антропологии, медицине и в спорте. /Фан – спортга, №4, 2019, стр.65-72

BALANDLIKKA SAKROVCHI 13-15 YOSHLI O‘G‘IL BOLALARNING ANATOMIK FIZYALOGIK XUSUSIYATLARI

To‘xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali direktori professor p.f.d (DSc)

Annotasiya: Ushbu maqolada balandlikka sakrovchi o‘g‘il bolalarning anatomik fizyalogik xususiyatlarini baxolash xamda ularning musobaqalarda ko`rsatgan natijalarini baholashdan iborat, hozirgi kunda yurtimizda yengil atletika sport turining aholi orasida balandlikka sakrash ommalashmaganligi bu sport faoliyatida mashg‘ulotlar olib borishda biroz qiyinchiliklar tug‘dirmoqda.

Kalit so‘zlar: Yillik tayyorgarlik mashg‘uloti, ko`p yillik tayyorgarlik tsikli, egiluvchanlik xarakat sifati, aerob chidamlilik, anaerob chidamlilik, aralash chidamlilik, kislartot istemol qilish, alaktat, laktat, spetifik maxsus yukamaar.

Аннотация: Целью данной статьи является оценка анатомо-физиологических особенностей прыгунов в высоту и оценка их результатов на соревнованиях. В настоящее время отсутствие популярности прыжков в высоту среди населения легкоатлетического спорта в нашей стране создает некоторые трудности в проведении тренировок в этот вид спорта.

Ключевые слова: Годовая тренировка, многолетний тренировочный цикл, качество движения, аэробная выносливость, анаэробная выносливость, смешанная выносливость, потребление кислорода, лактат, лактат, специфическая специальная нагрузка.

Annotation: This article aims to assess the anatomical and physiological characteristics of high jumpers and to evaluate their results in competitions. Currently, the lack of popularity of athletics among the population in our country creates some difficulties in conducting training in this sport.

Key words: Annual training, multi-year training cycle, quality of movement, aerobic endurance, anaerobic endurance, mixed endurance, oxygen consumption, lactate, lactate, specific special load.

Dunyo miqyosida yengil atletika turlarining sur'ati jadal oshib bormoqda. Zero bu yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini doimiy o'sib borishi bilan bog'liq bo'lib, shu orqali sport yutuqlari ko'lami ortib bormoqda. Ushbu omil yengil atletika bo'yicha zaxiralarni ta'minlash bilan birga yosh yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarligiga ham yuqori talablarni qo'yadi, bu esa yosh yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va ularning o'quv mashg'ulotlari sifatini yaxshilash talabini keltirib chiqaradi. Shuni inobatga olgan holda sport maktablarida yengil atletika guruhlarini tashkil etish va ularda shug'ullanuvchi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish ham dolzarb masalalardandir. Tashkil etilgan yengil atletika guruhlarida shug'ullanuvchi o'quvchilarining harakat samardorligi ularning jismoniy tayyorgarligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy yengil atletikada jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish sport maktablari o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligining yuqori darajada bo'lishi uchun ham xizmat qilishi zarur va bunda ularning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi zamon talablariga mos bo'lishi asosiy omillardan hisoblanadi.

Balandlikka sakrovchi o'g'il bolalarning jismoniy tayyorgarlik holatini inobatga olgan holda yillik tayyorgarlik mashg'ulot davrida ularga beriladigan mashqlarni anatomik fiziologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Ko'p yillik tayyorgarlik sikllariga sportchilarni har bir sport turlariga ushbu o'qib kelayotgan o'g'il qizlar ichidan saralab olish anatomik fiziologik xususiyatlarini baxolash va sport turlariga yo'naltirilishi taqozo yetadi. Ushbu tizim nechog'lik to'g'ri ishlab chiqilganligini sport musoboqalaridan bizga ma'lumdir. Shu boisdan yengil atletika sohasida bugungi kunda malakali balandlikka sakrovchilarning mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish, mashg'ulot yuklamalarni taqsimlash, yillik mashg'ulotlarni rejalashtirish boshlang'ich ixtisoslik bosqichi sportchilarini har xil vositalar yordamida tayyorlash usullariga ko'pchilik olimlar e'tibor qaratishgan va ilmiy izlanishlar

olib borishgan. Ulardan M.S.Olimov, N.T.To'xtaboyev, K.T.Shakirjonova, I.R.Soliyevlar bir qancha ilmiy ishlarni olib borishgan.

Balandlikka sakrovchilarning asosiy jismoniy sifati Egiluvchanlilik, mahsus kuch, chidamlilik va tezkorlik bo'lib, bu fiziologik xususiyatga egadir. Anatomik va fiziologik ish qobiliyatini belgilashda uning yuqori natijaga erishishdagi harakat malakasini boshqarishi va koordinatsion mexanizmini takomillanishi tufayli rivojlanadi. Jismoniy sifatlarni takomillashtirish funksional va marfofunktsional o'zgarishlarga bog'liqdir. Jismoniy sifatlardan biri bo'lgan egiluvchanlik tezkorlik xarakatini bajarish vaqti bilan ifodalanadi. U yuqori tezlikda bajariladigan jismoniy mashqlarni ijro etilganda rivojlanadi. Masalan: siklik xarakatlarni bajarganda dinamik ishlar bajariladi.

Balandlikka sakrashda: qisqa masofalarga yugurish, gimnastik mashqlar, uzunlikka sakrash, sport o'yinlari bilan shug'ullanganda tezkorlik jismoniy sifati shakllanib boradi., O.M.Sotvoldiyev, N.T.To'xtaboyev, I.R.Soliyev fikricha balandlikka sakrashda sportchi Siklik xarakterli dinamik ishlarning yuqori tezlik bilan bajarilishida antagonist muskullarni asab markazlarida qo'zg'alishi va tormozlanish jarayonlarning o'rin almashishi tezligi zarur ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlab o'tgan.

Sportchilar mashq qilish natijasida egiluvchanlik sifatlarini takomillashishi, xarakat apparatida mushaklar va boylam apparatida elastikligini ortishi, ularning cho'ziluvchanligi bo'shashish qobiliyatining kuchayishiga o'xshash o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Harakat texnikasining sifati ko'tariladi, anaerob rejimda energiya beradigan manbalarining tez safarbar etilishi va qayta tiklanishning biokimyoviy mexanizmi muskullardagi energiya zaxiralari hamda ularning kimyoviy quvvatining safarbar etilishi tezligiga ayniqsa ko'proq bog'liq bo'ladi.

Egiluvchanlik sifati xarakat texnikasini rivojlanishiga va ayrim muskullarning kuchlanishi darajasida hamda ularni qo'shilishiga bog'liq bo'ladi. Mashq qilinishning asosiy usuli maksimal kuchlanishlar asosida bo'lib, unda yugurgandagi qarshilik musobaqadagi ishdan 10% ko'p farqlanmasligi kerak. Bunday sharoitlarda muskullararo uyg'unlik eng ko'p darajada rivojlanadi, bu maksimal ham minimal ham bo'lmagan kuchlanishdagi uyg'unlashgan harakatlar rivojlanishiga mos bo'ladi.

Lekin bunday kislorod qarzi yuqori darajada chiqqan sportchilarda kuzatiladi. Xalqaro toifadagi sport ustalarida kislorod qarzi 20-22,8 litrgacha yetadi. Sport bilan shug'ullanmaydigan shaxslarda 4-7 litrdan oshmaydi. Energiya anaerob manbalari aerob manbalarga nisbatan ancha ko'p marta tejamli bo'lib ulardan ishlayotgan organlarga kislorod yetishmagan sharoitlarda foydalaniladi.

Anaerob chidamlilik (uni tezkor chidamlilik deb ham aytishadi) tananing kislorod yetishmasligi sharoitida ishning bajarish imkoniyatini ta'minlab beruvchi bir qator funksional vositalarni vazifalarni belgilab beradi.

Anaerob chidamlilik juda ahamiyatli hisoblanib, xarakat faoliyatini ancha tejaydi. Ish quvvati qanchalik kamaysa uning natijasi xarakat holati (vazifasi) ga shunchalik ham bog'liq bo'ladi.

M.S.Olimov, N.T.To'xtaboyev, G`S.Xo'jamkeldiyev fikricha egiluvchanlikni handa chidamlilikni o'lchash maqsadida ko'plab usullar qo'llaniladi, va bu

usullarni 5 ta asosiy guruhiga bo'lish mumkin. To'xtovsiz spetsifik yuklamalar bajarish bunday mashqlar ko'proq laboratoriya yoki tabiiy sharoitda turli anjom uskunalarda bajariladi; Bir qancha parametralarga ko'ra asosiy yuklamalardan ajralib turadigan mashg'ulotli to'xtovsiz yuklamalarni bajarish. Bu guruhga tegishli testlarni yakka kurashlarda va sport o'yinlarida qo'llash mumkin.

Qat'iy chegaralangan dam olish oraliqlari bilan bajariladigan spetsifik maxsus yuklamalarni qaytarib bajarish masalan berilgan vaqt davomida maksimal darajada zarba berishlar soni hisoblanadi. Chegaralangan vaqt davomida katta hajmdagi mashg'ulot nazorat vazifalarini bajarish. Bu guruhga tegishli testlar qoidaga ko'ra laboratoriya sharoitlarda ergametik vositalarni qo'llashdir. Musobaqa uslubini qo'llash, yani sportchi tomonidan barcha imkoniyatlardan foydalanish hisoblanadi.

Bugungi kunda jahon arenalarida sport natijalarini o'sib borishi sportchilar tayyorlash tizimiga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Balandlikka sakrashda yuqori natijalarga erishish uchun sakrovchilarning jismoniy rivojlanganligi (bo'yi, og'irligi, oyoqlarning uzunligi), ma'lum ahamiyatga ega.

K.F.Ro'zamuhamedov fikriga ko'ra Balandlikka sakrashda muvofaqiyati asosan sportchi organizmining barcha a'zolari va sistemalarni betartib ishlashiga bog'liq. Buning uchun avvalo yurak qon tomir, nafas olish va markaziy nerv sistemasi faoliyati yaxshi bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adaboyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-5279 sonli qarori.
2. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b.
3. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
4. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.

MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI

Abduqodirov Davron Solijon o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Sport turlari" fakulteti "sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim-tarbiyaning kaliti bo'lib pedagogik jarayonlar hisoblanadi. Yuksak madaniyat esa ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanadi, rivoj topadi va takomillashadi. Pedagogik ta'limning muhim bosqichlaridan biri jismoniy tarbiya hisoblanib, uning negizida xilma-xil mashqlar, sport turlari, sayyohatlar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi (quyosh, suv, havo vannalari, gigiyenik

talablar) omillari qatorida harakatli o'yinlar ham mustahkam o'rin egallaydi. Xalq pedagogikasi va ma'naviy-ma'rifiy madaniyatimiz o'quvchi-yoshlarni ma'naviy hamda jismoniy kamolotga yetkazish yolarini aniq belgilab bergan.

Kalit so'zlar: Tabiiy, yuksak, pedagogik, sport, harakatli o'yinlar, jismoniy mashqlar, tezlik, epchillik, kuchlilik, chidamlilik,

Аннотация: Ключом к воспитанию являются педагогические процессы. А высокая культура формируется, развивается и совершенствуется в учебно-воспитательном процессе. Одним из важных этапов педагогического образования является физическая культура, в основе которой наряду с разнообразными упражнениями, видами спорта, путешествиями, оздоровительными факторами природы (солнце, вода, воздушные ванны, гигиенические требования) прочное место занимают подвижные игры. Наша народная педагогика и духовно-просветительская культура четко определили пути духовного и физического совершенствования учащихся и молодежи.

Ключевые слова: Естественные, возвышенные, педагогические, спортивные, подвижные игры, упражнения, скорость, ловкость, сила, выносливость, гибкость,

Annotation: The key to education is pedagogical processes. And high culture is formed, developed and improved in the educational process. One of the important stages of pedagogical education is physical education, on the basis of which action games also occupy a strong place among various exercises, sports, tourists, health-improving factors of nature (sun, water, air baths, hygienic requirements). Our folk pedagogy and spiritual and educational culture have clearly defined the ways to bring the reader-youth to spiritual and physical perfection.

Keywords: Natural, sublime, pedagogical, sports, action games, exercise, speed, agility, strength, endurance,

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Har qaysi davlat, har qaysi millat nafaqat yerosti va yerusti tabiiy boyliklari bilan, harbiy qudrati va ishlab chiqarish salohiyati bilan, xalqi, birinchi navbatda, o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir». Yuksak madaniyat esa ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanadi, rivoj topadi va takomiliashadi. Pedagogik ta'limning muhim bosqichlaridan biri jismoniy tarbiya hisoblanib, uning negizida xilma-xil mashqlar, sport turlari, sayyohatlar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi (quyosh, suv, havo vannalari, gigiyenik talablar) omillari qatorida harakatli o'yinlar ham mustahkam o'rin egallaydi.

Onglilik, ko'rish, eshitish, his etish kabi tuyg'ularni rivojlantirishda mazmun va maqsad jihatdan qo'llash uchun o'yinlar g'oyat ko'pdir. Masalan, tunda oy yorug'ida «Oq suyak» o'yinini yoshlar va katta yoshdagi kishilar aralash holda o'ynashadi. Bunda ko'zlar yumuq bo'lib, uzoqqa otilgan suyakning yerga tushishini eshitish, his etish talab etiladi. Suyakni topib manzilga yetkazishda tezlik, epchillik va kuch zarur bo'ladi. Chunki suyakni raqiblar tortib olishi mumkin. «Ovchilar», «G'ozlar», «Kartoshka ekish», turli estafetali o'yinlardagi

harakatlar: yugurish, yiqilishlar, to'p tushirib qo'yish va uni ushlab olish kabi holatlar o'yinchilarning zavqini oshiradi.

Tomoshabinlarda kulgu-shodlikni uyg'otadi. «Oq terkami, ko'k terak», «G'ozlar» kabi o'yinlardagi qo'shiq-she'rlarning kuylanishi aytilishi o'yinchilarda nutqni o'stirish, nafas yo'larini chiniqtirishda o'ziga xos tarbiyaviy jihatlarga ega. Harakatli o'yinlarning eng muhim va ustuvor tomoni shundaki, o'yin joylari ma'lum chegara bilan belgilanadi hamda o'yin qoidalariga to'liq rioya qilishni talab etiladi. O'yin qoidalarini bilib bilmay buzgandagina jarima yoki shartli jazolar beriladi. O'yinlarning tartib, mazmunli va qiziqarli bo'lib o'tishida o'qituvchi va faol o'quvchilarning roli g'oyat kattadir.

O'yinlarning o'tishini nazorat qilishda hakamlar (faol o'quvchilar yoki jismonan ojiz bolalar) adolatli ish olib borishlari kerak. Bundan tarbiyaviy jihatlari milliy harakatli o'yinlarning pedagogik jarayonlaridagi ibratli tadbirlardan deyish mumkin. Ko'rgazmali, ya'ni didaktik tamoyillar (prinsip) va usullar harakatli o'yinlarni o'rganish, ularni o'tkazishda ko'p qo'llaniladi.

Ma'lumki, aksariyat ko'pchilik jismoniy tarbiya o'qituvchilari harakatli o'yinlarni ikkinchi darajali deb hisoblaydilar. Shu tufayli sport o'yinlari, gimnastika, yengil atletika, kurash kabi darslarda harakatli o'yinlarni nomigagina (yuzaki) tashkil qiladilar. «Harakatli o'yinlar» uchun alohida ajratilgan soatlarni ham boshqa turlarga qo'shib yuboradilar. Shuningdek, milliy harakatli o'yinlarning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari haqida yetarlicha ma'lumot bermaydilar, ba'zilar hatto ular haqida eslamaydilar ham. Ta'kidlash lozimki, harakatli o'yinlar mazmunida barcha jismoniy sifatlar mujassamlangan bo'lsa-da, ularni turkumlarga ajratishda umumiy mulohazalar berilgan. Shu sababdan to'plamlarning keyingi nashrlarida milliy harakatli o'yinlarni har bir jismoniy sifatga (tezlik, epchillik, kuchlilik, chidamlilik, egiluvchanlik va h.k.) qarab alohida ajratish lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Onglilik, ko'rish, eshitish, his etish kabi tuyg'ularni rivojlantirishda mazmun va maqsad jihatdan qo'llash uchun o'yinlar g'oyat ko'pdir. Masalan, tunda oy yorug'ida «Oq suyak» o'yinini yoshlar va katta yoshdagi kishilar aralash holda o'ynashadi. Bunda ko'zlar yumuq bo'lib, uzoqqa otilgan suyakning yerga tushishini eshitish, his etish talab etiladi. Suyakni topib manzilga yetkazishda tezlik, epchillik va kuch zarur bo'ladi. Chunki suyakni raqiblar tortib olishi mumkin. «Ovchilar», «G'ozlar», «Kartoshka ekish», turli estafetali o'yinlardagi harakatlar: yugurish, yiqilishlar, to'p tushirib qo'yish va uni ushlab olish kabi holatlar o'yinchilarning zavqini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Usmonxo'jayev T.S., X o'jayev F. Harakatli o'yinlar. T., 1992.
2. Usmonxo'jayev T.S., Meliyev X. Milliy harakatli o'yinlar. 2000.
3. Xo'jayev F., Rahimqulov K.D., Nigmanov B.B. Sport va harakatli o'yinlar o'qitish metodikasi. 2008.

BADMINTONCHILARNING O'YIN TAYYORGARLIKLARI
Abdiolimova Iqbolaxon Xasanboy qizi - O'zbekiston davlat jismoniy
tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Badmintonchilarning sport tayyorgarliklarining integral formasi sifatida o'yin tayyorgarligi ko'rilishi mumkin. Buning asosiy vositalaridan biri murabbiy tomonidan boshqariladigan, maxsus tashkillashtirilgan ikki tomonli qatnashuvchilarda musobaqa hislarining optimal darajasida o'tadigan o'quv o'yinlari hisoblanadi. O'yin tayyorgarligining muhim vazifalaridan biri tezkor va ratsional tarzda o'yin mobaynida o'yindagi yoki raqib harakatlaridan kelib bir taktikadan ikkinchi taktikaga o'tish mahoratidir.

Kalit so'zlar: o'yin tayyorgarligi, badminton, sport, taktika, texnika, musobaqa, o'yin jarayoni, murabbiy, harakatlar, kombinatsiyalar.

Аннотация: игровая подготовка может рассматриваться как комплексная форма спортивной подготовки бадминтонистов. Одним из основных средств для этого являются тренировочные игры под руководством тренера, которые проходят на оптимальном уровне соревновательных ощущений у специально организованных двусторонних участников. Одной из важных задач игровой подготовки является умение быстро и рационально переходить от одной тактики к другой, исходя из действий в игре или соперника на протяжении всей игры.

Ключевые слова: игровая подготовка, бадминтон, спорт, тактика, техника, соревнования, игровой процесс, тренер, действия, комбинации.

Annotation: game preparation can be seen as an integral form of sports training of badminton players. One of the main tools for this is the training games, which are run by a coach, at the optimal level of competition sensations in specially organized two-sided participants. One of the important tasks of game preparation is the skill of quickly and rationally moving from one tactic to another, coming from in-game or opponent actions during the game.

Keywords: game preparation, badminton, sports, tactics, technique, competition, game process, coach, actions, combinations.

O'yin tayyorgarligi - badmintonchilar tayyorgarligida muhim ahamiyatga ega. O'yin sharoitlarida, mashg'ulotlar mobaynida o'zlashtirilgan texnik-taktikaviy harakatlarning yanada mustahkamlanishi sodir bo'ladi.

Badmintonchilarning sport tayyorgarliklarining integral formasi sifatida o'yin tayyorgarligi ko'rilishi mumkin. Buning asosiy vositalaridan biri murabbiy tomonidan boshqariladigan, maxsus tashkillashtirilgan ikki tomonli qatnashuvchilarda musobaqa hislarining optimal darajasida o'tadigan o'quv o'yinlari hisoblanadi. O'yinchilar shuni unutmashliklari lozimki o'quv o'yinlarining asosiy vazifasi yuqori darajadagi sport natijasiga erishish emas, balki sport ruhidagi kurashish imkoniyatlarini shakllantirish. Sport ruhidagi kurashishdagi mukammallik o'z navbatida maqsadga qarab yo'naltirilgan, bir necha bor murabbiy tomonidan musobaqadagi holatlarga o'xshash holatda berilgan o'yin vazifalarini ijodkorlik va tashabbuskorlik takroran bajarishda namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda taktik tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida tuzilish va bajarilish rejimi bo'yicha musobaqa holatlariga mos keladigan keng ko'lamlı turli

xil o‘yinga oid mashg‘ulotlar tushuniladi. O‘yin jarayonidagi taktik tayyorgarlik vazifalarining samarali yechimi sifatida quyidagilar ko‘rib chiqiladi:

1. Kuchning to‘g‘ri taqsimlanishining samaradorligi, o‘z kuchining ajoyib tarzda hosil mahoratini shakllantirish, bundan tashqari qachon bosim bilan harakat qilish va qachon erkin harakatlanish vaqtlarini ham to‘g‘ri tanlash;

2. Murabbiy tomonidan berilgan tezkor topshiriqlar yoki ishlab chiqilgan rejalarni amalga oshirish uchun jamoadagi sherigi bilan o‘zaro harakat qilish va individual harakatlarini mukammallashtirish;

3. O‘zlashtirilgan taktik tizimlar, kombinatsiyalar va ularning variantlarining ishlatilishini mukammallashtirish;

O‘yin tayyorgarligini boshqarish uchun qoidalarga qo‘shimcha shartlar tavsiya qilinadi: nazorat vazifalarini bajarishda o‘yin sharoitlarida bir qator yengilliklar; vaqt va joy bo‘yicha sun‘iy cheklovlar; musobaqaviy qiyinlik darajasini oshirish; chalg‘ituvchi faktorlarni kuchaytirish; tizimli miqdorli va sifatli nazoratni yo‘lga qo‘ygan holda badmintonchilarning o‘yin vazifalarini qay darajada bajarayotganliklarini nazorat qilish, muvaffaqiyatli bajarganliklari uchun rag‘batlantirish lozim.

O‘yin tayyorgarligining muhim vazifalaridan biri tezkor va ratsional tarzda o‘yin mobaynida o‘yindagi yoki raqib harakatlaridan kelib bir taktikadan ikkinchi taktikaga o‘tish mahoratidir. Shu maqsadda o‘yin mashg‘ulotlarida va o‘quv o‘yinlarida oldindan kelishilgan signal orqali bir harakatdan ikkinchisiga tezda o‘tishni amalga oshiradi. Agarda shug‘ullanuvchi individual harakatlarni bajarsa, o‘yin holatini inobatga olmasa, sharoitni aniq amal yoki amallar jamlanmasini qo‘llashning cheklangan imkoniyatlariga ega bo‘lsa, u volanni egallagan vaqtda sheriklari himoyachilardan ozod bo‘lib hujumni shakllantirishga tayyor turganda o‘yin borishini suiste‘mol qilsa, u holda murabbiy unga xatosini tushuntiradi, agarda bu holat yana takrorlansa, volanni qarama-qarshi tomonga beradi. Aksincha berilgan ko‘rsatmalarni a‘lo darajada bajarsa va tahsinga loyiq individual harakatlar uchun jamoaga qo‘shimcha ochko yoziladi. Himoyaviy harakatlardagi qo‘pol xato yoki e‘tiborsizlik tufayli o‘yinchi ma‘lum vaqt mobaynida boshqa o‘yinchiga almashtirilishi mumkin. O‘yinda ikkita teng kuchga ega bo‘lmagan tarkiblar qatnashsa, asosiy tartib oldiga qiyinroq vazifa qo‘yiladi va ularni yechish uchun murakkab sharoitlardan foydalanish talab qilinadi. O‘yin tayyorgarligining samaradorligini oshirish maqsadida metodik amallar jamlanmasidan foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Otabekov F. “Badminton” Toshkent 2021
2. Salimov U., Badalova B., Nizamova M. “Badminton” Toshkent 2017.
3. Xoldarov T., Bo‘riboev B., Muqimov O. “Jismoniy tarbiya – sihat-salomatlik” uslubiy qo‘llanma.
4. Sultanova Nargizaxon Yakubjonovna “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi” o‘quv qo‘llanma. 2023

QO‘L TO‘PI O‘YINCHILARINING MUSOBOQA JARAYONIDAGI HARAKAT FAOLIYATI.

Abduraxmonov Saydillo Xakimovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrsi assistent o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Qo‘l to‘pichilarning harakat faoliyati deganda nafaqat o‘yin texnikasi va taktik harakatlarni, balki umumiy maqsadlarni ko‘zlab qilinadigan dinamik harakatlar tizimining yig‘indisi tushuniladi. Qo‘l to‘pichining harakat faoliyatidagi muvaffaqiyati qo‘l to‘pichilar malakalarining mustahkamligi, xilma-xilligi, jismoniy va intellektual darajasini rivojlanganligiga bog‘liqdir. Bu qo‘l to‘pichilarning o‘yin paytidagi to‘xtovsiz harakatlari, ya’ni maydonda to‘psiz va to‘p bilan tez harakat qilish, hamda maydonning har bir qismida qattiq kurash olib borishlarining natijasidir.

Kalit so‘zlar: Qo‘l to‘pi, sport, jamoa, a’zolar, to‘p, darvozabon, texnika, taktika, maydon, maydondagi o‘yinchilar, markaziy o‘yinchi, himoyachilar, hujumchilar.

Аннотация: Под двигательной деятельностью гандболистов понимается совокупность не только приемов игры и тактических действий, но и системы динамических движений, преследующих общие цели. Успех гандболиста в двигательной деятельности зависит от выносливости, разнообразия, развитости физического и интеллектуального уровня квалификации гандболистов. Это результат непрерывных движений гандболистов во время игры, то есть быстрых движений по полю без мяча и с мячом, а также жесткой борьбы на каждом участке поля.

Ключевые слова: Гандбол, спорт, команда, участники, мяч, вратарь, техника, тактика, поле, полевые игроки, центральный игрок, защитники, нападающие.

Annotation: The motor activity of handball players is understood as a set of not only playing techniques and tactical actions, but also a system of dynamic movements pursuing common goals. The success of a handball player in motor activity depends on the endurance, diversity, development of the physical and intellectual skill level of handball players. This is the result of the continuous movements of handball players during the game, that is, rapid movements around the field without and with the ball, as well as tough combat in every area of the field.

Keywords: Handball, sport, team, participants, ball, goalkeeper, technique, tactics, field, field players, central player, defenders, forwards.

Qo‘l to‘pi o‘yini jamoa o‘yini hisoblanib, o‘yin davrida maydonda jamoaning asosiy tarkibi 7 kishidan iborat bo‘ladi. Jamoa a’zolarining maqsadi raqib darvozasiga ko‘proq to‘p kiritib o‘z darvozasidan imkoniyat darajasida kamroq to‘p o‘tkazib yuborishdir. Jamoa o‘yinida muvaffaqiyatga erishish uchun har bir o‘yinchining harakatlari jamoaning umumiy maqsadiga mutanosib bo‘lmog‘i lozim. Jamoadagi har bir o‘yinchining maydondagi faoliyatidan kelib chiqib oldiga

aniq qo'yilgan vazifalariga qarab: darvozabon va maydondagi o'yinchilar: hujumda (markaziy o'yinchi, yarim o'rta, qanot va chiziqdagi o'yinchi) himoyada esa (markaziy, yarim o'rta, qanot va oldingi) himoyachilarga ajratiladi. Qo'l to'pichilarning harakat faoliyati deganda nafaqat o'yin texnikasi va taktik harakatlarni, balki umumiy maqsadlarni ko'zlab qilinadigan dinamik harakatlar tizimining yig'indisi tushuniladi. Qo'l to'pichining harakat faoliyatidagi muvaffaqiyati qo'l to'pichilar malakalarining mustahkamligi, xilma-xilligi, jismoniy va intellektual darajasini rivojlanganligiga bog'liqdir. Hozirgi zamon qo'l to'pi sport turida o'yinning jadallashganligi ko'rinib turibdi. Bu qo'l to'pichilarning o'yin paytidagi to'xtovsiz harakatlari, ya'ni maydonda to'psiz va to'p bilan tez harakat qilish, hamda maydonning har bir qismida qattiq kurash olib borishlarining natijasidir. Zamonaviy qo'l to'pi sport turi o'yinchilarning harakat faoliyatlari va funksional tayyorgarliklari oldiga juda katta talablarni qo'yadi. Musobaqa davrida o'yinchi juda katta hajmdagi ishni bajaradi. O'yin davomida u 4000-6500 metr masofani bosib o'tadi. Tezlik bilan hujumga o'tish va hujumdan o'z darvozasiga qaytishda qo'l to'pi o'yinchisi 50 martagacha tezligini oshirib harakat qiladi va irg'ib oldinga tashlanadi (rivok), bu esa o'yin davomida bosib o'tiladigan masofaning 25 % ini tashkil qiladi. Katta tezlikdagi yugurishlar to'pni ilish, uzatish va darvozaga otish bilan mutanosib bo'lishi lozim. Qo'l to'pi o'yinchisining harakat faoliyati quyidagilardan iborat: yurish, yugurish, sakrash, tezlik bilan yugurish, to'pni uzatish va qabul qilish, raqib bilan kurashda darvozaga to'pni otish. Yuqorida qayd etilgan o'yin usullari barcha o'yinchilarda turlicha bo'ladi. Masalan: o'yinchi himoyalani jarayonida 2-10 metr masofaga juda katta tezlikda yugurib, o'yin davomida 600 metr masofani bosib o'tadi. Ammo V.I.Izaakning ma'lumotiga ko'ra markaziy himoyachi 730 metr, qanot o'yinchisi 400 metr masofani bosib o'tadi. Shunda markaziy himoyachi to'p bilan harakat qilayotgan hujumchiga qarshi yugurib chiqishda 250 metr, qanot himoyachisi esa 20 metr masofani bosib o'tadi, xolos. Ayniqsa to'pni uzatishlarda farq son jihatidan ancha boshqacha. Masalan: markaziy o'yinchi va yarim o'rta o'yinchi to'pni 2-3 marta qanot o'yinchisiga nisbatan, 6-8 marta esa chiziqdagi o'yinchiga nisbatan ko'p uzatadi. Chunki bu ko'rsatkichlar o'yinchilarning maydondagi vazifalariga bog'liq bo'ladi. Hujumdan himoyaga o'tish, himoyadan hujumga o'tish paytida qanot o'yinchilarning faolligi sezilib turadi. Pozitsion o'yin paytida qanot o'yinchilari juda ko'p tez yugurishlarni amalga oshirishadi. O'yin davomida qisqa masofalarga tez yugurish talabi markaziy himoyachilar zimmasiga tushadi. Ular o'yin davomida 50-120 martagacha qisqa masofaga maksimal tezlik bilan yugurib raqibning hujumdagi rejalarini buzib yuborishga harakat qiladi. Boshqa o'yinchilarga nisbatan sakrashlarni ko'proq yarim o'rtada harakat qilayotgan o'yinchi bajaradi. Ammo o'yin davomidagi o'yinchilar sakrashlarining umumiy soni uncha ko'p emas. O'rtacha har bir o'yinchi 20 martagacha har xil sakrashlarni amalga oshiradi. Bu keltirilgan raqam erkaklar va ayollar jamoalari uchun tegishli bo'lib bir oz farq qilishi mumkin. Qo'l to'pi shunday shiddatkor o'yinki, u standart bo'lmagan harakatlar va dinamik kuch bilan bajariladigan ishlarni qamrab oladi. Bu o'z navbatida maydondagi o'yin holatiga bog'liqdir. Qo'l to'pichining faol harakatlari uning maydondagi tez harakatlari, to'p bilan qilinadigan harakatlar,

raqib bilan birga bir kurashda, sust harakatlari esa to'psiz sekin harakat qilish va to'xtash vaqtida sodir bo'ladi. Sust harakatlar, ayniqsa, raqib kuchsiz bo'lganda aniq ko'zga tashlanadi. O'quv-trenirovka mashg'ulotlarini rejalashtirishda sportchiga musobaqa davrida qancha yuklama zarurligi to'g'risidagi ma'lumotni bilish maqsadga muvofiqdir. Musobaqa davridagi yuklamalarni aniqlashda radio-telemetrik apparatlar yordamida o'tkazilgan tadqiqotlarda yurakning urish tezligi har 10 sekundda 1-3 martagacha o'zgarib turishi kuzatildi. O'yin boshlanishi bilan o'yinchi raqib bilan faol ravishda kurash olib boradi. Odatda o'yin davomida o'yinchining yurak urishi 1 daqiqasiga 160-180 marta bo'lishi mumkin. O'yinchining yurak urishining tezligi musobaqaning ahamiyatiga, raqibning mahorat darajasiga va o'yindagi hisobga bog'liq bo'ladi. Kalendar musobaqalar davrida o'ziga teng bo'lgan raqib bilan o'tkazilgan o'yinlarda o'yinchilarning yurak urish tezligi 1 daqiqada 162 martadan kam bo'lmaydi. Shiddatli musobaqa sharoitida o'yining 50% vaqti davomida o'yinchining yurak urish tezligi 1 daqiqada 180 marta va undan yuqori bo'ladi. Tayyorgarlik darajasi bir xil bo'lgan erkak va ayol qo'l to'pichilarning yurak urishi tezligi son jihatidan deyarli farq qilmaydi. O'yin davomidagi (60 daqiqa) yurak urishi ko'rsatkichlari yig'indisi 9800-10800 gacha bo'ladi. O'yin davomida o'yinchilar 2-4 kg - gacha vazn yo'qotadi, bu o'yinning shiddatkorlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Yuqori razryadli qo'l to'pi bo'yicha sportchilarning o'yin davomidagi energiya yo'qotishlari past razryadli sportchilarnikidan yuqori bo'ladi. Darvozabonning harakat faoliyati maydon o'yinchisining harakat faoliyatidan tubdan farq qiladi. Har xil sakrashlar, birdaniga tez harakat qilish, qo'l va oyoqlar bilan harakat qilish va to'pni uzatishlar darvozabon o'yinining asosiy komponentlari hisoblanadi. Darvozabonning harakat faoliyatidagi faol davri raqib o'yinchisi to'p bilan harakat qilgan paytida bo'ladi. Darvozaga otilgan to'pni ilib olib o'z jamoasi o'yinchilariga to'pni uzatgandan so'ng, darvozabonning harakat faoliyatidagi sust davr boshlanadi. Darvozabonning harakat faoliyatidagi faol va sust davrlar 10-40 sekundda almashib turadi. Musobaqa paytida kuchli raqib bilan uchrashuvda darvozabonning yurak urishi tezligi 1 daqiqada 144-176 gacha, kuchsiz raqib bilan bo'lgan uchrashuvda esa bu ko'rsatkich 1 daqiqada 120-162 gacha bo'ladi. Darvozabonning o'yin davomidagi (60 daqiqa) yurak urishi ko'rsatkichlari yig'indisi 8000- 9600 gacha bo'ladi. Yuqori razryadli sportchilar o'quv-mashg'ulot jarayonining asosiy maqsadi ularning musobaqa davrdagi harakat faoliyatlarini yuqori darajaga ko'tarishga qaratilgan bo'lishi kerak. Qo'l to'pichilarning o'yin paytidagi harakat faoliyatlari haqida kerakli ma'lumotlar murabbiyga maxsus mashqlar majmuasini (kompleksini) ishlab chiqish imkonini beradi. Qo'l to'pichilarning o'yin paytida energiya yo'qotishi haqidagi ma'lumot esa unga o'yinchilarni ovqatlanish, dam olish tartibini rejalashtirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida sportchilar organizmining ishchi holatiga qayta tiklanishini ta'minlaydi. Qo'l to'pi o'yinida strategik vazifalarni amalga oshirish uchun o'yin tayyorgarligi jismoniy, texnik, taktik, intellektual va maxsus ruhiy tayyorgarliklarini birlashtirib, yagona o'yin tizimiga aylantiradi. O'yin tayyorgarligi jarayonida barcha tayyorgarliklar turlarini o'yinni muvaffaqiyatli olib

borish uchun ketma-ket birlashishini hamda jamoa o'yinchilari ko'nikmalarining takomillashishini va ular ruhiyatining mustahkamlanishi ko'zda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Azizova R.I. Gandbolchining texnik tayyorgarligi. N.,T – 2006.
2. Izaak V.I., Nabiev T.I. Gandbol –Toshkent: 2005-yil.
3. Pavlov Sh, Abduraxmanov F, Akramov J. Gandbol -Toshkent: 2005-yil.
4. Pavlov Sh.K, Abdalimov O.X, Yusupova Z.E. Gandbol (Musobaqa qoidalari, ularni tashkil etish va o'tkazish tizimi) Usliybiy qo'llanma O'zDJTI nashriyot-matbuot bo'limi, 2014-yil.
5. Umarov Komil Majitovich, Sobirov Orif Abdijalilovich. Qo'l to'pichilarni tayyorlash uslublari. Samarqand- 2017
6. Gapparov Z.G "Sport psixologiyasi" darslik Toshkent 2011.
7. Pavlov Sh.K. Gandbol: Jismoniy tarbiya instituti uchun dastur.-T., 1998.
8. Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish.-T.: Abu Ali ibn Sino, 2002.
9. Salamov R.S. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. T., 2005 y.
10. Qosimova R.A., Do'sanov U.T. Qo'l to'pi (gandbol)va uni o'qitish uslubi-yati-Samarqand: 2011-yil.

10-12 YOSHLI FUTBOLCHILLARDA MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA VATAN PARVARLIK TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH

Abdullaev Bekdada G'afurjanovich - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada 10-12 yosh o'quvchilarini futbolchilarda mashg'ulotlar jarayonida vatan parvarlik tuyg'usini rivojlantirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: Tayyorgarlik, sifatlar, takomillashtirish, mashq, harakatli o'yinlar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о развитии патриотизма в процессе футбольной подготовки школьников 10-12 лет.

Ключевое слово: Подготовка, качества, совершенствование, упражнения, подвижные игры.

Annotation: This article provides information on the development of patriotism during football training of 10-12-year-old students.

Key word: Preparation, qualities, improvement, practice, action games.

Ishning dolzarbligi Mamlakatimiz mustaqilikka erishgandan so'ng ko'plab sohalarda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Sport sohasidagi o'zgarishlar, xususan bolalar sportiga juda katta e'tibor berila boshlandi. Chunki yurtni kelajagi mamalakatimizda o'sib kelayotgan yoshlar bilan chambarchas bog'liq ekanligi hammaga ayon. . O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 16-martdagi "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3610-son qarori, 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2019-yil 4-dekabr, futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5368-sonli farmon., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.04.2023 yildagi PQ-115-son Qarori ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning va aholining barcha qatlamlarida ommalashtirish hamda yoshlarni sog'ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e'tibor qaratilgan.

Ta'lim muassasasida jismoniy tarbiya fanining maqsadi-o'quvchilarning sog'ligini saqlash va mustahkamlash, jismoniy sifatlar va imkoniyatlarni rivojlantirish, ularda jismoniy madaniyat asoslarini shakllantirishni kafolatlovchi shart-sharoitlar yaratib berishdir. Umumiy o'rta ta'lim uchun jismoniy tarbiya fani bo'yicha davlat ta'lim standarti jismoniy tarbiya fani mazmuniga, o'quv yuklamasi hajmiga (o'quv rejasidagi o'quv soatlar), majburiy jismoniy tayyorgarlik darajasiga (jismoniy sifatlarning rivojlanishi, harakat, malaka va ko'nikmalarning shakllanishi), kun, hafta, yil davomidagi harakat tartibining majburiy hajmiga, o'quvchilarning nazariy tayyorgarligiga (jismoniy tarbiya, gigiyena, shifokor nazorati, sport tibbiyoti, o'z-o'zini nazorat va boshqalar) qo'yiladigan talablar yig'indisini belgilab beradi. Mazkur standart o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari, shuningdek, shaxsning asosiy ma'naviy, axloqiy va jismoniy sifatlari doirasini tartibga soladi, o'quv tarbiya jarayonida miqdoriy va sifat jihatdan baho berish tartibi va usullarini ko'rsatadi. Jismoniy tarbiya ta'limining asosiy vazifalari quyidagilar:

- jismoniy madaniyat ta'limning darajasiga mosligi va barcha uchun barobarligini ta'minlash;

- jismoniy tarbiya mazmunining xalqaro mezonlarga mosligini ta'minlash, jismoniy tarbiya va sport sahosisda o'quvchilarni jismoniy imkoniyatlari va bilimlariga ko'ra jahon darajasiga olib chiqish;

- jismoniy tarbiya va ta'lim jarayonini ijtimoiy-davlat yo'li bilan tartibga solish;

- turli yo'nalishlarda jismoniy tarbiya va ta'lim jarayonini nazorat qilish va boshqarish;

- ta'limni insonparvarlashtirish.

- jismoniy tarbiya o'quvchilar sog'ligini saqlash va mustahkamlash, asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish, hayotiy zarur harakatlar, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish;

- o'z-o'zini jismoniy takomillashtirish, istak va ehtiyojlarni shakllantirish, jismoniy madaniyat sahosisda ijobiy qiziqishlarni o'stirish faoliyatida asosiy bo'g'in hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya fanining tarkibi. Jismoniy tarbiya fani umumiy o'rta ta'limda quyidagilardan tarkib topadi:

Umumiy xulosa shu boisdan ham insonlar bolalikdan boshlab mehnatga o'rgatishga alohida e'tibor berib kelingan. Bu o'yinlarning mazmunida mehnat turlari ifoda etilib, shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishdagi eng muhim bo'lgan sifat belgilari ifodalanadi. Shu asosda o'quvchi-yoshlarning salomatligi, qiziqishi va jinsiga qarab o'yinlarni tanlash lozim. Kasb-hunar yo'lidagi

o'quvchilarga moslashtirib, ixtisoslikka qaratilgan harakatli o'yinlarni ham saralash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Artikov A.A. Alimjanov S.I. Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent. 2014 y. 62 b.
2. Bekturov O.Yo. Yosh futbolchilarning nazariy bilimlarni oshirish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2013y. 35 bet.
3. Davletmuradov S.R. Futboichilarni tayyorlashda pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent 2014 y.26 bet
4. Talipdjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. T., O'zDJTI. 2012 y. 164 b.

FUTBOL MASHG'ULOTLARIDA VATAN PARVARLIK TUYG'USINI SHAKILLANTIRISHDA YO'LLARI

Abdullaev Bekdada G'afurjonovich - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada futbol mashg'ulotlarida vatan parvarlik tuyg'usini shakillantirishda yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: Tayyorgarlik, sifatlar, takomillashtirish, mashq, harakatli o'yinlar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о путях формирования чувства патриотизма в футбольной подготовке.

Ключевое слово: Подготовка, качества, совершенствование, упражнения, подвижные игры.

Annotation: This article provides information about the ways of forming a sense of patriotism in football training.

Key word: Preparation, qualities, improvement, practice, action games.

Ishning dolzarbligi Sog'lom avlodni kamolga etkazish va tarbiyalashning turli yo'l-yo'riqlari, o'ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa bolalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish, badan tarbiyasi va sport bilan shug'ullantirish, turli milliy harakatli o'yinlarni o'rgatish ota-ona, yo'qriqchilar va murabbiylar oldida muhim vazifa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 16-martdagi "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3610-son qarori, 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabr, futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5368-sonli farmon., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.04.2023 yildagi PQ-115-son qarori ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning va aholining barcha qatlamlarida ommalashtirish hamda yoshlarni sog'ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e'tibor qaratilgan.

Albatta oxirgi yillarda futbol bo'yicha Milliy chempionatlar obro'si va darajasini oshirish bo'yicha ishlar etarlicha olib borilmayotganligi, yuqori malakali va sport zahiralari tayyorgarligini tashkil etish va mazmuniga etarli darajada ahamiyat berilmayotganligi ko'p bor bayon etilgan. O'quv-mashg'ulot jarayoni va viloyatlarda bolalar-o'smirlar jamolalari orasida musobaqalarni past darajada tashkil etish, alohida hududlarda jismoniy tarbiya va sport bo'limlari ishining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi bilan bog'liqdir. Bunday kamchiliklar belgilangan, davlat darajasidagi yuqorida bayon etilgan xujjatlar, futbol rivoji uchun imkoniyat yaratmoqda.

Futbol sport turi bilan shug'ullanishda, barcha jismoniy sifatlarni rivojlanishi kuzatiladi. Organizmni turli organ va tizimlari faoliyati futbol sport turi bilan shug'ullanishda yaxshilanadi va rivojlanadi. Shuning uchun yurtimiz aholisini sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, futbol sport turi hozirgi kunda asosiy omillardan hisoblanadi.

Bundan tashqari, futbol bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda, amaliy va nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni berishdagi asosiy hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya darslari: - maktabda jismoniy tarbiya va ta'limning asosiy shakli. Ularning miqdori tayanch o'quv jismoniy rejasida haftasiga 2 o'quv soati hisobidan belgilangan. Xalq ta'limi vazirligining 2010-yil mart oyidagi qaroriga ko'ra belgilangan 2 soatlik dars o'quvchilar jismoniy mashqlariga bo'lgan ehtiyojini faqat 9-10% qondirilishini hisobga olib, maktab soatlari hisobidan 3 soatdan 5 soatgacha ko'paytirishni ham belgilab qo'ygan.

Harakat faoliyatining darsdan tashqari shakllari:

Jismoniy mashg'ulotlarning sinfdan tashqari shakllari:

Sport to'garaklari, o'quvchilar qiziqishiga qarab ochilgan to'garaklar va boshqalar.

Umummaktab tadibirlari, bayramlar, sport turlari bo'yicha musobaqalar, spartakiadalar, viktorinalar va boshqalar.

Mustaqil mashg'ulotlar: ko'pincha uy vazifalarini bajarish tarzida, bolalar va o'smirlar sport maktabi sport sho'xbalaridagi mashg'ulotlar. Safarlar, o'yinlar va boshqalar. Mashg'ulotlarning barcha shakllari haftasiga boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun 8-10 soat, 5-9 sinf o'quvchilari uchun 10-12 soat harakat tartibini ta'minlab berish kerak. Belgilangan hajm o'quvchilarning ko'rsatilgan guruhlari uchun yetarli darajada zarur va minimal darajada majburiydir. Nosog'lom, jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik past darajali o'quvchilar uchun maxsus (individual-differensial) rejim o'rganiladi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini belgilovchi bilim ko'nikma malakalar.

Umumiy xulosa shundaki, jismoniy tarbiya darslaridagi harakatli o'yinlarda aqliy va jismoniy tarbiya jarayonlari qo'shib olib borilishi, ularning tarbiyaviy jihatlari ko'zda tutish lozimdir. Buning uchun o'qituvchilar va mutaxassis xodimlar harakatli o'yinlarning mazmunlariga jiddiy e'tibor berishlari, o'tiladigan joy va kerakli asbob-uskunalardan ehtiyotkorlik bilan, maqsadli foydalanishlariga to'g'ri keladi. Harakatli o'yinlarda ijtimoiy mehnat tarbiyasi "Mehnat-mehnatdan unar", "Mehnat mehnatning tagi rohat", "Mehnat qilsang rizqing butun bo'ladi",

kabi maqollar behisob ko'p. Chunki, mehnatsiz turmush-o'g'irlik, vahshiylikni keltirib chiqaradi. Shu boisdan ham insonlar bolalikdan boshlab mehnatga o'rgatishga alohida e'tibor berib kelingan.

Xulosa qadimgi ajdodlarimiz va keyingi avlodlarimiz ham mehnat jarayonlarini har xil harakatli o'yinlarda aks ettirgan. Bu o'yinlarning mazmunida mehnat turlari ifoda etilib, shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishdagi eng muhim bo'lgan sifat belgilari ifodalanadi. Shu asosda o'quvchi-yoshlarning salomatligi, qiziqishi va jinsiga qarab o'yinlarni tanlash lozim. Kasb-hunar yo'lidagi o'quvchilarga moslashtirib, ixtisoslikka qaratilgan harakatli o'yinlarni ham saralash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O'zDJTI. 2011 y. 38 b.
2. Artikov A.A. Alimjanov S.I. Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent. 2014 y. 62 b.
3. Bekturov O.Yo. Yosh futbolchilarning nazariy bilimlarni oshirish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2013y. 35 bet.
4. Davletmuradov S.R. Futboichilarni tayyorlashda pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent 2014 y.26 bet.
5. Talipdjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. T., O'zDJTI. 2012 y. 164 b.

O'SMIR VOLEYBOLCHI QIZLARNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

B.Abdullaev - *Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada voleybolchi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik masalalari tahlil qilingan. Muallif, bu maqolada sport mashg'ulotlarining zamonaviy tizimida jismoniy tayyorgarlikning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: voleybol, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, bola organizmi, tezlik va kuch sifatlari, morfologik belgilar.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы общей и специальной физической подготовки волейболисток. В данной статье автор уделяет особое внимание значению физической подготовки в современной системе спортивной подготовки.

Ключевые слова: волейбол, общая и специальная физическая подготовка, тело ребенка, скоростно-силовые качества, морфологические признаки.

Annotation: this article analyzes general and special physical training issues of volleyball girls. In this article, the author pays special attention to the importance of physical training in the modern system of sports training.

Keywords: volleyball, general and special physical training, child's body, speed and strength qualities, morphological signs.

Dolzarbli. voleybol xalq orasida eng ommabop va keng tarqalgan o'yin turlaridan biri bo'lib, dunyo miqyosida ommaviyligi bo'yicha futboldan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. U sportchilar va tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan va milliy tabiati, ushbu sport turining oddiyligi, jadalligi va yuqori sur'ati voleybolni eng ommabop o'yinlar orasida, ayniqsa yoshlar orasida oldingi o'rinlarga olib chiqdi.

Ma'lumki, voleybolchilarni sport mashg'ulotlarining yagona jarayoni bir-biriga bog'liq bo'lgan quyidagi tayyorgarlik turlarini o'z ichiga oladi: jismoniy, texnikaviy, taktik, psixologik, nazariy va o'yin. Voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi zamonaviy sport tayyorgarligi tizimida hal qiluvchi ahamiyatga ega - bu texnik-taktik, psixologik va o'yin tayyorgarligi vazifalarini hal qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Jismoniy tarbiya – bu voleybolchining o'yin faoliyatida zarur bo'lgan harakat (jismoniy) sifatlarini tarbiyalashdir [2].

Yosh voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash metodikasi masalalari bola organizmining yoshga bog'liq jihatlari va uning funksiyalari bilan chambarchas bog'liq.

O'smirlik va yoshlik davrida, odam organizmi hali to'liq shakllanmaganligi sababli, jismoniy mashqlarning ijobiy yoki salbiy ta'siri ayniqsa sezilarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish va amalga oshirishda murabbiy yosh voleybolchilar uchun jismoniy tayyorgarlik mashqlarini tanlash va ularni me'yorlashda yoshga bog'liq o'zgarishlar asosidagi mexanizmlarni chuqur tushunishi muhim ahamiyatga egadir [3].

Mahalliy va chet ellik mutaxassislarning fikriga ko'ra, voleybolchilarning yuqori jismoniy tayyorgarligi texnik va taktik mahoratga ega bo'lgan holda, g'alabaga erishishda asosiy rolni o'ynaydi.

Voleybol o'yini shug'ullanuvchilardan jismoniy imkoniyatlar, iroda kuchi, qobiliyat va ko'nikmalarning maksimal namoyon bo'lishini talab qiladi.

Voleybolda harakat faolligining imkoniyati va samaradorligini aniqlaydigan eng muhim sifatlar qatoriga tezlik va kuch sifatleri kiradi. Tezlik va kuch sifatleri – bu quvvat va tezlik sifatlarining birlashuvidir.

Ishimizning asosiy maqsadi – yosh voleybolchi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi va ularning oshirish yo'llari, ularning asosiy yo'nalishlarini belgilash bo'ldi. Shu maqsaddan kelib chiqqan holda, biz oldimizga quyidagi vazifalarni qo'ydik:

- Voleybolchi qizlarning kuch chidamliligini rivojlantirishning optimal yo'lini aniqlash.

Voleybolchi qizlarning kuch chidamliligini rivojlantirish. Kuch chidamliligi voleybolchining spetsifik jismoniy sifati - sakrash chidamliligida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Voleybolchi o'yinning beshta partiyasi davomida 120-130 tagacha sakrashlar amalga oshiriladi. Bunda mazkur voleybolchi uchun sakrash balandligi optimal bo'lib qolishiga e'tiborni qaratish zarur [6].

Voleybolchining maksimal kuchini aniqlash:

- 1. Oyoqlarning maksimal kuchi.** Oyoqlarning maksimal kuchi mashg'ulotlarda aniqlanadi. Namuna: chigil yozish: 15 kg - 5 o'tirib turish mashqi (raqamlar shartli),

3 daqiqa – tanaffus

25 kg – 3 marta, 3 daqiqa – tanaffus

35 kg – 1 marta, 3 daqiqa – tanaffus.

Keyin voleybolchiga shartli 50 kg og'irlashtirish taklif qilinib, bu bilan u sekin sur'atda 5 – 6 marta o'tirib turishi mumkin. Bundan keyin mazkur sportchi uchun maksimal og'irlik belgilanadi, bu bilan u 2–3 marta yoki 3–4 marta o'tirib turishi mumkin. Bu og'irlikni maksimal og'irlik deb qabul qilsa bo'ladi. Bizning misolimizda bu 70 kg atrofida bo'ladi.

Keyinchalik tayyorgarlik davri va oldiga qo'yilgan vazifalarga qarab, nazariy maksimal og'irlikdan % olinadi.

Gavdaning maksimal kuchi (press va orqa). Oldin og'irliksiz mashqlar bajariladi.

Keyinchalik, mashqlanish darajasiga qarab, og'irlik qo'shib boriladi.

Qizlarda maksimal kuchni aniqlashda: og'irlashish bilan sekin o'tirib turish (7-8 marta), shtangani tik ko'tarish (2-3 marta), tyaga (tortish 2-3 marta).

Kuch tayyorgarligi dasturi har bitta tayyorlik mashg'uloti uchun individual tashkil qilinib, voleybolchining ampuasi ham e'tiborga olinadi [7].

Yosh voleybolchilarda kuch rivojlanishining o'ziga xos jihatlari

Muskullar kuchining yoshga bog'liq rivojlanishi muammolari ilgaridan ko'p sonli tadqiqotlarning predmeti bo'lib kelmoqda, chunki kuchga doir tayyorgarlikning to'g'ri, ilmiy jihatdan asoslangan tizimini yaratish yosh voleybolchilarning mahoratini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin [8].

Yosh qizlarda muskullar kuchining yoshga bog'liq o'zgarishlari o'ziga xos jihatlari bilan farqlanib turadi. Masalan, 9 yoshdan 10 yoshgacha kaft va orqa muskullarning kuchi ortib borsa, 10-11 yoshlarda – barcha guruh muskullar, 11 yoshdan 12 yoshgacha - orqa va oyoq muskullari, 12 yoshdan 13 yoshgacha kaft va orqa muskullarining kuchi ortib boradi.

Tezlik-kuch tayyorgarligida eng muhim jihatlardan biri bu muskullarning portlovchi kuchidir. Qizlarda bu ko'rsatgich 12-14 yoshgacha intensiv ravishda rivojlanib boradi, keyinchalik barqarorlashuv va hatto pasayishi ham mumkin [9].

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida asosiy vazifalardan biri voleybolchining umumiy kuch tayyorgarligi hisoblanadi. Dastlabki tayyorgarlik guruhida qo'llanilgan vosita va metodlarga qo'shimcha qilib ma'lum maqsadga yo'naltirilgan mashqlar – yelka kamari, qo'llar, kaft, oyoqlarni kuchini rivojlantirish mashqlari qo'llaniladi. Amortizatorlar, espanderlar va boshqalar bilan mashqlar ham qo'shiladi.

Quyida voleybolchi qizlar uchun kuchni rivojlantirish mashqlari va ularning me'yori keltirilgan.

Foydalanigran adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi qonuni, Xalq so'zi gazetasi, . 2015.05.09
2. Programma razvitiya detsko-yunosheskogo voleybola v Bostochno-Kazaxstanskoy oblasti na 2016-2020 gody.- Usty-Kamenogorsk. - 2016.- 94s.

3. Sharafееva A.B. Fizicheskaya podgotovka voleуbolistov. Metodicheskie rekomendatsii. - Tomsk. - 2008. -54 s.
4. Холодов J.K. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i sporta: учеб. posobie dlya stud. vssh. учеб. zavedeniy / J.K. Холодов, B.S. Kuznetsov. - 5e izd., ster. - M.: Izdatel'skiy tsentr «Академиya», 2007. - S. 32-51.
5. Shomuratov A. A. Metodika podgotovki unyx voleуbolistov v sovremennykh usloviyax // Молодоу uchenyyu. -2015. - №13. - S. 760-763.

YOSHLAR O‘RTASIDA FUTBOL MASHG‘ULOTI ORQALI VATAN PARVARLIK TUYG‘USINI SHAKILLANTIRISHDA YO‘LLARI

Abdullaev Bekdada G‘afurjonovich - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrası o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada futbol mashg‘ulotlarida vatan parvarlik tuyg‘usini shakillantirishda yo‘llari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘z: Tayyorgarlik, sifatlar, takomillashtirish, mashq, harakatli o‘yinlar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о путях формирования чувства патриотизма в футбольной подготовке.

Ключевое слово: Подготовка, качества, совершенствование, упражнения, подвижные игры.

Annotation: This article provides information about the ways of forming a sense of patriotism in football training.

Key word: Preparation, qualities, improvement, practice, action games.

Ishning dolzarbligi Sog‘lom avlodni kamolga etkazish va tarbiyalashning turli yo‘l-yo‘riqlari, o‘ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa bolalarning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil qilish, badan tarbiyasi va sport bilan shug‘ullantirish, turli milliy harakatli o‘yinlarni o‘rgatish ota-ona, yo‘qriqchilar va murabbiylar oldida muhim vazifa hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 16-martdagi “Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3610-son qarori, 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabr, futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida PF-5368-sonli farmon., O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.04.2023 yildagi PQ-115-son qarori ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning va aholining barcha qatlamlarida ommalashtirish hamda yoshlarni sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e‘tibor qaratilgan.

Albatta oxirgi yillarda futbol bo‘yicha Milliy chempionatlar obro‘si va darajasini oshirish bo‘yicha ishlar etarlicha olib borilmayotganligi, yuqori malakali va sport zahiralari tayyorgarligini tashkil etish va mazmuniga etarli darajada ahamiyat berilmayotganligi ko‘p bor bayon etilgan. O‘quv-mashg‘ulot jarayoni va

viloyatlarda bolalar-o'smirlar jamolalari orasida musobaqalarni past darajada tashkil etish, alohida hududlarda jismoniy tarbiya va sport bo'limlari ishining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi bilan bog'liqdir. Bunday kamchiliklar belgilangan, davlat darajasidagi yuqorida bayon etilgan xujjatlar, futbol rivoji uchun imkoniyat yaratmoqda.

Futbol sport turi bilan shug'ullanishda, barcha jismoniy sifatlarni rivojlanishi kuzatiladi. Organizmni turli organ va tizimlari faoliyati futbol sport turi bilan shug'ullanishda yaxshilanadi va rivojlanadi. Shuning uchunyurtimiz aholisini sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, futbol sport turi hozirgi kunda asosiy omillardan hisoblanadi.

Bundan tashqari, futbol bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda, amaliy va nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni berishdagi asosiy hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya darslari: - maktabda jismoniy tarbiya va ta'limning asosiy shakli. Ularning miqdori tayanch o'quv jismoniy rejasida haftasiga 2 o'quv soati hisobidan belgilangan. Xalq ta'limi vazirligining 2010-yil mart oyidagi qaroriga ko'ra belgilangan 2 soatlik dars o'quvchilar jismoniy mashqlariga bo'lgan ehtiyojini faqat 9-10% qondirilishini hisobga olib, maktab soatlari hisobidan 3 soatdan 5 soatgacha ko'paytirishni ham belgilab qo'ygan.

Harakat faoliyatining darsdan tashqari shakllari:

Jismoniy mashg'ulotlarning sinfdan tashqari shakllari:

Sport to'garaklari, o'quvchilar qiziqishiga qarab ochilgan to'garaklar va boshqalar.

Umummaktab tadibirlari, bayramlar, sport turlari bo'yicha musobaqalar, spartakiadalar, viktorinalar va boshqalar.

Mustaqil mashg'ulotlar: ko'pincha uy vazifalarini bajarish tarzida, bolalar va o'smirlar sport maktabi sport sho'bbalaridagi mashg'ulotlar. Safarlar, o'yinlar va boshqalar. Mashg'ulotlarning barcha shakllari haftasiga boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun 8-10 soat, 5-9 sinf o'quvchilari uchun 10-12 soat harakat tartibini ta'minlab berish kerak. elgilangan hajm o'quvchilarning ko'rsatilgan guruhlar uchun yetarli darajada zarur va minimal darajada majburiydir. Nosog'lom, jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik past darajali o'quvchilar uchun maxsus (individual-differensial) rejim o'rganiladi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini belgilovchi bilim ko'nikma malakalar.

Umumiy xulosa shundaki, jismoniy tarbiya darslaridagi harakatli o'yinlarda aqliy va jismoniy tarbiya jarayonlari qo'shib olib borilishi, ularning tarbiyaviy jihatlarini ko'zda tutish lozimdir. Buning uchun o'qituvchilar va mutaxassis xodimlar harakatli o'yinlarning mazmunlariga jiddiy e'tibor berishlari, o'tiladigan joy va kerakli asbob-uskunalardan ehtiyotkorlik bilan, maqsadli foydalanishlariga to'g'ri keladi. Harakatli o'yinlarda ijtimoiy mehnat tarbiyasi "Mehnat-mehnatdan unar", "Mehnat mehnatning tagi rohat", "Mehnat qilsang rizqing butun bo'ladi", kabi maqollar behisob ko'p. Chunki, mehnatsiz turmush-o'g'irlik, vahshiylikni keltirib chiqaradi. Shu boisdan ham insonlar bolalikdan boshlab mehnatga o'rgatishga alohida e'tibor berib kelingan.

Xulosa qadimgi ajdodlarimiz va keyingi avlodlarimiz ham mehnat jarayonlarini har xil harakatli o'yinlarda aks ettirgan. Bu o'yinlarning mazmunida mehnat turlari ifoda etilib, shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishdagi eng muhim bo'lgan sifat belgilari ifodalanadi. Shu asosda o'quvchi-yoshlarning salomatligi, qiziqishi va jinsiga qarab o'yinlarni tanlash lozim. Kasb-hunar yo'lidagi o'quvchilarga moslashtirib, ixtisoslikka qaratilgan harakatli o'yinlarni ham saralash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O'zDJTI. 2011 y. 38 b.
2. Artikov A.A. Alimjanov S.I. Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent. 2014 y. 62 b.
3. Bekturov O.Yo. Yosh futbolchilarning nazariy bilimlarni oshirish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2013y. 35 bet.
4. Davletmuradov S.R. Futboichilarni tayyorlashda pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent 2014 y.26 bet.
5. Talipdjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. T., O'zDJTI. 2012 y. 164 b.

BOLALAR SPORTI, BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH XIZMATIDA

Anorboyeva Dilnozaxon Bahodir qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolalarni jismoniy va ma'naviy tarbiyalashning zamonaviy shakl va uslublarini, jinsi va yoshiga qarab bolalarga sport ko'nikmalarini singdirishning, sport sohasida iqtidorli bolalarni ixtissoslashtirilgan sport maktablari va markazlaridagi mashg'ulotlarga tanlab olishning ilmiy asoslangan tizimlarini ishlab chiqishni tashkil etish hamda ularni tatbiq qilishga ko'maklashish.

Kalit so'zlar: prezident, qonun, jismoniy tarbiya , sport, sog'lom avlod, olimpiya o'yinlari, tennis, kurash, sixat-salomatlik, oila.

Аннотация: Организовать развитие современных форм и методов физического и духовного воспитания детей, обучать детей спортивным навыкам в зависимости от их пола и возраста, отбирать талантливых детей для занятий в специализированных спортивных школах и центрах и реализовывать их.

Ключевые слова: президент, закон , физкультура, спорт, здоровое поколение, Олимпийские игры, теннис, борьба, здоровье, семья.

Annotation: To organize the development of modern forms and methods of physical and spiritual education of children, to teach sports skills to children depending on their gender and age, to select talented children for training in specialized sports schools and centers, and to implement them. to agree

Keywords: president, Law , physical education, sports, healthy generation, Olympus games, tennis, wrestling, six-Health, Family.

O‘zbek xalqi o‘z tarixida ham aqlan, ham jismonan barkamol, baquvvat, nafaqat oilasi, farzandlariga mehr ko‘rsatish, balki butun el-yurt, millat ozodligi yo‘lida jon olib, jon berishga qodir fidoiy insonlarni ko‘p ko‘rgan. Ularning yorqin va so‘nmas siymolarini badiiy asarlarga olib kirgan. Dostonlardan o‘rin olgan Alpomish, Barchinoy, To‘maris, Farxod kabi jasur qahramonlar bilan faxrlanishgan. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov aytganda “Ne-ne bahodirlarni yelkasini yerga tegizgan afsonaviy Alpomish, zabardast Farxod haqidagi rivoyatu dostonlar afsona emas, xalq ruxining, xalq mardligining timsolidir”. Albatta, bunday aloqomat paxlavonlar birdaniga o‘zo‘zidan baquvvat, jasur bo‘lib qolmaganlar, o‘z ota-onalari, yaqinlari va ustozlari rahbarligida tinmay mashq qilganlar, kurash, jang qilish, otda chopish, qurol ishlatish sir-asrorlarini o‘rganganlar. Jahonga mashxur avlodlarimiz buyuk davlat arboblari, sarkarda Amir Temur, Bobur Mirzo, Mirzo Ulug‘bek, Jaloliddin Manguberdi nafaqt o‘zlari paxlavonlik, mardlik, adolatparvarlik, insonparvarlik, ilm-fan bobida o‘rnak bo‘lganlar, balki o‘z askarlari, bo‘lajak el-yurt ximoyachilari tarbiyasiga aloxida e‘tibor qaratganlar. Bashariyat sivilizatsiyasi va uning porloq kelajagiga beqiyos xissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimiz Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Farobiy, A.Navoiy, Furqat kabi ko‘pdan-ko‘p olimu-allomalarimiz hamda diniyat ilmida dong taratgan olamga mashxur Al-Buxoriy, B.Naqshband, A.Yassaviy kabi ulamolarimiz ham yoshlarga ma‘naviy va jismoniy tarbiya bo‘yicha saboq berganlar. Yaqin o‘tmishimiz mutafakkir-ma‘rifatchilar bo‘gan A.Qodiriy, A.Avloniy, Fitrat, Cho‘lpon, Bexbudiy, U.Nosir va boshqa ko‘pgina allomalarimiz risolayu-o‘g‘itlari yoshlar xayoti va tarbiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. [1]

O‘zbekiston Konstitutsiyasi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” kabi konseptual xujjatlarda jismoniy tarbiya va sportga alohida e‘tibor berilishi, 1992 yilda “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” Qonunni qabul qilinishi va 2000 yilda uning yangi tahriri xayotga tadbiiq etilishi, “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, futbol , tennis, kurash sport turlarini rivojlantirish to‘g‘risidagi qarorlar, ayniqsa 2002 yil 24 oktabrda yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan “O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasi tuzish to‘g‘risida”gi Farmon va shu farmon ijrosini ta‘minlash yuzasidan e‘lon qilingan Hukumat qarori hamda ularni izchillik bilan xayotga bosqichma-bosqich joriy etilayotganligi jismoniy tarbiya va sport, jumladan bolalar sportini davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlari doirasida ravnaq topayotganidan dalolat beradi. [2]

Taxsinga sazovar joyi shundaki Prezidentimizning har bir chiqishi yoki ma‘ruzasi qaysi soha, mavzu yoki yo‘nalishga oid bo‘lishidan qat‘iy nazar jismoniy tarbiya va sport mavzusiga urg‘u beriladi. Uning quyida keltirilgan ayrim iboralari mazkur sohani nechog‘lik muhim mohiyatga ega ekanligini ochib beradi va ayni vaqtda boshqa soxalar bilan qanchalik chambarchas bog‘liq ekanligiga e‘tibor qaratadi:

1. Hech bir narsa mamlakatni sport kabi tezda dunyoga mashhur qila olmaydi.
2. Sog‘lom avlodni sportsiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

3. Sport – tinchlik elchisidir. Bizning maqsadimiz ham tinchlik, osoyishtalik va shu asosda jahon ahli bilan hamkorlik qilish.

4. Siz – Alpomish, Jalolliddin Manguberdi, Amir Temur kabi mard va botir insonlarning avlodisiz, siz – buyuk yurt farzandlarisiz.

Ishonamanki, sizlar bu haqiqatni nafaqat sport maydonlaridagi g'alabalarinigiz, balki xayotdagi ezgu intilishlaringiz bilan ham isbot etasiz.

5. Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart.

6. Nasib etsa, Olimpiya o'yinlari olovi albatta Toshkentda yoqiladi. O'zbekiston sportchilari hali ko'plab turnirlarda raqiblari tomoshabinlarni lol qoldirib, diyorimiz nomini shonu-shuxratga cho'lg'aydilar.

7. Samoga tutash Everest cho'qqisi uzra qadalgan bayrog'imiz bizning ozodlik va obodligimiz timsoli sifatida — abadiy xilpirab tursin!

8. Ishonaman: bugun maydonga chiqadigan har bir o'zbek paxlovoni, o'zimizning yigit farzandlarimiz, "Quvonchim, iftixorim, g'ururim – O'zbekiston!" deya kurashga tushadi va shu zamin nomini oqlaydi, mardlik va shijoat ko'rsatadi.

9. Ishonchim komilki, katta tennis – sportning barcha yoshdagi kishilarni jalb eta oluvchi go'zal turidir.

10. Eng iste'dodli, eng qobiliyatli, eng yorqin iqtidor egalari jahonni sportdagi yutuqlari bilan zabt etaversin. Ular faqat sport maydonlarida – aqli, mahorati, g'ayri oddiy qobiliyatlari, iste'dodi va jasorati, g'alabaga bo'lgan intilishi bilan bellashaversinlar.

11. O'zbek kurashida xalqimizning ruhiyatiga, asl xislatlariga azal-azaldan xos bo'lgan fazilatlar: mardlik, jasurlik, bag'rikenglik, xalollik, insonparvarlik falsafasi mujassamlangan.

12. Xalqimiz sizning siymongizda O'zbekiston sportining bo'lajak yulduzlarini, eng muhimi, sog'lom turmush tarzi talablari asosida yashaydigan, o'z Vatanining aziz va ardoqli farzandlari bo'lgan navqiron va barkamol avlodni ko'radi.

13. Sport – sport uchun emas, eng avvalo, odamlar uchun, ularni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan komil insonlar etib tarbiyalash uchun, yer yuzidagi barcha kishilarning tinchlik-osoyishtaligi, do'stlik va hamkorligi, baxt-saodati uchun xizmat qilishi darkor.

14. Sog'lom odam sog'lom fikrlaydi, sog'lom fikrlaydigan odamgina xudoga iymon keltiradi, e'tiqodi sog'lom bo'ladi.

15. Sog'lom, bilimli va fidoyi farzandlari bo'lgan xalq, albatta o'zining kelajagini barpo etadi. [1.3]

Qayd etish muhimki, ta'lim, sihat-salomatlik, jismoniy tarbiya va sportga oid xujjatlar asosida o'z xayotiy aksini topib kelayotgan Davlat dasturlarining yanada chuqurroq va global miqyosda amalga oshirilishida, bugungi va kelajak avlodni ma'nan hamda jismonan sog'lom qilib tarbiyalashda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining o'rni beqiyosdir. Jumladan, Farmonda alohida urg'u berilgan:

- bolalar jismoniy tarbiya va sportini rivojlantirish borasida davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga, bolalar sportini aniq maqsad yo'lida va barqaror avj oldirishga ko'maklashishi;

- bolalarda sportga mehr uyg'otish, o'sib kelayotgan yosh avlod ongida sport bilan shug'ullanish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, ma'naviy va jismoniy kamolga intilish, ularni salbiy ta'sirdan himoya qilish hamda zararli odatlardan xalos etish, bolalarni barqaror fe'l-atvorli, Vatanga mehr-muxabbat va o'z mamlakati uchun g'ururiftxor ruxida tarbiyalash borasidagi chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish;

- birinchi navbatda qishloq joylarda bolalar jismoniy tarbiya va sportning moddiy bazasini shakllantirish, axoli manzilgohlarida zamonaviy bolalar sport komplekslari tarmog'ini barpo etish, ularni zamonaviy sport uskunalari hamda anjomlari bilan jixozlash, ulardan samarali foydalanishni ta'minlashga ko'maklashish bo'yicha zarur moliyaviy va moddiy mablag'larni jamlash;

- bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan uyg'un kamol topishini ta'minlashni nazarda tutgan holda tibbiyot muassasalari va tashkilotlari bilan o'zaro yaqin hamkorlikni ta'minlash;

- xudud axolisining zichligini, sport mashg'ulotiga jalb etiladigan bolalar soni, jinsi va yoshini e'tiborga oladigan bolalar sport maydonchalari va komplekslarining ilmiy asoslangan namunaviy loyixalarini ishlab chiqishga ko'maklashish;

- bolalarni jismoniy va ma'naviy tarbiyalashning zamonaviy shakl va uslublarini, jinsi va yoshiga qarab bolalarga sport ko'nikmalarini singdirishning, sport sohasida iqtidorli bolalarni ixtissoslashtirilgan sport maktablari va markazlaridagi mashg'ulotlarga tanlab olishning ilmiy asoslangan tizimlarini ishlab chiqishni tashkil etish hamda ularni tatbiq qilishga ko'maklashishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyunda qabul qilingan "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3031-sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020 yil 24 yanvar.
4. R.S.Salomov "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" 2014
5. Abdullayev.A , Xonkeldiyev Sh.X "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" 2005 1- qism

TENNISCHILARNING ZARBAGA TAYYORLANAYOTGAN PAYTIDA OYOQNI TO'G'RI XARAKATLANTIRISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

**Axmedova N.I, Xolmo'minova. Z.E, M.O'.Malikova - O'zbekiston
Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistrantlari**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarning uchib kelayotgan to'pga,yerdan ko'tarilgan to'pga, to'p yerdan ko'tarilgan xaxoti va to'pni baland (svecha) yo'naltirib zarba berish texnikasi o'rganiladi. Tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarning zarbaga tayyorlanayotgan paytida

oyoqni to'g'ri harakatlantirish texnikasi ko'rib chiqiladi hamda tennisning zarbaga tayyorlanayotgan paytida oyoqni to'g'ri harakatlantirish texnikasi metodi qo'llaniladi. Olingan natijalar taxlil qilinib tennischilarning oyoq harakati texnikasiga baxo va xulosa beriladi. Shu asosda tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarning zarbaga tayyorlanayotgan paytida oyoqni to'g'ri harakatlantirish texnikasini takomillashtirish metodikasi tatqiqot markazida bo'ladi.

Kalit so'zlar: Metodika, tennis bilan shug'ullanuvchilar, zarbaga tayyorlanayotgan paytida oyoqni to'g'ri harakatlantirish texnikasi.

Аннотация: В этой статье рассказывается о спортсменах, занимающихся теннисом, от летающего мяча до мяча, поднимающегося над землей, изучается техника удара, когда мяч поднимается над землей и направляет мяч высоко (свеча). Рассматривается техника правильных движений ног спортсменов, занимающихся теннисом, при подготовке к удару, а также используется методика правильных движений ног теннисиста при подготовке к удару. На основе анализа полученных результатов дается оценка и заключение по технике движений ног теннисистов. Исходя из этого, важно, чтобы спортсмены, занимающиеся теннисом, правильно двигали ногой во время подготовки к удару. Методология улучшения будет в Центре исследований.

Ключевые слова: методика, теннисисты, техника правильного движения ногой при подготовке к удару.

Annotation: in this article, the athletes involved in Tennis are on a flying ball, a ball raised from the ground, the technique of hitting the ball with a raised zakhoti from the ground and a high (svecha) orientation of the ball is studied. The technique of proper foot harassing is considered when Tennis athletes are preparing for the shot, and the technique of proper foot harassing techniques is used when the tennis player is preparing for the shot. The results obtained are calculated and the technique of leg Harakat of tennis players is given baxo and a conclusion. based on this, the technique of correct leg haracatement is used by athletes who are engaged in tennis while preparing for a blow the improvement methodology will be at the center of the research.

Keywords: methodology, tennis practitioners, the technique of proper leg distraction while preparing for a blow.

Kirish: Mustaqilligimiz sharofati tufayli sog'lom turmush tarzini kuchaytirish va barkamol avlodni tarbiyalash vositasi bo'lmish jismoniy tarbiya va sport borgan sari rivojlanib mamlakatimizda xalqaro standartlarga mos inshootlar barpo etilishi, xalqaro miqyosdagi musobaqalarning muntazam o'tkazib kelinayotgani, o'z bek sportchilarni jahon, Olimpiya va Osiyo musobaqalarida yuksak natijalarga erishishiga zamin yaratib yurtimiz shuxratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etmoqda. G'urur bilan-e'tirof etish joizki birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning yurtimiz taraqqiyoti erkin va farovon hayot ozod va obod vatan barpo etishda buyuk xizmatlari taxsinga sazovor. Ularning ishini davom ettirish buyuk isloxtlar ko'lamini yanada kengaytirish borasida xarakat qilayotgan bugungi yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev barcha sohalar singari sportga ham katta e'tibor

bermoqdalar. Shu e'tibor orqali bizning yurtimizda xalqaro musobaqalar muntazam o'tkazilib kelinishi natijasida mamlakatimizda barpo etilgan zamonaviy tennis majmualarida o'tkazilayotgan "Chellenjer", "Toshkent Open", "Devis kubogi", "Osiyo chempionatlarini o'tkazilishi xalqaro toifadagi yuqori malakali tennischilar yetishib chiqishiga imkon bermoqda. Ayniqsa A. Amanmurodova, D. Istomin, F. Dustov, N. Abduraimova, S. Sharipova shular jumlasidandir. Yuqorida nomlari tilga olingan iste'dodli sportchilarning yetishib chiqishi ularning xalqaro raketka ustalari bilan tengma teng bellashuvi yurtimiz shanini yanada yuksaklarga ko'tarmoqda. Shunday tennischilarimiz singari yosh sportchilarining maxoratini oshirish borasida ular bilan texnik va taktik maxorat darslari va tajribalar o'tkazilib kelinmoqda. Albatta bu yurtimizda sportga e'tibor qaratilganligidan dalolatdir. Bu esa soxadagi dolzarb vazifalardan sanaladi.

Tatqiqot maqsadi: Ushbu tatqiqotimizning asosiy maqsadi tennischilarni zarba berishga tayyorgarlik ko'rish vaqtida oyoqni to'g'ri xarakatlanish texnikasiga o'rgatish metodikasini ishlab chiqish.

Tatqiqotimizni tashkil qilish uslublari: Tatqiqotimizda tennis bilan shug'ullanib kelayotgan Respublika tennis akademiyasi 12 nafar o'quvchilariga bu metod qo'llanildi. Tatqiqotimiz Respublika tennis akademiyasida 3 oy mobaynida xar kuni ilmiy amaliy va takroriy ravishda amalga oshirildi.

Tatqiqot natijalari muxokamasi: Tatqiqotimiz tennischilarimizning uchib kelayotgan to'pga, yerdan ko'tarilgan to'pga, to'p yerdan ko'tarilgan zaxoti va to'pni baland (svecha) yo'naltirib zarba berish xolatidagi oyoqning texnik xarakatini ochib beradi. Tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarda zarba berish uchun oyoq texnik xarakatini takomillashtirish maqsadida "Yusupov" metodi 3 oy davomida qo'llanildi va ularning barcha natijalari qayd qilib borildi. Bu metodni qo'llash orqali biz ko'rdikki sportchilarimizdan 5 tasi mashqni ko'rsatgan kunimizdan boshlab o'zlashtirdi va oyoq texnik xarakatlari takomillashib bordi va qolgan 5ta sportchida natijalar sustroq yana qolgan 2 ta sportchimizda esa bunday mashqni mashg'ulot vaqtida qo'llamaganlari uchun o'zlashtirishlari qiyin bo'ldi va ularga reja asosida qo'shimcha mashg'ulotlar o'tildi. Bu takomillashish natijasida zarbalar aniqligi ham oshib bordi. Albatta bundan so'ng faqatgina oyoq texnik xarakatlarga emas barcha texnik xarakatlarga e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatdi. Bu metodni qo'llash sportchilar tomonidan ijobiy qabul qilindi va texnik jarayonlarni takomillashtirishda xam ushbu metodikadan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Olib borgan tatqiqotimizda Tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarni zarbaga tayyorlanayotgan paytida oyoqni to'g'ri xarakatlantirish texnikasini takomillashtirish quyidagi natijalarga olib keldi. Nazorat testlari va natijalari shuni ko'rsatadiki . Tennis bilan shug'ullanuvchi sportchilarni zarbaga tayyorlanayotgan paytida oyoqni to'g'ri xarakatlantirish texnikasini takomillashtirish metodi orqali o'sish ancha yuqori bo'lgan. Boshlang'ich taxlil bosqichida test topshiruvchilarning koptokga aniq zarbalar berishga tayyorgarlik ko'rish oyoq texnikasi bilan bajarilgan zarbalar soni 30 tani tashkil etgan bo'lsa, ushbu metodni qo'llash natijasida aniq zarbalar soni 45 tani tashkil etdi. Demak, bu shundan dalolat beradiki zarbalar berish vaqtida oyoq xarakatini to'g'ri bajargan sportchilar ijobiy

natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'lishi olib borilgan pedagogik tajribada o'z isbotini topdi.

Xulosa: Tennischilarni zarbalar berish vaqtida oyoq xarakatini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba quyidagi xulosalarni qayd etish imkonini berdi. Mavzu yuzasidan ya'ni oyoq xarakatini zarbalar berish vaqtida to'g'ri xarakatlantirish texnikasiga o'rgatish bo'yicha ilmiy tatqiqotlar o'tkazilgan ammo bu muammo xali hamon to'liq o'rganilmagan xolatda qolmoqda. Sport mashg'ulotlarida bunday metodlardan foydalanib mashg'ulotni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu xolatlar tatqiqotimiz maqsadini aniqlab berdi. Xulosa o'rnida shuni aytib olamizki sportchilar o'rtasida o'tkazgan tatqiqotimiz va uning natijalari sportchilarimizga yetarli darajada o'z samarasini berdi va biz bundan xursandmiz. Bundan ko'rinib turibdiki sportchilarimizga faqat tatqiqot paytida emas xar bir mashg'ulotlarida shunday metodlarni qo'llash yo'lga qo'ysak jaxon raketka ustalari bilan tenglasha oladigan sportchilarimiz yetishib chiqishiga katta imkoniyat yaratadi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Biblioteka trenera V.P. Bezverxov
2. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса.
3. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов.
4. Безверхов В.П. Адаптация нейро-моторного аппарата к мышечной нагрузке переменной интенсивности. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Ташкент, 1991.

XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA AYOL MURABBIYLARNING TUTGAN O'RNI.

Ashurov A., Arabjonov Sh., Ibragimov X. - Andijon davlat universiteti
Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida.

Anatatsiya: Mustaqillik yillarida Respublikamizda Xotin-qizlar sportini rivojlantirish sohasidani islohatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda ayol pedagog va murabbiylarning qo'shgan hissalarini yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sport, Sog'lom- avlod, To'maris sport festivali, sport tadbirlari, murabbiy.

Анатация: за годы независимости в республике были проведены реформы в области развития женского спорта. Освещается вклад женщин-педагогов и тренеров в развитие физической культуры и спорта в нашей республике.

Ключевые слова: физкультура, спорт, здоровое поколение, спортивный фестиваль Томарис, спортивные мероприятия, тренер.

Annotation: During the years of independence, information was provided on reforms in the development of women's sports in the country.

The contribution of women teachers and coaches in the development of physical culture and sports in our country.

Keywords: Physical Education, Sports, Healthy Generation, Tomaris Sports Festival, Sports Events, Coach.

Mustaqillik tufayli jismoniy tarbiya va sport yurtimiz taraqqiyotining barcha sohalari kabi davlat siyosatining ustivor yoʻnalishlari doirasida rivoj topmoqda. Jismoniy tarbiya va sport nafaqat iqtidorli sportchilar tayyorlash uchun, balki sogʻlom genafondni taʼminlash va barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qilishi darkor. Yurtboshimiz aytganidek: “Sogʻlom, bilimli va fidoyi farzandlari boʻlgan halq albatta oʻzining kelajagini barpo etadi”. Demak ommaviy sport, ayniqsa xotin-qizlar sportini ilmiy asosda rivojlantirish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini yaratish, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Yosh sportchi qizlarni tayyorlash sport mashgʻulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan xisoblanib, organizmni xar tomonlama rivojlantirish, sogʻliqni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish va tayyorgarlikning boshqa turlari uchun mustahkam funksional baza yaratishga yoʻnaltirilgan jarayon sifatida tushuniladi.

Inson faoliyati qanday maqsad va mazmun yoki qaysi yoʻnalishda ijro etilmasin uning pirovard unumdorligi va xarakter samaradorligi, oʻz navbatida muvofiq jismoniy sifatlar, xarakter malakalari, koʻnikmalari va albatta organizmning funksional imkoniyatlariga asoslanadi. Alohida eʼtibor qaratish muhimki, xotin-qizlar sportini samarali tashkil qilish, koʻp yillik sport mashgʻuloti jarayonida shugʻullanuvchilar sogʻligi va ularning sport maxoratini shakllantirib borish ustivor jihatdan jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlariga bogʻliqdir. Keyingi yillarda xotin-qizlar oʻrtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va ularni sportga ommaviy jalb etish maqsadida uyushtirilayotgan tadbirlarda, xususan, Ayollar Spartakiadasi va boshqa sport tadbirlarida bir yarim milliondan ortiq ayollar ishtirok etdi. Jumladan: Birgina Oʻzbekiston Xotin-qizlar qoʻmitasi tashabbusi bilan Namangan shahrida oʻtkazilgan «Toʻmaris ayollar» sport festivali oʻzining ommaviyligi bilan muhim ahamiyatga ega boʻldi. Dastlab shahar, tuman, viloyat miqyosida boʻlib oʻtgan musobaqalarda nafaqat xizmatdagi ayollar, balki uy bekalari ham faol qatnashdi. “Toʻmaris ayollar” festivalning respublika bosqichida qatnashgan 26 nafar sportchining 30 foizi uy bekalari ekanligi yuqoridagi fikrimizning dalilidir.

Bunday imkoniyat va sharoitlar tufayli sport barchaning, jumladan, bolalar va oʻsmirlarning, ayniqsa, ayollarning kundalik ehtiyojiga aylansa, sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyati yanada ortadi, demak Vatanimiz bayrogʻi yuqori qoʻtarilib, dunyo hamjamiyati oldidagi obroʻ-eʼtibori yanada yuksaladi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining **2018 yil 2 fevraldagi** “Oʻzbekiston xotin-qizlar qoʻmitasi faoliyatini qoʻllab-quvvatlash maqsadidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi farmoni, Vazirlar Maxkamasining **257-sonli qarorida** belgilangan vazifalar shu kunlarda ham oʻz mohiyatini yoʻqotgani yoʻq, ularning ijrosini taʼminlanib amaliyotga tadbiriq etib kelinmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni tizimli qoʻllab-quvvatlash”ga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari

to'g'risidagi **07.03.2022** yildagi **PF-87-sonli** farmonining ijrosini taminlash maqsadida, Respublikamizda Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport masalalari vazirligi, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va uning joylardagi bo'limlari bilan hamkorlikda Xotin-qizlarni ommaviy ravishda jismoniy tarbiya va sportga jalb etish tizimini yaratish, o'tkazilayotgan sport musobaqalarida qizlar ishtirokini ta'minlash va ularning faolligini oshirish borasida bir qator ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Bugungi kunda mamlakatimizda hotin-qizlarni kundalik turmushlariga sog'lom turmush ko'nikmalarini singdirish, ularni sportiga jalb qilish va muntazam shug'ullanishlari uchun kerakli shart sharoitlar yaratib berilmoqda. Sog'lom avlod yaratish yo'lida amalga oshirilayotgan maqsadli ishlar misolida mamlakatimiz rahbari hotin-qizlar sportiga alohida e'tibor berganligini hamda ushbu sa'y-harakatlarning dastlabki nishonalarini biz ko'rib turibmiz. Bu borada Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi zimmasiga bir qator ma'suliyatli vazifalar yuklatilib, **2006-2007** o'quv yillaridan boshlab jismoniy tarbiya o'qituvchilari va murabbiylariga bo'lgan tabiiy extiyojni maxalliy aholi vakillariga jumladan ayol jismoniy tarbiya o'qituvchilari, sport murabbiylariga bo'lgan imtiyozlarga alohida e'tibor qaratgan holda universitetlar, viloyatlardagi pedagogika institutlari negizida sport mutaxassisliklari bo'yicha qabulni kuchaytirish va pedagogika oliy o'quv yurtlarining kunduzgi hamda sirqi bo'limlariga hotin-qizlarni qabul kvotalarini oshiri haqidagi taklif va ko'rsatmalari yuqoridagi fikrimizning dalilidir. Andijon Davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti, sport faoliyati (turlar bo'yicha), murabbiylarlari tayyorlash ixtisosligi va Andijon Davlat Pedagogika institutining Hotin-qizlar sporti, Jismoniy madaniyat va Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya ta'lim yo'nalishlari qabul kvotalarida hotin-qizlarning ulushini oshirish va jamiyatimizda ularning gender tengligini ta'minlash bo'yicha ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Xulosa o'rnida shuni takidlash lozimki, o'qishga qabul qilingan hotin-qizlarning aksariyat qismi, Farg'ona vodiy viloyatlarining chekka tumanlari xududlarida istiqomat qilishlari shuni ko'rsatadiki, kelajakda chekka tuman va qishloqlarda sport soxasida ayol mutaxassislarni ko'payishiga va maxaliy axoli, ayniqsa ayollar o'rtasida Sog'lom-turmush tarzini ko'nikmalarini yanada ommalalishiga xizmat qiladi. Sport amaliyoti shuni ko'rsatmokdiki, sportchi qizlarimizni sport mashg'ulotlarigabo'lgan qiziqishlarini oshirish, katta sport yutuqlarga erishishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida sportchi xotin-kizlarni murabbiylik kasbiga tayyorlash ishlarini kuchaytirish, shu kunning talabi bo'lib qolmoqda. Dunyo sportning zamonaviy rivojlanishi boskichida, sportchi xotin-kizlar erkaklar bellashadigan sport turlaridaham barcha darajadagi musobakalarida munosib ishtirok etib kelishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Sh.Mirziyoev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O'zbekiston” -2016.56 b.
2. Sh.Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –“O'zbekiston” -2016.488 b.

3. Oila va Xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora tadbirlari to'g'risida O'zbekiston respublikasi Prezidentining 07.03.2022yildagi PF-87-son farmoni
4. Xotin-qizlar bandligini oshirish, va salomatligini mustahkamlashga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-sentabr 2022yil.PQ-376 son qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi // ma'rifat gazetasi, 2019 yil 8 mart.

YOSH BOKSCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILG'OR XORIJ TAJRIBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ashurmatov A.T. - O'zDJTSUFF, "Yakka kurash sport turlari nazariyasi va uslubi" kafedrasida katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijdagi ilg'or tajribalarning yosh bokschi uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga ta'siri o'rganiladi. U turli xil o'quv metodologiyalari va muhitlariga ta'sir qilish mahoratni oshirish va umumiy sport ko'rsatkichlariga qanday hissa qo'shishi mumkinligini o'rganadi. Tadqiqotda xalqaro o'quv dasturlari va ularning yosh sportchilarga ta'siri bo'yicha mavjud tadqiqotlar batafsil yoritilgan keng qamrovli adabiyotlar tahlili qo'llaniladi. Maqola yosh bokschiarning mashg'ulot rejimiga xalqaro ekspozitsiyani kiritish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: xorijdagi tajribalar, maxsus jismoniy tayyorgarlik, yosh bokschi, mahoratni oshirish, xalqaro ekspozitsiya, sport ko'rsatkichlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние передового зарубежного опыта на развитие специальной физической подготовки юных боксеров. В нем исследуется, как воздействие различных методологий обучения и условий может способствовать развитию навыков и общим спортивным результатам. В исследовании используется всесторонний обзор литературы, подробно описывающий существующие исследования международных программ тренировок и их влияние на молодых спортсменов. Статья завершается предложениями по включению международных выставок в тренировочный режим юных боксеров.

Ключевые слова: зарубежный опыт, специальная физическая подготовка, юные боксеры, развитие мастерства, международная известность, спортивные достижения.

Abstract: This article examines the influence of best practices abroad on the development of special physical training for young boxers. It explores how exposure to different learning methodologies and environments can contribute to skill development and overall athletic performance. The study uses a comprehensive literature review detailing existing research on international training programs and their impact on young athletes. The article concludes with suggestions for incorporating international exposure into the training regimen of young boxers.

Key words: overseas experiences, special physical training, young boxers, skill development, international exposure, sports performance.

Bokschining jismoniy tayyorgarligi sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va jismoniy sifatlar - kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayondir.

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Sportchilar sog'lig'i darajasi va ular organizmi turli tizimlarning funksional imkoniyatlarini oshirish. Jismoniy sifatlarni bokschining o'ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi.

Bokschining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi:

Bokschini organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Salomatlik darajasini oshirish.

Shiddatli trenirovka va musobaqa nagruzkalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to'plamini o'z ichiga oladi. Ular orasida snaryadlarda va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajerlarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzi va h.k.dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar ajratiladi.

Xorijdagi tajribalarning yosh bokschilarning jismoniy tayyorgarligiga ta'sirini o'rganish uchun mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish o'tkazildi. Bunga xalqaro o'quv dasturlarida qatnashgan sportchilar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish, xususan, bunday tajribalarning ularning mahoratini oshirish va jismoniy holatiga ta'siriga e'tibor qaratish kiradi [2].

Bokschilar uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribaning bir misoli Kuba boks maktabi tomonidan qo'llaniladigan mashg'ulotlar usullaridan kelib chiqadi. Kuba boksnings boy an'alariga ega va ularning mashg'ulot yondashuvi muvaffaqiyatli va texnik jihatdan malakali bokschilarni ishlab chiqarish uchun keng tan olingan.

Kubada bokschilarni tayyorlash faqat boks texnikasini takomillashtirishdan tashqariga chiqadi; bu maxsus jismoniy tayyorgarlikni o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu erda ularning yondashuvining ba'zi asosiy elementlari:

Yuqori intensiv intervalli mashg'ulotlar (HIIT): kubalik boks mashg'ulotlari rejimi ko'pincha yurak-qon tomir tizimi, chidamlilik va umumiy chidamlilikni oshirish uchun yuqori intensiv intervalli mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi mashg'ulotlar boks musobaqasining talablarini taqlid qiladi, bu erda intensiv faoliyatning qisqa portlashlari qisqa dam olish vaqtlari bilan kesishadi [6].

Chet elda mashg'ulotlar o'tkazgan sportchilarda kuzatilgan ijobiy natijalar shuni ko'rsatadiki, turli xil murabbiylik falsafalari, mashg'ulot texnikasi va madaniy ta'sirlar yosh bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Muhokama ushbu topilmalarning oqibatlarini o'rganib chiqadi va

yosh sportchilar uchun maksimal foyda olish uchun tuzilgan xalqaro dasturlar zarurligini ta'kidlaydi.

Yosh bokschilarning mashg'ulot rejimiga xorijdagi ilg'or tajribalarni kiritish mahoratni rivojlantirish va umumiy sport ko'rsatkichlari uchun qimmatli strategiya ekanligini isbotlaydi. Turli xil o'quv metodologiyalari va madaniy ta'sirlarga ta'sir qilish moslashuvchanlikni oshiradi va sportni har tomonlama tushunishga yordam beradi.

Yosh bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligida xorijdagi ilg'or tajribalardan foydalanish ulkan salohiyatga ega. Xalqaro ekspozitsiyani qabul qilish orqali boks jamoalari turli ko'nikmalar va global istiqbolga ega bo'lgan yangi avlod sportchilarini tarbiyalashlari va shu bilan sportni yangi cho'qqilarga ko'tarishlari mumkin.

Adabiyotlar.

1. Boxing: sample training program for children's sports schools, specialized children and youth schools of Olympic reserve / Federal Agency for phys. culture and sport. – Moscow: Sovetsky sport, 2009. – 71 P. (In Russian)
2. Demidov, A.G. On training of student-boxers / A.G. Demidov, G.K. Khomyakov // Vestnik IrSTU. – 2012. – № 4(63). – P. 219–222. (In Russian)
3. Dzheroyan, G.O. Boxer's tactical training / G.O. Dzheroyan. - Moscow: Fizkul'tura i sport, 1970. – 110 P. (In Russian)
4. Kachurin, A.I. Boxing in the system of student's physical culture: study guide – Moscow: Fizkul'tura i sport, 2006. - 344 P., illust. (In Russian)
5. Khalmukhamedov R.D. Boxing. Textbook. - Tashkent. 2008.– P.307–308.
6. Kisilev A.V. Improvement of sports training of highly skilled boxers. Tutorial. FKIS,– M. 2006.– 61 p.
7. Platonov V.N. Training of qualified athletes.- M: Physical training and sports, 1986.– 288 p.
8. Degtyarev I.P., Koptsev K.N., Gaskov A.V. Planning the structures of training aids in the pre-competition stage of training young boxers // Boxing: Yearbook.– Moscow: Physical training and sports, 1985.– 16 p

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ПРОДУКТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Атамухамедова Масъуда Рахимжановна - Ст. преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и спорта Ферганского филиала ГУФВС

Аннотация. В статье рассматривается использование в профессиональном спорте специализированных продуктов (СП) с заданными функциональными свойствами, включая биологически активные добавки.

Ключевые слова: биологические активные добавки, протеины, аминокислотные и витаминно-минеральные комплексы.

Annotatsiya: Turmoq professional sportda ma'lum funktsional xususiyatlarga ega bo'lgan maxsus mahsulotlardan (SP), shu jumladan biologik faol qo'shimchalardan foydalanish ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: biologik faol qo'shimchalar, oqsillar, aminokislotalar va vitamin-mineral komplekslar.

Annotation: The article considers the use of specialized products (SP) with specified functional properties, including biologically active additives, in professional sports.

Keywords: biologically active additives, proteins, amino acid and vitamin-mineral complexes.

Продукты спортивного питания нового поколения – результат использования высокоинтеллектуальных наукоемких пищевых технологий, включающих прикладные и фундаментальные науки, связанных с медициной, нутрициологией, биохимией, физиологией. Питание занимает ключевые позиции в обеспечении спортивных результатов, обладает способностью избирательно влиять на метаболические процессы в отдельные периоды соревновательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей организма спортсменов, уровня их квалификации, пола и возраста. Особую значимость приобретает использование в профессиональном спорте специализированных продуктов (СП) с заданными функциональными свойствами, включая биологически активные добавки (БАД), поскольку спорт высших достижений характеризуется чрезвычайно высоким эмоциональным напряжением и большим объемом физических нагрузок. Наша страна еще в недостаточной степени производит данный вид продукции, однако является одним из лидеров в подготовке высококвалифицированных спортсменов и проведении крупнейших международных соревнований, что ставит неотложные задачи по разработке отечественных технологий в питании спортсменов с оценкой эффективности качества.

Разработан и применяется достаточно широкий арсенал средств восстановления и сохранения работоспособности спортсменов: от традиционных рационов до фармакотерапии. Однако их использование не обеспечивает организм необходимым комплексом жизненно важных макро-, микронутриентов и минорных компонентов пищи. В то же время применение фармакологических средств может приводить к одностороннему и неадекватному воздействию на организм. В спортивной практике до сих пор не исключаются допинговые средства, которые способны достаточно резко и кратковременно стимулировать психологическую и физическую активность, как правило, после однократного приема, что может наносить существенный ущерб здоровью. Имеющиеся данные в области спортивного питания свидетельствуют о наиболее высокой эффективности специализированных продуктов, в том числе БАД, обладающих более мягким и вместе с тем

направленным и пролонгированным действием. Представляются важными разработка и расширение ассортимента, с исследованием рецептурных ингредиентов, получение доказательных материалов в эксперименте и натуральных наблюдениях. Показано значение фактора питания в обеспечении результатов.

Представленные материалы позволили предложить возможный механизм нутриентно-метаболической поддержки организма спортсменов с помощью питания на различных этапах соревновательной деятельности. Результаты исследования могут иметь значение для дальнейшего развития методологии разработки продуктов спортивного питания, предназначенных для использования в спорте высших достижений.

Литература:

1. В. Tokhiriyon, E. Vyalyh, V. Poznyakovsky, S. Andrievskikh // *Advances in Intelligent Systems Research*. – 2019. – Vol. 167. – P. 455–458
2. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов // *Интернаука*. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.
3. Атамухамедова М. и др. ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА ГАЗООБМЕН В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ // *Символ науки*. – 2019. – №. 3. – С. 81-83.

SPORT MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA O‘RGATISHNING ASOSIY VAZIFALARI

Abduraxmonov Otaxon Rustamovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Аннотация: Мақоллада қисқача қилиб айтганда, О‘қув - тренировка машг‘улотларини шакллантириш frontal va aylanma машг‘улотларга bo‘linadi frontal машг‘улотда shug‘ullanuvchilarni hammasi bir xil mashq bajaradilar. Bunday машг‘улот shakli alohida va aniq mashqlarni bir o‘quv- тренировка jarayonida bajarish uchun qo‘laydilar, masalan, машг‘улотni tayyorlov va yakuniy qismlarida foyidali, boshlang‘ich tayyorlov gruxlarda esa asosiy qismda ham qo‘llash mumkin.

Калит со‘злар: sakrash, voleybol, maktab, to‘p, o‘yin, salomatlik, dastur, sinov, natija, sakrovchanlik.

Аннотация: Вкратце, формирование учебно-тренировочных занятий делится на фронтальные и ротационные упражнения. При фронтальной тренировке все участники выполняют одно и то же упражнение. Данная форма тренировки используется для выполнения отдельных и конкретных упражнений в одном тренировочном процессе, например, полезна в подготовительной и заключительной частях тренировки, а в основной части может использоваться в группах начальной подготовки.

Ключевые слова: прыжок, волейбол, школа, мяч, игра, здоровье, программа, испытание, результат, успех.

Annotation: In short, the formation of educational and training sessions is divided into frontal and rotational exercises. In frontal training, all participants perform the same exercise. This form of training is used to perform separate and specific exercises in one training process, for example, it is useful in the preparatory and final parts of the training, and it can be used in the main part in the initial training groups.

Key words: jump, volleyball, school, ball, game, health, program, test, result, success.

So‘nggi yillarda Republikamiz viloyatlari va shaxarlarda jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan qiziqish tabora ko‘tarilmoqda, sport turlari bo‘yicha yoshlarimiz orasida xalqaro, osiyo va jaxon chempionlari yetishib chiqmoqda. Ayniqsa O‘zbekiston Prezidentining Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 3 iyun PQ-3031 sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori va 2018 yil 5 martda “Jismoniy tarbiya va sportni tashkil etish va boshqarish to‘g‘risida” gi farmonlari hozirgi kundagi dolizarb bo‘lgan masalalarni yechimini topish va pivojlantirishga turtki bo‘ldi. Bu esa bizlarda jismoniy, ruxiy, texnik va taktik tayyorgarliklarni tarbiyalashda aloxida ilmiy asoslangan uslublardan foydalanishni talab etadi. Sport mashg‘ulotlari jarayonida o‘rgatishning asosiy vazifasi harakat kunikmalari va maxsus bilimlarni egallashdir. Ushbu jarayonlarda ham ta‘lim ham tarbiya amalga oshiriladi. Bunda o‘rgatishning asosiy predmeti bo‘lib o‘z aro bog‘langan harakat tizimini o‘z ichiga oluvchi oqilona harakat faoliyatlari hisoblanadi. Biror bir funksional imkrniyatlarini oshirish va rivojlantirish sog‘likni mustaxkamlashlar bilan bog‘liqdir hamda jismoniy sifatlarni oshirish (rivojlantirish) sodir bo‘ladi. Harakat faoliyatlariga turli va aniq vazifalarni xal etgan xolda o‘rgatiladi. Ko‘pgina xollarda qo‘yidagilarga olib keladi;

1. Harakatni dastlabki maktabini aniqlash, ya‘ni harakat faoliyatining murakkb shakllari uchun dastlabki bazani yaratgan harakat apparatining asosiy bug‘inlarida oddiy harakatlarni boshqarishga o‘rgatish; misol: yuqori startdan chiqish.

2. Yordamchi mashqlar yangi yoki ayrim jismoniy sifatlarni qobiliyatlarini rivojlantirishga tasir etuvchi vositalar sifatida foydalaniladigan harakatlarga o‘rgatish; masalan: oyoqlarni o‘tkazib usulida sakrash (perekidnoy), tusiqsiz har-xil ketma-ketlik harakatlari.

3. Kundalik xayotda, faoliyatning mehnat, sport va boshqa soxalarda zarur bo‘lgan asosiy harakat kunikma va malakalarini shakllantirish hamda takomillashtiruvning kerakli darajasigacha olib borish; misol: har xil sport turlari. Bu vazifalarning xarakteriga va o‘rganilayotgan harakat faoliyatlarining xususiyatlariga bog‘liq xolda o‘qitish jarayoni bir qator xususiyatlariga bog‘liqdir. Ma‘lumki, vazifalarni murakkabligiga qarab ularga sarf bo‘ladigan vaqtlar ham turlicha. Masalan: bir-ikki bug‘inli gimnastika harakatlariga o‘rgatish ma‘lum xolatlarda nisbatan tezroq bo‘ladi, lekin ularni o‘zlashtirish hamda murakkb harakat faoliyatlarini yuqori darajaga oshirishga ba‘zan yillar ketadi (langar cho‘p bilan sakrash). Bunday xolatlarda o‘rgatish uslubiyoti ham farq qiladi.

Harakat faoliyatining tuzilishi murakkabligi ma'lum harakatga dastlabki harakatda asosiy uslublarni tanlashni oldindan aniqlaydi. Oddiy harakatlarga o'rgatishda butunligicha o'rgatish vo'llanilsa, murakkab mashqlarda esa qismlab, bulaklarga bo'lib olib o'rgatish qo'llaniladi. Harakatning tayyorlov, asosiy, yakuniy vazifalari orasida bog'lanish muhim ahamiyat va xususiyatlarga egadir. Ba'zi xollarda o'rgatishning asosiy fazalaridan foydalanilsa (masalan: balandlikga sakrashda, deysinishda), boshqa xollarda esa tayyorlov fazalaridan foydalaniladi (masalan, tebranish va engashgan holdan tayanch xolatiga o'tish), ayrim xollarda yakuniy fazasidan o'rgatishlozim (masalan: shug'illanuvchi sportchilarga sakrashda yumshoq qo'nishni o'rgatish). Harakatlarga o'rgatish umumiy didaktik tamoyillariga asoslanadi, bu tamoyillar jismoniy tarbiya va sport sohasida o'ziga xos maxsuslik ifodasini topgan. Bu maxsus harakat ko'nikmalari va malakalarini (texnik va taktik jihatidan) hosil qilish qonuniyatlaridan kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Po'latov A.A., Isroilov Sh. X.. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Toshkent – 2007 y. -148 s.
2. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. “ФиС”. 1991.-238 с.
3. L.R. Ayrapetyans, A.A.Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati.OO'YUllari uchun darslik. Toshkent – 2011.
4. Goncharova O.V.Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini riojlantirish. T. O'zDJTI nash. 2005y. -171 s.
5. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. “Zar qalam”, 2004- 299b.
6. Клещев Ю.Н. Волейбол / Ю. Клещев. - М.: ФиС, 2005. - 399 с.
7. Легоньков С.В. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол: учеб.пособ. / С.В.Легоньков. Смоленск, 2003. – 72 с.
8. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа. Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
9. Pulatov A.A., Kdirova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol)/ O'quv qo'llanma. T.: 2018. – 242 b.
10. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.

KROL USULIDA KO'KRAKDA SUZISH

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali “Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada suv to'pi o'yinlarida asosiy harakat vositasi (suzish usuli) bo'lib xizmat qiladi. Sportcha suzish usullarini o'rgatish ko'pincha krol usulida ko'krakda suzishni o'rgatishdan boshlanadi. Bu usul o'zlashtirilgach, boshqa usullardagi suzish texnikasini o'rganish osonlashadi.

Ko'krakda suzish-suzishning tez va ommalashgan usullaridan biridir. Bu usul olimpiada programmasiga ko'ra 10 turga 8 ta shaxsiy birinchilik va 2 estafeta musobaqasiga ajratiladi.

Kalit soʻzlar: Koʻkrakda, kroll, polosi, suv, toʻsiqlari, olti, zarbali, uch

Аннотация: Данная статья служит основным средством передвижения (способом плавания) в играх по водному поло. Обучение спортивной технике плавания часто начинается с обучения плаванию брассом кролем. Как только эта техника будет освоена, вам станет легче освоить другие техники плавания.

Брасс – один из быстрых и популярных способов плавания. По олимпийской программе этот метод разделен на 10 туров, 8 индивидуальных первенств и 2 эстафеты.

Ключевые слова: Брасс, кроль, поло, вода, барьеры, шесть, гребок, три
Annotation: his article serves as the main means of transportation (swimming method) in water polo games. Learning sports swimming techniques often begins with learning to swim breaststroke crawl. Once this technique is mastered, it will become easier for you to master other swimming techniques.

Breaststroke is one of the fastest and most popular swimming methods. According to the Olympic program, this method is divided into 10 rounds, 8 individual championships and 2 relay races.

Key words: Breaststroke, crawl, polo, water, hurdles, six, stroke, three

Koʻpgina mamlakatlarda koʻkrakda suzish sportchilarni tayyorlashda ularning qaysi suzish usulini tanlashidan qatʼi nazar boshlangʻich taʼlim va umumiy suzish programmasiga kiritilgan. Koʻkrakda suzish suzishning asosiy usullardan biri sifatida XX asr boshlarida qoʻllana boshlandi. 1908 va 1912 yillardagi olimpiada oʻyinlarida koʻkrakda suzish usulini tugallangan variantini birinchi boʻlib avstraliyalik suzuvchilar qoʻllashgan. Ular koʻkrakda suzishning toʻrt va ikki zarbli usuli texnikasidan foydalanganlar. Bunda suzuvchi boshini suv sathidan yuqorida tutishi, qoʻllari tirsakdan bukib tez va qisqa etishi, oyoqlarini tizzadan bukib panjalari bilan kuchli depsinish (bunda sonlar jiplashgan va harakatsiz holda boʻladi) bilan farq qilgan. Olimpiada oʻyinlari, jahon birinchiligi va yirik halqaro musobaqalari dasturidai quyidagi masofalar oʻrin olgan: 100, 200, 400 m ayollar va erkaklar; 800 m va 4x100 m estafeta ayollar, 1500 masofa va 4x100 m, 4x200 m estafetalar erkaklar, kompleke suzish va aralash suzishni oxirgi bosqichlari, 4x200 m estafeta ayollar uchun. Ushbu masofalar boʻyicha yevropa va dunyo rekordlari qayd qilinadi. Koʻkrakda krol usuli - faqat tezkor usul boʻlib qolmasdan, balki kam sarf usuldir. Bu usul marafoncha va uzok masofalarga suzishda ham keng qoʻllaniladi. Krol usuli amaliy ahamiyatga ham ega, uning yordamida uzoq masofalarga suzib borish, choʻkayotgan odamni qutqarish mumkin. Zamonaviy krol usuli gavdaning gorizontal holati, oyoq va qoʻlning navbatma-navbat harakati, qoʻlning eshish uchun havodagi tayyorgarlik harakati bilan tavsiflanadi. Krol usuli kachon paydo boʻlgan? Bu savolga hech kim aniq javob bera olmaydi. Misr butxonalaridan birini devorida toshga oʻyib chizilgan suzuvchining gavidasi saklanib qolgan. Maʼlum boʻlishicha ushbu rasm oʻsha vaqtlarda hammaga maʼlum boʻlgan ieroglif suzishga oʻxshaydi. Chalqanchasiga suzish birinchi marta programmaga 1904 yilgi olimpiada oʻyinlarida kiritilgan. Bu usulda 1924 yildan boshlab ayollar ham musobaqalasha boshlashgan. Erkaklar va ayollar uchun

olimpiada masofalari 100 metr edi. 1964 yilgi Tokio olimpiadasi davrida erkaklar uchun 100 metr masofa 200 metrga o'zgartirildi. 1968 yilgi olimpiada uyinlaridan boshlab erkaklar va ayollar ikki masofada 100 metr va 200 metrda musobaqalasha boshlashdi. Hozirgi zamon krol usulida chalqancha suzish texnikasining vujudga kelishi 1936 yil olimpiada chempioni, amerikalik A.Kifer, yaponiyalik suzuvchilar oyoqning aktiv harakatini va gavdaning tekis holatini o'zlashtirdi. Sobiq sovet sportchilari A.Alyoshina va N.Borisov urushgacha bo'lgan davrda krol usulida chalqancha suzish texnikasini yaxshi o'zlashtirgan edilar. 1935 yilda ularning 400 metr masofaga suzishga erishgan natijalari jahon ko'rsatkichidan yuqori ya'ni 6.07,2 va 5.24,3 edi. Urushdan keyingi yillarda chalqancha suzish takomillasha bordi. Ko'pgina suzuvchilar 1948 yilgi olimpiada o'yinlaridan keyin qo'lni tirsak bo'g'inidan bukib esha boshlashdi (qo'liar faqat eshishning ikkinchi yarmida bukiladi va rostlanadi) bu esa suzish tezligini oshiradi. Krol usulida qo'llar asosiy siljituvchidir.

Harakat fazasi harakterga ega . U quyidagi fazalardan iborat: «ushlash», «tortishish», «depsinish», «qo'llarni suvdan chiqishi», «suv ustidagi qo'llar harakati», «qo'llarni suvga botishi».

Qo'llarni suvga botishi, eshishga giyyorgarlikni tugallaydi. Suvga dastlab kaft, tirsak so'ng yelka botadi. Kaft barmoqlari yozilgan va birlashgan holda suvga botadi.Qo'llar suvga botishi bilan ushlar fazasi boshlanadi. Bu faza kuch bilan qisqa davr mobayiida bajariladi. Dastlab qo'l oldinga - pastga va qisman yon tomonga harakatlanadi. Birinchi qo'lni harakat fazasini bajarishi, ikkinchi qo'l eshishni tugallashiga to'g'ri keladi.Faza davomiyligi - 0,06 - 0,30 s.Tortishish fazasi qo'llarni yelka kamarida faol aylanishi bilan boshlanadi. Suzuvchi suvga kaft bosimini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Geyger A.I., Po'latxo'jayeva M.I. Suzish nazariyasi va uslubiyati T - 2015.
2. Korbut V.M., Voljin V.I., Israilova R.G. Suzish O'zDJTI 2017.
3. Sadikov A.G. Yosh suzuvchilaming tayyorgarlik bosqichlaridagi mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish. O'quv qo'llanma. O'zDJTI 2015.
4. Geyger A.I., Po'latxo'jayeva M.I. Suzish sport tori bo'yicha musoboqalar o'tkazish qoidalari T - 2014.
5. Зарадов В.М. Плавание на открытой воде. Ташкент 2013г. ч ; г
6. Korbut V.M. Suzish O'quv qo'llanma. T - 2011-y.

SPORTCHI SHAXSIYATI SHAKLLANISHIDA PEDAGOGIK TA'SIR OMILLAR

Fazliddin Boqiyev - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchiga pedagogik ta'sir – kengroq tushuncha bo'lib, u sportda yuksak natijalarga erishishga tayyor bo'lish va buni oshira borishni ta'minlovchi barcha vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Mazkur maqolada sportchilar shakllanishiga pedagogik ta'sir etuvchi omillarini ba'zilar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: Sport, sportchi, murabbiy, mashgʻulot, maqsad, motivatsiya, ragʻbatlantirish, rejalashtirish va tashkil etish, natija.

Аннотация: В данной статье педагогическое воздействие на спортсмена представляет собой более широкое понятие, включающее готовность к достижению высоких результатов в спорте и использование всех средств, обеспечивающих его совершенствование. В данной статье представлена информация о некоторых педагогических факторах, влияющих на формирование спортсменов.

Ключевые слова: Спорт, спортсмен, тренер, тренировка, цель, мотивация, мотивация, планирование и организация, результат.

Abstract: In this article, pedagogic influence on the athlete is a broader concept, which includes readiness to achieve high results in sports and the use of all tools that ensure its improvement. This article provides information about some of the pedagogical factors influencing the formation of athletes.

Key words: Sport, athlete, coach, training, goal, motivation, motivation, planning and organization, result.

Sportchining shaxsiyatiga pedagogik taʼsir omillari xilma-xil boʻlishi mumkin va quyidagi jihatlarni oʻz ichiga oladi:

► **Motivatsiya:** pedagogik taʼsir sportchining motivatsiyasini ragʻbatlantirishga qaratilgan boʻlishi kerak. Bu qiziqarli va mazmunli maqsadlarni yaratish, yutuqlarni ragʻbatlantirish, sportchining individual motivlarini qoʻllab-quvvatlash va hurmat qilishni oʻz ichiga olishi mumkin.

► **Rejalashtirish va tashkil etish:** oʻqituvchi mashgʻulotlar va musobaqalar uchun aniq reja va tuzilishga ega boʻlishi kerak. Oʻquv jarayonini tashkil qilish va yukni taqsimlash sportchiga yaxshi natijalarga erishishga va ortiqcha ishlamaslikka yordam beradi.

► **Shaxsiy yondashuv:** har bir sportchi oʻziga xosdir, shuning uchun pedagogik taʼsir har bir sportchining individual xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak. Bu sportchining jismoniy imkoniyatlari, psixologik holati, afzalliklari va maqsadlarini hisobga olishni oʻz ichiga olishi mumkin.

► **Qoʻllab-quvvatlash va motivatsiya:** oʻqituvchi sportchi uchun qoʻllab-quvvatlovchi va ragʻbatlantiruvchi omil boʻlishi kerak. Bunga yutuqlar uchun maqtov, ijobiy fikr-mulohazalar, qiyinchiliklarni engishga yordam berish va jamoa yoki guruhda qoʻllab-quvvatlovchi muhit yaratish kiradi.

► **Koʻnikmalar va texnologiyalarni rivojlantirish:** pedagogik taʼsir sportchining koʻnikmalari va texnikasini rivojlantirishga qaratilgan boʻlishi kerak. Bunga asosiy texnik elementlar, oʻyin taktikasi, jismoniy tayyorgarlik va intizomga xos boʻlgan boshqa jihatlarni boʻyicha treninglar kiradi.

► **Axloq va qadriyatlar:** oʻqituvchi sportchiga adolat, raqiblarga hurmat, intizom va masʼuliyat kabi axloqiy tamoyillar va qadriyatlarni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Bu sportchining feʼl-atvori va shaxsiy oʻsishini shakllantirishga yordam beradi. Bu omillarning barchasi bir-biri bilan bogʻliq va sportchining shaxsiyatiga muvaffaqiyatli pedagogik taʼsir koʻrsatish

uchun muhimdir. Ular sportchiga sport mahoratini rivojlantirishga, yaxshi natijalarga erishishga va o'ziga ishongan va axloqiy shaxs bo'lishga yordam beradi.

Sportchini tayyorlash unga intizomida yuqori natijalarga erishishga yordam beradigan turli usul va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Sportchini tayyorlashning ba'zi asosiy usullari:

▶ Jismoniy mashqlar: bunga sportchining jismoniy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar kiradi, masalan, kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik, tezlik va muvofiqlashtirish. Bunga kuch-quvvat mashqlari, moslashuvchanlik mashqlari va texnik mashg'ulotlar kiradi.

▶ Texnik mashg'ulotlar: bu ma'lum bir sport intizomiga xos bo'lgan harakatlar yoki ko'nikmalarni bajarish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulotlar. Bunga asosiy elementlarni takrorlash va mashq qilish, harakatlarni muvofiqlashtirishni yaxshilash va o'ziga xos ko'nikmalarni rivojlantirish kiradi.

▶ Taktik mashg'ulotlar: bu taktik fikrlashni rivojlantirishga va raqobat paytida to'g'ri qaror qabul qilishga qaratilgan mashg'ulotlar. Bunga raqib taktikasini tahlil qilish, strategiya va taktik rejalarni ishlab chiqish va musobaqa davomida tez va to'g'ri qarorlar qabul qilishga o'rgatish kiradi.

▶ Psixologik tayyorgarlik: bu psixologik barqarorlik, motivatsiya, kontsentratsiya va hissiyotlarni boshqarishni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar. Bunga dam olish, ijobiy fikrlash bo'yicha mashg'ulotlar va psixolog yoki sport psixologiyasi mutaxassisi bilan ishlash kiradi.

▶ Ratsional ovqatlanish: to'g'ri va muvozanatli ovqatlanish sportchini tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Bunga etarli miqdordagi kaloriya va ozuqaviy moddalarni iste'mol qilish, shuningdek, energiya bilan ta'minlash va mashqdan keyin tanani tiklash uchun to'g'ri ovqatlarni tanlash kiradi.

▶ Dam olish va tiklanish: muntazam dam olish va mashg'ulotlar va musobaqalardan to'g'ri tiklanish sportchining muvaffaqiyatli tayyorgarligi uchun bir xil darajada muhimdir. Bunga uyqu, massaj, cho'zish, gidroterapiya va boshqa tiklash usullari kiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, har bir sport va har bir sportchining o'ziga xos xususiyatlari va tayyorgarlik talablari bo'lishi mumkin. Yondashuvlar va usullar sportchining individual ehtiyojlari va maqsadlariga qarab farq qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zRning "Turizm to'g'risida"gi qonuni. T., 1999.
2. Norchayev A.N. Xalqaro turizm rivojlanishining iqtisodiy o'sishga ta'siri: Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti. T., 2004.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24- yanvardagi "Jismoniy tarbiya va sportni takomillashtirish va ommalashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi 5924-sonli farmoni.
4. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi fanidan o'quv-uslubiy majmua. A.Gofurov F.Boqiyev. Farg'ona – 2022
5. F.H.Boqiyev, jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari Educational Research in Universal Sciences jurnal 2023/1/20 2/1 c28-32

JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA RAQAMLI O'QITISH KURSLARINING AFZALLIKLARI

*Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dotsenti, (PhD)
Boltaboyev Hamidullo Habibulloyevich, magistrlar Valijonov Abror
Zayniddin o'g'li, Isomiddinov Xusanboy Ahmadjon o'g'li*

Annotatsiya: Maqola ochiq onlayn kursning o'ziga xos hususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda raqamli ta'lim texnologiyalari va turlariga to'xtalib o'tilgan. Ochiq onlayn kurslarning ijobiy tomonlariga urg'u berilgan va tegishli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: raqamli o'qitish, aralashgan ta'lim, ommaviy ochiq onlayn kurslar, elektron ta'lim, ta'lim texnologiyalari, ommaviy ta'lim, ta'limning globallashuvi.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности открытого онлайн-курса, посвященного типам и технологиям дистанционного обучения. Подчеркиваются положительные аспекты открытых онлайн-курсов и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, массовые открытые онлайн-курсы, электронное обучение, образовательные технологии, массовое обучение, глобализация образования.

Annotation: The article focuses on the features of an open online course that focuses on the types and technologies of distance learning. Emphasizes the positive aspects of the open online courses and summarizes relevant conclusions

Keywords: distance learning, blended learning, massive open online courses, e-learning, educational technology, mass learning, globalization of education.

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda O'zbekiston ta'lim tizimi oldida turgan vazifalardan biri – aholining keng tabaqasiga sifatli va tushunarli ta'lim berishdan iborat. Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, Respublikamizda an'anaviy ta'lim tizimi uddasidan chiqmaydigan, ta'lim xizmatiga zarurat tug'ilyotgan shaxslar kontingenti paydo bo'lmoqda. Bular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

– oliy ta'lim muassasalari uzoqda joylashgan mamlakatimizning borish qiyin bo'lgan va chekka hududlarida istiqomat qiluvchi turli yoshdagi shaxslar;

– yangi bilim yoki ikkinchi ta'lim olishga xohish bildirgan kishilar;

– oliy ta'lim muassasalariga kirishga tayyorlaydigan ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchi-larning keng kontingenti;

– an'anaviy ta'lim tizimidan foydalanish imkoniyati chegaralanganligidan, o'qishni ish bilan birlashtira olmagan va boshqa maxsus shaxslar (sportchilar, posbonlar, ko'chmanchilar va hokazo) bo'lganligi uchun ta'lim xizmatlaridan yeterlicha foydalana olmaydigan kontingent;

– O'zbekiston qurolli kuchlari saflarida xizmat qilayotganlar va ularning oila-a'zolari;

– stasionar sharoitda ta'lim olishga muhtoj, lekin tibbiy jihatdan chegaralangan (nogironlar, kasalxonalarda davolanayotganlar, 3 yoshgacha farzandi borlar, uyda ta'lim olishga muhtoj bo'lganlar va b.) shaxslar;

– qayta tayyorlash va malaka oshirishga muhtoj turli darajadagi menejerlar, o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar jamoasi;

– maxsus tizim subyektlari (masalan, ozodlikdan mahrum qilinganlar va jazoni o'tash muassasalarining xizmatchilari);

– xorijiy ta'lim muassasalarida o'qishga xohish bildirgan shaxslar;

– tegishli tartibda bandlik xizmatlarida ro'yxatdan o'tgan, bo'shatilgan va qisqartirilgan shaxslar;

– turli sabablarga ko'ra O'zbekistonga kelib o'qishga imkoniyati bo'lmagan, lekin ta'lim olishga xohish bildirgan chet el fuqarolari.

Yuqorida keltirilgan dalillar shuni ko'rsatadiki, bunday vaziyatda jamiyat uchun mavjud ta'lim tizimiga zid bo'lmagan raqamli o'qitish kursi orqali ta'lim olish shakllarini qo'llash zarur. [1, 30-45].

Raqamli o'qitishni internet konferensiyalar, audiokonferensiyalar, videokonferensiyalar, forumlar, vebinar metodi, blended learning (aralash ta'lim) kabi turlarga ajratish mumkin. Ular orasida ochiq onlayn kurs (ommaviy ochiq onlayn kurs)lar o'zining taqdim etayotgan kurslari va imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Ochiq onlayn kurs – bu doimiy rivojlanayotgan va tasdiqlangan texnologiyalarga ega bo'lmagan ta'lim sohasidagi global tajriba hisoblanadi.

Ochiq onlayn kurs paydo bo'lishi universitetlar uchun ta'lim xizmatlarining yangi bosqichini ochmoqda. Massive Online Open Course (ochiq onlayn kurs) atamasi birinchi bo'lib 2008 yilda Deyv Kormier tomonidan Jorj Siemensning Connectivism and Connective Knowledge raqamli o'qitish kursini tavsiflash uchun qo'llanilgan. [5, 20]

Ochiq onlayn kurs - bir-biridan uzoq bo'lgan ko'p sonli talabalarga yo'naltirilgan raqamli o'qitish kursi bo'lib, unda barcha darslarning mazmuni jamoat mulki hisoblanganligi sababli talabalar materiallarga hech qanday cheklovlarisiz kirishlari mumkin..

Ochiq onlayn kurs - bu eng avvalo kurs. Kursning boshlanish va tugash sanalari, ma'ruzalar va topshiriqlar, talabalar hamda o'qituvchi mavjud. Ammo ochiq onlayn kurs an'anaviy va kunduzgi o'qish kurslaridan farq qiladi. Kursda qatnashuvchilar soni bir necha mingdan oshganligi uchun, dastlab o'qituvchi dars davomida bajaradigan jarayonlarni avtomatlashtirishi zarur ekanligini anglatadi. [5, 20]

Berilayotgan bilim hajmi har bir kishi uchun umumiy hajmning qiymatini pasaytiradi, chunki insonning bu bilimlarni o'zlashtirish qobiliyati cheklangan. Ushbu cheklov bilan bog'liq holda, inson nimani o'rganishni tanlab olishi kerak bo'ladi. Shu sababli, bilimlarni muvaffaqiyatli egallash uchun odamlarga axborot manbalaridan foydalanishning o'zi kifoya qilmaydi, bu bilimlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rish juda muhimdir. Ta'limning globallasuvi ham o'z qoidalarini talab qiladi, shuning uchun zamonaviy jamiyatda global miqyosda taqdim etiladigan bilimlarga ehtiyoj mavjud.

Ochiq onlayn kursni yaratish uchun turli nuqtai nazarlar, uning afzalliklari va kamchiliklari o`rganib chiqilgan. Ushbu maqolada uning afzalliklariga to`xtalib o`tmoqchimiz.

O`qituvchilar nuqtai nazaridan ochiq onlayn kursning afzalliklari o`quv jarayonini yaxshiroq tashkil etish, o`qitishning qulayligi va harakatchanligi, o`qituvchining kasbiy va shaxsiy maqsadlarini amalga oshirish, shuningdek, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishdan iborat ekanligi aniqlandi.

Ommaviy ochiq onlayn kurslar avval AQShda, so`ngra Evropada paydo bo`lgan.

Qidiruvlar natijasida Y.M.Roshchina, S.Y.Roshchin, V.N.Rudakovlarning 2018 yilda chop etilgan ilmiy nashrlari orasida bizning qarashlarimizga to`liq javob beradigan ma`lumotlar berib o`tilgan [8]. Unda o`qituvchilar va talabalar o`rtasida o`tkazilgan so`rov davomida ochiq onlayn kursning kuchli va zaif tomonlari to`g`risida o`z qarashlari batafsil yoritilgan. Qolgan maqolalardan faqat o`qituvchilar tomonidan ochiq onlayn kurslarni yaratish yoki ulardan foydalanish bo`yicha o`z tajribalari tavsifini yoki ma'murlarning bunday o`qituvchilar bilan ishlash tajribalarini tavsiflovchi maqolalar ko`rib chiqilgan. Shunday qilib, o`qituvchilari uchun ochiq onlayn kurslarning afzalliklari quyidagilar:

- ochiq onlayn kursni ishlab chiqishda qatnashish - bu imidj harakati hisoblanadi, shuning uchun ham bu jahon ilmiy hamjamiyati nazarida universitet mavqeining ko`tarilishi ustunlikdir;

- ommaviy ochiq onlayn kurslar universitetni tashqi dunyo bilan bog'laydigan "ko`prik" dir. Chunki qatnashuvchi talabalar soni bir necha mingga yetadi;

- ommaviy kurslar orqali rivojlangan va nufuzli o`quv muassasasi imidjini yaratadigan universitet, potentsial talabalarni jalb qilishda ustunlikka ega bo`ladi;

- o`qituvchilarning fikriga ko`ra ochiq onlayn kurs turli xil ko`rinishlarda erishilgan bilimlarning moslashuvchanligiga hissa qo`shadi;

- ochiq onlayn kursning o`zi va uning asosida tashkil etilgan an'anaviy kurs talabalarining fikr-mulohazalaridan foydalangan holda sifatini yaxshilashilaydi;

- individual holatda o`qitish imkoniyati, zamonaviy usul va materiallardan foydalaniladi [8, 183–184];

- sessiyalararo davrda sirtqi talabalarning tizimli ishini tashkil qilinadi [2, 125];

- talabalarning potentsialini anglashda yordam beriladi va kasbiy va shaxsiy fazilatlarini rivojlantiriladi [7, 45];

- talabalarning mustaqil ishi uchun materiallar bilan ta'minlash, talabalar ishini avtomatik yoki o`zaro baholashni ta'minlashga erishiladi [4, 237];

- universitetda o`qitiladigan fanlarni ilg'or o`qituvchilar ochiq onlayn kurs bilan birlashtirish orqali repetitorlarni qo`llab-quvvatlashni kuchaytirish, yo`naltirilgan ta'lim muammolarini anglashga xizmat qiladi [6, 237].

- reklama imkoniyatlari (ochiq onlayn kursning o`zi va onlayn kurs yaratgan universitetni targ'ib qilish, muallif tomonidan o`qitilgan boshqa kurslarni reklama qilish);

- yangi ta'lim ko`rinishidagi tajriba (innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan tadqiqotlar va eksperimentlar, keng va xilma-xil auditoriyada o`qituvchilik tajribasini olish imkoniyati);

- o`qituvchining shaxsiy niyatlarini ro`yobga chiqarish imkoniyati (obro`yingiz ustida ishlash, birinchi hamkasblaringizning ochiq onlayn kursni ishga tushirish imkoniyati, yutuqlar ro`yxatini to`ldirish, yangi aloqalar o`rnatish);

- o`z bilimlari va tajribalari bilan o`rtoqlashish imkoniyati (ochiq ta'limga hissa qo`shish, o`z mavzularidan jamoatchilik xabardorligini oshirish);

- yangi ta'lim ko`rinishining tadqiqot potentsialini rivojlantirish (ochiq onlayn kurs kursga jalb qilinganlarning ko`pchiligiga kirish imkoniyatini beradi, undan tajriba maydonchasi sifatida foydalanish mumkin, masalan, yangi o`qitish usullari yoki sotsiologik, pedagogik va boshqa tadqiqotlarni o`tkazish uchun);

- moliyaviy imtiyozlar (universitetlar tomonidan o`qituvchilarga onlayn kursni rivojlantirish uchun rag`batlantirish taqdim etiladi);

- kasbiy o`sish va rivojlanish [8];

- onlayn kurslar mualliflari tomonidan yangi vakolatlarga ega bo`lish [3, 398].

XULOSA qilib aytganda axborot texnologiyalarining rivojlanishi akademik hamjamiyat tomonidan o`qitishning yangi shakllarini izlashga olib keldi, bu esa tarkibni bitta o`quv yurtiga emas, balki global miqyosda yetkazib berishga imkon beradi. Bu ochiq onlayn kurs - bir necha o`n minglab odamlar o`qishi mumkin bo`lgan ta'lim texnologiyasining paydo bo`lishining asosiy sababi edi.

Ochiq onlayn kursning rivojlanishi universitet uchun juda ko`p ijobiy tomonlarga ega, ular ta'lim bozorida yangi joyni to`ldirishdan tortib, o`qitish va ilmiy izlanishlarda yangi texnologiyalargacha deyish mumkin.

Shuningdek, ommaviy ochiq onlayn kurslarni universitetlar tomonidan o`quv jarayoniga kiritish o`quv resurslarini ko`paytirishga munosib alternativa bo`lib tuyuladi. Mutanosib o`sib borayotgan mutaxassisliklar sharoitida universitetlar uchun resurslarni ko`payishi hisobiga ushbu ehtiyojlarni qondirishni qo`llab-quvvatlash tobora qiyinlashmoqda, shuning uchun zamonaviy oliy o`quv yurtlari ushbu muammoni hal qilish uchun vositalarni izlamoqda. Ammo bugungi kunda ochiq onlayn kurslarni yaratish va qo`llab-quvvatlashning pedagogik texnologiyalari rivojlanish darajasida emas, ommaviy ochiq onlayn kurslar universitetlarning o`quv jarayonlariga to`laqonli kurslar sifatida qo`shilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуқодиров А., А.Пардаев. Масофаи ўқитиш назарияси ва амалиёти. – Тошкент, Фан, 2009.
2. Ваганова Н. В., Телегина О. В. Интеграция массовых открытых онлайн-курсов (MOOK) в процесс обучения английскому языку студентов заочного отделения // Теория и методика обучения и воспитания в современном образовательном пространстве: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: Изд-во ЦРНС. 2017. – С. 123-128.;

3. Елизарьева Ю.А. Современный преподаватель в процессе «МООКизации» образования // Гуманитарная информатика. № 10. 2016. – С. 92–100.
4. Жук Л.Г. Иноязычные массовые открытые онлайн-курсы как один из видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов // Вопросы методики преподавания в вузе. № 5 (19–1). 2016. – С. 235–243.
5. Мазуров А.Ю. Массовые открытые онлайн-курсы в контексте современного образовательного процесса в сфере высшего образования. // Открытое и дистанционное образование. Москва, 2015. №1. – С. 24
6. Можаяева Г. В. МООСв изучении и преподавании истории: к во-просу о возможностях и перспективах // Исторические исследования в цифровую эпоху: информационные ресурсы, методы, технологии: материалы XV Междунар. конф. ассоциации «История и компьютер» 2016. –С. 237–238.
7. Можей К. А., Лукьянов Д. В. Аспекты практической реализации массовых открытых онлайн-курсов в образовательном процессе высшего учебного заведения // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. 2017. – С. 41–45.
8. Рощина Я. М., Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Спрос на массовые открытые онлайн-курсы (МООС) опыт российского образования // Вопросы образования/Educational Studies. № 1. 2018. – С. 174–199.
9. Habibulloevich Boltaboyev Hamidullo. "the importance of travel and tourism in forming a healthy lifestyle in primary class students." образование наука и инновационные идеи в мире 18.8 (2023): 3-8.
10. Khabibullayevich, Boltaboev Hamidullo. "Theoretical foundations of a healthy lifestyle, physical education and physical activity of pupils." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019).
11. Boltaboyev H. The theoretical foundation of a healthy lifestyle, physical education and physical activity of pupils //european journal of research and Reflection in educational science in Voles. – 2019. – Т. 7. – n. 12.
12. Хабибуллоевич, Болтабоев Хамидулло. "The importance of travel and tourism in forming a healthy lifestyle in primary class students." образование наука и инновационные идеи в мире 18.8 (2023): 3-8.
13. Болтабоев, Хамидулло. "Значение использования административных методов при организации деятельности физкультурно-спортивных организаций". Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института 1.2 (2019): 322-330.
14. Abduvali, Abdullaev, and Boltaboev Khamidullo Khabibulloevi. "Student youth healthy lifestyle physical a new look at culture." Конференции. 2020.
15. Болтабоев, Хамидулло Хабибуллоевич. "Важность путешествий и туризма для формирования здорового образа жизни учащихся начальных классов". Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института 1.11 (2019): 231-236.

MAKTAB O'QUVCHILARI ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dotsenti, (PhD)

Boltaboyev Hamidullo Habibulloyevich, magistrilar Valijonov Abror

Zayniddin o'g'li, Isomiddinov Xusanboy Ahmadjon o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab o'quvchilari orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishiga shu bilan bir qatorda jismonan kuchli, sog'lom va barkamol bo'lib etishishiga erishish va o'sib kelayotgan yosh avlod sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb qilish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, motivatsiya, ehtiyotsizlik, qiziquvchanlik, sog'lom avlod, gigiyenik madaniyatga egalik, OITS, irodalilik, gigiyenik madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается пропаганда здорового образа жизни среди школьников, участие молодежи в занятиях физической культурой и спортом, а также достижение физически сильного, здорового и всесторонне развитого роста, а также пропаганда здорового образа жизни подрастающего молодого поколения. относится к занятиям физической культурой и спортом.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, мотивация, беспечность, любознательность, здоровое поколение, гигиеническая культура, СПИД, сила воли, гигиеническая культура.

Annotation: This article discusses the promotion of a healthy lifestyle among schoolchildren, the participation of young people in physical education and sports, as well as the achievement of physically strong, healthy and well-rounded growth, as well as the promotion of a healthy lifestyle among the younger generation. refers to physical education and sports.

Keywords: Healthy lifestyle, motivation, carelessness, curiosity, healthy generation, hygienic culture, AIDS, willpower, hygienic culture.

Sog'lom turmush tarzining jamiyatdagi o'rni beqiyosdir. Aynan shuning uchun ham mamlakatimiz ta'lim tizimining oldida yosh avlodga zamonaviy bilim va hunarlar bo'yicha mustahkam ta'lim berish bilan birga, ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ruxiy komillikka erishish, ularni salomatligi uchun taxdid soluvchi har qanday zararli odatlarga qarshi faol tura oladigan, mustaqil fikrga ega bo'lgan, katta ishonch hamda maqsad bilan yashaydigan fidoyi, yuksak ma'naviyatli barkamol inson etib tarbiyalash kabi ustuvor vazifa turibdi.

Sog'lom turmush tarzi inson tomonidan turmush sharoitlarini faol o'zlashtirish usuli bo'lib, kun tartibiga rioya qilish, faol harakat asosida organizmni chiniqtirish, sport bilan shug'ullanish, to'la va sifatli ovqatlaninshning gigiyenik qoidalarga rioya qilish, umuminsoniy va milliy qadryatlar asosida o'z-o'zini tarbiya qila olish demakdir [1.3].

Tadqiqot davomida Ilmiy, nazariy, uslubiy adabiyotlar materiallarini nazariy tahlili va umumlashtirish, pedagogik kuzatish, peda-gogik nazorat testlaridan

foydalanish, ped-agogik tajriba, antropometriya, sotsiologik tadqiqotlar, suhbat, intervyu, matematik statistika, mustahkamlash metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilar-dan iborat: Tavsiya etilayotgan ushbu metodik kompleks “Sog’lom turmush tarzining shakllantirish” oila va uzluksiz ta’lim tizimida oquvchilardagi salomatlik, sog’lom turmush tarzi motivatsiya, extiyotsizlik, qiziquvchanlik, sog’lom avlod kelajagini ta’minlashga intiluvchanlik hamda o’z salomatligiga ongli munosabatda bo’lish kabi fazilatlarni takomillashtirishga qaratilgan [2.5].

Salomatlik saboqlari tushunchasi – sog’lom turmush tarzi – kun tartibi rejasiga ega bo’lish, aql-idrok bilan tanani chiniqtirish, suyak-muskul tizimlarini muntazam va me’yoriy harakatlar bilan bardam-baquvvatlashtirish, ruxiy va ma’naviy jihatdan o’zini-o’zi to’g’ri nazora qilish, tartibli, sifatli ovqatlanish, gipodinamiya – kam xarakterlikka yo’l qo’ymaslik [6].

Gigienik madaniyatga egalik (yunoncha *hugieinos* – sog’lom, madaniyat arabchadan madaniyat, ta’lim tarbiya ko’rgan) – tibbiyotning bir sohasi: turmush va mehnat sharoitlarining kishilar sog’ligiga ta’sirini o’rganadi hamda kasalliklarni oldini olish, yashash uchun eng qulay sharoit yaratish, sog’liqni saqlash va umrni uzaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqdi. Shaxsiy hayot va mehnat faoliyatida amal qilinishi lozim bo’lgan gigienik rejim yo’li bilan odam sog’ligini saqlash va mustahkamlash masalalarini ishlab chiqadi. Shaxsiy gigiena har kishining o’ziga va yoshiga bog’liq bo’lib, aqliy va jismoniy mehngantini to’g’ri yo’lga qo’yish, jismoniy tarbiya bilan shug’ullanish, vaqtda ovqatlanish, miriqib uxlash, mehnat va dam olishni to’g’ri uyushtirishdan iborat [5.7].

Sog’lom turmush tarziga – egalik (kundalik hayotda salbiy omillar ta’mirlarining oldini olish, Sog’lom turmush tarzi shakllanishi) bu insonning sog’lom bo’lib yashashi uchun zarur bo’lgan turmush sharoitlarini o’zlashtirish va amalga oshirishdir. Bunday turmush tarzini o’zlashtirish usuli sog’lom va nosog’lom turmush tarzida ikki xil darajaga ajrata olishdir. Sog’lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari quyidagicha: shaxsiy va umumiy gigiena qoidalariga rioya qilish, faol harakat rejimi, kun tartibiga rioya qilish, shikastlanishni, baxtsiz xodisalar hamda zararli odatlarning oldini olish kabi psixogigiena qoidalariga rioya qilishdan iborat [6.7].

Oilaviy hayotga tayyorgarlik (oila to’g’risidagi bilimga egalik, insonlararo va jinslararo munosabatlarni tashkillashtirish) deb, oilada ruxiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-onaning xurmatini yuqori bo’lishi, bolalarga talab qo’yishda oila kattalari o’rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatsevarlik ruxida tarbilashga alohida e’tibor berish, bolani sevish va izzatini joyga qo’yish, oilada qat’iy tartib, kun tartibini o’rnatish, oiladagi har bir shaxsning yoshidan kelib chiqib xususiyatlarini hisobga olish, ulardagi mustaqillikka initilish, tashabbuskorik sifatleri rag’batlantirish kabi fazilatlarga ega bo’lishga aytiladi [3.5].

Tibbiy bilim va madaniyatga egalik (sog’liqni saqlash, sog’lom xayot kechirish, tibbiy tayyorgarlik) – meditsina, tabobat, kishilar sog’ligini saqlash, mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarni oldini olish, davolash haqidagi bilimlarga ega bo’lish, uni qadrlash, anglash va ularga amal qilishdir [4.6].

Sportga qiziquvchanlik – kundalik badantarbiyaga odatlanish, jismoniy tarbiya, kompleks jismoniy mashqlar bilagn doimiy shug'ullanish, ruxiy va jismoniy sog'lom bo'lib voyaga etishish uchun sport turlariga qiziqishni uyg'otish, sport sektsiyalariga muntazam qatnashib boorish.

Matonatlilik – o'z sog'ligini saqlash yo'lida qo'yiladigan maqsadga erishish uchun bor imkoniyatlardan foydalanish.

Ruxiy salomatlilik – yon atrofda bo'ladigan voqea-hodisalarga sog'lom munosabatda bo'lish.

Jismoniy salomatlilik – insonning jismoniy tarbiya, badantarbiya bilan muntazam shug'ullanishi natijasida jismoniy sog'lom va baquvvat bo'lishi, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarligini o'z yoshiga mos holda ta'minlashdan iborat.

Zararli odatlar (inson salomatligiga ziyon etkazadigan, jismoniy, ruxiy, ma'naviy, ijtimoiy va shu kabi salbiy tasir ko'rsatuvchi omlillar) – inson xulq-atvorida uchraydigan milliy g'oya negizlari va tamoyillariga mos tushmaydigan, jamiyat taraqqiyotiga, insoniy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xatti-harakatlar, ko'nikmalar, qiliqlar mahsuli. Masalan, loqaydlik, beparvolik, giyoxvandlik, mansabparastlik, manmanlik, chekish, spritli ichimliklar iste'mol qilish, qonunlarga rioya etmaslik kabi illatlardan zararli odatlar hisoblanadi [5.6].

OITS bu – ottirilgan immun tanqisligi sindiromidir. Ushbu kasallikdan organizmni ichki va tashqi zararli ta'sir etuvchi omillardan himoya qiluvchi immun tizimi virus ta'sirida izdan chiqishidir.

Kompyuteromaniya va telefonomaniyaga toqatsizlik – hozirgi kunda bolalar va yoshlar o'rtasida tez va keng tarqalgan uyali aloqa telefoni orqali muloqat muloqot qilish katta xajmli va gigienik normalardan ortiqcha bo'lishi o'sib kelayotgan organizmga jismoniy va ruxiy ta'sirini o'tkazmoqda. Shu qatorda kundalik hayotda ko'p vaqt kompyuter bilan ishlash (gigienik normalardan oriqcha) yoshlarning ko'rish va eshitish sezgi organlarga hamda nerv faoliyatiga salbiy ta'sir etishini bilish [7].

Ruxiy bardoshlilik – ruxiy chidamlilik, ruxiyatga ta'sir etuvchi omillarga javob berishdan oldin ruhiyatni tinchlantirish, tashqi ta'surotlarini yaxshilik bilan engilib o'tish, muammolarini vaqtida xal etish, yomon illatlardan uzoqroq yurish, yaxshi xis-hayojonga ega bo'lish, bo'lib o'tadigan voqea hodisalarni to'g'ri qabul qilish.

Psixogigienik layoqatsizlik – asabri asrash, o'ziga xush yoquvchi narsalarga yondashish, asab sistemasi bardosh bermay olmaydigan ishlarga qo'l urmaslik, insonning bosiqqligi, xushmuomaligi, har bir ishni va har bir so'zni qo'llash, asab sistemasi uchun foydali bo'lgan jihatlarni o'ylab topish, muammolarga berilmaslik, asabiylashishdan saqlanish, bexavotir yashash, kam o'ylash, bajara olish mumkin bo'lgan ishlarga qo'l urush, asab sistemasi chidashi mumkin [1.5].

Ma'suliyatlilik – ishonch qozonuvchi, talabni qondiruvchi, topshiriqni vaqtida bajaruvchi, teran fikrlaydigan, javobgarlikni xis eta oladigan, o'z ishini boshqalarga ishonmaydigan, bugungi ishni ertaga qoldirmaydigan, oriyatli, vijdonli, insonparvar, madaniyatli, intiluvchan, matonatli, o'zgarlar ishonchini oqlaydigan pok inson.

Ijtimoiy munosabatlarda layoqatlilik – o'zgalarni xurmat qilish, o'zini jamoadan ustun qo'ymaslik, xushmuomalalik, boshqalar ishonchini oqlash, jamoa ishlaridan bosh tortmaslik, insonparavar va o'zaro yordamga doimo tayyor bo'lish, o'zaro ishonchli, topshiriqlarni vaqtida bajarish, rosgo'ylik, talabchanlik, irodalilik, ruxan pok, vijdonli, gigienik madaniyatga ega, o'zgalarni tinglash, qobilyatiga ega bo'lish [3.5].

Inson salomatligi bu – eng avvalo uning ruxiy va fiziologik sifatlarini rivojlantirish, umrning maksimal davomiyligida maqbul darajadagi ishchanlik qobilyati va ijtimoiyfaolikkni saqlab qolishdan iboratdir. Ko'pgina olimlarning fikricha, inson organizmining funktsional imkoniyatlari va ularning tashqi muxitdan bo'ladigan noxush omillarga barqarorligi butun umri davomida o'zgarib turadi, negaki salomatlikni saqlash – jo'shqin jarayon bo'lib, u yosh, jins, kasbiy faoliyat, yashash muhitiga bog'liq xolda yaxshilanib boradi.

Odam, hayoti, sog'lig'i – eng katta ijtimoiy boylikdir. Bu oila, maktab va inson tarbiyasi, kamoloti bilan shug'ullanuvchi maskanlar oldiga psixologik barqarorlik masalasini ko'ndalang qo'yadi. Millat sog'ligi ham tabiiy ravishda, bu ko'rsatkich orqali xal etiladi [5.6].

Salomatlik odam organizmining biologik, ruxiy, jismoniy xolatlari va mexnat faoliyatining muvozanatlashgan birligidir. Sixat-salomatlik har bir kishi uchun baxt-saodatdir, uning mexnat unumdorligini, mamlakatning iqtisodiy qudratini, xalq faravonligini rivojlantirishning zarur shartidir. Umumxalq mulki bo'lmish sihat-salomatlikka nisbatan ongli va ma'suliyat bilan yondashish jamiyatning barcha a'zolari turmush va ahloq normasi bo'lmog'i lozim. Salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun avvalo odamda ruxiy tushkinlikka chidamlilik, insonlararo psixogigienik munosabatlarga egalik, o'z «men» iga ega bo'lish ma'suliyatlilik, ijtimoiy munosabatlarda layoqatlilik mavjud bo'lgan muximligi e'tiborga olinib, oquvchilarga shu fazilatlari shakllantirish talab etiladi. Millat sog'lig'i ham tabiiy ravishda, sog'lom turmush tarzi orqali xal etiladi.

O'quvchilarni shaxsiy va umumiy gigiena talablariga qat'iy rioya qilishlari, tibbiyot haqida ma'lumotga muomala madaniyatiga ega bo'lishlari, oilaviy xayotga tayyorgarliklari, to'g'ri va sifatli, funktsional ovqatlanishga odatlanishlari, shaxsiy salomatlikni saqlashga ma'suliyatli yondashuvlari hamda psixogigiena talablariga qat'iy amal qilishlari sog'lom turmush tarzi ko'nikmalariga ega bo'lishlari hamda sog'lom turmush kechirishlarida muhim ahamiyatga ega.

Oquvchilarning sport turlari qiziqishlari, muayyan sport turi bilan doimiy shug'ullanishlari, jismonan va ruxan sog'lom bo'lishlari ularning jismoniy madaniyatga ega ekanligini belgilovchi mezonlar xisoblanadi.

Ana shu asosdan kelib chiqib yoshlar salomatlikning zarur miqdor va sifat ko'rsatkichlari: ijobiy motivatsiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzi tamoyillarini egallash orqali shaxsiy salomatlikni saqlash, mustahkamlashni baholash, o'qish, mehnat qilish, dam olish davomida o'zlarining salomatliklarini saqlash va mustahkamlashga ma'suliyatli munosabatni shakllantira olish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.

Oquvchilarni inson hayoti, salomatligi, xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ko'nikmalarga ega bo'lish asosida xayotiy faoliyatni yo'lga qo'yish

hamda salomatligining yuqori darajada bo'lishga erishishni ta'minlovchi ijtimoiy xodisa ekanligi haqidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi nazarda tutiladi.

Kam harakatlanish, dangasalik, piyoda yurishni yoqtirmaslik, organizmdagi oksidlanishning susaytirilishi va yog' qatlamining yo'g'onlashishi yoki xosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Uni ustiga to'yib, me'yoridan ortiq, tizimsiz ovqatlanishga e'tiborsizlik berilgan umrni qisqartirishga etakchi sabab hamda bevaqt o'lim demakdir.

Semirishga moyilligi borlar jismoniy mashqlar bilan shunchaki bir marta shug'ullanmay, maqsad qo'yib, yo'naltirib, umr bo'yi turmush tarzi tarkibiga singdirsa, qishda, yozda, mashq qilishdan erinmasa, sportning biror turi bilan oshno bo'lsa, eng avvalo, gavdasini beso'naqaylashishi, qiyofasining xunukligi, ular uchun monand yurak-qon tomir tizimi, harakat-tayanch apparati (bo'g'inlar, paylar, ortiqcha tuz) va boshqa a'zolari tuoqrli xildagi kasalliklariga tez yo'liqmaydi, kasalligidan nolimaydi, davolanishga muxtojlik sezmaydi.

Tarbiya va jismoniy tayyorgarligi darajasi aytarli darajada, bir-biriga yaqin guruxda o'tkazilgan tajribalariga to'xtalamiz. O'rtacha 14 yoshda bo'lgan I guruxdagilar (7 oy bo'lgan shug'ullanishni boshlaganiga) II guruxdagilar umuman shug'ullanmaganlardan iborat bo'lgan guruxdagilar. Oradan 7 oy o'tgandan so'ng tekshirishlar natijasi quyidagilarni ko'rsatdi.

I guruxdagi tizimli shug'ullanib yashayotganlardan bir ozgina tos va qorin qismida yo'g'onlashish sezilgan xolos.

II guruxdagilarda esa vaznlari 5% ga tos, qorin qismi, sezilarli darajada (qorin 14% ga) va tos qismlari (10 %) ga kattalashgan. Egiluvchanlik aytarli pasaygan. Bu guruxda vestibulyar apparat (muvozanat saqlash xususiyati) xizmati susaygan, harakat reaksiyasi vaqti ko'rsatkichi yomonlashgan. Bu shundan dalolatki, sog'lomlashtirish trenirovkalari orqali shug'ullanganligi organizmni yoki STT (sog'lom turmush tarzi) jismoniy madaniyatiga egalarning organizmda salbiy o'zgarishlarga nisbatan qarshi tura olish, himoya funktsiyasi kuchayganligi namoyon bo'lgan.

Ulug' olim, qadimgi vrach Gippokrat (eramizdan avval 460 yili to'g'ilgan) sog'lom turmush tarzi haqida gapirib, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, chiniqish, ratsional ovqatlanishni muhimligini ta'kidlagan. Uning fikri esa hozirgacha o'zining ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Uzoq umr ko'rish insonning azaliy orzusi. Uni ro'yobga chiqarish, boqiy umr sirini topish uchun urinish esa donishmandlar, ulug' allomalarning tinimsiz izlanishi, tadqiqotlarning abadiy mavzusi va muammosidir.

Bobokalonimiz Abu Ali Ibn Sino «o'z vaqtida mo'tadil jismoniy mashqlar bilan shug'ullanib boradigan odam kasallikni tuzatish uchun hech qanday davolashga muhtoj bo'lmaydi» da deb aytgan, o'zi amalda qo'llagan turmush tarzi ajdodlarimiz uchun meros sifatida shu kungacha etib kelgan. U faqat mashq qilishni foydasi haqidagina yozmay, mashqlarni bajarish ketma-ketligi haqidagi fikrlari hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Uni charchash, tolish xollariga oid materiallari mutaxassislik adabiyotlari va darsliklarda o'rin olgan [6.7].

Foydalanilgan adabiyotlar/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони. //http://lex.uz/pages/.
2. Xonkeldiev SH., Abdullaev A. va boshqalar. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari. O'quv qo'llanma. –Farg'ona, “Farg'ona” nashriyoti, 2011 y. -260 b.
3. Habibulloyevich Boltaboyev Hamidullo. "the importance of travel and tourism in forming a healthy lifestyle in primary class students." образование наука и инновационные идеи в мире 18.8 (2023): 3-8.
4. Khabibullayevich, Boltaboev Hamidullo. "Theoretical foundations of a healthy lifestyle, physical education and physical activity of pupils." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019).
5. Boltaboyev H. The theoretical foundation of a healthy lifestyle, physical education and physical activity of pupils //european journal of research and Reflection in educational science in Voles. – 2019. – Т. 7. – n. 12.
6. Хабибуллоевич, Болтабоев Хамидулло. "The importance of travel and tourism in forming a healthy lifestyle in primary class students." образование наука и инновационные идеи в мире 18.8 (2023): 3-8.
7. Болтабоев, Хамидулло. "Значение использования административных методов при организации деятельности физкультурно-спортивных организаций". Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института 1.2 (2019): 322-330.
8. Abduvali, Abdullaev, and Boltaboev Khamidullo Khabibulloevi. "Student youth healthy lifestyle physical a new look at culture." Конференции. 2020.
9. Болтабоев, Хамидулло Хабибуллоевич. "Важность путешествий и туризма для формирования здорового образа жизни учащихся начальных классов". Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института 1.11 (2019): 231-236.

VELOSPORT VA VELOSIPEDNING OMMALASHISHI

O.M.Boratov - *O'zDJTSU Farg'ona filiali o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada velosportning turli davrlarda rivojlanish tarixi, velosipedning aholi o'rtasida ommalashishi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. old g'ildirakni kattalashtirib, orqa qismini qisqartirish, yo'llarni qoplash texnologiyalari va materiallari

Аннотация. В этой статье представлена история развития велоспорта в разные периоды, информация о популярности велоспорта среди населения.

Ключевые слова. увеличив переднее колесо и уменьшив заднее, технологии и материалы дорожного покрытия

Annotation. This article covers the history of development of cycling at different times, the popularization of cycling among the population.

Keywords. front wheel magnification, rear reduction, track coating technologies and materials

Dolzarlighi. Dunyo velosporti va ilmiy amaliyotda sportchilarning yillik tayyorgarlik siklida mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini optimal taqsimotiga oid muammolarni yetarlicha o'rganilmaganligi bilan bog'liq. Ayniqsa velosipedchilar mashg'ulotlarining o'tish, tayyorgarlik va musobaqa davrlari davomida aynan musobaqalar bilan uyg'unlashtirilgan quvvatiga ko'ra xilma-xil mashqlar taqsimoti hamda yuklamalar hajmi va parametrlarini "uzatish" amplitudasi alohida qiziqish uyg'otmoqda.

Mavzu yuzasidan amalga oshirilgan ishlar. 1862-yilda yosh bolalar aravachasi ishlab chiqaruvchisi 19 yoshli fransuz Per Lalmanda ham Makmillannikiga o'xshash g'oya paydo bo'ladi. Lalman Makmillan velosipedi haqida hech nima bilmas edi, uning ixtirosida Makmillannikidan farqli ravishda pedallarni itarish emas, aylantirish kerak edi. Qolaversa, Lalman velosipedida pedallar old g'ildirakda joylashgandi. Keyingi yil Lalman Parijga keladi va o'zining birinchi modelini yaratadi.

1863 yilda ilgari bolalar aravachalari ishlab tirikchilik qilgan o'n to'qqiz yoshli Per Lalman Parijdagi ustaxonasida birinchi pedalda yuruvchi "o'lja otini" qurganida, velosiped tarixida chinakam inqilobiy yutuq yuz berdi.

Lalmanning velosipedi Lion sanoatchilar uyushmasi a'zosi Olivye tomondan yuqori baholanadi. 1864-yili, kareta muhandisi Pyer Misho bilan hamkorlikda velosipedni ommaviy ishlab chiqarish boshlanadi. Misho velosiped ramasini metallardan yasashga qaror qiladi. Ba'zi manbalarga ko'ra "velosiped" atamasini ham aynan Misho o'ylab topgan.

Misho va Olivye bilan qisqa hamkorlikdan so'ng Lalman Amerikaga jo'nab ketadi. 1866-yil u o'z ixtirosini patentladi.

1868 yilda o'rtoqlar Michaux et Cie kompaniyasini tashkil qilishdi. Ular tezda keng ko'lamlil velosiped ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'lishdi.

Velosiped musobaqalarining rasmiy boshlanish sanasi 1868 yil 31 may, Parijning Sen-Klu chekkasidagi park xiyobonlarida 2000 metrga poyga tashkil etilganida hisoblanadi. Uning g'olibi angliyalik J.Mur bo'ldi, u keyingi yili birinchi Parij-Ruen 120 km yo'l velosiped poygasida g'olib chiqdi. G'olib, ingliz Mur masofani 10 soat 45 daqiqada bosib o'tdi, ya'ni bu natija sportchi-piyodaning tezligiga to'g'ri keladi. Kelajakda velosipedning tezligi soatiga 30 km.ga oshirildi. Ixtirochilar old g'ildirakni kattalashtirib, orqa qismini qisqartirishdi. Ushbu ulovlar "o'rgimchaklar" deb ataladi. Biroq, ularni minish xavfsiz emas edi. Kichkina surishda velosiped ag'darilib ketdi va sportchi ruldani sakrab o'tdi.

Birinchi velosiped poygasi 1868 yil 31 mayda Parij chekkasidagi Sen-Klu parklaridan birida 2 km masofada bo'lib o'tdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, o'sha paytda velosipedlar tez yurish tezligida (10 km / soat) harakatlanardi. Taqqoslash uchun, 1995 yilda Fred Rompelberg tomonidan o'rnatilgan velosiped tezligi bo'yicha jahon rekordi 268 km/soatni tashkil qiladi.

Kelajakda ushbu sport Angliya va Amerikada keng tarqaldi va 1896 yilda shosse velosipedi Olimpiya sport turiga aylandi.

Birinchi yirik velosiped poygasi 1892 yilda Belgiyada boshlangan. Sportchilar "Lyej – Bastogne – Lyej" yo'nalishi bo'yicha 200 km dan ortiq masofani bosib o'tishlari kerak edi.

Velosiped ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish uchun deyarli 70 yil vaqt ketdi. Shu bilan birga, yo‘llarni qoplash texnologiyalari va materiallari rivojlandi: siz asfaltlangan yo‘lakda velosiped haydashingiz mumkin emas. Bitum-mineral va asfalt-beton aralashmalari ixtiro qilindi, bu yo‘lni ravon qildi.

Ushbu davrda velosipedlarning kulgili nusxalari paydo bo‘ldi: masalan, juda katta old g‘ildirak va orqa tomondan bir necha daraja kichikroq bo‘lgan qurilma. Hatto o‘sha paytda ham badavlat odamlar velosipedlardan dam olish maqsadida foydalanishni boshladilar.

Velosiped ishlab chiqarish texnologiyasini mukammallashtirish uchun deyarli 70 yil kerak bo‘ldi. Shu bilan birga, yo‘lka uchun texnologiyalar va materiallar rivojlandi: siz asfaltlangan yo‘lka ustida velosiped minishingiz mumkin emas. Bitum-mineral va asfalt-beton aralashmalari ixtiro qilingan, bu esa yo‘lni tekis qilish imkonini berdi.

Ushbu davrda velosipedlarning kulgili namunalari paydo bo‘ladi: masalan, juda katta diametrlil old g‘ildirak va bir necha marta kichikroq bo‘lgan orqa g‘ildirakli qurilma. O‘shanda ham badavlat odamlar velosipeddan dam olish maqsadida foydalana boshlagan.

Xulosa. XIX asrning 70-yillarida “penni-farting” deb nomlangan velosipedlar ommalasha boshladi. Penni va farting — ingliz tangalari nomi bo‘lib, farting pennining to‘rtidan biriga teng edi. Bu nom g‘ildiraklar nomutasibligini ifodalardi, ya’ni old g‘ildirak orqa g‘ildirakdan bir necha barobar katta edi. Penni-fartingda pedallar old g‘ildirak markazida bo‘lib, haydovchi o‘rindig‘i g‘ildirakning ustida joylashgandi. O‘rindiqlarning balandligi va tortishish markazining old g‘ildirakka ko‘chirilishi bu velosipedni xavfli transportga aylantirdi. 1870 yildan boshlab Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarning turli shaharlarida yo‘llar qurilishi boshlandi va shu tariqa veloportning rivojlanishi ommalashib ketdi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Маткаримов Р.М., Черникова Е.Н., Юн Р.С. Велосипедный спорт: Ўқув кулланма, ЎзДЖТИ нашриёт-матбоа бўлими, Тошкент, 2011 йил. II қисм. – 135 б.
2. Крусевиц Т. Ю. Контрол в физическом воспитании детей, подростков и юношей : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений физ.воспитания и спорта / Т. Ю. Крусевиц, М. И. Воробев. – Киев: Полиграф- Экспресс, 2005. – 195-б.
3. Лалаков Г. С. Структура и содержание тренировочных нагрузок на различных этапах многолетней подготовки футболистов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук - Омск.1998.- 54 с.

VELOSPORTCHILARINIG TAYYORGALIK JARAYONIDA PSIXOMUSHAKLARNI TIKLASH USLUBIYATI

О.М.Боратов - O‘zDJTSU Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada velosportchilarinig tayyorgalik jarayonida psixomushaklarni tiklash uslubiyati va musobaqaoldi hamda mashg‘ulotlarda psixologik tiklanish vositalari haqida ma’lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so'zlar. mushaklar dam olish qobiliyati, stressli kechinmalarni yengish va bartaraf etish.

Аннотация. В этой статье представлена информация о методике психомышечного восстановления в тренировочном процессе велогонщиков и средствах психологического восстановления в предсоревновательной и тренировочной подготовке.

Ключевые слова. способность мышц расслабляться, преодолевать и преодолевать стрессовые переживания.

Annotation. This article provides information about the methodology and means of recovery of psychomushaks in the process of preparation of cyclists, as well as the means of psychological recovery in training.

Keywords. muscles are able to relax, overcome and eliminate stressful experiences.

Dolzarbliigi. Psixomushaklarni tiklashning - psixoterapiya, psixoprofilaktika va psixogigiyaning faol usuli bo'lib, organizmning dastlab ixtiyorsiz funksiyalarini o'z-o'zini tartibga solish imkoniyatini oshiradi. Tiklanishning eng samarali psixologik vositalaridan biridir. So'zlar, nutq, ruhiy obrazlar shartli ravishda reflektor ravishda turli organ va tizimlarning funksional holatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot ishining maqsadi. Velosportchilarinig tayyorgalik jarayonida psixomushaklarni tiklash uslubiyatini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Sportchi ruhiyatini zararli ta'sirlardan himoya qilish va uni raqobat qiyinchiliklarini, stressli sharoitlarni

bartaraf etishga moslashtirish imkonini beruvchi usullar orasida ruhiy o'z-o'zini tartibga solish birinchi o'rinda turadi. Psixomushaklarni tiklashning to'rt asosiy mezonlar asosida:

- mushaklar dam olish qobiliyati;
- qobiliyati eng aniq va tasavvur kuch kattaligi bilan, lekin ruhiy ta'sirchan holda, autogen mashg'ulot mazmunini taqdim etish;
- qobiliyati tanlangan obyekt (tana qismlari) haqida o'ylash va saqlab qolish uchun;
- o'zingizga ta'sir qilish qobiliyati og'zaki so'zlar kerak (Alekseyev A.V., 2003).
- psixomushaklarni tiklashning Jakobsonning ilg'or mushak yengillik elementlari, shuningdek nafas mashqlar va autogen birlashmasidan o'z ichiga oladi. Bunday yondashuv sport amaliyotida keng qo'llaniladi va tiklanish faoliyati davomida o'zini ijobiy ta'sirini isbotladi.

Stressli kechinmalarni yengish va bartaraf etish, shuningdek, sportchilarda barqaror emotsional holatni vujudga keltirish uchun quyidagi asosiy usullar va bo'shashtiruvchi mashqlardan foydalanish, sportchilar psixologik jixatdan tayyorlanish jarayonida ortiqcha emotsional ko'zgalish holatlarini yengishga o'rganish lozim. Chunki ortiqcha asabiy qo'zgalish sportchining tayyorgarlik holatiga (sport formasiga) yomon ta'sir etadi va ularning yaxshi natija ko'rsatishiga xalaqit beradi.

Sport sohasi va amaliyotida “o‘zini-o‘zi psixik boshqarish mashqi” keng miqiyosida ommalashib ketganini (A.V.Alekseyev), keyinchalik esa “psixomushak mashqi” (A.V.Alekseyev) va sportchilarni “hissiy-irodaviy tayyorlash” nomi bilan keng tarqalganini kuzatishimiz mumkin. Har ikkala ko‘rinish ham mualliflar tomonidan yetarli darajada ta’riflangan, ular orasida biroz farqlar bo‘lgani bilan sportchilarni tayyorlashda umumiylik xarakteriga ega hisoblanadi. O‘rgatish maqsadiga ko‘ra bosh miya qobig‘ida faza holatini chaqiruvchi muskul

relaksatsiyasi mashqi yotadi. Keyingi holatlarda umumiy tinchlantiruvchi mashqlar o‘rganiladi; maqsadga yo‘naltirgan holda sensor xotirada qolgan narsalarni tiklash qobiliyati shakllantiriladi; o‘zini-o‘zi ishontirish qobiliyatini rivojlantiruvchi usullar qo‘llaniladi. Sportda autogen mashqlarni qo‘llashning asosiy variantlarini uch kompleks mashqlarga birlashtirish mumkin: 1) “yo‘naltiruvchi”, u startoldi loqaydlik va ko‘p mashq qilishni oldini olish uchun mo‘ljallangan; 2) “tinchlantiruvchi”, u yuqori startoldi hayajonida hamda musobaqadan keyingi holatda qo‘llaniladi; 3) “bo‘shashtiruvchi” bo‘lib, u keskinlik holatida va musobaqa oldidan uyquni buzilishida foydalaniladi.

Yuqorida aytilgan ikkala ko‘rinishda ham asosiy e‘tibor ichki organlar funksiyasini boshqarishga, asosan nafas olish, yurak faoliyati, shu bilan birga asab-muskul apparatining ideomotor mashqlarini o‘rgatishga qaratiladi.

Psixomushak mashqlari. A.V.Alekseyevning fikriga ko‘ra, psixomushak mashqlari asosida to‘rtta komponent yotadi: “muskullarni bo‘shashtirish mahorati”, “o‘zini-o‘zi ishontirish formulasining mazmunini psixik zo‘riqishsiz aniq tasavvur qilish qobiliyati”, “tanlangan obyektga diqqatni ushlash mahorati” va “kerakli so‘zlar bilan o‘ziga-o‘zi ta’sir ko‘rsata olish mahorati”. Ushbu shakldagi autogen mashqlar usulida o‘tkaziladi. Muallifning ta’kidlashicha, mushaklarning navbatma-navbat taranglashishi va bo‘shashishi bilan bog‘liq bo‘lgan sport mashqlarini muntazam bajarishni sportchilar yengil o‘zlashtirib oladilar. Turli mushak guruhlarini bo‘shashtirishning izchilligi qo‘ldan boshlanadi. Ushbu qo‘llaniladigan usul ko‘p jihatdan M.Jeykobson tomonidan ishlab chiqilgan usullarga o‘xshab ketadi. Nafas olganda mushaklar sekin taranglashadi, shu bilan birga “mening qo‘lim” deb aytiladi, so‘ngra nafas o‘pkada ushlab turiladi va mushaklarni 2-3 sekund davomida tarang holda ushlab turiladi, keyin nafas chiqarishda “bo‘shashmoqda” deb aytiladi. So‘ngra yana nafas olinadi, nafas chiqarayotganda esa “isiyapti” degan so‘z aytiladi. Bu o‘zini-o‘zi ishontirish qo‘llarga tarqalayotgan issiq harorat haqidagi tasavvur bilan birga yuz beradi. Shunday qilib, birinchi mashg‘ulotdan boshlab, muallif mushak relaksatsiya mashqini issiqni his qilish mashqi bilan birlashtiradi.

Avvalo qo‘l uchun beriladigan mashqlarni egallab olgandan so‘ng oyoq, bo‘yin va badan mushaklariga beriladigan mashqlarga o‘tiladi. Ushbu mashqlar ham xuddi shu prinsip asosida bajariladi. Qachonki barcha mushaklarning “bo‘shashish, taranglashish” jarayoni yaxshi egallab olingandan so‘ng, sportchilar “Men bo‘shashib ketyapman va tinchlanayapman” formulasi asosida shug‘ullanishni boshlaydilar. Bu mashqlar ham oldingi tartib va belgilangan qoidalar asosida o‘tkaziladi. A.V.Alekseyevning fikricha, mashqning asosiy prinsipi oddiyligi sportchilarning autogen mashqlar psixomushak variantini yaxshi

o'zlashtirib olishiga yordam beradi. Mashg'ulotlar quyidagi formulalar bilan yakunlanadi: "Chuqur tinchlanish holatidaman", "Butun organizmim dam oldi", "Men dam oldim va tinchlandim", "Kayfiyatim oldingidan ancha yaxshi".

Sportchilar asosiy psixomushak mashqlarini o'zlashtirib olganlaridan so'ng qo'rquvni yengish, og'riqni his qilmaslik, psixofiziologik holatni faollashtirish usullariga qaratilgan o'ziga ta'sir ko'rsatuvchi psixotrening usullarini ham o'rganadilar. Yaxshi shug'ullanish asosida har qanday vaqtda uyquga ketish va qat'iy belgilangan vaqtda uyg'onish mumkinligini e'tirof etgan holda A.V.Alekseyev sportchi uchun ancha foydali ma'lumotlarni keltiradi. Uning ma'lumotiga ko'ra, pedagog-psixolog V.B.Gorskiyni kuzatishicha, yosh sportchilar basseynida masofani suzib o'tish vaqtida 5-8 sekund davomida uyquga ketishni o'rganib olganlar, lekin bu vaqtda tezlikni ham, yo'nalishni ham yo'qotmaganlar. Psixomushak mashqlarining biron bir maqsadga qaratilganligini hisobga olib, asosiy diqqat nafas va yurak tizimi funksiyalarini boshqarish usullarini o'rganishga qaratiladi.

Xulosa. Sportchilarni bo'lajak musobaqalarga tayyorlashda obrazli tasavvurdan keng foydalanish ham ahamiyatlidir. A.V.Alekseyev bularni uch guruxga ajratadi: "jangovar holat" tasavvuri, "harakatlarni a'lo darajada bajarish" va "ishtiroki juda muvaffaqiyatli bo'lganini tasavvur qilish holati". Obrazli tasavvurni "aniq so'zlar pardasida" ifodalash kerak, chunki bu ularning ta'sirini oshiradi. Shu bilan birga, psixomushak mashqlarida foydalaniladigan o'zini-o'zi ishonitirish formulalari cheksizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Radjabov A.A. "Stressli kechinmalarni bartaraf etishda sportchilarda optimal mashqlar" nomli maqolasi. Toshkent, - B. 48-56 .
2. Алексеев А.В. Преодолеть себя. – М.:2003
3. Гаппаров З. Спорт психологияси. 2011 – 199 б

VELOSPORT SPORT TURINING RIVOJLANISH TARIXI

Baratov Odiljon Muxammadjonovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Velosiped sporti davriy sport turi bo'lib, o'z ichiga shosse, trek, mauntenbayda, BMX, velotrial, figurali uchush va velobol o'yini bo'yicha sport musobaqalarini o'z ichiga oladi. U qiziqarli va sog'liq uchun foydali sport turlaridan biridir. Velosipeda shamol, yomg'irda uchish, poygalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish (teppaga ko'tarilish, tik qoyalardan tushish), musobaqa masofasida betinim diqqatni va tezkor harakatlarga tayyorlikni talab etuvchi, doimiy taktik, raqiblik velosipedchilardan qat'iyat, jasorat, topqirlik, faollik va g'alabaga intilish kabi muhim xususiyatlarni tarbiyalaydi va shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija, Tezlik, Chaqqonlik.

Аннотация: Велоспорт - это периодический вид спорта, который включает в себя шоссейные, трековые, горные велосипеды, BMX, велотриал,

фигурное катание и велобол. Это один из интересных и полезных видов спорта. Езда на велосипеде в ветер, дождь, преодоление трудностей в гонках (подъём на гору, спуск с крутых скал), постоянная тактика, решительность, смелость, находчивость, активность со стороны соревнующихся велосипедистов, что требует пристального внимания и готовности к быстрым действиям на соревновательной дистанции. и развивает такие важные характеристики, как стремление к победе.

Ключевые слова; Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовленность, Вес, Результат, Скорость, Ловкость.

Annotation: Cycling is a periodic sport that includes road, track, mountain biking, BMX, velotrial, figure skating and veloball sports. It is one of the interesting and healthy sports. Cycling in the wind, rain, overcoming difficulties in races (climbing hills, descending steep cliffs), constant tactical, determination, courage, resourcefulness, activity from competitive cyclists, which require close attention and readiness for quick actions during the competition distance. and nurtures and develops important characteristics such as the desire to win.

Keyword: Load, Physical fitness, Physical qualities, General fitness, Weight, Result, Speed, Agility.

Insonning mushak kuchi evaziga g'ildiraklarda harakatlanish g'oyasi o'rta asrlarda paydo bo'lgan. Inson tomonidan harakatga keltiriluvchi 2,3 va 4 g'ildirakli turli arava va kajavalar bir vaqtning o'zida Rossiyada, Fransiyada, Angliyada va boshqa mamlakatlarda paydo bo'ldi. U vaqtda bunday aravalar velosfera deyilib, uni harakatga keltiruvchi inson esa velosipedchi deb atalar edi. "Velosiped" nomi ikkita lotincha so'z "velocis" – tez, tezkor va "pes (pedis)" – oyoq yuzi so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda "tezkor oyoq" ma'nosini anglatadi. Velosipedning kashf etilishiga ko'pgina ixtirochi va muhandislar qo'l urgan va shunga doir turli g'oyalar bugungi kunga qadar ham davom etib kelayotgan izlanishlar velosipedni rivojlanishiga ta'sir etib kelmoqda. Birinchi velosipedga o'xshash chizmalarni XVI asrning buyuk olimi bulgan Leonardo da Vinchi o'z mexnatlarida ifodalab ketgan. 1800-1801 yillarda Urallik burlak Ye.M.Artamonov "samokat" - o'ziyurar deb atalgan dunyodagi birinchi ikki g'ildirakli velosipedni yasagan. Ye.M.Artamonov velosipedi temirdan yasalgan bo'lib, og'irligi 40 kg dan ortiq edi. Uning oldingi g'ildiragi katta, orqa g'ildiragi esa kichkina bo'lib, oldingi g'ildiragida shatun va pedal - tepkilar joylashgan edi. O'rgimchak nomini olgan bu veosiped rul va egarga ega bo'lib uning yerdan balandligi 1,5 metrni tashkil etgan .

G'arbda velosiped ilk bor 1808 yilda paydo bo'lgan. Parijda ikki g'ildirakdan va ularni bir biriga bog'lovchi taxtali umurtqadan tashkil topgan yog'och mashina yasalib; inson unda tik o'tirib, vaqti-vaqti bilan oyoqlari bilan yerdan itarilib, faqat oldinga qarab harakatlanishi mumkin edi. 1817 yilda nemis ixtirochisi Karl Dreys tomondan "yurish uchun mashina" deb atalgan birinchi samokat yaratilgan. Bu mashina rul va egarga ega bo'lib ixtirochi nomi bilan "drezina" deb ataldi. 1818 yilda bu ixtiroga patent berildi. 1855 yilda velosipedni xarakatdan to'xtatuvchi (tormozlar) paydo bo'ldi. 1867 yilda ingliz ixtirochisi

Madison va amerikalik Kanelg's simli g'ildirak kegalaylarini ixtiro etishdi. Kegayli velosiped g'ildiraklarining kashf etilishi velosiped rivojlanishidagi muhim bosqichga aylandi. Bu muvoffaqiyatli ixtirochi Kauper tomonidan 1867 yilda taklif etilgan va bir yildan so'ng velosipedchilarda velosiped ramasi paydo bo'lishiga olib keldi. 1860 yillarning oxirida ingliz ixtirochisi Louson zanjirli uzatma ixtiro etdi. Shunday qilib, 1869 yilni zanjir uzatmali velosiped paydo bo'lgan yil deb hisoblash mumkin. Shu davrda "O'rgimchak" deb ataluvchi – takomillashtirilgan oldingi g'ildiragi katta bo'lgan velosiped yaratilib, unda uchish havfli edi, biroq oldingi va orqa tishli g'ildiraklarning nisbati 1:1 tashkil etuvchi zanjir uzatmali velosipeddan ko'ra uning harakatlanishi tezroq bo'lib, "o'rgimchak" velosipedida tezlik 25 km/soatni tashkil etar edi². Velosipedni mukammallashtirishdagi haqiqiy to'ntarilish 1885-1888 yillarda, shotlandiyalik Boyd Danlop ixtiro qilgan kauchukli shinalar ixtiro etganda sodir bo'ldi. Ilgari patentlangan rezinali shinalarga qaraganda ular texnik ravishdan mukammalroq va ishonchliroq edi. Bir yildan so'ng pedalli tormozlar va erkin harakat mexanizmi ixtiro etildi. Bu mexanizm velosiped o'zi aylanayotgan vaqtida ham pedallarni aylantirish imkonini berdi. Tahminan shu vaqtda qo'l tormozi xam ixtiro etildi, biroq u ancha keyinroq qo'llana boshlandi. 1903 yilda charhdan charhga o'tgazgich "planetar" moslama ixtiro etildi, lekin bu moslama XX asrning o'tizinchi yillarida qurilayotgan avtomobil yo'llarida yurish tezlikni oshirish uchun kerak bo'lib, sekin asta keng diqqatga sazovor bo'ldi. Bugungi tezlikdan tezlikka o'tkazish mexanizmining o'xshashi 1950 yilda Italiyalik velopoygachi va velosipedlarni ishlab chiqaruvchi Tullio Kampang'nolo tomonidan ixtiro etildi. 1974 yilda velosipedlar titandan, bir yildan keyin esa ugleplastikdan ishlab chiqarila boshlandi. Xozirgi kunda velosiped tuzilishiga uning mustahkamligini, yengilligini, tashqi ko'rinishini yaxshilashga va unda yuqori tezliklarga erishish imkonini berishga qaratilgan ko'pgina yangiliklar kiritilmoqda. Qisqa muddat ichida velosiped transport, dam olish va sport vositasi turining biriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

O'ZBEKISTONDA VELOSIPED SPORTINING RIVOJLANISH TARIXI

Baratov Odiljon Muxammadjonovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: O'zbekistonda velosiped sportining rivojlanishini IV davrga ajratish mumkin: Oktyabr qo'zg'olonidan oldingi davr, I jaxon urushdan keyingi davr, Ulug' Vatan urushidan keyin va hozirgi zamonaviy davrlardir. Turkistonda velosiped XIX asrning 90-yillarida paydo bo'ldi. 1894 yilning iyul oylaridayoq

mahalliy velosipedda uchish havaskorlari tashabbusi bilan Turkistonda birinchi Toshkent havaskor-velosipedchilar jamiyati tashkil topgan. Uning raisi etib M.I.Brodovskiy tayinlandi. 1895 yil 16 aprel kuni velosipedchilar jamiyatining yig'ida trek qurilishi to'g'risida qaror qabul qilindi va 1896 yil 4 avgust kuni uni foydalanish uchun topshirildi. Velotrek o'sha vaqt samokat sportinring zamonaviy talablariga binoan eng nozik matematik amallar bo'yicha qurilgan bo'lib, trek yo'lagining uzunligi 1 versta, kengligi esa 2 sajendan 3 sajengacha bo'lgan. 1894 yildan 1903 yilgacha Turkistonda, ayniqsa Toshkent shaxri velosiped sportining eng rivojlanish davri deb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija, Tezlik, Chaqqonlik.

Аннотация: Развитие велоспорта в Узбекистане можно разделить на IV период: период до Октябрьского восстания, период после Первой мировой войны, после Великой Отечественной войны и современное время. Велосипед появился в Туркестане в 90-х годах 19 века. Уже в июле 1894 года в Туркестане по инициативе местных любителей велосипедного спорта было создано первое Ташкентское общество велосипедистов-любителей. Его председателем был назначен М.И.Бродовский. 16 апреля 1895 года на собрании велосипедной общественности было принято решение о строительстве трассы, и 4 августа 1896 года она была введена в эксплуатацию. Велотрек был построен по самым сложным на тот момент математическим процедурам в соответствии с современными требованиями автоспорта, длина трассы составляла 1 милю, а ширина – от 2 до 3 миль. С 1894 по 1903 год в Туркестане, особенно в городе Ташкенте, считается периодом наибольшего развития велосипедного спорта.

Ключевые слова; Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовленность, Вес, Результат, Скорость, Ловкость.

Annotation: The development of cycling in Uzbekistan can be divided into the IV period: the period before the October Uprising, the period after the First World War, after the Great Patriotic War, and the modern era. The bicycle appeared in Turkestan in the 90s of the 19th century. As early as July 1894, the first Tashkent Society of Amateur Cyclists was established in Turkestan on the initiative of local cycling enthusiasts. M.I. Brodovsky was appointed as its chairman. On April 16, 1895, at the meeting of the cycling community, a decision was made to build the track, and on August 4, 1896, it was put into use. The Velotrack was built according to the most sophisticated mathematical procedures at that time according to the modern requirements of motor sports, the length of the track was 1 mile, and the width was from 2 to 3 miles. From 1894 to 1903 in Turkestan, especially the city of Tashkent, is considered the most development period of cycling.

Keyword: Load, Physical fitness, Physical qualities, General fitness, Weight, Result, Speed, Agility.

Revolyutsiyadan so'ng O'zbekistonda velosport keng tarqaldi. 1924 yil 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona, Turkmaniston jamoalari

ishtirokidagi Turkiston Spartakiadasining ochilishi marosimi bo'lib o'tdi va ushbu musobaqada Norvegiya jamoasi xam ishtirok etdi. Erkaklar velotrekni asosiy turi bo'lgan GIT bo'yicha 1000 metr masofaga yarim final bosqichigacha poygalarini o'tkazishdi. 1946 yilda Toshkentda 11 oliygoh sportchilari ishtirokida birinchi bor oliy o'quv yurtlar spartakiadasi o'tkazildi. Urushdan keyingi birinchi yillardan 1951 yilga qadar o'tkazilgan musobaqalarda velosipedchilar ko'pincha yo'l velosipedlarida ishtirok etar edilar, chunki maxsus poyga velosipedlari bu vaqt keng omali tarzda chiqarilmagan. 1951 yil oktyabr oyida birinchi bor yosh poygachilar ishtirokida sport jamoalarining Respublika Spartakiadasi bo'lib o'tdi. 100 km poygaga uch qatnashchi SPORT USTASI unvonidan baland natija ko'rsatishdi. Musobaqa g'olibi 2.39,8 sonya natija bilan "Burevestnik" jamoasining a'zosi Umar Muqimov bo'ldi, II-o'rinni 2.39,40 sonya natija bilan "Nauka" jamoasining a'zosi V.Karpenko, III-o'rinni 2.39,54 sonya natija bilan "Nauka" jamoasining yana bir vakili V.Bochar egallashdi. Bu sportchilar O'zbekistonda SPORT USTASI degan oliy unvonni egallagan birinchi sportchilar bo'lishdi. Velosipedchilarning sport mahoratini oshirishda yil bo'yi davom etuvchi mashg'ulotlarga o'tish katta ahamiyatga ega bo'lib, 1955 yildan boshlab sportchilarimiz chet elda o'tkazilayotgan nufuzli musobaqalarda ishtirok etish uchun faol tayyorgarlik ko'rmoqdalar va "Tur de Frans", "Djiro de Italiya", "Vuelg'ta" kabi xalqaro musobaqalari bosqichlarida ishtirok etmoqdalar va g'oliblik, hamda sovrindor o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. 1991 yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan keim O'zbekistonda velosiped sportining rivojlanishiga katta xissa qo'shgan velosipedchimiz Jamolin Abdujaparov.

Foydalanilgn adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

TAEKVONDO SPORT TURINI O'RGATISHDA USULLAR KOMBINATSIYALARI

Dehqonov Javohir Mirzaali o'g'li - O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada taekvondochilarning o'rgatish jarayonida qo'lla-niladigan usullar, himoya qilish texnikalari, o'tkazilayotgan amaliyot jarayonlarida amalga oshirilgan ishlar, tayyorgarlik darajalari, kombinatsion texnikalari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: kombinatsiya, texnika-taktika, mahorat, sport murabbiyi, kompleks, sparring, nishon, sportchi, uslublar.

Аннотация: В данной статье представлен обзор методов, применяемых в процессе обучения тхэквондистов, защитных приемов, работы,

выполняемой в процессе проводимой практики, уровней подготовки, комбинационных приемов.

Ключевые слова: комбинация, техника-тактика, мастерство, спортивный тренер, комплекс, спарринг, цель, спортсмен, стили.

Annotation: this article comments on the methods used by taekwondo practitioners in the training process, protection techniques, work carried out in the ongoing practice processes, training levels, combination techniques.

Keywords: combination, technique-tactics, skill, sports coach, complex, sparring, target, athlete, styles.

Taekvondo sporti, eng avvalo, o'z-o'zini himoya qilish tizimi sifatida yaratilgan. Aynan shu sababli mashg'ulotlarning axloqiy jihatlariga va qo'llaniluvchi turli xildagi texnik harakatlarning to'g'ri bajarilishiga katta ahamiyat qaratiladi. Taekvondoni o'rganish sinovlardan o'tkazilgan tamoyil va uslublar amaliyoti asosida amalga oshirilsagina, to'g'ri deb hisoblaniladi. Ma'lumki, odam o'zining kundalik hayotida umumiy kuch g'ayratining taxminan 10-15% dan foydalanadi. Taekvondoni o'rganuvchilarning vazifasi aynan majmuaviy holatdagi mashg'ulotlar asosida o'z tanasining quvvatidan maksimal darajada foydalanishga erishish bilan bog'liq. Faqatgina ushbu holatdagina taekvondo texnikasini muvaffaqiyatli ko'rishda egallash haqida fikr bildirish mumkin. Taekvondo bilan shug'ullanuvchilardan ko'pchiligi, ayniqsa ularning tayyorgarlik darajasi, mashg'ulotlar jarayoni tarkibiga sparring mashqlari qo'shilishini intiqlik bilan kutishadi. Buning sababi nafaqat mashg'ulotlarning nisbatan qiziqarliroq tus olishi bilan bog'liq, balki, mashq qiluvchilarda amaliyot davomida o'zlari egallagan ko'nikma va malakalarni birinchi marta sinovdan o'tkazish imkoni tug'ilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Albatta, sparring janglariga asos sifatidagi boshlang'ich tayyorgarlik holatisiz tushish chegaraviy darajada xavfli hisoblanadi. Mahoratning yetishmasligi zararli odatlarning (masalan, raqibni itarish kabi) paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin, oqibatda bu ko'rishdagi odatlanishdan uzoqlashish esa o'ta murakkab hisoblana-di. Sport murabbiysi ma'lum bir darajadagi Pumse mashqlarini o'rganmagan va asos sifatida mashqlar maktabini o'tamagan mashq qiluvchilarni ayniqsa, turnirlar-da sparring janglariga chiqishga ruxsat bermasligi tavsiya qilinadi.

Kombinatsion hujum qilish texnikasining ketma-ketlikda berilishi, bunda bir nechta texnikadan foydalanish talab qilinishini ifodalaydi. Bu texnika raqib bilan jang olib borishning o'ziga xos tavsiflariga mos kelishi talab qilinadi, shuningdek, hujum qiluvchining xususiy jismoniy xususiyatlari hisobga olinadi.

Kombinatsiya bir nechta usuldan tashkil topadi: odatda, ikkita - uchta, kam holatlarda undan ko'p sonidagi usullar asosida tuzib chiqiladi. 453 usullar kombinatsiya tarkibida birlashtirilishida jang davomida birinchi usul vaziyatni yuzaga keltirish uchun mos kelishi, ya'ni navbatdagi usulni bajarish uchun qulaylik yaratib berishi talab qilinishi hisobga olinadi. Bu holatda raqib birinchi usuldan himoyalanihga harakat qilishi davomida navbatdagi usulning bajarilishi uchun qulay shart - sharoit yaratiladi. Ushbu holatga bog'liq ko'rishda, kombinatsiya tarkibi uchun tegishli usullar tanlab olinadi va ularning bajarilish

ketma - ketligi aniqlanadi. Kombinatsiyalarning bir nechta turi o‘zaro farqlanadi: 1) ketma-ketlikda bajariluvchi usullar kombinatsiyasi; 2) steplar va usullar bajarilishi kombinatsiyasi; 3) aldamchi harakatlar bajarilishi va usulning bajarilishidan tashkil topgan kombinatsiyalar.

Nisbatan kombinatsion hujum usullari ko‘p qo‘llaniladi. Ular ko‘rinishi o‘zgartirilgan bo‘lishi mumkin, shuningdek modernizatsiyalanishi va har bir sportchining xususiyatlariga 454 muvofiq holatda takomillashtirilgan bo‘lishi mumkin. Amaliyotda haqiqiy jang davomida hujum seriyasi tarkibida 3 tadan ko‘p bo‘lmagan texnikaning kombinatsiyalanishidan samarali ko‘rinishda foydalaniladi. Ikkita texnikadan samarali foydalanishga misollar oladigan bo‘lsak:

- 1) tvi pal momtom dollyo chagi + ap pal olgul dollyo chagi;
- 2) tvi pal momtom dollyo chagi + ap pal momtom tvi chagi;
- 3) tvipal momtom dollyo chagi + appal momtom dollyo chagi.

Kombinatsiyalarni tuzib chiqish modellarini:

Ikkita harakat:

- 1) hujum + hujum;
- 2) hujum + qarshi hujum: dollyo chagi + ap pal xuryo chagi
- 3) qarshi hujum + hujum: - ap pal dollyo chagi + tvit pal dollyo chagi; - ap pal miro chagi + tvit pal olgul dollyo chagi; - ap pal miro chagi + neryo chagi.
- 4) qarshi hujum + qarshi hujum: - tvit pal dollyo chagi + dollyo chagi

Uchta harakat:

- 1) hujum + hujum + hujum;
- 2) hujum + hujum + qarshi hujum;
- 3) hujum + qarshi hujum + hujum;
- 4) hujum + qarshi hujum + qarshi hujum;
- 5) hujum + hujum + hujum;
- 6) qarshi hujum + hujum + qarshi hujum;
- 7) qarshi hujum + qarshi hujum + hujum;
- 8) qarshi hujum + qarshi hujum + qarshi hujum;

Raqibsiz ishlash usullari:

- 1) tasavvur qilinuvchi raqibga qarshi oyoqlar yordamida ketma-ketlikda zarbalar berish ustida ishlash;
- 2) doira bo‘ylab harakatlanishda oyoqlar bilan zarba berish ustida erkin holatda ishlash;
- 3) dayang chekkasida oyoqlar bilan zarba berish ustida erkin holatda ishlash.

Taekvondo o‘z tarkibiga o‘z-o‘zini himoya qilish maqsadlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan usullar qismini ham qamrab oladi. Taekvondo sporti qoidalari bo‘yicha bir qator usullar foydalanilishi taqiqlangan bo‘lib, biroq ulardan o‘z-o‘zini himoya qilish maqsadlarida foydalanishga ruxsat beriladi. Hujum tavsiflarga bog‘liq holatda o‘z-o‘zini himoya qilish usullari tanlab olinadi. O‘z-o‘zini himoya qilish usullari quyidagi ko‘rinishda tasniflanadi:

- 1) himoyalar va tutib turishlardan ozod bo‘lish;
- 2) qo‘l va oyoqda zarba berishda o‘z-o‘zini himoya qilish usullari;
- 3) predmetlar (tayoq va hokazo) bilan zarba berishda o‘z-o‘zini himoya qilish usullari;

4) pichoq, to'pponcha, miltiq (qurollangan holatda) bilan hujum qilishda o'z-o'zini himoya qilish usullari.

Taekvondo seksiyalarida o'z-o'zini himoya qilish usullari taekvondo sporti usullari bilan birgalikda, parallel holatda rasmiy shakldagi komplekslar (**pumse**) va shartli sparringlar (**xanbon, sebon, machyo kyorugi**) shakllaridagi mashg'ulotlarda o'rganiladi. Biroq o'z-o'zini himoya qilish usullari kompleksi (**xosinsul**) taekvondoning alohida bo'limi sifatida uchinchi o'quv yilida o'rgatiladi. O'z-o'zini himoya qilish usullari quyidagi ketma-ketlikda o'rganiladi. Dastlab, sportchilar o'z-o'zini ehtiyotlash va kafolotlash usullari bilan tanishadi, keyin esa o'z-o'zini himoya qilish harakatlari tarkibiga kiruvchi ko'plab elementlar (javob ko'rinishidagi ushlarlar, javob zarbalari va boshqalar) o'rganiladi. Shundan keyin, qurollanmagan holatdagi hujum qilish (tutish, bo'g'ishga intilish, qo'l bilan zarba berish, oyoq bilan zarba berish va hokazo) turli xil hamlalariga qarshi usullarni o'rganishga kirishiladi. Keyin esa qurolli hujum sharoitida (sovuq qixrol bilan, turli xil predmetlar, o'qotar qurollar bilan) qarshi o'z-o'zini himoya qilish usullari bilan tanishiladi. Sherik bilan amalga oshiriluvchi, maxsus usullardan foydalanilgan holda bajariluvchi mashg'ulotlar mashq qiluvchilarning o'z havfsizligini ta'minlashga qaratilish mashqlari bilan bir vaqtda talab qilingan malakalarning takomillashtirilishi ham bajariladi. Jumladan maxsus anjomlar: himoya nimchasi, niqob, elastik materialdan ishlangan pichoq, nayzalar va boshqalardan foydalanish tavsiya qilinadi. O'tkaziluvchi janglar qoidalari yuqori darajada mashg'ulotlarda mashq qilish talablari asosida tuzib chiqiladi. Asosiy maqsad sof g'alabaga erishishga qaratiladi, ikkilamchi darajadagi harakatlarga esa jarima solinadi. Usullarni bajarishda yuksalishga erishish uchun turli xil raqiblar bilan ko'p sonli musobaqa janglarini o'tkazish talab qilinadi. O'qish va mashg'ulotlar jarayoni davomida mashq qiluvchilarga qachon o'z-o'zini himoya qilish usullaridan foydalanish mumkin va qachon foydalanish mumkin emasligini tushintirish talab qilinadi. Usullarni o'rgatishda quyidagi talablarga amal qilish belgilanadi. Jumladan, o'qituvchi tomonidan ko'rsatib o'tilgan barcha ta'qiqlangan harakatlarni amalga oshirishga (asoslanmagan holda chiqib ketishga urinish, qarshi hujumlar, favqulotda darajada qarshilik ko'rsatish) ruxsat berilmaydi. Usullarning navbatdagi bajarilishi davom ettirilishi sherikning signalidan keyin tezda to'xtatilishi talab qilinadi. Murabbiy qanday usulning qaysi lahzalarida bajarilganda alohida xavf vujudga kelishini tushuntirib berishi talab qilinadi. Mashg'ulotlarda ko'rsatib o'tilgan qoidalariga amal qilmaslik mashq qiluvchilar orasida jarohatlanishlarga sabab bo'lishi mumkin.

Taekvondo mashg'ulotlarida quvvat (zarba quvvati) raqibga zarba beriluvchi gavda, qo'l va oyoqlar, qisman oyoq kafti va tovonni yordamida beriladi. Bukilgan yoki chiqarilgan ko'rinishdagi oyoqning tovon ostki qismi, to'piq sohasi va yuqoriga qayrilgan panjalar uchi qismi bilan oyoqning tag qismi samarali hujum qilish quroli vazifasini bajaradi, oyoqning boshqa uzun va qalin sohalari himoya texnikasi maqsadlarida foydalaniladi. Quyida qo'l barmoqlari uchi qismidan tortib oyoqlar panjalari uchigacha bo'lgan tana qismlarining foydalanilishi nomlari keltirilgan. **Xulosa qilib aytadigan bo'lsak**, Taekvondo o'z-o'zini rivojlantirish uchun jangovar sa'nat hisoblanadi, bo'sh qo'ldan foydalangan holatda, o'lchamsiz

kuch va tezlikda havoda texnikani namoyon qilish, ruhiyatni rivojlantirish vositasida ruhiy integratsiya asosida predmetda energiyani jamlay olishni ko'rsatib berish imkonini beradi. Har bir sportchi musht va oyoq bilan beriluvchi zarbalar, himoya va boshqa texnikadan to'g'ri va kuchli darajada foydalanishga o'zining bor kuch - g'ayratini jalb qilishi talab qilinib, o'z navbatida, taekvondo texnik harakatlari bo'yicha mashq qilish uchun bevosita nishonlarni belgilay olishni bilishi kerak. Bevosita nishonlar tananing nozik nuqtalari bo'lib, bu sohaga juda yengil tarzda zarba berilganda ham asab tolalarining teri qavatiga yaqin joylashganligi sababli kuchli og'riq hissi yuzaga kelishi qayd qilinadi. Hujum nishoni sifatida zarba berish imkoni mavjud bo'lgan tananing nozik nuqtalari 280 ga yaqin hisoblanadi. Nisbatan muhim hisoblangan nozik nuqtalar sifatida yuz, qorinning tutash muskullar sohasi va qorin bo'shlig'i markazining pastki qismi belgilanadi. Mashg'ulotlar jarayonida taekvondo bo'yicha texnik harakatlarni amalga oshirishda har bir sportchi raqib sifatida jang amaliyotida tasavvur qilingan holatda, uchta eng muhim nozik sohalarga zarba berish va raqib sifatida tasavvur qiluvchi sherik tomonidan beriluvchi bu ko'rinishdagi zarbalardan himoyalaniшни o'rganishlari talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. G.B.Abdurasulova, Sh.N.Nuriddinova, S.S.Tajibayev - Taekvondo nazariyasiva uslubiyati. Darslik. Toshkent – 2015
2. Yosh taekvondochilar texnik tayyorgarligi - Uslubiy qo'llanma Toshkent-2022
3. Абдурасулова Г. Б. Нуритдинова Ш.Н. Тажибаев С.С.,
4. “Taekwondo nazariyasi va uslubiyati” Toshkent TURON-IQBOL 2015 y 563 б.
5. Лим А.В. Фетисова Н.А Организация и проведение соревнований п
6. Таэквондо ВТФ (кёруги). Методическое пособие. г. Т.: 2009 год 28 с.
7. Лигай В. Путь к совершенству. Ташкент, «Шарк» 1994 г. 159 с.
8. Ю.М.Бабак, Е. Константинова Таэквондо. –Киев. 2010 г. 88 с.

TAEKVONDONING ILMIIY ASOSLARI

Dehqonov Javohir Mirzaali o'g'li - O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolamizda taekvonda sportchilarini ilmiy asosdan holatlari, o'rgatish jarayonidagi ichki va tashqi fiziologik jarayonlar, harakat ssikllari, kuchni rivojlantirishdagi omillari, organizmning holatlari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: fiziologik jarayonlar, refleks, mushak kuchi, energiya, erchillik, muvozanat, egiluvchanlik, chidamlilik, mashg'ulot.

Аннотация: В данной статье дается обзор состояния спортсменов тхэквондо с научной точки зрения, внутренних и внешних физиологических процессов в тренировочном процессе, циклов движений, факторов развития силы, состояния организма.

Ключевые слова: физиологические процессы, рефлекс, мышечная сила, энергия, ловкость, равновесие, гибкость, выносливость, тренировка.

Annotation: in this article, an opinion is expressed on the circumstances of the scientific basis of taekwondo athletes, internal and external physiological processes in the training process, action cycles, factors in the development of strength, States of the organism.

Keywords: physiological processes, reflex, muscle strength, energy, agility, balance, flexibility, endurance, training.

Insoniyatning mavjudligi, tabiatiga ko'ra juda murakkab va sezuvchan bo'lgan ichki va tashqi fiziologik jarayonlar bilan ajralmas bog'liqlikka ega. Aynan, bitta harakat miyaning katta yarim sharlarini, asab tizimini, mushakli va nafas faolligini, qonning sirkulyatsiyasini, yurak faoliyatini, haroratni boshqarishni, ovqatni hazm qilinishini nazarda tutadi, bunda, ushbu barcha fiziologik jarayonlar uchun muvo-zanat va doimiylik shartlari bajarilishi kerak. Undan tashqari, Taekvondo mashg'u-lot vaqtida bizning tanamizda sodir bo'ladigan fiziologik jarayonlar bir-birlariga ma'lum bir to'siqlar yaratadi, shuning uchun sportchilarning mashg'uloti paytida, mashg'ulotning rahbari fundamental harakatlar tabiatini fiziologik jarayonlarga mos ravishda puxta ko'rib chiqishi va tahlil qilishi kerak.

Taekvondoni o'rganish paytidagi har bir keskin harakat bir lahzadagi tezkor kuchga asoslanadi va tipik kislorodsiz va refleksli harakatlar turiga mansub. Odamning me'yorida o'rtacha pulsi minutiga 70 ta zarba darajasida bo'ladi, shundan kelib chiqqan holda, odam, pulsning bundan ancha yuqori darajasida ham o'z faolligini saqlashi mumkin. Bu holatda, aortadan yurakni qon bilan ta'minlanishi barqarorlashadi va yurakning faoliyati ancha jonlanadi. Yurak qisqarishlari soni vaqt birligi davrida tezlashadi va puls, butun mashg'ulot davomida yuqoriligicha qoladi.

Harakatlar ritmini keskin ortishi paytida ehtiyotkorlikka rioya qilish kerak, chunki u, pulsning ortishiga olib keladi. Shu tufayli, juda keskin harakatlarga ravon o'tish zarurligini anglash kerak. Nafas olish yordamida organizmning barcha to'qimalari kislorod bilan ta'minlanadi. Nafas olishning tashqi a'zolari orqali kelib tushadigan kislorod qonga o'tadi va u orqali barcha ichki a'zolarga taqsimlanadi va shu tufayli moddalar almashinuvi amalga oshiriladi. Qon yordamida kislorod va karbonat angidridning almashinuvi va ularni kapillyar qon tomirlarning yupqa devorlari orqali aloqasi yetarlicha tez o'tadi. Ko'krak orqali nafas olish bosimni o'zgartiradi va shu tarzda mushaklarning ishini boshqaradi. Mashg'ulot vaqtida ko'krak qafasidagi bosim bilan atmosfera bosimi o'rtasida farqning yuzaga kelishi oqibatida nafas olish ong darajasida ancha chuqur bo'ladi.

Taekvondo mashg'ulotida odam organizmining asab tizimiga muxim o'rin ajratiladi. Asab tizimining o'ziga xos xususiyatlari juda murakkab asab jarayonlari belgilaydi, fiziologiya ham ma'lum darajada rol o'ynaydi. Harakat zarur bo'lgan mu-shaklarning qisqarishini va safarbarligini chaqiradigan impulslarni uzatish yo'li bilan amalga oshiriladi. Asab tizimi uchun barcha holatlardan yuqori turish va o'zini-o'zi boshqarish yo'li bilan atrof muhitga moslashish qobiliyati xosdir. Asab tizimi tomonidan olingan tajribani idrok qilish, sodir bo'layotgan jarayonlarning

bir butunligi va anglanishi bilan sintez qilinishi, uni yuzaga kelgan holatlarga teng tarzda adaptatsiya qilishiga imkon beradi.

Taekvondodagi fundamental kuch ko'p sonli tarkibiy qismlardan – umumiy gavda tuzilishi, mushaklarning rivojlanishi darajasi, qat'iyatning kuchi va hokazolar kabilardan tuziladi. Adabiyotlardagi manbalarda, oxirgi ma'lumotlar bilan birgalikda, jismoniy kuchning 80 taga yaqin elementlari va omillarining mavjudligi to'g'risi-dagi axborot yoritilgan. Umumiy tasniflagich 3 ta yirik toifalarni - tibbiyot nuqtai nazaridan, odam gavdasining nisbiy kattaliklari nuqtai nazaridan, mahorat nuqtai nazaridan va yanada yirik toifalarni - odam gavdasi omillarini va ma'naviy omil-larni o'z ichiga oladi.

Taekvondo mashg'ulotida kuchni rivojlantirish uchun majburiy hisoblanadigan 6 ta muhim omillarni ko'rishimiz mumkin:

1) Mushak kuchi. Taekvondo mashg'ulotida asosiy mushaklarning kuchini, jumladan qorin pressi kuchini, qo'llar kuchini, oyoqlar kuchini va keyinchalik sportchining mahoratini belgilaydigan kuchlarni qat'iy rivojlantirish muhim omil hisoblanadi.

2) Energiya. Sportchining serharakatchanligi testini o'z-o'zidan yuzaga keladigan kuchni va portlovchi kuchni, masalan joyida turib yuqoriga sakrashlar va qisqa masofaga tezashtirilgan yugurishni o'lchash uchun bajarish zarur.

3) Epchillik deganda, gavdani harakatni bajarish qobiliyati tushuniladi. Epchillik maxsus mashqlar yordamida, ya'ni makkisimon yugurish (10 m), vaqtga bajariladigan yonbosh step, chaparast yugurish, ilonizi sxemasi bo'yicha yugurish, tezlikda bellashuvlar, cho'qqaygan holatdan depsinish, oyoqlarni chalkashtirishga test, aylanish bilan yugurish va hokazolar yordamida rivojlantiriladi.

4) Muvozanat. Gavdaning muvozanati ko'pincha sezgi a'zolarining ishi bilan belgilanadi. Gavdaning muvozanatini saqlash uchun bezovtalik hissini neytrallashtirish muhim. Testlash usullari: ko'zlarni yumgan holatda bir oyoqda turish, xodadagi test, dinamik muvozanat testi va b.

5) Egiluvchanlik deganda odam gavdasi qismlarining bo'g'imlarini funksional qobiliyatlari tushuniladi. Shunday qilib, egiluvchanlikni aniqlash uchun tik turgan holatda tanani oldinga bukish darajasi, tanani orqaga cho'zish darajasi, o'tirgan holatda tanani oldinga bukish darajasi va hokazolar testdan o'tkaziladi.

6) Chidamlilik. Bu yerda, asosan, nafas ssikli va qat'iylik testdan o'tkaziladi, masalan, ko'tarilish-tushish (Garvard step-testi) va sakrovchanlik mashqlaridir.

Taekvondoda, sportning boshqa turlaridagi kabi, harakatlarning xilma xil turlarini bajarishning eng muhim tamoyillari mavjud, samarali o'rgatish uchun ushbu tamoyillar bilan tanishish zarur. Taekvondodagi oddiy harakatlarning bazaviy usullari, gavda harakatlarini faollashtirish usullari va sabablari, harakatlarning tamoyillari va qonunlari kabi masalalarni jiddiy ko'rib chiqish kerak.

Aynan, Taekvondoning mashg'ulot jarayoniga har xil turdagi bellashuvlarni va o'rgatishga ilmiy yondashuvni kiritilishi, sportchilarda bellashish hissini oshiradi, afzalliklarini va kamchiliklarini aniqlash imkonini beradi, g'alabaga erishganda o'zini nazorat qilish, manmanlik qilmaslik malakasini ishlab chiqadi, mahorat darajasini oshirishga va tajriba orttirishga ko'maklashadi.

Mexanikaning tamoyillari va qonunlari bilan, odamning, jumladan uning 3 ta tarkibiy qismlari – skelet, bo‘g‘imlar va mushaklarning anatomik tuzilishini ilmiy asoslari bilan tanishish zarur. Taekvondoda reaksiya qilish vaqti bilan yaqindan aloqaga ega. Taekvondoda mushtlar bilan zarbalar berish va oyoqlar bilan zarbalar berish paytida qisqaradigan mushaklar ko‘proq ish bajaradi. Dzyudo kurashidagiga o‘xshash harakatlarda egilishlar ko‘proq qo‘llaniladi, shu sababli, ular uchun reaksiya qilish vaqti xarakterli egilishlar va rostlanishlar bilan yaqindan bog‘liq hisoblanadi.

Shuni aytish muhimki, Taekvondoni o‘rganayotgan olimlar, mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan mashqlarni 2 ta toifaga ajratishadi: **birinchisiga** yuqorida bayon qilingan umumiy harakatlar kiritiladi, **ikkinchisiga esa** - Taekvondo uchun xarak-terli bo‘lgan sakrash va portlovchi harakatlar kiritiladi.

Ongli reaksiya qilish vaqti, o‘z ichiga impulsni qabul qilish vaqtini, uni qayta ish-lash vaqtini va refleksiv harakat vaqtini oladi. Aynan, sparring vaqtida “ap dol’o chagi” hujum harakatini bajarish paytida, avva-liga bosh miyaga impuls keladi, keyin hujum harakati bajariladi, **“baltiro chikko chagi”** texnikasini bajarish vaqtida ham avvaliga qorinning pastki qismi ochilgan moment aniqlanadi, keyin aniq masofa va zarbani berish uchun moment **“jangovar tayyorlik momenti”** baholanadi va darhol, ongli tarzda hujum bajariladi. Qarshi hujum va himoya harakatlariga kelsak, ular refleksli va deyarli ongdan tashqari da-rajada oson bajariladi. Demak, shartli refleks vaqti tushunchasiga kiradigan reak-siya qilish vaqti va refleks vaqti sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, bunda, shartli refleksni bazaviy harakatlarni ko‘p martalik takrorlashlar yo‘li orqali rivojlantirish zarur. Shunday qilib, markaziy asab tizimiga ta’sir ko‘rsatish orqali harakatlarning tezligini boshqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. G.B.Abdurasulova, Sh.N.Nuritdinova, S.S.Tajibayev - Taekvondo nazariyasiva uslubiyati. Darslik. Toshkent – 2015
2. Yosh taekvondochilar texnik tayyorgarligi - Uslubiy qo‘llanma Toshkent-2022
3. Абдурасулова Г. Б. Нуритдинова Ш.Н. Тажибаев С.С.,
4. “Taekwondo nazariyasi va uslubiyati” Тошкент TURON-IQBOL 2015 у 563 б.
5. Лим А.В. Фетисова Н.А Организация и проведение соревнований п
6. Таэквондо ВТФ (кёруги). Методическое пособие. г. Т.: 2009 год 28 с.
7. Лигай В. Путь к совершенству. Ташкент, «Шарк» 1994 г. 159 с.
8. Ю.М.Бабак, Е. Константинова Таэквондо. –Киев. 2010 г. 88 с.

МАЛАКАЛИ ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА БОСҚИЧИДА МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

ЎзДЖТСУФФ - доцент., Ж.М.Дехқонов

Аннотация: Ушбу мафодада спортчини жисмоний ва психологик тайёргарлигиб жисмоний сифатларни ривожланганлиги, илғор тажрибаларни уйғунлиги хақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: мусобақаолди, машғулот, хулқ-атвори, хужум, ҳимоя, ҳаракат, мусобақа, тактик ҳаракатлари.

Аннотация: В этой мафоле выражено мнение о физической и психологической подготовке спортсмена, развитии физических качеств, гармонизации передового опыта.

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, подготовка, поведение, нападение, защита, действие, соревнование, тактические действия.

Annotation: in this mafola, the idea was expressed that the athlete developed physical qualities with physical and psychological training, harmonizing advanced experiences.

Key words: pre-competition, training, behavior, attack, defense, action, competition, tactical actions.

Ишнинг долзарблиги. Замонавий спортда, юксак натижа спортчининг жисмоний, техник-тактик ва психологик тайёргарлигини уйғунлиги ҳисобига, ундаги мавжуд истеъдодларни амалга оширилиши ҳисобига эришилади. Ушбу истеъдодлар, бир томондан, жисмоний ва психик сифатларини ривожланишининг юқори даражасини белгилайдиган, бошқа томондан эса, тренировка ва мусобақа фаолиятининг экстремал шароитларидаги ҳолатларининг барқарорлигини белгилайдиган қобилиятлар сифатида амалга оширилади. Спортчининг махсус қобилиятлари спорт фаолиятининг маълум бир стили орқали амалга оширилади. Фаолиятнинг усули ҳар бир спортчида, унинг индивидуал қобилиятларига мос равишда шаклланади ва индивидуал стил кўринишида бўлади.

Таэквондо бўйича махсус адабиётларни таҳлил қилиш, етакчи мутахассисларнинг тажрибаларини умумлаштириш, ҳозирги вақтда педагогик тамойилларнинг энг муҳимларидан бири бўлмиш – индивидуал ёндашиш тамойили – таэквондочиларнинг мусобақаолди тайёргарлигида хали етарлича ҳисобга олинмаслиги тўғрисида далолат беради. Индивидуал мусобақаолди тайёргарлик воситаларини излаш “синаб кўриш ва хатога йўл кўйиш” усулида олиб борилмоқда. Бунда, ўзини оқламаган катта йўқотишлар мавжуд ва ҳар қандай хато, спортчиларни энг масъулиятли мусобақаларга тренировка қилганлик даражасини юқори бўлмаган ҳолда олиб келади, улар ўзларининг потенциал имкониятларидан тўлиқ фойдалана олишмайди, спорт чиқишлари эса ишончли сифатида тавсифланиши мумкин бўлмайди.

Индивидуал мусобақаолди тайёргарлик воситаларини танлашдаги хатоликлар, кўпинча спортчиларнинг индивидуал хусусиятларини тавсифлайдиган илмий асосланган маълумотлардан етарлича фойдаланилмаслиги туфайли содир бўлади. Демак, юқори классли таэквондочиларни тайёрлашни индивидуаллаштиришнинг илмий мезонларини танлаш ўта зарур.

Тадқиқотнинг мақсади: мазкур тадқиқотларимизнинг мақсади – рапирада юқори малакали таэквондочиларни мусобақаолди тайёргарлигининг самарадорлигини ошириш воситаларини ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Малакали таэквондочиларнинг тренировка жараёнига ва тренировка қилганлиги динамикасига реакцияларининг индивидуал типовой вариантларини аниқлаш.

Ҳар хил индивидуал стилдаги таэквондочилар тренировка фаолиятининг аҳамиятини ва ҳолатларининг хусусиятларини аниқлаш.

Ҳар хил индивидуал стилдаги фаолиятга эга таэквондочиларнинг мусобақаолди тайёргарликларини оптималлаштириш методикасини ишлаб чиқиш ва тажрибада асослаш.

Тадқиқотларнинг усуллари. Тадқиқотларимизда қўйилган вазифаларни ечиш учун тадқиқотнинг қуйидаги усуллари қўлланилди:

- Махсус адабиётларни ва юқори малакали таэквондочиларни тайёрлашга ихтисослашган етакчи тренерларнинг тажрибаларини таҳлил қилиш;

- Педагогик кузатишлар;

- Индивидуал режаларни ва тренировкаларнинг кундалик дафтарларини таҳлил қилиш;

- Мусобақаолди тайёргарликнинг ҳажми ва жадаллигини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш;

- Математик статистика усуллари.

Илғор тажрибани умумлаштириш мақсадида, мамлакатимиз ва хориж муаллифларининг мазкур тадқиқотлар муаммоларига бағишланган масалалар бўйича махсус адабиётлари ўрганилди, яъни педагогика, психология, спорт метрологияси, спорт назарияси ва методикаси, математика ва ҳисоблаш техникаси масалалари. Олинган маълумотлардан тадқиқотларнинг натижаларини муҳокама қилишда фойдаланилди.

Ўқув-тренировка машғулотларини тузиш ва режалаштириш масалалари, яккакурашчиларни тайёрлашни индивидуаллаштириш масалалари бўйича адабиётлар тадқиқ қилинди.

Педагогик кузатишлар. Таэквондочиларнинг тренировка фаолиятларини педагогик кузатишлар, ўз ичига қуйидаги бўлимларни олди:

1) қизиқ олиш машқларининг хусусиятлари;

2) тайёргарликнинг ҳар хил босқичларида маъқул бўлган рақиблар;

3) махсус машқларни мустақил бажаришга муносабат (ҳаракатланишлар, бокс қопларида ишлаш);

4) тайёргарликнинг ҳар хил босқичларида тренер билан индивидуал дарсларнинг маъқул бўлган техник-тактик репертуари;

5) тайёргарликнинг ҳар хил босқичларида жанговар амалиётнинг воситаларига муносабат;

6) умумий жисмоний тайёргарликнинг ҳар хил воситаларига муносабат;

7) мусобақалардан олдинги охириги кунда хулқ-атворнинг ва фаолиятнинг хусусиятлари;

8) мусобақалар кундаги хулқ-атворнинг ва фаолиятнинг хусусиятлари.

Индивидуал режаларни ва тренировкаларнинг кундалик дафтарларини таҳлил қилиш мусобақаларга тайёргарликнинг ва уларда иштирок этишнинг қуйидаги тавсифларини олиш имкониятини берди:

- 1) тренировка кунлари миқдори (этапда, микроциклда);
- 2) тикланиш кунлари миқдори;
- 3) тренировка машғулоти миқдори;
- 4) тренировка ишининг умумий вақти;
- 5) тренировка ишининг «тоза» вақти;
- б) алоҳида тренировка машғулотининг мотор зичлиги ва микроциклдаги, этапдаги ўртача мотор зичлиги;
- 7) тайёргарликнинг алоҳида воситаларини: УЖТ ва СУ (ММ, ИР. БУ, БП) хажми (минутларда) ва парциал хажми (фоизларда).

1. Юқори малакали таэквондочиларни тайёрлашни индивидуаллаштириш, спортчиларнинг зарурий сифатларини ривожлантириш, адекват ҳолатларни бошқариш ва самарали ва мустаҳкам мусобақа фаолиятини таъминлайдиган техник-тактик усулларнинг индивидуал мос келадиган ҳолатларини такомиллаштириш мақсадида хусусан дозалаштириладиган таъсир усуллари асосида, спортчиларнинг потенциал имкониятларини амалга оширишдан иборат.

Фаолиятнинг индивидуал стилини такомиллаштириш, таэквондочиларнинг хулқ-атвори ва фаолиятининг алоҳида параметрлари ўртасидаги кўп табақали боғлиқликлари бўлган, кўп омилли тизим кўринишидаги мусобақаолди тайёргарлик жараёнида энг катта аҳамиятга эга.

2. Мусобақаолди тайёргарликнинг турли босқичларида тренировка воситаларини тақсимлаш, нафақат ушбу тайёргарликнинг вазифалари билан, балки спортчиларнинг индивидуал хусусиятлари ҳамда уларга хос бўлган беллашувни олиб бориш стили билан белгиланади.

Адабиётлар ва интернет сайтлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) бўлиб ўтадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
3. G.B. Abdurasulova., Sh.N. Nuritdinova., S.S. Tajibayev., “Taekwondo nazariyasi va uslubiyati” Darslik. Toshkent “Turon-Iqbol” 2015 y. 563 b.
4. Abdurasulova G.B., Nuritdinova Sh.N., Tajibayev S.S., Raxmatov B.Sh., Taekwondo nazariyasi va uslubiyati”. Darslik. -. Toshkent-2018. - 563 bet.
5. Лигай. Путь к совершенству. Ташкент, «Шарк» 1994 г. 159 с.
6. Ю.М.Бабак, э. Константинова Таэквондо: Методическое пособие Киев: 2010 г. 88 с.
7. wtuzbekistan@hotmail.com
8. <http://m.worldtaekwondo.org/rules-wt/rules.html>

“BASKETBOLDA HUJUM TEHNIKASINI O’RGATISH”

Dadaboyev Rustamjon Rahimjanovich - Namangan davlat universiteti Maktabgacha, boshlang’ich ta’lim va jismoniy madaniyat fakulteti, yoshlar bilan ishlash va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha dekan o’rinbosari

Anotatsiya. Maqola, maktab o’quvchilarini xar tomonlama organizmini rivojlanishi, mamlakatimizda sog’lom avlod isloxotlarining samarasi basketbol sport turning yurtimizda rivojlanishi, o’yin texnikasi to’g’risida ma’lumotga ega bo’lishlariga bag’ishlangan.

Kalit so’zlar. Basketbol, basketbolda xujum texnikasi, to’pni boshqarish, jamoa bo’lib xujumga o’tish, ta’lim-tarbiya.

Аннотация. Статья посвящена развитию всестороннего организма школьников, результатам реформы здорового поколения в нашей стране, развитию баскетбольного спорта в нашей стране, развитию игровой техники.

Ключевые слова. Баскетбол, атакующая техника в баскетболе, контроль мяча, командное нападение, обучение

Annotation. The article is devoted to the development of the schoolchildren's comprehensive body, the results of the reforms of the healthy generation in our country, the development of the basketball sport in our country, and the development of the game technique.

Key words. Basketball, offensive techniques in basketball, ball control, attacking as a team, education.

Basketbolga hos holatlar - bu o’yinchining savatini ishg’ol kilish bilan bog’lik bo’lgan harakatni tezkor va samarali ijro etishni ta’minlashga qaratilgan dastlabki holatlardir (1-rasm - a, b, v) : a – jangovor tayyorlik holati; b - to’pni egallagan o’yinchi holati; v - raqibni engib o’tishga va savatni ishg’ol qilishga hozirlangan o’yinchi holati.

Ushbu holatlarni tehnik jihatdan to’g’ri qabul qilish muvozanatini saqlash va zudlik bilan to’psiz yoki to’p bilan harakatlanishi imkoniyatini yaratadi.

Jangovor tayyorgarlik holatida basketbolchi oyoqlarini yelka kengligida parallel yoki (yoki chap) oyog’ini biroz oldinga ko’yib joylashtiradi. Tizzalar qisman (150-155°) gradus burilgan bo’ladi, tana vazni ikki oyoqqa barobar taqsimlanadi, gavda hiyol oldinga egiladi, nazar oldinga qaratilgan bo’ladi, o’yinchi turg’un holatni qabul qiladi, qo’llar yarim bukilgan, ko’krak balandligida joylashadi.

To’pni egallagan basketbolchining holati (1-rasmlar) To’pni egallagan basketbolchining holati to’psiz basketbolchining holatiga o’hshash bo’ladi, lekin to’p ko’krak oldida va ko’krakdan uzoqlashgan holatda bo’ladi, og’irlik markazi oldinga ko’chiriladi, to’p barmoqlar va kaft “yostiqchasiga” joylashtiriladi

(2 - rasm)

1-rasm

2 rasm

To`pni ushlab usullari oyoq va gavdaning holati vaziyatga, raqibning qarshilik ko`rsatishi, o`yinchining shchitga nisbatan joylashishi joyi va aniq maqsadga qarab turlicha bo`lishi mumkin.

Harakatlanish texnikasi. Harakatlanishlar yurish, yugurish, sakrash, to`htash, burilish va aylanishlardan iborat bo`ladi. To`psiz yoki to`pni urib yurish (vedeniya) ayrim holatlarda qo`llaniladi. Lekin “to`pni urib yurish” tushunchasi o`z ichiga turli o`zgaruvchan yo`nalishlarda raqibga nisbatan to`g`ri yonlanma yoki orqa bilan yugurish usullarini ham kiritadi¹.

Sakrash. Basketbolda sakrash ko`nikmalari real vaziyat, raqibning qarshilik ko`rsatish zichligi, navbatdagi harakatning maqsadi va boshqa sharoitlarga qarab turlicha usulda ijro etiladi. Masalan, joydan, harakat davomida yoki harakat yakunida sakrab to`g`ri, o`ng yoki chap tomonlarga burilib (aylanib) to`p uzatish, ilish, savatga tashlash, to`p yo`nalishini qo`l bilan to`shish va shchitdan sapchigan to`pni takror savatga tashlash usullarini ijro etish ko`nikmalari o`ziga hos xususiyatlar bilan faqlanadi.

Joyda turib va harakat davomida o`ng yoki chap tomonga burilish (aylanish) elementlari ham raqibni chalg`itish uchun ustivor ahamiyat kasb etadi.

To`htashlar. To`htashlar hujum muhim taktik ahamiyat kasb etadi. Turli yo`nalishli harakatlardan so`ng keskin to`htash, to`htab o`ng yoki chap tomonga burilish- aylanish navbatdagi harakatni maqsadga muvofiq ijro etishga imkon yaratadi.

To`htash - ikki qadam, bir oyoqda hatlab, sakrab yoki sirpanib to`htash usullarida bajarilishi mumkin. Bunday usullarda to`htash inersion qarshilikni yengish va muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Sakrashlar. Sakrash basketbolda asosiy harakat ko`nikmalari tarkibiga kiradi. Bu ko`nikma to`pni uzatish, ilish, savatga tashlash, yo`naltirilgan to`pni to`shish, shchitdan sapchigan to`pni ilish yoki qayta savatga tashlash usullarini ijro etishda qo`llaniladi. Sakrash joyida turib, harakat davomida bajarilishi

mumkin. Sakrab ijro etiladigan o`yin usullarining turiga qarab, uning turi (tuzilishi) ham har hil bo`ladi: vertikal, balandga – uzunlikka (yoysimon – diogonal), sakrab o`ng yoki chapga burilish - aylanish asosida amalga oshiriladi.

Zamonaviy basketbolda to`p egallash va uni boshqarish ustivor jihatdan bir ko`lda amalga oshirilayotgani ko`zga tashlanadi.

To`pni ilish texnikasi. To`pni ilish bir yoki ikki qo`llab bajarilishi mumkin. Ilib sakrash, turgan joyda, harakat davomida baland, o`rta yoki past balandlikda, yoki erda dumalab kelayotgan yoki yerdan sapchigan to`pga nisbatan bajariladi. To`pni ikki qo`l bilan ilib, olish to`pni egallashning eng oddiy va ishonchli usuli hisoblanadi.

Dumalab kelayotgan to`pni ilish. Bu usulni bajarishda avval to`pni yo`nalishiga qarab o`ng yoki chap oyoq oldinga bir qadam tashlanib “yengil” va kisman bukiladi, ortda qolgan oyoq ham qisman bukilib bo`ladi. Qo`l to`pga tegish vaqtida oyoqlar tizzadan qisman (90 gradus atrofida) bukiladi, so`ng to`p ushlanib muvofiq oyoq qadam oldinga tashlanib, og`irlik markazi ko`tariladi va shu vaqtda to`pga ikkinchi qo`l ham jalb etiladi.

3-rasm. Dumalab kelayotgan to`pni harakatda ilish.

To`p uzatish. Zamonaviy basketbolda to`p uzatish o`yin usuli hujum harakatini foydali natija bilan yakunlash imkonini yaratuvchi ustivor ko`nikma ro`lini o`ynaydi².

To`p uzatish o`yin vaziyatini, o`z sheriklarining uzoq - yaqinda joylashishi yoki harakatlanayotganligi, raqiblarning joylashishi yoki ularni qarshilik ko`rsatish zichligiga qarab kuyidagi usullarda ijro etilishi mumkin:

– joydan pastdan bir qo`llab baland, past, yerga urib sapchitib va dumalatib uzatish;

– harakat davomida ikki qo`llab ko`krak oldidan baland, past, yerga urib sapchitib va dumalatib uzatish;

– shu usullarni bir qo`lda bajarish;

– shu usullarni bosh ortidan bir qo`llab bajarish;

– shu usullarni bosh ortidan ikki qo`llab bajarish;

2/«**Handbook of Basketball Fundamentals and Drills**». 2010 U.S.A.-109 b.

– sakrab bosh ortidan ikki qo`llab to`g`ri yo`nalishda uzatish;

– sakrab o`ng yoki chap tomonga burilib - aylanib bosh ortida ikki qo`llab uzatish ;

– sakrab bosh ortidan bir qo`llab to`g`ri yo`nalishda uzatish;
– sakrab o`ng yoki chap tomonga burilib - aylanib bosh ortidan bir qo`llab uzatish ;

– joydan yoki harakat davomida yelka oldidan bir qo`llab uzatish;

Hujum jarayonida jamoa kombinatsiya qo`llash uchun to`pni uzatish jarayonida malakasi eng asosiy vositadir. Bu malaka to`pni savatga otish malakasidan keyingi muhim vosita hisoblanadi. Lekin o`yinchilar aksariyat holda to`p otish malakasiga ko`p e`tibor qilib, to`p uzatish qobiliyatlariga kamroq e`tibor beradilar.

Aynan shu uchun murabbiy mashgulot jarayonini takomillashtirish uchun to`p uzatish malakasiga ko`proq e`tibor qaratishi lozim.

To`p uzatishda o`yinchilar qo`llashlari uchun asosiy printsiplar:

- Jamoadoshini seza olish qobiliyati
- periferik ko`rish qobiliyati
- oldindan ko`ra bilish qobiliyati
- maydondagi vaziyatni to`g`ri baholay olish

Oyoqlarning burilishi joylashishi yozilishi burchagi va gavdaning harakatlanish dinamikasi to`pni urib harakatlanish tezligi harakat yo`nalishi va chalg`ituvchi harakat (fint) turiga qarab har hil bo`ladi To`pni baland sapchitib urib harakatlanishi. Bu usul raqib qarshiligi bo`lmagan holatda yoki uzoq oraliqda bo`lganda shchit tomon tezkor harakatlanish uchun qo`llaniladi. Bunday usul amaliyotda “tezkor dribling” deb yuritiladi.

To`pni past sapchitib urib harakatlantirish. Ushbu usul raqib yaqin turgan bo`lsa, yoki zich qarshilik ko`rsatayotgan bo`lsa, urib borilayotgan to`pni urib chiqarish havfi bo`lsa qo`llaniladi. Bunday holatda to`pni urib yurish raqibga nisbatan yonlanma yoki orqama holatda (to`pni “berkitib”) ijro etiladi. To`pni past sapchitib urib harakatlanish imkoniyati oyoqlarni tizza qismidan ko`proq bukish (og`irlik markazini pastroq tushirish) evaziga amalga oshiriladi.

To`pni ko`rish nazoratisiz boshqarish usuli maydonda ro`y berayotgan barcha vaziyatlarni payqash, farqlash, tahlil qilish, shu vaziyatga asosan foydali qaror qabul qilish va uni amalga oshirish qiymatini belgilaydi. Bunday qobiliyat o`yinchida “to`pni his qilish” to`pni boshqarish texnikasi yuksak “avftomatik” tarzda shakllangan bo`lsagina sayqal topadi. Shuning uchun ham mutahassislar ushbu usulga erta yoshlikdan boshlab o`rgatish zarurligini ta`kidlaydi.

Savatga to`pni tashlash basketbol o`yinida qo`llaniladigan barcha hujum usullarining foydali natija bilan yakunlanishini ta`minlovchi asosiy ko`nikma bo`lib hisoblanadi. Aynan shu ko`nikmaning samarali natija bilan ijro etilishi soni o`yin taqdirini hal qiladi. Savatga to`p tashlash turlari o`yinchini maydonda turgan yoki harakatlanayotgan joyi shchitga nisbatan turgan oraliq, raqib va raqiblarning qarshiligi, to`pni qaysi joyda turgan sherigidan va qanday yo`nalishda qabul qilganligiga qarab o`ziga hos hususiyatlar bilan farqlanadi. Jumladan :

- to`pni pastdan ikki qo`llab tashlash;
- to`pni pastdan bir qo`llab tashlash;
- to`pni ko`krak oldidan ikki qo`llab tashlash;

- to`pni bosh oldidan yoki ortidan ikki qo`llab tashlash;
- to`pni boshni o`ng (chap) tomonidan o`ng yoki chap qo`llab tashlash;
- shchitga nisbattan yonlama turib, o`ng yoki chap qo`lni yarim aylana bo`ylab harakatlantirib tashlash;
- joydan yoki faol harakatdan so`ng sakrab to`pni bosh ortidan yoki ustidan tashlash;
- joydan yoki faol harakatdan so`ng sakrab to`pni o`ng yoki chap qo`l bilan bosh ortidan tashlash;
- joydan yoki faol harakatdan so`ng sakrab havoda o`ng yoki chap tomonga 90, 180 va 360 burilib - aylanib bosh ortidan yoki ustidan ikki, o`ng yoki chap qo`l bilan tashlash;
- faol harakat davomida balandga - uzunlikka sakrab (yoysimon- diagonal) o`ng yoki chap qo`l bilan tashlash.

Asosiy adabiyotlar

1. Rasulev A.T. Basqetbol. //Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. O`zDJTI nashriyot bo`limi. 1998. -278 b.
2. G`aniyeva F.V. Basketbol. // Oliy o`quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o`quv qo`llanma. T.: 2009. – 69 b.
3. Soqolova N.D. Qurs leqticii po basqetbolu Obshiy qurs. T.:2007. – 84b
4. Sportivnie igri: Tehniqa, taqtiqa, metodiqa obucheniya. // Ucheb. dlya uchash. qoll. i aqad. litc. Pod red. L.R.Ayrapetyantc. T.: Ilm Ziyo, 2012. – 272 s.
5. D. Brown «Handbook of Basketball Fundamentals and Drills». 2010 U.S.A. - 109 p.

“O‘ZBEKISTONDA BASKETBOLNI RIVOJLANISH TARIXI”

Dadaboyev Rustamjon Rahimjanovich - Namangan davlat universiteti Maktabgacha, boshlang`ich ta`lim va jismoniy madaniyat fakulteti, yoshlar bilan ishlash va ma`naviy-ma`rifiy ishlarbo`yicha dekan o`rinbosari

Annotatsiya. Maqola, umumta`lim maktabi o`quvchilarini ko`p jixatdan kamol topishi, yurtimizda o`tkazilayotgan isloxotlarning samarasibasketbol sport turning yurtimizda rivojlanishi, tarixi to`g`risida ma`lumotga ega bo`lishlari, o`sib kelayotgan yosh avlodning salomatligiga bag`ishlangan.

Kalit so`zlar. Basketbol, basketbol savati, to`pni boshqarish, to`pni uzatish va qabul qilish, ta`lim-tarbiya.

Аннотация. Статья посвящена развитию учащихся средних школ во многих аспектах, влиянию проводимых в нашей стране реформ, развитию и истории баскетбольного спорта в нашей стране, здоровью подрастающего молодого поколения.

Ключевые слова. Баскетбол, баскетбольная корзина, контроль мяча, передача и прием мяча, обучение.

Annotation. The article is devoted to the development of secondary school students in many aspects, the effect of the reforms carried out in our country, the development and history of the basketball sport in our country, and the health of the growing young generation. processed.

Key words. Basketball, basketball basket, ball control, passing and receiving the ball, education.

Basketbolga o'hsab ketadigan o'yin to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar eramizdan avvalgi VII asrga oiddir. Meksikadagi ilk qabilasiga mansub bo'lgan indeeslar "pok-to-pok" deb atalgan o'yinni qiziqib o'ynashgan. Ushbu o'yinning butun mohiyati o'yinchilarning to'pni halqa ichiga tushirishdan iborat bo'lgan "to'p" o'rnida kauchukdan tayyorlangan dumaloq shardan foydalanishgan, uni halqaga "tushurish" uchun faqat tirsaklar bilan yoki son bilan sharni urish lozim bo'lgan. Bunga halqaning hiyla baland joyiga o'rnatilganligini va buning ustiga yerga nisbatan tik ya'ni perpendekulyar tarzda joylashtirilganligini qo'shadigan bo'lsak, u holda halqaga tushirilgan birgina "to'p" – shar butun o'yinning taqdirini hal qilgan bo'lsa kerak¹.

Oradan ancha vaqtlar o'tib, eramizning XVI asriga kelganda meksikalik "basketbolchilar" bu o'yinni takomillashtirdilar. O'yin ijodkorlari zilday og'ir kauchukdan tayyorlangan to'p-sharni devorga o'rnatilgan tosh halqa orqali

1.Oliy ukuv yurtlari uchun darslik. O'zDJTI nashriyot bo'limi 1998.

o'tkazishni ko'zda tutgan edilar. Muvaffaqiyatli harakat qilib to'pni halqaga tushirgan o'yinchi tomoshabinlarning istalgan birining libosini o'ziga "sarupo" qilib olish huquqiga ega bo'lar edi. O'yinda yutkazgan jamoaning kapitani esa ko'pincha shafqatsiz jazoga mahkum etilar, uning boshini tanasidan judo qilar edilar.

1891 yil 21 dekabrda Springfild kolledjining gimnastika zalida basketbol bo'yicha birinchi match o'tkaziladi. Matbaa manbalari bu o'yinning uch hil tug'ilish sanasini qayd etadilar: 1891 yil 21 dekabr, 1892 yilning 15 va 20 yanvari. "O'yin yaratuvchi"ning ta'kidlanishiga esa birinchi uchrashuv 1891 yilning "rojdestvo" bayrami oldidan o'tkazilgan ekan.

Guruhda 18 kishi bor edi. Shuning uchun o'yinda har biri 9 kishidan iborat 2 jamoa ishtirok etdi. O'yin ko'pchilikka shu qadar ma'qul bo'ldiki, tez orada o'yin qoidasidan nusha ko'chirib berishni so'rab Neysmitni holi-joniga qo'yishmadi. Keyinroq, 1892 yilda u o'z o'yinining birinchi "Qoidalar kitobi"ni nashr ettirdi. Unda 13 ta asosiy band bo'lib, ularning ko'pchiligi bizning hozirgi kunlarimizda ham amal qilmoqda. Prinsip jihatdan u "Qoidalar"ning hozirgilaridan farqi to'pni "olib yurish" qoidalari deb hisoblash mumkin.

Neysmit o'yinda ishtirok etuvchilar sonini qat'iy ravishda cheklab qo'ymagan. Uning ta'rificha, o'yinda uch kishidan boshlab 40 kishigacha qatnashishiga ruhsat berilgan. Holbuki, eng maqbul mezon har jamoada 9 kishi bo'lishi edi. Futbol o'yinidan nusha ko'chirib o'yinchilarni uchta hujumchiga uchta himoyachiga ajratib qo'yilgan edi. Ularga faqat o'z "zonalarida" o'ynashga ruhsat berilgan edi.

1892 yil 11 martda mana shu qoidalar asosida birinchi marta tomoshabinlar huzurida o'yin o'tkazilib, uni tomosha qilish uchun 200 kishi to'plandi. Talabalar o'z o'qituvchilari bilan o'ynaydilar va 5:1 hisobida g'olib chiqtilar. Shunday keyin o'yin keng miqyosida rivojlanib ketdi va huddi 1892 yilning o'zida Meksikada ham basketbol o'ynala boshladi. Oradan biroz vaqt o'tgach Lyu Allen Hartford

shahrida noqo'lay savatchalarni – shaftoli terishga mo'ljallangan ushbu savatlarni simdan to'qilgan silindr shaklidagi og'ir savatchalar bilan almashtirdi.

O'yin yildan-yilga rivojlanib borib, uning qoidalari ham ancha takomillashtirildi. Chunonchi, 1893 yilda birinchi marta o'chitga tegib qaytadigan va to'pni tomoshabinlar orasiga borib tushishdan saqlaydigan qurilma va unga to'r halta biriktirilgan temir halqa o'rnatildi. Shchitning kattaligi 3,6h1,8 m bo'lgan. Oradan bir yil o'tgach, to'pning kattaligi oshirilib aylanasining uzunligi 30-32 dyuymga (76,2-81,8 sm)ga etkazildi. 1895 yilga kelib o'yin qoidalariga jarima to'pi tashlash kiritildi. Jarima to'pi 15 fut (5,25 sm) masofadan turib tashlanar edi.

Oradan ko'p o'tmay savatcha hozirgi zamon shaklini oladi, lekin shchit esa o'zining hozirgi kattaligiga 1895 yilda erishadi. Ayni mahalda o'chitni oq rangga bo'yab qo'yganlar, 1909 yilga kelib esa o'chitni yaltiroq plastinadan tayyorlay boshlaganlar. Maydonda to'pni olib yurish qoidasi 1896 yilda kiritilgan. To'pni tortib olish ham unga qiyin emas edi. Oradan uch yil o'tgach, basketbolda foydalanilayotgan futbol to'pi mahsus tarzda tayyorlangan basketbol to'piga almashtirildi.

Basketbolning rivojlanish bosqichlari

I bosqich. 1891-1918 yillarni o'z ichiga olib, basketbolning yangi o'yin sifatida shakllanib borish bosqichi hisoblanadi. Avvaliga gimnastika darslarini biroz jonlantirish uchun yaratilgan basketbol asta-sekin sport o'yiniga aylanib, uning o'ziga hos barcha hususiyatlari shakllana boshlaydi. Uning dastlabki rasmiy o'yin qoidalari yaratiladi. Uning o'yin tekniikasi va texnikasi shakllanadi. O'yinda ishtirok etayotgan jamoa a'zolarining har biri uchun muayyan funktsiya vazifalar belgilab beriladi.

II bosqich. 1919-1931 yillardan iborat bo'lib, bu davr milliy basketbol federatsiyalari tashkil etilganligi bilan ajralib turadi. Bu esa basketbolning sport o'yini sifatida rivojlanib borishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Huddi shu davrda dastlabki basketbol bo'yicha halqaro turnir – musobaqalar o'tkaziladi.

III bosqich. 1932-1947 yillarni o'z ichiga oladi. Bu davr butun dunyo bo'yicha basketbol o'yini har tomonlama rivojlanganligi bilan harakterlidir. Bu davrda basketbol o'yini federatsiyasi (FIBA) tashkil etiladi. Bu hodisa unutilmas voqea bilan basketbolni sportning Olimpiya turidagi o'yinlar qatoriga kiritilishi bilan birga sodir bo'ladi. Shu davrda sobiq sovet basketbolchilari ham halqaro maydoniga chiqadilar. Basketbol tekniikasi va texnikasiga yangiliklar kiritiladi.

IV bosqich. 1948-1965 yillarni o'z ichiga oladi. Bu yillarda butun dunyoda basketbol o'yini shiddat bilan rivojlanibgina qolmay, muayyan sakrashlar tarzidagi taraqqiyot va sport mahoratining o'sishi ham ana shu davrga to'g'ri keladi. To'pni bir qo'l bilan otish qoidasipaydo bo'ladi, raqibning hujumiga qarshi o'zini himoya qilish tekniikasi va texnikasida ancha murakkab priemlar paydo bo'ladi. Mini-basketbol o'yini vujudga kelib, dunyo buylab tarqala boshlaydi.

V bosqich. 1986-1990 yillarda milliy Federatsiyalar soni ortadi. Milliy professional basketbol uyushmalari (NBA) paydo bo'ladi. Basketbolchilarning halqaro aloqalari mustahkamlanadi, o'yin tekniikasi va texnikasida yangiliklar vujudga keladi. Musobaqalar qoidasi va hakamlilik metodikasi takomillashtiriladi.

O'zbekistonda basketbolning paydo bo'lishi va rivojlanishi tarihi.

O'zbekiston sportchilarini "basketbol" degan o'yin bilan birinchi marta Moskva instruktorlar va chaqiriq yoshidagi yigitlarni harbiy xizmatga tayyorlash maktabining bitiruvchisi Turkiston o'lkasiga xizmat safariga yuborilgan umumta'lim vakili L.Barhash tanishtirgan. U 1920 yilning aprel oyida Skobalev (hozirgi Farg'ona) shahrida instruktorlardan va harbiy xizmatga chaqiriq yoshiga etayotgan o'smirlardan iborat basketbol jamoasi tashkil etadi. Ularga o'yin qoidasini tushuntirib namunaviy o'yinni o'ziga o'tkazib ko'rsatadi. 28x16 metrli maydonchada o'rtasidan ikkita uzunasiga chiziq tortilgan chegara qo'yib, har birida 9 nafardan o'yinchi bo'lgan ikki jamoa uchrashadi.

Toshkent shahrida basketbol jamoasini tuzgan kishi harbiy xizmatga chaqirish yoshiga yetayotgan katta yoshli o'smirlar harbiy-jangovar maktabining o'qituvchisi S.Stariy bo'lgan edi. Bu erda Umumta'lim hovlisida tashkil etilgan basketbol maydonchasida 1920 yilning sentyabr oyida birinchi o'yin bo'lib o'tgan edi. Unda har bir jamoada besh nafardan o'yinchi bo'lib to'p o'rnida futbol to'pidan foydalangan edilar. Halqa o'rniga sport maydonchasining har ikki chekkasidagi ustunlarga osib qo'yilgan tagi teshik eski chelaklardan foydalanilgan edi.

Toshkentda o'tkazilgan o'sha birinchi basketbol o'yini qatnashchisi M.D.Mogilevskiyning hikoya qilishiga, yigitlar har kuni kiyib yurgan egnilarida o'yinga tushishgan va ko'plari yalang oyoq o'ynashgan. O'yin boshdan-oyoq bir-biriga to'p otish va qo'lga tushgan to'pni osib qo'yilgan eski chelakka tashlashdan iborat bo'lgan. Bu yerda o'yinning eng oddiy qoidalariga rioya qilinmaganligiga qaramasdan, yangi o'yin odamlarga kuchli hayajon uyg'otgan, vaziyatning tez-tez o'zgarib turishi bu erda to'plangan o'smirlar va yoshlarning diqqatini o'ziga tortgan.

1920 yilning yozida va kuzida bir necha ko'rgazmali uchrashuvlar o'tkazildi. Yangi o'yinga qizlar ham qiziqqa boshlashdi. Shu yili Andijonda jismoniy tarbiya instruktori I.Bluskiy rahbarligi ostida ayollar basketbol jamoasi tashkil etildi. Qizlar unga "Lochin" nomini berishdi.

Basketbol jamoalarining tashkil etilishi mashg'ulotlar uchun joy ko'rish zaruriyatini yuzaga keltirdi. 1921 yilda Toshkentda, Qo'qonda, Andijonda, Farg'onada komsomolning tashabbusi bilan va profsoyuzlarning faol qo'llab-quvvatlashi natijasida basketbol maydonchalari qurildi. Qayta qurilgan maydonlarning o'ziga hos tomoni shunda ediki, bunda o'chitlar va halqachalar yaratilgan edi. O'sha yiliyoq basketbol bo'yicha ikkita musobaqa o'tkazildi: "ikki haftalik" va "Chaqiruvchiga bo'lganlar haftaligi".

1921 yilning iyulida Toshkentda II O'rta Osiyo olimpiadasi o'tkazilayotgan vaqtda Farg'ona, Samarqand, Chernyayevning eng yahshi ayollar basketbol jamoalari birinchi rasmiy musobaqalarni o'tkazdilar. "Doprizivnik" jurnali Farg'onalik qizlarning yahshi tayyorgarlik ko'rganligini ta'kidlagan edi.

1923 yilda Turkiston MIK qoshida jismoniy tarbiya bo'yicha o'lka Soveti tuzildi. Jismoniy tarbiya va sport rivojlanishining davlat boshqaruv fanlari paydo bo'lishi bilan jamoat tashkilotlarining sport o'yinlari, jumladan, basketbolni tashkil etishdagi faoliyati aktivlashadi².

1924 yilning avgustida Farg'ona, Poltorask, Toshkent, Sirdaryo va respublika poytahti oliy o'quv yurtlarining terma jamoalari I – Butun Turkiston jismoniy tarbiya bayrami musobaqalarida uchrashdilar. Jismoniy va texnik tayyorgarligi o'z raqiblarinikida ustunroq bo'lgan Toshkentning erkaklar va ayollar jamoalari ushbu musobaqalarning g'oliblari bo'ldilar.

Musobaqalar “Moskva qoidalari” bo'yicha o'tkazildi. Yuzasi 26h15 m va to'g'ri to'rt burchak shaklida bo'lgan maydonchada o'ynashgan. Yuzaviy deb ataladigan qisqa chiziqlarning o'rtasida vertikal o'chitlari bo'lgan tirchaklar o'rnatilgan bo'lib, uning o'lchamlari 180h205 sm bo'lgan va er yuzasidan 270 sm balandlikda o'rnatilgan. O'chitning pastki chegarasidan 30 sm masofada unga gorizontaal ravishda kronshteynga radiusi 18 sm bo'lgan temir halqa o'rnatilgan edi. Har biri 20 daqiqadan bo'lgan 2 taym o'ynalar edi. O'yin davomida halqaga tashlangan to'p – 2 ochko, jarima to'pi sifatida tashlangan to'p esa – 1 ochko keltirar edi. O'z raqibi halqasiga ko'proq to'p tushira olgan jamoa mutloq g'olib hisoblanar edi.

Hech qanday kombinasiyalar bo'lmasdi, himoyachilar muayyan hujumchilarning yo'lini to'sar edilar, bunda chap himoyachi raqibning o'ng hujumchisini to'sar edi, markaziy o'yinchi esa faqat markaziy o'yinchi bilan shug'ullanar edi. Daqiqalik tanaffuslar bo'lmasdi. O'yin vaqtida o'yinchi almashtirish mumkin emasdi (bahtsiz tasodiflardan tashqari) kamida 4 kishiga o'ynash ruhsat etilar edi. Markazdan o'yin boshlaydigan o'yinchi bir qo'lini orqasiga qilib olishi kerak edi.

To'pni markazda o'ynatish vaqtida har ikkala jamoaning hujumchilari o'z raqiblarining maydonchasida zarur edi.

O'sha zamon qoidalariga ko'ra, o'yinchi to'pni bir joyda 2 soniyadan ortiq ushlab turishiga ruhsat berilmas edi. Bu to'pning bir o'yinchidan ikkinchisiga o'tib, doimo harakatda bo'lishiga va tez-tez uzatilishiga imkon berar edi. O'yinchilar nomerlanmas, protokollar tuzilmas edi.

Asosiy adabiyotlar

1. G'aniyeva F.V. Basketbol. // Oliy o'quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o'quv qo'llanma. T.: 2009. – 69 b.
2. Rasulev A.T. Basketbol. // Oliy ukuv yurtlari uchun darslik. O'zDJTI nashriyot bo'limi 1998. - 278 b.
3. Sokolova N.D. Kurs leksiy po basketbolu. Obshiy kurs. T.: 2007. - 83s.
4. Sportivniye igri: Texnika, taktika, metodika obucheniya. // Ucheb. dlya uchash. koll. i akad. lits. Pod red. L.R.Ayrapetyans. T.: Ilm Ziyo, 2012. - 277 s.
5. D. Brown «Handbook of Basketball Fundamentals and Drills». 2010 U.S.A.
J. Wooden «Coaching Basketball successfully». U.S.A.
6. Zakon Respubliki Uzbekistan «O Nasional'noy programme po podgotovke kadrov». T.: SHark, 1997.- 31s.
7. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonun. // O'zbekistonning yangi qonunlari. №23. T.: Adolat, 2001. - B.211-223.
8. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе по подготовке кадров». T.: Шарк, 1997.- 31с.

“JISMONIY TARBIYA VA SPORT” FANINI O'QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARNING AHAMIYATI.

Erkayev Eldor Abdukarimovich- O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Ko‘pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Bugun mamlakatimiz ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalarida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'lim-tarbiyadagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik esa mazkur sohaga ijobiy yangilik kiritish natijasida ta'limda sifat va samaradorlik ta'minlanib, pedagogik innovatsion jarayon vujudga keladi.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, innovatsiyalar, shakl va metodlar, ilg'or, ta'lim, intellektual, faoliyat, pedagogik.

Аннотация: Сегодня в системе образования нашей страны проводятся исследования по вопросам совершенствования системы образования на основе инновационных технологий, укрепления ее национальной базы, поднятия подготовки социально активных и квалифицированных конкурентоспособных кадров до уровня мировых стандартов. В результате качественных изменений и высокой эффективности образования, в результате внедрения положительных инноваций в этой сфере обеспечивается качество и эффективность образования, создается педагогический инновационный процесс.

Ключевые слова: наука, инновации, формы и методы, прогресс, наука, интеллектуальная, деятельность, педагогика.

Annotation: Today, in the educational system of our country, research is being conducted on the issues of improving the educational system based on innovative technologies, strengthening its national ground, raising the training of socially active and qualified competitive personnel to the level of world standards. As a result of quality changes and high efficiency in education, as a result of introducing positive innovations in this field, quality and efficiency in education is ensured, and a pedagogical innovation process is created.

Key words: science, innovations, forms and methods, progress, science, intellectual, activity, pedagogy.

Keng ko'lamli islohotlarning muhim bo'g'ini – innovatsiyalar ham bugun har bir sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham o'zining afzalliklarini namoyish qilmoqda. Hozirgi vaqtda «innovatsiya» tushunchasi juda keng qo'llanilmoqda. Innovatsiya so'zi inglizcha so'z bo'lib, innovatsion yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi, ya'ni tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, deb ta'riflanadi. Innovatsiya amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimidir.

Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan

insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hukumatimiz tomonidan ushbu masala yuzasidan qabul qilingan Davlat dasturi ana shu ezgu maqsadga erishish yo'lida, jami davlat va nodavlat manbalarini hisobga olgan holda, mavjud barcha resurs va imkoniyatlarni safarbar etishni ko'zda tutadi.

Bo'lg'usi sportchilar yuksak ma'naviy madaniyat, yuksak axloqiy sifatlarga ega bo'lgan barkamol shaxsni tarbiyalash muammosi siyosiy, iqtisodiy, fuqarolik va ma'naviy madaniy sohalarida islohotlar jadallik bilan amalga oshiriladigan bugungi kunda ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, jahon ta'limi standartlari darajasida shaxsga ta'lim berish va ijtimoiy samaradorlikni oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga bo'lgan ehtiyojni qondirish talabi ta'lim tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo'ladi. Shuningdek, umuman ta'lim tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Innovatsiya – ma'lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo'llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishiga olib kelishi ma'lum bo'lgan oxirgi natijadir.

Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon deb – innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish jarayoniga aytiladi. Innovatsion jarayon – bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarning pedagogik hamjamiyat tomonidan o'zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o'zgarib boruvchi yaxlitligidir.

Ta'lim jarayonidagi innovatsion o'zgarishlar, tizimga har qanday yangilikning kiritilishi bevosita o'qituvchi faoliyatini yangilash va o'zgartirish orqali amalga oshirilishi ham atroflicha o'rganilgan. Innovatsion faoliyat – bu uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi. Innovatsion faoliyat – yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yorining yuzaga kelgan me'yor bilan to'qnashuvchi natijasida vujudga kelgan qator muammolarni yechishga qaratiladi. Innovatsiyalar doimiy ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklar olib kirish orqali ta'lim rivojiga hissa qo'shadi, pedagogik faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi zamon sharoitida, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda, o'qitishning hozirgi zamon tizimlari va yangi pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Yangi pedagogik texnologiyalarni xislati shundaki, unda qo'yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o'quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Darhaqiqat, mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli

o'tishining 80 foizi ta'lim jarayonini to'g'ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog'liqdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan, interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar – bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat, ya'ni u pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Kelajakda ta'lim taraqqiyotining haqqoniy harakatlantiruvchi kuch sifatida o'qituvchi faoliyatini yangilashga, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, talaba yoshlarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini – o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish. Bunday yo'nalish talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi. Tayanch yo'nalishlar – ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi, ularning o'zaro aloqalarida yangi tamoyillarga o'tish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдумаликов Р., Акрамов А.К. Ўзбекистонда жисмоний маданият ва спорт тарихини ўрганиш масалалари, Ўқув қўлланма. Т., 1994, 42-бет.
2. Абдумаликов Р., Қудратов Р., Ярашев К., Кўпқари, илмий оммабоп китоб, Т., ЎзДЖТИ нашр., 1997 й.
3. Акрамов А.К. Ўзбекистонда Олимпия билимлари асослари/ Ўқув қўлланма. Т., УЗГИФК, 1997
4. Ахматов М.С. Узлуксиз таълим тизимида оммавий спорт-соғломлаштириш ишларини самарали бошқариш./ Моног. Ибн Сино, Т., УЗГИФК. - 2005.
5. Ботиров Х.А. Жисмоний тарбия ва спорт тарихи/ Ўқув қўлланма. Т., Ибн Сино, 1993.
6. Олимов М.С., Ўрта масофага югурувчи спортчи-талабаларни ЎзДЖТИ ўқув юкмасига мослаштирилган мусобақа олди тайёргарлиги дастури бўйича мусобақаларга тайёрлаш самарадорлиги, - Т.: 2011 й.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИНING ЕТАКЧИТУШУНЧАЛАРИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ ИЖТИМОИЙ МОХИЯТИ

Эркаев Элдор Абдукаримович-Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт унверситети Фарғона филиали Кўп кураш спорт турлари назарияси ва услубияти кафедре мудири.

Abdurasulov Javlonbek Nosirjon o'g'li - Sport faoliyati yengil atletika 03-21-guruh talabasi

Annotatsiya: У ёки бу касб эгалари ўзаро мулоқот давомида ўз касби ва хунарига оид маълум тушунчалар ва иборалардан фойдаланадилар. Фаннинг маълум соҳасини ўрганиш ва уни ўзлаштириш ана шу етакчи тушунчаларнинг мазмунига боғлиқ. Уларнинг мазмуни ва хажмини

аниқламай туриб, жисмоний тарбия назарияси ва амалиётининг кўпданкўп ходисалари ва масалаларини тўғри тушуниб олиш қийинлашади, жисмоний тарбия назарияси фанини муваффақиятли эгаллаб бўлмайди.

Калит сўз: илм-фан, инновациялар, шакл ва методлар, илғор, т аълим, интеллектуал, фаолият, педагогик.

Аннотация: Обладатели той или иной профессии во время взаимодействия используют определенные понятия и выражения, относящиеся к их профессии и профессии. От содержания этих ведущих понятий зависит изучение определенной области науки и ее освоение. Без определения их содержания и объема становится трудно правильно понять многие явления и вопросы теории и практики физического воспитания, невозможно успешно освоить науку теории физического воспитания.

Ключевые слова: наука, инновации, формы и методы, прогресс, наука, интеллектуальная, деятельность, педагогика.

Annotation: Owners of this or that profession use certain concepts and expressions related to their profession and profession during interaction. Studying a certain field of science and mastering it depends on the content of these leading concepts. Without determining their content and scope, it becomes difficult to correctly understand many phenomena and issues of the theory and practice of physical education, it is impossible to master the science of the theory of physical education successfully.

Key words: science, innovations, forms and methods, progress, science, intellectual, activity, pedagogy.

тарбия назарияси ва усулиятида қўлланиладиган етакчи тушунчаларга қуйидагилар қиради: *жисмоний ривожланиш, жисмонан тайёргарлик, жисмоний тарбия, инсон жисмининг маданияти, спорти, жисмоний камолот.* Нима учун юқорида санаб ўтилган тушунчалар асосий тушунчалар дейиладую, бошқалари, масалан, *жисмоний машқ, жисмоний сифатлар, жисмоний билимлар* тушунчалари асосий тушунча деб хисобланмайди? Тегишли фаолиятни тўғри акс эттирадиган барча тушунчалар ўз ахамияти жихатидан бирдек муҳимдир, булар тўғрисида дарсликнинг тегишли бобларида тўхталамиз. Биз эса инсон жисми тарбиясининг асосий, энг муҳим сифатлари умумлаштирилиб кўрсатилган тушунчаларига тўхталдик холос.

Жисман ривожланиш инсон организмининг астасекинлик билан табиий шаклланиши – таиқи кўринишини ва унинг хизматининг ўзгариши жараёндир.

Ривожланиш даври уч фазага ажратилади: унинг юқори даражаси, нисбатан стабиллашган (барқарорлик) ва инсон жисми имкониятларининг астасекинлик билан пасайиши. У табиатнинг объектив қонунларига – организм ва унинг яшаш шароитларини бирлиги қонунига, хизмати ва тузилишининг ўзгаришларни бирбирини тақозо этиш қонунига, организмда астасекинлик билан миқдор ва сифат ўзгаришлари қонунига ва бошқа қонунларга бўйсунди. Бошқача айтганда жисман ривожланиш объектив ва

биологик қонуниятлар мажмуасидан иборат. Булардан энг мухими, мухит ва организм ривожланишининг бир бутунлиги қонунидир.

Юқоридагиларни ўқувчиларга қўллаганимизда, ўқиш шароити, меҳнат ва мустақил ишлаш, дам олишни ҳисобга олишга тўғри келади. Буларнинг барчаси болаларнинг жисмоний ривожланишига таъсир кўрсатади.

Наслданнаслга ўтадиган табиийхаётий кучлар, инсон жисмининг қобилятилари ҳам жисмоний ривожланишининг муҳим замини эканлиги, шунинг учун ҳам юқори натижаларга эришиш ҳар қайси шуғулланувчи (индивид) учун насиб бўлавермаслигини, аммо ҳар қандай шахс ўз организмнинг жисмонан ривожланишига сидқидилдан тизимли мақсадга мувофиқ равишда мунтазам жисмоний машқлар билан шуғулланиш орқали ижобий таъсир эта олишлигини эътироф этиш лозим.

Жисмоний ривожланишининг шиддатли (кескин) даври, мактабгача ёшдаги ва кичик мактаб ёшидаги даврга тўғри келади ва бутун мактаб ёши даври давомида давом этади.

Амалиётда жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари деган иборага дуч келамиз. Бу инсон баданининг аъзоларини бичимини ўлчами бўлиб, шуғулланувчиларни ёки индивиднинг жисмоний ривожланиши ҳақидаги антропометрик маълумотлар тарзида рўйхатга олинади.

Жисман ривожланишининг йўналиши, характери, даражаси, шунингдек, инсон ўзида камол топтирадиган фазилатлари ва қобилятилари турмуш шароити ва тарбияга кўп жihatдан боғлиқдир. Жисман ривожланиш қонунларини эгаллаш, улардан ўз жисми тарбияси мақсадларида фойдаланиш – жисмоний тарбия назарияси ва амалиётининг муҳим вазифасидир.

Жамиятдаги ижтимоий шароит жисмоний ривожланишини хал қилувчи омилдир. Омиллар орасида меҳнат билан тарбия жараёнининг роли, айниқса жисмоний тарбиянинг роли муҳимдир.

Жисман ривожланишга эришиш учун «жисмоний тарбия» деб аталмиш махсус йўналтирилган ва ташкил қилинган фаолиятдан фойдалана бошланди.

Жисмоний тарбия – педагогик жараён бўлиб, инсон организмни морфологик ва функционал жihatдан такомиллаштиришга, унинг хаёти учун муҳим бўлган асосий харакат малакасини, маҳоратини, улар билан боғлиқ бўлган билимларни шакллантириш ва яхшилашга қаратилган. Маша шу таърифда жисмоний тарбиянинг инсонни тарбиялашнинг мустақил тури сифатидаги ўзига хослиги таъкидлаб ўтилган.

Жисмоний тарбияга оид бўлган бу ўзига хосликнинг таркибида иккита алоҳида маънога эга бўлган «жисмоний билим» ва «жисмоний сифатларни ривожлантириш» деб аталган тушунча ётади.

«Жисмоний билим» термини янги даврдаги жисмоний тарбиянинг энг аввалги тизимларида учрайди. Масалан, Фит «ўз вужудини тарбия» қилиш мақсадида жисмоний машқлар зарурлиги ҳақида гапирган эди.

Жисмоний билим жисмоний машқларни бажаришга оид махсус назарий тушунчалар ва уларни лозим бўлганда турмушда қўллаш маҳорати ва кўникмаларини ўз ичига олади.

Песталоции болаларнинг «вужудини тарбиялаш»ни астойдил ёқлаб чиққан П.Ф. Лесгафт жисмоний билим беришни, жисмоний тарбиянинг кенгайтирилган маъноси деб тушунтирган. Лекин Лесгафтнинг жисмоний тарбия хақидаги таълимотнинг асосий ғояси том маънодаги жисмоний таълим ғояси эди.

П.Ф. Лесгафт жисмоний тарбия жараёнида болалар «айрим харакатларни ажратиб олишлари ва уларни ўзаро таққослашни, уларни онгли равишда бошқаришни ва тўсиқларга мослаштиришни, бу тўсиқларни иложи борича чаққонлик ва қатъият билан ўтишни (енгишни), бошқача қилиб айтганда, иложи борича камроқ вақт мобайнида оз меҳнат сарфланган холда, онгли равишда энг кўп жисмоний иш қилишни, ёхуд кўркам ва ғайрат билан харакат қилишни ўрганишлари керак, деб хисобларди. Бу ерда гап, бир томондан, тўғри харакат кўникмаларини хосил қилиш хақида, иккинчи томондан, харакатларни бажаришга онгли муносабатда бўлиш негизида кўникмалардан турли хаётий вазиятнинг турли тасаввур хамда махоратни қарор топтириш хақидаги бормоқда.

Жисмоний сифатларни тарбиялаш жисмоний тарбия жараёни деб қаралади. Бу тушунча куч, тезкорлик чидамлилик, эгилувчанлик ва чаққонлик сифатларини ривожлантиришни ўз ичига олади.

Бир бутун жараённинг шу томонлари бирбири билан мустахкам боғланган. Масалан, агарда ўқувчилар югуриш машқларини кўп маротабалаб, унинг бажарилиш техникасини ўзлаштириш мақсадида такрорлайверсалар, шу вақтнинг ўзида хам куч, хам чидамлилик ва айрим холларда тезкорлик хам тарбияланади. Бошқа томондан, ўша югуриш машқларни катта тезлик билан такрорланса (тезкорликни тарбиялаш учун), у холда машқ техникаси мустахкамланади ва такомиллашади, шу вақтнинг ўзида эса таълим, билим бериш вазифалари хам хал қилинади.

Жисмоний машқларни бажариш жараёнида, хаттоки шуғулланувчиларнинг рухий холатига, уларнинг эмоциясига (хис туйғусига), иродасига, ахлоқининг намоён бўлишига хам таъсир кўрсатади. Ана шулар хисобига тарбиявий вазифаларнинг хал қилиниши учун керак бўлган шароит юзага келди.

Жисмоний тарбия жараёнида хамиша хам тарбиявий, хам таълимий элементларнинг мавжудлиги уни бир бутун педагогик жараён деб қарашга олиб келади. Қайд қилинган элементлар қўйилган вазифага қараб, хар бири алохида кўринишда намоён бўлади.

Жисмоний тарбияда жисмоний ривожланиш қонунлари хам, жисмоний тарбиянинг ижтимоий қонунлари хам акс этади. Жисмоний тарбиянинг социал қонунларидан фойдаланиши, характери ва усули аслида жамиятнинг иқтисодий ва сиёсий тузумидан келиб чиқади. Бу жисмоний тарбияга ижтимоий характер беради, синфий жамиятда эса тарбия хукмрон синфларнинг манфаатларига бўйсундирилди.

Жисмоний тарбия – абадий категориядир, шу маънодаки тарбиянинг бу йўналиши жамият пайдо бўлгандан бери мавжуд бўлиб, бундай тузум хам

ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ва инсон ҳаётининг зарурий шартларидан бири сифатида давом этаверади (А.Д. Новиков, 1959).

Жисмоний тарбиянинг ижтимоий ходиса сифатида ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу асосан жамиятда инсон жисмоний қобилиятларини ривожлантирувчи восита сифатида хизмат қила олишлиги ва айти пайтда унинг маънавий камолотига ҳам кучли таъсир кўрсата олишлигидадир. Мазкур хусусият жисмоний тарбиянинг барчага баробар умумий қўллайдиган хусусий белгисидир. Лекин жамиятнинг реал ҳаётида конкрет тарихий шароитлардан ташқарида бўлган жисмоний тарбия умуман йўқ. Хар бир ижтимоийиқтисодий формацияда жисмоний тарбияни амалга оширишнинг конкрет тарихий типи ривож топади.

Жисмоний тайёргарлик. Жисмоний тарбияда учта асосий йўналиш мавжуд бўлиб, инсон жисмоний тарбияси ана ўша рамкалар асосида амалга оширилади. Улар умумий *жисмоний тайёргарлик*, *касбхунар жисмоний тайёргарлиги*, *спорт тайёргарлиги*дир.

Умумий жисмоний тайёргарлик соғлиқни мустахкамлашга, кенг доирада ҳаракат малакалари ва кўникмаларига эга бўлишига, ўзидан кейинги махсус тайёргарликка замин бўлиши учун хизмат қиладиган асосий ҳаракат сифатларини ривожлантиришга йўналтирилган.

Умумий жисмоний тайёргарлик мақсадида жисмоний тарбиянинг барча турдаги воситаларидан, хилмаҳил жисмоний машқлардан, табиатнинг соғломлаштирувчи кучлари ва гигиеник омиллардан фойдаланилади. Умумий жисмоний тайёргарлик жисмоний тарбиянинг барча этапларида кўпроқ мактаб жисмоний тарбия тизимида, оммавий физкултура ишларида ва жисмоний машқлар билан индивидуал шуғулланиш шакллари орқали амалга оширилади.

Касбхунар жисмоний тайёргарлиги – бу жисмоний тарбиянинг мутахассислаштирилган, аниқ меҳнат тури ва мудофаа фаолиятига тайёрлашга йўналтирилган жараён дир. Бунда асосан, жисмоний машқларнинг хунар ёки касбга яқин бўлган турларидан фойдаланилади. Касбга йўналтирилган жисмоний тайёргарлик воситаларининг қўлланиши меҳнат ҳаракат малакаларининг шаклланишини эгаллаш жараёнини тезлаштиради, меҳнат унумдорлигини оширади, организмнинг, ташқи муҳит таъсирининг зарарли факторларига қашилик кўрсатишини яхшилайдди.

Умумий ва касб жисмоний тайёргарлиги деб ажратиш маълум даражада шартли бўлиб, иккала йўналиши ҳам бирбирини тўлдиради.

Спорт тайёргарлиги жисмоний тарбияда махсус йўналишни ифода этади. Бунинг вазифаси инсонни танлаб олинган бирор спорт турида юқори натижаларга эришишни таъминлашдир.

Жисмоний тарбияда спорт тайёргарлиги, организмнинг функционал имкониятларини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган, юқори спорт натижаси кишиларнинг жисмоний тайёргарлигини баҳолаш критериясига айланади ва жисмоний тарбияга мўлжал сифатида жуда кенг қўламда қўлланилади.

Жисмоний маданият – жамият аъзолари жисмоний камолотга эришишини мақсадга мувофиқ равишда амалга ошириш учун махсус воситалар, методлар ва шароитларни яратиш ва улардан рационал фойдаланиш бўйича эришилган ютуқларнинг мажмуасидир.

Жисмоний маданият – умумий маданиятнинг бир қисми, унинг юксалиши жамият ривожланишининг социал, иқтисодий ўсиши даражасига узвий боғлиқ бўлади.

Жисмоний маданият – муайян тарихий шароит махсули. Хар бир ижтимоийиқтисодий формация жамият аъзолари жисмининг маданияти характерли бўлиб бу жамият тараққиётининг муайян давридаги бутун бир халқ бойлиги, мулки бўлиб шахснинг хар тарафлама баркамоллигининг муштарак ва мажбурий шарт бўлиб қолаверади.

Жисмоний тарбия назариясининг асосий тушунчалари ичида жисмоний маданият (физкултура) кенг, жамловчи тушунча бўлиб, жисмоний тарбия «физкултура» тушунчасининг таркибий қисми сифатида *уч хил йўналишига эга бўлган педагогик жараённи ўз ичига олади* (Б.А. Ашмарин).

Мактаб физкултураси – болаларни жисмонан тайёрлаш учун кишилиқ жамияти яратган ва фойдаланаётган моддий, маънавий бойликлари мажмуидир.

Моддий бойликлар – хилмахил спорт иншоатлари, махсус анжомлар, ускуналар, маблағлар, жамият аъзоларининг жисмоний камолоти даражаси (спорт ютуқлари) демакдир.

Маънавий бойлик – эса тарбия тизими яратган, шакллантирган ғоявий, илмий, ташкилий, амалий ва махсус илмий ютуқлар хисобланади. Жисмоний тарбия орқали хар қандай инсон ўзига муносиб жисмоний маданият мазмунини ўзлаштиради, шу соха ютуғи унинг шахси мулкига (бойлигига) айланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида, Вазирлар маҳкамасининг 1999 йил 27 майдаги 271сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш давлат дастури Концепцияси. Вазирлар маҳкамасининг 1999 йил 27 майдаги қарорига илова.
3. Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти ва ўқув дастури, «Шарқ» нашриёт–матбаа концерни бош тахририяти, Тошкент, 1999.
4. Абдумаликов Р., Юнусов Т.Т. ва бошқалар. «Ўзбекистонда жисмоний тарбия таълимининг ривожланиши», методик тавсиянома. Т., ЎзДЖТИ наш, 1992.

“JISMONIY TAYYORGARLIK” FANINI O‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR SAMARADORLIGI

Erkaev Eldor Abdukarimovich-O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Ko‘pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedra mudiri

Annotatsiya: Bugun mamlakatimiz ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalarida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik ularning jahon ta'lim talablari bilan mosligi va pedagoglarning kelgusi mehnat faoliyatlarida o'zlashtirgan kompetentsiyalari qay darajada amaliyotga tatbiq qilinayotganligiga bog'liq. Ta'lim-tarbiyadagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik esa mazkur sohaga ijobiy yangilik kiritish natijasida ta'limda sifat va samaradorlik ta'minlanib, pedagogik innovatsion jarayon vujudga keladi.

Калит сўз: илм-фан, инновациялар, шакл ва методлар, илғор, т аълим, интеллектуал, фаолият, педагогик.

Аннотация: Сегодня в системе образования нашей страны проводятся исследования по вопросам совершенствования системы образования на основе инновационных технологий, укрепления ее национальной базы, поднятия подготовки социально активных и квалифицированных конкурентоспособных кадров до уровня мировых стандартов. Качественные изменения и высокая эффективность в сфере образования зависят от их совместимости с мировыми образовательными требованиями и от того, насколько приобретенные педагогами компетенции применяются на практике в их будущей трудовой деятельности. В результате качественных изменений и высокой эффективности образования, в результате внедрения положительных инноваций в этой сфере обеспечивается качество и эффективность образования, создается педагогический инновационный процесс.

Ключевые слова: наука, инновации, формы и методы, прогресс, наука, интеллектуальная, деятельность, педагогика.

Annotation: Today, in the educational system of our country, research is being conducted on the issues of improving the educational system based on innovative technologies, strengthening its national ground, raising the training of socially active and qualified competitive personnel to the level of world standards. Quality changes and high efficiency in the field of education depend on their compatibility with global educational requirements and the extent to which the competences acquired by pedagogues are put into practice in their future work activities. As a result of quality changes and high efficiency in education, as a result of introducing positive innovations in this field, quality and efficiency in education is ensured, and a pedagogical innovation process is created.

Key words: science, innovations, forms and methods, progress, science, intellectual, activity, pedagogy.

Keng ko'lamli islohotlarning muhim bo'g'ini – innovatsiyalar ham bugun har bir sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham o'zining afzalliklarini namoyish qilmoqda. Hozirgi vaqtda «innovatsiya» tushunchasi juda keng qo'llanilmoqda. Innovatsiya so'zi inglizcha so'z bo'lib, innovatsion yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi, ya'ni tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, deb ta'riflanadi. Innovatsiya amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimidir.

Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hukumatimiz tomonidan ushbu masala yuzasidan qabul qilingan Davlat dasturi ana shu ezgu maqsadga erishish yo'lida, jami davlat va nodavlat manbalarini hisobga olgan holda, mavjud barcha resurs va imkoniyatlarni safarbar etishni ko'zda tutadi (5).

Ta'lim jarayonidagi innovatsion o'zgarishlar, tizimga har qanday yangilikning kiritilishi bevosita o'qituvchi faoliyatini yangilash va o'zgartirish orqali amalga oshirilishi ham atroflicha o'rganilgan. Innovatsion faoliyat – bu uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi. Innovatsion faoliyat – yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yorining yuzaga kelgan me'yor bilan to'qnashuvchi natijasida vujudga kelgan qator muammolarni yechishga qaratiladi. Innovatsiyalar doimiy ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklar olib kirish orqali ta'lim rivojiga hissa qo'shadi, pedagogik faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi zamon sharoitida, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda, o'qitishning hozirgi zamon tizimlari va yangi pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Yangi pedagogik texnologiyalarni xislati shundaki, unda qo'yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o'quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Darhaqiqat, mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli o'tishining 80 foizi ta'lim jarayonini to'g'ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog'liqdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan, interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar – bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat, ya'ni u pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Kelajakda ta'lim taraqqiyotining haqqoniy harakatlantiruvchi kuch sifatida o'qituvchi faoliyatini yangilashga, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, talaba yoshlarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini – o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim

yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish. Bunday yo'nalish talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi. Tayanch yo'nalishlar – ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi, ularning o'zaro aloqalarida yangi tamoyillarga o'tish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni //Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq nashriyot matbaa-kontserni.1997.-B.20-29.
2. O'zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayrlash milliy dasturi” //Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq nashriyot matbaa-kontserni.1997.-B.31-61.
3. Abdumalikov R., Akramov A.K. O'zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixini o'rganish masalalari, O'quv qo'llanma. T., 1994, 42-bet.
4. Abdumalikov R., Qudratov R., Yarashev K., Ko'pkari, ilmiy ommabop kitob, T., O'zDJTI nashr., 1997 y.
5. 18.Akramov A.K. O'zbekistonda Olimpiya bilimlari asoslari/ O'quv qo'llanma. T., UZGIFK, 1997
6. Axmatov M.S. Uzlüksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish./ Monog. Ibn Sino, T., UZGIFK. - 2005.

JISMONIY TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING O'QUV-USLUBIY ASOSLARI

Ergashev Qahramonjon Asqarovich - Fakultetlararo jismoniy madaniyat va sport kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Jismoniy mashqni umumiy tuzilish «strukturalari» quyidagicha bo'ladi. Boshlanadigan mashg'ulotda bajariladigan ishga kirish yoki mashg'ulotlar tayyorlash qismi. Buni, odatda, organizmni qizdirish ham deb ataymiz. Bu jarayon har qanday jismoniy mashg'ulotlarni tarkibiy qismidir. Bu jarayon shug'ullanuvchilarning organizmini qizdirib, yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodika, jismoniy tarbiya, harakat, o'qituvchi, sportchi, tarbiya.

Аннотация: общая структурная «структура» упражнения будет выглядеть следующим образом. Часть введения в работу или подготовки к обучению, которая выполняется в начальном обучении. Обычно мы также называем это перегревом тела. Этот процесс является составной частью любой физической активности. Этот процесс нагревает организм участников и подготавливает их к более высокой работоспособности.

Ключевые слова: образование, методика, физкультура, движение, учитель, спортсмен, воспитание.

Annotation: the "structure" of the overall structure of physical exercise will be as follows. Part of getting a job or training that will be done in the starting session. We usually also call it body heating. This process is a component of any physical activity. This process heats up the organism of those involved and prepares them for high working capacity.

Keywords: education, methodology, physical education, movement, teacher, athlete, education.

Kishilar jismoniy sifatlarni kamol toptirishga qaratilgan faol harakat faoliyati mashg'ulotlari asosiy mazmunini tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulotlar umuta'lim maktablarda juda muhim ahamiyatga egadir. Chunki bir hafta tarbiyalanuvchilarga o'tiladigan ikki soatlik jismoniy tarbiya darsi ularni organizmdagi jismoniy harakatga bo'lgan talablarini qoniqtira olmaydi, shuning uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlari maktabda to'lig'icha tashkil etadi va o'tkaziladi, mashg'ulotlar o'quvchilarga o'tkazilishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot mazmuni elementlar tuzilishi jismoniy mashg'ulotlari shaklini tashkil etadi.

Jismoniy mashqni umumiy tuzilish «strukturalari» quyidagicha bo'ladi. Boshlanadigan mashg'ulotda bajariladigan ishga kirish yoki mashg'ulotlar tayyorlash qismi. Buni, odatda, organizmni qizdirish ham deb ataymiz. Bu jarayon har qanday jismoniy mashg'ulotlarni tarkibiy qismidir. Bu jarayon shug'ullanuvchilarning organizmini qizdirib, yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi. O'quvchilar organizmining jismoniy mahorati, organizmning zo'riqishdan asraydi. Mashg'ulotning bu qismida shug'ullanuvchilar barcha a'zolarini ya'ni yurak, qon tomir sistemasi va boshqa organlarni ishga kirishda tayyorlash uchun ularga umumiy rivojlantiruvchi jismoniy mashq beriladi. Bunga, asosan, saf mashqlari yurishlar, bo'yin, elka, kul, oyoqlar, bel qaratilgan.

O'quv dasturining har bir mavzusi bir qator darslarga bo'linadi va har bir dars bir necha vazifalarni hal qiladi. O'qituvchi har bir darsda zarur bo'lgan didaktik vazifani belgilaydi. Ba'zi o'qituvchi jismoniy tarbiya darslarida vazifani umumiy formada tuzadi, masalan, "Bu darsda biz konda, brusda shug'ullanamiz, keyin o'ynaymiz" - deydi. Vaholanki, masalan, "Past standart chiqishda qo'llarni harakatini o'rganish" didaktik vazifani aniq ifodalaniishi o'quv jarayonini ishonchliroq boshqarishga yordam beradi:

1. Dars paytida dars o'zining mazmuni, metodlari bilan o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi.

2. O'qitishning butun dars va uni har bir qismi vazifalari hamda mazmuniga muvofiq qiladigan, o'quvchilarning bilish aktivliklari va mustaqil faoliyatlarini ta'minlaydigan eng ratsional metodlarni tanlash.

3. Mashg'ulotlarning turli shakllari: umumsinfiy, jamoaviy va individual formalarini ratsional birga qo'shib olib borish.

O'qituvchining bir darsga alohida tayyorlanishi, uning o'z o'quv ishiga tayyorlanish sistemasining bir qismi, xolos. Bu sistema:

1. predmet bo'yicha butun kurs yuzasidan tayyorlanishi;
2. dasturining bir mavzusiga tayyorlanish;
3. har bir darsga tayyorlanishini o'z ichiga oladi.

O'qituvchining darslarga yaxshi tayyorlanishi ularning muvaffaqiyatli o'tkazilishi garovidir. O'qituvchi darsga tayyorlanishni o'quv yili boshlanishidan ancha oldin boshlaydi. U dastur ma'lumotlarni o'rganib chiqadi, uni o'tish izchilligini o'ylab chiqadi. O'qituvchi dastur bo'limlarni maktabning aniq sharoiti va ob-havo sharoitiga muvofiq ravishda rejalashtirishga alohida e'tibor beradi.

O'qituvchi darsga tayyorlanish jarayonida metodik adabiyotlar, boshqa pedagoglarning tajribasi bilan tanishadi va barcha yaxshi narsalardan o'z ishida foydalanadi.

Darsdan tashqarida jismoniy madaniyat mashg'ulotlarini olib boorish ham juda muhimdir. Jumladan, ertalabgi badantarbiya, sport musobaqasi, tanaffusda o'yin, boshqa darslarda o'tkaziladigan jismoniy mashqlari lahzalari va boshqalar kiradi. Jismoniy mashq mashg'ulotlaridagi mazmun bilan shakl aloqadorligi pedagogik jihatdan g'oyat muhim ahamiyatga egadir.

O'qituvchining darslarga yaxshi tayyorlanishi ularning muvaffaqiyatli o'tkazilishi garovidir. O'qituvchi darsga tayyorlanishni o'quv yili boshlanishidan ancha oldin boshlaydi. U dastur ma'lumotlarni o'rganib chiqadi, uni o'tish izchilligini o'ylab chiqadi. O'qituvchi dastur bo'limlarni maktabning aniq sharoiti va ob-havo sharoitiga muvofiq ravishda rejalashtirishga alohida e'tibor beradi. O'qituvchi darsga tayyorlanish jarayonida metodik adabiyotlar, boshqa pedagoglarning tajribasi bilan tanishadi va barcha yaxshi narsalardan o'z ishida foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. A.D.Novikov, A.P.Matveev Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent "O'qituvchi" 1982-yil. I tom.
2. V.M.Kachashkin. Jismoniy tarbiya metodikasi. Toshkent «O'qituvchi» 1982-yil.
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent 1999 yil, 6-maxsus son.

STUDY OF SIGNATURE AND HANDWRITING IN LINGUISTICS AND ITS THEORETICAL BASIS

Ergashov Ulug'bek Akbarali ugli - Fergana branch of the University of Physical Education and Sports of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The study of signature and handwriting in linguistics offers a unique perspective on human communication and expression. This article explores the theoretical basis of examining signatures and handwriting as linguistic phenomena. It delves into the interdisciplinary nature of this field, drawing from linguistics, psychology, and forensic analysis. The article discusses the theoretical frameworks applied to the study of signatures and handwriting, including graphology, sociolinguistics, and psycholinguistics. It highlights the significance of linguistic analysis in understanding individual identity, cultural influences, and historical contexts. By exploring the theoretical basis of studying signature and handwriting, researchers can unravel the intricate relationship between language, identity, and personal expression.

Keywords: signature, handwriting, linguistics, theoretical basis, graphology, sociolinguistics, psycholinguistics, language, identity, personal expression.

Annotatsiya: tilshunoslikda imzo va qo'l yozuvini o'rganish odamlarning aloqasi va ifodasiga o'ziga xos nuqtai nazarni taklif etadi. Ushbu maqola imzolar va qo'lyozmalarni lingvistik hodisalar sifatida tekshirishning nazariy asoslarini o'rganadi. U tilshunoslik, psixologiya va sud-tibbiyot tahlilidan kelib chiqib, ushbu sohaning fanlararo tabiatini o'rganadi. Maqolada imzolar va qo'lyozmalarni

o'rganishda qo'llaniladigan nazariy asoslar, shu jumladan grafologiya, sotsiolingvistika va psixolingvistika muhokama qilinadi. Bu individual identifikatsiyani, madaniy ta'sirlarni va tarixiy kontekstni tushinishda lingvistik tahlilning ahamiyatini ta'kidlaydi. Imzo va qo'l yozuvini o'rganishning nazariy asoslarini o'rganib, tadqiqotchilar til, o'ziga xoslik va shaxsiy ifoda o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib berishlari mumkin.

Kalit so'zlar: imzo, qo'l yozuvi, tilshunoslik, nazariy asos, grafologiya, sotsiolingvistika, psixolingvistika, til, o'ziga xoslik, shaxsiy ifoda.

Аннотация: Изучение подписи и почерка в лингвистике предлагает уникальный взгляд на человеческое общение и самовыражение. В этой статье исследуются теоретические основы изучения подписей и почерка как лингвистических явлений. В ней рассматривается междисциплинарный характер этой области, опираясь на лингвистику, психологию и судебно-медицинский анализ. В статье обсуждаются теоретические основы, применяемые для изучения подписей и почерка, включая графологию, социолингвистику и психолингвистический анализ. Это подчеркивает важность лингвистического анализа для понимания индивидуальной идентичности, культурных влияний и исторических контекстов. Исследуя теоретические основы изучения подписи и почерка, исследователи могут распутать сложную взаимосвязь между языком, идентичностью и самовыражением личности.

Ключевые слова: подпись, почерк, лингвистика, теоретические основы, графология, социолингвистика, психолингвистика, язык, идентичность, самовыражение.

The study of signature and handwriting in linguistics offers valuable insights into the complexities of human communication and expression. Signatures and handwriting are not only tools of identification but also linguistic forms that carry linguistic features and symbolic meaning. This article explores the theoretical basis of examining signatures and handwriting as linguistic phenomena, drawing from various disciplines such as linguistics, psychology, and forensic analysis. By exploring the theoretical frameworks applied to the study of signature and handwriting, we can gain a deeper understanding of the intricate relationship between language, identity, and personal expression.

Graphology

Graphology is a theoretical framework that examines handwriting as a reflection of an individual's personality traits, attitudes, and emotions. It involves analyzing the physical characteristics of handwriting, such as letter formations, slant, and pressure, to infer psychological attributes. Graphology treats handwriting as a linguistic expression and asserts that various linguistic features reveal underlying psychological and emotional states. By applying graphology to the study of signatures and handwriting, researchers can gain insights into the writer's personality traits and psychological makeup.

Sociolinguistics

Sociolinguistics provides a theoretical basis for understanding the social and cultural aspects of signatures and handwriting. It explores how linguistic features are influenced by social factors such as age, gender, ethnicity, and social class. In the context of signatures and handwriting, sociolinguistics examines how linguistic choices and writing styles are shaped by cultural norms, regional variations, and individual identity. By employing sociolinguistic analysis, researchers can uncover the social dimensions inherent in signatures and handwriting, shedding light on the complex interplay between language and society.

The linguistic basis of a signature lies in its relationship to language and its use as a form of written communication. While signatures are often seen as mere scribbles or symbols, they possess inherent linguistic features and functions that can be analyzed and understood from a linguistic perspective. Here are some key linguistic aspects of a signature.

Graphemes and Letter Forms: Signatures are comprised of graphemes, which are the smallest units of a writing system. Graphemes can be individual letters, combinations of letters, or even non-alphabetic symbols. The way these graphemes are formed and arranged in a signature can vary from person to person, reflecting individual writing habits and styles.

Stylistic Variations: Signatures often exhibit stylistic variations in terms of letter formations, embellishments, and overall design. These variations can include differences in letter size, slant, spacing, and the addition of extra strokes or flourishes. These stylistic choices can provide insights into an individual's preferences, aesthetics, and even cultural influences.

Psycholinguistics

Psycholinguistics offers a theoretical framework for understanding the cognitive processes involved in producing signatures and handwriting. It explores how language production, perception, and comprehension are influenced by cognitive mechanisms. In the context of signatures and handwriting, psycholinguistics investigates the cognitive processes underlying the formation of handwriting styles, signature variations, and linguistic cues. By employing psycholinguistic theories, researchers can gain insights into the mental processes and cognitive factors that shape the linguistic features of signatures and handwriting.

Language, Identity, and Personal Expression

The theoretical basis of studying signature and handwriting in linguistics connects language, identity, and personal expression. Signatures and handwriting are not only linguistic forms but also tools for constructing and expressing individual identities. The linguistic choices, writing styles, and cultural references embedded in signatures and handwriting provide valuable insights into an individual's identity, cultural background, and personal experiences. By exploring the theoretical underpinnings of the study of signature and handwriting, researchers can unravel the intricate relationship between language, identity, and personal expression.

Conclusion

The study of signature and handwriting in linguistics offers a multidisciplinary approach that combines theories from linguistics, psychology, and forensic analysis. The application of theoretical frameworks, such as graphology, sociolinguistics, and psycholinguistics, provides insights into the linguistic features, psychological attributes, and social dimensions inherent in signatures and handwriting. By understanding the theoretical basis of studying signature and handwriting, researchers can delve deeper into the intricate relationship between language, identity, and personal expression. This interdisciplinary field contributes to our understanding of human communication, identity formation, and the intricate nature of linguistic expression.

Reference:

1. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATN SIFATIDA. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 60-62.
2. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
3. Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO‘LLANISHI. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
4. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O‘RGANILISHI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.
5. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATNLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.
6. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). SIGNATURE AND ITS RELATIONSHIP TO SPEECH STYLES. In *International Conference on Business Management and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
7. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). SPORTCHILAR DASTXATLARINING FUNKSIONAL AHAMIYATI VA XOSLANISHINING BUGUNGI KUNDAGI O‘RNI. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 1-4.

SIGNATURE AS A LINGUISTIC UNIT AND TYPES OF SIGNATURES

Ergashov Ulug‘bek Akbarali ugli - Fergana branch of the University of Physical Education and Sports of the Republic of Uzbekistan

Abstract: Signatures are not mere scribbles or symbols; they are linguistic units that carry important information about an individual's identity and personality. This article explores the concept of a signature as a linguistic unit and delves into the various types of signatures commonly encountered. It discusses the significance of signatures as linguistic artifacts, their role in identity verification, and the implications for forensic analysis. The study highlights different types of signatures, including full-name signatures, initials, monograms, and pictorial

signatures, shedding light on their characteristics and potential linguistic cues. Understanding the nature of signatures as linguistic units enables a deeper comprehension of their cultural, historical, and personal dimensions.

Keywords: signature, linguistic unit, identity verification, forensic analysis, full-name signatures, initials, monograms, pictorial signatures, linguistic cues.

Annotatsiya: imzolar shunchaki yozuvlar yoki belgilar emas; ular shaxsning o'ziga xosligi va shaxsiyati haqida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan lingvistik birliklardir. Ushbu maqola imzo tushunchasini lingvistik birlik sifatida o'rganadi va odatda duch keladigan turli xil imzo turlarini o'rganadi. Unda imzolarning lingvistik artefaktlar sifatidagi ahamiyati, ularning shaxsini tekshirishdagi roli va sud-tibbiy tahlilga ta'siri muhokama qilinadi. Tadqiqot turli xil imzo turlarini, shu jumladan to'liq ism imzolari, bosh harflar, monogrammalar va tasviriy imzolarni ta'kidlab, ularning xususiyatlari va potentsial lingvistik belgilariga oydinlik kiritdi. Imzolarning mohiyatini lingvistik birliklar sifatida tushunish ularning madaniy, tarixiy va shaxsiy o'lchamlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: imzo, lingvistik birlik, shaxsni tekshirish, sud-tibbiy tahlil, to'liq ism-sharifli imzolar, bosh harflar, monogrammalar, tasviriy imzolar, lingvistik belgilar.

Аннотация: Подписи - это не просто каракули или символы; это лингвистические единицы, которые несут важную информацию о личности человека. В этой статье исследуется концепция подписи как лингвистической единицы и рассматриваются различные типы подписей, с которыми обычно сталкиваются. В нем обсуждается значение подписей как лингвистических артефактов, их роль в проверке личности и значение для судебно-медицинского анализа. В исследовании освещаются различные типы подписей, включая подписи с полным именем, инициалами, монограммами и графическими подписями, что проливает свет на их характеристики и потенциальные лингвистические подсказки. Понимание природы подписей как языковых единиц позволяет глубже понять их культурные, исторические и личностные аспекты.

Ключевые слова: подпись, лингвистическая единица, верификация личности, судебно-медицинская экспертиза, подписи полным именем, инициалы, монограммы, графические подписи, лингвистические подсказки.

A signature is not merely a form of identification but a linguistic unit that holds valuable information about an individual's identity and personality. It serves as a distinctive mark that represents a person's consent, authority, or endorsement. This article explores the concept of a signature as a linguistic unit and examines the various types of signatures encountered in different contexts. By understanding the linguistic dimensions of signatures, we can gain insights into the cultural, historical, and personal aspects they embody.

Signature as a Linguistic Unit

A signature can be seen as a linguistic unit because it possesses inherent linguistic elements and functions. It is a visual representation of an individual's name or identity, serving as a form of written communication. Signatures carry

linguistic cues, including letter formations, stylistic variations, and cultural references, which can be analyzed for insights into the signer's linguistic background, educational level, and personal characteristics. As linguistic units, signatures provide a unique window into an individual's language use and writing style.

Full-Name Signatures

Full-name signatures are among the most common types of signatures. They involve the complete representation of an individual's name in a written form. Full-name signatures can vary in terms of letter formation, legibility, and stylistic elements. Analyzing these signatures can provide insights into an individual's writing style, attention to detail, and cultural influences. Forensic experts often examine full-name signatures to determine authenticity and identify potential forgery.

Linguistic Features and Cues: Signatures can contain linguistic features that reflect broader language patterns. These features include letter shapes, stroke direction, and the presence of loops, curves, or other distinctive elements. Analyzing these linguistic cues can reveal information about an individual's language background, education, and even the regional or cultural influences on their writing style.

Semiotic Nature: Signatures possess a semiotic nature, meaning they carry meaning beyond their literal representation. They serve as symbols of personal identity and authorization, embodying the power to validate documents, transactions, or other forms of communication. The interpretation and recognition of these symbolic meanings rely on the linguistic and cultural conventions associated with signatures.

Language Use and Context: Signatures are situated within specific language-use contexts. The linguistic norms, customs, and conventions surrounding signatures can vary across cultures and contexts. For example, the expectations for signature legibility, formality, or personalization can differ in legal, business, or informal contexts. Understanding the linguistic and contextual factors that influence signature usage is crucial for accurate interpretation and analysis.

By examining the linguistic basis of a signature, researchers can gain insights into an individual's language use, writing style, cultural background, and personal identity. This linguistic analysis can have practical applications in fields such as forensic handwriting analysis, identity verification, and sociolinguistic studies. It highlights how signatures, despite their concise and often stylized nature, are linguistic units that carry valuable information about the signer's linguistic background and communication patterns.

Initials

Initials refer to signatures that represent an individual's name through the use of initials rather than the complete name. Initials can be stylized or rendered in a specific way to create a unique signature. Analyzing initials signatures can offer insights into an individual's preference for brevity, their sense of identity, and even their level of formality or informality.

Monograms

Monograms are signatures that combine two or more initials into a single design or symbol. They are often used as personal logos or emblems. Monograms can be highly stylized and may incorporate decorative elements or calligraphic flourishes. Analyzing monogram signatures can reveal insights into an individual's creativity, aesthetic preferences, and personal branding.

Pictorial Signatures

Pictorial signatures are unique forms of signatures that incorporate pictorial elements, symbols, or drawings. These signatures go beyond linguistic representations and include visual elements that hold personal or symbolic meaning for the signer. Pictorial signatures can provide insights into an individual's artistic abilities, cultural references, and specific affiliations or interests.

Conclusion

Signatures are not mere symbols but linguistic units that encapsulate important information about an individual's identity and personality. Understanding the nature of signatures as linguistic artifacts allows us to delve deeper into their cultural, historical, and personal dimensions. By examining different types of signatures, including full-name signatures, initials, monograms, and pictorial signatures, we can uncover valuable linguistic cues and gain insights into the individuals behind these written forms. The analysis of signatures as linguistic units has implications for identity verification, forensic analysis, and the study of human communication and expression.

Reference:

1. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATN SIFATIDA. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 60-62.
2. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
3. Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO‘LLANISHI. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
4. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O‘RGANILISHI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.
5. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATNLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.
6. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). SIGNATURE AND ITS RELATIONSHIP TO SPEECH STYLES. In *International Conference on Business Management and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
7. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). SPORTCHILAR DASTXLARINING FUNKSIONAL AHAMIYATI VA XOSLANISHINING BUGUNGI KUNDAGI O‘RNI. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 1-4.

TALABALARNING EGILUVCHANLIK SIFATI JISMONIY SIFATLARINI ANIQLASH USLUBIYATI

Ernazarov G'olibjon Ne'matovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali. "Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsent v.v.b r.f.b.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Pedagogik kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, tadqiq etilayotgan talabalarning egiluvchanlik jismoniy sifatlarini aniqlashda qo'llaniladigan uslubiyatlarni tahlili, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida tabaqalashtirilgan aylanma mashqlar usuli yordamida egiluvchanlik jismoniy sifatlarini rivojlanishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: tabaqalashtirilgan, aylanma mashg'ulot, konstitutsional tip, antropometrik tadqiqot, kurash gilami.

Аннотация. По данным педагогического наблюдения, проведенного анализа методик, применяемых при определении физических качеств гибкости исследуемых учащихся, выявлено развитие физических качеств гибкости с помощью метода дифференцированных круговых упражнений на занятиях физической культурой.

Ключевые слова: стратифицированный, круговая тренировка, конституциональный тип, антропометрическое исследование, борцовский ковер.

Annotation. According to pedagogical observation, the analysis of the methodologies used to determine the physical qualities of flexibility of the studied students, the development of physical qualities of flexibility was determined using the method of differentiated circular exercises in physical education.

Keywords: differentiated, circular training, constitutional type, anthropometric study, wrestling carpet.

Xozirgi kunda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida tabaqalashtirilgan aylanma mashg'ulot uslubiyati yordamida talabalarning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy sifatlarini rivojlanish darajasini oshirish, salomatligini yaxshilash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishda "oliy sport yo'nalishida erishilgan yutuqlar bilan chegaralanmasdan, ommaviy sportga katta e'tibor berishimiz kerak". Hozirda oliy ta'lim muassasalarida "Jismoniy tarbiya" fani o'quv rejalarida mashg'ulotlarga ajratilgan soatlarning muntazam kamayib borayotganligi kuzatilmoqda. Aslida, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini asosiy vazifasi talabalarning jismoniy tayyorgarligi va ishchanlik qobiliyatini oshirishdan, sport o'yinlari va milliy sport turlari vositalari yordamida talabalarning harakat faolligini yaxshilashdan iborat. Lekin, mavjud ilmiy tadqiqotlarda talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan va tabaqalashtirilgan mashg'ulotlar uslubiyatining o'ziga xos xususiyatlari etarlicha inobatga olinmagan. Jismoniy tarbiya vositalaridan to'g'ri foydalanish, talabalarning konstitutsional tiplaridan kelib chiqqan holda, tabaqalashtirilgan aylanma mashg'ulotlar asosida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari uslubiyatini ishlab chiqish, jismoniy tarbiya darslariga joriy qilish, shuningdek, talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish jarayonini boshqarish kabi masalalar dolzarbigicha qolmoqda [1,2].

Talabalarning jismoniy madaniyat darslarida, turli darajadagi jismoniy sifatlarga ega bo'lgan talabalarning o'quv mashg'ulotlarida uch oydan ikki bosqichga bo'lib olib borildi. O'quv yili boshida talabalarning jismoniy sifatlarning rivojlanganlik holatini bilish maqsadida nazorat testlarni o'tkazildi. Undan jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan nazorat mashqlaridan olingan ma'lumotlarga qarab oldingi tayyorgarligiga nisbatan o'zgarishlar faraz qilindi. Shuning uchun ushbu tajriba ishlari aynan tajriba guruhidagi talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan va tabaqalashtirilgan mashg'ulot uslubiyati asosida rejalashtirildi[3].

Shuningdek, tajriba uchun Farg'ona davlat universitetining jismoniy tarbiya bo'yicha nomutaxassis fakultetlari hisoblangan fizika-matematika hamda tarix fakulteti talabalari tanlab olindi. Tajriba guruhiga tanlab olingan umumiy 161 nafar talabalarning 81 nafari qiz bolalar, 80 nafari o'g'il bolalarni tashkil etdi. Nazorat guruhiga esa jami 75 nafar talaba (37 nafar qiz bola, 38 nafar o'g'il bola) tanlab olindi.

Egiluvchanlik va uni rivojlantirish uslublari: egiluvchanlik – bu kurashchining katta amplitudada harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir. Egiluvchanlik bo'g'umlardagi harakatchanlik bilan aniqlanadi. U, o'z navbatida, bir qator omillarga bog'liq: bo'g'im suyaklarining tuzilishi, paylar, mushaklar cho'ziluvchanligi va ularning cho'zilish qobiliyati.

Jismoniy tarbiya va sport nazariyasida mazkur tushuncha xilma-xil belgilangan bo'lib, bizning fikrimizga ko'ra, uning mazmuni eng to'liq tarzda quyidagi belgilashda ochib berilgan. Jismoniy rivojlanish – organizmning shakli va funksiyalarini tabiiy sharoitlar ta'siri ostida yoki jismoniy mashqlarni maqsadga yo'naltirishni qo'llash ta'siri ostida o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Jismoniy rivojlanishni baholash uchun asosiy uslubiyat sifatida antropometrik o'lchash uslubiyati qo'llanilgan [4].

Bir qator mualliflarning maxsus ishlarini tizimli tahlil qilish, jismoniy tarbiya va sport nazariyasida talabalarning jismoniy rivojlanishini majmuaviy aniqlash bo'yicha har xil uslubiyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Alohida antropometrik belgilarning nisbatlarini tavsiflaydigan jismoniy rivojlanish indekslarini, ya'ni Broka-Bruksh indeksini – vazn va bo'y o'rtasidagi nisbatni, Kettle indeksini yoki vazn bo'y ko'rsatkichiga bo'lish bilan olinadigan vazn-bo'y indeksini. Antropometrik tadqiqot dasturi tana vaznini, tana uzunligini (tik turgan va o'tirgan holatda), qo'llar va oyoqlar uzunligini, ko'krak qafasi aylanasini, teri-yog' qatlamlarining qalinligini, antropometrik indekslarni aniqlashdan iborat bo'lishi kerak.

Talabalarning jismoniy rivojlanganligini aniqlashda qo'llaniladigan uslubiyatlarni tahlil qilish, ularning jismoniy rivojlanganligini baholash paytida farqlar va noaniqliklar mavjud ekanligini ko'rsatdi. Bu universal antropometrik tadqiq qilish usulini ishlab chiqish bo'yicha vazifalarning biri hisoblanadi[5,6].

Tajriba tadqiqotdan oldin tajriba va nazorat guruh talabalarning egiluvchanlik sifati bo'yicha nazorat testlarida ko'rsatgan ko'rsatkichlar farqi yuqoridagicha bo'ldi. Gimnastika o'rindig'ida turib holatdan oyoq tizzalarini bukmasdan oldinga egilish tajriba guruhi talaba qizlarda o'rtacha 4,60 santimetрни, nazorat guruhi talaba qizlarda o

‘rtacha 4,70 santimetr (farqi 0,1 santimetr)ni tashkil etdi. “Ko‘prik” holatiga turish tajriba guruhi talaba qizlarda o‘rtacha 68,40 santimetrni, nazorat guruhi talaba qizlarda o‘rtacha 68,70 santimetr (farqi 0,3 santimetr)ni ko‘rsatdi. Qo‘llar kaftini tashqi tarafga qaratgan holda gavda ortiga cho‘zish tajriba guruhi talaba qizlarda o‘rtacha 32,50 santimetrni, nazorat guruhi talaba qizlarda o‘rtacha 32,30 santimetr (farqi 0,2 santimetr)ni tashkil etdi.

Gimnastika o‘rindig‘ida turib holatdan oyoq tizzalarini bukmasdan oldinga egilish tajriba guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 3,70 santimetrni, nazorat guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 3,62 santimetr (farqi 0,08 santimetr)ni ko‘rsatgan bo‘lsa, “Ko‘prik” holatiga turish tajriba guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 72,30 santimetrni, nazorat guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 72,10 santimetr (farqi 0,2 santimetr)ni tashkil etdi. Qo‘llar kaftini tashqi tarafga qaratgan holda gavda ortiga cho‘zish tajriba guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 42,70 santimetrni, nazorat guruhi talaba o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 41,50 santimetr (farqi 1,2 santimetr)ni tashkil etdi.

Talabalarining egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish maqsadida quyidagi usullardan foydalanildi. Talabalarning egiluvchanlik sifatini bo‘yicha ko‘prik holatini egallash uchun haftaning dushanba, chorshanba, juma kunlarining birinchi yarimida kurash gilamiga oyoqlarga tayanib kuraklarga yotgan holda, qo‘llarga tayanib qorinni tepaga ko‘tib, gilamga burunni yoki iyakni tekkazish 10-20 soniyadan, 10-15 seriya, 3-4 marta takrorlansa, shu qatorda kurash gilamiga oyoqlarga tayanib kuraklarga yotib, qo‘llar va oyoqlarga tayanib qorinni tepaga ko‘targan holda, tovonlarni boshga yaqinlashtirish 10-20 soniyadan, 10-15 seriyadan iborat, 3-4 marotaba bajarilgandan so‘ng, kurash gilamiga oyoqlarga tayanib kuraklarga yotgan holda, qo‘llar va oyoqlar uchiga tayanib qorinni tepaga ko‘tarish 2-3 daqiqadan, 10-15 seriyadan iborat, 3-4 marotaba bajarish tartibiga qat‘iy rioya etib olib borilsa, mazkur mashqlar tartibi 5 oydan keyin, ko‘prik holatini egallash va uning amplituda holatining sezilarli darajada o‘shishiga erishiladi.

Ko‘prik hosil qilish tajriba boshida o‘rtacha 72,30 cm.ga, tajriba yakuniga kelib 68,05 sm.ga (5.88 % nisbiy o‘shish) o‘zgargan bo‘lsa, 3000 metrga yugurish tajriba boshida 16,46 daqiqani, tajriba yakuniga kelib 15,67 daqiqa (4.80 % nisbiy o‘shish)ni ko‘rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, tajriba guruxi talabalarida egiluvchanlik sifati ko‘rsatkichlarining nisbiy o‘shishi talaba-qizlarda gimnastika o‘rindig‘ida turib oyoq tizzalarini bukmasdan oldinga egilish testida 6.96%, $p<0,01$, ko‘prik xosil qilish testida 5,66%, ($p<0,01$), qo‘llar kaftini tashqi tarafga qaratgan holda gavdani ortiga cho‘zish testida 4,54%, ($p<0,01$), umumiy o‘rtacha o‘shish ko‘rsatkichlari 6.05 % ni tashkil qildi; talaba-yigitlarda gimnastika o‘rindig‘ida turib oyoq tizzalarini bukmasdan oldinga egilish testida 8.65%, ($p<0,001$), ko‘prik xosil qilish testida 5,88%, ($p<0,01$), qo‘llar kaftini tashqi tarafga qaratgan holda gavda ortiga cho‘zish testida 6,74%, ($p<0,01$), umumiy o‘rtacha o‘shish ko‘rsatkichlari 7,09 % ni tashkil qildi.

Tadqiqot davomidagi nazorat guruhi talabalarida a‘nanaviy, ya‘ni davlat dasturi asosida o‘qishni davom etirganda, olingan natijalar tajriba boshida va tajriba yakunidagi ko‘rsatkichlar solishtirilganda past darajada o‘sganligi aniqlandi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati

1. Эрназаров Г.Н. Attitude of a modern student to a walky lifestyle. European journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Volume 8, Number 8,2020 Part II.Progressive Academic Publishing, P.183-187. [13.00.00 № 8]
2. Эрназаров Ф.Н. Талабаларнинг жисмоний маданияти кадриятларини ўрганиш. "Фан спортга" // "Илмий-назарий журнал.–Чирчиқ, 2020-йил 3-сон. Б-66-68. [13.00.00 №3]
3. Эрназаров Ф.Н. Dependence of body weight of student of the faculty of physical culture on the culture of nutrition an optimal motor activity. // European journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Volume 8,Number 12, 2020 Part II,P.68-72.[13.00.00 № 8]
4. Эрназаров Г.Н. Мониторинг дифференцированного подхода к развитию физических качеств студенческой молодежи. Международная научно практическая online-конференция Интеграция в мир исвязь наук, baku-2020, -Б. 64-65.
5. Эрназаров Г.Н. Исследование изменений ростово-массовых показателей студентов педагогического вуза. Научно-методический журнал. Достижения науки и образования №12(66), 2020г,-Б.62-64. <http://scientificpeblications.Ru> email: info@scientificpeblications.ru
6. Сойибназаров, Аббосжон Икромжонович. "Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш." *барқарорлик ва йетаксҳи тадқиқотлар онлайн илмий журнали* 3.1 (2023): 79-81

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYANING O'RNI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Eminov Solijon Jumavoy o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni maktabga tayyorlashda pedagogik texnologiyaning o'рни haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Интеллектуал, рушшунос, sog'lom, aqlli, xushxulqli, intellekt, ruhiyat, estetik.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль педагогических технологий в подготовке детей к школе.

Ключевые слова: Интеллектуал, психолог, здоровый, интеллигентный, добродушный, интеллигентный, психика, эстетический.

Abstract: This article discusses the role of pedagogical technology in preparing children for school.

Key words: Intellectual, psychologist, healthy, intelligent, good-natured, intellectual, psyche, aesthetic.

Hozirgi paytda pedagogika fanida pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyasi, o'qitish texnologiyasi iboralari tez-tez tilga olinmoqda. Bugungi

kungacha pedagogik adabiyotlarda, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda «yangi pedagogik texnologiya», «ilg'or pedagogik texnologiya», «zamonaviy ta'lim texnologiyasi» ga oid tushunchalari hali ham bir qolipga tushirilmagan, entsiklopediyalarda izohlanganicha yo'q, uning mazmunini yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun iboraning bir-biridan farqlanuvchi ko'pgina ta'riflari mavjud.

Pedagogik texnologiya - shunday bilimlar sohasi, ular vositasida uchinchi ming yillikda davlatning ta'lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, o'quvchi va talaba yoshlarda hurfiylik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, isonparvarlik tuyg'ulari tizimi shakllantiriladi.

Ma'lumotlilik asosida yotuvshi bosh g'oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan avtoritar va soxta tafakkur yuritish usulidan voz kechgan, sabr-bardoshli, qanoatli, o'zgarlar fikrini hurmatlaydigan, milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxsiy sifatlarni shakllantirishni ko'zda tutgan insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qaysidir darajada ta'limni texnologiyalashtirish bilan bog'liqdir.

Dastlab "**texnologiya**" tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan – "**texnos**" (teshne) - **san'at, mahorat, hunar** va "**logos**" (logos) - **fan** so'zlaridan tashkil topib "**hunar fani**" ma'nosini anglatadi. Biroq, bu ifoda ham, zamonaviy texnologik jarayonni to'liq tavsiflab berolmaydi. Texnologik jarayon, har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda, operatsiyalarning muayyan ketma-ketlikda bajarilishni ko'zda tutadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, texnologik jarayon - bu mehnat qurollari bilan mehnat ob'ektlari (xom ashyo)ga bosqichma-bosqich ta'sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi ishchi (ishchi mashina)ning faoliyatidir. Ana shu ta'rifni tadqiqot mavzusiga o'giradigan bo'lsak, ya'ni: **Pedagogik texnologiya** - bu o'qituvchi (tarbiyachi)ning ta'lim-tarbiya vositalari yordamida o'quvchi (tarbiyalanuvchi)larga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxsiy sifatlarni shakllantirish jarayonidir.

Yuqorida keltirilgan ta'rifdan ko'rinib turibdiki, pedagogik texnologiya tushunchasini izohlashda **texnologiya** jarayoni asos qilib olindi. Aslini olganda ham, bu tushunchaga berilgan ta'riflar pedagogik adabiyotlarda nihoyatda ko'pdir. Pedagogik adabiyotlarda "texnologiya" atamasining xilma-xil ko'rinishlarini uchratish mumkin: "**o'qitish texnologiyasi**", "**ta'limli texnologiya**", "**ma'lumot texnologiyasi**", "**o'quv jarayoni texnologiyasi**" va hokazo. O'qitish texnologiyasi pedagogik texnologiyaga yaqin tushuncha bo'lsa-da, aynan o'xshash ma'noni anglatmaydi, chunki u ma'lum predmet, mavzu va savollar doirasidagi aniq o'quv materialini o'zlashtirish yo'lini muayyan texnologiya atrofida ifoda etadi. U ko'proq xususiy metodika bilan bir qatorda turadi.

Pedagogik texnologiya esa **ma'lumot texnologiyasini** joriy etish taktikasini ifodalaydi va "**o'qituvchi - pedagogik jarayon o'quvchi (tarbiyalanuvchi)**" funktsional tizim qonuniyatlariga tegishli bilimlar asosida quriladi.

Alohida qayt etib o'tish joizki, ayni vaqtda ta'lim texnologiyasi tushuchasini mantiqiy-g'oyaviy jihatdan izohlash borasida yagona fikr mavjud emas. Pedagogik adabiyotlarda 300 dan ortiq ta'riflar berilgan.

Maktabda o'qishga ruhiy tayyorlik haqida gapirilganda, psixofiziologik tayyorlik birinchi o'ringa chiqadi. Gap bolaning sog'lig'i haqida ketyapti. Anemiya, gipo yoki giper faollik, miyaning organik disfunktsiyasi, surunkali uyquga to'ymaslik, somatik kasalliklar va boshqalar muvaffaqiyatli o'qitish hamda tarbiyalashga xalaqit beradi. Chunki bunday bola maktab vazifalarini jismonan uddalay olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.
2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.
3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2-nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.
4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya / M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.
5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83.

JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHINING SHAKLLANTIRISH ORQALI PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISH

Ismoilov T, professor v.b. NamDU, Namangan, Uzbekiston

Ismoilov G', doktorant UzDJTSU, Toshkent, Uzbekiston

Annotatsiya: maqolada jismoniy tarbiya jarayonida o'qituvchining shaxsiy shakllantirish ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, ommaviy sport, sog'lomlashtirish, sport etikasi, pedagogik faoliyat, sport tadbirlari.

Аннотация: в статье показано значение личностного формирования учителя в процессе физического воспитания.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, массовый спорт, оздоровительный отдых, спортивная этика, педагогическая деятельность, спортивная деятельность.

Annotation: the article shows the importance of personal formation of the teacher in the process of physical education.

Key words: physical education, sports, public sports, wellness, sports ethics, pedagogical activity, sports activitie

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratildi.

Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish borasida tizimli va keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu ishlarni samarali amalga

oshirishda jismoniy tarbiya va sportga hamda ta`limga oid bo`lgan davlat direktiv hujjatlarini qabul qilinishi katta ahamiyatga ega bo`ldi [1;2;3].

Jismoniy tarbiya jarayonida shaxsni har tomonlama rivojlanishini, shakllanishining o`ziga xos vazifalari qanday darajada muvaffaqiyatli yechimiga va shu bilan birga, qanday xolatda aqliy, ahloqiy mehnat va estetik tarbiyadan to`la hamda samarali foydalanish bilan belgilanadi. [4].

O`quvchilarni jismoniy tayyorlash jarayonida ularning fe`l-atvorida axloqiy odat shakllanadi, iroda sifati rivojlanadi: dovyuraklik, o`zini tuta olishlik, o`zini idora qila bilishlik shular jumlasidandir.

O`yinlarda, musobaqalarda bolalarda, raqiblarga, jamoadagi o`rtoqlariga, xakamlarga va tomoshabinlarga nisbatan o`ziga xos munosabatlar shakllanadi, sport etikasi, qoidalari va me`yoriga rioya qilish bilan bog`liq sport faoliyati jarayonida mustahkamlanadi. Kamtarlik, o`z raqiblariga nisbatan xurmat munosabatida bo`lish, sport kurashlarda noxaq usullarni qo`llashga urinishga murosasizlik, mehnatsevarlik, intizomlilik va o`zaro munosabatlarning barchasini jismoniy mashqlar mashg`ulotida har doim tarbiyalab boriladi.

Maktab o`quvchilari bilan sportchilarning vatanparvarligi, o`zbek sportining insonarvarligi va yetakchi sportchilar xaqida, sport etikasi xaqida suhbatlar, uchrashuvlar o`tkazish juda foydalidir. Bolalarni jismoniy tarbiya jarayonida intizomlilik, uyushqoqlik ruhida tarbiyalashlarni o`rgatilgan qoidalarga rioya qilishlikka o`rgatadi.

Jamoani so`zsiz va aniq bajarilishi talab etiladigan saflanish va qayta saflanish, yurish mashqlari ham o`quvchilarni intizomli qiladi. Topshirilgan harakat ritmiga jamoa bo`lib bo`ysunish, harakatlarni kelishilgan xolda bajarishda har bir ishtirokchi o`zini butun bir jamoa a`zosi deb his etadi. Bu esa o`quvchilarda qoniqish hissini keltirib chiqaradi. Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini o`tkazish paytida ozodalikka, tejamkorlikka, odam mehnati va ijtimoiy mulkka xurmat an`anaviy talablar ruhida tarbiyalanadi.

Jamoani tarbiyalash o`ziga xushmuomalalik, odoblik, o`rtoqlariga nisbatan e`tiborli bo`lishi kabi tarbiyalarni oladi. Bu axloqiy me`yor talablariga rioya qilish, bir qator qoidalar bilan mustahkamlanadi. Chunonchi, har qanday musobaqa tugagandan keyin vujudga kelgan his-tuyg`udan qat`iy nazar bir-birlarini tabriklashlari majbur. O`yinchi to`satdan o`yin qoidasini buzib qo`ysa, bu xaqda qo`lini ko`targan xolda ma`lum qilish shart. Sayohatli yurish ishtirokchi straxovka va yordam berish usullariga maxsus o`rgatiladi. Bu esa ularni o`rtoqlariga yordam ma`sulligini tarbiyalaydi.

O`quvchilarda ijtimoiy burch va jamoa oldida ma`sullikka tarbiyalashda ularning buyruq topshiriqlarini bajarayotganlarida amalga oshiriladi. Bu yerda har kim o`z manfaati bo`yicha harakat qiladi. Shuning uchun ham ko`pgina sport turlari musobaqalaridan eng qadrlisi jamoali sport turidir.

Pedagoglarning e`tibori, sport natijalari bo`yicha yaxshi natijalarga erishgan bolalarda manmanlik ko`rinishlari oldini olishga alohida e`tibor berishlari kerak. Jismoniy tarbiya jarayonida o`quvchilarga o`z hayotiga tayyorgarligi uchun mehnatga Vatanni ximoya qilishdek fuqarolik mas`uliyatini shakllantirish zarur. Bu o`zbek vatanparvarligining namoyon bo`lishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги Қонуни (2015. 04.09). Халқ сўзи. – Тошкент, 2015. 5 сентябр.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. Тошкент. 2020 йил 23 сентябр. ЎРҚ-637-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. – Тошкент: 2022 йил 22 январь. ПФ-60-сон.
4. Ismoilov T. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining pedagogik faoliyati. O'quv qo'llanma. Namangan. 2018. – 151 b.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY KOMPYUTERLI TA'LIMIY O'YINLAR TEXNOLOGIYASI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Jo'rayeva Muazzam Soyibxon qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy kompyuterli ta'limiy o'yinlar texnologiyasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: syujet-rolli o'yinlar, imitatsion-rolli, elementlari, psixolog, aqliy hujum, imitatsion o'yinlar, treninglar.

Аннотация: В данной статье рассматривается технология современных компьютерных обучающих игр в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: сюжетно-ролевые игры, имитационные ролевые игры, элементы, психолог, мозговой штурм, имитационные игры, обучение.

Abstract: This article discusses the technology of modern computer educational games in preschool educational institutions.

Key words: plot role-playing games, imitation role-playing, elements, psychologist, Brainstorming, Imitation games, training.

Hozirgi paytda ta'lim tizimida, shu jumladan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'limtarbiya jarayonida ta'limga oid o'yinlar va masofali ta'lim texnologiyalarini foydalanish alohida o'rin tutaltganligi uchun ushbu masalalarni kengroq o'rganib chiqishni maqsad qilib olindi.

Ta'limiy o'yinlar: ularning vazifalari, xususiyatlari va asosiy turlari. Ta'limga oid o'yinlar ta'lim berishning zamonaviy psixologopedagogik texnologiyalarida muhim o'rin egallaydi. Usul sifatida ular XX asrning 70-yillarida keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda qo'llanilish sohasiga mos ravishda ta'limiy o'yinlarning har xil turlari mavjud. Masalan, zobitlarni tayyorlashda harbiy o'yinlar, aktyorlar uchun syujet-rolli o'yinlar, tijoratchilar va rahbarlar uchun - maxsus treninglar mavjud.

Ta'limga oid o'yinlar asosiy uch vazifani bajaradilar:

- vositali: aniq bir ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- gnostik: bolalarning bilimlarini shakllantirish va fikrlashlarini rivojlantirish;

- ijtimoiy-psixologik: kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish.

Har bir vazifaga o‘yinning aniq bir turi mos keladi: instrumental vazifa o‘yin mashqlarida, gnostik - didaktik, ijtimoiy-psixologik esa - rollik o‘yinlarda ifodalanishi mumkin.

Ta’limiy o‘yinlarini samaradorligini oshirish uchun uning texnologiyasi:

- o‘yinni ta’lim maqsadlariga mos bo‘lishi;
- imitatsion-rolli o‘yinni amaliy pedagogik (psixologik) vaziyatga ta’sir etishi;
- o‘yin qatnashchilarining o‘yin mazmuniga mos keladigan maxsus psixologik tayyorgarligi;
- o‘yinda ijodiy elementlaridan foydalanish imkoniyatlari;
- tarbiyachi (psixolog) nafaqat rahbar sifatida, balki o‘yin jarayonida “to‘g‘rilovchi” va maslahatchi sifatida ham ishtirok etish kabi talablarga tayyor bo‘lishi kerak.

Ixtiyoriy ta’lim berish o‘yini bir necha bosqichdan iborat bo‘lishi mumkin:

1) o‘yin muhitini yaratish - bu bosqichda o‘yinning mazmuni va asosiy vazifasi aniqlanadi, uning qatnashchilarini psixologik tayyorgarligi amalga oshiriladi;

2) o‘yin jarayonini tashkil etish - bu bosqichda qatnashchilarga o‘yin qoida va shartlari tushuntiriladi va ular orasida rollarni taqsimlash amalga oshiriladi.

3) o‘yinni o‘tkazish - bunda qo‘yilgan maqsad hal qilinadi;

4) yakun yasash - bu bosqichda qatnashchilarning o‘zlari ham, maxsus ekspertlar (psixolog, pedagog) tomonidan ham o‘yin borishi va natijalari tahlil etiladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ta’limiy o‘yinlarda faqat oddiy o‘yin uslubi foydalanilmaydi. O‘yin jarayonida guruh, yakkamayakka ish, birgalikda muhokama, test o‘tkazish va so‘rov, rol va vaziyat yaratishlardan foydalanish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, turli - anketa o‘tkazish, sotsiometriya, “Aqliy hujum” va boshqa uslublarni cheklangan miqdorida birga olib borish va foydalanish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, o‘yin uslubi pedagogikada qandaydir maxsuslikka ega. Ta’lim berish jarayonida o‘yin yordamchi element sifatida qisman nazariy materialga qo‘shimcha sifatida foydalaniladi va u asosiy uslub sifatida chiqq olmaydi.

Ta’limiy o‘yinlarning uslubi va hususiyatidan kelib chiqqan holda, ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

• **Imitatsion o‘yinlar** hisob-kitobga asoslangan kasblarni imitatsiya qilish, bolalarni kasbga yo‘naltirish maqsadida foydalaniladi. Masalan, “Impod” o‘yinida shartli tikuv ishlab chiqarish faoliyati imitatsiya qilinadi, shuningdek, mahsulotlarni modellashtirish va tikish bo‘yicha tasavvurlari amaliy ko‘nikmalar shakllantiriladi.

• **Mazmunli-rolli o‘yinlar** (ularning asosida aniq hayotiy, ishchan yoki boshqa vaziyat yotadi. Bunday holda, o‘yin har bir qatnashchi aniq rolni bajaradigan (o‘ynaydigan) teatr qo‘yishni eslatadi). O‘yin bunday holda mazmuni - intellektual faoliyat shaklli ijodiy o‘yinlardir, shuning uchun bu holda

qatnashchilarni tayyorlash va o'yin stsenariysini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

• **Innovatsion o'yinlar** (ularning boshqa o'yin turlaridan ajralib turadigan farqi, harakatli tuzilishga ega ekanligi va o'yinni bir necha o'qitishrivojlantiruvchi "fazolarda", masalan, kompyuter dasturlaridan foydalanib o'tkazishdir. Innovatsion o'yinlar zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sifatli bilim olishga qaratilgan.

Agar yuqorida misol sifatida keltirilgan o'yin turlari o'zlarining uslubi bilan farq qilgan bo'lsa, u holda oxirgilarini ajratish tamoyili - aniq vaziyatni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'lgan maqsad o'yinni mo'ljallanishidir.

• **Tashkiliy-faoliyatli o'yinlar.** Bularda e'tibor ko'proq o'yin vaziyatlarini tashxis qilish va muammoni yechish variantlarini tanlashni asoslashga qaratiladi. Uslub nuqtai nazardan, bu erda e'tibor ko'proq qatnashchilarning muloqotiga, munosabatlariga va guruh ishlarining boshqa shakllariga qaratiladi.

• **Ishchan treninglar.** Eng samarali uslublardan biri ishchanlik o'yinidir. Uni modellashtirish jarayonida muammoli vaziyat aniqlanadi, o'yin maqsadi uni yechish yo'llarini izlanadi. Ishchanlik o'yinlari ta'lim sohasida ham, ishchanlik sohasida ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.
2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.
3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2-nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.
4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya/ M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.
5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум, (4), 83.

STREET WORKOUT SPORT TURI AXOLINI VA TALABALARNI JISMONIY FAOLIK DARAJASINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li - Andijon davlat universiteti
stajor tatqiqotchi

Annotatsiya: Talabalar jismoniy faolligini oshirishning yana bir innovatsion metodi street workout jismoniy mashqlaridir. Bu so'zni ko'cha mashqlari deb tarjima qilinsada, odatda noprofessional mashqlarni o'z ichiga olgan jismoniy faollikni oshiruvchi xatti-harakatlarni o'z ichiga olishini qayd etib o'tish lozim.

Kalit so'zlar: Jismoniy faollik, mashqlar, guruhlar, uskunasiz, xiyobon, muammolar, yondashuvlardan.

Аннотация: Еще один инновационный метод повышения физической активности учащихся-это уличная тренировка. Хотя это слово переводится как уличная тренировка, следует отметить, что оно включает в себя

поведение, повышающее физическую активность, которое обычно включает непрофессиональные упражнения.

Ключевые слова: физическая активность, упражнения, группы, без оборудования, переулок, проблемы, подходы.

Annotation: Another innovative method of increasing physical activity of students is street training. Although this word translates as street training, it should be noted that it includes behaviors that increase physical activity, which usually includes unprofessional exercises.

Keywords: physical activity, exercises, groups, without equipment, alley, problems, approaches.

Street workout - bu ochiq havoda, odatda shahar sharoitida, masalan, bog'lar, o'yin maydonchalari yoki ko'chalarda o'tkaziladigan jismoniy mashqlar shakli. Bu qarshilik uchun tana vaznidan foydalanishni va kuch, chidamlilik va moslashuvchanlikni rivojlantirish uchun turli gimnastika mashqlarini o'z ichiga oladi. Street workout fitnesga minimalist yondashuvi bilan ajralib turadi, chunki u ko'pincha kam yoki hech qanday jihozlarni talab qilmaydi.

Ko'cha mashqlarining asosiy jihatlari:

Birinchi, tortilish kabi tana vazni mashqlariga tayanadi. Ushbu mashqlar turli mushak guruhlariga mo'ljallangan va butun tanani mashq qilish uchun safarbar qiladi. Bu esa qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va jismoniy faollikni doimiy rag'batlantirib turish manbasiga aylanadi.

Ikkinchi, ko'cha mashqlarini hech qanday uskunasiz bajarish mumkin bo'lsa-da, ba'zi amaliyotchilar mashg'ulotlarni kuchaytirish uchun parallel barlar, tortuvchi barlar yoki o'yin maydonchasi jihozlari kabi asosiy vositalardan foydalanishlari mumkin. Biroq, asosiy e'tibor oddiylik va qulaylikka qaratilgan.

Uchinchi, ko'cha mashqlari odatda jamoat joylarida, masalan, oliy ta'lim muassasi xiyoboni kabi joylarda amalga oshiriladi. Bu sport zaliga kirish imkoni bo'lmagan talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat hisoblanadi.

To'rtinchi, ko'cha mashqlari tartiblarni ishlab chiqish va atrofdagi muhitdan foydalanishda ijodkorlikni rag'batlantiradi. Amaliyotchilar ko'pincha o'z mashg'ulotlariga erkin harakatlarni kiritadilar. Qayd etib o'tish kerakki bu sport turida mashqlar qat'iy belgilab qo'yilmagan bo'lib, har bir talaba o'zining jismoniy imkoniyatlari va shart-sharoitdan kelib chiqib mashqlar qisa bo'ladi.

Beshinchi, mashg'ulotlarining boshqa har qanday shakllari singari, ko'cha mashqlari ham jismoniy rivojlanishga imkon beradi. Talablar kuchliroq va malakali bo'lib, ular mashqlar qiyinligini oshirishi, ilg'or harakatlarni o'z ichiga olishi va yangi maqsadlar qo'yishi mumkin.

Oltinchi, mashqlar ko'pincha sportchilar hamjamiyati hissini uyg'otadi. Odamlar birgalikda mashq qilish, maslahatlar almashish va bir-birlarini rag'batlantirish uchun jamoat joylarida to'planishadi. Bu ayniqsa, oliy ta'limda ijtimoiy muhitni yaxshilash, talablar o'rtasida ijtimoiylashuvni kuchaytirish imkoniyatini beradi.

Yettinchi, mashq qilish kuch, chidamlilik, muvozanat va moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, ko'plab

mashqlar haqiqiy hayotdagi harakatlarni taqlid qilgani uchun, u funksional fitnesga yordam beradi. Bundan tashqari, bu shaklni saqlab qolishning samarali usuli bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga ushbu metodni qo'llashda qator muammolarga duch keldi. Barcha oliy o'quv yurtlarida ham street workout uchun mo'ljallangan joylar asosan sport inshootlari ichida joylashgani, mashg'ulotlar ayrim hollarda dars jarayoniga halaqit berishi ma'lum bo'ldi. Shu sababli ham bu sport turi uchun zarur bo'lgan turnik va yotib ishlash uchun zarur bo'lgan peshtatalarning shundoqqina o'quv binolarining yoniga yoki imkoniyat bo'lsa katta xoll va koridorlarga o'rnatish zarur. Shu bilan birgalikda eski ta'lim metodlaridan qolgan, butun auditoriyada jimlikni talab qiladigan yondashuvlardan voz kechish vaqti ham keldi. Chunki, bunday mashg'ulotlar odamda ko'tarinki kayfiyat, kulgi va sho'x-shodon tarzda amalga oshiriladi. Jismoniy faollik evaziga talabalarning kayfiyati keskin ko'tarilishi va shunga munosib ravishda shovqin bo'lishi tabiiy hol. Shunday ekan oliy ta'lim muassasalari mas'ullari bu holatlarga ham tayyor turishi kerak.

O'zbekistonda meditatsiya va yoga rivojlanmagan. Qadimgi sharqda paydo bo'lgan bu mashg'ulotlar inson o'z faoliyatini chuqur o'ylashi va to'g'ri xulosalar chiqarishida muhim ahamiyatga ega. Ayrim mutaxassilar bu mashqlarni diniy rasm-rusmlar bilan bog'lashadi. Qayd etib o'tish kerakki, hozirgi kunda meditatsiya va yoga insoniyatning umumbashariy merosi safiga kiradi va undagi diniy taributlar o'z ahamiyatini yo'qotgan. Bu kabi mashqlar ba'zi hollarda talabalar diqqatini jamlash va dam olishga yordam berish uchun qisqa meditatsiya yoki mini yoga amaliyotini bajarish mumkin.

Shuni esda tutish kerakki, jismoniy mashqlar talabalarni ma'ruzaning mohiyatidan chalg'itmasligi va ular o'quv rejasi bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, mashqlarni xavfsiz bajarish uchun etarli joy va sharoitlar mavjudligiga ishonch hosil qilish kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak talabalar jismoniy faolligini oshirish bo'yicha qilinishi zarur bo'lgan ishlar nihoyatda ko'p. Professor-o'qituvchilar va talabalar o'ratsida ham o'qish davridagi va dars jarayonidagi jismoniy faollikning ahamiyati haqida batafsil tushunchalar mavjud emas. Bu esa uni amalga oshirish metodlarining ommalashmasligiga olib kelgan. Shu sababli ham talabalar o'ratsidagi jismoniy faollikni oshirishda interaktiv ta'lim metodlarining o'rni katta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Dimitriyev D. A. Pitaniye, fizicheskaya aktivnost i zdorove: monografiya / D. A. Dimitriyev, A. D. Dimitriyev, G. O. YEjkova. - Kazan: Kazanskiy natsionalnyy issledovatel'skiy texnologicheskiy universitet, 2017. – 128 c.
2. <https://www.uzanalytics.com/jamiyat/7829/> - Ijtimoiy mediaplatformalar ta'siridagi
3. Zelevskiy N.V., Kuzmina Yu.V. Psixologiya zdorovya studentkoy molodyoji. Tomsk, Toms gouniver. 2012, 144 s.

PEDAGOGIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA O‘QITISHNING FAOL USULLARI.

Karimova Gulhayo Botirjon qizi – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning maqsad va vazifalari innovatsion pedagogik pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va qo‘llash zarurligini nazarda tutadi. O‘z navbatida, faol ta’lim usullaridan foydalanish zamonaviy ta’lim texnologiyalarining ajralmas qismi hisoblanadi. Maqolada faol o‘qitish usullarini tadqiq qilish, ishlab chiqish va qo‘llash haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiyalar, faol o‘qitish usullari, kasbiy faoliyat, taqlid, taqlid qilmaslik usullari, simulyatsiya usullari, virtual o‘qitish texnologiyasi, viktorinalar

Аннотация: Цели и задачи совершенствования профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений предполагают необходимость разработки и использования инновационных педагогических педагогических технологий. В свою очередь, использование активных методов обучения является неотъемлемой частью современных образовательных технологий. В статье представлен обзор исследований, разработки и применения активных методов обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, активные методы обучения, профессиональная деятельность, имитация, неимитационные методы, симуляционные методы, виртуальная технология обучения, викторины

Annotation: The goals and tasks of improving the professional training of students of higher educational institutions imply the need to develop and use innovative pedagogical pedagogical technologies. In turn, the use of active learning methods is an integral part of modern educational technologies. The article provides an overview of research, development and application of active learning methods.

Key words: innovative technologies, active learning methods, professional activity, imitation, non-imitation methods, simulation methods, virtual teaching technology, quizzes

Jamiyatning yuqori malakali mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishning dolzarb muammolarini hal qilish butun mamlakat uchun, xususan, mahalliy ta'lim uchun dolzarbdir. Jahon iqtisodiyotining rivojlanishi, o‘quv davrida o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan sezilarli miqdordagi nazariy ma'lumotlar, universitet bitiruvchilariga yuqori talablar - bu omillar innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Buning uchun yuqori natijalarga olib keladigan mashg'ulotlarning muayyan shakllari va usullarini diqqat bilan tanlash muhimdir.

Ko‘pgina tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, hozirgi vaqtda ta'limda turli xil mazmun, turli yondashuvlar, turli munosabatlar, boshqa pedagogik mentalitet taklif qilinmoqda - butun ta'lim tizimi boshqa murakkablik darajasiga o‘tmoqda.

Bitiruvchilarni tayyorlash samaradorligi va kasbiy malakasini oshirish uchun universitetda kadrlar tayyorlashni, shu jumladan muhandislarni tayyorlash jarayonini tashkil etishga sifat jihatidan o'ziga xos yondashuv mutlaqo zarur bo'ldi.

Hozirgi paytda pedagogika fanlari yetarli miqdordagi ishlab chiqilgan nazariyalar, metodlar va o'qitish texnologiyalariga ega. Ular orasida quyidagi innovatsion texnologiyalar muhim o'rin tutadi: rivojlantiruvchi ta'lim, muammoli ta'lim, innovatsion texnologiyalar, o'qitishda o'rganishning faoliyat nazariyasi, o'qitishga kompetentsiyaga asoslangan yondashuv vahokazolar.

O'qitish amaliyotida eng ommabop va talab qilinadiganlar quyidagi texnologiyalardir: intensiv o'qitish texnologiyasi, virtual o'qitish texnologiyasi - yodlash, yangilash, tabaqalashtirilgan o'qitish texnologiyasi, tizimli-strukturali tahlil texnologiyasi, maxsus chet tilini o'qitish texnologiyasi, emotsional-semantik texnologiya, o'rganish va sinxron tovush-vizual sintez, Internet texnologiyalari, masofaviy ta'lim texnologiyalari va shular jumladan faoliyatga va yondashuvlarga asoslangan o'qitish texnologiyalari hozirda eng katta e'tirofqa sazovor bo'lgan texnologiyalardir.

Yo'naltirilgan yondashuv o'quv jarayonida o'qitishning faol shakllaridan foydalanishga imkon beradi, bu o'z navbatida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va aqliy faoliyatini faol rivojlantiradi, bu esa talabalarning zamonaviy hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga tezda moslashishiga yordam beradi.

O'qitishning eng ommabop usullariga guruhli o'qitish, o'yin texnologiyalari, loyiha usullari, keys texnologiyalari, o'quvchilarning hissiy va psixologik yengilligiga olib keladigan ish turlarini kiritish kiradi. Ishonch bilan aytish mumkinki, tizimda qo'llanilayotgan sanab o'tilgan usullar o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirishida, shuningdek, aqliy faolligini oshirishda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Usullarni tanlashda muvaffaqiyatga bog'liq bo'lgan ko'plab shartlarni hisobga olish kerak: vazifalarni belgilash va mutaxassislarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari, o'rganilayotgan materialning mazmuni, o'quv jadvali va o'qituvchiga bo'lgan vaqt. shuningdek, talabalar tarkibining o'zgaruvchanligi va o'quv qurollarining xilma-xilligi. Ko'pchilik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tahliliy ko'nikmalar turli kognitiv tadqiqot mashqlari, vaziyatli o'yin topshiriqlari, muammoli vaziyatlarni yechish, turli musobaqalar, viktorinalar, bahslar, rolli o'yinlarda shakllanadi. Bularning barchasi talabalarning aqliy faoliyatini, ayniqsa, taqqoslash, solishtirish, tahlil qilish, bahslash, xulosa chiqarish qobiliyatini faollashtiradi, bu esa analitik operatsiyalarning faollashishiga olib keladi.

Faol ta'lim asosan talabalarning faol kognitiv va amaliy faoliyat jarayonida mustaqil bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallashini tashkil etishga qaratilgan usullar tizimidan foydalanishni belgilaydi. O'qitishning faol usullarini ishlab chiqish va qo'llashni ko'rib chiquvchi ko'plab tadqiqotchilar, ularni taqlid qilmaslik va taqlid qilishga yo'naltirilganligiga qarab ajratadilar:

Taqlid bo'lmagan usullarga muammoli ma'ruzalar, evristik suhbatlar, o'quv muhokamalari va vaziyatni tahlil qilish kiradi. Bu, shuningdek, talabaning sinfdan

tashqari mustaqil ishi, izlanish laboratoriya ishlari, kitob bilan mustaqil ishi, o'quv matni, ma'lumotnoma, konferentsiyalar, olimpiadalar, taqdimotlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. *Taqlid usullari* kasbiy mahorat va ko'nikmalarni o'rgatishni o'z ichiga oladi va kasbiy faoliyatni modellashtirish bilan bog'liq - boshqacha aytganda, vaziyat simulyatsiya qilinadi, tegishli sharoitlar va kasbiy faoliyatning o'zi yaratiladi. Faol usullar o'yin simulyatsiyasi (rolli o'yin, ishbilarmon o'yinlar, amaliyot, simulyatsiya mashg'ulotlari) va o'yindan tashqari simulyatsiya usullariga bo'linadi, ular aniq vaziyatlarni tahlil qilish usuli, simulyatorlar, vaziyatli muammolarni hal qilish, mashqlar, individual topshiriqlarni (amaliy topshiriqlar) bajarishni o'z ichiga oladi.

Innavatsion o'qitishning faol usullarining an'anaviy metodlardan asosiy farqi shundaki, ular fikrlash jarayonlariga faol ta'sir ko'rsatadi, talabalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi va o'rganishda kuchli rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Bu talabaning o'zi tomonidan o'quv materialini mustaqil ravishda faol o'zlashtirishga qaratilgan muayyan usullar tizimi. Bu yerda o'qituvchi va talaba o'rtasida yaqin munosabatlar mavjud bo'lib, bu yerda o'qituvchi passiv rol o'ynaydi, bu o'quvchilarda kognitiv motivatsiyani shakllantiradigan faol o'rganishdir, lekin biz faoliyatga "majburlash" haqida emas, balki uni rag'batlantirish haqida gapirishimiz kerak; kognitiv faoliyatda shaxsiy faollikni shakllantirish uchun didaktik va psixologik shart-sharoitlarni yaratish kerak.

Shunday qilib talaba faol pozitsiyani egallaydi, bu esa analitik ko'nikmalar, aqliy faollik va tanqidiy fikrlashning namoyon bo'lishi va rivojlanishiga yordam beradi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi, kognitiv va ijodiy faollik faollashadi, bu esa kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Faol o'qitish usullari chet tili darslarida qulay motivatsion va hissiy kayfiyatni yaratishga yordam beradi va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu ko'nikmalarining barchasi bo'lajak mutaxassislar uchun katta amaliy ahamiyatga ega.

Ilmiy-nazariy adabiyotlarni tahlil qilish va asosiy nazariy g'oyalar va amaliy yondashuvlarni umumlashtirish natijasida bir qancha muhim qoidalarga erishildi. Birinchidan, innovatsion texnologiyalarning asosini tashkil qilish, bunda talabaga yo'naltirilgan yondashuv ta'limning yangi paradigmasi sifatida asosiy o'rinni egallaydi. Ikkinchidan, Innavatsion o'qitishning faol usullaridan foydalanish o'rganishda ijodkorlik uchun sharoit yaratadi va shu bilan yuqori natijalarga erishish uchun materialni o'zlashtirish va mustahkamlash jarayonida turli xil usul va usullardan foydalanishga imkon beradi. Uchinchidan, Innavatsion o'qitishning faol usullarini ta'lim jarayoniga kiritish fikrlash jarayonini faollashtiradi, analitik qobiliyat va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va kuchli rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi.

O'qitishni tashkil etishga innovatsion yondashuv bizga eng muhim pedagogik ta'lim vazifalarini katta samaradorlik bilan hal qilish va doimiy rivojlanish rejimida bo'lgan muayyan ta'lim muassasasining ishi haqida gapirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova, G. (2022). The need and factors of organizing innovative activity of future physical education teachers. *Science and Innovation*, 1(8), 1238-1243.

2. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va faol o'qitish usullari: metod, qo'llanma E.A. Anikushina va boshqalar. Tomsk, 2010. 212 b.
3. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2023). "The architecture of historical monuments of karmana city". *Science and innovation*, 2(C3), 27-28.
4. Karimova, G. (2022). "Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini tashkil qilish zaruriyati va omillari". *Science and innovation*, 1(B8), 1238-1243.
5. Verbitskiy AA Oliy ta'limda faol o'qitish: kontekstli yondashuv. M., 1991. 204 b.

SHAXMAT BO'YICHA MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH

Karimova Gulhayo Botirjon qizi – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Muhammadov Islombek Anvarjon o'g'li – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, Sport faoliyati (shaxmat) yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Shaxmat o'rganishni boshlash uchun eng yaxshi yosh 5-6 yoshdir. Deyarli hamma buyuk grossmeysterlar bu yoshda shaxmat bilan tanishib, yaqin insonlari bilan o'ynashni boshlaganlar. Keyinchalik bilimlarini takomillashtirish uchun tajribali ustozlardan ta'lim olganlar. Umumiy ta'limning zamonaviy kontseptsiyasi bolaning shaxsiyatini rivojlantirish, uning ijodkorlik, muhim shaxsiy fazilatlarini tarbiyalash, shaxsiyatini shakllantirish g'oyasini birinchi o'ringa qo'yadi. Bularning barchasi shaxmat o'ynashni o'rganishni osonlashtiradi.

Kalit so'zlar: shaxmat, musobaqa, turnir, doiraviy turnir, shvetsarcha tizim, match uchrashuvi, shaxmat soatlari, reyting

Аннотация: Лучший возраст для начала обучения шахматам – 5-6 лет. Практически все великие гроссмейстеры познакомились с шахматами в этом возрасте и начали играть с близкими людьми. Позже они прошли обучение у опытных преподавателей для совершенствования своих знаний. Современная концепция общего образования отдает приоритет развитию личности ребенка, его творчеству, воспитанию важных личностных качеств, формированию его личности. Все это облегчает обучение игре в шахматы.

Ключевые слова: шахматы, соревнование, турнир, круглый турнир, швейцарская система, матч-матч, шахматные часы, рейтинг

Annotation: The best age to start learning chess is 5-6 years old. Almost all great grandmasters got acquainted with chess at this age and started playing with their close people. Later, they received training from experienced teachers to improve their knowledge. The modern concept of general education prioritizes the development of the child's personality, his creativity, education of important personal qualities, and the formation of his personality. All this makes it easier to learn to play chess.

Key words: chess, competition, tournament, round tournament, Swiss system, match match, chess hours, rating

Doiraviy turnir – bir shaxmatchining turnirning boshqa barcha ishtirokchilari bilan bir partiyadan o‘yin olib borishidir.

Ikki davrali turnir – doiraviy turnirning o‘zi bo‘lib, faqat bunda ishtirokchilar bir – birlari bilan ikki marta uchrashib, birinchi holatda ular oq tomonda, ikkinchi holatda esa qora tomonda va teskarisiga ishtirok etishadi.

Shvetsarcha tizim bo‘yicha o‘tkaziladigan musobaqa – bu, ishtirokchilar soni ko‘p bo‘lgan va o‘yin davomida undan chiqarib yuborilmaydigan musobaqa bo‘lib, unda kuchli shaxmatchilar o‘zlaridan kuchli raqiblariga qarshi kurash olib boradilar. Natijalari qoniqarsiz bo‘lgan ishtirokchilar esa bundan oldingi uchrashuvlarda shunday past natija ko‘rsatgan ishtirokchilar bilan uchrashishadi.

Shvetsarcha tizim bo‘yicha o‘tkaziladigan musobaqalarda ishtirokchilar har bir boshqa ishtirokchi bilan quyidagi qoidalarga asosan uchrashishadi:

- Ishtirokchilar bir – birlari bilan bir martadan ortiq uchrashish huquqiga ega emas;

- Bir xil natijaga erishib, ochkolar miqdori teng bo‘lgan ikki ishtirokchi iloji bo‘lishi bilan uchrashishi lozim;

- Raqiblarning sipohlari rangi musobaqa hakami tomonidan iloji boricha ob‘yektiv va oqilona aniqlab tanlanadi. Oq va qora tomonda galma – galdan o‘yin olib boorish har bir ishtirokchi uchun eng qulay imkoniyatdir. Hozirda maxsus kompyuter dasturi yordamida qur‘a tashlanadi.

Birinchi turnirda barcha ishtirokchilar ushbu turnir o‘tkazilishi vaqtida vaqtida bo‘lgan reyting baholariga qarab ishtirok etadi. Ro‘yxatning yarmidan tepa qismida turgan reyting ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan ishtirokchi bilan raqib bo‘ladi. Odatda ular o‘ynaydigan ranglarni qur‘a tashlash yo‘li bilan aniqlashadi, so‘ng esa ranglar ro‘yxatning tepa va pastki qismiga qarab almashadi.

Ikkinchi turda musobaqa hakami o‘sha qoidalarga ko‘ra ochkolarning soniga qarab tashkil etilgan uch guruhda ishtirokchilarni saralab oladi (birinchi turda g‘alaba qozongan, during natijaga erishgan va mag‘lubiyatga uchragan ishtirokchilar guruhlari). Ishtirokchilarni tanlashning bu jarayoni musobaqaning oxiriga qadar davom etadi.

Match uchrashuvlari.

Match uchrashuvida ikki shaxmatchi bir musobaqa doirasida bir – biri bilan bir necha partiyadan o‘ynashadi. Odatda matchlar jahon birinchiligi uchun nomzod chempionga qarshi o‘ynaganida o‘tkaziladi. Matchdagi partiyalar soni odatda juft bo‘ladi. Misol uchun, 1996 yilda jahon chempionligiga nomzod bo‘lgan Juja Polgar (Vengriya), o‘sha paytdagi jahon chempioni Se Szyun (Xitoy) ustidan match o‘yinida g‘olib kelgandi va ushbu unvonga erishgandi. Matchdagi hisob Juja Polgar hisobiga 8,5:4,5 bo‘lgan edi.

Shaxmat soatlari

Shaxmat soatlari ikkita alohida soat va ulardagi bir korpusda joylashgan ikki siferblatlardan iboratdir. Shaxmatchi yurish qilganida u shaxmat soatidagi tugmachani bosib, o‘z vaqtini to‘xtatadi va raqibning vaqtini yurgizadi.

Turnir musobaqasida alohida unga ajratilgan vaqt mobaynida ma‘lum qism yurishlarni amalga oshirgan shaxmatchi raqibida shoxni mot qilish uchun yetarli

imkoniyat mavjud bo'lsa, mag'lubiyatga uchragan hisoblanadi. Ko'p hollarda vaqtni nazorat qilib borish zarurati ikki soatda 40 (50 ta) yoki bir yarim soatda 40 (45 ta) yurishni amalga oshirishni ko'zda tutadi.

Bugungi kunda "nogahoniy o'lim" nomi bilan yuritiladigan vaqt nazorati tobora ommalashib bormoqda. Bunday vaqt nazoratiga ega partiyalar ikki tamon qancha yurish qilib ulgurishlariga qaramay, ular uchun ajratilgan ma'lum vaqtda partiyalar yakunlanishi lozim. Agar raqib tomondan biri, unga ajratilgan vaqt davomida yaxshi natijaga erisha olmasa, uning raqibi g'olib deb topiladi (albatta agar unda, raqib tamon shohini mot qilish uchun yetarli imkoniyat mavjud bo'lsa).

Partiyalarni yozib borish

Vaqt nazorati o'rnatilgan musobaqalarda ishtirok etayotib, shaxmatchilar qancha yurish qilganligini bilish uchun partiyalarini yozib borishlari lozim. Shaxmatchi unga avvaldan belgilab berilgan vaqt davomida ma'lum bir yurishlarni amalga oshirishi lozim bo'lgani sabab, bu talablarni bajara olmasa, u mag'lubiyatga uchragan deb topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2023). THE ARCHITECTURE OF HISTORICAL MONUMENTS OF KARMANA CITY. *Science and innovation*, 2(C3), 27-28.
2. I.L.Mayzelis, M.M.Yudovich «Shaxmat o'yini darsligi», T., 1955
3. Karimova, G. (2022). THE NEED AND FACTORS OF ORGANIZING INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. *Science and Innovation*, 1(8), 1238-1243.
4. A. Karpov, Ya. Kalinichenko «Metod shaxmatnoy strategii» M., 2009;
5. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 8, 60-63.
6. M. Dvoretzkiy, O. Pervakov «Etyud dlya praktikov», M., 2009;
7. Каримова, Г. (2022). ШАХМАТ–МАКТАБЎҚУВЧИЛАРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. *ТА'ЛИМ ВА РИВОЖLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 343-346.
8. J.Polgar, P.Truong, L.Gorvits «24 soatda shaxmat o'rganish», T., 2015;
9. Karimova, G. (2022). BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INNOVATION FAOLIYATINI TASHKIL QILISH ZARURIYATI VA OMILLARI. *Science and innovation*, 1(B8), 1238-1243.
10. Ogoltsova E.G., Xmelnitskaya O.M., "Talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida faol ta'limni shakllantirish" // Zamonaviy sharoitda oliy kasbiy ta'lim sifatini rivojlantirish. Mintaqaviy ilmiy-amaliy internet konferensiya materiallari. – 2009 yil – 129-133-betlar

SHAXMATNING BOLALAR INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISH VA MUVAFFAQIYATGA ERISHISHDAGI O‘RNI

Karimova Gulhayo Botirjon qizi – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Ibroximova Mexriniso Shuxrat qizi – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali, Sport faoliyati (shaxmat) yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, ta’lim sohasidagi yangi sharoitlarga moslashish zarur. Shuning uchun so‘nggi paytlarda maktab va maktabgacha yoshdagi bolalar bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirish maqsadida yangi ta’lim usullarini joriy etish orqali mavjud dasturlarni yangilash bo‘yicha ko‘plab sezilarli urinishlar mavjud. Ana shunday yangi usullardan biri shaxmatdan foydalanishdir. Ushbu maqolaning maqsadi – bolalar intellektini rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishishdagi o‘rnini joriy etish jarayonini batafsilroq taqdim etishdir.

Kalit so‘zlar: shaxmat, kognitiv qobiliyatlar, raqobat qobiliyatlari, ijodkorlik, ta’lim standartlari, mantiqiy fikr, intellekt.

Аннотация: Необходимо адаптироваться к новым условиям в сфере образования исходя из требований настоящего времени. Поэтому в последнее время было предпринято немало значительных попыток обновить существующие программы путем внедрения новых образовательных методов с целью лучшего усвоения знаний школьниками и дошкольниками. Одним из таких новых методов является использование шахмат. Цель данной статьи – более подробно представить процесс ознакомления с ролью детского интеллекта в развитии и успехе.

Ключевые слова: шахматы, познавательные способности, соревновательные способности, креативность, образовательные стандарты, логическое мышление, интеллект.

Annotation: It is necessary to adapt to the new conditions in the field of education based on the requirements of the present time. Therefore, recently there have been many significant attempts to update existing programs by introducing new educational methods in order to better master knowledge of school and preschool children. One such new technique is the use of chess. The purpose of this article is to present in more detail the process of introducing the role of children's intelligence in development and success.

Key words: chess, cognitive abilities, competitive abilities, creativity, educational standards, logical thinking, intelligence.

Shaxmat o‘yini, manbalari uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan ruhiy faoliyat sifatida ta’lim standartlari va o‘qitish maqsadlariga erishish, ta’limning yangi va yanada muvaffaqiyatli modellarini topishni talab qiladi. Shaxmat o‘yinini o‘zgaruvchan sharoitlarda murakkab vazifalarni hal qilish modeli deb hisoblash mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi shaxmatning o'ziga xos afzalliklarini ta'lim maqsadida qisman tahlil qilish, ularni batafsil tushuntirish va shu bilan birga ushbu imtiyozlar birinchi o'ringa chiqadigan modelni yaratishdir.

Shaxmatning miya yarimsharlariga ta'siri va matematik qobiliyatlarni yaxshilash omili

Shaxmat kabi mantiqiy o'yinlar miyaga qiyinchilik tug'diradi va neyron miya hujayralaridan signallar yuborish orqali dendrit o'sishini rag'batlantiradi. Dendritlar neyronning ajralmas qismi bo'lib, ko'proq dendritlar bilan asab tizimi yaxshilanadi va shu bilan miya rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shaxmat o'yinida o'yinchilar o'yin davomida o'ylagan harakatlarni bajaradilar, chunki deyarli barcha o'yinlar o'ziga xosdir. Shaxmatning o'quv jarayonida berishi mumkin bo'lgan afzalliklarini ko'rsatish uchun bir necha darajalarda to'plangan tajribalarni hisobga olish kerak. Psixologik tadqiqotlar shaxmat o'yinlarida shaxs ongida sodir bo'ladigan fikrlash jarayonlarini chuqurroq tushunish imkonini berdi.

Shaxmatning bolalar uchun foydalari:

Shaxmatning bolalar uchun foydasi juda katta, bu haqiqat. Shaxmat bolalarni aqlli qiladi, shaxmatni o'rganish orqali bolalar quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi yoki charxlaydi.

- bolalar diqqat bilan kuzatish va diqqatni jamlashning afzalliklarini o'rgatadi. Agar ular nima bo'layotganiga e'tibor bermasalar, qanchalik aqlli bo'lmasin, bunga javob bera olmaydilar

- bolalarga sodir bo'lishidan oldin harakatlar ketma-ketligini tasavvur qilish taklif etiladi. Biz ularni ongidagi qismlarni, avval bir, keyin bir necha qadam oldinga siljitishga o'rgatish orqali vizualizatsiya qobiliyatini kuchaytiramiz.

Matematika rivojlanishi: qo'shish va ayirish, bo'lish, ko'paytirish, raqamlar bilan tanishtirish, hisoblash, shaklni aniqlash

Shaxmatni o'rganish yoshlarga olib kelishi mumkin bo'lgan quyidagi ijobiy tomonlarini ko'rsatish imkonini beradi:

- Shaxmat o'z g'oyalarini amalga oshirishda izchillikni talab qiladi.
- Shaxmat o'ziga bo'lgan ishonchni, o'z imkoniyatlarini real baholashni va raqibni hurmat qilishni rivojlantiradi – chunki u tasodifiy emas, muvaffaqiyatning qadr-qimmatini anglashni rivojlantiradi.

- Shaxmat mas'uliyatni o'rgatadi – chunki u qaror qabul qilishda mustaqillikka o'rgatadi tinimsiz mehnatgina natija berishini bilib oladi

- Shaxmat doimiy o'zgarib turadigan dunyo modelidir – u doimiy o'zgarishlarga duchor bo'ladigan yangi pozitsiyalarni cheksiz tanlashni taklif qiladi va yangi yondashuv va yechimlarni talab qiladi.

- Shaxmat xotirani rivojlantiradi – shaxmat mazmuni shaxsiy ma'lumotlar o'rniga xotira namunalarini rivojlantirishga yo'naltiradi.

- Shaxmat yuqori sifatli axborotni qayta ishlash va qaror qabul qilish tezligini ta'minlash qobiliyatini talab qiladi – yechim izlashda qayta ishlangan axborot hajmi juda katta va qarorlar doimo vaqt cheklovlari sharoitida qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2023). THE ARCHITECTURE OF HISTORICAL MONUMENTS OF KARMANA CITY. *Science and innovation*, 2(C3), 27-28.
2. I.L.Mayzelis, M.M.Yudovich «Shaxmat o'yini darsligi», T., 1955
3. Karimova, G. (2022). THE NEED AND FACTORS OF ORGANIZING INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. *Science and Innovation*, 1(8), 1238-1243.
4. A. Karpov, Ya. Kalinichenko «Metod shaxmatnoy strategii» M., 2009;
5. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 8, 60-63.
6. M. Dvoretzkiy, O. Pervakov «Etyud dlya pratikov», M., 2009;
7. Каримова, Г. (2022). ШАХМАТ–МАКТАБЎҚУВЧИЛАРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. *ТА'ЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ONLAYN ILMIY JURNALI*, 343-346.
8. J.Polgar, P.Truong, L.Gorvits «24 soatda shaxmat o'rganish», T., 2015;
9. Karimova, G. (2022). БО'ЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ О'ҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН FAOLIYATINI TASHKIL QILISH ZARURIYATI VA OMILLARI. *Science and innovation*, 1(B8), 1238-1243.
10. Ogoltsova E.G., Xmel'nitskaya O.M., "Talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida faol ta'limni shakllantirish" // Zamonaviy sharoitda oliy kasbiy ta'lim sifatini rivojlantirish. Mintaqaviy ilmiy-amaliy internet konferensiya materiallari. – 2009 yil – 129-133-betlar

TEATR PEDAGOGIKASI TAJRIBA USULLARIDAN FOYDALANIB PEDAGOGIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH

Kamalova Gulnora Maxamatjanovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik faoliyatni takomillashtirishda teatr pedagogikasi tajribasidan foydalanish ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: teatr pedagogikasi, K.S.Stanislavskiy, psixik holatlar, pedagogika nazariyasi, pedagogik texnika, pedagogik iste'dod, kuzatuvchanlik, ta'sirchanlik, temperament, joziba, intellektual joziba, kinematografik joziba, televizion joziba, dars, pedagogik ko'nikma, malaka, muvozanat qonuni.

Аннотация: В данной статье проведен научно-теоретический анализ использования опыта театральной педагогики в совершенствовании педагогической деятельности.

Ключевые слова: Театральная педагогика, к.С.Станиславского, психические состояния, теория педагогики, педагогическая техника, педагогический талант, наблюдательность, аффективность, темперамент, обаяние, интеллектуальное обаяние, кинематографическое обаяние, телевизионное обаяние, урок, педагогическое умение, квалификация, закон

равновесия.

Annotation: this article provides a scientific and theoretical analysis of the use of the experience of theatrical pedagogy in improving pedagogical activity.

Keywords: theater pedagogy, K.S.Stanislavsky, psychic States, pedagogical theory, pedagogical technique, pedagogical talent, observation, impressionability, temperament, charm, intellectual charm, cinematographic charm, television charm, lesson, pedagogical skill, qualification, law of balance.

Pedagogning maqsadi o'quvchilarga ma'lumotni to'laqonli yetkazib berish. O'quvchi biror bir asarni o'qiydi yoki biror bir xalqning milliy madaniyati haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Bularni o'z ko'zi bilan ko'rganda esa xotiraga mustahkam joylashadi. Shunday vaziyatlarda har bir pedagog o'z faoliyati davomida teatr pedagogikasidan o'z o'rnida foydalana olishni bilishi kerak.

Pedagogik kasbni tanlagan har bir kishi pedagogika nazariyasida amaliy malakalarni ongli ravishda rivojlantirish haqida ma'lumot berilmaganining guvohi bo'ladi. Shuning uchun ham teatr pedagogikasiga murojaat qildik. Ko'pincha, tadqiqotchilar K.S.Stanislavskiy tizimidagi ichki va tashqi kayfiyat to'g'risidagi ma'lumotlargagina e'tibor beradilar. Lekin K.S.Stanislavskiy rol ustida ishlash jarayonida kayfiyatdan yoki psixik holatlardan kelib chiqib emas, balki jismoniy xatti-harakatlar logikasidan kelib chiqib ish ko'rishni taklif etadi. Agar xatti-harakatlar to'g'ri bajarilsa, o'ziga mos kayfiyatni yuzaga keltiradi va inson psixikasiga ham ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarni tayyorlashda qo'llanadigan Stanislavskiy konsepsiyasi o'ziga mos mantiqiy ifodalangan his- tuyg'uni chiqaradigan jonli jismoniy xatti-harakatlar to'g'risida bo'lib, avvalo o'qituvchining sezgi organlarini muayyan pedagogik ta'sir sharoitida mashq qildirishni talab etadi. Jonli organik, shuningdek, pedagogik xatti-harakatlar idrok etishdan boshlanadi. Bu qonuniyatning buzilishi o'qituvchini sinf bilan o'zaro birgalikda harakat qilish jarayonidan chiqarib qo'yadi.

K.S.Stanislavskiy xatti-harakatlarni jismoniy va ruhiy birlik sifatida tushunib xulq-atvorning ichki va tashqi, jismoniy va ruhiy elementlarini alohida rivojlantirishni rad etadi, metod hamda pedagogik texnikaning chambarchas bog'liqligini talab etadi. Aynan shuning uchun ham pedagogik mahorat o'zaro bog'liq qismlarga asoslanadi. Bular: pedagogika nazariyasi, pedagogik texnika va dars mavzusi ustida ishlash, uni tashkil etish va olib borish metodlari.

Pedagogika nazariyasini o'rganishning o'zi kifoya, lekin pedagogik texnika va metodlarga oid malakalarni egallash kerak. Bu uzoq va muntazam mashq qilish natijasida amalga oshiriladi. Oliy o'quv yurtining vazifasi talabalarni kundalik o'z ustida ishlashga o'rgatishgina emas, balki ularda butun pedagogik faoliyati mobaynda mahoratni oshirib boorish ehtiyojini ham tarbiyalashdan iborat. Auditoriyaga aktyordek ta'sir ko'rsata olish mahoratini egallashda o'qituvchining tabiiy layoqatlari bilan birga ta'lim-tarbiya va amaliy faoliyat jarayonida o'z qobiliyatlarini takomillashtirib boorish ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ishchanlik – iste'dodning ajralmas qismidir. Pedagogik iste'dod o'zi nima? Tarkibiy-falsafiy, pedagogik, etik-estetik yo'nalishidagi tadqiqotlarda unga yetarlicha ta'rif berilgan. Aktyorlik iste'dodiga berilgan ta'rif pedagogik iste'dodga

beriladigan ta'rifga eng mos tushadigan deb hisoblaymiz. "Aktyorning iste'dodi juda murakkab tushuncha va tomoshabinni o'ziga tortadigan jihatlari ham turlicha: bular "dardini" yuqtira olish, shaxsiy joziba, to'g'ri intuitsiya, diksiya, xatti-harakatlarning go'zalligini, xarakterini ko'rsata olish, mehnatsevarlik, o'z kasbiga muhabbat, did va hokazolar.

K.S.Stanislavskiy "iste'dod nima?" degan savolga shunday javob beradi: "Iste'dod – bu insondagi ko'pgina ijodiy qobiliyatlarning ijodiy iroda bilan qo'shilgan omadli kombinatsiyasidir". Shundan so'ng u aktyorning ijodiy qobiliyatlarini sanab o'tadi: "kuzatuvchanlik, ta'sirchanlik, kuchli xotira, temperament, fantaziya, tasavvur, ichki va tashqi ta'sir ko'rsata olish, bir holatdan boshqasiga ko'cha olish, did, aql-farosat, ichki va tashqi ritm, sur'atini seza olish, musiqaviylik, o'zini boshqara olish, topqirlik va shu kabi". Qo'shimcha qilib yana yozadi: "Iste'dodga ega bo'lish uchun ta'sirchan vositalar kerak, ya'ni yaxshi ovoz, ma'noli ko'z, yuz, mimika, gavda, egiluvchanlik va hokazo". Shubhasiz, bu xususiyatlar o'qituvchida ham bo'lishi kerak. Chunki u bir aktyor teatrida bosh rol ijrochisi sanaladi. Biz bilamizki, har bir pedagogik muvaffaqiyat ortida takrorlanmas shaxs yotadi, u o'ziga xos xususiyatlari bilan boshqalardan ajralib turadi. Lekin eng asosiysi – bu boshqalarga o'z dardini yuqtira olish qobiliyatidir. Aynan ana shu xususiyat shaxslararo munosabatlarning asosiy qonuni sanaladi. K.S.Stanislavskiy ko'pincha aktyorning yuqtira olish qobiliyatlarini uning jozibasi yoki tortish kuchi deb atar edi: "Shunday aktyorlar borki, sahnada paydo bo'ldimi, tamom, tomoshabin uni sevib qoladi. Nima uchun? Go'zalligi uchunmi? Lekin ko'p hollarda unda bu yo'q. Ovozi uchunmi? Bu ham ko'pincha unchalik chiroyli emas. Iste'dodi uchunmi? Har doim ham tahsinga loyiq emas. Xo'sh, unda nima uchun? Bu ilg'ab bo'lmas xususiyat joziba deb nomlanadi. U aktyorning butun mohiyati bo'lib, uning nuqsonlari ham qimmatga ega va ularga muxlislar taqlid qiladilar. Bu xususiyat hayotiy emas, balki sahnabopdir ". Shuni anglash kerakki, joziba pedagogning ham muhim sifatlaridan biridir. Bu shunday xususiyatki, u hayotiy. Kinematografik, yoki televizion, hatto sahnabop ham bo'lmasligi mumkin. Bu spetsifik pedagogik joziba.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.
2. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 – 160 с.
3. М.Р.Львов "Учусь различать слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов". 2003
4. Русский язык в конце 20 века. В.Л. Воронцова и другие - М.: Русская культура языков, 2009. – 478 с.

РАБОТА С УПРАЖНЕНИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

*Камалова Гулнора Махаматджановна - Учитель русского языка
Ферганского филиала Физической культуры и спорта Республики
Узбекистан*

Abstract: This article provides information on working with exercises when teaching a foreign language.

Key words: Non-speech exercises, real speech exercises, pre-speech exercises, creative speech exercises, grammatical and lexical exercises.

Аннотация: В данной статье представлена информация по работе с упражнениями при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: Неречевые упражнения, реальные речевые упражнения, предречевые упражнения, творческие речевые упражнения, грамматические и лексические упражнения.

Annotatsiya: ushbu maqolada chet tilini o'qitishda mashqlar bilan ishlash haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: nutqdan tashqari mashqlar, haqiqiy nutq mashqlari, nutqdan oldingi mashqlar, ijodiy nutq mashqlari, grammatik va leksik mashqlar.

Упражнение означает отдельные или последовательные операции или действия, направленные на овладение определенной деятельностью или совершенствование этой деятельности в учебных ситуациях. Требование к упражнениям заключается в том, что они должны быть адекватными, т.е. подходить развиваемым квалификациям и навыкам. Если предназначенные для обучения упражнения не носят речевого характера, то формируемые умения и компетенции не будут носить коммуникативный характер. Вот почему речевой возвышение должно формироваться только на основе речевых ситуаций речевой деятельности. Поэтому развивать речевые умения и компетенции необходимо не в языковых упражнениях, а в речевых упражнениях, отражающих эту речь, то есть коммуникативную деятельность, или близких к ней. В методической литературе можно встретить различные классификации упражнений. Оно основано на разных принципах. По принципу связи можно выделить три типа упражнений:

1. Невербальные упражнения.
2. Речево-ориентированные тренировочные упражнения:
 - а) Фонетические, грамматические и лексические упражнения по языковым аспектам.
 - б) Творческие упражнения.
3. Речевые упражнения.

Одним из важнейших упражнений в формировании умений являются речевые упражнения. А настоящие речевые упражнения помогают формировать речевые навыки во всех видах речевой деятельности. Неречевые упражнения делятся на две части: языковые упражнения и предречевые упражнения. Языковые упражнения построены по аспектам и направлены на изучение языковых явлений. Создание целого предложения из частей (слов), составление предложения по правилам, изменение структуры

предложения на основе его трансформации и т. д. к. Теперь мы рассмотрим упражнения, направленные на формирование языковых и речевых навыков. Среди наиболее распространенных видов упражнений на данный момент можно выделить следующие:

1. Подготовительные или тренировочные упражнения.
2. Творческие речевые упражнения.

Первый включает языковые упражнения (лексические, фонетические, грамматические). Их характерной особенностью является то, что основное внимание уделяется не формированию речевых навыков, а изучению формы языковых явлений. Поэтому они не могут быть речевыми упражнениями, так как не могут довести до автоматического уровня использование учащимися языкового материала в речи. Все подготовительные упражнения, направленные на автоматизацию и тренировку языковых единиц вне речевой деятельности, называются предречевыми упражнениями. К ним относятся упражнения по замене и имитации.

Речевые упражнения. Они делятся на чисто речевые упражнения и речевые упражнения. Это обучающие речевые упражнения и аспектно-ориентированные упражнения (т. е. фонетические, грамматические, лексические).

Невербальные упражнения. Предречевые упражнения.

Цель:

1) Отдельная автоматизация языковых явлений, отличных от речевой деятельности.

2) Аналитические упражнения, состоящие из языковых упражнений (рецептивных, репродуктивных) на составление предложений по намеченной цели и правилам, на анализ и преобразование языковых явлений.

Важнейшими упражнениями в формировании речевых навыков являются речевые упражнения. Это обучающие упражнения. Такие упражнения учитывают, с одной стороны, особенности изучаемого вида речевой деятельности, а с другой стороны, трудные для учащихся аспекты языкового материала. Было бы неправильно говорить, что процесс обучения иностранному языку создается искусственно, несмотря на коммуникативную направленность, и что в его основе лежит чисто познавательная мотивация. Поэтому неправильно называть упражнения в искусственных условиях чисто коммуникативными упражнениями. В результате некоторые методисты отказываются использовать их в образовательном процессе. Причина, говорят, в том, что это неинформативно. Другие надолго ограничиваются чисто речевыми упражнениями, забывая, что они имеют не только речевую деятельность, но и носят обучающий и обучающий характер. Это не только средство обучения чтению, но и средство обучения другим видам речевой деятельности (то есть говорению и письму). Таким образом, упражнения по отработке навыков можно классифицировать следующим образом.

Упражнения разделены на 2 в зависимости от языка. Одноязычные и двуязычные упражнения. По форме исполнения оно может быть устным и письменным. По видам речевой деятельности: упражнения, обучающие

говорению, пониманию на слух, чтению и письму, различны. В зависимости от того, на чем оно основано: могут быть приведены упражнения по ситуации, теме, фрагменту темы, тексту, взаимосвязи с текстом, использованию наглядных пособий. По этапам формирования навыков:

1. Предречевые языковые упражнения.
2. Тренировочные упражнения, то есть создание автоматизмов.
3. Упражнения, обеспечивающие использование языкового материала в меняющихся ситуациях.

Следует сказать, что речевые навыки являются составной частью характера и речевых навыков. Основная цель обучения иностранному языку – развитие разговорных навыков.

Список литературы:

1. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 – 160 с.
2. М.Р.Львов “Учусь различать слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов”. 2003
3. Русский язык в конце 20 века. В.Л. Воронцова и другие - М.: Русская культура языков, 2009. – 478 с.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI

Komilova Nafisa Normadjon qizi - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘sib kelayotgan yosh avlodlarga jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil etish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: harakat, badiiy gimnastika, jismoniy tarbiya, yurish, yugurish, sakrash, mashg‘ulot, sog‘lomlashtirish, harakatli o‘yin, muvazanat saqlash.

Abstract: This article gives you a brief overview on how to organize gymnastics classes for the younger generation.

Keywords: rhythmic gymnastics, physical education, walking, running, jumping, training, fitness, movement game, balance.

Аннотация: В данной статье описаны методы организации занятий гимнастикой на уроках физической культуры подрастающего поколения.

Ключевые слова: движение, художественная гимнастика, физическое воспитание, ходьба, бег, прыжки, физические упражнения, фитнес, двигательная игра, равновесие.

Bugungi kunda respublikamizda sog‘lom avlodni tarbiyalab yetishtirish va barcha fuqorolarning salomatligini ta‘minlashda «Umid nihollari», «Barkamol avlod» va «Talaba» universiadasi kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qadimdan ma‘lumki sayohat (sayr) nafaqat oliy darajada dam olish emas balki bo‘sh vaqtdan unumli foydalanish, jamoa sog‘lig‘ini mustahkamlash shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta‘minlashdan iboratdir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va

sportga katta e'tibor qaratilmoqda. Shular qatorida gimnastikani rivojlanishiga ham keng imkoniyat yaratildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni gimnastika bilan shug'ullanishlariga, ularning qiziqishlarini oshirish maqsadida yurtimiz bayrog'ini baland tutib turuvchi ko'plab gimnastikandlarimizdan: O.Chusovitina, Sabina Turobova, Aleksandra Serdyukova, Sabina Tashkenbayeva, Nurinisa Usmonova, Dildora Rahmatova va ko'plab yosh sportchi yoshlarimizni o'rnak qilib ko'rsatishimiz mumkin. Gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etishdayosh bosqichlari, shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligi inobatga olinishi lozim.

Maktabgacha tayyorlov yoshida bolalar bilan mashg'ulotlarni tashkil etishda pedagog uchun muhim bo'lgan holatlar bo'lib, bu guruh yosh bosqichlarida ko'nikmalarni shakllantirish bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy gimnastika mashqlari sakrash, muvazanat saqlash, buyumlarsiz, buyumlar bilan, yo'nalish va bo'shashtirish mashqlarini navbatlantirish, shu bilan birga tayanch organlari: qo'l, oyoq gavda, mushaklarni mustahkamlaydi.

Mashhur fransuz olimi J.Dimsning fikriga ko'ra: "Gimnastika mashqlari statik emas balki dinamik bo'lishi, to'la amplitudada bajarilishi, shaklan nafis bo'lishi kerak". Olim J.Dims salomatlikni mustahkamlash, gavda tuzulishi va harakatlarning nafisligiga erishishni kishining chaqqaonligi va irodaviy hislatlarni rivojlantirish eng muhim vazifa deb bilgan. Gimnastikachilarni jismoniy tayyorlash gimnastika mashg'ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib u organizmni har tomonlama rivojlantiradi.

Gimnastika mashg'ulotlarining ayrim xususiyatlari mavjud:

-Tanlangan gimnastika turi bo'yicha, sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, eng yuqori natijaga erishishga qaratilgan;

-Mashg'ulotlarning qat'iy chegaralangan muddadi va muntazamligi;

-Ma'lum qonuniyatlarga muvofiq ko'p yillik rejalashtirish;

-Mashg'ulot yuklamalarining izchil ravishda oshirilib borilishi;

-Gimnastikachining yetarlicha mustaqilligi hamda mashg'ulot jaroyoniga ijodiy yondoshuv sharoitida murabbiy va o'qituvchining rahbarlik roli;[4]

Maktabgacha yoshdagi bolalarni gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazishda tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida sport bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarni olib borish ya'ni faxriy xalqaro musobaqa g'oliblari yetakchi sportchilar bilan suhbatlar tashkil etish kerak.

Gimnastika o'z navbatida, ertalabki gimnastika, badiiy gimnastika, sog'lomlashtiruvchi gimnastika kabi bir qator yo'nalishlarni qamrab oladi. Ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish bolani qomatini to'g'ri rivojlanishi, nafas olishi, qon aylanishiga yordam beradi. Bolalarda diqqatini, maqsadga intiluvchanlikni tarbiyalaydi, aqliy faoliyatining oshishiga yordam beradi, emotsiya va quvonch tuyg'ularini uyg'otadi. Gimnastikava badiiy gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirish irodalilik, sabrlilik muvafaqqiyatli hal qilish uchun harakatli o'yin uslubiga ega bo'lib, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning uyg'un rivojlanishi uchun muhim sohalardan biri sanaladi. Gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish, o'rganish uslubulari o'rgatishning harakat malakalari va maxsus bilimlarni egallashga qaratilgan.

O'rganish jarayoni bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Mashg'ulotlarni tashkil etishda yo'riqchi bolalar bilan birgalikda ijodiy faoliyatda bo'lishi yetakchi rol o'ynaydi.

Gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish 3 qismga bo'inadi:

1. Daslabki o'rgatish
2. Mukammal o'rgatish
3. Mustahkamlash va takomillashtirish.

Sog'lomlashtiruvchi gimnastika maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yassioyoqlikni oldini olish, skolioz, tayanch harakat tizimini to'g'ri shakllanishida universal vosita hisoblanadi. Mashg'ulotni faqat kunning birinchi yarmida emas, balki ikkinchi yarmida ham o'tkazish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, kechki vaqtlarda ham oila bilan olib borilishi organizmning mehnat jarayonida asosiy yuklama tushadigan organlari va tizimlari faolligini oshirishga yordam beradi.

Sog'lomlashtiruvchi gimnastika majmualarida quyidagi jismoniy mashq guruhlari qo'llanadi: kerishish (cho'zilish), yon tomonga egilishlar, o'tirib turishlar, cho'zilishlar, sakrashlar, sport yurishi, yugurish, oldinga egilish, bo'shshish

elementlari ishtirok etgansiltanish harakatlari, orqaga egilishlar, qo'l va yelka kamari mushaklarini bo'shashtirish, koordinatsiyaga, aniqlikka va diqqat- e'tiborga yo'naltirilgan mashqlar.

Gigienik gimnastikada mehnat jarayonida bajariladigan harakatlar xususiyatiga mos jismoniy mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuning uchun mashqlarni tanlashda mehnat jarayoni harakatlarini yaxshi o'rganish va jismoniy tarbiya mashqlari majmuasiga shunday mashqlarni kiritish kerakki, ular organizmning aniq mehnat turi jarayonida yetakchi rol o'ynaydigan fiziologik funksiyalarini tezlashtirishga yordam bersin.

Xulosa qilib gimnastika mashqlari bilan shug'illanishda nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, balki biz katta yoshli kishilar ham o'z faolligimizni oshirgan holda jismoniy mashqlarni muntazam bajarib turmog'imiz shart va zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019.42 bet.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O'quv uslubiy qo'llanma. T- 2015. 124 bet
3. Г.И.ХАСАНОВА "Таълим жараёнида дастурлаштирилган уқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
4. Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782
5. М.Усмонова . Уқувчи шахсига йуналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
6. М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси - машгулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошлангич таълим ва

жисмоний маданият йуналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

7. Садиқовна, у. м. (2013). Ali şir Nevai Eserlerinde Bitki Adlari . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-786-790
8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI

Latipova Nigora Isakovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Eminova Charos - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodlarga jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: harakat, badiiy gimnastika, jismoniy tarbiya, yurish, yugurish, sakrash, mashg'ulot, sog'lomlashtirish, harakatli o'yin, muvazanat saqlash.

Аннотация: В данной статье описаны методы организации занятий гимнастикой на уроках физической культуры подрастающего поколения.

Ключевые слова: движение, спортивная гимнастика, физическое воспитание, ходьба, бег, прыжки, физические упражнения, фитнес, активная игра, равновесие.

Abstract: This article gives you a brief overview on how to organize gymnastics classes for the younger generation.

Keywords: rhythmic gymnastics, physical education, walking, running, jumping, training, fitness, movement game, balance.

Bugungi kunda respublikamizda sog'lom avlodni tarbiyalab yetishtirish va barcha fuqorolarning salomatligini ta'minlashda «Umid nihollari», «Barkamol avlod» va «Talaba» unversiadasi kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda Qadimdan ma'lumki sayohat (sayr) nafaqat oliy darajada dam olish emas balki bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, jamoa sog'lig'ini mustahkamlash shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratilmoqda. Shular qatorida gimnastikani rivojlanishiga ham keng imkoniyat yaratildi.

Gimnastika mashqlarini o'rgatish jaroyanida quyidagi asosiy vazifalar hal etiladi: bolalarning umumiy harakat va jismoniy tayyorgarligi uchun ahamiyatli

bo'lgan harakat ko'nikmalarini shakllantirish, kuch, tezkorlik, egiluvchanlik, epchillik, chidamlilik kabi sifatleri. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gimnastika mashqlarini muntazam o'tkazilishi bola organizmining hayot faoliyatini yaxshilaydi, xushchaqchqlik kayfiyatini uyg'otadi.

Maktabgacha tayyorlov yoshida bolalar bilan mashg'ulotlarni tashkil etishda pedagog uchun muhim bo'lgan holatlar bo'lib, bu guruh yosh bosqichlarida ko'nikmalarni shakllantirish bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy gimnastika mashqlari sakrash, muvazanat saqlash, buyumlarsiz, buyumlar bilan, yo'nalish va bo'shashtirish mashqlarini navbatlantirish, shu bilan birga tayanch organlari: qo'l, oyoq gavda, mushaklarni mustahkamlaydi.

Mashhur fransuz olimi J.Dimsning fikriga ko'ra: "Gimnastika mashqlari statik emas balki dinamik bo'lishi, to'la amplitudada bajarilishi, shaklan nafis bo'lishi kerak". Olim J.Dims salomatlikni mustahkamlash, gavda tuzulishi va harakatlarning nafisligiga erishishni kishining chaqqaonligi va irodaviy hislatlarni rivojlantirish eng muhim vazifa deb bilgan. Gimnastikachilarni jismoniy tayyorlash gimnastika mashg'ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib u organizmni har tomonlama rivojlantiradi.

Gimnastika mashg'ulotlarining ayrim xususiyatlari mavjud:

-Tanlangan gimnastika turi bo'yicha, sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, eng yuqori natijaga erishishga qaratilgan;

-Mashg'ulotlarning qat'iy chegaralangan muddadi va muntazamligi;

-Ma'lum qonuniyatlarga muvofiq ko'p yillik rejalashtirish;

-Mashg'ulot yuklamalarining izchil ravishda oshirilib borilishi;

-Gimnastikachining yetarlicha mustaqilligi hamda mashg'ulot jaroyoniga ijodiy yondoshuv sharoitida murabbiy va o'qituvchining rahbarlik roli;[4]

Maktabgacha yoshdagi bolalarni gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazishda tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida sport bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarni olib borish ya'ni faxriy xalqaro musobaqa g'oliblari yetakchi sportchilar bilan suhbatlar tashkil etish kerak.

Gimnastika o'z navbatida, ertalabki gimnastika, badiiy gimnastika, sog'lomlashtiruvchi gimnastika kabi bir qator yo'nalishlarni qamrab oladi. Ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish bolani qomatini to'g'ri rivojlanishi, nafas olishi, qon aylanishiga yordam beradi. Bolalarda diqqatini, maqsadgaintiluvchanlikni tarbiyalaydi, aqliy faoliyatining oshishiga yordam beradi, emotsiya va quvonch tuyg'ularini uyg'otadi. Gimnastikava badiiy gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirish irodalilik, sabrlilik muvafaqqiyatli hal qilish uchun harakatli o'yin uslubiga ega bo'lib, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning uyg'un rivojlanishi uchun muhim sohalardan biri sanaladi. Gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish, o'rganish uslubulari o'rgatishning harakat malakalari va maxsus bilimlarni egallashga qaratilgan. O'rganish jarayoni bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Mashg'ulotlarni tashkil etishda yo'riqchi bolalar bilan birgalikda ijodiy faoliyatda bo'lishi yetakchirol o'ynaydi.

Gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish 3 qismga bo'linadi:

1.Daslabki o'rgatish

2. Mukammal o'rgatish

3. Mustahkamlash va takomillashtirish.

Sog'lomlashtiruvchi gimnastika maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yassioyoqlikni oldini olish, skolioz, tayanch harakat tizimini to'g'ri shakllanishida universal vosita hisoblanadi. Mashg'ulotni faqat kunning birinchi yarmida emas, balki ikkinchi yarmida ham o'tkazish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, kechki vaqtlarda ham oila bilan olib borilishi organizmning mehnat jarayonida asosiy yuklama tushadigan organlari va tizimlari faolligini oshirishga yordam beradi.

Sog'lomlashtiruvchi gimnastika majmualarida quyidagi jismoniy mashq guruhlari qo'llanadi: kerishish (cho'zilish), yon tomonga egilishlar, o'tirib turishlar, cho'zilishlar, sakrashlar, sport yurishi, yugurish, oldinga egilish, bo'shashish elementlari ishtirok etgansiltanish harakatlari, orqaga egilishlar, qo'l va yelka kamari mushaklarini bo'shashtirish, koordinatsiyaga, aniqlikka va diqqat-e'tiborga yo'naltirilgan mashqlar.

Gigienik gimnastikada mehnat jarayonida bajariladigan harakatlar xususiyatiga mos jismoniy mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuning uchun mashqlarni tanlashda mehnat jarayoni harakatlarini yaxshi o'rganish va jismoniy tarbiya mashqlari majmuasiga shunday mashqlarni kiritish kerakki, ular organizmning aniq mehnat turi jarayonida yetakchi rol o'ynaydigan fiziologik funksiyalarini tezlashtirishga yordam bersin.

Xulosa qilib gimnastika mashqlari bilan shug'illanishda nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, balki biz katta yoshli kishilar ham o'z faolligimizni oshirgan holda jismoniy mashqlarni muntazam bajarib turmog'imiz shart va zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019.42 bet.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O'quv uslubiy qo'llanma. T- 2015. 124 bet
3. Г.И.ХАСАНОВА "Таълим жараёнида дастурлаштирилган уқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
4. Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782
5. М.Усмонова. Уқувчи шахсига йуналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
6. М.Усмонова. Педагогик жараён лойихаси - машгулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошлангич таълим ва жисмоний маданият йуналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

O'QUVCHILAR BILAN BADIY GIMNASTIKA BO'YICHA MASHG'ULOT OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI

Latipova Nigora Isakovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Juraboyeva Madina Dilshod qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Maqolada badiiy gimnastika bo'yicha kichik yoshdagi bolalar bilan badiiy gimnastika bo'yicha mashg'ulot olib borish texnologiyasi va mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sog'lomlashtirish, harakatli o'yin, harakat, badiiy gimnastika, jismoniy tarbiya, yurish, muvazanat saqlash, yugurish, sakrash, mashg'ulot.

Аннотация: В статье описана технология занятий художественной гимнастикой с детьми раннего возраста и методы правильной организации занятий.

Ключевые слова: фитнес, двигательная игра, движение, художественная гимнастика, физическое воспитание, ходьба, равновесие, бег, прыжки, тренировка.

Abstract: The article describes the technology of rhythmic gymnastics training with young children and the methods of proper organization of training.

Key words: fitness, movement game, movement, rhythmic gymnastics, physical education, walking, balance, running, jumping, training.

Badiiy gimnastika - umumta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tarbiyasidagi muxim tashkiliy qism hisoblanadi. Gimnastikaning jismoniy tarbiyaning boshqa bo'limlaridan farqli jixati mashqlar hamda o'rgatishning metodik usullari o'ziga xos mazmun-mohiyati va saralanishidadir.

Bajaraladigan mashqlar majmui butun organizmga ta'sir ko'rsatish, mushaklarning alohida guruhleri va organlarni rivojlantirish, jins, yosh, jismoniy tayyorgarlik darajasini e'tiborga olgan xolda mashqlar yuklamasi (nagruzkasi)ni nazorat qilish imkonini beradi. Sog'lom, jismonan komil insonni har tomonlama barkamol tarbiyalashda gimnastikaga asosiy o'rinlardan biri ajratiladi. Badiiy gimnastika-bu yuksak darajadagi maxorat bilan xarakatlanishni ta'minlaydigan xatti-xarakatlar majmui.

Badiiy gimnastika mashg'ulotlari insonda chiroyli va tekis qomat, engil va tabiiy yurishning shakllanishiga, xarakatlarning koordinatsiyasiga, epcillik, nafasatga oshno bo'lishida va shaxsning barkamol rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Mamlakatimizga badiiy gimnastika XX asrning o'rtalaridan kirib kelgan bo'lsada, mazkur sport turi bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyatlar O'zbekistan Respublikasining mustaqilligi qo'lga kiritilgach yaratildi. Hozirda badiiy gimnastika bilan shug'ullanish mamlakatimizning barcha hududlarida ommalashmoqda, xatto eng olis qishloqlarda xam mazkur sport turi rivojlanmoqda. Sportchi-qizlarimiz jaxon va Osiyo chempionatlarida munosib ishtirok etmoqdalar. O'zbekistonning barcha hududlaridan kelgan vakilalar ishtirok etadigan yosh toifalari bo'yicha chempionat va mamlakat birinchiliklari o'tkazilmoqda.

Badiiy gimnastika mashqlari yoʻnaltirilgan va dam olish bilan birgalikda, shuningdek, tirgak yonida bajariladigan va gavda, qoʻl-oyoqlar mushaklarini rivojlantiruvchi sakrash, muvozanat saqlash, burilish, aylanish, buyumli va buyumsiz xarakatlarni amalga oshirishni oʻz ichiga olib, ular nafaqat kuch va xarakatchanlikni rivojlantiradi, balki nafis mushak sezgilari, xarakatlar koordinatsiyasi (muvofiqligi), tik qomatni shakllantiradi, murakkab sharoitlarda muvozanatni saqlashga koʻmaklashadi. Badiiy gimnastika mashqlarining oʻziga xos tomoni raqs, turli xil yugurish va sakrash elementlari va xarakatlarini uygʻunlashtirish hisoblanadi. Mazkur mashqlarni bajarayotganda oʻquvchilar oʻz tanasini erkin boshqarish, osonlik bilan yengil xarakatlanish koʻnikmalariga ega boʻladi.

Badiiy gimnastika mashqlari yengil-qiyinligi kabi jismoniy zoʻriqtirishiga qarab ham oson ajratiladi. Jismoniy zoʻriqlarni oʻzgartirish orqali tartibga solib borish mumkin.

- kompleksdagi mashqlar miqdori;
- har bir mashqdagi takrorlanishlar soni;
- xarakat surʻati;
- harakat koʻlami;
- dam olish va mashq orasidagi muddat;
- buyum va boshqalarning vazni va oʻlchami.

Badiiy gimnastika mashqlarini oʻrgatish pedagoglarning oʻz mashgʻulotlarini ongli, faol, tizimli, izchil va koʻrgazmali ravishda olib borish printsiplariga muvofiq amalga oshiriladi. Taklif qilinayotgan mashq haqidagi dastlabki tasavvurni xosil qilish uchun murabbiy topshiriqning nomini toʻgʻri nomlashi va agar imkon boʻlsa, sekinroq surʻatda, usulning detallariga diqqat qaratib, bajarib koʻrsatishi shart. Agar mashq qiyin boʻlsa, avval unga yaqin va uni osonlashtiradigan mashqlarni qilishga toʻgʻri keladi.

Badiiy gimnastika mashgʻulotlarini yangi boshlaganlar uchun 40 daqiqadan kunning ikkinchi yarmida xaftada toʻrt marta olib borilgani maʼqul. Mashgʻulot tuzilishi barchaga birday qabul qilingan tartibdan hech qanday farq qilmaydi: kirish qismi (4-6 daqiqa), asosiy qism (28-30 daqiqa) va yakuniy (3-4 daqiqa). Mashgʻulotning birinchi qismida yurish, yugurish, yengil oʻyin topshiriqlar kabi mashqlar taklif etiladi. Ikkinchi qismda bolalar raqs xarakteriga ega boʻlgan buyum bilan yoki buyumsiz xarakatli oʻyin-mashqlar bajaradilar. Yakuniy qismida nafas rostdash va mushaklarni boʻshashtiruvchi mashqlardan foydalaniladi.

Mashgʻulotlarni yaxshi shamollatilgan (havosi tozalangan) xonada olib borish zarur. Kiyimlar yengil, qulay, harakatanganda undan uyalmaydigan (mayka, trusik yoki chumilish kiyimi) boʻlishi kerak. Sport inventarlari qatnashchilarning yoshi va boʻyiga mos boʻlishi lozim. Mashgʻulot uchun toʻrt oʻlchamda koptoklar, rezinali yoki ipli arvamchi, taxtali yoki plastmassali chambarak, kengligi 3-4 sm.li va uzunligi 3 metrgacha boʻlgan ipakli lenta, ebonitli yoki yovoch tayoqqa mahkamlangan chilvir boʻlishi zarur. Zalda bir nechta uchishga moʻljallangan gimnastik narvon va devordan 15-20 sm. masofada bola beli baravar uzun reyka oʻrnatilgani maʼqul. Agar buning iloji boʻlmasa, mashqni stul suyanchigʻini ushlagan holda bajariladi. Mashgʻulotga buyumlar bilan olib boriladigan

mashqlarni bolalar saflanish, yangidan saflanish, yurish, yugurish va boshqa harakatlarni qilishda bir muncha bilim va ko'nikmaga ega bo'lgach, asta-sekinlik bilan qo'shiladi. Shu tufayli darslarda tartibliikka oson erishiladi. Eng avval, bolalarga narsalarni tartib bilan olish, berish, ularni qo'lda to'g'ri ushlash, uzatish va yumalatishni o'rgatish zarur. Bolalar buyumli mashqlarni bajarishganda aniq sur'at va ritmda, kamda harakatni takrorlaganda o'sha sur'atni saqlab turishi juda muhim.

Estafeta va harakatli o'yinlar vaqtida jaroxatlanishning oldini oluvchi chora-tadbirlarga rioya qilish kerak: masalan, yugurish va sakrash vaqtida bolalar orasidagi masofani saqlash, maydonni begona buyumlardan bo'shatish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U.A.Farmonov The system of training young basketball players at the initial stage of training at school. Asian Journal of Multimedimensional Research (AJMR) 2020. Vol
2. Bakhodir Mamurov. Scientific basis of the acmeological approach to the process of training and education
<http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/348>
3. Ma'murov, B., & Xamrayev, I. (2021, March). PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS IN THE CONTEXT OF EDUCATION OF ADULTS. In Konferenqii.
https://scholar.google.com/scholar?hlqr&as_sdtq0,5&clusterq82672102497
4. V.I.Kravchuk, B.B.Ma'murov, K.K.Kobiljonov. Vospitanie I sport
<http://213.230.96.51:8090/files/ebooks/Jismoniy%20tarbiya%20va%20sport/FI ZICHESK %D0%90YA%20VOSPIT%D0%90NIE%20I%20SPORT.pdf>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALRINING QO'LLANISHI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Mo'minova Madinabonu Murodiljon qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim sohasida IT rivojlanishini bilib olish mumkin. Boshlang'ich ta'limda IT sohasini qo'llash orqali o'quvchilarning diqqat e'tiborini darsga jalb qilish orqali darsini tushinish osonroq bo'ladi deb o'ylayman.

Kalit so'zlar: AKT, pedagog, o'quvchilar, axborot-kommunikatsiya, bilim, ko'nikma, zamonaviy, boshlang'ich sinflarda, maktab, ilmiy, axborot, idrok, faoliyat, rivojlantirish, mavzu.

Аннотация: В этой статье вы сможете узнать о развитии информационных технологий в сфере начального образования в Узбекистане. Я думаю, что, применяя сферу информационных технологий в начальном образовании, будет легче понять урок, привлекая внимание учащихся к уроку.

Ключевые слова: ИКТ, педагог, учащиеся, информационно-коммуникативные, знания, умения, современные, в начальных классах, школа, научные, информация, восприятие, деятельность, развитие, тема.

Annotation: In this article you can learn about the development of IT in the field of primary education in Uzbekistan. I think that using IT in primary education will make it easier to understand the lesson by drawing students attention to the lesson.

Keywords: ICT, pedagogue, students, information and communication, knowledge, skills, modern, primary school, school, science, information, cognition, activity, development, topic.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida maktab fanlarini o'qitishda AKT dan samarali foydalanish dolzarb masaladir. Aynan axborot texnologiyalari ta'limning universal vositasi hisoblanib, nafaqat o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, balki shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, bilishga qiziqishlarini qondiradi.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta'kidlanmoqdaki, AKT o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy maqsad aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo'lgan o'quv faoliyatlarining yangi turlarini paydo bo'lishidir.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim-ta'lim tizimining poydevori hisoblanib, o'quvchilarni o'qitish sifati unga bog'liq bo'ladi va bu boshlang'ich maktab o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Uzoq vaqt davomida ta'lim tizimida boshlang'ich maktab "ko'nikmalar maktabi" bo'lib keldi, ya'ni o'quvchi keyingi ta'lim olish uchun o'qish, yozish, hisoblash kabi asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak bo'lgan ta'lim bosqichi sifatida qaralgan. Bugungi kunda boshlang'ich maktab boshqacha tasavvur etiladi. Bugungi kunda u ta'lim tizimida bolaning birinchi tajribasi - ta'lim olish kuchlarini sinash joyi bo'lib qolishi kerak. Ushbu bosqichda faollikni, mustaqillikni rivojlantirish, idrok etish faolligini saqlab qolish va bola ta'lim dunyosiga shaxdam kirib borishi uchun sharoitlar yaratish, uning salomatligini va emotsional xususiyatlarini mustahkamlash muhim. Bugungi kunda o'quvchilarning aynan mana shu sifatlari ta'lim jarayoniga AKTni joriy etish bilan rivojlanayotganligining guvohi bo'lmoqdamiz.

AKTni didaktik jihatdan to'g'ri qo'llanilgan hollarda o'quv jarayonini individuallashtirish va differentsiyalash uchun cheklanmagan imkoniyatlar paydo bo'lishini ko'rsatdi. Ular o'quvchilarga axborot manbalaridan foydalanish imkonini beradi, mustaqil ishlar samaradorligini oshiradi, ijodkorlik, malaka va ko'nikmalarni egallash va mustahkamlash uchun umuman yangi imkoniyatlar beradi, ta'limning yangi shakllari va metodlarini amalga oshirishga imkon beradi. Har bir o'quvchida shaxsiy o'quv yo'nalishini rivojlantirishni ta'minlaydi. O'quv jarayonida uni muvaffaqiyatli bilim olish uchun zarur bo'lgan asosiy jarayonlar sifatida fikrlashni, tasavvurni rivojlantirishga yo'naltirilgan katta o'zgarishlar sodir

bo'ladi; o'quvchilarning idrok etish faoliyatlarini samarali tashkil qilish ta'minlanadi.

AKT dan foydalanilganda ta'limda shaxsga-yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish oson bo'lib qoldi, butun o'quv jarayonini samarali tashkil qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Dars jarayonida tayyor multimediali mahsulotlari va kompyuter ta'limi dasturlaridan, o'quv va sinfdan tashqari ishlarda Internet tarmog'i vositalaridan foydalanib, multimediali ta'lim dasturlari va taqdimotlar, loyihalar yaratildi. Axborot texnologiyalarini barcha o'quv fanlarda qo'llash mumkin. Darslarda o'quv va o'yin dasturlaridan foydalanish katta samara beradi. Ona tili va Rus tili darslarida savodxonlikni oshirish bo'yicha mashqlar yordam beradi, bunda bolalar kompyuterlarda turli xildagi amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Boshlang'ich sinflar o'quvchilari uchun turli didaktik materiallar to'plamidan foydalanib, ko'rgazmali-mashq, nazorat-mashqlari va test sinovlari modullari kiritilgan aralash kompyuter dasturlarini tayyorlash mumkin. Unga fanga oid qoidalarni joriy o'rganish va umumlashtirilgan takrorlash uchun uchta variantlarda berilgan grammatika-orfografik mavzular bo'yicha boy va turli tuman materiallardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Barcha o'quv fanlarida test topshiriqlaridan foydalanish zarur. Testlardan dastlab faqat bosma ko'rinishidagisidan foydalangan bo'lsak, hozirda ularni kompyuterda terib, har bir o'quvchi bilan shug'ullanish mumkin. AKT dan foydalanish yillari davomida 1-sinfdan 3-sinfgacha matematika, badiiy o'qish, ona tili, deyarli barcha mavzulari va boshqa o'quv fanlari bo'yicha qator turli testlarni tayyorlash mumkin. Endi darslarda faqat bosma shakldagi emas, balki kompyuterli testlardan foydalanish zarur. Ular bajarib bo'lishi bilan darhol bahosini olishga imkon beradi, bahoni kompyuterning o'zi taqdim etadi, u yoki bu mavzu bo'yicha kamchiliklarini aniqlashlariga imkon beradi.

Demak xulosa qilib aytganda boshlang'ich ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishdan asosiy maqsad o'quvchilarga darsni yanada yaxshi tushunish darsga qiziqishini orttirish diqqat e'riborini darsga jalb qilish. Chunki endigina M.Tdan kelgan bola maktabga kelganida darslarda zerikib qolmasgi ularni darsga ushbu usul orqali jalb qilish o'rinli deb o'ylayman

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.
2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.
3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2-nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.
4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya / M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.
5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83.

BOLANING AQLAN VA MA'NAN RIVOJLANISHIDA UNING JISMONAN VA RUXAN SOG'LIGI BIRLAMCHI OMIL

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Muxammadxonova Mukarramxon Ulug'bek qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning aqlan va ma'nan rivojlanishida uning jismonan va ruxan sog'ligi birlamchi omillari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Intelektual, ruhshunos, sog'lom, aqlli, xushxulqli, intellektual, ruhiyat, estetik.

Аннотация: В статье рассматриваются первостепенные факторы физического и психического здоровья ребенка в его психическом и эмоциональном развитии.

Ключевые слова: Интеллектуал, психолог, здоровый, интеллигентный, добродушный, интеллигентный, психика, эстетический.

Abstract: This article discusses the primary factors of a child's physical and mental health in his mental and emotional development.

Key words: Intellectual, psychologist, healthy, intelligent, good-natured, intellectual, psyche, aesthetic.

Bolaning aqlan va ma'nan rivojlanishida uning jismonan va ruxan sog'ligi birlamchi omil bo'lsa, uning ma'nan va aqlan rivojlanishida orastalik va nafosatni shakllantirish muhimdir. Bolada ijobiy odatlar. Xatti-harakatning dastlabki qoidalariga rioya qilish va o'zgalarni tinglash ko'nikmalarini hosil qilish asosan bola tafakkurida kattalar va bolalar tengdoshlariga nisbatan hayrixohlik va rahmdil, hozirjavob bo'lishlikka yetaklaydi.

Intelektual rivojlanish xususiyatlarini shakllanishida bolada o'simlik dunyosi va jonivorlar hayotiga qiziqish ularga nisbatan rahmdil va ehtiyotkorona bo'lishlikni tarbiyalaydi. "Ilk qadam" dasturi shunday tuzilganki, unda bolaning chaqaloqlik davri (1 yoshgacha) va maktabga tayyorlov davri 6-7 yoshgacha 3-bosqichda tarbiya mezonlari belgilab qo'yilgan. Bu mezonlar avvalo bolaning jismoniy rivojlanishi, bolaning nutqi tafakkurining rivojlanishi, bolaning ma'nan rivojlanishi qayrab olganligi e'tiborlidir. Tarbiyachi har bir mezonlar individual yondashuv bilan boshqaruvni o'z qo'liga ola bilsagina, bola ruhiyatiga va intellektual tafakkurining ilk rivojlanish bosqichida o'zining muxabbat va mehr bilan tamal toshini qo'yadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni jismoniy va intellektual jihatdan rivojlantirish ularning ruhiyat, shaxsiy qobiliyatlari, intilish va ehtiyojlarini qondirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, mustaqillik g'oyalari sodiq holda voyaga yetib borishini ta'minlash, ularni maktabgacha ta'lim-tarbiyasiga qo'yilgan davlat talablariga muvofiq maktab ta'limiga tayyorlashdan iboratdir. Ma'lumki, bola dunyoga kelgandan boshlab davlat va jamiyat oldida uning ota-onasi zimmasiga farzandini avvalo sog'lom, aqlli, xushxulqli qilib tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa qo'yiladi.

Tarbiya – o‘z navbatida jamiyat taraqqiyotida millatning ma’naviy komillik darajasini belgilab beradi.

Bolalarni intellektual jihatdan tarbiyalashning ahamiyati.

Tevarak - atrofni bilish sezgi va idrokdan boshlanadi. Ularning rivojlanganlik darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, borliqni bilib olish imkoniyati shunchalik ko‘p bo‘ladi. Qiziquvchanlik bolaga xos xususiyatdir. U bolani tevarak atrofdagi voqea va hodisalarga, narsa va buyumlarga qiziqish bilan qarashida, hamma narsani ushlab, paypaslab, yurgizib, harakatga keltirib ko‘rishida, qiziqtirgan narsasini diqqat bilan tomosha qilishi va kuzatishida namoyon bo‘ladi. Bolaning savollaridan undagi qiziquvchanlik qay darajada ekanligi aniqlab olinadi. Tarbiyachi kuzatishlar tashkil etib, bolalarda paydo bo‘lgan savollarga o‘z vaqtida javob berishi lozim. Ularni fikrini mustaqil javob qidirishga yo‘llab, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda qiziquvchanlikni susayishiga yo‘l qo‘ymasligi lozim. Intellektual tarbiyaning vazifasi bolalar qiziquvchanligini, ularning aqlining sichkovligini rivojlantirish va shular asosida bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat.

Intellektual ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, ya’ni eig oddiy faoliyat usullari, predmetlarni tekshirish, ulardagi muhim va muhim bo‘lmagan belgilarni ajratib ko‘rsatish, boshqa predmetlar bilan taqqoslash va hokazolarni tarkib toptirish bolalarga intellektual tarbiya berish vazifalaridan biridir. Bu ko‘nikma va malakalar bilish faoliyatining tarkibiy qismlari bo‘lib, bolaning bilimlarni muvaffaqiyatli egallab olishiga yordam beradi. Bola intellektual jihatdan kamol topsa, jamiyat uchun kerakli shaxs bo‘lib yetishadi. Bolalarning intellektual va ruhiyatiga estetik dunyosini rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan. Zero, birinchi prezidentimiz “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida aytilganidek, “Barchaga ayonki insoniyat qalbiga yo‘l ta’lim va tarbiya bilan boshlanadi”.

Intellektual rivojlanishning xususiyatlarining ko‘rinishlari xilma-xil-ki har birida uzviylik, bir-biri bilan bog‘liqlik bor. Bolalarni go‘zallikni saqlashga, farqlashga, unga intilishga, orasta va chiroyli kiyinishga odatlantiradi. Kiyinish madaniyati ko‘rinishlarini shakllantiradi. Intellektual tamoyillar asosi bolalardagi badiiy did salohiyatiga ham uzviy bog‘likdir. Badiiy asarlarni o‘qib berish, ertaklar olami bilan yaqindan oshno bo‘lish bolaning ma’naviy olamini rivojlantiradi. Bu o‘zbek xalq og‘zaki ijodini namunalari va mumtoz adabiyotimizning durdona asarlari bilan o‘rtoqlashish o‘z navbatida bolada adabiy-badiiy adabiyotimiz haqidagi dastlabki tushunchalarni uyg‘otadi. Ularda ertak, voqea, maqol, topishmoqlardagi obrazli ifodani his etish, voqealikni anglash va munosabat bildirish odatlarini shakllantiradi.

Ko‘pchilik ruhshunoslar tarbiyasi og‘ir bolalar, xulq-atvorida kamchiligi bo‘lgan bolalar tarbiyalanadigan oilalarning tiplarini ajratib ko‘rsatadilar. Bunday oilalar ijtimoiy ishonchsizlikka asoslangan bo‘lib, ular tuzilishining xususiyati atrofidagi qo‘shnilar, ishdagi, o‘qishdagi o‘rtoqlariga boshqa kishilarga ishonmasdan qarashdir. Shu o‘rinda qaynona va qaynota xizmatidan qochib, mustaqil oila egasi bo‘lib, ro‘zg‘or tebratgan oilalarda tugal ma’naviy intellektual tarbiyani mevasi bo‘lgan farzandlar tarbiya olmasliklari aniqroqdir.

Oilada bobo va buvi tarbiyasi qadimdan muhim o'rin tutadi. Bobo va buvijonlar nevalarini hech qachon o'z bolalaridan kam ko'rmaydilar. Misol keltirib o'taman: nabiralariga alohida e'tibor bergani bois sarkarda Amir Temur mehnatlari natijasi o'laroq Mirzo Ulug'bek dunyoga ilmi-nujum falakiyot sultoni bo'lib tanildi. O'zbek oilalarida bobo va buvilar tomonidan nevara shaxsining shakllanishi o'ziga xos tarbiya xususiyatlariga egaligi isbotlangan haqiqatdir. Bolalar ham inson-faqat, ular bularga qaraganda juda nozik, mo'rt va shishadek shaffof, shu boisdan biz kattalar o'z dunyomizdagi o'z qarashlarimiz va usullarimiz bilan ularning diliga dog' solib qo'ymaylik. Bolamiz qayg'urganda unga yelkadosh bo'laylik. U sevinganda qo'shilib quvona olsakgina, u bilan qalban birga ekanligimizni anglata olamiz. Bu esa katta e'tibor, mehr talab qiladi. Mehr qimmatmi yo arzon? Bola uchun uni almaylik, mehrimizni darig' tutmaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.
2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.
3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2-nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.
4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya / M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.
5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83.

PARA TAEKVONDONING KELIB CHIQISH TARIXI VA TASNIFI

Mannonov J.A - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq shahri.

Annonatsiya. Ushbu ishda para taekvondoning kelib chiqish tarixi va rivojlanishi, uning turlar bo'yicha klassifikatsiyaga bo'linishi va musoboqa qoidalarini haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Para taekvondo, kyorigi, poomsae, bellashuv raundi, nogironlik sport klassifikatsiyasi, sport bellashuvlari.

Аннотация. В данной работе рассматриваются история и развитие пара таэквондо, его классификация по видам и правила соревнований.

Ключевые слова: Пара таэквондо, керуги, пумсэ, соревновательный этап, спортивная классификация инвалидов, спортивные соревнования.

Annotation. This paper examines the history and development of para-taekwondo, its classification by type and the rules of competition.

Keywords: Taekwondo pair, kerugi, phumse, competitive stage, sports classification of the disabled, sports competitions.

Para taekvondo nisbatan yangi sport turi bo'lib, 2005 yilda paydo bo'lgan va shu vaqtdan beri rivojlanib bormoqda. Taekvondo WT nogironligi bo'lgan sportchilar uchun taekvondoni targ'ib qilish va rivojlantirishga yordam berish

uchun 2006 yilda Para Taekvondo qo'mitasini tashkil qildi. Dastlab, Para Taekvondo qo'llari amputatsiyalanganlar va oyoq-qo'llari yetishmaydigan sportchilar uchun kyorugi (sparing)ni rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Para taekvondo bo'yicha birinchi chempionat 2009 yilda Ozarbayjonning Boku shahrida bo'lib o'tgan. 2013 yilda WT bo'yicha para taekvondo bo'yicha jahon chempionatida parataekvondoni muhokama qilish uchun ishchi guruh tuzildi. Butun dunyo bo'ylab translyatsiya qilinadigan sportning birinchi Paralimpiya o'yinlarida sportchilarning maftunkor chiqishi, shubhasiz, butun dunyo bo'ylab ishtirok etishni kuchaytiradi. Para taekvondo qo'mitasiga Serebral falaj xalqaro sport va dam olish assotsiatsiyasi (CPISRA) va Intellektual nogironligi bo'lgan shaxslar uchun Xalqaro sport federatsiyasidan (INAS) mehmonlar taklif qilindi. Ishchi guruh tavsiyalaridan so'ng para taekvondo kengaytirildi va butun dunyo bo'ylab musobaqalar barcha nogiron sportchilar uchun taqdim etildi.

WT 2013-yil oktabr oyida IPC tomonidan tan olingan xalqaro federatsiyaga aylandi. 2020-yilgi Tokio Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritilish uchun WT 2014-yil yanvar oyida IPCga o'z yozma xatini taqdim etdi. Ariza topshirish jarayonining ikkinchi bosqichi 2014-yil iyul oyida yakunlandi. 2014-yil oktabr oyida Germaniyaning Berlin shahrida bo'lib o'tgan IPC Boshqaruv kengashi yig'ilishida WT 2020-yilgi Tokio Paralimpiya o'yinlarida para taekvondo bo'yicha o'z taklifini taqdim etdi va Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritildi.

Sportchilar ikki toifaga bo'lingan ("Kyorugi" uchun "K" yoki "jang"). K43 va K44 toifalaridagi para-sportchilar turli vazn toifalarida birgalikda raqobatlashadilar. Tokio 2020 Paralimpiya o'yinlaridan boshlab K43 yoki K44 (qo'shma, K44 nomli) sport toifasidagi sportchilar uchun musobaqalar o'tkazib kelinyapti. Har bir jins uchun uchta vazn toifasi bo'ladi. K43 tirsagi ostidagi ikki tomonlama amputatsiyasi yoki ikkala yuqori oyoq-qo'llarining funktsiyasini yo'qotgan sportchilarni o'z ichiga oladi. K44 bir tomonlama qo'l amputatsiyasi (yoki shunga o'xshash funktsiyani yo'qotish) yoki tovonni to'g'ri ko'tarish qobiliyatiga ta'sir qiladigan oyoq barmoqlarini yo'qotishi bo'lgan sportchilarni o'z ichiga oladi.

Kyorugi - yuqori oyoq-qo'llarida nuqsoni bo'lgan sportchilar uchun taekvondoning Paralimpiya o'yinlari bo'lib, ikkita sport sinfiga bo'lingan. Sportchilar vazn toifalariga bo'lingan. Janglar bir daqiqalik dam olish oralig'i bilan ikki daqiqalik uchta raunddan iborat. Sportchilar himoya vositalarini, shu jumladan bosh himoya vositalarini kiyishadi va raqibning tanasiga zarba berishadi. Muntazam zarbalar uchun ikkita ball, aylanma zarbalar uchun esa uch yoki to'rt ball beriladi. Boshga tepish, chegara chizig'ini kesib o'tish va yiqilish kabi qoidabuzarliklar raqib uchun qo'shimcha ball sifatida hisoblanadi. Taekvondoda faqat gavdaga zarbalar to'g'ri hujum hisoblanadi – bosh uchun qilingan har qanday zarba qoidabuzarlik hisoblanadi. Raqobatchi uchun jangda g'alaba qozonishning bir necha yo'li mavjud - 20 ochkolik ustunlikni yaratish, 40 ochkoni birinchi bo'lib olish yoki asosiy vaqtning olti daqiqasi oxirida eng ko'p ochkoga ega bo'lish. Asosiy vaqt oxirida durang qayd etilgan taqdirda, qo'shimcha vaqt o'tkaziladi. Agar qo'shimcha raund yakunida hali ham tenglik mavjud bo'lsa, g'olib hakamlar tomonidan bir necha mezonlarga, jumladan, texnik mahorat, qayd etilgan zarbalar

soni va jangovar ruhga asoslangan holda aniqlanadi.omsa o'rtasida kamida bir daqiqa dam olish kafolatlanadi.

Para Taekvondo Poomsae musobaqasining davomiyligi 20 dan 120 sekundgacha bo'lib, ishtirokchi vaqt davomida har bir poomsaeni ritm va aniqlik bilan bajarishi kerak. Musobaqa ishtirokchilari navbatma-navbat poomsalarini o'yinda ijro etadilar va o'rnatilgan sensorlar bilan elektron baholash tizimi qo'llaniladi. Para Taekvondo Poomsae musobaqasining umumiy balli 10,0 ball. P20 Sport sinfida qo'shimchalar bajarilayotgan poomsaning qiyinligi asosida amalga oshiriladi. Baholash ikkita ball toifasiga bo'linadi: texnik va taqdimot. Har bir ball toifasi uchun maksimal ball quyidagicha: Texnik uchun 4 ball, taqdimot uchun 6 ballni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Kim Joong Young. Taekwondo Textbook Poomsae KUKKIWON. Korea 2005.
2. G.B. Abdurasulova, Sh.N. Nuritdinova., S.S. Tajibayev., "Taekwondo nazariyasi va uslubi" Darslik. Toshkent "Turon-Iqbol" 2015 y. 563 b.
3. "World Taekwondo Federation Para Taekwondo Poomsae Competition Rules" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2017.
4. "Paralympic Sports Taekwondo". Tokyo 2020.

O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDAGI UCH HATLAB SAKROVCHILARNI YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARIDA QO'LLANILADIGAN VOSITA VA USULLARNING SAMARADORLIGI

Mannonova Sh.S - *Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
O'zbekiston, Chirchiq shahri.*

Annotatsiya. Ushbu ishda o'quv mashg'ulot guruhidagi uch hatlab sakrovchilarning yillik tayyorgralik mashg'ulotlarida qo'llaniladigan vosita va usullarning samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ko'p yillik tayyorgarlik, o'quv-mashg'ulot guruhi,, mashg'ulot vosita va yuklamasi, umumiy-maxsus tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgralik.

Аннотация. В данной работе обсуждается эффективность средств и методов, используемых при ежегодной подготовке тройных прыгунов в тренировочной группе.

Ключевые слова: Многолетняя подготовка, учебная группа, учебное оборудование и нагрузка, общеспециальная подготовка, технико-тактическая подготовка.

Annotation. This work reflected on the effectiveness of the tools and methods used in the annual preparatory training of the triple jumpers in the training group.

Keywords: multi-year training, training group,, training tool and load, general-special training, technical-tactical readiness.

Yengil atletika sport turlarida, ayniqsa, sakrash turlarida sport natijalarining o'sishi yosh sportchilarning ko'rsatayotgan natijalari keskin ravishda yuqorilab borayotganligini, sohada qo'llaniyotgan yangi metodik usullar, mashg'ulot jarayonlarini innovasion texnologiyalarda boshqarish, olib borilayotgan pedagogik

tadqiqotlar natijalarining xulosalariga tayanib sport turlariga birmuncha erta kelish yoki shiddat bilan tezlashgan tayyorlash uslublari foydalanish kuzatilmoqda. Bu borada yengil atletikaning uch hatlab sakrash turida ham aynan bolalar sportiga e'tibor orqali sport razryadlarini erta bajarish va yuqori natijaga erishilmoqda. Ya'ni yoshlarni yuqori sport natijasiga erishishida ularning organizmini funksional, jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligiga kompleks yondashuv sabab bo'lmoqda.

Uch hatlab sakrovchilarni ko'p yillik mashg'ulot jarayonini ma'lum bir qonuniyatlarga buysunadigan yaxlit jarayon, shaxsiy rivojlanish yo'liga ega, o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Deyarli hamma sport turlarida, shu jumladan yengil atletikaning sakrash turlarida yuqori sport natijalari, odatda, tayyorgarlik sifatini oshirish, mashg'ulot usuliyatini keyinchalik takomillashtirish, fan va texnikaning yangi yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish bilan bog'liq.

1-jadval

O'quv mashg'ulot guruhlaridagi uch hatlab sakrovchilarning yillik (52 haftalik) o'quv- mashg'ulotlarining rejasi

	Tayyorgarlik bo'limlari	Birinchi o'qitish yili	Ikkinchi o'qitish yili	Uchinchi o'qitish yili	Uch yildan ko'p o'qitish
.	Nazariy tayyorgarlik	12	14	18	20
.	Umumiy jismoniy tayyorgarlik	160	185	241	266
.	Maxsus jismoniy tayyorgarlik	168	196	242	270
.	Texnik tayyorgarlik	234	271	357	398
.	Psixologik tayyorgarlik	14	22	28	30
.	Nazorat sinovlari	8	8	10	12
.	Hakamlik va yo'riqchilik amaliyoti	10	12	16	18
.	Musobaqalarda ishtirok	Ommaviy sport tadbirlari taqvim rejasi bo'yicha			
.	Tiklanish tadbirlari	18	20	24	26
.	Jami	624	728	936	1040

Yosh sportchilarning ko'p yillik muntazam tayyorgarligi kishi rivojlanishining yosh xususiyatlari, uning tayyorgarlik darajasi, tanlangan sport turining o'ziga xos xususiyatlarini qat'iy hisobga olgan holdagina muvaffaqiyatli

amalga oshirilishi mumkin. Ko'p yillik o'quv-mashg'ulot jarayonini to'g'ri tashkil etish uchun optimal yosh chegarlariga e'tibor qaratish lozim. Mashg'ulot jarayonlarini bosqichma-bosqich olib borishda tayyorlov guruhlarining yosh va jins chegaralari muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa yuqori malakali yengil atletikachilarni tayyorlashda ko'p yillik tayyorgarlik jarayonlarida sport tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulot mazmuni qat'iy qonuniyat asosida tashkil etiladi. Xususan o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'illanish 12-13 yoshdan qabul qilinadi va bu guruhda mashg'ulot ma'lum bir yillik tayyorlov bosqichlar orqali amalga oshiriladi. O'quv mashg'ulot guruhida sport tayyorgarligining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat: shug'ullanuvchining har tomonlama jismoniy tayyorgarligi, sog'lig'ni mustahkamlash, umumiy chidamlilik va tezkor-kuch sifatlarini tarbiyalash, musobaqani kombinatsiyali usulda olib borish asoslarini egallash, maxsus chidamlilikni rivojlantirish, musobaqada tajribasiga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichda mashg'ulotning asosiy uslublari: o'yin, bir tekis, o'zgaruvchan, takroriy, musobaqa, aylanma. Mashg'ulot vositalari: sport o'yinlari, kross yugurish, tanlangan tur maxsus mashqlari, akrobatika mashqlari, kichik og'irliklar bilan mashqlar, musobaqa xususiyatidagi o'quv-trenirovka bellashuvlarini o'z ichiga oladi.

Bir yildan kam bo'lmagan tegishli tayyorgarlikdan o'tgan va umumjismoniy hamda maxsus tayyorgarlik bo'yicha qabul qilish meyorlarini bajargan sog'lom shug'illanuvchilardan tanlov asosida shakllantiriladi. Bu guruhda o'quv yillariga o'tkazish shug'illanuvchilar tomonidan umumiy jismoniy va maxsus tayyorgarlik bo'yicha o'tkazish – nazorat me'yorlarini bajarish sharti hamda sport toifasining borligi bilan amalga oshiriladi.

Ushbu davrda texnik harakatning to'g'ri biodinamikaviy tuzilmasiga o'rgatishga harakat qilish zarur. Biroq texnik tayyorgarlikda muvaffaqiyatga erishish ko'p hollarda sakrovchi jismoniy sifatlari rivojlanishining optimal nisbatlariga bog'liq. Ushbu davrda mashg'ulot jarayoniga harakatli va sport o'yinlari, shuningdek sport bellashuvlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan sakrovchilarning maxsus mashqlarini kiritish hisobiga tezkorlikni tarbiyalashni davom ettirishi kerak. Mazkur davrda o'smir uch hatlab sakrovchilarni tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Bu bosqichda shug'illanuvchining egiluvchanligini tarbiyalashni davom ettirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Qudratov R.Q. Yengil atletika // darslik. Noshir nashriyoti. – T.: 2012. -367 b.
2. Rafiyev H. “Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi”. O'quv qo'llanma. Noshir,2012.
3. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To'xtaboyev N.T. “Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi”. Darslik. –T., 2017.
4. Raxmonov R.R. “Yengil atletika (sakrash turlari texnikasi va uni o'rgatish usuliyoti).” O'quv qo'llanma. “Muharrir nashriyoti,” –T.,2019.
5. To'xtaboyev N.T. „ Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida balandlikka sakrovchi qizlarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini boshqarish” nomzodlik dissertatsiyasi. Chirchiq 2022.

**УНИВЕРСИТЕТ ТАЪЛИМИ БОСҚИЧИДА ЖИСМОНИЙ
ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСЛАРИНИНГ КАСБИЙ-
ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ**

К.Б. Мухаммадиев - Ташкентский государственный транспортный университет, исполняющий обязанности профессор

Аннотация: в данной статье приведены методы формирования профессионально-педагогического мастерства специалистов физической культуры и спорта на этапе вузовского образования, внедрены проблемы обучения

Ключевые слова: образования, физическая культура, спорт, обучение, развитие.

Annotation: this article presents methods for developing the professional and pedagogical skills of physical culture and sports specialists at the stage of university education, and introduces learning problems

Key words: education, physical culture, sports, training, development.

Актуальность исследование. Тенденции развития высшего образования характеризуются переходом к интенсивным формам обучения, поиском в уже сложившихся системах внутренних ресурсов повышения качества подготовки специалистов.

Данная проблема приобретает еще большую актуальность в связи с осуществлением социально-экономических реформ, которые нередко противоречивы и до конца не определены.

Решение многих образовательных задач, обусловленное социально-экономическими преобразованиями в обществе и совершенствованием профессиональной подготовки студентов, в настоящее время имеет большое теоретическое и практическое значение. Это требует перестройки, в том числе и высшего физкультурного образования.

Проблема заключается в противоречии между объективно существующими требованиями общества к профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту, основным звеном которой являются профессионально-педагогическое мастерство, и недостаточной теоретической и методической разработанностью проблемы эффективного формирования профессионально-педагогического мастерства будущих учителей физической культуры, тренеров в процессе вузовского образования, что и обуславливает актуальность проблем.

Проблемы профессиональной подготовки преподавателя – предмет дискуссий и обсуждений. Решение многих образовательных задач, обусловленное социально-экономическими преобразованиями в обществе и совершенствованием профессиональной подготовки студентов, в настоящее время имеет большое теоретическое и практическое значение. Это требует перестройки, в том числе и высшего физкультурного образования (Керимов Ф.А., Кошбахтиев И.А., Усмонходжаев Т.С., Халмухамедов Р.Д., Шарипова Д.Д., Мухаммадиев К.Б., Бабанский Ю.К., Леонтьев А.Н., Аганисьян В.М.,

Корнилов В.А. Кузнецов Э.И. Матросов В.Л., Рыков А.К. Хотунцев Ю.Л., Берелуева М.Н., Кларин М.В.).

Целью настоящего исследования явилась разработка условий, структуры и содержания образования на этапе вузовской подготовки, направленной на формирование профессионально-педагогического мастерства специалистов по физической культуре и спорту.

Задачи исследования: для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Выявить тенденции профессионального образования в сфере физической культуры и спорта.

2. Определить систему условий формирования профессионально-педагогического мастерства специалистов физической культуры и спорта на этапе вузовского образования.

3. Разработать модельные характеристики уровневых проявлений профессионально-педагогических умений специалистов физической культуры и спорта.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был использован комплекс методов, взаимообогащающих и дополняющих друг друга: методы теоретического анализа (историографический, сравнительно-сопоставительный, моделирование), опросные (беседа, анкетирование, интервьюирование), наблюдательные (прямое и косвенное наблюдение), квалиметрические, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики.

Анализируя уровень развития профессионально-педагогических умений учителей физической культуры, необходимо отметить, что полученные результаты не имеют однозначных и четко выраженных оценок, которые бы четко характеризовали данный вид физкультурно-спортивной деятельности.

Сравнительный анализ организаторских умений у учителей физической культуры с различным педагогическим стажем показал, что обе категории специалистов могут организовать школьников для решения задач урока. Средний балл педагогов со стажем до 10 лет составил - 4,8; свыше 10 лет - 5,0. У учителей с небольшим стажем работы выявлены коэффициенты асимметрии ($A = 1,77$) и эксцесса ($E = 1,4$), превышающие критические уровни для нормального распределения показателей. Это указывает на рассеивание результатов. По таким умениям, как умения рационального выбора места занятия, создания технического обеспечения учебного процесса, умения держать в поле зрения всех учащихся, умения организовать рассылку положений о соревнованиях, организовать церемонии открытия соревнований, проводить совещания о предстоящих соревнованиях, организации учета, хранения и списания материальных ценностей учителя со стажем более 10 лет имеют значительное преимущество (15,7 %, $P < 0,05$) по сравнению с менее опытными коллегами у учителей физической культуры со

стажем более 10 лет выявлены отрицательные коэффициенты асимметрии ($A = -3,87$).

Анализ показателей уровня развития профессионально-педагогических умений учителей физической культуры, показывает, что многие характеристики имеют логнормальное распределение результатов (табл. 4; прил.4, табл. 1-5). Наиболее ярко данная закономерность проявляется при сравнении характеристик конструктивных умений: умения руководить размещением учащихся в зале ($A = -2,40$), распределять время на отдельные части занятия ($A = -3,87$), держать в поле зрения всех учащихся ($A = -3,87$), организовывать церемонии торжественного открытия ($A = -3,87$). У данного контингента представленные показатели имеют отрицательную величину.

По показателям коммуникативных умений коэффициенты асимметрии так же имеют высокие оценки ($A = -2,40 - A = -3,87$) по каждому из умений.

Заключение. Профессионально-педагогическое мастерство специалиста по физической культуре и спорту возможно сформировать на этапе вузовского образования на достаточном уровне готовности к профессионально-педагогической деятельности.

Традиционно спортивно-педагогическое совершенствование рассматривалось как форма повышения спортивной подготовленности. В учебных программах по спортивно-педагогическому совершенствованию на теоретическую и методическую работу отводилось менее 5% учебного времени и более 85% - на повышение спортивной подготовленности (10% - на самостоятельную работу, которая была лишь декларирована).

Исследования показали, что в настоящее время лишь 22% студентов второго курса, 25.4% - третьего и 18% - четвертого проявляют интерес к активной спортивной деятельности. В основе мотивации такой деятельности у 10% студентов лежат материальные стимулы, у 52% - необходимость получения аттестации. Этот процесс следует рассматривать как специально организованный, целенаправленный и управляемый, в основе которого лежит направленность курса на повышение профессионально-педагогического мастерства. Система занятий по курсу спортивно-педагогического совершенствования с прогрессирующим усложнением учебных заданий, преимущественно методической направленности, способствует формированию у студентов собственного стиля деятельности на основе обобщения двигательного опыта и осмысливания фактов педагогической деятельности, где студент выступает в роли педагога, стимулирует творческое начало и потребность в саморазвитии.

Используемая литература

1. Карелии А.А. Методика обучения контратакующим действиям из бросков с отклонением. Автореферат диссертации. кандидата педагогических наук. СПб. 1997 г. 6.
2. Мухаммадиев К.Б. Формирование бережного отношения студентов к окружающей среде в процессе физического воспитания. Доктор философских наук. – Чирчик: 2018. – 137 с.

3. К.Б. Мухаммадиев, И.М. Мирзакулов, А.Х. Каримов. Методологические основы формирования экологической культуры у студентов. Материалы конференции АИР 2432 (1), 030054
4. М.К. Бурхонович. Физическое воспитание и спорт и фактор здоровья студентов. Международный научный журнал берлинских исследований, 2021.

**VATANPARVARLIK TARBIYASI ISHLARINI
TAKOMILLASHTIRISHDA AJDODLAR ME'ROSIGA TARIXIY
YONDOSHUV. TAMOIL VA TUSHUNCHALAR.**

X.Yu.Mirzakarimov. - Farg'ona viloyati Toshloq tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 11-umumta'lim maktab ChQBT rahbari

Исторический подход к наследию предков в совершенствовании патриотического воспитания. Принципы и концепции

Annotasiya: Ushbu maqolada ajdodlardan qolgan boy ma'naviy me'rosni o'rganish orqali, akademik litsey o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning ayrim jixatlari va tarbiyaning ta'sirchan vosita hamda yo'nalishlaridan foydalanishning tarbiyadagi roli va ahamiyati haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Tarixiy vorislik, yurt tinchligi, ajdodlar e'tiqodi, vatanparvarlik tarbiyasi yo'nalishlari, vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, vatanparvarlik tarbiyasi tamoillari, tolerantlik.

Аннотация: В данной статье на основе изучения богатого духовного наследия, оставленного предками, представлены некоторые аспекты формирования чувства патриотизма у учащихся академических лицеев, а также роль и значение использования эффективных средств и направлений воспитания в образовании.

Ключевые слова: Историческое наследие, национальный мир, вера предков, направления патриотического воспитания, система патриотического воспитания, принципы патриотического воспитания, толерантность.

Annotation: This article, based on the study of the rich spiritual heritage left by our ancestors, presents some aspects of the formation of a sense of patriotism among students of academic lyceums, as well as the role and significance of using effective means and directions of upbringing in education.

Key words: Historical heritage, national peace, ancestral faith, directions of patriotic education, system of patriotic education, principles of patriotic education, tolerance.

Globalashuv jarayoni o'sib kelayotgan yosh avlodga milliy qadriyatlar, ajdodlardan qolgan boy ma'naviy me'rosga bo'lgan munosabat tushunchasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlaridagi, hususan Markaziy Osiyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy vaziyat yurtimizdagi har bir fuqaroni xushyorlikka chaqirmoqda. Mamlakatimizdagi tinchlikni, qadriga yetish, uni asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Tinch va farovon mamlakatning

taraqiyoti va kelajagi esa bugungi kun yoshlarining ta'lim-tarbiyasi va ma'naviyati, sa'y harakatiga bog'liqdir.

O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol shaxs, ma'naviy yetuk inson bo'lib shakllanishida, amaldagi ta'lim-tarbiyaning ahamiyati beqiyosdir. Yoshlarda vatan ravnaqi, yurtdagi tinchlik va barqarorlikka shukronalik tuyg'ularini shakllantirishda, ularni ota bobolar me'rosi, ajdodlardan qolgan yuksak insoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash muhim ahamiyatga egadir.

Yoshlarni ajdodlar e'tiqodiga, ularning ma'naviy merosiga sodiq avlod bo'lib shakllanishida, o'zi tug'ilib o'sgan vatanga, xalqiga muhabbat ruhida tarbiyalash, oiladagi muhitga, ta'lim muassasasidagi ta'lim va tarbiya jarayoni va ma'naviy muhitiga, hamda vatanparvarlik tarbiyasi jarayonlarining nechog'lik ta'sirchan yo'lga qo'yilganligi bog'liq.

Akademik litseylar, kasb-xunar ta'limi va oliy ta'lim muassasalarida tashkillanayotgan harbiy vatanparvarlik tarbiyasining qator yo'nalishlari, jumladan:

- Vatanparvarlik mavzusidagi turli kecha va tadbirlar;
- Nazariy konferensiyalar va uchrashuvlar;
- Halqimizning jangovar va mexnat shuxrati joylariga sayohatlar uyushtirish;
- O'quv yurtidagi va undan tashqarida o'tkaziladigan harbiy sport musobaqalari (Temurbeklar, Yosh quqaruvchilar, Yosh chegarachilar);
- Harbiy texnik to'garaklar (Vatanparvar tashkilotlari qoshidagi)
- Mehnat va urish fahriylari bilan uchrashuvlar;
- Vatanparvarlik mavzusidagi kinofilmlar namoyishi kabilar, yoshlarni vatanparvarlik tarbiyasining hozirgi kundagi asosiy ta'sirchan vositalari hisoblanadi.

O'quvchi yoshlarda vatanparvarlik ruhini kamol toptirish, yurtdagi tinchlikni qadriga yetish kabi insoniy tuyg'ularni shakllantirishda ajdodlarimizning o'tmishda va xozirda amlga oshirgan qahramonliklari, dunyo sivilizasiyasiga qo'shgan ulkan xissasi, ilm-fan, moddiy va ma'naviy soxadagi me'roslarini o'rganish, orqali asliyatimizni anglab yetish, yuksak iftixor va g'urur tuyg'ularini shakllantirish bugungi kun ta'lim –tarbiya jarayonining oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Akademik litseylarda o'quvchilarning vatanparvarlik tarbiyasida ta'lim va tarbiya samaladorligi va uni ta'sirchanligini ta'minlashda vatanparvarlik tarbiyasi yo'nalishlarning bir qator xususiyatlari e'tiborga olinishi zarur.(1-rasm.)

1-rasm. Vatanparvarlik tarbiyasida tarbiya yo‘nalishlarining e‘tiborga olinishi kerak bo‘lgan jihatlari

Akademik lisey o‘quvchilarini o‘zbek xalqining bugungi farovon turmushi va tinch hayotimizning qanchalik buyuk ne‘mat eganligiga ishonirish, uni qadriga yetish, davlatimiz ichki va tashqi dushmanlariga nafrat tuyg‘ularini shakllantirishda, vatanparvarlik tarbiyasining yuqorida sanab o‘tgan yo‘nalishlarining o‘ziga xos o‘rni mavjud bo‘lib, talaba yoshlarda ularning qiziqishlari doirasida u yoki bu xususiyatlarini yaqqolroq shakllantirish imkoniyatini beradi.

Vatanparvarlik tarbiyasida ajdodlar me‘rosiga vorislik tug‘uysi aloxida ahamiyatga ega. Ajdodlarimizning buyuk qaxramonlik namunalari, vatan ximoyasi, uning ozodligi uchun olib borgan kurashlari haqidagi tarixiy ma‘lumotlarga asoslangan turli kechalar, jamoaviy munozaralar, xujjatli va badiiy filmlar namoishi tarbiya yo‘nalishlari ichida o‘zining ta‘sirchanligi bilan ajralib turadi.

Buyuk ajdodlarimiz, To‘maris, Shiroq, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Chor Rossiyasiga qarshi kurashgan xalqimizning jasur farzandlari, sho‘rolar tuzimi illatlariga qarshi kurashgan, Shermuhammadbek, Madaminbek, Ergash qo‘rboshilar, xalqimizning ulug‘ ziyoliy farzandlari Abdlla Qodiriy, Fitrat, Cho‘lpon kabi ajdodlarimizning hayoti xaqidagi ma‘lumotlarni yoshlarimiz orasida keng ko‘lamli tashviqot qilish ishlarining axamiyati katta.

Oliy va umumta‘lim maktablaridagi talaba yoshlar orasida o‘tkazilgan so‘rovnomalar va kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki yoshlarnin 90 foizdan ko‘proq qismi bugun ko‘proq kinofilmlarni va turli seriallarni muntazam kuzatuvchilaridir. Demak ularga ta‘sir o‘tkazishning keng ko‘lamda tashkil etishda, ularning dunyoqarashlari, fikrlarini o‘zgartirishda ajdodlarimizning jasorati aks etgan badiiy filmlarinnig yaratish, ularni keng ko‘lamda va tizimli namoish etib borish,

yoshlarda tinchlikni qadriga yetish va shukronalik tuyg'usini shakllantirishning samarali vositasi bo'lib hisoblanadi.

Vatanparvarlik tarbiyasida tarixiy vorisiylik tamoyili ajdodlarda namoyon bo'lgan o'zbek milliy mentalitetiga xos fazilatlarining avlodlar qiyofasida takrorlanishi, ular amal qilgan milliy an'analarga bugungi kunda ham hurmat ko'rsatilishi va amal qilinishini anglatadi. O'zbek xalqiga xos fazilatlardan biri – bu ezgu niyatlilik bo'lib, deyarli har tongda, ulug' ayyomlarda, bayramlarda, qolaversa, to'yu-tantanalarda nafaqat yurtda, balki Yer yuzida tinchlik bo'lishi niyat qilinadi. Shuni alohida g'urur va iftixor bilan aytish mumkinki, vahshiylik, yovuzlik, qahri qattiqlik, xudbinlik kabi salbiy xislatlar o'zbek xalqi mentalitetiga xos fazilat emas. Bunday xislatlar bugungi kun yoshlari qiyofasida ham ancha-muncha ko'zga tashlanib turmoqda.

Akademik lisey o'quvchilarida vatanparvarlik g'oyasini shakllantirishning muhim tamoyillaridan biri bo'lgan tarixiy vorisiylik milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, boyitishga nisbatan mas'uliyatli bo'lishni ham anglatadi. Shu bois bugungi kun yoshlari asrlar davomida yurt tinchligini ta'minlash yo'lida ajdodlar tomonidan olib borilgan shonli kurash an'alariga sadoqatli, fidoyi bo'lishni, tarixiy tajribaga tayangan holda tinchlikni himoya qilishni zimmalariga yuklatilayotgan o'ta mas'uliyatli vazifa, muqaddas burch deb tushuna olishlari lozim.

Qolaversa, milliy mentalitetga xos fazilatlardan yana biri – diniy bag'rikenglik (tolerantlik) sanaladi. Bu fazilatga egalik manbalarda yurtda tinchlikni ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida ham alohida e'tirof etilgan: "Diniy bag'rikenglik (tolerantlik) – xilma-xil diniy e'tiqodda bo'lgan kishilarning olijanob niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashi, kishilik jamiyati ravnaqi yo'lida xizmat qilishini anglatadi. Hozirda bu g'oya ezgulik yo'lida nafaqat dindorlar, balki jamiyatning barcha a'zolari hamkorligini nazarda tutadi. Diniy bag'rikenglik tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, ozod va obod Vatan qurishning muhim shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. R.Mavlonova va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi. T.: "Fan va texnologiyalar" 2010 yil.
2. A.Minovarov. Pedagogika. T.: "O'qituvchi" 1996 yil.
3. Sh.Tilavoldiyev, A.Akbarov. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi asoslari. Farg'ona. 2003 yil

AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARIDA YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI

X.Yu.Mirzakarimov. Farg'ona viloyati, Toshloq tumani XTB ga qarashli 11-maktab ChQBT rahbari.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar harbiy vatanparvarlik tarbiyasini takomillashtirishda foydalanish mumkin bo'lgan ayrim pedagogik uslublar va ularni qo'llash sharoitlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik sharoitlar, ta'lim texnologiyalari, o'qitish uslublari, vatanparvarlik, tarbiya jarayoni.

Аннотация: В данной статье представлена информация о некоторых педагогических методах и условиях их применения, которые могут быть использованы для совершенствования воспитания военно-патриотизма у студентов.

Ключевые слова: Педагогические условия, образовательные технологии, методы обучения, патриотизм, образовательный процесс.

Annotation: This article provides information about some pedagogical methods and conditions for their application, which can be used to improve the education of military patriotism among students.

Key words: Pedagogical conditions, educational technologies, teaching methods, patriotism, educational process.

Mamlakatimizdagi ta'lim tizimini xalqaro darajadagi ta'lim tizimiga olib chiqish jarayoni akademik litsey o'quvchilarida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishning asosiy tarkibiy qismlarini samarali shakllantirish uchun uslubiy yondashuvlar va tamoyillarning sinxronizatsiyasini ta'minlaydigan ta'lim muassasasining o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik o'quv sharoitlarini ishlab chiqish hamda uni amalga oshirish muammosini yanada dolzarblashtiradi.

Hozirgi kunda uzluksiz ta'lim tizimida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni tashkil etish muhim masala hisoblanadi. Bu vazifaning dolzarbligi shundan iboratki, davlat ta'lim standartlarining yangi avlodiga muvofiq, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda materialni interaktiv taqdim etish ulushi keskin oshib bormoqda. O'zbekiston uzluksiz ta'limi sohasidagi tub o'zgarishlar va rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olgan holda Yevropa va xalqaro ta'lim hamjamiyatiga integratsiyalashuvi bilan bog'liq. Ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlari Boloniya deklaratsiyasi jarayoni bilan bog'liq hujjatlarda, "2030 yilgacha O'zbekiston ta'limini modernizatsiyalash konsepsiyasi" da o'z aksini topgan. Hozirgi kunda O'zbekiston jamiyati Boloniya shartnomasiga muvofiq fan, texnika va texnologiyalarni rivojlantirishning innovatsion modeliga o'tmoqda. Shu bilan birga, axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari va elektronika yo'nalishi eng yuqori o'ringa ega bo'lishi prioritet sifatida tan olindi.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi Davlat siyosati, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishda innovatsiya va zamonaviy yondashuvlar, baholashning innovatsion yo'llari kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga olib, ular bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishda foydalanish uchun o'quv materiallarning ochib berishga va o'zlashtirish ko'rsatgichini oshirishga olib keladi

1 <https://edu.uz/uz>

(1-rasm). 1-rasm. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari tuzilmasi.

Tizimning ta'sir etuvchi elementlar sifatida ishtirok etuvchi pedagogik shart-sharoitlar aniq maqsadga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonlar asosida yotgan elementlardir.

Pedagogik shart-sharoitlar deganda biz, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishni ta'minlaydigan o'zaro bog'langan va o'zaro shartlashgan komponentlarni tushunamiz.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishning muayyan o'ziga xos pedagogik yo'nalishi kompetentli yo'naltirilgan texnologiya asosida ta'limning muhim aspektlari mavjud bo'lib, bu jarayonda bevosita zamon talablari asosida, ijtimoiy - iqtisodiy buyurtmachi va kompetentli yo'naltirilgan o'quv muhiti sharoitida amalga oshirilishi zarur.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirilgan texnologiyalar asosida kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darjasini orttirish davlat ta'lim standarti malaka talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Mazkur jarayon kompetentli yo'naltirilgan ta'lim muhitini yuzaga keltirish, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish asosida loyihalash hamda vatanparvarlikka yo'naltirilgan texnologiyalarni o'quv jarayoniga tabiiy etish asnosida amalga oshiriladi.

Mutaxassislarning umumiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda rivojlantirish jarayonida vatanparvarlikka–yo'naltirilgan ayrim zamonaviy texnologiyalarning quyidagicha foydalanishi mumkin:

Muammoli ta'lim - Asosiy yo'nalishi: yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishdan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirishdir.

Muammoli ta'limning bosh maqsadi – yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishga oid muammoni to'liq tushunib yetishiga erishish va ularni hal eta olishga o'rgatishdan iborat. Bo'lajak mutaxassislarning muammoli ta'limni amaliyotda qo'llashga yo'naltirishda asosiy masalalardan biri o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq muammoli vaziyat yaratishdan iborat. Shunday muammoli texnologiyalardan biri - "Aqliy hujum"dir.

"Aqliy hujum" biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr-mulohazalarni to'plab, ular orqali natijada ma'lum bir yechimga kelinadigan metoddir². Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorlashda "Aqliy hujum" metodi talabalarga ijodiy energiya olish va interfaol muloqot madaniyatini rivojlantirish hamda belgilangan muammoni hal etish orqali belgilangan maqsadga tezkor erishishga yordam beradi. Bu usul orqali akademik litsey o'quvchilarida hozirjavoblik, qiyin vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish, o'zini yo'qotmaslik, vaziyatdan chiqib keta olish mahorati kabi komandirlik xislatlari shakllantiriladi. "Aqliy hujum" metodining yozma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz varaqcha (kartochka)lariga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta'lim oluvchilarda turli g'oyalar shakllanishiga olib keladi.

"Aqliy hujum" metodining o'tkazilish tartibi quyidagilardan iborat:

1. Yaxlit muammolarni va uning jihatlarini shakllantirish. Ta'lim oluvchilar e'tiboriga muayyan mavzu bo'yicha savol tashlanadi va ularga shu savol bo'yicha o'z javoblarini (fikr, g'oya va mulohaza) bildirishlari so'raladi.

2. Muammo maqsadlarni uni turli jihatdan hal etish asosida tahlil etish.

3. Muammolarni hal etish uchun "CHaqiriqqa qadar boshlangg'ich tayyorgarlik" fanidan axborot manbalarini tanlash.

4. Axborot manbalari asosida zarur ma'lumotlarni saralash.

5. Erkin tasavvurlar asosida barcha imkoniyatlar, g'oyalarni genetarsiyalash (muammo "kaliti" ni topish), mantiqiy tafakkurni rivojlantirish.

6. Darslarni saralash, tahliliy taqqoslash va mantiqiy tafakkur asosida muammo yechimini topish.

7. Tanqidiy fikrlash asosida tanlangan g'oyalarni sinab ko'rishning turli usullari amalga oshiriladi.

8. Eng qat'iy va izchil tekshirish usullari tanlanadi.

² <https://cyberleninka.ru>

9. Qabul qilingan g'oyalarni qo'llashning barcha mumkin bo'lgan sohalarini topish

10. Muammoning yakuniy yechimini tanlash

11. Ekspertiza.

“Aqliy hujum” metodi ta'lim beruvchi tomonidan qo'yilgan maqsadga qarab amalga oshiriladi, ya'ni:

1. Ta'lim oluvchilarning boshlang'ich bilimlarini aniqlash maqsad qilib qo'yilganda, bu metod darsning mavzusiga kirish qismida amalga oshiriladi.

2. Mavzuni takrorlash yoki bir mavzuni keyingi mavzu bilan bog'lash maqsad qilib qo'yilganda, yangi mavzuga o'tish qismida amalga oshiriladi.

3. O'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsad qilib qo'yilganda, mavzudan so'ng darsning mustahkamlash qismida amalga oshiriladi.

Keys-stadi texnologiyasi (vaziyatli tahlil)

Bu interfaol ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Keyslar mazmunining asosiy manbalari – jamiyat hayotida (syujet, muammo dalillar); ta'lim muassasalarida (maqsadlar, vazifalar, o'qitish va tarbiyalash usullari); fanda (metodologiya) yuzaga keladigan muammolar.

Vaziyatlar tahlili metodi, ya'ni aniq vaziyatlarni dalillar asosida tafakkur etish, uning tavsifi nafaqat amaliy muammolardan foydalanishni o'z ichiga oladi, balki unda muhim bilimlar majmiu dolzarblashtiriladi, shundan keyin mazkur mammoni yechimini topish mumkin. Ushbu usul yordamida o'tgan zamon, xozirgi davr va kelajakda kutish extimoli bor xodisa, voqea, jarayonlarning bir necha yechimlari aniqlanadi. Bu metod dastlad oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy bilimlarni rivojlantirishda qo'llanilgan bo'lsa, hozirgi kunda maktab ta'limi tizimiga ham kirib kelmoqda. Ushbu metod haqida gapirganda shuni alohida ta'kidlash kerakki bunda avvalambor o'quvchilarning yoshi, ijtimoiy-ruhiy holatiga e'tibor berish kerak. Keys-stadi birmuncha murakkab metod bo'lib o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. SHu maqsadda mashg'ulotlarda mini-keyslarda foydalanish tavsiya etiladi.

Maqsadi: Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirishda ta'lim oluvchilarning qiziqishi va pozitiv motivatsiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim jarayonida kasbga yo'naltirish va kasbiy mahoratini orttirishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Bosqichlari:

Kirish: vazifalarni belgilash;

Muammoning qisqacha tavsifi;

Muammoni yechish uchun materiallar (ilmiy, metodik, statistik, me'yoriy, huquqiy, adabiyotlar)

Ish shakllari: individual, guruhli (5-6 nafar, belgilangan vaqt ischida guruh natijalarini etkazish uchun moderatorni tanlash).

Didaktik o'yin texnologiyalari

“Chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash” fanidan egallagan bilimlarini yangi vaziyatda qo'llashga, foydalanishga yo'naltirilgan bo'lib, unda o'quvchilar tomonidan o'rganilgan material o'ziga xos amaliyotdan o'tadi, o'quv jarayoniga

rang-baranglik va qiziqish uygʻotadi³. Oʻquvchilarni harbiy faoliyatga tayyorlashda didaktik oʻyin texnologiyasidan foydalanish oʻquvchilarning: kommunikativ, oʻz-oʻzini rivojlantirish, diagnostic, tuzatish, davolash, ijtimoiylashtirish kabi muhim vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik oʻyinlar – pedagogik jarayonlarni tashkil etish metod va uslublari boʻlib, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish, psixologik tayyorlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Pedagogik oʻyinlarning muhim belgilari: oqitishning aniq maqsadini belgilash va oʻquv-bilish faoliyatiga yoʻnaltirishni tavsiflovchi pedagogik natija bilan kafolatlanadi. Xorijiy pedagogikada oʻyin faoliyati «oʻynaydiganlar oʻrtasidagi raqobat yoki musobaqa, muayyan sharoitlar va qoidalarni talab etadi va chegaralangan boʻladi va aniq belgilangan maqsadga erishishga yoʻnaltiriladi (gʻoliblik, gʻalaba, mukofot olish)» deb tushuntiradi.

Muammoli-faoliyatli taʼlim texnologiyasi

Bugungi kunda muammoli oʻqitish deganda mashgʻulotni shunday tashkil etish shakli tushuniladiki, oʻqituvchi rahbarligida muammoli vaziyatlar yartilib, taʼlim oluvchilarning faol mustaqil faoliyati taʼmilanadi va kasbiy egallangan bilim, amaliy koʻnikma va malakalarni ijodiy egallashga erishiladi.

Ayni vaqtda foyliyatli taʼlim texnologiyasini oʻrganish va amaliyotga tatbiq etish quyidagi elementlarini qoʻllashni talab qiladi:

vaziyatli holatlarni tahlil etish;

ishlab chiqilgan vaziyatli topshiriqlarni yechish;

ishchan oʻyinlar;

kasbiy faoliyatga “yoʻnaltirish” (turli variantlarda);

taʼlim jarayonida kasbiy faoliyatning modellashtirish;

konteksli oʻqitish.

Konteksli oʻqitish texnologiyasi

Taʼlim faoliyatda konteksli oʻqitish texnologiyasi bu nazariyaga muvofiq faol faoliyat asosida ijtimoiy va kasbiy tajribalarni oʻzlashtirish amalga oshiriladi. Ishlashning vositasi sifatida konteks - sharoitlar tizimi hisoblanadi. Vaziyatda tashqi sharoitlar, oʻqitish subʼektlari, insonlar, yaʼni, obʼektlar aloqasi taʼminlanadi va bir-biriga aloqador maʼlumotlar kiritiladi.

Konteksli oʻqitish texnologiyasi tayanch va oraliq shakllardan iborat:

Tayanch shakllari:

maʼruza va seminar darslarida oʻquv faoliyati yetakchi rol oʻynaydi (maʼlumotlarni uzatish va oʻzlashtirish jarayonida);

kvaziprofessional faoliyat oʻyin, fakultativ maxsus kurslar orqali ifodalanadi;

Oʻriliq shakl – bu aniq oʻqitish mazmuni va maqsadining talab etiladigan hususiyatiga mos keladigan har qanday shakllardan iboratdir, istalgan anʼanaviy va noanʼanaviy yangi texnologiyalar va qadriyatlar shakllari kiritiladi.

Vitogen taʼlim texnologiyasi.

³ <http://library.navoiy-uni.uz>

Vitagenik («vita» - lotincha hayotdan) – bu ta'lim jarayonining maqsadlarida bo'lajak mutaxassisning hayotiy tajribasini, uning intellektual salohiyati va psixologik xususiyatlari dolzarblashtirishga asoslangan mashg'ulot ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Hayotiy ta'limning asosiy g'oyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik munosabatlarini shakllantirishdir. Ushbu pozitsiyalardan o'qituvchi nafaqat sherik, balki nafaqat yetakchilik qilishni biladigan, balki hamdardlik, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarga hamdard bo'lish qobiliyatiga ega bo'lgan ilhomlantiruvchi hamdir. Vitagenik ta'limning ma'nosi - insonning ijtimoiy qiyofasini, o'ziga xos shaxsiyatini shakllantirish, ya'ni, individuallik. Vitagenik ta'lim ong ostida yashiringan shaxsning resurslaridan foydalanadi. Vitagenik ta'limda ong ostiga tayanish, birinchi navbatda, o'quvchining turli ko'rinishdagi ijodkorligi va fantaziyalari, sezgi, ya'ni dunyoni idrok etish va ong ishtirokisiz, lahzali idrok etish darajasida «sezgi» asosida qaror qabul qilish qobiliyati. Sezgi, fantaziyalar kabi, hayotiy tajribani aks ettiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish raqobatbardosh shaxsni maqsadli, tizimli shakllantirishga yordam beradi. Biron bir tarkibiy qismning yo'qligi yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish muammosini hal qilishga motivatsion tayyorlik darajasini nisbatan pasaytiradi. Bularning barchasi yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish konsepsiyasi va modelini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Vazirlar mahkamasining “Ta'lim muassasalarida chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlikni tashkil etish to'g'risidaginizomni tasdiqlash to'g'risida” gi 591-sonli qarori. 08.11.2023
2. O.U.Avlaev, S.N. Juraeva, S.R. Mirzaeva. Ta'lim metodlari. «Navro'z» nashriyoti. Toshkent-2017
3. <https://edu.uz/uz>
4. <https://cyberleninka.ru>
5. <http://library.navoiy-uni.uz>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH DINAMIKASI

Rahmonov Muzaffar Usmonboyevich

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumtalim maktab boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi monitoring qilish uslublari keltirilgan.

Kalit so'zlar: umumta'lim, boshlang'ich ta'lim, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, pedagogic kuzatuv, testlash, harakat faolligi, monitoring.

Аннотация: В статье представлены методы наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся младших классов.

Ключевые слова: общее образование, начальное образование, физическое развитие, физическое воспитание, педагогическое наблюдение, тестирование, двигательная активность, мониторинг.

Abstract: This article presents methods of monitoring the physical development and physical fitness of elementary school students.

Key words: general education, primary education, physical development, physical training, pedagogical observation, testing, movement activity, monitoring.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari (o'g'il bolalar) jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning yosh dinamikasi keltirilgan.

O'g'il bolalarda "30 m yugurish" testida yugurish tezligining o'rtacha yillik o'sishi 1-2 sinflarda o'qish davrida 0,39 m/s (9,0%); 2-3 sinflarda 0,1 m/s (2,1%); 3-4 sinflarda 0,25 m/s (5,2%). Mazkur yoshda 1-sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda $6,91 \pm 0,48$ soniyani tashkil qilgan bo'lsa, 2-sinflarda o'g'il bolalarda $6,34 \pm 0,43$ soniyani tashkil qilgan bo'lsa, 3-sinflarda o'g'il bolalarda $6,21 \pm 0,56$ soniyani tashkil qildi. 4-sinf o'g'il bolalarda esa $5,91 \pm 0,42$ soniyani tashkil qildi.

O'g'il bolalarda "joydan turib uzunlikka sakrash" testidagi natijaning o'rtacha o'sishi 1-2 sinflarda o'qish davrida 8,3 sm (6,6%); 2-3 sinflarda 6,4 sm (4,8%); 3-4 sinflarda 8,6 sm (6,1%).

Joydan turib uzunlikka sakrash, (sm) 1-sinf o'g'il bolalarda $126,1 \pm 12,31$ (sm) ni tashkil qilgan bo'lsa, 2-sinf o'g'il bolalarda $134,4 \pm 12,8$ (sm) ni tashkil qildi. 3-sinf o'g'il bolalarda $140,8 \pm 14,2$ (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf o'g'il bolalarda $149,4 \pm 13,83$ (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. Turnikda tortilish (marta) 1-sinf o'g'il bolalarda $1,8 \pm 1,33$ (marta) ni tashkil qilganligi aniqlandi. 2-sinf o'g'il bolalarda $1,3 \pm 1,22$ (marta) ni tashkil qilinishi aniqlandi. 3-sinf o'g'il bolalarda mazkur ko'rsatkich bo'yicha $1,8 \pm 1,62$ (marta) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf o'g'il bolalarda ushbu ko'rsatkich bo'yicha $2,4 \pm 1,81$ (marta) ni tashkil qilishi aniqlandi. O'g'il bolalarda "500 m yugurish" testida yugurish tezligining o'rtacha o'sishi 2-3 sinflarda o'qish davrida 0,12 m/s (4,2%); 3-4 sinflarda 0,12 m/s (4,1%) ni tashkil etdi. Olingan natijalarga ko'ra "500 metrga yugurish" testida 1-sinf o'quvchilarida $168,4 \pm 14,1$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi.

O'g'il bolalarda "1000 m yugurish" testida testda yugurish tezligining o'rtacha o'sishi 2-3 sinflarda o'qish davrida 0,12 m/s (4,2%); 3-4 sinflarda 0,12 m/s (4,1%) ni tashkil etdi. 1000 metrga yugurish (son) 2-sinflarda $352,3 \pm 24,1$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf o'g'il bolalarda $338,4 \pm 21,2$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf o'g'il bolalarda $324,4 \pm 22,3$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi.

Dinamometrik tadqiqotlar asosida o'ng va chap qo'llarning o'rtacha yillik kuch o'sishi aniqlandi, ular mos ravishda 1-2 sinflarda 1,6 kg (18,6%) va 1,4 kg (18,7%); 2-3 sinflarda 1,9 kg (18,6%) va 2,8 kg (31,5%); 3-4 sinflarda 2,8 kg (18,6%); kg (23,1%) va 1,6 kg (13,7%). O'n qo'l panja kuchi, (kg) 1-sinf o'g'il bolalarda $7,5 \pm 2,1$ (kg) tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinf o'g'il bolalarda $10,2 \pm 2,2$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf o'g'il bolalarda $12,1 \pm 2,87$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf o'g'il bolalarda $14,9 \pm 2,94$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi 3-jadval qarang.

3-jadval

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi darajasi (o'g'il bolalar).

№	Ko'rsatkichlar	1-sinf	2 sinf	3 sinf	4 sinf
		n=67 X±σ	n=61 X±σ	n=57 X±σ	n=59 X±σ
1.	30 metrga yugurish (soniya)	6,91±0,48	6,34±0,43	6,21±0,56	5,91±0,42
2.	Joydan turib uzunlikka sakrash, (sm)	126,1±12,31	134,4±12,86	140,8±14,22	149,4±13,83
3.	Turnikda tortilish (marta)	1,8±1,33	1,3±1,22	1,8±1,62	2,4±1,81
4.	500 metrga yugurish (son)	168,4±14,12	--	--	--
5.	1000 metrga yugurish (son)	--	352,3±24,16	338,4±21,28	324,4±22,34
6.	O'n qo'l panja kuchi, (kg)	8,6±2,42	10,2±2,24	12,1±2,87	14,9±2,94
7.	Chap qo'l panja kuchi, (kg)	7,5±2,14	8,9±2,25	11,7±2,24	13,3±2,28

Chap qo'l panja kuchi, (kg) 1-sinf o'g'il bolalarda 7,5±2,1 (kg) tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinf o'g'il bolalarda 8,9±2,25 (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf o'g'il bolalarda 11,7±2,24 (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf o'g'il bolalarda 13,3±2,28 (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan "barni tortib olish" testidagi natijalar dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu testda natijalarning progressiv o'sishi 3 va 4-sinflarda o'g'il bolalarda qayd etilgan 1-rasm qarang.

1-rasm. boshlang'ich sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda 30 m masofada yugurish tezligining o'sish sur'atlari dinamikasi va "Turnikda tortilish" testidagi natijalari.

1-sinfdan 4-singacha sport bilan shug'ullanmaydigan o'g'il bolalarda 30 metrda yugurish tezligining o'sishini qayd etish asosida jismoniy tezlik sifatining rivojlanish ko'rsatkichlari ko'rsatilgan. Shuningdek, uzunlikdan sakrashda natijaning o'rtacha yillik o'sishini qayd etish asosida tezlik-quvvat sifatlarining rivojlanish sur'ati. Olingan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, o'g'il bolalarda tezlikning yuqori tabiiy rivojlanish sur'atlari umumta'lim maktabida 1 yildan 2 yilgacha, ya'ni 7-8 yoshda kuzatilgan, keyin bu jismoniy sifatning rivojlanishi sekinlashgan.

Tezlik-quvvat sifatlarining rivojlanishi biroz boshqacha dinamikaga ega. Shunday qilib, o'g'il bolalarda tezlik-quvvat sifatlarining yuqori rivojlanish sur'ati 1-2 sinflarda kuzatildi. 2-3-sinflarda tezlik-quvvat sifatlarining tabiiy rivojlanish sur'atlarining sezilarli darajada pasayishi kuzatildi. Keyinchalik, 3-sinfdan 4-singacha maktabda tezlik-quvvat sifatlarining rivojlanish sur'atlarining progressiv o'sishi kuzatildi.

2-rasmida o'g'il bolalarda 1000 m masofaga yugurish tezligining oshishini tahlil qilish asosida chidamlilikning rivojlanish sur'atlari dinamikasi ko'rsatilgan.

2-rasm – 1-4-sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda 1000 m masofaga yugurish tezligining o'sish sur'ati dinamikasi.

Birinchi sinfda chidamlilikning rivojlanish darajasini baholash uchun "500 m yugurish" testi qo'llanilganligi sababli, olingan ma'lumotlar hisobga olinmadi.

2-4 – sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda 1000 m masofaga yugurish tezligining o'sish sur'atlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'rganilayotgan davrda chidamlilik rivojlanish sur'atlarining pasayishi tendentsiyasi mavjud. Biroq, chidamlilik rivojlanishining yillik pasayishi atigi 0,1-0,2% ni tashkil etdi, bu ahamiyatsiz deb tan olinishi mumkin va o'g'il bolalarda ikkinchi bolalik davrida ushbu sifatning tabiiy rivojlanishining nisbiy barqarorligi haqida gapirish mumkin.

7-rasmda 1-4 – sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda qo'l kuchining rivojlanish sur'ati ko'rsatilgan.

7-rasm-boshlang'ich sinflarda o'qish davrida o'g'il bolalarda o'ng va chap qo'llarning kuchini oshirish dinamikasi.

Rasmda aniq ko'rinib turibdiki, o'rganilayotgan yosh davrida o'g'il bolalarda karpal dinamometriya ko'rsatkichlarining eng yuqori o'sish sur'ati 2-4 sinflarda, ya'ni 8-10 yosh oralig'ida o'quv jarayonida qayd etilgan.

4-jadvalda umumta'lim maktablarining 1-4 – sinf o'quvchilari (qizlar) jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning yosh dinamikasi keltirilgan.

Qizlarning "30 metrga yugurish" testida yugurish tezligining o'rtacha yillik o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 0,68 m/s (17,0%); 2-3 – sinflarda 0,11 m/s (2,4%); 3-4 – sinflarda 0,17 sm (3,6%).

Mazkur yoshda 1-sinflarda o'qish davrida qiz bolalarda 7,5±0,5 soniyani tashkil qilgan bo'lsa, 2-sinflarda qiz bolalarda 6,42±0,4 soniyani tashkil qilgan bo'lsa, 3-sinflarda qiz bolalarda 6,2±0,6 soniyani tashkil qildi. 4-sinf qiz bolalarda esa 6,06±0,4 soniyani tashkil qildi.

Qizlar uchun Joydan turib uzunlikka sakrash, (sm) testidagi natijaning o'rtacha o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 4,9 sm (4,1%); 2-3 – sinflarda 7,8 sm (6,2%); 3-4 – sinflarda 12,6 sm (9,4%).

Joydan turib uzunlikka sakrash, (sm) 1-sinf qiz bolalarda 120,9±10,4 (sm) ni tashkil qilgan bo'lsa, 2-sinf qiz bolalarda 125,8±11,6 (sm) ni tashkil qildi. 3-sinf qiz bolalarda 133,6±14,07 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf qiz bolalarda 146,2±14,7 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi.

4-jadval

1-4-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi darajasi (qizlar)

№ п/п	Ko'rsatkichlar	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
		n=67 X±σ	n=61 X±σ	n=57 X±σ	n=59 X±σ
1.	30 metrga yugurish (son)	7,51±0,523	6,42±0,47	6,28±0,64	6,06±0,46
2.	Joydan turib uzunlikka sakrash, (sm)	120,9±10,43	125,8±11,61	133,6±14,07	146,2±14,73
3.	Qo'llarni bukib yozish (marta)	13,8±2,84	14,6±2,23	15,4±3,35	17,2±2,32
4.	500 metrga yugurish (son)	204,7±16,68	--	--	--
5.	1000 metrga yugurish (son)	--	376,4±28,61	367,3±23,48	358,0±26,27
6.	O'n qo'l panja kuchi, (kg)	8,0±2,49	9,1±2,63	10,1±2,63	11,7±2,85
7.	Chap qo'l panja kuchi, (kg)	7,1±2,26	7,8±2,82	8,9±2,81	10,2±2,12

Qo'llarni bukib yozish (marta) testida qizlar uchun o'rtacha 1 dan 3 gacha bo'lgan ko'rsatkichning o'sishi 5-6% ni tashkil etdi, 3 dan 4 gacha bo'lgan ko'rsatkich 11,6% ga oshdi.

1-sinf qiz bolalarda $13,8 \pm 2,84$ (marta) ni tashkil qilganligi aniqlandi. 2-sinf qiz bolalarda $14,6 \pm 2,23$ (marta) ni tashkil qilingani aniqlandi. 3-sinf qiz bolalarda mazkur ko'rsatkich bo'yicha $15,4 \pm 3,35$ (marta) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf qiz bolalarda ushbu ko'rsatkich bo'yicha $17,2 \pm 2,32$ (marta) ni tashkil qilishi aniqlandi. Qizlarda 500 metrga yugurish (son) testida yugurish tezligining o'rtacha o'sishi 2-3 sinflarda o'qish davrida 0,06 m/s (2,2%); 3-4 sinflarda 0,07 m/s (2,6%) ni tashkil etdi. Olingan natijalarga ko'ra 500 metrga yugurish" testida 1-sinf o'quvchilarida $204,7 \pm 16,68$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi.

1000 metrga yugurish (son) 2-sinflarda $376,4 \pm 28,61$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf qiz bolalarda $367,3 \pm 23,48$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf qiz bolalarda $358,0 \pm 26,27$ (soniya) ni tashkil qilishi aniqlandi.

Dinamometrik tadqiqotlar asosida o'ng va chap qo'llarning o'rtacha yillik kuch o'sishi aniqlandi, ular mos ravishda 1-2 sinflarda 1,1 kg (13,8%) va 0,7 kg (9,9) ni tashkil etdi; 2-3 sinflarda 1,0 kg (11,0%) va 1,1 kg (14,1%); 3-4 sinflarda 1,6 kg (1,6%) kg (15,8%) va 1,3 kg (14,6%). O'n qo'l panja kuchi, (kg) 1-sinf qiz bolalarda $8,0 \pm 2,49$ (kg) tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinf qiz bolalarda $9,1 \pm 2,63$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf qiz bolalarda $10,1 \pm 2,63$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf qiz bolalarda $11,7 \pm 2,85$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi.

Chap qo'l panja kuchi, (kg) 1-sinf qiz bolalarda $7,1 \pm 2,26$ (kg) tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinf qiz bolalarda $7,8 \pm 2,82$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinf qiz bolalarda $8,9 \pm 2,81$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi. 4-sinf qiz bolalarda $10,2 \pm 2,12$ (kg) ni tashkil qilishi aniqlandi.

8-rasm-boshlang'ich sinflarda o'qish davrida qizlarda 30 m masofada yugurish tezligining o'sish sur'ati va "joydan uzunlikka sakrash" testidagi natija dinamikasi.

1-4-sinflarda sport bilan shug'ullanmaydigan qizlarda "o'rindiqdan uzunlikka sakrash" testida natijaning o'rtacha yillik o'sishini qayd etish asosida 30 m u yugurish tezligining o'sishini qayd etish asosida tezlikning jismoniy sifatining rivojlanish sur'atlari ko'rsatkichlari keltirilgan.

Olingan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, qizlarda tezlikning yuqori tabiiy rivojlanish sur'ati umumta'lim maktabida 1 yildan 2 yilgacha, ya'ni 7-8 yoshda (17%) kuzatilgan, keyin bu jismoniy sifatning rivojlanishi sekinlashgan.

Tezlik-kuch sifatlarining rivojlanishining eng yuqori sur'atlari 3 dan 4 sinfgacha yoki 10-11 yoshda kuzatilgan va (9,4%) ni tashkil etgan.

9-rasmda qizlarda "yotgan holatda qo'llarni kengaytirish" testida 1000 m masofaga yugurish tezligining oshishi va kuchga chidamlilik tahlili asosida chidamlilikning rivojlanish sur'atlari dinamikasi ko'rsatilgan.

9-rasm-boshlang'ich sinflarda o'qish davrida qizlarda 1000 m masofada yugurish tezligining o'sish sur'atlari va "yotgan holatda qo'llarni kengaytirish" testida takrorlanishlar soni dinamikasi.

2-4 – sinflarda o'qish davrida qizlarda 1000 m masofaga yugurish tezligining o'sish sur'atlarini tahlil qilish maktab o'quvchilarining chidamliligi yiliga 2-3% ga oshganligini ko'rsatdi.

10-rasm-boshlang'ich sinflarda o'qish davrida qizlarda o'ng va chap qo'llarning kuchini oshirish dinamikasi.

Xulosa qizlarda kuch chidamliligining eng yuqori o'sish sur'ati 3-4-sinflar orasida 10-11 yoshda kuzatilgan va yiliga 11,6% ni tashkil qiladi.

10-rasmda 1-4 – sinflarda o'qish davrida qizlarda qo'l kuchining rivojlanish sur'ati ko'rsatilgan. Rasmda o'ng va chap qo'llarning kuchining o'sish sur'ati o'xshash tendentsiyaga ega ekanligi, 1 dan 3 sinfgacha asta – sekin o'sib borishi va 3 dan 4 sinfgacha 14-15% darajasida barqarorlashishi ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 316-317.
2. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), 12-16.
3. Matkarimov R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati: jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik / R.M. Matkarimov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2015. - 200 b.
4. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), 279-281.
5. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. / Darslik. – T.: Sano-Standart. 2017. – 480 b.
6. Азизов Н.Н. Малакали дзюдочиларнинг махсус ва мусобақа олди тайёргарлигини шакллантириш. Дисс.канд.пед.наук. 2007.- 143 б.
7. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. Fan-Sportga, 6(6), 75-77.
8. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. Верхошанский. - М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.
9. Дадабаев О.Ж. Дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлиги концепцияси // докторлик диссертацияси. Ч.:2021. – 218 б.
10. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания/В.М. Зациорский. 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.
11. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт, 2000. - 192 с.
12. Матвеев Л.П. Категория «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые идеи) // Теория и практика физической культуры. 1999. - № 1. -С. 2-11.
13. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.
14. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. АСТ: Астрель, - М.: 2008. - 863 с.
15. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик

кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), 35-390.

16. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва аҳамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), 62-73.

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI MONITORING QILISH.

Rahmonov Muzaffar Usmonboyevich

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedراسи o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumtaliм maktab boshlang'ich sinfi o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi monitoring qilish ushblari keltirilgan.

Kalit so'zlar: umumta'lim, boshlang'ich ta'lim, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, pedagogic kuzatuv, testlash, harakat faolliги, monitoring.

Аннотация: В статье представлены методы наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся младших классов.

Ключевые слова: общее образование, начальное образование, физическое развитие, физическое воспитание, педагогическое наблюдение, тестирование, двигательная активность, мониторинг.

Abstract: This article presents methods of monitoring the physical development and physical fitness of elementary school students.

Key words: general education, primary education, physical development, physical training, pedagogical observation, testing, movement activity, monitoring.

Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport soxasidagi asosiy masalalardan biri yosh avlodni jismoniy tarbiya hamda sport bilan muntazam shug'ullanishini ta'minlashga qaratilmoqda. Bolalarni jismonan takomillashuvi davrida kichik maktab yoshidagi bolalar uchun ta'lim tizimi alohida dolzarblikka egadir. Umumta'lim maktab tizimidagi boshlang'ich ta'lim davri har bir bolaning hayotidagi eng mas'uliyatli bosqichi hisoblanadi. Ta'limning yangi sharoitlari, kunning yangi rejimiga adaptatsiya qilish, o'rganilayotgan materialning yangiligi va murakkabligi, o'qituvchining topshiriqlari va vazifalarini bajarish zarurati bola organizmiga yuqori talablarni qo'yimoqda. Ma'lumki, bolalarda to'planadigan toliqishni bartaraf qilish uchun samarali vosita sifatida jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlari tavsiya qilinadi. Bolalar bilan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlari bo'yicha innovatsion pedagogik texnologiyalarni asoslash va amaliyotga joriy qilish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Umuta'lim maktablarining boshlang'ich sinfi o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligiga alohida e'tibor talab qiladi, chunki boshlang'ich maktab yoshida umumiy harakatlarni uyg'un rivojlantirish tananing funktsional tizimlarining ishonchli faoliyati, ya'ni kelajakda yuqori darajadagi

ishlash va sog'liqqa erishishni ta'minlaydigan barcha narsalar uchun asos yaratiladi.

Bolalarning jismoniy rivojlantirishning yoshga bog'liq qonuniyatlarini o'rganish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasini rasmiylashtirilgan baholashning obyektiv metodologiyasini ishlab chiqish sog'liqni saqlash, har tomonlama jismoniy rivojlanish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining zarur motorli ko'nikmalarini egallashga qaratilgan pedagogik ta'sirlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligiga monitoringni tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi alohida e'tibor talab qiladi, chunki boshlang'ich maktab yoshida umumiy ishlash, uyg'un rivojlanish, tananing funktsional tizimlarining ishonchli faoliyati, ya'ni kelajakda yuqori darajadagi ishlash va sog'liqqa erishishni ta'minlaydigan barcha narsalar uchun asos yaratiladi.

Jismoniy tarbiya bolalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirish talab qilinadi.

Bolalarning motor funksiyasini rivojlantirishning yoshga bog'liq qonuniyatlarini o'rganish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi darajasini rasmiylashtirilgan baholashning obyektiv metodologiyasini ishlab chiqish sog'liqni saqlash, har tomonlama jismoniy rivojlanish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining zarur motorli ko'nikmalarini egallashga qaratilgan pedagogik ta'sirlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Tekshiruv dasturi aholining jismoniy salomatligi, bolalar, o'smirlar va yoshlarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish tizimida qabul qilingan testlarni o'z ichiga olgan. Jismoniy rivojlanishning quyidagi ko'rsatkichlari o'rganildi: tana uzunligi, tana vazni, ko'krak qafasi aylanasi, o'pkaning tiriklik sig'imi, hayot indeksi kabi ko'rsatkichlari aniqlandi. Jismoniy tayyorgarlikni o'rganish quyidagi testlar natijalari asosida amalga oshirildi: 30 m yugurish, joydan uzunlikka sakrash, (o'g'il bolalar), yotgan holda qo'llarni cho'zish (qizlar), 500 va 1000 m yugurish mazkur nazorat testlardan foydalangan holda ishlab chiqildi.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi 7-11 yoshni tashkil etadi yosh tasnifi bo'yicha mazkur davr ikkinchi bolalik davriga tegishli hisoblanadi. Yoshni davriylashtirish mezonlari biologik yosh ko'rsatkichlari sifatida qabul qilingan belgilar majmuasini o'z ichiga oladi: tana va organlarning hajmi va vazni, skeletning ossifikatsiyasi, tishlarning otilishi, balog'at darajasi, mushaklarning kuchi ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining ayrim yosh davrlarining davomiyligi asosan o'zgarishlarga duch keladi. Yoshning xronologik doirasi ham, uning xususiyatlari ham, avvalambor, ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. 7-11 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari tana uzunligi va vazni, ko'krak qafasi aylanasi, shuningdek fiziologik ko'rsatkichlar, o'pkaning tiriklik sig'imi, qo'l kuchi va boshqa ko'rsatkichlar

orqali aniqlanadi. Mazkur olingan ko'rsatkichlar to'plamiga asoslanib, bolaning jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash mumkin.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining tana uzunligi va vaznining o'sish sur'atlarining mavsumiyliigi va individual xususiyatlari kalendar yilning bir xil davrlarida antropometrik tadqiqotlar o'tkazish zarurligini taqozo etadi. Bizning tadqiqotimizda olingan o'lchovlar o'quv yilining to'rtinchi choragida amalga oshirildi. Umumta'lim maktablarining 1-4 – sinf o'quvchilari (o'g'il bolalar) jismoniy rivojlanishining yosh dinamikasi keltirilgan (1-jadvalga qarang).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari o'g'il bolalarda tana uzunligining o'rtacha yillik o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 3,2 sm (2,2%); 2-3 – sinflarda 4,5 sm (4,2%); 3-4 – sinflarda 4,7 sm (5,6 %). O'g'il bolalarda tana vaznining o'rtacha yillik o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 2,3 kg (5,7%); 2-3 – sinflarda 4,8 kg (11,9%); 3-4 – sinflarda 4,7 kg (12,4%). O'g'il bolalarda ko'krak atrofi o'rtacha yillik o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 3,1 sm (3,8%); 2-3 – sinflarda 3,5 sm (5,2%); 3-4 – sinflarda 3,4 sm (5,2%). O'g'il bolalarda o'pkaning hayotiy qobiliyatining o'rtacha yillik o'sishi 1-2 sinflarda o'qish davrida 84,7 sm³ (6,5%); 2-3 sinflarda 179,2 sm³ (12,3%); 3-4 sinflarda 189,9 sm³ (12,3%).

1-rasm shuni ko'rsatadiki, o'g'il bolalarda tana uzunligining o'sish sur'ati asta - sekin maktabda 1 yoshdan 4 yoshgacha o'sib boradi va 10 yoshdan 11 yoshgacha yiliga 5,1% ga etadi. Ushbu davrda tana vazni o'sish tendentsiyasiga ega va 3 yoshdan 4 yoshgacha (9-10 yosh) o'g'il bolalarning tana vazni eng yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lib, yiliga 11,1% ga oshdi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari o'g'il bolalarda tana uzunligining o'rtacha yillik o'sishi 1-sinflarda 121,6±5,64 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 127,1±5,67 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda 133,3±5,31 (sm), mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 138,2±2,59 (sm) ni tashkil qilganligi aniqlandi. Mazkur yosh toifasidagi bolalarning tana og'irligi (kg) 25,4±2,41 (kg) ni tashkil qilgan bo'lsa 2-sinf o'g'il bolalarida 27,6±3,2 (kg) ni tashkil qildi. 3-sinf o'g'il bolalarda 29,9±3,1 (kg) ni tashkil qilgan bo'lsa, 4-sinf o'g'il bolalarda mazkur ko'rsatkich bo'yicha 33,1±4,5 (kg) ni tashkil qilinishi aniqlandi.

1-Jadval

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari (o'g'il bolalar).

№ t/r	Ko'rsatkichlar	1-sinf	2-sinf	3-sinf	4-sinf
		n=87 X±σ	n=93 X±σ	n=68 X±σ	n=79 X±σ
1.	Bo'y uzunligi, sm	121,6±5,64	127,1±5,67	133,3±5,31	138,2±2,59
2	Tana og'irligi kg	25,4±2,41	27,6±3,26	29,9±3,17	33,1±4,53
3.	Ko'krak qafasi aylanasi, sm	58,2±4,25	59,7±4,524	62,3±4,31	65,8±5,31

4.	Jel, sm ³	1123,3±164,3 1	1223,1±114,6 2	1431,3±194,33	1620,4±242,31
5.	Hayot indeksi, sm ³ / kg	44,2±3,21	44,31±6,07	47,86±4,84	48,95±6,76

Ko'krak qafasi atrofi o'sish sur'atlarini tahlil qilish (2-rasm) o'g'il bolalar tanasining o'sish sur'atlarining uzunligiga nisbatan ushbu ko'rsatkichning mutanosib o'sishi haqida gapirishga imkon beradi. O'rganilayotgan yosh davrida eng katta o'sishi 3 dan 4 sinfgacha kuzatilgan va yiliga 4,3% ni tashkil etgan.

Ko'krak qafasi aylanasi, (sm) 1-sinflarda 58,2±4,2 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 59,7±4,524 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 62,3±4,3 (sm), mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 65,8±5,3 (sm) ni tashkil qilganligi aniqlandi.

1-sinfdan 2-sinfgacha bo'lgan davrda o'pkaning hayot qobiliyatini oshirish sur'atlarining sezilarli darajada oshishi qayd etildi. 2 – sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan davrda o'g'il bolalarda o'pkaning hayotiy qobiliyatining yillik o'sish sur'ati yiliga 11-12% darajasida barqarorlashdi. O'pkaning tiriklik sig'imi 1-sinflarda 1123,3±164,3 ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 1223,1±114,62 ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 1431,3±194,33 mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 1620,4±242,31 ni tashkil qilganligi aniqlandi (2-rasm qarang).

2-jadval

boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish darajasi (qizlar).

№ t/r	Ko'rsatkich lar	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
		n=67 X±σ	n=61 X±σ	n=57 X±σ	n=59 X±σ
1.	Bo'y uzunligi, sm	121,2±6,41	130,3±6,52	136,8±7,34	143,4±8,46
2	Tana og'irligi kg	25,4±4,15	28,7±5,17	31,5±4,83	35,4±6,28
3.	Ko'krak qafasi aylanasi, sm	55,6±6,27	58,0±6,34	60,7±4,97	62,6±7,43
4.	Jel, sm ³	1361,4±318, 31	1446,5±269, 24	1560,1±269, 82	1682,1±312, 42
5.	Hayot indeksi, sm ³ / kg	52,7±6,14	50,6±6,27	47,1±5,49	

Hayot indeksidagi o'rtacha yillik o'zgarishlarda o'g'il bolalarda pasayish tendentsiyasi kuzatildi, bu 1-2 sinflarda o'qish davrida 6,1 sm³/kg (2,5%); 2-3

sinflarda 2,4 sm³/kg (2,4%); 3-4 sinflarda 2,4 sm³/kg (1,4%). Hayot indeksi 1-sinflarda 44,2±3,21 ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 44,31±6,07 ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 47,86±4,84 mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 48,95±6,76 ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Qizlarda tana vaznining o'rtacha yillik o'sishi 1 – 2 – sinflarda o'qish davrida 3,3 kg (13,0%); 2 – 3-sinflarda 2,8 kg (9,8%); 3-4-sinflarda 3,9 kg (12,4%) ni tashkil etdi. Qizlarda ko'krak qafasi atrofi o'rtacha yillik o'sishi 1-2 – sinflarda o'qish davrida 2,4 sm (4,3%); 2-3 – sinflarda 2,7 sm (4,7%); 3-4 – sinflarda 1,9 sm (3,1%).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari qiz bolalar tana uzunligining o'rtacha yillik o'sishi 1-sinflarda 121,2±6,4 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 130,3±6,5 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda 136,8±7,3 (sm), mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 143,4±8,4 (sm) ni tashkil qilganligi aniqlandi. Mazkur yosh toifasidagi qiz bolalarning tana og'irligi (kg) 25,4±4,1 (kg) ni tashkil qilgan bo'lsa 2-sinf qiz bolalarda 28,7±5,1 (kg) ni tashkil qildi. 3-sinf qiz bolalarda 31,5±4,8 (kg) ni tashkil qilgan bo'lsa, 4-sinf qiz bolalarda mazkur ko'rsatkich bo'yicha 35,4±6,2 (kg) ni tashkil qilinishi aniqlandi.

Qizlarda ko'krak qafasi atrofi o'sish sur'atlarini tahlil qilish (4 – rasm) ushbu ko'rsatkichning yiliga 3,1-4,8% darajasida o'rtacha o'sishi haqida gapirishga imkon berdi. Ko'krak qafasi aylanasi, (sm) 1-sinflarda 55,6±6,2 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 58,0±6,3 (sm) ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 60,7±4,9 (sm), mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 62,6±7,4 (sm) ni tashkil qilganligi aniqlandi.

O'pkaning tiriklik sig'imi 1-sinflarda 1361,4±318,3 ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 1446,5±269,2 ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 1560,1±269,8 mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 1682,1±312,4 ni tashkil qilganligi aniqlandi. 1 – 2 – sinflarda o'qish davrida qizlarda o'pkaning hayotiy qobiliyatining o'rtacha yillik o'sishi 85,1 sm³ (6,3%); 2 – 3-sinflarda 113,6 sm³ (7,9%); 3-4-sinflarda 122,0 sm³ (7,8%). Hayot indeksidagi o'rtacha yillik o'zgarishlarda qizlar aniq pasayishni boshdan kechirdilar, bu 1-2 sinflarda o'qish davrida 2,1 sm³/kg (4,0%); 2-3 sinflarda 3,5 sm³/kg (6,9%); 3-4 sinflarda 0,7 sm³/kg (1,5%). Hayot indeksi 1-sinflarda 52,7±6,1 ni tashkil qilishi aniqlandi. 2-sinflarda esa 50,6±6,2 ni tashkil qilishi aniqlandi. 3-sinflarda 47,1±5,4 mazkur ko'rsatkich bo'yicha 4-sinflarni bo'y uzunligi 46,4±5,2 ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Xulosa o'rganilayotgan yosh davrida qizlarda tana uzunligining o'sish sur'ati nisbatan barqaror bo'lib, yiliga 3,8 – 5% oraliq'ida bo'lgan, garchi ular maktabda 2-4-sinflarda o'sish tendentsiyasiga ega. Ushbu davrda qizlarda tana vaznining o'sish sur'ati ham o'sish tendentsiyasiga ega emas edi va yiliga 9,8 – 13% gacha o'zgarib turdi. 2 – sinfdan 3-sinfgacha (7,9%) o'qish davrida qizlarda o'pkaning hayotiy qobiliyatini oshirish sur'atlarining aniq o'sishi qayd etildi, keyinchalik VC o'sish sur'ati yiliga 7,4-7,8% darajasida barqarorlashdi (4-rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 316-317.
2. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), 12-16.
3. Matkarimov R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati: jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik / R.M. Matkarimov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2015. - 200 b.
4. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), 279-281.
5. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. / Darslik. – T.: Sano-Standart. 2017. – 480 b.
6. Азизов Н.Н. Малакали дзюдочиларнинг махсус ва мусобақа олди тайёргарлигини шакллантириш. Дисс.канд.пед.наук. 2007.- 143 б.
7. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. Fan-Sportga, 6(6), 75-77.
8. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. Верхошанский. - М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.
9. Дадабаев О.Ж. Дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлиги концепцияси // докторлик диссертацияси. Ч.:2021. – 218 б.
10. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания/В.М. Зациорский. 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.
11. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт, 2000. - 192 с.
12. Матвеев Л.П. Категория «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые идеи) // Теория и практика физической культуры. 1999. - № 1. -С. 2-11.
13. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.
14. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. АСТ: Астрель, - М.: 2008. - 863 с.
15. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), 35-390.
16. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва аҳамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), 62-73.

O'QUV MASHG'ULOT BOSQICHIDAGI ERKIN KURASHCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIGIDA KUCH SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH

Tayanch doktorant J.O.Nurullayev - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Chirchiq shahri, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quv mashg'ulot bosqichidagi erkin kurashchilar kuch tayyorgarligining dolzarb moammolarini aniqlash va yechimlarini topish bo'yicha samarali chora tadbirlarni ishlab chiqish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sport tayyorgarligi, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, yuklama hajmi va shiddati.

Аннотация. В данной статье описана разработка эффективных мероприятий по выявлению и поиску решений актуальных проблем силовой подготовки борцов вольного стиля на тренировочном этапе.

Ключевые слова: Спортивная подготовка, физическая подготовка, физические качества, объем и интенсивность нагрузки.

Abstract. This article describes the development of effective measures to identify and find solutions to the actual problems of strength training of freestyle wrestlers at the training stage.

Key words: Sports training, physical fitness, physical qualities, volume and intensity of loading.

Importance: Today, Uzbek freestyle wrestlers are achieving high results in the prestigious international competitions, including the Olympic Games, Asian and World Championships, and are contributing to the further increase of the prestige of our country's sport in the international arena. In the developed countries of the world, attention to sports, respect and respect for athletes is showing its results.

Bringing up the young generation, instilling in them national pride and national pride based on universal values is becoming more and more important. The development of freestyle wrestling in Uzbekistan, the results achieved so far and the development of coaches with high sports experience lead to the popularization of this sport. We can say that one of the main aspects of training in freestyle wrestlers is physical training, because the development of physical qualities, such as strength, speed, agility, flexibility and endurance, must be trained in training and always included in annual training loads. The most important physical quality is strength, and its training requires attention to sensitive periods of physical qualities, individual capabilities of athletes, and other physiological and functional characteristics.

The analysis of the national and international literature on the development of the modern methodology of the annual exercises for training the physical quality of strength in freestyle wrestlers at the training stage and its application in practice shows that strength, which is fundamental to all physical qualities, increasing the effectiveness of technical methods in training and finishing attacks, quick-strength, strength it leads to the improvement of qualities such as durability. Analyzes and observations have shown that the systematic mechanisms for improving the quality

of strength during the annual training of free wrestlers have not been fully developed.

In the decision Pd-5279 of the President of the Republic of Uzbekistan of November 5, 2021 "On measures to further increase the quality of the formation of the reserve of athletes in Olympic and Paralympic sports by fundamentally improving the system of sports education", our state has further strengthened the activities of sports and educational institutions. to introduce a new digitized system of identifying, selecting and selecting (selection) talented young people, creating a strong Olympic reserve in order to ensure that athletes participate in the Olympic and Paralympic, Asian and Para-Asian Games, World Championships and other major international competitions and achieve high results implementation of large-scale works is planned. Among them, it is determined that the identification, selection and selection (selection) of talented young people in sports, especially freestyle wrestling, will be carried out by creating and implementing a special sports management platform in the regions of our republic.

The purpose of the study: Development of effective measures to identify and find solutions to current problems in improving the physical qualities of strength in the annual training of freestyle wrestlers in Uzbekistan.

The tasks of the research are as follows:

- analysis and study of scientific methodical literature on the problem.
- developing measures to find solutions to identified problems.

Well-known scientists from Uzbekistan made a great contribution to the development of freestyle wrestling as a science in our country. In this way, well-known scientists, F.A. Kerimov, Z.A. The services of Bakiyev, N.A. Tastanov, S.Q. Adilov, and J.Y. Toshnazarov were great.

Among the foreign scientists on the training of the physical quality of strength in freestyle wrestlers: Vladimir Zatsiorsky, William Kraemer, Andrew Fry, in their literature, used a scientific methodical approach to the distribution and planning of the annual training load, the reduction of biomechanical errors that occur in the performance of strength exercises, and the correct performance from the technical side. In addition, an American scientist William Kraemer in his book "Strength training I" (p. 65-79) developed a 12-week training load taking into account the sensitive periods of strength quality, this method is used for freestyle wrestlers in the training phase in the annual macrocycle, in the winter season, that is, December, January and showed its effectiveness by adapting to the months of February. Here, in our country, the annual cycle of military training consists of 6-8 weeks and falls on the months of December and January, which differs from the American system.

Research organization methods. The following methods were used in research on improving the physical quality of strength in freestyle wrestlers: analysis and generalization of scientific-methodical literature, pedagogical observation, pedagogical experience, mathematical-statistical analysis of the obtained data.

Research results and discussion. In January 2023, in the process of measuring the leg forces of qualified freestyle wrestlers in the "Dinomo" sports

wrestling training center, the Maximum force and Maximum time, Speed force index, Initial force, Acceleration force of the right and left legs were studied using F.A. Kerimov's UDC special force measuring equipment. . Leg strength measurement study of qualified freestyle wrestlers 70 kg. Usmanov Eldor in weight and 74 kg. The leg strength qualities of Koldoshev Begijans in the weight category were determined.

70 kg Usmanov Eldor (legs in a paired position)

427.8 kg	Maximum power
1014 m\s	Maximum time
0.421893km\s	Speed Power Index
1175.27 kg	Starting power
257.091 km\s	Accelerating force

Proximity in the weight categories in the study is effective in determining the above-mentioned types of strength in wrestlers, that is, it proves in the experiment how developed the qualities of the right and left legs, as well as the maximum and quick strength qualities in a pair. Here, the maximum strength of Usmanov Eldor at 70 kg (legs are paired) is 427.8 kg; the maximum time spent on this process is 1014 m\s; Speed strength index 0.421893 km\s; Acceleration force was 257.091 km\s, while wrestlers have some difference in the strength of right and left legs, that is, it was proved in a special experiment that the strength of the right leg is slightly better than that of the left leg in athletes who use the main attack methods from the right side.

Koldoshev Begijon in the 74 kg weight category (legs in a paired position)

449.9 kg	Maximum power
1002 m\s	Maximum time
0.412893km\s	Speed Power Index
1100.20 kg	Starting power
249.082 km\s	Accelerating force

Here, the maximum strength of 74 kg Koldoshev Begijon (legs in a paired position) is 449.9 kg; the maximum time spent on this process is 1002 m\s; Speed strength index 0.412893 km\s; Acceleration force was 249.082 km\s, while wrestlers have some difference in the strength of right and left leg, that is, it was proved in a special experiment that the strength of the right leg is slightly better than that of the left leg in athletes who use the main attack methods from the right side.

Conclusion: The results of the research show that in the improvement of the strength and physical qualities of freestyle wrestlers at the training stage, their age in sports, physical fitness, the time allocated to the improvement of the strength and physical quality of annual training loads and sensitive periods are of great importance. Studies show that 70 and 74 kg. When measuring the leg strength of freestyle wrestlers in the weight category, it is necessary to take into account their individual capabilities, age and results achieved in sports, in addition to the fact that the trajectory of their attack methods is targeted, i.e. impacting the opponent from the right or left side, the skeletal muscles of that side, the quick- leads to improvement of strength and power endurance.

Currently, our republic has accumulated a lot of experience material on training qualified freestyle wrestlers, objective conditions have been created for higher quality planning of training of athletes.

Successful management of the training process of athletes requires taking into account two important conditions: first, a sharp increase in the volume and intensity of loads (loads are approaching the limit of biological norms in today's high-performance sports); secondly, equalization of training parameters and skill level (in the experience of the world's leading athletes). Therefore, optimizing the structure of strength training and creating an optimal training plan is of primary importance.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi “Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori PQ-5279-sonli.
2. Z.A. Bakiyev. Erkin kurash nazariyasi va uslubiyoti. T.2011.- 265 b.
3. В.Н.Платонов. Система подготовки спорцменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для тренеров: в 2 кн. Кн. 1. К.: Олимпийская литература. 2015. - 680 с.
4. F.A. Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati.T.2005.- 367 b.
5. N.A.Tastanov.Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati / darslik: “Sano-standart” nashiriyoti, 2017- 480 b.
6. E.O.Ochilov. Kurashchilarning o‘ng-chap tomonlama texnik usularni baholashning nazariy taxlillari. “FAN-SPORTGA” ilmiy nazariy jurnali. 2021/1.75-76 b.
7. Vladimir Zatsiorsky, William Kraemer, Andrew Fry. “Strength training I”.272-276 b. 345, 2021

SPORT KAMOLOTGA ERISHISH BOSQICHIDAGI ERKIN KURASHCHILARNING KUCH JISMONIY SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI

Tayanch doktorant **J.O.NURULLAYEV** - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Chirchiq shahri, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport kamolatga erishish bosqichidagi erkin kurashchilarni yillik tayyorgarlik bosqichida kuch sifatini oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb masalalar adabiyotlar sharhi va anketa so‘rovnomasi o‘tkazish orqali tashkil qilingan.

Kalit so‘zlar: sport, kamolot, jismoniy sifatlari, muammo, murabbiy, innovatsion, anketa, yondashuv, chora-tadbirlar, jismoniy tayyorgarlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с повышением силовых качеств борцов вольного стиля на этапе спортивной зрелости путем проведения обзора литературы и анкетирования.

Ключевые слова: Спорт, зрелость, физические качества, проблема, тренер, новаторство, анкета, подход, меры, физическая подготовка.

Annotation: in this article, current issues related to the improvement of the quality of strength in the annual training phase of free wrestlers at the stage of sports maturation are organized by conducting a review of literature and a questionnaire survey.

Keywords: sports, maturation, physical qualities, problem, coach, innovative, questionnaire, approach, measures, physical training.

Tadqiqot maqsadi: Sport kamolatga erishish bosqichidagi erkin kurashchilarning kuch jismoniy sifatini takomillashtirishdagi asosiy muammolarni aniqlash yuzasidan murabbiylar bilan anketa so‘rovnomasi o‘tkazish va innovatsion metodik yondashuv chora tadbirlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Muammo bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;

2. Sport kamolotga erishish bosqichida erkin kurashchilarning kuch jismoniy sifatini takomillashtirishda so'rovnomalar o'tkazish, tahlil qilish va uni amaliyotga tadbiiq etish.

1-Jadval

16-17 yoshli erkin kurashchilarning kuch tayyorgarligi faoliyatini o'rganish uchun o'tkazilgan so'rovnoma natijalari (%)

Murabbiylar	n-30
1. Hozirgi kunda sport kamolotga erishish bosqichidagi erkin kurashchilarning yosh chegarasi qanday?	
11-12 yosh	12
13-14 yosh	30
14-15 yosh	17
16-17 yosh va undan katta	41
2. Sport kamolotga erishish bosqichidagi guruhlarni shakllantrishda yosh chegaralariga katta e'tibor berish kerakmi?	
Albatta berilishi kerak	43
Yo'q	10
E'tiborga molik emas	26
Hammasiga mashg'ulotlar bir xil tashkil etiladi	21
3. Kuch jismoniy sifatini rivojlantirishda qanday mashqlardan foydalanasiz?	
O'z gavda qarshiligi	18
Og'ir toshlar	15
Raqib bilan ishlash	12
Sport anjomlari va trenajorlar	10
Hammasidan	45
4. Sport kamolotga erishish bosqichidagi mashg'ulotlar jarayonida ko'proq qaysi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratasiz (ikki-uchtasini tanlashingiz mumkin)?	
Tezkorlik	21
Kuch	38
Chaqqonlik	26
Chidamlilik va Egiluvchanlik	15
5. Siz sport kamolotga erishish bosqichidagi kurashchilarga mashg'ulotlarni vazn toifasidagi tofovutga qarab alohida tarzda tashkil qilasizmi?	
Ha	13
Vaznlarga ajratib (yengil, o'rta, og'ir)	21
Yo'q	27
Qisman	39

Murabbiylar	n-30
6. Erkin kurashchilarning kuch sifatini necha yoshdan boshlab rivojlantirish maqsadga muvofiq deb o`ylaysiz?	
7-8 yosh;	18
9-10 yosh;	17
13-14 yosh;	20
16-17 yosh;	45
7. Erkin kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirish bo`yicha aniq metodikaga ega bo`lgan dastur orqali mashg`ulotlarni tashkil qilaysizmi?	
Albatta	38
Dastur yo`q	33
Nazariy-uslubiy bilim kam	29
Faqat amaliy ko`nikmalar bilan	0
8. Ko`proq erkin kurashchilarda kuch sifatining qaysilari muhim deb o`ylaysiz?	
Tezkor-kuch	36
Kuch-chidamliligi	29
Portlovchi-kuch Nisbiy-kuch	23
Statik-kuch Dinamik-kuch	12
9. Kuch jismoniy sifatini rivojlantirishda qaysi fasl va oylarda ko`proq mashg`ulotlar o`tkazasiz?	
Qish (dekabr yanvar)	45
Kuz (oktyabr noyabr)	16
Bahor (aprel may)	28
Javob berolmayman	11
10. Kurashchilarning aynan qaysi tana qismidagi kuch tayyorgarligi muhim deb takidlaysiz?	
Oyoq mushaklari	33
Qo`l mushaklari	21
Gavda mushaklari	25
Bel mushaklari	21

O`tkazilgan so`rovnoma natijalarini tahlil qilganimizda "Sport kamolotga erishish bosqichidagi erkin kurashchilarni yoshlari qanday?" degan savolimizga malakali murabbiylarimizning 41 % i 16-17 yoshdan katta ya`ni ko`pchiligi o`smir yoshdaligini, kuch jismoniy sifatini rivojlantirishda esa asosan turli xil mashqlardan o`z gavda qarshiligi, sport anjomlaridagi mashqlar, og`ir toshlar bilan mashqlar muhimligini va ular yillik tayyorgarlik mashg`ulotlarining ajralmas qismini tashkil qilishini ta`kidlashdi.

Erkin kurashchilardagi zarur harakat sifatlari ahamiyat darajasi bo'yicha esa kuch 38% va tezkorlik 21% bilan takomillashtirish lozimligi murabbiylar tomonidan ilgari surildi.

Mashg'ulotlarni vazn toiflariga (yengil, o'rta, og'ir) qarab alohida arzda tashkil qilinishida ham ko'pchilik sport murabbiylarimiz 39% ya'ni ba'zi hollarda deb javob berishdi, bundan ko'rinib turibdiki mashg'ulotlar samaradorligi vazn toiflarida ham turlicha bo'lishi va boshqa ko'pgina salbiy taraflarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'p yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida kuch jismoniy sifatini rivojlantirishda esa aynan 16-17 yoshdagi o'smirlarda 45% degan taklif muhimligi aniqlandi va shu yoshlarda mashg'ulotlardagi kuch tayyorgarligi yuklamalari to'g'ri rejalashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

Aynan tadqiqotimizdagi asosiy muammolardan biri bo'lgan kuch tayyorgarligi bo'yicha maxsus dastur orqali mashg'ulotlar tashkil qilinishida ham ko'pchilik murabbiylar dastur bor 38% va yo'qligini 33% ilgari surishdi lekin aynan 16-17 yoshli erkin kurashchilarga, ularning vazn toifasiga va boshqa individual imkoniyatlariga mosligi afsuski aniqlanmadi. Erkin kurashchilardagi kuch sifatining maxsus turlaridan tezkor-kuch va kuch-chidamliligi ham rivojlantirilishi zarur bo'lgan va musobaqa jarayonlarida asosiy texnik harakatlar samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi bilan e'tirof etildi.

So'rovnoma orqali aniqlangan ma'lumotlardan yana asosiylari bu kuch sifatini oshirishga bo'lgan mashg'ulotlar ko'pchilik murabbiylar tomonidan qish faslida dekabr va yanvar oylarida 45% olib borilishi aniqlandi va 6-8 haftadan kam bo'lmagan yuklamalar sportchilardagi tezkor-kuch va kuch-chidamliligi va boshqa maxsus kuch imkoniyatlarini oshirishini ta'kidlashdi.

Xulosa. Mavzu yuzasidan o'tkazilgan adabiyotlar tahlili va so'rovnoma natijalaridan kelib chiqib sport kamolotga erishish bosqichidagi erkin kurashchilarda kuch sifatini takomillashtirish mashg'ulot va musobaqalardagi asosiy imkoniyatlarni oshirish, texnik usullarni oxiriga yetkazish va tezlik-kuch, kuch-chidamliligi maxsus sifatlarni ham yuqori darajada oshishiga olib keladi. Undan tashqari aynan 16-17 yoshdagi o'smir erkin kurashchilarda yillik tayyorgarlik uchun aniq kuch tayyorgarligi dasturining yetarli darajada mavjudmasligi mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

Murabbiylarga yana shuni tavsiya qilamizki, sport kamolotga erishish bosqichidagi kurashchilarga ko'proq yoshiga mos kuch mashqlari va usularidan foydalanishda maxsus texnik harakatlariga yaqinlashtiruvchi raqibsiz, o'zi raqibni his qilgan holda (imitatsiya) mashqlardan va milliy harakatli sport o'yinlaridan sport anjomlari, turli kuch trenajorlar, og'ir atletika mashqlari ya'ni turli og'irlikdagi toshlar, shtangalar bilan o'tirib turishlar, yurishlardan foydalanilsa, kurashchilarda asosiy jismoniy sifat hisoblanagan kuch yanada oshgan bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. В.Н.Платонов. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. Кн. 1. К.: Олимпийская литература. 2015. - 680 с.
2. F.A. Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. T.2005.- 367 b.

3. N.A.Tastanov.Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati / darslik: “Sano-standart” nashiriyoti, 2017- 480 b.
4. E.O.Ochilov. Kurashchilarning o‘ng-chap tomonlama texnik usullarni baholashning nazariy tahlillari. “FAN-SPORTGA” ilmiy nazariy jurnali. 2021/1.75-76 b.

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA TASHKIL ETILADIGAN SPORT-AXBOROT SOATLARNING O‘RNI.

Niyazov Saxipjon Sabirjanovich - Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrası muduri. Dotsent.

Annotatsiya: O'zbekistonda ijtimoiy va yangilangan jamiyat qurishda jismoniy madaniyat va sport hamda uning ilmiy-nazariy asoslari tobora tarkib topmoqda. Bu esa jismoniy madaniyat harakatini boshqarish tizimlarining takomillashuvini haqli ravishda talab etadi. Tizim deganda malum faoliyatlarning izchillik, aloqadorlik, ketma-ketlik va yuqori quyi jamoalarga ko'rsatmalar berilishini, ta'sir ko'rsatilishini tushuniladi. Bu jarayonlar turli vositalar bilan talabalarga axborot almashinuvini taminlagan holda yetkazilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, darslik, Sport-axborot, Osiyo, jahon, xalqaro, fikr-mulohazalar, muloqot, talabalar, mehnat, vatanparvarlik.

Аннотация: Физическая культура и спорт и их научно-теоретические основы все активнее формируются в Узбекистане в процессе строительства социального и обновленного общества. Это по праву требует совершенствования систем контроля за движением физической культуры. Система относится к тому факту, что определенные виды деятельности даются под влиянием согласованности, принадлежности, последовательности и руководства вышестоящими сообществами. Эти процессы могут быть доведены до сведения учащихся различными способами, обеспечивая обмен информацией.

Ключевые слова: физическое воспитание, учебник, спортивно-информационный, Азия, Мир, Международный, обратная связь, коммуникация, студенты, Труд, патриотизм.

Abstract: Physical culture and sport and their scientific and theoretical foundations are increasingly being formed in Uzbekistan in the process of building a social and renewed society. This rightfully requires the improvement of control systems for the movement of physical culture. The system refers to the fact that certain activities are given under the influence of consistency, affiliation, consistency and leadership of higher-level communities. These processes can be brought to the attention of students in various ways, ensuring the exchange of information.

Keywords: physical education, textbook, sports and information, Asia, World, International, feedback, communication, students, Labor, patriotism.

Keyingi yillardagi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, davlatni idora qilish, sport va jamoat tashkilotlarining tashkiliy tuzilishi hamda taraqqiyot jarayonlari bu

darslik-ning yangilanishini va takomillashishini taqazo qildi. Shu sababdan 1987 yilda professor Pereverzin I.I. (Markaziy jismoniy tarbiya instituta) boshchiligida "Jismoniy madaniyat va sportni boshqarish" degan yangi darslik vujudga keldi. Bu darslik o'zining mazmuni, tuzilishi jixatidan avvalgi darslik va o'quv qo'llanmalarida, tubdan farq qilsada, jismoniy tarbiya xarakatining barcha soxalarida erishilgan ilmiy-uslubiy xulosalarga tayangan bo'lsada, ko'pgina jismoniy tarbiya tizimi olimlari, professor-o'qituvchilari tomonidan yaxshi baho olmadi. Buning sababi shundaki, darslikda boshqarish tizimlari, vazifalari (funktsiyalari) va turli tarmoq-lardagi jismoniy tarbiya va sport ishlarini rivojlantirish, ish yuritish, musobaqalar o'tkazish kabi muhim faoliyatlarga e'tibor berilmagan yoki aloxida xududlargina nazarda tutilgan edi. Jismoniy tarbiya institutlari hamda oliy o'quv yurtlaridagi jismoniy tarbiya fakul-tetlarining talabalari uchun eng qulay, tushunish oson bo'lgan o'quv qo'llan-malari 1965 yilda nashrdan chiqqan "Jismoniy madaniyatni tashkil etish" va 1972 yilda Bunchuk M.B. tomonidan tayyorlangan "Jismoniy tarbiyani tashkillashtirish" o'quv qo'llanmasi xisoblanadi. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti tomonidan "O'zbekistanda jismoniy tarbiya va sportni boshqarishni tashkil etish yo'llari" (Yunusov T.T., Abdumalikov R.) o'quv qo'llanmasi chiqarildi. Bular orasida dotsent R.Abdumalikovning "Jismoniy madaniyat va sport ixtisosligidagi talabalarni boshqaruvchilik faoliyatlariga tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari" monografiyasi (1994), "Jismoniy tarbiya va sportni boshqarishning nazariy asoslari" o'quv qo'llanmasi (1995) muxim ahamiyat kasb etdi. Bular talabalarning boshqaruvchiliqaagi nazariy bilim va ama-liy ko'nikmalarini oshirishda katta xizmat qilmoqda. E'tirof etish kerakki, boshqarish jarayonlarida avvalgi ish tajribalari, erishilgan yutuqlar hamda ilmiy-nazariy tadqiqotlar natijalari muxim ahamiyat kasb etish bilan fanning asosiy omili sifatida xizmat qiladi. Bularni o'rganish va tanqidiy yondashish zarur bo'ladi. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilan tashkil etiladigan. Sport-axborot soati"da O'zbekiston va jahon sporti, O'zbekiston, Osiyo va jahon chempionlari, O'zbekiston sporti afsonalari, O'zbekistonda uyushtiriladigan xalqaro sport musobaqalari, olimpiada sport o'yinlari, olimpiya chempionlari to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi va fikr-mulohazalar eshutiladi. Har bir haftadagi sport yangiliklarini tahlil qilish, "Sport", "O'zbekiston sporti" gazetalari va jurnallari to'g'risida umumlashtiruvchi qisqacha ma'lumot beriladi. Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining odob-axloqqa oid g'oyalari, xalq og'zaki ijodi va folklordagi odob-axloqqa oid mulohazalar uyushtiriladi.

Ayrim "Sport-axborot soati"da sport estetikasi bo'yicha kitoblardan olingan tezislardan parchalar o'qiladi. Jumladan: Lou Benflamining sportdagi go'zallik, Deyl Karnegining samarali muloqot, T.Qurbonovning axloq madaniyatni shakllantirish, Piz Allan va Garner Alanning so'zlashish tili va "gavda harakatlari" to'g'risidagi g'oyalari, qarashlari ham bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari-da katta taassurot qoldirdi. Ularda jahon chempionlari gimnastikachi Aksana Chusavitini, bokschilar Abbas Atoyev, Shaxram G'iyosov, Hasanboy Do'smatov, og'ir atletikachi Ruslan Nuritdinov, erkin kurashchilar Dilshod Mansurov, Artur Taymazov, dzyudo kurashchisi Abdulla Tangriyev, Rishod Sobirov, taekvondochi

(VTF) Anton Shokin va boshqa jahonga mashhur bo'lgan o'zbekistonlik sportchilar to'g'risidagi mulohazalarni o'qish juda qiziqarli va ta'sirli bo'ldi.

Yuqoridagi mulohazalardan talabalar sport - mashaqqatli jismoniy mehnat; sport hissiy ko'tarinkilikning yuqori darajasi, sportchi tomonidan o'zi, o'z kuchini bilish, ma'naviylik va go'zallik tuyg'usi, vatanparvarlik, sport - kuch va go'zallik ekanligi to'g'risida xulosa chiqardilar.

Talabalarning yakuniy jismoniy - faol kommunikativ faoliyati sifatida talabalarning turli tadbirlarni tashkillashtirish, uyushtirish, seminarlar va konferensiyalarda chiqishlar qilish, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda sport va jismoniy tarbiya tarixi va bugungi kundagi holati haqida ma'ruza bilan qatnashishlari kerak.

Shu tarzda, bosqichma-bosqich talabalarga kasbiy madaniyatning bir belgisi sifatidagi jismoniy faollik va pedagogik muloqot kabi muhim sohasida zaruriy nazariy-amaliy bilim, tajriba va amaliyotga ega bo'lib boradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. <https://genderi.org/0-mavzu--soat-jismoniy-tarbiya-va-sportni-boshqarish-fanining.html>
2. <https://muhaz.org/>
3. <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2020/06/Jismoniy-tarbiya-va-sport-ishlarini-tashkil-qilish.pdf>
4. <https://lex.uz/docs/-3863838>
5. Нурманов А.Т. Подготовка студентов к технологии и технике эффективного общения. - Т.: Фан ва технология, 2010. - 110

ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ УМУМИЙ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

А.А.Нуритдинов – ЎзДЖТСУ

Annotatsiya: Mazkur maqolada sportchilarni umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish yo'llari, mashg'ulotlardagi mashqlarning aniqligi, murakkab va osonligi, rivojlanishdagi tashqi omillarning ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Калит сўзлар: спорт маҳорат, болалар, ҳаракат, ишчанлик қобилияти, спорт маҳорати, кичик ёшдаги ўқувчилар.

Аннотация: В данной статье рассмотрены пути повышения общей физической подготовленности спортсменов, точность, сложность и легкость выполнения упражнений на тренировках, влияние внешних факторов на развитие.

Ключевые слова: спортивное мастерство, дети, движение, деловая хватка, спортивное мастерство, младшие школьники.

Annotation: this article reflects on ways to increase the overall physical fitness of athletes, the accuracy of exercises in training, complexity and ease, the influence of external factors in development.

Keywords: sportsmanship, children, movement, business acumen, sportsmanship, junior schoolchildren

Ривожланиш поғоналаридан аста – секин юқорилаб бораётган мустақил мамлакатимиз бутун жаҳон ҳамжамиятида ҳар тарафлама яхши натижаларга эришиб келмоқда, шу билан бирга, мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ҳам сезиларли даражада ривожланиб келмоқда. Мамлакатимизда спорт соҳаси сиёсат даражасига кўтарилгани ва унга алоҳида эътибор берилаётгани таҳсинга сазовордир.

Кўпгина спорт турлари қаторида юртимизда шарқ яккакурашининг бир қанча кўринилари, жумладан, каратэ, айкидо ва шу қаторда таэквондонинг бир қанча кўринишлари (ITF, WTF, GTF, JHOON REE) ҳам ривожланиб келмоқда.

Таэквондода юқори ва қуйи квалификациялар фарқланади. Ҳар бир квалификация тизими 9 босқичдан иборатдир. Квалификациялаш қуйи квалификациянинг 9 даражаси (9 - кып) ДАН бошланиб, юқори квалификациянинг 9 даражаси (9 - ДАН) да тугайди. 5 – 6 – кып машғулотларга мунтазам қатнашган тақдирда шуғулланишнинг иккинчи йили ёки биринчи йилнинг иккинчи ярми(бошланғич тайёрлов гуруҳи) га тўғри келади. Бу даврга келиб шуғулланувчи сезиларли жисмоний тайёргарликка эга бўладилар. Техник ҳаракатлар мураккаблашиб борганлиги сабабли, уларни бажаришда маҳсус ва умумий жисмоний тайёргарликнинг ривожланганлиги бирдек талаб этилади. Умумий жисмоний тайёргарлик бу босқичда спорт маҳоратининг асоси сифатида жадал шакллана боради. Ёши ва жинсидан қатъий назар, шуғулланувчи сезиларли даражада умумий жисмоний тайёргарликка эга бўладилар.

Мавзунинг долзарблиги: Спорт маҳорати шакллана бориши билан, табиий-ки, машғулотларда ҳаракатларни бажаришда аниқлик, куч ва координацияга талаб ҳам ортади. Техник ҳаракатлар бажарилиши жиҳатдан қийинроқ вариантларда ва мураккаб бўлган ҳаракатлар билан комплекс равишда ўргатишга ўтилади. Ўз-ўзидан юкламалар ҳам ортади. Қийинчиликлар юзага келар экан, табиий–ки, уларни бартараф этиш муаммоси туғилади. Эндиликда мураббийдан нафақат ўргатиш, балки шуғулланувчиларни руҳий–иродавий томондан ҳам тарбиялаш талаб қилинади. Машғулотларда машқларнинг қийинлашуви, юкламаларнинг ортиши шуғулланувчиларнинг иродаси мустаҳкам бўлишини талаб қилади. Бу даврда ҳаракат малакалари етарлича мураккаб бўлганлиги туфайли, уларни ўзлаштириш учун шуғулланувчиларда умумий жисмоний тайёргарлик етарлича шаклланган бўлиши керак. Машғулотларнинг зерикарли бўлиши ва чарчашнинг олдини олиш мақсадида турли машғулот услубларидан умумий жисмоний тайёргарликни ривожлантиришга ижобий таъсир кўсатувчи машғулот услубини танлаб олиш жуда муҳим. Ҳар бир машғулот услуби машғулотни ташкиллаштиришда ўз вазифасига эга. Сўз ва кўргазмалилик услубларини қўллашда машғулотни назарий жиҳатдан, амалий услублар билан эса, ҳаракат фаолиятини бажаришда шуғулланувчиларга амалий жиҳатдан таъсир кўрсатиш назарда тутилади. Амалий машғулот услублари ўйин, мусобақа ва қатъий тартиблаштирилган машқ услубларига ажратилар экан, улардан ўйин ва мусобақа услублари

шуғулланувчиларнинг фаоллигини оширишга, машғулот самарадорлигини умумий доирада оширишга қаратилган. Уларнинг умумий жисмоний тайёргарликни оширишга таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Таэквондочиларнинг умумий жисмоний тайёргар- лигини ўйин ва мусобақа услублари воситасида ошириш.

Мақсадга эришишда қуйидаги вазифалар белгилаб олинди:

1. Таэквондочиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини баҳолаш.
2. Машғулот жараёнида ўйин ва мусобақа услубларини амалда қўллаш орқали, уларнинг умумий жисмоний тайёргарликни оширишдаги самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот услублари: Юқорида кўрсатилган вазифаларни ҳал қилиш мақса-дида қуйидаги машғулот услублардан фойдаланилди:

1. Илмий услубий адабиётлар таҳлили;
2. Тажрибани умумлаштириш;
3. Педагогик тажриба;
4. Тестлаш;
5. Математик статистика услуби.

Илмий - услубий адабиётлар таҳлилини олиб боришда мавзуга доир маъ-лумотлар, илмий - услубий адабиётлар ва интернет тармоқларидаги маълумотларга таяниб, бу борадаги мутахассисларнинг фикрлари ва олиб борган ишлари ўрганиб чиқилди. Йиғилган назарий маълумотлар таҳлил қилиниб, маълумотлар моҳиятига кўра умумлаштирилди.

Педагогик тажриба. Тажриба услубида таэквондочиларнинг умумий жисмо-ний тайёргарлиги ни амалий машғулот услубларидан ўйин ва мусобақа услуб-лари воситалари самарадорлиги аниқланди.

Тестлаш. Тест синовлари тажриба аввали ва охирида ўтказилди. Шуғулланувчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини аниқлаш а баҳолашда “Контрекс 2” тестлар тизимидан фойдаланилди.

Математик статистика услуби. Тажрибанинг натижаларини математик ста-тистика услублари орқали қайта ишлашда танланманинг қуйидаги асосий статистик характеристикалари ҳисоблаб топилди:

Ўртача арифметик қиймат

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

X_1 – биринчи натижа,

X_2 – иккинчи натижа, ва хоказо.

X_n – n - нчи натижа,

\sum - сумма, яъни йиғинди белгиси,

n – ўлчаш натижалари сони ёки гуруҳдаги (тажриба ёки назорат гуриҳидаги) спортчилар сони.

Танланма ўлчаш натижаларининг ўртача квадратик оғиши ёки стандарт оғиш

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Вариация коэффиценти

$$V = \frac{\sigma}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

Стьюдентнинг критик мезони

$$t_{\text{н\o}} = \frac{|\bar{O}_1 - \bar{O}_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Тадқиқотни ташкил қилиш Тажриба иши 2021 йилнинг сентябрь ойидан 2023 йилнинг ноябрь ойига қадар Тошкент шаҳар Миробод тумани А. Қоди-рова кўчаси 22 уйда жойлашган Гранд Мастер спорт тўғарагида, таэквондо ВТФ спорт турида 7 юқори квалификация (ДАН) эгаси П.А.ХАН раҳбарлиги остида олиб борилди.

Тажрибада 11 – 13 ёшдаги 20 нафар машғулонинг бошланғич тайёрлов давридаги ҳаваскор спортчилар иштирок этдилар. Улардан 10 нафари тажриба гуруҳининг, қолган 10 нафари назорат гуруҳининг таркибини ташкил қилди. Ҳар бир гуруҳга ҳафтасига 6 соат куннинг иккинчи ярмида ҳафтасига 4 мартадан, 90 дақиқа давомида машғулот олиб бориш белгиланди.

Эркинлик даражаси сони	Аҳамиятлилик даражаси						
$n = n_1 + n_2 - 2$	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,01	0,001
18	0,26	0,86	1,33	1,73	2,1	2,88	3,92

Жадвалдан кўриниб турибди – ки, тажриба гуруҳи тажриба боши ва якунида олинган натижалар учун назарий ҳисобланган Стьюдентнинг критик қиймати $t_{\text{ст н}} = 3$ ҳамда аҳамиятлилик даражаси $b = 0,01$ ва мос $n = n_1 + n_2 - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$ эркинлик даражаси учун жадвалдан олинган $t_{\text{ст ж}} = 2,88$ қиймати бир – бири билан солиштирилади. Яъни, $t_{\text{ст н}} = 3 > 2,88$ бўлганлиги учун $P > 0,01$ эканлиги келиб чиқади. Бошқача айтганда тажриба гуруҳи натижалари $P > 0,01$ қиймат билан статистик ишончли фарққа эга.

- Назорат гуруҳида тажриба боши ва охирида олинган умумий жисмоний тайёргарлик натижалари учун назарий ҳисобланган Стьюдентнинг критик қиймати $t_{\text{ст н}} = 0,5$ ҳамда аҳамиятлилик даражаси $b = 0,4$ ва мос $n = 18$ эркинлик даражаси учун жадвалдан олинган $t_{\text{ст ж}} = 0,86$ қиймати бир – бири билан солиштирилганда, $t_{\text{ст н}} = 0,5 < t_{\text{ст ж}} = 0,86$ эканлиги аниқланди. Демак, назорат гуруҳида тажриба боши ва охирида олинган натижалар орасидаги фарқ $P < 0,4$ аҳамиятлилик даражасида статистик ишончсиз экан.

ХУЛОСА

Илмий – услубий адабиётларни таҳлил қилиш натижасида шундай хулосаларга келинди :

Умумий жисмоний тайёргарлик спортчининг жисмоний сифатларини ривожлантиришдан ташқари унинг соғлиғини яхшилаш, интеллектуал ривожлантириш, иродавий сифатларини ва эстетик тарбиясини шакллантиришни ҳам ўз ичига олади.

Умумий жисмоний тайёргарликни ошириш учун машғулот воситаларини танлашда спортчининг машғулот даври, шуғулланганлик даражаси ва спорт маҳоратини эгаллаганлигини ҳисобга олиш зарурийдир, зеро, умумий жисмоний тайёргарлик шуғулланишнинг турли даврларида турли вазифаларни бажаради. Шуғулланишнинг бошланғич тайёрлов даврида воситалар умумий жисмоний тайёргарликни ривожлантириш, ўқув – машғулот даврида уни такомиллаштириш, спорт маҳоратини ошириш даврида мустаҳкамлаш ва ниҳоят, олий спорт маҳорати даврида эришилган натижаларни сақлаб қолиш ва спорт формасини йўқотмасликни назарда тутати.

Тажрибада қўлланилган ўйин ва мусобақа услуби элементлари: ҳаракатли ўйинлар, эстафеталар спортчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини оширишга олиб келди. Тажриба якунида тажриба гуруҳининг аъзолари кўрсаткичларида жисмоний сифатларнинг ўсиши кузатилди.

Бошланғич тайёрлов даврида, айниқса, унинг биринчи йилида машғулот юкламаларини ўзлаштириш ва спортчининг кундалик тартибга мослашиши бирмунча қийинчиликлар туғдиргани туфайли, бу даврда умумий жисмоний тайёргарликни оширишда ўйин ва мусобақа услубларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман. Ўйинлар шуғулланувчиларнинг ҳаракат фаоллигини мустақил равишда оширишга, унинг машғулот жараёнига ижобий муносабатда бўлишини таъминлашга ёрдам беради. Спортчида жамоа билан ишлаш, дўстона муносабатларни йўлга қўйиш, ўз жамоадошига ёрдам бериш каби ҳиссиётларни тарбиялайди. Мусобақа услуби спортчининг спорт машғулотининг асосий моҳияти – мусобақалашув ва юқори натижаларга эришига бўлган интилишни юзага келтиради.

Адабиётлар ва интернет сайтлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) бўлиб ўтадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 ноябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4877-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Соғлом турмуш тарзини кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099-сонли Фармони.
5. Abdurasulova G.B., Nuritdinova Sh.N., Tajibayev S.S., Rahmatov V.Sh., Taekwondo nazariyasi va uslubiyati”. Darslik. -. Toshkent-2018. - 563 bet.
6. G.B. Abdurasulova., Sh.N. Nuritdinova., S.S. Tajibayev., “Taekwondo nazariyasi va uslubiyati” Darslik. Toshkent “Turon-Iqbol” 2015 y. 563 б.
7. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. - М.: Академия, 2009.
8. Керимов Ф.А. Научные исследования в спорте. - Т., 2004.
9. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. - М.: Советский спорт, 2010.
10. wtuzbekistan@hotmail.com
11. <http://m.worldtaekwondo.org/rules-wt/rules.html>

СПОРТ БЎЙИЧА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ МУРАББИЙНИНГ ИДЕАЛ ИМИДЖИ ТЎҒРИСИДАГИ ТАСАВВУРЛАРИ

Доцент Нуритдинова Ш.Н - Ўз.ДЖТСУ

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak sportchi mutaxassislarini tasavvurlari, imidjlari, taassurotlari, tadqiqot masala va muammolari haqida fikr bildirilgan.

Калит сўзлар: мураббий, имидж, ҳаракат, *касбий фаолият*, спорт маҳорати, мутахассис.

Аннотация: В этой статье дается представление о видениях, образах, впечатлениях, исследовательских вопросах и проблемах будущих спортсменов-профессионалов.

Ключевые слова: тренер, имидж, действие, профессиональная деятельность, спортивное мастерство, специалист.

Annotation: this article comments on the imagination, image, impressions, research issues and problems of future sports professionals.

Key words: coach, image, action, professional activity, sportsmanship, specialist.

Мавзунинг долзарблиги. Ватанимиз ривожланишининг муҳим шартларидан бири ҳозирги замон фани ютуқлари асосида кадрлар тайёрлаш ва замонавий таълим тизимини яратиш ҳисобланади. Шу мақсадларда Ўзбекистонда «Таълим тўғрисида»ги (1997) ва «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги (2015) қонунлар, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» (1997) ишлаб чиқилди ҳамда муваффақиятли амалга оширилмоқда. Уларда кўзда тутилган таълим тузилмаси ва мазмунини тубдан қайта ташкил этиш таълим жараёни, ўқув юкларлари ҳажми ва йўналиши, ўқитиш услублари ҳамда воситаларига ўзгартиришлар киритилишига сабаб бўлади.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги касбий таълимнинг шаклланган амалиётини таҳлил қилиш, ҳозирги вақтда, мураббийнинг обрўсини

шакллантиришнинг методологик асослари етарли ишлаб чиқилмаганлигини кўрсатди. Бу, обрўнинг шаклланган асосларига эга бўлган мураббийларни тайёрлашга жамиятнинг объектив эҳтиёжи билан ушбу муаммони етарлича назарий ва амалий ишлаб чиқилмаганлиги ўртасидаги мавжуд қарама-қарши фикрларда ўз аксини топган.

Мазкур қарама-қарши фикрлар тадқиқотларимизнинг муаммосини белгилади, у, жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларда мураббийнинг обрўсини шаклланганлигини зарурий ва реал даражалари ўртасидаги мос келмасликни енгиб ўтиш имконини берадиган омилларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади - ёш спортчилар мураббийининг обрўси асосларини шакллантиришнинг психолого-педагогик шартларини аниқлаш.

Қўйилган мақсадга эришиш учун ва тахминни тасдиқлаш учун ишимизда қуйидаги вазифалар ечилди:

1. Ёш спортчилар, мураббийлар ва жисмоний тарбия ва спорт бўйича бўлажак мутахассисларни мураббийнинг идеал обрўси тўғрисидаги тасавурларини аниқлаш.

2. **Ёш спортчилар мураббийи обрўсининг хусусиятларини ва мазмунини аниқлаш ва унинг компонентларини шаклланганлиги мезонлари ва даражаларини асослаш.**

Тадқиқотнинг усуллари, ташкил қилиниши ва базаси.

Қўйилган вазифаларни ечиш ва дастлабки ҳолатларни текшириш учун бир-бирини ўзаро бойитадиган ва тўлдирадиган илмий тадқиқотнинг усуллари мажмуаси қўлланилди:

- назарий (тадқиқот муаммоси бўйича илмий адабиётларни таҳлил қилиш);

- эмпирик (педагогик кузатиш);

- диагностик (анкеталаштириш, суҳбат, сўров);

- математик статистика усуллари (шкалалаштириш, даражаларга ажратиш, таққослашнинг параметрик бўлмаган усули).

Тажриба тадқиқотлари Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт унверситети базасида икки йил давомида (2021-2023 й.й.) ўтказилди ва умуман олганда 74 кишини қамраб олди, уларнинг ичида: яккакурашлар бўйича мураббийлар (n=38), ЎЗДЖТСУ талабалари (n=36). Тадқиқотни ташкил қилиниши ўз ичига учта босқични олди.

1 босқич - тадқиқот муаммоси бўйича илмий адабиётлар ва муаммонинг замонавий ҳолати таҳлил қилинди; тадқиқотнинг асосий йўналишлари аниқланди; тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, тахмини шакллантирилди; тушунчали аппарати аниқланди; тажриба ишининг дастури ишлаб чиқилди.

2 Босқич – обрўли мураббий имиджининг энг аҳамиятли шахс сифатларининг блоки талабалар гуруҳларида ва яккакурашлар бўйича мураббийлар ўртасида аниқланди, респондентларнинг ҳар бир гуруҳидаги афзал муносабатлар аниқланди ҳамда олинган натижаларни қиёсий таҳлил

қилиш амалга оширилди.

3 Босқич – констатация қилинадиган тажрибада олинган маълумотлар қайта ишланди ва таҳлил қилинди; тадқиқотнинг натижалари тизимлаштирилди ва умумлаштирилди, хулосалар шакллантирилди; битирув малакавий ишнинг матни расмийлаштирилди.

Хулосалар

1. Мураббийнинг обрўси – ёш таэквондочилар спорт фаолияти самарадорлигининг етакчи омили ҳисобланади, у, мураббийни ўқувчиларга таъсирини белгилайди, унга қарорлар қабул қилиш, баҳо бериш, маслаҳатлар бериш ҳуқуқини беради. Унинг шаклланиши ва ривожланиши фақатгина аҳамиятли фаолият жараёни, фаолият субъектларининг онгида, мураббий шахсининг ижтимоий аҳамияти ва қадриятини, унга ижтимоий жамият аъзоси ва жисмоний тарбия ва спорт фаолиятининг субъекти сифатида мансуб бўлган хусусиятларини акс этиши орқали мумкин бўлади.

2. Ёш спортчилар, амалиётчи мураббийлар ва жисмоний тарбия ва спорт бўйича бўлажак мутахассисларни мураббийнинг идеал имиджи тўғрисидаги тасаввурларини аниқлаш ва таққослаш пайтида, ҳамда ёш спортчилар мураббийининг касбий фаолиятини таҳлил қилиш пайтида айрим фарқлар аниқланди:

- Мураббийлар ва жисмоний тарбия ва спорт бўйича бўлажак мутахассисларни обрўнинг аҳамиятлилигини, мураббийнинг касбий функцияларини самарали ечишга кўмаклашадиган омил сифатида тан олиш билан, уларни ушбу масалалар бўйича когнитив ва фаолиятли тайёргарликлари ўртасида;

- Ёш спортчилар мураббийининг ижтимоий кутиладиган имиджи ва амалиётчи мураббийлар ва бўлажак мутахассисларнинг касбий-ўринли имиджи ўртасида;

- ўқув-тренировка жараёнини тузиш пайтида, дастлабки тайёргарлик гуруҳларидаги ёш спортчиларнинг мураббийлари ижтимоий кутиладиган имиджи хусусиятларини ҳисобга олиш билан мазкур афзалликлардаги мураббийлар ва бўлажак мутахассисларнинг билимларини паст даражаси ўртасида;

- жисмоний тарбия ва спорт бўйича бўлажак мутахассисларда мураббий обрўсининг асосий қисмларини шаклланганлигининг зарурий ва ҳақиқий даражалари ўртасида.

3. Ёш спортчилар мураббийи обрўсининг структураси қуйидаги компонентларнинг бирлигини ифодалайди:

- касбий (мураббий-педагог) – мураббийнинг касбий компетентлигига асосланади ва асосий когнитив компонент, касбий фаолиятнинг тизимости, касбий фаолиятни юқори маҳсулдорлик билан бажариш имкониятини берадиган доимо кенгайтириладиган билимлар тизими сифатида тушунилади;

- Шахсга тааллуқли (мураббий - шахс) – мураббийнинг қадриятли ориентирларида, унинг умумий ва касбий маданиятида ҳамда касбий

аҳамиятли шахс сифатларининг бирлигида базалашадиган.

Мураббийнинг касбий аҳамиятли шахс сифатлари, мураббий шахсининг мазмунини ташкил қилади ва унинг касбий фаолиятдаги обрўсини шакллантириш жараёнини белгилайди.

- ижтимоий (мураббий-фаолият тури) – мураббийнинг обрўсини ўқув-тренировка жараёнида тузишга таъсир қиладиган субъектив ва объектив омилларнинг таъсири остида шаклланади. Мураббийнинг ижтимоий статусини, унинг ролли позицияларини, имиджини ҳамда фаол ижтимоий эътиқодларини акс этади.

Адабиётлар ва интернет сайтлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) бўлиб ўтадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 ноябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4877-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Соғлом турмуш тарзини кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099-сонли Фармони.
5. Abdurasulova G.B., Nuritdinova Sh.N., Tajibayev S.S., Rahmatov B.Sh., Taekvondo nazariyasi va uslubiyati”. Darslik. -. Toshkent-2018. - 563 bet.
6. G.B. Abdurasulova., Sh.N. Nuritdinova., S.S. Tajibayev., “Taekwondo nazariyasi va uslubiyati” Darslik. Toshkent “Turon-Iqbol” 2015 y. 563 б.
7. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. - М.: Академия, 2009.
8. Керимов Ф.А. Научные исследования в спорте. - Т., 2004.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. - М.: Советский спорт, 2010.
9. wtuzbekistan@hotmail.com
10. <http://m.worldtaekwondo.org/rules-wt/rules.html>

BOSHLANG‘ICH SINIF JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA KOMPYUTER O‘YINLARINING TUTGAN O‘RNI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Odilov Ibroxim Abdullo o‘g‘li - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf jismoniy tarbiya darslarida kompyuter o‘yinlarining tutgan o‘rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: Intellektual, ruhshunos, sogʻlom, aqli, xushxulqli, intellekt, ruhiyat, estetik.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль компьютерных игр на начальных занятиях по физическому воспитанию.

Ключевые слова: Интеллектуал, психолог, здоровый, интеллигентный, добродушный, интеллигентный, психика, эстетический.

Abstract: This article discusses the role of computer games in elementary physical education classes.

Key words: Intellectual, psychologist, healthy, intelligent, good-natured, intellectual, psyche, aesthetic.

Taʼlim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish jamiyatda roʻy berayotgan integratsiya va axborot jarayonlari, global taʼlim makoniga kirishga yoʻnaltirilgan yangi taʼlim tizimini shakllantirish bilan izohlanadi [1, 5]. Hozirgi kunda zamonaviy kompyuter texnologiyalariga asoslangan taʼlim pedagogik faoliyatda ishlarni sifatiga bogʻliq. Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish natijasida taʼlim jarayonida oʻqituvchining faoliyatida sezilarli oʻzgarishlar sodir roʻy bermoqda. Oʻquv kurslari murakkablashmoqda, oʻquv materiallari sifatiga qoʻyiladigan talablar oʻsishi sezilarli darajada koʻzga tashlanmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari axborotni taqdim etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Maktab taʼlimini rivojlanishining hozirgi bosqichida kompyuter texnikasi bilan jihozlash masalalariga alohida eʼtibor berilmoqda [2, 3]. Maktab oʻquvchilariga boshlangʻich sinf mashgʻulotlarida kompyuter yordamidan foydalanish, ularning aqliy faoliyati nazariy materiallarni tez oʻzlashtirilishiga yordam beradi, bilim va koʻnikmalarini egallashi yanada qizgʻin va hilma-xil boʻladi.

Kompyuterni darsning barcha bosqichlarida qoʻllash mumkin. yangi materialni tushuntirishda oʻquv jarayoni muvofiqlashtiriladi, yoʻnaltiriladi, olib boriladi va tashkillashtiriladi hamda kompyuterning oʻzi butun mavzuni "tushuntiradi" [3, 4]. Videoyozuv, tovush va matndan foydalangan holda, oʻquvchi oʻrganilgan jismoniy harakat haqida toʻliq tushunchaga ega boʻladi, harakatlar ketma-ketligini modellashtirishni oʻrganadi, bu esa darsni yanada mazmunli va qiziqarli oʻtishiga yordam beradi.

Bilimlarni mustahkamlash bosqichida kompyuter anʼanaviy dars muammosini hal qilishga imkon beradi - shaxsiy bilimlarni hisobga olish, shuningdek, har bir holatda olingan bilim, koʻnikma va malakalarni shakllantirishga koʻmaklashadi.

Oʻquv kursini kompyuterlashtirish uchun oʻqituvchi quyidagi bosqichlarni izchil bajarishi kerak:

- 1) fanga doir oʻquv-uslubiy materiallarni elektron variantini tayyorlashni boshlanishi boʻlgan kompyuter kursining maqsad va vazifalarini shakllantirish;
- 2) electron nashr turini (multimediali maʼruzalar);
- 3) oʻquv matnlari, grafik va animatsion parchalar, videolar, ovozli matnlarni tayyorlash;

4) o'quv reja ssenariysini ishlab chiqish va giperhavolalarga navigatsiya sxemasini tuzish.

Boshlang'ich sinf jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar to'g'risida qisqacha ma'lumot, o'yin qoidalari, o'yinni o'tkazish tartibi, o'yin davomida bajariladigan harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirishda o'qituvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o'tsa, o'yin to'g'risida o'quvchilarda tasavvur va ko'nikmalarni hosil bo'lishiga muayyan darajada xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarida o'yinlar to'g'risida ma'lumotlar berishda PowerPoint, MacromediaFlash, 3DstudioMax va boshqa dasturlarda yorqin ranglardan foydalanib [3, 4], tayyorlangan animatsiyalardan foydalanishi mumkin. Quyida biz ushbu dasturlar yordamida dars davomida foydalanish mumkin bo'lgan ba'zi o'yinlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Ustunchalarni aylanib o'tish. O'yin mazmuni. Umumiy start chizig'ida bir necha jamoaning to'rt nafardan ishtirokchilari kolonnalarda saf tortib turadi. Har bir jamoaning ishtirokchilari belgilangan hududda joylashib oladilar ishtirokchilar oldidan har 1-1,5 metrga, 100 metr masofaga doiralar chiziladi. Rahbarni signalidan keyin jamoalarning oxirgi turgan o'yinchilari o'yinni boshlab berishadi. Birinchi ishtirokchi oldindagi uchta ishtirokchidan aylanib o'tib belgilangan joyga kelgandan so'ng navbatdagi ishtirokchini start olishiga ruxsat etiladi. Belgilangan masofaga o'yin qoidalarini buzmasdan birinchi yetib kelgan jamoa g'olib hisoblanadi.

O'yinning tavsifi. Rahbarni signalidan keyin jamoalarning oxirgi turgan o'yinchilari o'yinni boshlab berishadi. Birinchi ishtirokchi oldindagi uchta ishtirokchidan aylanib o'tib belgilangan joyga kelgandan so'ng navbatdagi ishtirokchini start olishiga ruxsat etiladi. Jamoaning xar bir ishtirokchisi mashqni masofa bo'ylab 8-10 martagacha bagaradi. Belgilangan masofaga o'yin qoidalarini buzmasdan birinchi yetib kelgan jamoa g'olib hisoblanadi.

O'yinning qoidalari.

1. Ishtirokchi belgilangan doiradan chiqib ketishi mumkin emas.
2. Ustunlarni aylanib o'tayotganda unga tegib joyidan siljitishga yo'l qo'yilmaydi.
3. Harakatni boshlagan ishtirokchi belgilangan joyga yetib kelmaguncha qolgan ishtirokchilar harakatni boshlamaydilar.

O'yin natijalari kompyuterga yozib boriladi va jadval asosida natijalar keltirib chiqariladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bunda pedagogik jarayonning mazmuni takomillashadi, o'quv jarayoniga innovatsion modellar joriy etiladi, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati yo'lga qo'yiladi. O'quv jarayoniga axborotkommunikatsiya texnologiyalarni tadbiiq qilish, ta'lim muassasasida texnologik, pedagogik va tashkiliy ishlar bilan bog'liq qiyin va ko'p qirrali masalalarni yechishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.
2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV – Peterburg", 2015. - 238 b.
3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2-nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.
4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya / M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.
5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83.

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA VOLEYBOL SEKSIYASI ISHINI REJALASHTIRISH

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida o'qituvchisi.

Qosimiova Zarina - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz voleybol sport turida olib borilayotgan mashg'ulotlar, berilayotgan yuklamalar, to'garaklarimizni qay tarzda va qayerda o'tkazilishi, "Besh tashabbus" loyihalari, shug'ullanuvchilarni guruhlariga bo'lish tartibi, o'quvchilarni psixologik – pedagogik tayyorlash, musobaqa oldi jarayonlariga tayyorlanish va ishtirok etish, jismoniy tarbiya to'g'risida qarorlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Voleybol, jismoniy tarbiya va sport, seksiya ishi, me'yoriy hujjatlar, sport, umumiy jismoniy tayyorgarligi, jismoniy, mashg'ulotlar, terma jamoa, guruh, daraja.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены проводимые занятия по волейболу, задания, как и где будут проходить наши кружки, проекты "пять инициатив", порядок разделения занимающихся на группы, психолого – педагогическая подготовка учащихся, подготовка и участие в предсоревновательных процессах, решения по физической культуре.

Ключевые слова: волейбол, физкультура и спорт, секционная работа, нормативные документы, спорт, общая физическая подготовка, физкультура, тренировки, сборная, группа, уровень.

Annotation: This article reflects on the activities carried out in the sport of volleyball, the downloads given, in what way and where our clubs will be held, projects "5 initiatives", the procedure for dividing participants into groups, psychological and pedagogical training of students, preparation and participation in pre – competition processes, decisions on Physical Education.

Keywords: volleyball, physical education and sports, section work, Regulatory Documents, Sports, general physical fitness, physical, training, national team, group, level.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan tashkillangan “Besh tashabbus” loyihalari O‘zbekistonda voleybolni tubdan o‘zgarishi va rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi.

Voleybol sport turi o‘zining hamma bobligi, go‘zal va betakrorligi, kattayu kichikka birdek yoqishi bilan yurtimiz shaharu-qishloqlarida, mahallayu-ko‘chalarda, to‘y va bayramlarda bahs-raqobat, sihat-salomatlik jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda. Voleybol sport turini futbol sport turidan kam yaxshi ko‘rishmasa kerak menimcha.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgach, barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sport ham tamomila yangicha maqom yo‘nalishida shakllanib, jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda. Darhaqiqat, hukumatimiz rahbarligi ostida jismoniy tarbiya va sport rivojini xattoki davlat siyosati darajasiga chiqargani buning oddiy bir isbotidir. Hamdo‘stlik davlatlari ichida mamlakatimizda birinchi bo‘lib, “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” Qonun (1992, 2000, 2015), “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida 2017-yil 3-iyundagi PQ-3031 sonli qarori qabul qilindi. [1,4]

Voleybol sport turi barcha o‘quv muassasalarda faqat to‘garak, sport seksiya ishlari sifatida emas, endilikda mustaqillikka erishganimizdan so‘ng jismoniy madaniyat darslariga darslik sifatida fan o‘quv dasturiga ham kiritildi. Endilikda maktablarda, litsey, kollej hamda oliy o‘quv yurtlarining asosiy qiziq sport turi sifatida alohida o‘rin tutgan. Mustaqil vatanimizda hozirgi kunda 700 mingdan oshiq sportchilar, voleybol sport turi bilan muntazam shug‘ullanib kelmoqdalar.

Hamda seksiya ishi avvalo 3 guruhga bo‘lib olib boriladi, ya’ni 1-kurs (**tayyorlov guruhi - 18-22 nafar**), 2-kurs (**kattalar guruhi - 18 nafar**) va 3-kurs (**terma jamoa guruhi - 18 nafar**) tarzida olib boriladi. Mashg‘ulotlar haftasiga 2-3 marta 60-90 minutdan o‘tkaziladi. Seksiyalarga yozuv sinfning jismoniy tarbiya tashkilotchilari orqali yoki maktabdagi e‘longa ko‘ra, sport seksiyalariga “Umumiy yozilish kuni” degan kunlari o‘tkaziladi. Seksiyaga yozilgungacha o‘quvchilar tibbiy nazoratdan o‘tib bo‘lgan bo‘lishlari lozim. Musobaqalardan oldin yoki ma’lum kasallikdan tuzalgandan so‘ng, seksiyaga qatnaydigan o‘quvchi maktabning tibbiy xodimini yoki poliklinikaning tibbiy nazoratidan o‘tishi zarur. Me‘yoriy hujjatlarni asosan yillik reja, oylik reja, haftalik va kunlik rejalar bilan amalga oshirilib, mashg‘ulotlar olib boriladi.[3]

Tayyorlov guruhi – uchun mashg‘ulotlar 60 daqiqa davom etadi. Mashg‘ulot asosan kattalar guruhiga tayyorlov sifatida faoliyat olib boradi va haftasiga 2-3 marta mashg‘ulot yetarli hisoblanadi.

Kattalar guruhi – uchun mashg‘ulotlar birinchi yarim yil ichida 60 daqiqa, ikkinchi yarim yilidan boshlab 90 daqiqa olib boriladi. Ushbu guruhning asosiy vazifasi terma jamoa uchun tayyorlov vazifasini o‘tab beradi.

Terma jamoa guruhi – uchun mashg‘ulotlar 90 daqiqa davom etadi. Bu guruhdagi o‘quvchilarga jismoniy yuklamalardan tashqari taktik sxemalar va uslublar alohida olib boriladi, sababi bu guruhdagilar asosan musobaqalarda ishtirok etish uchun tayyorlov guruhi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. А.Абдуллаев, Р.Расулов, А.Хасанов. Умумий ўрта ва касб-хунар таълими тизимларида жисмоний тарбиядан синфдан ташқари ишлар// Ўқув қўлланма // Ташкент – 2009.-210 б
2. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
3. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni uzatish texnikasi Pedagog, 6(11), 14-18.
4. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni o'yinga kiritish texnikasi. Imras, 6(6), 366-373.

ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАР, ПЕДАГОГИК ТИЗИМ

Пўлатова Шахноза Икром қизи - Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона филиали Спорт ўйинлари назарияси ва услубияти кафедраси ўқитувчиси.

Садуллаева Азиза - Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона филиали талабаси

Аннотация: Мазкур мақоламизда ўқитувчи ва ўқувчиларнинг таълим жараёнида бир-бирига муносабатлари, уларни тафаккурини ривожлантириш, шакллантириш, ҳис-туйғуларини ташқарига чиқариш кераклиги, дунёқарашини онгли равишда бошқариши, санъатга, меҳнатга ва атрофдагиларга яхши муносабатда бўлиши ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: ўқувчи, ўқитувчи, дунёқараш, муносабат, санъат, меҳнат, педагогик жараён, эркин фикрлаш, ҳис-туйғу, хусусият, муносабатлар.

Аннотация: В данной статье высказывается мнение об отношении учителя и учащихся друг к другу в процессе обучения, о необходимости развивать, формировать их мышление, выводить эмоции наружу, сознательно управлять своим мировоззрением, хорошо относиться к искусству, коктейлям и окружающим.

Ключевые слова: ученик, учитель, мировоззрение, отношение, искусство, труд, педагогический процесс, свободомыслие, чувство, свойство, отношение.

Annotation: In this article, the teacher and students' attitudes towards each other in the learning process are expressed, they need to develop their thinking, form, put their emotions out, consciously control their worldview, treat art, cocktail and everyone around them well.

Keywords: student, teacher, worldview, attitude, Art, Labor, pedagogical process, free thinking, emotion, trait, relationships.

Мустакиллик шарофати билан таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни мус-такил ва эркин фикрлашга ўргатиш, дунёқарашини кенгайтириш, тафаккурини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Демак, таълим муассасаларида ташкил этиладиган педагогик жараёнлар

Ўқувчилар-нинг дунёқарашини ўзгартиришга, уларда ғурур, ор-номус, меҳр каби қатор туйғуларни, яъни миллий менталитетимизга мос ва хос туйғу ва хусусият-ларни шакллантиришга хизмат қилиши зарур. Шунингдек, мазкур жараёнда ўқувчиларда ҳаётга, ўқишга ва меҳнат қилишга, ота-онага, дўстлари ва бошқа яқинларига, тенгдошлари ва танишларига, умуман олганда халқимиз ва мил-лий бойлигимизга, Ватанимиз ва Давлат рамзларига, умуммиллий кадриятлар ва миллий урф-одатларимизга бўлган ижобий муносабатни ва муҳаббатни шакллантирилиши ўзига хос аҳамият касб этади. Педагогик жараёнларни ташкил этишда алоҳида эътибор талаб қилаётган биринчи омил таълим-тар-бия жараёнининг самарадорлигини таъминлашда ўқувчилар фаоллиги ва мустақил фаолиятининг аҳамияти бўлиб, педагогик жараёнларда ўқувчилар-нинг фаоллигини таъминлашда уларнинг мустақил фаолияти, яъни мустақил таълим олиши ҳамда ўзини-ўзи тарбиялаши муҳим аҳамият касб этади ва бу аҳамият шахснинг ҳар томонлама ривожланишида асос сифатида хизмат қилишида ўз ифодасини топади.

Шунингдек, педагогик жараёнларни ўқувчиларнинг мустақил таълим жараёнида олган тушунчалари асосида ташкил этиш ва мазкур жараёнда уларни ижодий фикрлашга ўргатиш асосида инновацион фаоллигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу ўз навбатида ўқувчиларнинг мустақил ишлаши ва мустақил ўрганиши учун алоҳида топшириқлар бериш ва унда уларнинг бошланғич тушунчалари даражасини ҳамда мойиллигини ўрганиш асосида берилаётган топшириқларни бажаришга уларда қизиқишни шакллантириш каби қатор талабларни белгилайди. [1]

Тарбиявий муносабатларнинг асосий шаклларида бири ҳисобланган инсон – китоб муносабатларининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олиш ва уларга амал қилиш таълим муассасаси ўқувчилари ҳамда ўқитувчилари ўртасидаги тарбиявий муносабатларни тартибга солиш билан бир қаторда, ўқувчиларда ижобий фазилатларни шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий воситаларидан бири сифатида хизмат қилади. Ўқувчиларда табиатга онгли муносабатда бўлиш, табиат захираларини сақлаш ва кўпайтиришга оид масъулиятни шакллантириш минтақамиздаги экологик муаммоларга бефарқ бўлмасликка, уларни ўрганиш ва келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилиш асосида амалий ҳал қилишда иштирок этишга чорлайди.

Инсон билан табиатнинг ўзаро таъсирини англаш ва унга эътибор қаратиш шахс илмий дунёқарашининг ривожланиш жараёни бўлиб, бу жараёнда "инсон-табиат-инсон" шаклидаги тарбиявий муносабатлар намоён бўлади ва бунда табиат қонуниятларининг инсон томонидан ўзлаштирилиши, табиат қонуниятларига оид таълим-тарбия асосида табиат яхлитлиги ҳамда атроф-муҳитнинг инсон томонидан ўзгартирилиши ҳақидаги тасаввурлар шакллана-ди. [2,3]

Инсоннинг рухий камолоти ҳақида гапирар эканмиз, албатта бу мақсадга мусиқа санъатисиз эришиб бўлмайди. Халқимиз ҳаётида мусиқа азалдан беқиёс ўрин тутиб келади. Барчамизга аёнки, куй-кўшиққа, санъатга муҳаббат, мусиқа маданияти халқимизда болаликдан бошлаб, оила

шароитида шакллана-ди. Уйда дутор, доира ёки бошка чолғу асбоби бўлмаган муסיқанинг хаётбахш таъсирини ўз хаётида сезмасдан яшайдиган одамни бизнинг юртимиздан топиш кийин, десак муболаға бўлмайди. Качонки, миллий маданиятимизнинг узвий қисми бўлган театр санъати хусусида сўз борар экан, буюк маърифатпарвар Махмудхўжа Бехбудийнинг "Театр - бу ибодатхонадур" деб айтган фикрини эслаш жуда ўринли ҳисобланади.[4]

Педагогик жараёнларнинг асосий шаклларида бири сифатида инсон-тех-ника-инсон муносабатлари ҳам ўзига хос аҳамият касб этади, чунки таълим-тарбия жараёнларида ўқитувчилар томонидан слайд, электрон дарслик, ўқув-лаборатория машғулотларининг электрон вариантларидан фойдаланилиши ўқувчиларнинг компьютер техникаларига қизиқишини ривожлантириш ва улардан оқилона фойдаланишга ўргатиш билан бир қаторда, фан-техника ютуқлари билан таништиришга замин яратиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Р.Х.Джураев, С.Т.Тургунов, Г.М.Назирова – Педагогика Тошкент -2013
2. F.H.Boqiyev, Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari Educational Research in Universal Sciences jurnal 2023/1/20 2/1 с28-32
3. Гулҳаё Мухаммадаминовна Тўйчиева Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги// integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal 2022/11/30. -№ 3/9. -с.139-142
4. Sh.I.Po'latova - Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini oshirish shartlari va metodlari. vol. 2 no. 8 (2023): theory and analytical aspects of recent research

YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI ASOSLARI

Qodirov Abubakir Rashodjon o'g'li – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Yengil atletika mashg'ulotlar nazariyasi va metodikasi bo'yicha berilgan ma'lumotlar bizga ma'lumki insonlar ibtidoiy jamoa tuzimidan boshlab va milodiy davrlarda ham insonlarning yashash sharoiti o'zlarining ma'lum bir darajada ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qilgan. Keyinchalik olimpiyada o'yinlarida yengil atletkaning yo'nalishlarini turlari bo'yicha qullar ritssarlar hamda boshqa millat vakillari yugurish, sakrash, uloqtirish turlari bo'yicha musobaqalashishgan. Sportchi mashg'ulotlarining asosiy maqsadi: mustahkam sog'lik, har tomonlama jismoniy rivojlanish va yuqori sport natijalariga erishishdir.

Kalit so'z: asosiy vosita va usullari, jismoniy, texnik, taktik, nazariy, psixologik tayyorgarlik, olimpiyada, sport, yurish, yugurish, sakrash.

Аннотация: Сведения, изложенные по теории и методике легкоатлетической тренировки, известны нам с момента зарождения первобытно-коллективного строя и условий жизни людей, служивших в определенной степени удовлетворению их потребностей. Позже на

Олимпийских играх рабы, рыцари и представители других народов соревновались в легкой атлетике, беге, прыжках и метании. Основная цель подготовки спортсмена – достижение хорошего здоровья, всестороннего физического развития и высоких спортивных результатов.

Ключевые слова: основные средства и методы, физическая, техническая, тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, олимпиада, спорт, ходьба, бег, прыжки.

Annotation: Abstract The information given on the theory and methodology of athletic training is known to us from the primitive community system and the living conditions of people served to increase their level. later, at the Olympic games, the slaves, knights, and other nationalities competed in the athletics disciplines of running and jumping. The main goal of sports training is: good health, training from all sides and support for high sports.

Key words: basic tools and methods, physical, technical, tactical, theoretical, medical aid, Olympics, sports, walking, running, jumping.

Yengil atletika bo'yicha mashg'ulotlar nazariyasi uzoq tarixga ega bo'lib. Ma'lumki, yugurish, sakrash va uloqtirish ibtidoiy odamlarda mehnat faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Ular insoniyatning quldorlik jamiyatiga o'tish davrida nisbatan mustaqillikka erisha boshladilar. O'sha uzoq davrlarda (miloddan avvalgi 700 dan ortiq) Olimpiya o'yinlari qadimgi Yunonistonda o'tkazilgan bo'lib, ular asosan: yugurish, sakrash va uloqtirish musobaqalariga asoslangan edi. O'yinlarda g'alaba qozonish katta sharaf edi. Chempionlarga katta sharaflar berildi, imtiyozlar berildi, faxriy lavozimlarga saylandilar, ularga haykallar o'rnatildi. Shuning uchun ular Olimpiya o'yinlaridagi chiqishga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishdi. Antik davrning birinchi Olimpiya o'yinlarida (miloddan avvalgi 776 yil) sportchilar faqat bitta shaklda - bir bosqichga yugurish (192 m 27 sm) bo'yicha musobaqalashgan. Kelgusida musobaqa dasturi turli masofalarga yugurish, sakrash, uloqtirish va ko'pkurash (pentatlon) bo'yicha kengaytirildi. O'shanda ham sportchilarni tayyorlashning ma'lum bir usuli mavjud edi. Ular o'z mashg'ulotlarida nafaqat yugurish, sakrash va uloqtirish, balki umumiy rivojlantiruvchi, gimnastika, og'irliklar bilan gantel va qum qoplari ko'rinishidagi mashqlardan ham foydalanganlar. Mashg'ulotlarning asoslari bu umumiy qonuniyatlar va qoidalar bo'lib, ular asosida yengil atletikaning barcha turlarida mashg'ulot jarayoni yotadi. Ulardan mashg'ulotning maqsad va vazifalari, tamoyillari, asosiy vosita va usullari, jismoniy, texnik, taktik, nazariy, psixologik tayyorgarlik, mashg'ulot jarayonini davrlashtirish. Sportchi mashg'ulotlarining asosiy maqsadi: mustahkam sog'lik, har tomonlama jismoniy rivojlanish va yuqori sport natijalariga erishishdir. Bu nafaqat sport, balki yoshlarni kasbiy faoliyatga, Vatan himoyasiga tayyorlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulot jarayonida maqsadga erishish uchun murabbiy va sportchi bir qator vazifalarni hal qilishlari kerak, ularning asosiylari quyidagilardir - salomatlikni mustahkamlash; – har tomonlama jismoniy rivojlanishga erishish; – yuqori darajadagi maxsus jismoniy tayyorgarlikni shakllantirish; - tanlangan yengil atletika turining texnikasi va taktikasini egallash;- axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash; - nazariy

bilimlarni olish; - Musobaqalarda qatnashish tajribasini o'zlashtirish. Sanab o'tilgan vazifalar sportchilarga qo'yiladigan barcha talablarni bajarmaydi. Yengil atletika turlari, sportchilarning individual xususiyatlari, mashg'ulotlarning davrlari va sharoitlaridagi farqlar vazifalarni aniqlashtirish va farqlashni talab qiladi. Bunday muammoni hal qilish parallel yoki ketma-ket bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, eng yaxshi natijaga parallel yechim bilan erishiladi, masalan, sport jihozlarini o'zlashtirish jismoniy fazilatlarini rivojlantirish bilan birlashtiriladi. Boshqalarida esa, ko'proq samaraga muammolarni ketma-ket hal qilish orqali erishiladi, masalan, birinchi navbatda ular umumiy chidamlilikning rivojlanish darajasini oshiradi, keyin esa - maxsus. Muammolarni izchil hal qilish ko'p yillik o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. Biroq, ko'pincha sport amaliyotida muammolarni parallel va ketma-ket hal qilishning kombinatsiyasi holatlari mavjud. Sportchilarning yoshi va jismoniy tayyorgarligiga, mashg'ulotlarning davrlari va bosqichlariga qarab, bitta vazifalarga ko'proq, boshqalarga kamroq e'tibor beriladi va ularni hal qilish yo'llari o'zgaradi. Yengil atletika turlari o'rtasidagi mavjud farqlar, albatta, mashg'ulotlarga boshqacha yondashuvni talab qiladi. Shu bilan birga, tashkil etishda, rejalashtirishda va barcha uchun umumiy, majburiy uslubiy qoidalar ham mavjud sportchilarni tayyorlash jarayonini qurish. Turli jismoniy sifatlarni - kuch, chidamlilik, tezlik, chaqqonlikni rivojlantirishning samarali usullari ishlab chiqilgan. Qadimgi yunonlar mashg'ulot jarayonida uyg'un jismoniy rivojlanishga intilishgan va bu borada katta muvaffaqiyatlarga erishgan, buni o'sha davrdagi sportchilarning bugungi kungacha saqlanib qolgan haykallari tasdiqlaydi. Professional murabbiylar (gimnastikachilar) tana turlarini ajrata olishdi va u yoki bu musobaqa turini tanlashda ishtirok etganlarga tavsiya qilishdi. Treningning tuzilishi to'rt kunlik siklga asoslangan edi. Birinchi kuni tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazildi, ikkinchi kuni yuk ko'tarildi va maksimal stressga erishdi, uchinchi kuni u biroz kamaydi, to'rtinchi kuni esa tanani normal holatda saqlash uchun zarur bo'lgan darajaga yetdi. Mashg'ulotlar oldidan sportchilar isinish, massaj qilishdi, mashg'ulotdan so'ng esa termal vannalar qabul qilishdi. Qadimgi ellinlarni Olimpiya o'yinlariga tayyorlash muddati ancha uzoq va 11 oyni tashkil etdi. Ushbu siklning so'nggi oyi sportchilarning chiqishlari bo'yicha musobaqa oldidan bevosita tayyorgarlikka bag'ishlandi. O'sha kunlarda sportchilarni tayyorlashda davriylik borligi haqida dalillar mavjud: to'rt yillik mashg'ulotlar rejalashtirilgan edi - bir Olimpiya o'yinlaridan ikkinchisiga. Mashg'ulotlar muntazam va shiddatli xarakter kasb etdi, unda nafaqat sportda to'plangan bilim va tajriba balki tibbiyot yutuqlari keng qo'llaniladi. Kuchli mashg'ulotlar qat'iy dam olish hamda ovqatlanish rejimi bilan birlashtirildi, bu turli xil atletika turlari bo'yicha chiqishlarga tayyorgarlik ko'rayotgan sportchilar uchun boshqacha edi. Trening davomida ular nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantirdilar, balki mashqlarni bajarishning ratsional usullarini, ya'ni hozir biz texnik tayyorgarlik deb ataydigan narsalarni o'rgandilar. Bundan tashqari, mashqlar ham yaxlit usul sifatida, ham qismlarga bo'lingan holda bajarildi. Shuni ham aytib o'tish joizki, qadimgi Yunoniston Olimpiya o'yinlari tarixining dastlabki davridan farqli o'laroq, sportchilar ko'pincha bir nechta sport turlari bo'yicha musobaqalarda qatnashgan bo'lsa, keyinchalik, sportchilarni bosqichma-bosqich professionallashtirish

jarayonida sportchilarning tor ixtisoslashuvi paydo bo‘ldi. Yengil atletikaning u yoki bu turida eng yuqori yutuqlarga erishish imkonini berdi. Shunday qilib, Qadimgi Yunonistondagi Olimpiya o‘yinlariga sportchilarni tayyorlash muntazam va shiddatli edi. Unda nafaqat ta’limning eng samarali vositalari va usullari, balki tibbiyot, gigiena, ratsional ovqatlanish, turli xil massaj sohalaridagi bilimlardan ham foydalanilgan. Feodal asrlarda yengil atletika bo‘yicha maxsus musobaqalar bo‘lmagan, ammo bayramlarda odamlar tosh otish, uzunlikka va balandlikka sakrash, tez yugurish bo‘yicha musobaqalar o‘tkazganliklari haqida dalillar mavjud. Keyinchalik G‘arbiy Evropada yugurish, sakrash va uloqtirish ritsarlarning jismoniy tarbiya tizimiga kiritila boshlandi. O‘sha paytda bu turlarda o‘qitish usuli yo‘q edi. Uzoq turg‘unlikdan so‘ng, yengil atletika sport turi sifatida faqat 19-asrning ikkinchi yarmida shakllana boshladi. 1865 yilda Angliyada yengil atletikani ommalashtirgan, yugurish, sakrash va uloqtirish bo‘yicha musobaqalar o‘tkazgan London Atletik klubi tashkil topdi. Biroz vaqt o‘tgach, shunga o‘xshash klublar G‘arbiy Evropaning boshqa mamlakatlarida, AQSh va Rossiyada paydo bo‘ldi. Xulosa sifatida, Zamonaviy yengil atletikaning tug‘ilishi bilan mashg‘ulot usullari rivojlana boshladi. “Training” tushunchasi inglizcha “training” (trening, trening) dan kelib chiqqan. Dastlabki davrda tor mutaxassislik deb ataladigan narsa kuzatildi, ya’ni sportchilar faqat o‘z turlari bo‘yicha mashq qilishdi. O‘sha paytda musobaqalarga tayyorgarlik ham juda soddalashtirilgan tarzda tushunilgan. Misol uchun, agar sportchi 1500 metrga yugurishda ishtirok etsa, u haftada bir necha marta bu masofani bosib o‘tishi kerak edi. Atlet-sakrashchilar faqat sakrashda, uloqtiruvchilar esa uloqtirishda mashq qilishgan. Bunday mashg‘ulotlardan bir necha hafta o‘tgach, sportchilar musobaqalarda qatnashdilar, shundan so‘ng ular yangi musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rishlari kerak bo‘lgunga qadar dam olishadi. 20-asr boshlarida G‘arbiy Evropa mualliflarining uslubiy ishlarida sportchilarni tayyorlash nisbatan qisqa vaqt – 4-8 hafta davomida mashqlarni takrorlash sifatida ko‘rib chiqilgan. Sportchilarni tayyorlash vazifalari ketma-ketlik bilan hal qilinadi. Dastlab, ularda zarur jismoniy sifatlar shakllangan, keyin yugurish, sakrash va uloqtirish texnikasini o‘rgangan va takomillashtirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Yushkevich T.P. va boshqalar.
Yengil atletikada mashg‘ulotlar metodikasi. Darslik, Minsk, 2021.
2. www.usport.uz

JISMONIY TARBIYA TA’LIMI TUZILISHI UNING USLUBIY PRINSIPLARI VA USLUBIYATLARI.

Qodirov Abubakir Rashodjon o‘g‘li – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Ko‘pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o‘qituvchisi

Qodirov Shoxruxbek Akbarali o‘g‘li - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Sport turlari fakulteti Yengil atletika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: O‘quvchilarning bilimlari zaxirasida jismoniy tarbiya jarayoni xaqidagi bilimlari xam muxim o‘rin egallaydi. Bu jarayon xarakter faoliyatini yoki

uning ma'lum bo'lagini maqsadli bajarishga o'rgatiladi. O'qitish mashq qilish – takrorlash orqali amlga oshiriladi va shug'ullanuvchida shu xarakat haqida nazariy bilimning shakllanishiga, jismoniy sifatlarni rivojlantirish – tarbiyalanishiga sabab bo'ladi. Demak, jismoniy tarbiya jarayonida ta'lim maxsus bilimlarni va xarakatni bajara olishni va uni o'quvchiga, shug'ullanuvchiga uzatishni uyushtirilishini yo'lga qo'yishdan iboratdir.

Kalit so'z: xarakat faoliyati, xarakat malakasi, xarakat ko'nikmasi, nazariy bilim, qila bilish, tarbiyalash, rivojlantirish

Аннотация: Знание процесса физического воспитания занимает важное место в уровне знаний студентов. Это процесс, посредством которого достигается действие или его цель. Обучение предполагает практику и практику через повторение. Итак, в процессе физического воспитания воспитание состоит из умений применять специальные знания и движения и организовывать энергию учащихся и участников.

Ключевые слова: двигательная активность, двигательные навыки, двигательные навыки, теоретические знания, умение делать, обучение, развитие

Annotation: Knowledge of the process of physical education occupies an important place in the stock of students' knowledge. This process is taught to purposefully perform a movement activity or a certain part of it. Training is carried out through practice - repetition and causes formation of theoretical knowledge about this movement, development - education of physical qualities. So, in the process of physical education, education consists in organizing the ability to perform special knowledge and movement and transfer it to the student and the student.

Key words: movement activity, movement skills, movement skills, theoretical knowledge, ability to do, education, development

Xarakat faoliyatini (yoki jismoniy mashqni) o'rganish nisbatan qisqa pedagogik vazifadir. Xarakat faoliyatini o'rganish (yoki jismoniy mashqni o'qitish) atamasi xarakat faoliyati aniq bo'lib uning nazariy bilimi xam berilganda qo'llaniladi. Xarakat faoliyatini o'qitishda xarakat malakasi shakllanadi, ko'nikma vujudga keladi, bir vaqtning o'zida muvofiq jismoniy xarakat sifatlari: kuch, tezlik, chidamlilik, chaqqonlik, muskullar egiluvchanligi va bo'g'inlar xarakatchanligi rivojlanadi. Shu sababli pedagogik jarayonda e'tibor aniq bir narsaga, ta'limga – malakani shakllantirishga yoki xarakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilishi lozim.

O'qitish amaliyotida «xarakat faoliyati ta'limi», «xarakatga o'rgatish», «xarakat malakasi», «xarakat ko'nikmasi», «nazariy bilim», «qila bilish», «tarbiyalash», «rivojlantirish» va xokazodek atamalardan foydalaniladi xamda yuqorida qayd qilinganidek ijodiy mexnat va xarbiy amaliyotga tayyorlashdek umumiy maqsad xamda bilim berish, tarbiyalash va sog'lomlashtirishdek umumiy vazifalar mamlakatimiz jismoniy tarbiya tizimining xar bir zvenosida muvofiq xal qilinadi. Xarakat faoliyatini o'qitishning xususiyatlari xarakat faoliyatini o'qitish jarayonida faqatgina bilim berish va tarbiyalash vazifalari qo'shib xal qilinmay, sog'lomlatirish xususiyatiga oid vazifalar xam xal qilinadi. Xech qaysi

umumta'lim predmetida bunchalar yaqqol namoyon bo'lmaydigan sog'lomlashtirish vazifasi xarakter faoliyatini o'qitishda yorqin namoyon bo'ladi.

Xarakter faoliyatini o'qitishda bilim berish vazifalari xam o'zini xususiyatlariga ega. O'quv materiallarini egallash jarayonining yetakchi komponenti o'quvchilarning aktiv xarakter faoliyatidir. Ularning o'quvmexnat faoliyati xammadan avval potensial jismoniy kuch sarflashni talab qiladi. O'quvchining o'quv faoliyatining ayrim qonuniyatlarini bilish, insonning ish qobiliyatining umumiy qonuniyatlarini xisobga olish kerakligini taqazo etadi. Individning ish qobiliyati bir necha faktorlarga bog'liq: avlodidan (otaonasidan) meros qobiliyatlar, xayotiy jarayonda to'plangan tajribalar va ma'lum belgilangan sharoitda aniq faoliyatni boshqara olish. Bu faktorlar qanchalar yaxshi rivojlangan bo'lsa, inson shunchalar katta ishchanlik (qobiliyati)ni namoyon qila oladi. Odatdagi sharoitda inson o'zining ish qobiliyatining bir qismidagina foydalana oladi xolos. Zaxirasidagi deb xisoblangan boshqa qismi faqat oshirib qo'yilgan maksimal talablarga javob berishda namoyon bo'lishi mumkin. Odatdagidan tashqari tashqi sharoit muxim rezerv ish qobiliyatining namoyon bo'lishiga imkoniyat yaratibgina qolmay, odamning qobiliyatni maksimal mobilizatsiya qila bilishni tarbiyalaydi. Maksimal mobilizatsiya qobiliyatini rivojlantirish, o'z navbatida, sharoitga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. F.Xo'jayev, T. Usmanxo'jayev. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya, o'quv qo'llanma. T., "O'qituvchi", 1996.
2. A. Abdullayev. Jismoniy tarbiya vositalari. O'quv qo'llanmas. Farg'ona, 1999.
3. Kerimov F.A. Sport soxasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.. «Zar qalam». 2004.
4. www.usport.uz

O'ZBEKISTONDA SPORT TADBIRLARINI RIVOJLANISHI VA UNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI.

Qodirova Shahlo Shavkatjon qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda sport bayramlari, ommaviy sport tadbirlarining paydo bo'lishi va uning jamiyatdagi xizmat funksiyalari tahlil etilgan. Bundan tashqari, sport bayramlarini ommaviylikini oshirishda qilinayotgan ishlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sport tadbirlari, sport bayramlari, tomosha, "Umid nihollari", «Barkamol avlod», «Universiada», musobaqa.

Аннотация: В данной статье анализируются спортивные праздники в нашей стране, возникновение массовых спортивных мероприятий и их служебные функции в обществе. Кроме того, изложена работа по повышению популярности спортивных праздников.

Ключевые слова: спортивные мероприятия, спортивные праздники, зрелища, "ростки надежды", «гармоничное поколение», «Универсиада», соревнования.

Annotation: This article analyzes sports holidays in our country, the emergence of mass sports events and its service functions in society. In addition,

the work that is being done to increase the popularity of sports holidays is described.

Key words: sports events, sports holidays, spectacle, "sprouts of Hope", "harmonious generation", "Universiade", competition.

Sport bayramlari. Mamlakatimizda har tomonlama yetuk, barkamol va sogʻlom avlodni voyaga yetkazish ijtimoiy taraqqiyotning asosiy yoʻnalishlaridan biriga aylanganligi bois, joylarda biri-biridan koʻrkam, zamonaviy anjomlar bilan jihozlangan sport majmualari, sport va sogʻlomlashtirish markazlari, jismoniy tarbiyaning turli sohalariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari, oʻyingohlar va suzish havzalari bunyod etildi. Ana shu ezgu jarayonning tarkibiy qismi sifatida mamlakatimizda «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada», shuningdek, milliy kurash, tennis va boshqa sport turlari boʻyicha musoboqalar muntazam ravishda oʻtkazib kelinmoqda. Ana shunday sport musoboqalarining ochilish va yopilish tantanalari katta oʻyingohlarda teatrlashgan maydon tomoshalari mezonlari asosida oʻtkazilishi bugungi davr rejissurasida oʻziga xos alohida yoʻnalishni yuzaga keltirdi.

Xalqimizning sport bayramlari orasida milliy kurash bilan bogʻliq turli musoboqalarga bilan aloqador tantanalar muhim oʻrin tutadi. Maʼlumki, kurash xalqimizning eng sevimli va keng tarqalgan sport turlaridan biridir. Oʻzbekistonda ikki usulda, yaʼni buxorocha va fargʻonacha usuldagi kurash turlari keng tarqalgan. Mamlakatimiz hududida olib borilgan arxeologik qazilmalar chogʻida oʻzbek milliy kurashining tarixi gʻoyat qadimiyligini isbotlaydigan ashyoviy dalillar topilgan. Shulardan eng qadimiysi Janubiy Oʻzbekiston hududida joylashgan qadimgi Baxtar - Baqtriyanning bronza davriga oid topilma boʻlib, bu sopol idishda saf tortib borayotgan kurash kiyimidagi odamlar tasvirlangan. Arxeolog olimlarning fikricha, bunday idishlar odatda zardushtiylik ibodatxonalarida foydalanilgan boʻlib, ramziy- magik xususiyatga ega deb tasavvur qilingan. Bunday idishlarning koʻpchiligida polvonlar tasviri mavjud. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududidagi bronza davriga oid Jarqoʻton yodgorligida olib borilgan arxeologik qazuv ishlari chogʻida ana shunday sopol idishlardan bir nechtasining parchasi - boʻlagi topilgan. Bu idish parchalarida bittasida ikki polvonning kurash tushayotganligi va polvonlardan biri raqibini oyogʻidan chalib yiqitayotganligi tasvirlangan boʻlsa, ikkinchi idish boʻlagida ikki polvon qoʻllarini baland koʻtarib kurash tushishga shaylanib turgan holati aks etgan. Akademik A.Asqarovning aniqlashicha, ana shu ikki sopol idish parchasidagi tasvirlarga asoslanib, oʻzbek milliy kurashining tarixiy ildizlari kamida uch yarim mingyillik tarixga ega, deb xulosa chiqarish mumkin. Maʼlumki, kurash faqatgina milliy sport turi emas, balki qadimdan ajoyib tomosha namunasi sifatida ham mashhur boʻlib kelgan. Kurash xalqimizning qadimiy musobaqasi boʻlishi bilan birga ommaviy tomosha turi sifatida toʻylarda, bayram va sayillarda doimiy ravishda oʻtkazib kelingan. Bu sport turi katta tajribaga ega boʻlgan kuragi yer koʻrmagan polvonlar va usta bakovullar tomonidan namoyish etiladi. Shuning uchun ham mutaxassislar kurashni mohiyatiga koʻra «oʻyin-tomosha» deb tasniflaydilar. Bunda kurashda u yoki bu polvonning gʻolib chiqishi uning sport musobaqasi sifatidagi mohiyatini

anglatsa, polvonlarning mahorati va epcilligi ishqibozlarga zavq berishi uning tomoshaviyligini bildiradi.

Mustaqillik yillarida ko'pgina milliy qadriyatlarimiz qatorida kurash bilan bog'liq sport an'analarimiz ham qayta tiklandi. Chunonchi, 1991-yilda Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida «Polvonbozlik» tomoshasining yangicha shakli qayta tiklandi. Bu ezgu ish «Chavqi» folklor-etnografik jamoasining kekxa san'atkorlari Ummat Abdug'aniyev va Abdulla Soatovlar ijodiy intilishlari natijasida o'ziga xos tomosha san'ati sifatida namoyish etildi. Dasturga binoan katta davra hosil qilinib, egniga to'n, beliga belbog' bog'lagan polvonlar o'rta qad qadilar. Qarsak jo'rliqidagi qo'shiqlar bilan davra ahli polvonlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Bu dastur milliy kurash an'anasining sahnaviy talqinini yaratish borasidagi ilk tajriba bo'lgan edi.

Mustaqillik yillarida kurash bilan bog'liq milliy qadriyatlarimizni tiklash va xalqaro maydonga olib chiqish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov tashabbuslari bilan 1991-yil milliy kurash federatsiyasi tashkil etildi. Milliy kurash an'analarini tiklash maqsadida bir qator nufuzli musobaqalar o'tkazildi. Xususan, Xorazmda Pahlavon Mahmud, Buxoroda Bahovuddin Naqshbandiy, Shahrisabzda Amir Temur, Termizda At-Termiziy, Andijonda Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasiga bag'ishlangan katta xalqaro kurash musobaqalari bo'lib o'tdi. Bu musobaqalar o'zining mohiyati va o'tkazilish jarayoniga ko'ra o'ziga xos sport bayramlari bo'ldi. 1993-yil 3 - 4-aprel kunlari Termiz shahridagi «Alpomish» o'yingohida buyuk hadisshunos olim Hakim at-Termiziy xotirasiga bag'ishlangan xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. Dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 400 nafardan ortiq zabardast polvonlari qatnashgan mazkur kurash musobaqasi bayramona tarzda o'tkazildi. Bu nufuzli xalqaro musobaqaga alohida tayyorgarlik ko'rildi. Kurash musobaqalari o'tkaziladigan «Alpomish» o'yingohi va uning atrofi obodonlashtirildi. O'yingoh va unga tutash inshootlar ta'mirlanib, bayramona ko'rinish kasb etdi. Sport bayrami uchun maxsus liboslar, taklifnomalar, ko'krak nishonlari, dekoratsiyalar, bayram dasturi tayyorlandi. Mannon Uyg'ur nomidagi viloyat drama teatri jamoasi tomonidan mazkur sport bayramining ochilishi tantanalari uchun katta tomosha dasturi tayyorlanib namoyish etildi.

Xalqaro musobaqaning ochilish marosimi tantanali tusda boshlandi. Bahodirlik va ulug'vorlikni tarannum etuvchi milliy kuy-qo'shiqlar fonida polvonlar davraga kirib keldilar. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning musobaqa qatnashchilari va mehmonlarga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. So'ngra jamoalarning sardorlari musobaqa bayrog'ini ko'tardilar. Viloyat va respublika televideniyesi musobaqaning ochilishi to'g'risidagi ko'rsatuvlarni keng ommaga namoyish etdi. Shu tariqa milliy kurash bo'yicha mamlakat birinchiligi va ko'plab xalqaro musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Bu sport bayramlari orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun o'tkaziladigan an'anaviy kurash musobaqasi alohida o'rin tutadi.

Umuman, bizning obod va erkin mamlakatimizda har yili ko'plab sport bayramlari o'tkazilishi an'anaga aylangan. Shu bois, ommaviy bayramlarni tashkil etish va o'tkazish uchun yetuk rejissyor kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda

sport bayramlariga ixtisoslashgan mutaxassislarni o'qitishga alohida e'tibor qaratish juda zarurdir. Binobarin, birinchi galda o'yingohlar o'zining tuzilishi, shakli va texnik jihozlanishi jihatidan sayilgoh, amfiteatr yoki tomosha maydonlaridan farqlanib turganligi bois, rejissyorlar uchun ssenariyning o'ziga xos talqinlarini yaratish vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Qolaversa, sport musobaqalari bilan aloqador teatrlashgan maydon tomoshasi ham mazmunan sport bilan bevosita aloqador bo'lishi va musobaqalar mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi talab etilar edi. Ommaviy badiiy-sport tomoshalari teatrlashgan maydon tomoshasi san'atining nisbatan yosh janrlaridan biri hisoblanadi. Bu yo'nalish sport bayramlarini tashkil qilish, sport turlariga aloqador shou-biznesni yo'lga qo'yish, yoshlar sport festivallarini o'tkazishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Ommaviy badiiy-sport tomoshasi shunchaki keng qamrovli madaniy tadbir emas, balki g'oyatda katta ko'lamdagi tashkiliy-tayyorgarlik ishlarini talab qiladigan hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical Higher Education Institutions. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.
2. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
3. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation in science, research and development// ISSN:2835-3579 Voleme:2 Issue:5, 2023. 205-217 p.

ORGANIZMNING TOLIQISH VA TIKLANISH JARAYONLARINING BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR.

**Qodirova Shahlo Shavkatjon qizi, Hulkaroy Babayeva Usmon qizi,
Sheraliyeva Adolatxon Avazbek qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchilari,**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jismoniy Tarbiya va Sport yo'nalishlarida taxsil oladigan talabalari uchun organizimdagi toliqish jarayonlari va tiklanish jarayonlari yoritilib berilgan. Unga toliqish – uzoq davom etgan yoki zo'riqqan ish faoliyati natijasida ro'y beradigan organizmning holati bo'lib, ish qobiliyatini pasayishi bilan organizmning himoya reaksiyasi hisoblanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Toliqish, himoya, tormozlanish, emotsiya, biokimyo, aqliy, sensor, ferment, muskul, reaksiya, charchash.

Аннотация: В данной статье описаны процессы утомления и восстановления в организме у студентов, обучающихся по направлениям физического воспитания и спорта. Говорят, что усталость – это состояние организма, возникающее в результате длительной или напряженной работы,

и ее считают защитной реакцией организма при снижении работоспособности.

Ключевые слова: Усталость, защита, торможение, эмоции, биохимия, психика, сенсорика, фермент, мышца, реакция, истощение.

Annotation: This article describes the processes of exhaustion and recovery in the body for students studying in the fields of Physical Education and Sports. It is said that fatigue is a state of the body that occurs as a result of prolonged or strenuous work, and it is considered a protective reaction of the body with a decrease in working capacity.

Key words: Fatigue, protection, inhibition, emotion, biochemistry, mental, sensor, enzyme, muscle, reaction, exhaustion.

Toliqish – uzoq davom etgan yoki zo‘riqqan ish faoliyati natijasida ro‘y beradigan organizmning holati bo‘lib, ish qobiliyatini pasayishi bilan sodir bo‘ladi. Toliqish organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Chunki u organizmda yaqinlashib kelayotgan noqulay biokimyoviy va funksional o‘zgarishlardan dalolat beradi va ularni oldini olish uchun avtomatik ravishda muskul faoliyati intensivligini pasaytiradi. Toliqish harakatlantiruvchi impulslarni hosil bo‘lishi va ularni ishlayotgan muskullarga uzatilishlarining buzilishida namoyon bo‘ladi. Natijada nerv signallarining qayta ishlash tezligi sekinlashadi va markaziy nerv sistemasi (MNS)ning harakatlantiruvchi markazlarida “himoyalovchi tormozlanish” rivojlanadi. U nerv markazlarida almashinuv jarayonlarini buzilishi bilan ifodalanadi: ATF/ADF nisbatini va kreatinfosfatning miqdorini kamayishi bilan sodir bo‘ladigan nerv markazlaridagi ATFning parchalanish va resintezlanish jarayonlarining nisbati buziladi. Umuman olganda, makroerglarning miqdori kamayadi. Himoyalovchi tormozlanishning rivojlanishi oddiy sharoitda nerv to‘qimalaridagi moddalar almashinuvining normal metabolizmi bo‘lgan aminomoy kislorod o‘zgarishlariga ham bog‘liq bo‘ladi. Himoyalovchi tormozlanishning rivojlanishi oddiy sharoitda nerv to‘qimalaridagi moddalar almashinuvining normal metaboliti bo‘lgan γ -aminomoy kislotasining (GAMK) miqdorini nerv hujayralarida muskul ish faoliyatida kuzatiladigan o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘ladi. Agarda ana shu barcha o‘zgarishlar bitta yoki bir guruh muskullarni innervatsiya qilayotgan unchalik ko‘p bo‘lmagan nerv hujayralarida sodir bo‘lsa, bu mahalliy charchash sifatida (qo‘lim —charchadi, ko‘krak qafasi yoki bel muskullari —charchadi va h.k.), bordiyu bosh miya po‘stlog‘ining katta qismini egallab olsa, umumiy charchash sifatida qabul qilinadi. Ishning turiga qarab toliqishning mexanizmlari har xil bo‘lishi mumkin. Odatda toliqishni 4 turga bo‘lishadi: aqliy (shahmat va shashka o‘yinlari vaqtida, sportchi-merganlarning o‘q otish davrida), sensor, turli analizatorlarning faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan (ko‘rish, eshitish, hid bilish va boshqalar), emotsional toliqish (emotsiya sport faoliyatining ajralvas hamrohi sigatida) va jismoniy– muskul ishi ta‘sirida ro‘yobga chiqadigan.

Jismoniy toliqish bir xil emas va u:

- 1) muskul ishining turiga,
- 2) ishda qatnashayotgan muskullarning miqdoriga va ishning intensivligi,
- 3) davom etish vaqtiga bog‘liq bo‘ladi.

Bundan tashqari toliqishning ikkita fazasi bo'ladi: yashirin va yaqqol toliqish. Yashirin toliqishda ish qobiliyati pasaymaydi, charchash subyektiv sezilmaydi va faqat oksidlanish fermentlarining faolligi pasayadi xolos. Yaqqol toliqishda esa ish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi, toliqish obyektiv sezilarli va oksidlanish jarayonlarining borishini buzilishi bilan sodir bo'ladi. Umuman olganda, muskul faoliyatidagi toliqishning rivojlanish sabablari hali to'la aniqlik emas. Uni kompleks hodisa sifatida qabul qilish mumkin. Uzoq muddatli mo'tadil quvvatli ishlarda toliqishning rivojlanishini sabablari ishning energiya ta'minotini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan omillar (uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashinuvining buzilishi, ularning almashinuv oraliq mahsulotlari—sut kislotasi, keton tanachalari, ammiak, siydikchil, siydik kislotasi va hakazolarni qonda yig'ilishi, ishlayotgan muskullarni o'zida bir qator fermentlarning, birinchi navbatda miozin ATFazasining faolligini pasayishi va h.k.) hisoblanadi. Umuman aytganda, toliqish—bu markaziy nerv sistemasi boshqarishida rivojlanadigan organizmning bir butun reaksiyasi. Shu bilan birga, ish qancha og'ir bo'lsa, ishlayotgan muskullarda sodir bo'layotgan o'zgarishlar shuncha katta ahamiyatga ega bo'ladi. Toliqish — organizmning himoya reaksiyasi bo'lib, uni hayot uchun xavfli haddan tashqari darajadagi holdan toyishdan saqlaydi. Toliqish — mo'tadil intensivlikda uzoq davom etadigan ishlar natijasida sekin va qisqa muddatli va zo'riqqan ishlar natijasida tez rivojlanishi mumkin. Yuqorida qayd qilinganidek, toliqishning bu shakllarini o'rtasida bir qator biokimyoviy o'zgarishlar bor. Lekin, faoliyatning barcha turlari uchun toliqishning rivojlanishini yagona sababi shu vaqtgacha ham aniqlanmagan. Tananing ko'pchilik muskullari ishtiroki bilan sodir bo'ladigan va sportning ko'pchilik turlari uchun xarakterli bo'lgan zo'riqqan muskul faoliyatida toliqish —energiya almashinuvi mexanizmlarining faoliyati natijasida sodir bo'ladigan biokimyoviy o'zgarishlar (nerv markazlari, muskullar va boshqa ishlayotgan organlarda ATFning parchalanish va resintezlanish tezliklarining o'zaro nisbatlarini buzilishi, energiya substratlarini kamayishi, almashinublarning oraliq va ohirgi mahsulotlarini to'planishi, organizmning ichki muhitining doimiyligini buzilishi) hamda bir qator fermentlarning faolligini pasayishi, struktura oqsillarining katabolizmini kuchayishi, organizmda suv va mineral moddalarning yo'qolishi va qayta taqsimlanishi metabolik jarayonlar va fiziologik funksiyalarning normal boshqarilishini buzilishi bilan shakllanadi. Bir qator farmatsevtik dorivor moddalar — nerv sistemasining stimulyatorlari yordamida toliqishning boshlanishini uzoqlashtirish mumkin. Ammo shu narsani qayd qilib o'tish kerakki, deyarli ular hammasi odamning sog'lig'i uchun o'ta zararli. Shu sababdan ular dopinglar sinfiga kiritilgan va ulardan katta sportda foydalanish tegishli xalqaro shartnomalar bilan qat'iyan man qilingan. Organizmdagi biokimyoviy o'zgarishlarning umumiy yo'nalishi va normaga qaytish uchun kerak bo'lgan vaqtiga qarab tiklanish jarayonlarini ikkita tipga ajratiladi — shoshilinch va qoldirilgan tiklanishlar. Shoshilinch tiklanish — ishdan so'ng dam olishning birinchi 0,5-1,5 soatlarini o'z ichiga oladi. Bu tiklanish davrida ish vaqtida to'planib qolgan anaerob parchalanishning mahsulotlari, eng avval sut kislotasi va hosil bo'lgan O₂ qarzi

bartaraf qilinadi. Qoldirilgan tiklanish – muskul faoliyatidan so‘ng dam olishning ko‘p soatlarini o‘z ichiga oladi. Qoldirilgan tiklanishning tub ma‘nosi organizmda plastik almashinuv jarayonlarining kuchayayotganligi va ish vaqtida buzilgan ion – endokrin muvozanatini tiklashdan iborat. Mana shu davrda organizmning energetik resurslarini ishgacha bo‘lgan darajasiga qaytishi tugallanadi, ish vaqtida parchalangan struktura va ferment oqsillari va boshqa hujayra strukturalarining sintez jarayonlari kuchayadi. Muskul ish faoliyatidan so‘ng dam olish davrida ish vaqtida sarflangan har xil energetik substratlarning tiklanish jarayonlari har xil tezlik bilan boradi va turli vaqtlarda tugallanadi. Birinchi navbatda organizmning O₂ zahirasi va ishlayotgan muskullardagi kreatinfosfatning zaxirasi tiklanadi, so‘ngra muskullarning glikogen zaxirasi va faqat oxirgi navbatda yog‘larning rezervlari va ish vaqtida parchalangan ferment va struktura oqsillari tiklanadi. Muskul ishidan so‘ng dam olish davrida biokimyoviy ingridiyentlarning ana shunday tartibda tiklanishi muhim biologik qonuniyatga ega bo‘lib, sport biokimyosida getexronizm hodisasi nomi bilan yuritiladi. Geteroxronizm hodisasi sport mashqlanish jarayonida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Valixanov M. N. Biokimyo. Toshkent-2010.
2. Donald Mc Laren. James Morton. Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism. 2012.
3. Avdeeva L.V. pod red. Severin E.S. Bioximiya.GEOTAR-MED, 2013.
4. To‘ychiboyev M.U. Bioximiya va sport bioximiyasi. Toshkent-2015

BOSHLANG‘ICH SINIF JISMONIY TARBIYA DARSLARI JARAYONIDA O‘QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI VA JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH YO‘LLARI

Qambarov Sohibjon Sobirjanovich - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrasida o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligi va jismoniy sifatlarini oshirish haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘z: Tayyorgarlik, sifatlar, takomillashtirish, mashq, harakatli o‘yinlar

Аннотация: В данной статье представлена информация по улучшению физической подготовленности и физических качеств учащихся младших классов.

Ключевое слово: Подготовка, качества, совершенствование, упражнения, подвижные игры.

Annotation: This article provides information on improving physical fitness and physical qualities of elementary school students.

Key word: Preparation, qualities, improvement, exercise, action games

Ishning dolzarbligi Sog‘lom avlodni kamolga etkazish va tarbiyalashning turli yo‘l-yo‘riqlari, o‘ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa bolalarning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil qilish, badan tarbiyasi va sport bilan shug‘ullantirish, turli milliy harakatli o‘yinlarni o‘rgatish ota-ona, yo‘qriqchilar va murabbiylar oldida muhim

vazifa hisoblanadi. Bola tarbiyasidagi bu jixatlar davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masaladir. Prezidentimiz bu masalani davr talab darajasida xal qilishga alohida e'tibor berib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 5-noyabrdagi PQ – 5279 – sonli farmoni. o'quvchilarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etishning, shu jumladan ommaviy sport va jismoniy tarbiya, turizm, sportning boshqa milliy turlari va shakllarini amaliyotga joriy etish, ayniqsa, milliy sport o'yinlarini boyitish va shular asosida yoshlarimiz o'rtasida keng tashviqot olib borishni kun tartibidagi dolzarb masalalar sifatida e'tirof aytib o'tdilar. Darhaqiqat milliy harakatli o'yinlar, sport turlari ham xalq qadriyatlariga daxldor bo'lib, ularni yig'ish, boyitish va bolalarga taqdim etishni sog'lom avlodni tarbiyalash yo'lidagi muhim va zaruriy vazifalardan biridir.

Chunki yurtni kelajagi mamalakatimizda o'sib kelayotgan yoshlar bilan chambarchas bog'liq ekanligi hammaga ayon. Hususan, umumiy o'rta ta'limning jismoniy tarbiya fanidan davlat ta'lim standarti, maktab o'quvchilarining (I-IX sinflar) jismoniy tarbiyasini amalga oshirishni mazmuni, sifati va talablarini belgilab beruvchi asosiy me'yoriy hujjat hisoblanadi. Uning mazmuni quyidagilardan iborat. O'quvchilarni sog'lomlashtirish va jismoniy tarbiyaga oid quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari shart:

- ovqatlanish gigiyenasini bilish va unga rioya qilish;
- o'zini o'zi tibbiy nazorat qila olish;
- jismoniy mashqlarni bajarish qoidalarini bilish;
- asosiy turkum harakatlar ko'nikmalariga ega bo'lish;
- gimnastika mashqlarini, saflanish, yugurish, uzunlikka va balandlikka sakrash, muvozanat saqlash, osilish va tayanish mashqlarini bajara olish;
- harakatli o'yinlarni va sport o'yinlaridan biror turini o'ynay olish;
- jismoniy tarbiya bo'yicha mustaqil mashg'ulotlar o'tkazish uchun zaruriy bilimga ega bo'lish;
- o'zini o'zi jismoniy jihatdan nazorat qilishning asosiy ko'nikmalariga ega bo'lish;
- organizmning asosiy sistemalariga jismoniy mashg'ulotlarni ta'sirini bilish;
- uzoq davom etadigan yugurishda o'zini o'zi nazorat qilish usullaridan foydalana olish;
- chidamlilikni oshirishga qaratilgan mashqlarni mustaqil bajarish qoidalarini bilish va ularga amal qilish;
- saflanish mashqlarini bajara olish;
- 100 metrgacha bo'lgan masofaga yugurish, 60-100 metr masofaga bosqich bilan estafetali yugurish, 2 km masofaga notekis joylar bo'ylab, bir me'yorda sekin yugurish mashqlarini bajara olish;
- yugurib kelib uzunlikka "Oyoq bukish" usulida sakrash mashqini bajara olish;
- gimnastika umumrivojlantirivchi mashqlar va sodda akrobatika mashqlarni bajara olish;

- jismoniy tarbiya ta'limining asosiy vazifalari quyidagilar;
- jismoniy madaniyat ta'limning darajasiga mosligi va barcha uchun barobarligini ta'minlash;
- jismoniy tarbiya mazmunining xalqaro mezonlarga mosligini ta'minlash, jismoniy tarbiya va sport sahosisda o'quvchilarni jismoniy imkoniyatlari va bilimlariga ko'ra jahon darajasiga olib chiqish;
- jismoniy tarbiya va ta'lim jarayonini ijtimoiy-davlat yo'li bilan tartibga solish;
- turli yo'nalishlarda jismoniy tarbiya va ta'lim jarayonini nazorat qilish va boshqarish;
- ta'limni insonparvarlashtirish;
- jismoniy tarbiya o'quvchilar sog'ligini saqlash va mustahkamlash, asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish, hayotiy zarur harakatlar, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish;
- o'z-o'zini jismoniy takomillashtirish, istak va ehtiyojlarni shakllantirish, jismoniy madaniyat sahosisda ijobiy qiziqishlarni o'stirish faoliyatida asosiy bo'g'in hisoblanadi;

Jismoniy tarbiya fanining tarkibi. Jismoniy tarbiya fani umumiy o'rta ta'limda quyidagilardan tarkib topadi.

1. Jismoniy tarbiya darslari: - maktabda jismoniy tarbiya va ta'limning asosiy shakli. Ularning miqdori tayanch o'quv jismoniy rejasida haftasiga 2 o'quv soati hisobidan belgilangan. Xalq ta'limi vazirligining 2010-yil mart oyidagi qaroriga ko'ra belgilangan 2 soatlik dars o'quvchilar jismoniy mashqlariga bo'lgan ehtiyojini faqat 9-10% qondirilishini hisobga olib, maktab soatlari hisobidan 3 soatdan 5 soatgacha ko'paytirishni ham belgilab qo'ygan.

2. Harakat faoliyatining darsdan tashqari shakllari: - darsdan oldin o'tkaziladigan gimnastika, umumiy o'rta ta'lim darslarida jismoniy tarbiya daqiqalari va pauzalar, uzaytirilgan tanaffuslardagi dinamik pauzalar, ko'ngilochar harakatli o'yinlar.

3. Jismoniy mashg'ulotlarning sinfdan tashqari shakllari:

-sport to'garaklari, fakultativlar, o'quvchilar qiziqishiga qarab ochilgan to'garaklar va boshqalar.

4. Umummaktab tadibirlari, bayramlar, sport turlari bo'yicha musobaqalar, spartakiadalar, viktorinalar va boshqalar.

5. Mustaqil mashg'ulotlar: ko'pincha uy vazifalarini bajarish tarzida, bolalar va o'smirlar sport maktabi sport sho'balalaridagi mashg'ulotlar. Safarlar, o'yinlar va boshqalar. Mashg'ulotlarning barcha shakllari haftasiga boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun 8-10 soat, 5-9 sinf o'quvchilari uchun 10-12 soat harakat tartibini ta'minlab berish kerak. Belgilangan hajm o'quvchilarning ko'rsatilgan guruhlar uchun yetarli darajada zarur va minimal darajada majburiydir. Nosog'lom, jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik past darajali o'quvchilar uchun maxsus (individual-differensial) rejim o'rganiladi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini belgilovchi bilim ko'nikma malakalar.

Umumiy xulosa shundaki, jismoniy tarbiya darslaridagi harakatli o'yinlarda aqliy va jismoniy tarbiya jarayonlari qo'shib olib borilishi, ularning tarbiyaviy

jihatlarini ko'zda tutish lozimdir. Buning uchun o'qituvchilar va mutaxassis xodimlar harakatli o'yinlarning mazmunlariga jiddiy e'tibor berishlari, o'tiladigan joy va kerakli asbob-uskunalaridan ehtiyotkorlik bilan, maqsadli foydalanishlariga to'g'ri keladi. Harakatli o'yinlarda ijtimoiy mehnat tarbiyasi "Mehnat-mehnatdan unar", "Mehnat mehnatning tagi rohat", "Mehnat qilsang rizqing butun bo'ladi", kabi maqollar behisob ko'p. Chunki, mehnatsiz turmush-o'g'irlik, vahshiylikni keltirib chiqaradi. Shu boisdan ham insonlar bolalikdan boshlab mehnatga o'rgatishga alohida e'tibor berib kelingan. Qadimgi ajdodlarimiz va keyingi avlodlarimiz ham mehnat jarayonlarini har xil harakatli o'yinlarda aks ettirgan. M: "shuvoq" (o'tin, yemish to'plash), "o'tin yorish", "ko'chat ekish", "kartoshka ekish", "o'rdaklar va g'ozlar", "sholg'om" (yulib olish), "qo'sh haydash" kabi o'nlab harakatli o'yinlarda mehnat va jismoniy kamolot sirlari o'rin olgan. Bu o'yinlarning mazmunida mehnat turlari ifoda etilib, shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishdagi eng muhim bo'lgan sifat belgilari ifodalanadi. Shu asosda o'quvchi-yoshlarning salomatligi, qiziqishi va jinsiga qarab o'yinlarni tanlash lozim. Kasb-hunar yo'lidagi o'quvchilarga moslashtirib, ixtisoslikka qaratilgan harakatli o'yinlarni ham saralash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev.A, Xonkeldiev.Sh.X Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b
2. Kerimov.F.A. Sportda ilmiy tadqiqotlar. Toshkent "Ilmiy-texnika axboroti – press nashriyoti" -2021.-68.b.
3. Salomov.R.S Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Darslik –Toshkent 2014-yil 284 b

BADIIY GIMNASTIKACHI QIZLARNING GARDISH (OBRUCH) BILAN BAJARILADIGAN MASHQLARI.

Rahmonova Mohinur Rasuljon qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada qisqacha qilib aytganda, badiiy gimnastika sport turida 5 ta predmet bo'lib, gardish bilan bajariladigan mashqlar badiiy gimnastikada eng qiziqarli mashqlardan biridir. Gardish badiiy obraz yaratish, gimnastning harakatlanish va his-tuyg'ularini ochib berish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligida badiiy gimnastika muhim va eng ahamiyatli sport turlaridan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Badiiy gimnastika, gardish (obruch), uloqtirish, ilib olish, aylantirish, charxpalak, dumalatish, siltashlar, uchish fazasi, nafislik

Аннотация: В кратце в статье, художественная гимнастика-это 5 предметов в спорте, а упражнения с обруч-одно из самых интересных упражнений в художественной гимнастике. Обруч дает большие возможности для создания художественного образа, раскрытия движений и чувств гимнастки. В физической подготовке юных спортсменов

художественная гимнастика считается одним из важнейших и наиболее значимых видов спорта.

Ключевые слова: Художественная гимнастика, обруч, метание, зацеп, вращение, точение, перекачивание, рывки, фаза полета, изящество.

Annotation: Briefly in the article, rhythmic gymnastics is 5 objects in the sport, and exercises performed with flanges are one of the most interesting exercises in rhythmic gymnastics. Flange provides great opportunities for creating an artistic image, revealing the movement and emotions of the gymnast. In the physical fitness of young athletes, rhythmic gymnastics is considered one of the most important and significant sports.

Key words: Rhythmic gymnastics, flange , throw, hook, spin, carpenter,roll, flick, flying phase, elegance.

Gardish bilan bajariladigan mashqlar badiiy gimnastikada eng qiziqarli mashqlardan biridir. Gardish badiiy obraz yaratish, gimnastning harakatlanish va his-tuyg'ularini ochib berish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Mashqlar tasnifi. Gardish bilan bajariladigan harakatlar 4 ta guruhga bo'linadi:

I guruh — tekis uloqtirishlar va aylantirishlar. Bu mashqlar gardishning tekisligiga perpendikulyar boigan markaziy o'qqa nisbatan aylanish harakatini nazarda tutadi. Gardishning aylanishi bunday harakatlarning eng oddiy ko'rinishi hisoblanadi hamda u orqa, yon va gorizontal tekisliklarda bajarilishi mumkin. Aylanish bilan birgalikda bajariladigan gardish mashqlarining yana bir harakat turi oyoqlarni baland ko'tarib siltanish, uloqtirishlar bilan harakatlanish. Shu bilan birga aylanmasdan bajariladigan harakatlarning kichik mustaqil guruhini ajratish mumkin. Bunday turdagi uloqtirish harakatlari siltanish yoki depsinish orqali amalga oshirilishi mumkin. Tekis uloqtirishlarning uchinchi (eng murakkab) ko'rinishi gardishni siljishi va aylanishlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bu ko'rinisdagi mashqlar orasida qo'lda, oyoqda dastlabki aylanish yoki (oyoq yoki qo'l bilan) depsinish bilan siltanib bajariladigan uloqtirish harakatlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

II guruh — charxpalak. Eng oddiy ko'rinishda bu harakatlar polda, qo'llarda, gavdada bajariladigan tayanchli charxpalaklardan iborat bo'ladi. Tayanchsiz charxpalak — siltanish yoki depsinish bilan bajariladigan va keyinchalik diametral o'q atrofida aylanish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar. Tayanchsiz charxpalaklar va tayanchli charxpalak oyoqlar va qo'llar harakati hisobiga amalga oshiriladi.

III guruh — dumalatib yurgizishlar. Pol bo'ylab (to'g'ri. teskari, polga nisbatan vertikal holda, m a'lum burchakka oqqan holda bajariladigan) dumalatib yurgizish, shuningdek qo'llarda va oyoqlarda, yelkada va shu singari bajariladigan gavda bo'ylab dumalatib yurishni bir-biridan ajratish kerak boadi.

IV guruh — yuqoriga siltanish va aylantirishlar bo'lib, ular bir-biridan qo'l yoki oyoq va gardishning o'zining harakatlari amplitudasi bilan farq qiladi. Gardishning aylanish o'qlarini tasniflashda ularni gardish markaziga nisbatan joylashishini va buyum tekisligiga nisbatan mo'jallashni, yo'nalishini e'tiborga olish kerak. Gardishni mustahkam saqlab turish uchun uning aylanish tezligi

yuqori boiishi talab etiladi, u berilgan kattaligidan kam bo'lmashligi kerak. Gardishni yetarlicha aylantirishda energiya kuchi buyumni kaftga itaradi (yoki tanaga) va harakatlar mustahkamlashadi, hattoki o'q markazi og'irlik markazidan baland joylashganda ham gardish uzatishlami qo'llami tutashtirmasdan amalga oshirish kerak. U gardishning pastki yuzasida yuz beradi. Gardishni gorizontal tekislikda aylantirish unchalik turg'un emas. Turg'unlikni oshirish uchun aylantirishda yuqori tezlik kerak, lekin uni oshishida buyumni yo'qotish xavfi ortadi. Gardishni aylantirmasdan uloqtirish ko'p ishlatiladi. Ular qo'l va oyoqlarda ko'rsatilgandek, bu turdagi mashqlar gardishni itarish bilan uloqtirish) bajariladi. Uloqtirishlar bir nechta fazalarga boiinadi. Dastlab gimnast gardishni yelkasiga oladi va u tizzalarini bukishni bir vaqtning o'zida bajaradi. Tizzalarni bukishdan keyin itarilish harakatlari bajariladi, bu jarayonda gimnast buyumga yuqoriga yoki to'g'ri tepaga yo'nalish beradi. Oyoqlarni bukish va qo'llarning faol harakati buyumni yuqoriga uchishini ta'minlaydi. Gimnastning harakati qadamlab sakrashni bajarishni ta'minlaydi, bir vaqtning o'zida gardishni uloqtirishni ham ta'minlab beradi. Rasmda gimnastning harakatlarini kuzatish mumkin, ular uloqtirishga va sakrashni bajarishga qaratilgandir. Uchishning oxirgi yo'nalishi bajarayotgan qo'lning kafti yakuniy harakatiga asoslanadi. Uchish fazasida gimnast gardishni ko'zdan yo'qotmaslikka harakat qiladi. Gardishni ushlashga tayyorlanish holatiga o'xshash bo'ladi. Oldinga cho'zilgan qo'l gardishni ilishni, uni pastki yonidan erkin ushlashda aylanishga o'tib ketishda amalga oshiradi. Gardishni ilish aylanib sakrashda qiyinlashadi. Texnik jihatdan oldinga-yonda ilish to'g'ri hisoblanadi, bunda buyum periferik ko'z nuri orqali boshqariladi. Gardishni aylantirish ikki turga: tayanchli va tayanchsizlarga bo'linadi. Tayanchli aylantirishlar sodda shaklga ega, ayniqsa, pol ustida bajariladigan aylantirishlar. Gardishni aylantirib «qo'yib yuborish» yoki «chiqarish» fazasi ko'rsatilgan. Gardishni qo'lda aylantirish buyumning balandligi va eniga ham bajarishi mumkin. Gardishni aylantirish mahkam ushlab oldinga siltash bilan boshlanadi, keyin gimnast kaftini ochadi, shu orqali gardishni aylanishiga sharoit yaratadi va yana mahkam ushlaydi. Gardishni gorizontal tekislik yo'nalishida dumalatish eng oddiy mashqlardan biridir. Qiya qilib dumalatish egri chiziqda bajariladi. Bunda gardishni aylanishi nisbatan kamroq. Texnik jihatdan ortga dumalatish qiyinroq hisoblanadi. Ular oldinga, ortga va yon tomonlarga dumalatishlardan iborat. Eng keng tarqalgan dumalatishlardan biri oldinga dumalatib ortga qaytarib ilib olish turi hisoblanadi. Siltashlar va aylantirishlar (doiralar). Bu turdagi mashqlar gimnastning harakatlariga bog'liq. Ular siltashlar va aylantirishga bo'linadi. Siltash deganda, kamroq amplitudadagi harakatlar nazarda tutiladi (aylantirishga nisbatan qaralganda). Mashqlar birikmasi keltirilgan, u yerda gimnast birinchi tasvirlangan harakatlaridan tashqari, gardish bilan siltash harakatini va uni aylantirishni bajaradi, bu jarayonda gimnast buyumdan arg'imchoq sifatida foydalanadi va oyoqlarini birin-ketin ko'tarib sakraydi, engashib orqa muvozanatiga keladi. Bu singari mashqlar turli murakkablikga ega bo'lishi mumkin. Asosan gardishda arg'imchoq sifatida sakrashlarda oldinga, ortga, harakatlantirishni 2 marta aylanib bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Morgunova, A.N. Normuradov. BADIY GIMNASTIKANI O'RGATISH METODIKASI. Toshkent 2021
2. Винер-Усманова И.А. Теория и методика художественной гимнастики. «Человек». 2014
3. Karimov M.K. Xoreografiya mashqlari va badiiy gimnastika. O'quv qo'lanma. T.2003.
4. Eshtoyev A.Q. va boshqalar. «Badiiy gimnastika dabuyumsiz bajariladigan mashqlar». — T. 2013.
5. Morgunova I.I. «Gimnastika va uni o'qitish metodikasi». — T. 2011.

YOSHLAR INTELLETUAL SALOHİYATI JAMIYAT MA'NAVIY MUNOSABATLARNI BOYIB BORISHI GAROVI

Rasulova Shoira Azizovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyat va uning istiqboli taraqqiyotidagi turli yondashuvlar va yoshlarda moddiy dunyoning o'tkinchiligi, ma'naviy madaniyatning asrlar davomida e'zozlanishi borasidagi tushunchalarni shakllantirishdagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar : yoshlar ma'naviy madaniyati, jamiyat, taraqqiyot, ma'naviy tarbiya, yangi zamon ma'naviyati, an'analar, qadriyatlar, salohiyat, sotsiogenez.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к развитию современного общества и его перспективам, а также размышления о формировании у молодежи понимания бренности материального мира и понимания духовной культуры на протяжении веков.

Ключевые слова: нравственная культура народа, общество, развитие, нравственное воспитание, нравственность того времени, традиции, ценности, добродетель.

Annotation: This article covers various approaches to the development of modern society and its prospects, as well as thoughts on the formation of young people's understanding of the transience of the material world and the appreciation of spiritual culture over the centuries.

Key words: moral culture of the people, society, development, moral education, the morality of the time, traditions, values, virtue

Bugungi kunga kelib yoshlar masalasi bilan shug'ullanish, ularning intellektual salohiyatini to'laqonli rivojlantirish, bu borada tadrijiylik negizida milliy strategiya va mexanizmlarni yaratish zamon talabiga aylanib qoldi. Bunda yoshlar davr ruhiyati, ma'naviy qiyofasi, ahloqiy ideallari bilan mavjud jamiyatdagi paradigmalar holatlarni vujudga keltirib yuboradi. Bu jarayonda ular turli qarama-qarshiliklarga duch kelishi, rivojlangan davlatlar tajribasidan andoza olgan holda voqelikka falsafiy-madaniy nuqtai nazardan yondashishlari namoyon bo'ladi. "Jamiyatda insonning ilmiy tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar falsafaning obyektiv qonunlarni ochishi va umumiy kategoriyalarni ishlab chiqishi

uchun empirik ma'lumotlar bo'la oladi". Shu boisdan ulardagi kelajakka qaratilgan ma'naviy madaniyatning ba'zi masalalarini hisobga olish juda muhimdir.[1,2]

Bizning fikrimizcha, konsepsiyaning yaratilishi yoshlar ma'naviy madaniyatini haqiqatan ham mazmunan boyitish mumkin bo'lgan ko'p o'lchovli komponentlarni o'zida ifodalaydi va mavjud imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Bular yoshlar ma'naviy madaniyatining tuzilishini ko'rsatib beradi. Birinchidan, yoshlarning ma'naviy madaniyati tushunchasi quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab kiradi: kognitiv madaniyat; siyosiy madaniyat; ahloqiy madaniyat; huquqiy madaniyat; estetik madaniyat. Ushbu asosiy qismlardan tashkil topgan yoshlar ma'naviy madaniyati insonning barcha ijtimoiy hayot sohalarida mujassamlashadi. Ikkinchidan, yoshlar ma'naviy madaniyati o'z tarkibiy qismiga ma'naviy tarbiyani ham qamrab oladi. Jamiyatda bu jarayon konsepsiya sifatida odamlarning ilm doirasini kengaytiradi. Maqsad va vazifalarni amalga oshirishda ma'naviy tarbiya tashabbuskorlik, vijdonlilik, poklik, adolat g'oyalariga sadoqat tuyg'ularini qaror toptiradi. Yoshlarda moddiy dunyoning o'tkinchiligi, ma'naviy madaniyatning asrlar davomida e'zozlanishi borasidagi tushunchalarni shakllantiradi. Uchinchidan, yoshlarning moddiy madaniyatni o'zlashtirishi natijasi bo'lgan bevosita ma'naviy ishlab chiqarish jarayoni o'zining xilma-xil ko'rinishlari va qiyofalarini ham namoyon etib boradi. Unda yoshlar o'zining iqtidori, intilishi va tashabbuslari bilan ma'naviy jarayonlarni harakatga keltirib boradi "Moddiy madaniyatni ma'naviy madaniyatdan ajratib bo'lmaydi, ayni paytda ma'naviy madaniyat ham moddiy madaniyatsiz yuzaga kelmaydi, ular o'zaro bog'liq holda rivojlanib boradi". Natijada yoshlarning intellektual salohiyati doirasida ma'naviy munosabatlar ham betakror ko'rinishlarda boyib boradi.

Har bir voyaga yetib kelayotgan yoshlarning oilada, mehnatda, o'qishda, odamlar orasida va jamiyat ijtimoiy-falsafiy hayotidagi harakatlari ma'naviy madaniyat mezonlari bilan o'lchanadi. Agarda yoshlar tarbiyasida ana shu umumiy zanjirning birorta bo'g'inida uzilish ro'y bersa, bunda voyaga yetayotgan yoshga ham, jamiyatga hamda oilaga ham ma'lum darajada zarar yetadi. Yoshlarning dunyoqarashi, didi, ilm-fan va kasb-hunarga nisbatan munosabati yordamida ahloqini ham tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Ma'naviy madaniyat har bir yoshning birinchi qadamidan, "qush uyasida ko'rganini qiladi" deganidek, oilada, ota-ona, aka-uka, opa-singil namunasidan boshlanadi. Sekin-asta bog'cha va maktabda beriladigan ahloqiy saboqlar natijasida jamiyatdagi aloqalarning tobora kengayib borishi orqali butun umri davomida sayqallanib boradi. [3,4]

Ma'naviy madaniyat aslida ma'lum miqdor, sifat va ma'naviy munosabatlarning to'plami, inson ongi va ma'naviy faoliyatining mahsuli sanaladi. Unda ma'naviy ong va faoliyat bilan bog'liq ijtimoiy jarayonlar qonuniy tarzda mavjud jamiyatda o'sib kelayotgan yosh avlodni ham ruhan, ham ma'nan, ham jismonan kamol topishiga xizmat qilishi oddiy hayot tarzi ta'sirida amalga oshadi. Bu jarayonda yoshlar voqelikka o'zlarining zavqli munosabatlarini in'ikos ettirib, borliqdagi narsa va hodisalarning mohiyatini anglab boradi. Yoshlar ma'naviy madaniyati deyarli jamiyatning ideallarini qamrab oladigan ma'naviy munosabat, ong, faoliyatning mazmun-mohiyatini o'zida ifodalaydi. "Binobarin, odamzodning

ongiga qanday fikr, g'oya, nuqtai nazar, olam va unda odamning o'rni qarashlar to'g'risidagi bilim singigan bo'lsa, shunga muvofiq, uning fe'l-atvori, hatti-harakati, butun faoliyati tus oladi". Bularning barchasi pirovard oqibatda har bir shaxsning o'zligini tezroq anglashida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O'zbekiston, 2022
2. Файбуллаев О. Шахс маънавий камолоти ва эстетик маданият. –Тошкент: Чашма принт, 2008. –Б. 13.
3. Файбуллаев О.Эстетик маданият. –Тошкент: Наврўз, 2020. –Б. 146.
4. Бекмуродов М.Б. Бегматов А. Миллий менталитет ва рахбар маънавияти. – Тошкент: 2003. –Б. 4.. -В. 257

EKALOGIK MUNOSABATLARNI BOSHQARISHDA DAVLATNING ISLOXATCHILIK ROLI

Rasulova Shoiraz Azizovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

Usmonova Gulsanam - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 03-23 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik muammolar globallasuvi sharoitida "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini axloqiy normalarga ko'ra boshqarish masalasi muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega mavzu bo'lib borayotganligi sh ma'noda ekologik barqaror taraqqiyotni ta'minlashda axloqning funksiyalarini bilish ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Axloqiy normalar, global ekologik barqarorlik, milliy va umuminsoniy ahloqiy normalar, qadriyat, ekologik madaniyat, ekologik ta'lim-tarbiya.

Аннотация: В данной статье на научной основе анализируется вопрос о том, что в условиях глобализации экологических проблем вопрос управления отношениями "природа-общество-человек" по моральным нормам становится актуальной научно-практической темой.

Ключевые слова: этические нормы, глобальная экологическая устойчивость, национальные и общечеловеческие моральные нормы, ценности, экологическая культура, экологическое воспитание.

Annotation: in this article, the issue of managing "Nature-Society-man" relations according to moral norms in the context of globalization of environmental problems is a topic of significant scientific and practical importance, in the sense that knowledge of the functions of ethics in ensuring environmentally sustainable development is scientifically analyzed.

Keywords: moral norms, global environmental sustainability, national and universal moral norms, value, environmental culture, environmental education.

Insoniyat tarixida ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni boshqarishda axloqning ustuvorligini ta'minlash doimo muhim nazariy va amaliy vazifa bo'lib kelgan.

Ekologik axloqiy qadriyatlar "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlari boshqaruvida huquq yoki siyosat kabi rasmiy maqomga, maxsus institutsional

tizimga ega bo'lmasa ham jamiyat a'zolarining tabiiy atrof muhitni muhofaza qilish sohasida amal qilishi majburiy bo'lgan rasmiy qonun-qoidalar, umuminsoniy normalarda ifodalanadi. Huquqiy aktlar, siyosiy qoidalar ahloqiy normalar orqali "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini maqsadga muvofiq boshqaradi va samaradorligini ta'minlaydi. Shuningdek ekologik axloqiy normalar muayyan jamiyat a'zolarining "tabiat-jamiyat-inson" munosabati ratsionalligini, inson "ekologik sifatlarini" baholovchi mezon hisoblanadi. Axloqiy kategoriyalarning ekologik mazmuni inson ma'naviyati, ya'ni subektiv omil bilan bog'liq bo'lganligi uchun, uning "tabiat-jamiyat-inson" tizimini boshqarishdagi imkoniyat darajasini xam doirasini xam belgilab turadi. Shuning uchun jamiyatning manaviy-axloqiy rivojlanish darajasini, boshqa ijtimoiy ong shakillariga nisbatan ustuvorlik mavqeini tabiatni muxofaza qilish davlat siyosatidagi rolga va axamiyatiga qarab baxolash mumkin. [1,3]

Zero, bir tomondan, axloqning "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarish funksiyasi, ma'lum ma'noda, ma'rifatparvarlik tamoyillariga asoslanganligi bilan ham siyosatdan farq qiladi. Ikkinchi tomondan esa, shu munosabatlarni boshqarish funksiyasining samaradorligi xuquqiy qonunlar va siyosiy tartiblar bilan uyg'unlashuviga bog'liqdir. Davlatning ekologik siyosati xokimiyat vositasida tabiatni muxofaza qilish maqsadini amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lsa ham, unga faqat axloq normalariga rioya qilish orqali erishish mumkin. Shuning uchun axloqning siyosiy jarayonlarini boshqarish funksiyasini oqilona tashkillashtirish masalasi davlatning isloxatchilik rolini qanchalik samarali bajarayotganini ko'rsatadi. Chunki, "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini nazorat qilishning axloqiy mexanizmlari davlat ekologik siyosati oshkorligini taminlashdan tashqari, uning sub'ektlari mas'uliyati, majburiyati hamda javobgarlik xissini oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham xar qanday soxada boshqarishning demokratik mazmuni: axloqiy qadriyatlarga mosligi, ijtimoiy nazoratining ma'naviy-axloqiy me'yorlarini aniqlaydigan siyosiy va jamotchilik institutlari faoliyatlarini tashkiliy qilish bilan xarakterlanadi.[5,6]

Ekologik munosabatlarni boshqarishda axloqiy normalarning ustuvorligi: birinchidan, "tabiat jamiyat inson" munosabatlarini boshqarishda axloqning funktsional xarakteri tabiatni muxofaza qilish zaruriyati va biosfera muvozanitini saqlash maqsadi bilan belgilanadi; ikkinsidan, ijtimoiy ong shakillarini ekologiyalashishga moyilligi, eng avvvalo funktsiyalarini ekologik axloqiy normalar, talablar asosida tashkillashtirish va nazorat qilishda namoyon buladi; uchinchidan, "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarni boshqarish usullari va vositalarining axloqiy normalarga adekvatligi ekologik faoliyat samaradorligi shartidir; to'rtinchidan, ekologik munosabatlarni boshqarishning demokratik xarakteri tabiat muxofazasiga doir umuminsoniy va milliy qadriyatlar uyg'unlashuvi bilan xarakterlanadi.

Bunda ekologik ma'naviy-axloqiy normalarni ijtimoy ong shakllari mazmuniga singdirishning pedagogik-didaktik usullari, vositalari va texnologiyasi muxim axamiyatgv ega. Zero, "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarishda vositalarning maqsadga muvofikdik mezonlari, avvalo ularning ma'naviy-axloqiy normalarga asoslanishi bilan izoxdanadi. Boshqacha qilib aytganda, axloq ekologik

munosabatlarni boshqarishning maqsadga muvofiqdik mezonigina bo'lib qolmasdan, balki ularning barqaror va mustaxkam rivojini ta'minlashda muxim sub'ektiv omildir. Kelajakda "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarishda axloqiy qadriyatlarining funktsional ustuvorlashuvi xuquqiy asoslarini axloqiy jixatdan mustaxkamlab borishini taqozo qiladi. Bunday zaruriyat inson va jamiyatning tabiatga munosabati axloqiylikini belgilash va oqilona tashkil etish extiyojidan kelib chikadi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyat va davlatning ekologik munosabatlarini boshqaruv tizimini takomillashtirishga olib keladi. Zero, bu soxada boshqaruvning institutsional tizimi axloqiy mezonlarga ko'ra kanchalik mukammal bo'lsa, mamlakatda ekologik barqaror taraqqiyotni ta'minlash imkoniyati shunchalik reallashadi. Xozirgi kunda ekologik muammolarning keskinlashish va globallashish sabablarini sinchiklab tahlil qilish shuni kursatadiki, insoniyatning iqtisodiy ehtiyojlari va ekologik manfaatlari mutanosibligini ta'minlashga mutasaddi ijtimoiy-siyosiy institutlar ularni boshqarishda axloq normalariga passiv munosabatda bo'lmoqda. Vaxolanki, ularni muvofiqlashtirishda axloqning real ijtimoiy kuchga aylanishini va normalari qonun maqomiga ega bulishi, insonning tabiatga munosabatini tartibga solidi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O'zbekiston, 2022
2. Faybulloev O. Шахс маънавий камолоти ва эстетик маданият. –Тошкент: Чашма принт, 2008. –Б. 13.
3. Faybulloev O. Эстетик маданият. –Тошкент: Наврўз, 2020. –Б. 146.
4. Бекмуродов М.Б. Бегматов А. Миллий менталитет ва рахбар маънавияти. – Тошкент: 2003. –Б. 4.. -В. 257
5. Choriev S. Ekologik siyosat va shaxs barkamolligi. //Ekologicheskiy vestnik. 1999. № 1-2. - S. 9.
6. Karlov Yu.S. Lichnost v sisteme «priroda - obshestvo» - M., 1996, - S.

YOSH KURASHCHILARNI TAYYORLASH BOSQICHLARI

Raximjonov Doston Rasuljon o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Dastlabki sport tayyorlovi bosqichida maqsadli yo'nalishlar bloki undan bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, organizmning barcha a'zo va tizimlarining barkamol rivojlanishi, kurash bilan shug'ullanish uchun mehnatsevarlik va qiziqishni tarbiyalash, shug'ullanayotganlarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini ta'minlash, jismoniy mashqlarni bajarish texnikasi asoslarini egallashni talab etadi.

Kalit so'zlar: kasb, voleybol, maktab, seksiya, o'yin, salomatlik, dastur, sinov, natija, ko'rsatkich.

Аннотация: На начальном этапе спортивной подготовки блок целевых направлений включает укрепление здоровья детей, гармоничное развитие всех органов и систем организма, воспитание трудолюбия и интереса к борьбе, обеспечение всесторонней физической подготовленности

занимающихся спортом, требует освоение основ техники физических упражнений.

Ключевые слова: борьба, возраст, борцы, физическая, психическая, тренировка, подготовка, этап.

Annotation: At the initial stage of sports preparation, the block of targeted directions includes strengthening children's health, the harmonious development of all organs and systems of the body, cultivating diligence and interest in wrestling, ensuring all-round physical fitness of those engaged in sports, requires mastering the basics of physical exercise techniques.

Key words: wrestling, age, wrestlers, physical, mental, training, preparation, stage.

Yosh kurashchilarni tayyorlash mashg'ulotlar va mashg'ulotlardan tashqari vositalar, usullar, shakl va sharoitlarning jamlanmasini optimal amalga oshirishni ta'minlovchi, muayyan maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni o'z ichiga oladi. Bu jarayon yosh kurashchilar shaxsining har tomonlama taraqqiyoti va sport natijalariga ularning tayyorgarlik darajasi yuqori bo'lishini kafolatlashi lozim. Bunday tayyorgarlik turli xil parametrlar keng spektrining murakkab uyg'unligi bilan belgilanadi hamda jismoniy sifatlar rivojlanishi darajasi, texnika va taktikani o'zlashtirish saviyasi, ruhiy va shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirganlik darajasi, intellekt va maxsus bilimlarning etarlicha darajasi bilan xarakterlanadi. Yosh kurashchilarni tayyorlash jarayoni ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun barcha o'zaro bog'liq xususiyatlar kompleksini ularning maqbul bog'liqligi va o'zaro munosabati bilan birga foydalanishni nazarda tutadi.

Yosh kurashchilarni tayyorlash tuzilmasida uch asosiy bosqichni ajratib (V.P. Filin bo'yicha), ularning taxminiy yosh chegaralarini belgilaymiz:

- dastlabki sport tayyorlovi bosqichi – 7-8 yoshdan 9-10 yoshgacha;
- boshlang'ich sport tayyorlovi bosqichi – 10-11 yoshdan 12-13 yoshgacha;

- tanlangan sport turida chuqurlashtirilgan mashq bosqichi – 13-14 yoshdan 17-18 yoshgacha. Mana shu yosh davrlariga muvofiq yosh kurashchilarni tayyorlash tuzilmasi har bir bosqichda quyidagi jabhalarni o'z ichiga oladi:

- 1) maqsadli yo'nalishlar;
- 2) vazifalar va dasturiy material;
- 3) tayyorlovning vositalari va usullari;
- 4) nazorat uslubiyati;
- 5) musobaqalar uslubiyati;
- 6) saralash uslubiyati;
- 7) gigienik ta'minot;
- 8) moddiy ta'minot.

Boshlang'ich sportga ixtisoslashuv bosqichida asosiy maqsadli yo'nalishlar majmuasiga quyidagilar kiradi: yosh kurashchilarning har tomonlama umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi, tanlangan kurash turining texnika va taktika asoslarini egallash, musobaqalashuv tajribasini

o'zlashtirish, kurash sportida chuqurlashtirilgan maxsus tayyorlov uchun omillarni yaratish. Chuqurlashtirilgan mashq bosqichi quyidagi maqsadli yo'nalishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik tanlangan kurash turi uchun muhim bo'lgan jismoniy sifatlarni iloji boricha rivojlantirish bilan birga, mazkur kurash turida texnika va taktikani takomiliga etkazish, yosh kurashchilar shaxsining iroda va ma'naviy sifatlarini rivojlantirish.

Vazifalar va dasturiy material maqsadli yo'nalishlar bilan belgilanadi va yosh kurashchilarning yosh xususiyatlari va sport malakasiga muvofiq ravishda tayyorlovning turli bo'linmalari bo'yicha ishlab chiqiladi. Yosh sportchilarni BO'SM va OZBO'SMga tayyorlash tizimida mazkur material o'quv rejalari va dasturlari bilan tartibga solinadi. Tayyorlovning vositalari va usullari bolalar va o'smirlar rivojlanishining yoshga doir qonuniyatlariga, mashg'ulotlar jarayonining har bir bosqichiga, kurash turlarining xususiyatlariga muvofiq tarzda tanlanishi kerak. Bunday vositalar va usullar umumiy va maxsus tayyorgarlikning zaruriy darajasini, yosh kurashchilar organizmining optimal rivojlanishini ta'minlaydi.

Musobaqalar uslubiyati, ko'p jihatdan, har bir kurash turining ta'siriga bog'liqdir. Bolalar va o'smirlar markaziy asab tizimining kuchli hayajonlanishi va shiddatkorligi musobaqalashuv amaliyoti boshlanishi, yosh kurashchilar yoshi va tayyorgarlik darajasiga muvofiq tarzda, tayyorgarlikning muayyan bosqichlari doirasida musobaqalar va olishuvlar sonini qat'iy reglamentatsiya qilishni talab etadi. Bundan tashqari, har bir olishuvda musobaqalar miqyosi va raqiblarning tayyorgarlik darajasini hisobga olish kerak bo'ladi, bu musobaqalashuv nagruzkalarini nazorat qilish uchun kerakdir.

Bu usullar kompleksiga yosh kurashchilarning sog'lig'i holati, morfologik, funktsional va ruhiy xususiyatlari, shuningdek jismoniy sifatlari rivojlanishi darajasi aniqlanadigan pedagogik, psixologik va tibbiy-biologik tadqiqotlar kirishi kerak. Yosh kurashchilarni saralashning ko'rsatilgan barcha bosqichlarida organizm biologik rivojlanishining individual o'ziga xosliklari hisobga olinishi kerak. Bolalik va o'smirlilik davridagi yuqori sport muvaffaqiyatlari nafaqat yuqori darajadagi sport qobiliyatining natijasi, balki biologik balog'atga etishning genetik ancha erta muddatlarining mevasi ham bo'lishi mumkin degan saralashda tez-tez uchrab turadigan xatoliklar oldini olishga yordam beradi.

Yosh kurashchilarni tayyorlashning gigienik ta'minoti o'z ichiga uni optimallashtirish shartlarining hajmdor blokini oladi: mashq jarayonini amalga oshirish va musobaqalar o'tkazish vaqtida kunning oqilona me'yori, to'lato'kis oziqlanishi, shaxsiy gigiena, zaruriy sanitariya-gigiena sharoitlarini yaratish.

Yosh kurashchilar o'quv-mashq jarayonining moddiy ta'minoti ixtisoslashtirilgan zallar, jihoz va inventarlar (mashq maneknlari, trenajyorlar, rezinali amortizatorlar, oddiy anjomlar), videoapparat, ko'rgazmali qurollar va o'lchov texnikalarining mavjud bo'lishini nazarda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Т., 2002, 25 б.
2. “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Т., 1997, 25 б.
3. “Педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 16.02.2006 даги 25-сонли Қарори.
4. Алиханов И.И. К вопросу о технологии становления вариативной техники в борьбе /И.И. Алиханов, Г.Г. Ратишвили, А.И. Рубашвили // Спортивная борьба: Сборник информ.-метод. материалов. -Вып. III.-М.: ЦНИИС, ВНИИФК, 1990. - б.24-30.

SOHADA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARINING NUTQIY-MULOQOT QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Rahmonov Nuriddin Nazirjonovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida assistent o‘qituvchisi

Tillaxo‘jayev Azizxon Orifxon o‘g‘li - O‘zDJTSUFF Sport turlari fakulteti maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport mutaxassisligi 3- bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada sport yo‘nalishidagi talabalarining nutqiy-muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish qanday ahamiyat kasb etayotganligi, bo‘lajak mutaxassislarining muloqot kompetentligiga qo‘yilayotgan talablar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Nutqiy muloqot, sportchi talabalar, nutqiy qobiliyat, zamonaviy ta’lim, kompetentlik

Аннотация: В данной статье рассматривается важность развития речевых и коммуникативных навыков студентов-спортсменов, требования к коммуникативной компетентности будущих специалистов.

Ключевые слова: Речевое общение, студенты-спортсмены, речевые способности, современное образование, компетентность.

Abstract: This article discusses the importance of developing the speech and communication skills of sports students, the requirements for the communication competence of future professionals.

Key words: Speech communication, sports students, speech ability, modern education, competence

Jadallik bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda OTM bitiruvchilariga qo‘yilayotgan talablar mehnat bozoridagi holat bilan, jamiyatning rivojlanish sur‘atlari hamda muhitning axborotlarga to‘yinib borayotganligi bilan bog‘liq. Faqat bilim, ko‘nikma va malakalarni olishga yo‘naltirilgan ta’lim hozir ko‘p jihatdan eskirib qoldi, deyish mumkin. O‘zgarib borayotgan dunyodagi ta’lim tizimi bitiruvchida yangi sifatlarni: tashabbuskorlik, ijodkorona fikrlash, yangiliklarga intilish kabi xususiyatlarni shakllantirishi lozim. Bo‘lajak mutaxassis

butun umri davomida o‘z ustida ishlashi, yangi texnologiyalarni egallashi va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshi tushunishi, mustaqil qarorlar chiqara bilishi, ijtimoiy va kasbiy sohalarga moslashishi lozim. Bunday yondashuv tarafdorlari ta‘lim mazmuni asosi faqat bilim emas, murakkab madaniy-didaktik tuzilma – yaxlit kompetentlik degan qarashni himoya qilib chiqdilar. Yevropa ta‘limi sohasida OTMLar bitiruvchilarining kasbiy malakasi darajasini ifodalash uchun “kompetensiya” atamasi qo‘llanadi. “Kompetentlik” (lot. “competere” – muvofiqlik, mos kelish) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish demakdir. Kompetentli yondashuvda oliy ma‘lumotlilik belgisi mutaxassisning nazariy bilimlari hajmi emas, balki turli darajadagi murakkab kasbiy muammo va vazifalarni mavjud bilimlar asosida yecha olish qobiliyati hisoblanadigan bo‘ldi [6]. Muloqot kompetentligi bugungi kun kishisining bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish bilan birga, bevosita o‘z kasbiy faoliyatida ulardan samarali foydalanishga tayyor bo‘lishi, jamoada mehnat qilib, boshqa kishilar bilan o‘zaro munosabatga kirish yo‘llarini belgilay olishi, nutq orqali muammolarini hal qila bilishi, tarang sharoitlarga ko‘nika olishini nazarda tutadi [3]. Bunday ijtimoiy va kasbiy jihatdan faol shaxsni tarbiyalash zamonaviy oliy maktab pedagoglaridan mutlaqo yangi ish metodlarini, usul va shakllarini qo‘llashni talab qiladi. Keyingi yillarda sportchilar, murabbiylar, jismoniy tarbiya-sport tashkilotlari rahbarlarining muloqot kompetentligini, ular qo‘llaydigan muloqot uslubining shogirdlari natijalariga ta‘sirini [1,2,4], OAV bilan o‘zaro aloqalarini tahlil qilishga bag‘ishlangan tadqiqotlar ancha ko‘paydi. Zamonaviy OTM larda o‘zbek tilini o‘qitishning mazmuni kompetent yondashuv asosida tuzilgan. Shunga muvofiq holda OTM larda o‘zbek tilini o‘qitishning alohida maqsadi talabalarning lisoniy va mulokot kompetensiyalarini shakllantirish hisoblanadi. Bu bo‘lajak bakalavrlarning til hodisalarini ularning turlicha talqin qilinishini e‘tiborga olib tahlil qilish, taqqoslash, tasniflash, til hodisalariga tarixiy izohlar berish hamda til me‘yorlari va nutqning buzilishi hollarini anglash ko‘nikma va malakalarini egallashini ta‘minlaydi. Tadqiqotning maqsadi – “Sport faoliyati” yo‘nalishi bakalavrlarining nutqiy-muloqot kompetentligini rivojlantirishning zarur shartlarini aniqlash. Talabalarning muloqot kompetentligini rivojlantirish muhim ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki nutq shaxsning ma‘naviy va kasbiy madaniyatining yetakchi ko‘rsatkichi sanaladi. Shuning uchun sohada o‘zbek tilini o‘qitish metodikasining asosiy yo‘nalishlaridan biri talabalar so‘z boyligini oshirish, bog‘lanishli nutqini takomillashtirish hamda uning ifodaliligini rivojlantirishdir. “Sport faoliyati” yo‘nalishi talabalari OTM da to‘liq pedagogik ta‘lim oladilar. Shuning uchun muloqot kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish sohaning bo‘lajak mutaxassisini kasbiy tayyorlashning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Sohadagi talabalarga nutqiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish, jumladan, “O‘zbek tili” va “O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi” fanlari bo‘yicha mashg‘ulotlarda amalga oshiriladi, ular talabalarda til vositalaridan og‘zaki va yozma muloqot chog‘ida maqbul tarzda foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Mazkur fanlar hozirda jismoniy tarbiya bo‘yicha bakalavrlar

tayyorlashning majburiy dasturi tarkibiga kiradi. Fan o'qituvchisi quyidagi pedagogik vazifalarni hal etishi kerak: samarali tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish, turli nutqiy malakalar, eng oddiy madaniy ko'nikmalar (kundalik so'zlashuvdan to muloqotni boshqarishga qadar), alohida axloq va qadriyatlar majmuasini shakllantirish va b. O'qituvchilik tajribasidan ma'lumki, "O'zbek tili" fanining mazmuni yaqin o'n yil mobaynida tubdan o'zgardi. Jumladan, nazariy ma'lumotlar hajmi qisqardi, fanning amaliy jihati kengaydi, til birliklari va hodisalarini amaliyotda qo'llashga ahamiyat ortdi, fanning umumiy madaniyatdagi o'rnini yuksaldi. Metodik nuqtai nazardan fan takrorlash asosida talabalarning hozirgi zamon o'zbek adabiy tili me'yorlari bo'yicha bilimlarini tizimlashtirish, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga qaratilgan. Bakalavrlarga "O'zbek tilining sohada qo'llanishi" fani o'qitilayotganiga esa endi ikki yil bo'ldi, u milliy va rus guruhlariga kiritilgan bo'lib, talabalarining til birliklari, atamalardan o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirish, kasbiy nutq janrlari haqidagi tasavvurlarini kengaytirish, kasbiy madaniyat va ziyolilik darajasini ko'tarishga qaratilgan. O'zlarining kundalik mehnat faoliyatlarida jismoniy tarbiya o'qituvchilari va murabbiylar o'quvchi hamda shogirdlarini jismoniy tarbiya va sport bilan jiddiy shug'ullanishga qiziqтира olishlari, boshqacha aytganda, ularga motivatsiya berishlari, shaxsiy salomatlik, sog'lom turmush tarzi chinakam qadriyat ekanligiga ishonitirishlari, sport turi yoki sport o'yinlari qoidalarini, musobaqa o'tkazish qoidalarini, u yoki bu harakat faoliyatini bajarish xususiyatlarini batafsil tushuntira olishlari, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy mavzularda suhbatlar o'tkazishlari zarur. Yoxud kasbdoshlari bilan tajriba almashayotganda, o'z mulohazalarini bayon etganda, fikrlarini og'zaki va yozma shaklda to'g'ri, asosli, mantiqli shakllantirishlari, maqsadli tarzda kasbiy mazmundagi ma'lumotlarni yetkazib berishlari talab etiladi. Bu kasb egalari faqat bolalar yoxud kasbdoshlari bilan emas, ota-onalar bilan ham muloqot qiladilar, ular bilan tushuntirish ishlarini olib borishlariga, o'quvchi-shogirdlarining tipik ruhiy muammolari haqida fikr almashishlariga to'g'ri keladi. Yana yo'riqchi-uslubchilar, o'z tashkilotlari rahbariyati, sohaning boshqa ixtisoslikdagi xodimlari – shifokorlar, uqalovchilar, dopingga qarshi ish olib boruvchi tashkilotlar mutaxassislari va h.k. [3]

"O'zbek tilining sohada qo'llanishi" fani mavzularimizdan biri – "Zamonaviy mutaxassis qanday bo'lishi kerak?" matni ustida ishlash. Amaliy mashg'ulot davomida matn ustida ishlab, savol-javoblar o'tkazganimizdan keyin, guruh talabalarini kichik guruhchalarga taqsimlab, har bir guruhga bir varaqdan qog'oz beraman va zamonaviy mutaxassis uchun zarur bo'lgan sifatlarni yozib chiqishni so'rayman, eng ko'p to'g'ri xususiyatlarni yozgan guruh g'olib bo'lishini ta'kidlayman. Shunisi qiziqki, jami talabalarimning taxminan 25-30% qismigina bugungi kun mutaxassisi xushmuomala bo'lishi kerakligini qayd etadi, 75-80% talabalar fikricha chet tillarni albatta bilish shart. Ammo, afsuski, hech kim zamonaviy mutaxassis o'z ona tilini chuqur bilishi zarur deb o'ylamaydi, har holda varaqalarda bunday javob aks etmaydi. "O'zbek tilining sohada qo'llanishi" fanidan amaliy mashg'ulotda esa quyidagicha holatni kuzatish mumkin: o'zbek tilidagi jismoniy tarbiya va sport atamallari, ularning nutqda qo'llanishi to'g'risida ma'lumot berganimizda, milliy guruhlarining ko'pgina talabalari – turli

viloyatlardan kelgan o‘zbek yigit-qizlar o‘zlari uchun mutlaqo yangi so‘zlarni kashf qiladilar: qo‘shpoya, bosqon, langarcho‘p, chavgon, cho‘qmorcha va b. Shundan so‘ng, ularga ixtisosliklaridan kelib chiqib, 10-15 ta sport atamasini yozish topshiriladi. Hayratlanarli jihati shundaki, kurashchilar “brosok cherez plecho”, “brosok cherez koleno” “brosok cherez bedro” kabi birikmalarni komil ishonch bilan o‘zbekcha deb o‘ylab daftarga tushiradilar-u, biroq alohida plecho, koleno, bedro so‘zlarining ma’nosini bilmaydilar, u yoki bu jumla nimani anglatishi so‘ralganda, ularni harakat orqali ko‘rsatib bera oladilar, xolos. Buni qanday tushunish mumkin? Demak, kompetentlik bir ma’noli tushuncha emas, ayni vaqtda bir turli sifat ham emas, uning tarkibi xilma-xil xususiyatlardan iborat. Shunday ekan, talabalarning muloqot kompetentligini rivojlantirish ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish, talabalar faolligini ta’minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish yo‘lida olib boriladigan keng miqyosli tizimli ishlar orqali amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Vlasova Ye.V. Texnologiya optimizatsii napravlenosti obshcheyeniya trenerov i yeyo sosialno-psixologicheskaya syennost // Vestn. Pskov. gos. un-ta. Ser. Psixol-ped. nauki. – 2016., №24.– S. 95-103.
2. Volkov P.A. Analiz neobxodimosti i sformirovannosti professionalnykh umeniy i navykov u rabotnikov organizatsiy v sfere fizicheskoy kultury i sporta // Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo. – 2017. – № 12.– S. 74-79.
3. Zaxarova T.V. Kommunikativnaya kompetentnost: ponyatiye, xarakteristiki / Sovrem. problemy nauki i obrazovaniya. – 2015.– №
4. 4.Makeyeva V.S. Organizatsionno-kommunikativnyye umeniya i navyki, sposobstvuyushchiye effektivnosti professionalnoy deyatelnosti trenera po basketbolu // Organizatsionnyye osnovy fizicheskoy kultury, sporta i turizma. – Kalinigrad : Baltiys. feder. un-t im. I. Kanta, 2016. – S. 118-134.
5. Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D., To‘rayev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. - T.: Sano standart, 2015.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

SOHAGA OID ATAMALARINING YASALISHI VA O‘QITISH METODLARI

Rahmonov Nuriddin Nazirjonovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida assistent o‘qituvchisi

Yarmatova Ziyoda Sodiqjon qizi- O‘zDJTSUFF Sport turlari fakulteti maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport mutaxassisligi 3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada sport atamalarining yasalishi va o‘qitishda interfaol usullardan foydalanishning dars samaradorligini oshirishdagi o‘rni masalalari ochib beriladi.

Kalit soʻzlar: Atama, kasb, tushuncha, yasalish, affiksatsiya, sintaktik, “Sinkvein”, “Qiyosiy tahlil”.

Аннотация: В статье раскрываются вопросы создания спортивных терминов и роль использования интерактивных методов в обучении в повышении эффективности урока.

Ключевые слова: Термин, профессия, понятие, образование, аффиксация, синтаксис, «Синкевен», «Сравнительный анализ».

Abstract: The article reveals the issues of the creation of sports terms and the role of the use of interactive methods in teaching in increasing the effectiveness of the lesson.

Key words: Term, profession, concept, formation, affixation, syntactic, "Sinquevin", "Comparative analysis".

Jamiyat hayotida alohida olingan bir inson shaxsining roli keskin koʻtarilgan hozirgi sharoitda oʻquvchilarning ezgu maʼnaviy sifatlar bilan ziynatlanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi tabiiy hisoblanadi. Maʼlumki, taʼlim bosqichlarining barcha boʻgʻinlarida yosh avlodning ezgu maʼnaviy sifatlarini shakllantirishda oʻzbek tili katta imkoniyatga ega fandır. Mavzuni yoritishda Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maʼnaviy merosimiz, ona tilimiz, ilm-fan taraqqiyotiga oid fikrlari hamda bugungi kun taʼlim siyosatida oʻqitishga boʻlgan sifatliy belgilarning darajalanishi, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” maqsad va vazifalaridagi masalalarga diqqat qaratildi. Ushbu vazifalar keyingi vaqtda Respublikamizda qabul qilingan bir qator qonun, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa normativ hujjatlarda oʻz rivojini topdi. Bundan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarga oid darslik, qoʻllanmalar, jumladan, Q.Husanboyeva, R.Niyozmetovalarning “Adabiyot oʻqitish metodikasi”, Q.Yoʻldoshevning “Adabiyot oʻqitishning ilmiy-nazariy asoslari” oʻquv qoʻllanmalari, Oʻ.X.Muhamedov, M.N.Usmonboyeva, S.S.Rustamovlarning “Taʼlimni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar”, R.Ishmuhamedov, M.Yuldashovlarning “Taʼlim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” nomli oʻquv qoʻllanmalari, oʻquv-uslubiy majmualaridagi fikrlarga tayandik. Darsda talabalarga “Sport sohasiga oid atamalarining oʻziga xosligi” mavzusi olib borildi. Jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid atamalarni oʻqib oʻrganish va tahlil qilish jarayonida shunday koʻnikma va malakalarni tarkib toptirish, yanada takomillashtirish koʻzda tutildi. Atamalar-kasbiy maʼno bildiruvchi, kasbiy tushunchani ifodalovchi va shakllantiruvchi ayrim obyektlar va ular oʻrtasidagi aloqalarni muayyan kasblar nuqtayi nazaridan bilish hamda oʻzlashtirish jarayonida ishlatiladigan soʻz yoki birikmadir. Har bir sohaning, tarmoqning termini borki, u oʻsha soha, tarmoq doirasida qoʻllanadi, soha egasining nutqini shakllantiradi, oʻzaro nutqiy muomala uchun shart- sharoit yaratadi. Bu oʻrinda shuni qayd etish lozimki, muayyan kasb-hunar yoki mutaxassislikka ega boʻlgan kishilar koʻpincha u yoki bu sohaning oʻziga xos atamalar bilan ish koʻradi. Shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarining yozma yoki ogzaki nutqida burchak zarbasi, darvoza toʻsini, penalti, trener, match, langarchoʻp, qoʻshpoya kabi tor doiradagina

qo‘llaniladigan atamalarning ishlatilishi tabiiy holdir. Bu xildagi atamalar sportdan uzoqroq biror kasb egasi nutqida ishlatilmaydi. Ma‘lumki, tilda mavjud bo‘lgan so‘z (yoki so‘zlar, so‘z shakllari) negizida ma‘lum usullar bilan yangi ma‘nodagi so‘zlarni hosil qilish so‘z yasalishi deyiladi. O‘zbek tilida so‘z yasalishining affiksatsiya (ya‘ni so‘z asosiga qo‘shimchalar qo‘shish yordamida yangi so‘z hosil qilish) va kompozitsiya (sintaktik usul bo‘lib, ikki yoki undan ortiq asosning qo‘shilib bitta ma‘no anglatishi)usullari yetakchi usullar hisoblanadi. Sport terminlarining ko‘pchiligi affiksatsiya (morfologik) usulida yasaladi. So‘zga yasovchi qo‘shimcha qo‘shish orqali yangi so‘z yasalgan jismoniy tarbiya va sportga xos ko‘plab so‘zlarni uchratish mumkin. Masalan, sportchi, havaskor, tennischi, hujumchi, figurali (uchish), estafetali(yugurish), egiluvchanlik, (bosh hakam) yordamchisi, bahslashmoq, sharhlovchi, shaybali (xokkey), halqacha, maydoncha, hujumchi, himoyachi, markaziy, merganlik, ko‘ngilli, qilichbozlik, kamon chi, takomillashuv, tayyorgarlik, jarohatlangan, ijodkorlik, iqtidorli, jamoatchi kabi sohaga oid so‘zlar yasovchi qo‘shimchalar asosida yasalgan. So‘z yasovchi qo‘shimchalar o‘zbek tilida asosan suffiks tarzida qo‘llanib, so‘z o‘zagidan so‘ng qo‘shilib keladi.Sport atamalarining ko‘pchiligi shu usulda yasaladi. Sohaga oid shunday atamalar ham bor, ular kompozitsion (sintaktik), ya‘ni so‘zlarni bir biriga qo‘shish usuli bilan yasalgan. Masalan: avtopoyga, aviamodel, avtosport, Butunjahon, qo‘lqop, mauntinbayk, ko‘pkurash, yakkakurash, qo‘shpoya, gandbol, futbol, voleybol kabi so‘zlarning ayrimlari boshqa tillardan kirib kelgan bo‘lsada, bugungi kunda tilimizda faol qo‘llanilib kelmoqda. Sintaktik usul bilan atama yasashda birikmali atamalar hosil qilinadi: ot+ot= suvosti, yunon-rum(kurashi), short-trek, velopoyga, qo‘lqop, txekvondo, shoubord, chorakfinal; sifat+ot=qattiqqo‘l (murabbiy), erkin kurash; ot+sifat = konussimon (to‘p) ; son+ot= uchkurash, beshkurash. Semantik usul bilan termin yasashda ma‘no ko‘chishining metofora usuli asosiy rol o‘ynaydi: figurali uchish, sinxron suzish, yengil atletika, og‘ir atletika, stol tennis, tramplindan sakrash, tog‘ chang‘isi, eshkak eshish, suv polosi, yelkanli sport, suzish marafoni, badiiy gimnastika. Yuqoridagi nazariy tushunchalarni quyida berilgan texnologiya asosida sohaga oid so‘z tanlab olish va shu tartibda o‘quvchilarga bajartirish mumkin: Amaliy mashg‘ulotda “Sinkvein” usulidan foydalaniladi. “Sinkvein” so‘zi–fransuz tilidan olingan bo‘lib, “besh” degan ma‘noni bildiradi. “Sinkvein” metodini “fikrni she‘riy tarzda ifodalash” deb ham yuritiladi, ya‘ni besh qatordan iborat bo‘lgan fikr yig‘indisi.

1.Pedtexnologiya shartiga ko‘ra matndan ot so‘z turkumiga oid so‘z tanlab olinadi.

2.Shu so‘zni sifatlovchi ta‘riflar beriladi

3.So‘z birikmasi hosil qilinadi.

4.Hosil bo‘lgan so‘z birikmasi asosida gap tuziladi.

5.Sodda gapdan qo‘shma gap hosil qilinadi.

Masalan : 1.Sport

2.Sport(fr. desporter — „o‘ynamoq“, „maza qilmoq“) qatnashuvchilarning jismoniy yoki aqliy qobiliyatlarini solishtirishga va zavqlanishga mo‘ljallangan, tayinli qoidalarga ega faoliyat turidir.

3.Zamonaviy sport

4.O‘zbekistonda zamonaviy sport turlariga katta e‘tibor berilmoqda.

5.O‘zbekistonda zamonaviy sport turlariga katta e‘tibor berilmoqda va ular jadallik bilan insonlar hayotining bir qismiga aylanib bormoqda. “Qiyosiy tahlil”metodidan foydalanib, sportga xos tushunchalarni qiyosiy tahlil asosida o‘rgatish mumkin. Texnologiyaning maqsadi: Talabalar leksik mavzu asosida tayyorlangan qiyosiy tahlil jadvalini to‘ldirish jarayonida mavzuni oson va yanada chuqurroq o‘zlashtirishga erishadilar. O‘tkazish tartibi:

Namuna: Sport musobaqalarining o‘tkazilishi

Ijobiy jihatlar	Salbiy jihatlar
Davlatni jahon miqyosida tanitadi.	Faqat g‘alaba emas, munosib yutqazishdan ham saboq beradi
Sportchilarning reytingi oshadi	Sportchining musobaqada ishtiroki qo‘shimcha moliyaviy chiqimlarni talab etishi.
Muxlislar qiziqishini kuchaytiradi	Musobaqa jarayonida keskin harakatlar oqibatida jarohat olish.

Berilgan shakllardan moslarini tanlab jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid atamalarni hosil qiling. Morfologik, sintaktik so‘z yasalishining farqli jihatlariga e‘tibor bering. So‘zlarni o‘qing. Morfologik, sintaktik usullarda hosil qilingan so‘zlarni ajratib alohida ustunlarga yozib chiqing. Tennischi, kurash, yakkakurash, basketbol, gandbolchi, shaxmatchi, langarcho‘p, qo‘shpoya, yakkacho‘p, sportchi, kamonchi, chorakfinal, himoyachi, natijaviy, avtogol, rapira, sayohatchi, skeybord, sovuqqonlik, sportcha, suyanch, tajribali, talabchan, turnik, velopoyga, yarimfinal, yelkanli. Gaplarni ko‘chiring. Sportga oid so‘zlarni ajratib, ma’nosini izohlang. Yasama va tub terminlarni quyidagi shakllarga joylashtiring

1) Kurash bizning milliy boyligimiz.

2) Tennischilarimiz doimiy ravishda Devis Kubogi musobaqalarida ishtirok etib kelishmoqda.

3) Bokchilarimiz butun olamga O‘zbekiston shuhratini yoymoqda.

4) Bokschilarimiz yirik promoterlik kompaniyalari bilan kelishuvga erishgan.

5) Kross va xuk zarbalari raqibni dovdiratib qo‘ydi.

Tub terminlar Yasama terminlarni qo‘shimchalarga qarab ajratadi, farqlaydi.

futbol kash +chi +shunos +chi+lik kurash ikki yakka qirq ko‘p

Xulosa qilib aytganda, darsda qo‘llangan bu usullar talabalarning erkin fikrlashiga, so‘zni –uning mohiyati va ta‘sir kuchini his qilishlariga zamin hozirlab, ularda soha atamalari bilan ishlash jarayonida ko‘z xotirasi orqali orfografik me‘yor ham shakllana boradi. Talabalarning so‘z boyligini oshirishda davlat tilidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishda interfaol metodlar ta‘lim jarayonida qatnashayotgan har bitta o‘quvchining faolligiga asoslanadi. Bu metodlardan foydalanganda bilim olish o‘quvchi uchun qiziqarli hayotiy faoliyatga aylanadi. Interfaol usullar qo‘llanilganda o‘quvchilar o‘qitilmaydi, balki ularning o‘zlari

o'qituvchi bilan birgalikda muayyan yo'nalish va miqdordagi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishadi. Bu shaklda uyushtirilgan ta'lim jarayoni qatnashchilari o'zaro bemalol tortishadilar, o'quv materialini buyurilganiday emas, balki o'zlari xohlaganiday erkin o'zlashtiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbek tilining imlo lug'ati. "O'qituvchi", Toshkent, 2005.
2. Yo'ldoshev Q. Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta'lim maktablarida adabiyot o'qitishning ilmiy-metodik asoslari: ped. fanl. dok. diss. avtoref.-T.: 1997.
3. Mahmudov N., Rafiyev A., Yoldoshev I. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish. (Darslik) - Cho'lpon, Toshkent, 2013. matn 4. Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mutaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. fan. dokt. ...diss. – T., 2007.- 258 b.
5. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Ikkinchi nashr – T.: "Innovatsiya-ziyo", 2020.-352 b.
6. Boltayeva. I. Jismoniy tarbiya va sport atamalarining izohli lug'ati (o'quv qo'llanma). "LESSON PRESS", Toshkent, 2020 yil.
7. Boltayeva I., Ayxodjayeva M. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). Toshkent, "LESSON PRESS", 2020 yil.
8. Boltayeva I. O'zbek tili darslarida yordamchi so'zlarning o'qitilishi (uslubiy qo'llanma) "O'zkitobsavdonashriyoti", Chirchiq, 2021.

SPORTGA OID ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA QO'LLANILISHI

Rahmonov Nuriddin Nazirjonovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi

Muhammadjonov Sherali Ergashali o'g'li - O'zDJTSUFF Sport turlari fakulteti voleybol mutaxassisligi 3- bosqich talabasi

Annotatsiya. Muallif maqolada bugungi kunda mamlakatimizda sport sohasining rivojlanishi ustida to'xtalib, o'zbek sport atamashunosligini rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgan. Shuningdek, sport o'yinlari, xususan, voleybol va basketbol sport turlarida o'zbekcha atamalarining qo'llanishi haqida o'z mulohazalarini bayon etgan.

Kalit so'zlar: Atama, atamashunoslik, termin, sport, voleybol, basketbol

Abstract: The author touched on the development of the field of sports in our country today in the article, focusing on the need to develop Uzbek sports terminology. It has also stated its reflections on the use of Uzbek terms in sports, particularly volleyball and basketball.

Keywords: term, terminology, sport, volleyball, basketball

Аннотация. В статье автор остановился на развитии спортивной отрасли в нашей стране и обратил внимание на необходимость развития узбекской спортивной терминологии. Он также высказал свои соображения

относительно использования узбекских терминов в спортивных играх, в частности волейбола и баскетбола.

Ключевые слова: термин, терминология, термин, спорт, волейбол, баскетбол

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019- yil 21- oktyabrdagi ПФ-5850-sonli farmoni, Vazirlar mahkamasining 2019- yil 11- dekabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatida qo‘llanilishini kengaytirish, ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, o‘qitish metodikasini takomillashtirish bo‘yicha 2019-2020 yillarga mo‘ljallangan chora-tadbirlar Dasturi”ga muvofiq hayotimizning barcha sohalari – siyosatda, iqtisodiyotda, ilm-fanda, madaniyatda, shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasida ham tub o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Zotan:, muhtaram prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev: “O‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Har birimiz davlat tiliga bo‘lgan e‘tiborni mustaqillikka bo‘lgan e‘tibor deb, davlat tiliga bo‘lgan ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak”⁴, - deya ta‘kidlashlarining o‘zi sohada faoliyat yuritayotgan filolog professor-o‘qituvchilar zimmasiga katta mas‘uliyat yuklaydi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida ro‘y berayotgan barcha yangiliklar ona tilimiz leksikasida, aniqrog‘i, uning terminologik tizimida o‘z ifodasini topmoqda. Vaholanki, o‘zbek tilida nashr etilgan ishlarda, ikki tilli izohli lug‘atlarda, qomuslar, jismoniy tarbiya va sportga oid ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar, darslik va qo‘llanmalar, gazeta va jurnallarda berilgan ba‘zi ma‘lumotlarda mazkur sohaning ko‘plab tushunchalari to‘g‘ri va aniq ifodalanib kelinayotgan bir paytda, bu borada ko‘plab kamchiliklarga ham yo‘l qo‘yilayotganligi ma‘lum. Tushunchalarni noaniq, ona tili qonun-qoidalariga xilof ravishda yaratilgan atamalar vositasida ifodalash esa nafaqat mutaxassislar, balki omma orasida ham axborot almashish jarayoniga, o‘qish-o‘qitish tizimining samaradorligini oshirishga xalaqit berishi tabiiydir. Shu boisdan sport sohasiga oid ba‘zi so‘zlarning izohini ifodalovchi lug‘at tadqiq etish muammosi yuzaga keldi.

Ona tilimiz – milliy ma‘naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog‘i. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko‘rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz balki muqaddas insoniy burchimizdir. Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda barcha sohalarda izchil islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, sport sohasiga hukumatimiz tomonidan qaratilayotgan jiddiy e‘tibor natijasi o‘laroq, O‘zbekiston jahon sport arenalarida tobora ko‘proq tanilib boryapti. Jahon hamjamiyati bugungi kunda sport sohasini millatlarni totuvlikka, hamjihatlikka, do‘stlikka, birdamlikka yetaklovchi eng ma‘qul yo‘l sifatida e‘tirof etmoqda. Sportning barcha turlarini, undagi yangi yo‘nalishlarni

⁴ Sh.M.Mirziyoyev .Xalqaro kongress markazida 21-oktabr o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimda so‘zlagan nutqidan.2019- yil.21-oktabr.

rivojlantirish yo‘lidagi harakatlar, o‘z navbatida, sport sohasida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun imkoniyatlar yaratadi. Haqiqatan, sport sohasi chuqur ilmiy izlanishlar olib borish uchun nihoyatda keng jabhadir va, shunday ekan, sportga oid bilimlarni rivojlantirish, jumladan, ancha yaxshi shakllanib qolgan sport milliy atamashunosligini yanada taraqqiy ettirish, uni lingvistik aspektida tadqiq etish, atamalarni tizimlashtirgan holda o‘rganish, ular uchun maxsus lug‘atlar tuzish ishlarini jonlantirish nafaqat tilshunoslik uchun, balki butun jamiyat hayotining yanada jadallashiga mas’ul har bir soha uchun ahamiyatlidir. Zero, til va jamiyatning bevosita bog‘liqligi hamda ularning dinamik holda to‘xtovsiz o‘zgarishlarga uchrashida mazkur soha atamaları ham salmoqli o‘rin egallaydi. Bilamizki, xalqaro muloqotning butun dunyoda tan olingan vositasi sanalgan ingliz tili sport atamashunosligi taraqqiy etishida alohida ahamiyatga ega. Lekin sport sohasida o‘zbek tilining mavqeyini oshirish – oldimizda turgan muhim vazifalardan biri. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: “Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug‘at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o‘zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo‘llanishini ta‘minlash dolzarb vazifa bo‘lib turibdi”, – deb ta‘kidlaganlari bejiz emas [1]. Dunyo tilshunosligida sportga oid atamalarning qardosh va qardosh bo‘lmagan tillar misolidagi chog‘ishtirma tahlili nafaqat o‘rganilayotgan tillar atamashunosligidagi farqli jihatlarni, balki mazkur tillarning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi ijtimoiy omillarni ham aniqlashga yordam beradi. Shundan kelib chiqqan holda, sportga, xususan, voleybol va basketbolga oid leksik birliklarni quyidagi shaklda tasniflash va guruhlashtirish samarali hisoblanadi:

1. **Sohada narsa yoki obyektini ifodalovchi atamalar:** voleybol to‘ri (волейбольная сетка), ustun (стойка), halqa (кольцо), qalqon (щит) Voleybol to‘ri (волейбольный мяч), Voleybol maydoni (волейбольный поля), o‘yinchi hududi (игроки зона), himoya hududi (зона защита) hujum hududi (зона нападение) [2].

2. **O‘yin ishtirokchisini ifodalovchi atamalar:** murabbiy (тренер), uchinchi zonadan hujum qiluvchi (темповик), bog‘lovchi o‘yinchi (связующий) [2].

3. **Harakatni ifodalovchi atamalar:** hujum (атака, нападение), himoya (защита), aldov (обман), to‘siq qo‘yish (блокировка), qabul qilish (приём), to‘pni hujumchiga yetkazish (развод), to‘pni o‘yinga kiritish (подача, вбрасывание), mixlash (вбить кол), to‘lqin (волна), uch ochkoli tashlash (трехочковый бросок), qayta joylashuv (переход), sakrab tashlash (бросок в прыжке), ilgak tashlash (бросок крюком), yuqoridan tashlash (бросок сверху), tez yorib o‘tish (быстрый прорыв), etak ostidan (из-под юбки), e’tiroz (протест) [3,4].

4. **O‘rin-joyini ifodalovchi atamalar:** old chiziq – orqa chiziq – markaziy chiziq (передняя линия – задняя линия – центральная линия), maydoncha (поле, площадка), yarim ayлана (полукруг), uch soniya zonasi yoki hududi (трехсекундная зона) [3,4]. Ammo voleybol yoki basketbol sohalarida shunday atamalar borki, ular butun dunyoda aynan bir xil shaklda qo‘llanadi va hamma uchun tushunarli, masalan:

18 libero, blok-shot, fol, bonus, dribling, drop-step, parashut, tay-breyk, taym-aut, overtaym va boshqalar. Garchi bu atamalarni milliy tillarga tarjima qilish mumkin bo'lsa-da, odatda, sport sharhlovchilari ulardan asliga mos tarzda foydalanadilar [3,4].

Sport atamaları nutq va til birligi sifatida sport jurnalistikasi sohasida keng qo'llaniladi. Mazkur soha mutaxassislari tomonidan atamalarni talqin etishda yuzaga kelayotgan kamchiliklarning aniqlanishi sport leksikasini tilshunoslik tamoyillari asosida o'rganish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Sportga oid birliklar bir tildan ikkinchi tilga o'tadi, muqobillashadi va xoslanadi. Ularning ba'zilar asl tilda ko'p vazifalilik xususiyatiga ega bo'lib, bir qancha ma'nolarni anglatishiga qaramasdan, ikkinchi tilga xoslanganida faqat bir ma'nonigina ifodalashi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli Farmoni. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 20.04.2019.06/19/5712/3034-son).
2. Ауходжйеvа M.S., Ахмедова X.O. Русско-узбекский тематический словарь спортивных терминов. I и II части. Т., 2010 г.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki> 4. <http://niv.ru/doc/sport/slovar/slovar-volejbola>.

TASVIRIY IFODALARINING SPORTDA QO'LLANISHI

Nuriddin Rahmonov - O'zDJTSU Farg'ona filiali "Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi (O'zbekiston)

Zarnigor Abdusattorova - O'zDJTSUUFF Sport turlari fakulteti Badminton mutaxassisligi 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy ifodalarning sportda qo'llanishi va nutqqa ulug'vorlik, ko'tarinkilik, ta'sirchanlik berib, takrorning oldini olishi haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy ifoda, sport parafrazolari, ta'sirchanlik, publitsistika, kontekstual parafraza, metafora, metonimiya.

Аннотация: В этой статье обсуждается использование образных выражений в спорте и то, как они могут придать речи величие, приподнятость, воздействие и предотвратить повторение.

Ключевые слова: образное выражение, спортивные парафразы, влияние, публицистика, контекстуальный парафраз, метафора, метонимия.

Abstract: This article discusses the use of figurative expressions in sports and how they can give speech grandeur, elation, and impact and prevent repetition.

Key words: figurative expression, sports paraphrases, influence, publicism, contextual paraphrase, metaphor, metonymy.

Ma'lumki, sport inson salomatligini mustahkamlovchi hamda davlatni dunyoga tanitadigan muhim omillardan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi farmonida ham sog'lom

turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish haqida bandlar mavjud. Bu kabi farmonlar ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan tadbirlarni ommaga havola etadigan axborotlar betakror tilimiz ifodasi bo'lmish nutqda namoyon bo'ladi. Zero, Prezidentimizning 2020-yil 31-oktyabrda PF-6099-sonli "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida keltirilgan "davlat tili sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish" [1] haqidagi fikrlari hamda 2019-yil 22-oktyabrdagi PF-5850-sonli "Sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi [2] farmonlarida nutqqa e'tibor to'g'risida so'z boradi. Nutq orqali yuzaga chiqadigan axborotlar OAVda berib borilar ekan, ular ma'lumotni keng miqyosda tarqatuvchi, bevosita tilimizga kirib kelgan yangi so'zlar, birliklarni – umuman olganda, uning ifoda imkoniyatini bor bo'yicha ko'rsatadigan vosita sifatida ahamiyatli. Axborotni ulashish mobaynida nutqimizning ta'sirchan ifodalaridan foydalanish muhim. Ana shunday ifodalardan biri tasviriy ifodalardir. Tasviriy ifoda predmetning ikkinchi nomi bo'lib, narsa-hodisalarning belgi xususiyatlarini ochib beruvchi nutq jarayoni bilan bog'liq muhim stilistik vositalardan hisoblanadi. Ular nutqqa ulug'vorlik, ko'tarinkilik, ta'sirchanlik berishi bilan birga so'zlovchi yoki yozuvchining nutqqa jiddiy munosabatda bo'lishi, har bir so'zga e'tibor bilan qarashi uchun xizmat qiladi. Masalan: Ayon bir xislatning bordir azaldan Seni atamishlar uyg'onish fasli. (A.Oripov) Tasviriy ifodalar, tabiiyki, publitsistikada keng qo'llanadi. Kuzatishlarimiz davomida biz sportga oid ko'plab tasviriy ifodalarni uchratdik hamda ularning sarlavha va matn tarkibida kelib emotsionalik, tantanavorlik ruhini ifodalaganining guvohi bo'ldik. Futbol klublari futbolkalari rangiga qarab futbol jamoasiga ommani jalb qiladigan nom berilgan. Masalan: "Kardiff" (Uels)-"Ko'k qushlar", "Udineze" (Italiya)-"Zebralar", "Hall Siti" (Angliya)-"Yo'lbarslar", "Nyukasl" (Angliya)-"Hakkalar", "Uotford" (Angliya)-"Qovog'arilar", "Suonsi" (Uels)-"Oqqushlar"[2] Bunday misollar ketma ketligini davom ettirish mumkin. Maqsad jamoaning harakteri ko'rsatish va tomoshabinni zeriktirib qo'ymaslik uchun futbol sharhlovchilari aynan jamoa nomini takror aytmasligini oladigan tasviriy ifodalar aytadilar. Bunday parafrazalar publitsistikada keng qo'llaniladi, ayniqsa, uning og'zaki ko'rinishida ham ko'plab uchraydi: Jahonning eng yaxshi jamoalari ishtirokidagi bugungi o'yin murosasiz bahslarga boy bo'lmoqda. (Futbol Tv) Bundan tashqari sport malikalari-gimnastikachilar, millionlar o'yini-futbol, futbol qiroli-Pele, aql gimnastikasi- shaxmat kabilarni ham uchratamiz. Tasviriy ifoda ko'proq ot va sifat turkumiga mansub bo'ladi. Ba'zan ikki predmetga bitta tasviriy ifoda keladi. (*aql gimnastikasi–matematika, shaxmat*)[3] Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida o'tgan professional boks kechasida o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi muvaffaqiyatli qatnashdi. ("Sport" gazetasi) Tasviriy ifodalar nutqda nutq birligi sifatida voqelanishiga ko'ra sof va kontekstual parafrazalarga bo'linadi.[4] Bunda sof parafrazalar hech qanday kontekstsiz muayyan tushuncha ifodalaydi. Masalan: Aql gimnastikasi-shaxmat, O'zbek shaxmat yulduzi-R.Qosimjonov, raketka ustasi - tennischi kabi. I.Umirov. [5] O'zbek tili parafrazalari. –T.1996. Kontekstual parafrazalar esa muayyan matnga xos bo'lib, shu matn uchun yashaydigan tasviriy ifodalardir. Masalan:

Mushketyorlar, olg'a! Har yili sentabr oyining ikkinchi shanbasida Xalqaro qilichbozlik kuni butun dunyo bo'ylab keng nishonlanadi... ("Sport" gazetasi). Ushbu matn parchasini o'qimay turib, mushketyorlar deyilganda, aynan, kim nazarda tutilayotganini anglash qiyin. Chunki sarlavha matnga ta'sirchanlik berish uchun qo'llangan. Uni o'qigach tarkibida qatnashgan so'zning leksik ma'nosiga diqqat qilamiz va nima uchun mushketyorlar deyilayotganiga qiziqamiz. Bu qiziqish bizni beixtiyor matn bilan tanishishga undaydi. Matnni o'qigach, undagi mushketyorlarning qilichbozlar ekanini anglaymiz. Demak, tasviriy ifodalarning sarlavhada qo'llanishi ta'sirchanlikni ifodalaydi. Bu ijobiy hodisa, albatta. Umuman olganda, tasviriy ifodaning ushbu turi faqat sarlavhalar emas, balki teleko'rsatuvlarning sport sharhlari, sport sohasidagi yangiliklar hamda gazeta nashrlari matnida ham salmoqlidir. Konkida yuguruvchi sport-figurali uchish, patli koptok o'yini-badminton, kabi. Bunday tasviriy ifodalar vaqt o'tib ommaga tushunali bo'lib borgan sayin sof tasviriy ifodaga aylanadi. Masalan: O'zbekiston shaxmat yulduzi-Rustam Qosimjonov, to'rt yillikning nufuzli musobaqasi-Olimpiada o'yinlari kabi. Yana shu ham ahamiyatli, sportga oid tasviriy ifodalar u bildirayotgan tushuncha bilan yonma-yon qo'llanish holatlari uchraydi:

Bunda tinglovchi yoki o'quvchining diqqatini tortish maqsad qilinadi, tushunchaga nisbatan ekspressivlik kuchayadi. Publitsistikada sportga oid axborotlar og'zaki va yozma shaklda berilishini o'zaro farqlaydigan bo'lsak, og'zaki nutq ko'rinishlaridan biri bo'lgan futbol sharhlari oldindan tayyorlanmagani uchun gap qurilishidagi xato va kamchiliklari ham anchagina bo'lishining guvohi bo'lamiz. Masalan, takrorlar hamda tugallanmagan gaplar. Shu bilan birga o'yin paytidagi qizg'in harakatlar sababli sharhlovchi emotsional-ekspressivlikka ega birliklardan ko'p foydalanadi. Tasviriy ifodalar ot turkumiga mansub. Negaki, ular bildirgan leksik ma'no shaxs, predmet hamda voqea-hodisani ifodalaydi. [5] Tasviriy ifodalarning sportga oid turlarini ifodalashda ma'no ko'chish turlarining ahamiyati katta. Bilamizki, metafora o'xshashlik asosida ma'no ko'chishi demakdir. Sport malikalari (gimnastikachilar), shaxmat yulduzi (Rustam Qosimjonov) kabilarda shaxsga xos belgi boshqa shaxs-narsadagi belgiga ko'chirilgan. Shu orqali tasviriy ifoda vujudga kelgan. Metonimiya o'zaro bir-biri bilan bog'liq predmetlardan biri ikkinchisining nomi bilan qayta nomlanishidir. tasviriy ifodalarda predmet qayta nomlanayotgan vaqtda tasvirlab, izohlash orqali yuzaga chiqishi kerak. Bunday tasviriy ifodalarning sportga oid turiga quyidagilarni kiritish mumkin: To'rt yillikning nufuzli musobaqasi. Ushbu tasviriy ifodada "to'rt yilda bir marta" bo'ladigan musobaqa olimpiada o'yinlariga aloqador ekanligini tushunamiz. Charm qo'lqop ustalari birikmasidagi "charm qo'lqop" bevosita u bilan mohir jang qiluvchi sportchilarga nisbatan qo'llangan. Ko'rishimiz mumkinki, sportga oid tasviriy ifodalarning aksariyati sportchilarga qaratiladi va metonimiya asosida hosil bo'lishi ko'p uchraydi.

Xulosa: Demak, tasviriy ifodalarning sportga oid turlari ham nutqimizni jozibali, ta'sirchan bo'lishiga xizmat qiladi. Ularning sport haqidagi matnlarda qo'llanilishi tinglovchi yoki o'quvchining ifodalanayotgan obyektga diqqatini oshiradi. Ularning ko'payishi bevosita sport sohasidagi yangilanishlar bilan birga amalga oshadi. Ayni paytda, sport yutuqlarini ommaga keng yoritish uchun xizmat

qiladigan omillardan bo'ladi. Nutqdagi ommalashayotgan kontekstual parafrazalarni keng o'rganish, lug'atlar tarkibidagi parafrazalar qatoriga kiritib ommalashdirib borish lozim bo'ladi. Bu nutqimizning boyib borishida ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risida" PF –6099. –T, 2020.
2. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5850. – T, 2019.
3. <https://daryo.uz/2020/04/27/burgutlardan-ilonlargacha-hayvonlar-nomini-laqab-sifatida-tanlagan-futbol-klublari-fotogalereya/>
4. Rasulov R, Umirov I. O'zbek tili tasviriy ifodalarining izohli lug'ati. – T: O'qituvchi, 1997. 3."Sport" gazetasi. 2020-yil 15-sentyabr soni.
5. Umirov I. O'zbek tili parafrazalari: filol.fan.nomzodi...diss.avtoref. –T.,1996.
6. Umirov I. O'zbek tili parafrazalari. – T: TDPU, 2004. 6. Xalilova M. O'zbek tili stilistikasi asoslari. Farg'ona: "Farg'ona" nashriyoti, 2009.

ЎЗИНИ-ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИ МЕТОДИКАСИ.

Отабек Салимович Расулов - Фарғона Политехника инситути мустақил изланувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасини ҳудудий ривожлантириш бўйича бугунги талаб ва эҳтиёжлар кўламига жавоб бериш шароитида ўзини-ўзи бошқариш тузилмаси органларининг (бундан буён – ЎЎБО) ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг (бундан буён – ИИР) бошқарув механизмларини такомиллаштиришнинг илмий-услубий таъминотини ривожлантириш зарурати, давлат бошқарувида самарали ёндашувларни ривожлантириш ва трансформациялашнинг миллий мақсадларига эришиш зарурлиги билан асосланганлиги ёритиб берилган.

Калит сўз: Махалла, институти, жамият, муайян, микдорий, сифат, кўрсаткич, макро тизим, мувофик.

Аннотация: В данной статье в контексте реагирования на современные запросы и потребности территориального развития Республики Узбекистан обосновывается необходимость разработки научно-методического обеспечения совершенствования механизмов управления социально-экономическим развитием структур самоуправления (далее - О'О'БО) (далее - ИИР), эффективное государственное управление. Поясняется, что в основе подходов лежит необходимость достижения национальных целей развития и преобразований.

Ключевые: Соседство, институт, общество, конкретный, количественный, качественный, показатель, макросистема, соответствующий.

Abstract: In this article, in the context of responding to today's demands and needs for the territorial development of the Republic of Uzbekistan, the need to develop scientific and methodological support for improving the management mechanisms of the socio-economic development of self-governing structures (hereinafter - O'O'BO) (hereinafter - IIR), effective state management. It is explained that the approaches are based on the need to achieve the national goals of development and transformation.

Keyword: Neighborhood, institution, society, specific, quantitative, qualitative, indicator, macro system, appropriate.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари деб номланган XXI боб 127-моддасида кўзда тутилган Шаҳарчалар, қишлоқлар ва овулларда, шунингдек шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар раисни сайлайди.

Ҳозирги даврда маҳаллаларга бўлган қизиқиш асосида дунёда қуйидаги институтлар амал қилади:

1. Жамоаларнинг халқаро иттифоқи (штаб- квартираси Гаагада)
2. Вилоятлар ва шаҳарларни бошқариш бўйича Халқаро ассоциация.

3. Жамоаларнинг Европа иттифоқи (маркази Парижда)
4. Европанинг минтақавий ва маҳаллий ҳукуматлари конгресси. Европа Кенгашининг ташаббуси билан 1985 йил “Маҳаллий ўзини-ўзи бошқаришнинг Европа хартияси” қабул қилинди. Бу ҳужжат Европа давлатлари муниципал ҳуқуқининг бош манбаи бўлиб, унинг воситасида ўзини-ўзи бошқаришнинг кейинги ривожига йўл очилди⁵.

Айни пайтда жаҳон миқёсида маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш тизимининг 3 та асосий модели ажратиб кўрсатилади.

1. Шимолий Америка.
2. Жанубий Европа.
3. Шимолий Европа (ёки Скандинавия).

Шимолий Америка моделида муниципалитетнинг фаолият доираси нисбатдан тор, фрагментар шаклда бўлиб, у асосан бизнес мақсадларига хизмат кўрсатишга қаратилган.

Жанубий Европа модели (Франция ва Италия учун характерли бўлган). Бунда муниципал фаоллик нисбатан юқори бўлмасда, шунга қарамаздан маҳаллий сиёсий манфаатлар сиёсатга миллат даражасида таъсир кўрсата олади.

Шимолий Европа модели. Бу модел асосан Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Буюк Британия каби мамлакатларда амал қилади. Бу мамлакатларда муниципалитетлар анча фаол бўлиб, улар маҳаллий ва умумдавлат аҳамиятида бўлган кенг доирадаги вазифаларни ҳал қиладилар.

Юқорида кўрсатиб ўтилган маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш моделларига давлат секторидagi бандликка нисбатан уларга тўғри келадиган бандлик даражаси бўйича ҳам баҳо бериш мумкин. Хусусан, бу кўрсаткич 2020 йил Данияда 70 %, Норвегияда 60% , Швецияда 54% , АҚШ да 50% , Буюк Британияда 38% , Германияда 15% , Италияда 12% , Францияда 11%ни ташкил этган.

Ялпи миллий маҳсулотни истеъмол қилиш бўйича ҳам бу маҳаллий жамоаларнинг ўзига хос улуши мавжуд. Масалан, бу кўрсаткич Швецияда 18,7 % , Данияда 17,7% , Финляндияда 13,5 % , Норвегияда 13%, Буюк Британияда 8,2% , Италияда 7,4% , Нидерландияда 7,5% , Францияда 4,4% ни ташкил этади⁶.

ЎЎБО ИИР ни бошқариш самарадорлигини тадқиқ қилишда тақдим этилган тўртта йўналиш шаклланди.

ЎЎБО ИИР бошқариш самарадорлигини баҳолашга ёндошувлар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 августда тасдиқланган, ПҚ-353-сонли “Маҳалла институтининг жамият ҳаётидаги ролини мустаҳкамлаш ва молиявий имкониятини янада кенгайтириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги қарор асосида Маҳалла институти имкониятларидан кенг фойдаланиш, аҳоли турмуш шароитини янада яхшилаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастури ижросини таъминлаш билан расмий қабул қилинган услубиёт асосида ётади. Ўзини-ўзи бошқариш органларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини бошқариш стратегияси методикасида Ўзини-ўзи бошқариш органларининг стратегик бошқаришни оммавий жавобгарлик тамойиллари асосида комплекс баҳолаш методикаси бўлимларидан ҳар бири уни шакллантиришнинг эмпирик маълумотлари, қоидалари ва манбаларини,

маълумотларни таҳлил қилишнинг услуги ва алгоритмларини, унинг услубий яхлитлигини таъминловчи талаблар ва чекловлар рўйхатини кўзда тутди. Уларнинг хусусиятлари куйида тақдим этилган.

Биринчи бўлим – бу ЎЎБО ИИР ни муайян миқдорий ва сифат кўрсаткичлари бўйича ажратилган макро тизим ости мувофиқ асосий анъаналарни аниқлаш учун ўн йилдан кам бўлмаган даврда баҳолаш.

Иккинчи бўлим ЎЎБО ҳолатини республиканинг рейтинглари маълумотлари ва ИИР нинг алоҳида йўналишлари бўйича интеграл кўрсаткичларни таҳлил қилиш асосида эксперт баҳолашни кўзда тутди.

Учинчи бўлим ЎЎБО ни ИИР нинг асосий кўрсаткичлари бўйича ўхшаш ривожланиш параметрли ўзини-ўзи бошқариш идоралари билан тадқиқ этлаётган ЎЎБО нинг рақобатбардошлигини, шу жумладан динамикада, аниқлаш учун статистик таҳлил қилиш ва интеграл баҳолашни ўз ичига олади.

Тўртинчи бўлим – бу ЎЎБО ИИР натижалари ва истиқболларининг жамоатчилик баҳоланиши бўлиб, унинг амалга оширилиши аҳолининг ижтимоий сўровномасини ўтказиш воситасида рўй беради.

Бешинчи бўлим – бу ЎЎБО ИИР ни учта ҳар хил сценарийлар бўйича итисодий-математик моделдан фойдаланиб олинган натижалар асосида башоратлаш бўлиб, у ЎЎБО ҳолатини турли шароитларда узок муддатли истиқболда баҳолаш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Бухвалд Е.М. Актуальные вопросы развития маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувных образований и реформирования института местного самоуправления Е.М. Бухвалд, Н.В. Ворошилов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – № 1. Том 11. – С. 132–147. – ИССН 1998-0698.
2. Строев П.В. Пространственная организация экономики России: тенденции и перспективы развития городов как точек экономического роста : монография/П.В. Строев. – Москва: А-проджект, 2015. – 144 с. – 500 экз. – ИСБН 978-5-906694-17-1.
3. Макара С.В. Устойчивое пространственное развитие: критерии и индикаторы/С.В. Макара//Современные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии: материалы международной научной конференции в рамках IX Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов, Барнаул, 12-19 сентября 2018 г.; ответственный редактор Н.И. Быков. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2018. – С. 43-46. – ИСБН 978-5-91556-424-3.
4. Фаттахов Р.В. Пространственное развитие России: вызовы и перспективы/Р.В. Фаттахов//Калужский экономический вестник. – 2019. – № 3. – С. 8-12. – ИССН 2499-989Х.
5. Соловев С.М. История России с древнейших времен/С.М. Соловев. – Москва: 1980. – ИСБН отсутствует.

6. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика / Н.В. Постовой. – Москва: Федоров, 1995. – 188 с. – ИСБН отсутствует.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISH JARAYONIDA JIMONIY TARBIYANING PEDAGOGIK SHARTLARI

Rasulov O.S. dotsent v.b. - O'zDJTSUFF "Sport turlari" fakulteti dekani

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonida MTT tarbiyalanuvchilarining ta'lim olish jarayonida jismoniy madaniyatning ilmiy pedagogik tamoyillar mohiyati o'rganilgan. Jismoniy tarbiya tarbiyalanuvchilarning jismoniy sifatlarini oshirishda asosiy ta'sir etuvchi mohiyat xisoblanadi, uni to'g'ri tashkil etish uchun sog'liqni saqlaydigan jismoniy mashqlardan iborat.

Kalit so'zlar: mtm, ta'lim, individual yondashuv, jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, pedagogika, pedagog, sog'lik, bilim, ko'nikma va malaka.

Аннотация: В статье исследуется сущность научно-педагогических принципов физической культуры в образовательном процессе учащихся ДОО. Физическое воспитание считается основным влияющим фактором улучшения физических качеств детей и состоит из здоровьесберегающих физических упражнений для его правильной организации.

Ключевые слова: ДОО, воспитание, индивидуальный подход, физическая культура, физическое воспитание, педагогика, педагог, здоровье, знания, умения и компетенции.

Annotation: The article examines the essence of scientific and pedagogical principles of physical culture in the educational process of preschool educational organization. Physical education is considered the main influencing factor in improving the physical qualities of children and consists of health-saving physical exercises for its proper organization.

Key words: preschool educational organization, education, individual approach, physical culture, physical education, pedagogy, teacher, health, knowledge, skills and competencies.

Milliy mustaqillikka erishilgach, O'zbekiston Respublikasida pedagogika fani tarakkiyotida yangi bosqich boshlandi. Xususan, pedagogik tadkikotlarnish ko'lamini kengaytirildi, milliy pedagogik madaniyat chuqur o'rganilib, shaxsga ta'lim berish va uni tarbiyalash borasidagi jaxon tajribalari, yutuklaridan milliy xususiyatlarga tayangan xolla foydalanish borasidagi izlanishlar yuzaga keldi. Shu bois ta'lim tizimni bosqichma - bosqich zamon talablari darajasida va erishilgan tajribalar asosida rivojlantirish orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni jamiyat xayotida ishtirok etadigan har tomonlama sog'lom, yetuk va yuksak ma'naviyatli komil insonlar ztib tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yunalishlaridan hisoblanadi [1].

Prezidentimiz "Yoshlarimizning mustaqil fikirlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topish, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuchi va imkoniyatlarini safarbar etish"ni ta'kidlab o'tdi [2].

Jumladan, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining mustaqil faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari hamda bolalarda tayanch kompetensiyalarni (kommunikativ, o'yin, ijtimoiy, bilish) shakllantirishga oid takliflar O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018 yil 18 iyundagi 1-mh buyrug'i bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" mazmuniga alohida e'tibor qaratilgan.

Xozirgi davrda uzluksiz ta'lim jarayonini yanada yangi metod va usullar bilan boyitish bugungi kuniint dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu ma'noda MTT ta'lim jarayonida tarbiyachilar tarbiyalanuvchilar bilan alohida individual tarzda ishlash, ularning ko'nikma va malakalarini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Ya'ni, tarbiyalanuvchilar bilan ishlashda ta'limni individuallashtirish nazarda tutilmoqda.

Jismoniy tarbiya nima uchun muhim? Jismoniy tarbiya, bilimlarni egallash jarayoni asosida bolada yoshiga xos xususiyatlar, qobiliyat, qiziqish va ehtiyojlarning paydo bo'lishiga olib keladi [3].

Bolada odatda harakat sifatlarini rivojlanishi energetik tizimlar dinamikasi xususiyatlari bilan bog'liq. Shu ma'noda jismoniy tarbiya tamoyilini, MTT ta'lim jarayonida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini xam muhim asoslaridan biri sifatida ko'rish mumkin, chunonchi uni to'g'ri shakllantirish natijasida jismoniy madaniyat, badan tarbiya va sog'lomlashtirish jarayoni samarali tarzda amalga oshiriladi. Mazkur tamoyilda shu narsa nazarda tutiladiki, xar bir tarbiyalanuvchiga individual xususiyatidan kelib chiqib, uni imkoniyatlari, yoshi inobatga olinib, ta'lim jarayonida, o'quv materiallari tarbiyalanuvchida jismoniy zo'riqishni oldini olgan xolda yondashishni talab etadi.

Jismoniy tarbiya sohasida bu tamoyilga amal qilish juda muhim hisoblanadi, sababi xar bir mashq insonning tana a'zolariga ma'lum darajada jismoniy yuk kelishini taqozo etadi. Ta'lim va tarbiya jarayonidagi bilimni shakllantiruvchi qismlar (o'yinchoqlar, ko'rgazmali qurollar, tushuntirish jarayoni, o'quv materiallari, jismoniy mashqlar, bilim. ko'nikma, malaka, ya'ni o'quv dasturiga ko'shilganlar) tarbiyalanuvchining imkoniyatidan ortmasligi lozim. Ta'lim jarayonidagi me'yor darajasidan ortiqcha har bir yuklatilgan vazifa o'qishga nisbatan salbiy jihatlarni keltiradi va tarbiyalanuvchilar sog'ligini yomonlashuviga olib boruvchi sifatlarini shakllantiradi.

Tarbiyalanuvchiga jismoniy tarbiya va badan tarbiya mashg'ulotlarida haddan ziyod berilgan aqliy yoki jismoniy yuklama, tanani toliqishini va organizmni zo'riqishini keltirib chiqaradi. Shu sababdan ta'lim berish jarayonida o'quv materiallaridagi jismoniy mashqlar tarbiyalanuvchilar yoshidan kelib chiqib shakllantirishni, individual xususiyatlarni va tayyorgarlik darajasini inobatga olishni taqozo etadi. Har bir inson individual xususiyatlarga ega va jismoniy va ruhiy rivojlanishida xam individual farqlanish mavjud. Mazkur sifatlarini inobatga olish tarbiyalanuvchining ta'lim jarayoniga to'g'ri jalb etish imkoniyatini beradi.

Individual xususiyatlarga, ya'ni ta'lim jarayonida ko'nikmani shakllantiruvchi sifatlariga quyidagilar kiradi: 1) idrok etish xususiyati; 2) diqqat; 3) xotira; 4)

tafakkur; 5) mijozning o'ziga xosligi; 6) fe'l - atvor; 7) moyillik; 8) qizikish va 10) jismoniy va ma'naviy sifatlarning shakllanish darajasi.

Ta'lim jarayonida jismoniy madaniyat xususiyatlarni o'rganish uchun eng qulay vaqt, bu o'quv mashg'ulot jarayoni, ya'ni xar-hil harakatli o'yinlar tarbiyalanuvchining faoliyatidagi muhim bo'lgan vaziyatlar hisoblanadi. Mohir pedagog uchun har bir tarbiyalanuvchining umumiy rivojlanish darajasining saviyasini, uning xarakatlanish va ta'lim jarayoniga bo'lgan munosabatini bilish lozimdir.

Tarbiyalanuvchini individual xususiyatlarini bilish pedagog uchun ta'lim davomida katta imkoniyatlar yaratadi. Demak, jismoniy sifatlarini bilish, pedagog uchun ta'lim jarayonida tarbiyalanuvchining qobiliyat darajasidan kelib chiqib individuallashtirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirganimizdek jismoniy va badan tarbiya jarayonlarida berilgan mashqdar xaddan ziyod og'ir bo'lmasligi lozim. Shuni ta'kidlash joizki an'anaviy pedagogikada talim berish davomida o'quv materiallarini o'zlashtirishda osondan murakkabga tomon, ma'lumdan noma'lumga qarab izlanish, mavxumdan aniqqa karab borish tavsiya qilinadi. Birok, rus didaktik olimi V.V. Davыdovning shunga o'xshash yondashuvini ham ketirsak u aytadiki: ta'lim berishni oddiydan emas, umumiydan boshlasak, yaqindagini emas, asosiysini ko'rsak, qismlarni emas, tizimni, bo'laklarni emas butunni o'rgansak deydi.

Mazkur keltirgan yondashuvni tahlil qilsak, umumiylikni anglash uchun bizning nazdimizda oddiyni anglamasdan turib umumiyini taxlil qilish murakkab, zero bilim asosida bilim shakllanadi, yeski bilimii inkor qilib bo'lmaydi, ya'ni bunga dialektik tafakkurni misol qilish mumkin. Yana qismlarni anglamasdan tizimni o'rganish murakkab hisoblanadi, butunni angash uchun, uni bo'laklarga bo'lib mukammal o'rganish afzalroqdir.

Shundan kelib chiqib MTT tarbiyalanuvchilarni ta'lim jarayonidagi murakkabliklarga duchor bo'lishi, ularni oldini olish uchun ularga ko'llaniladigan metodik yondashuvlar va usullarni to'g'ri tanlay bilish lozim ekanligini anglash mumkin. Shu sababdan ham jismoniy tarbiyada individual yondashuv bizning nazarimizda bu jarayonda to'g'ri tanlov bo'ladi deb uylaymiz. Sababi individuallashtirish - bu vositalar tizimi, unda shakllanib borayotgan insonda o'ziga xos xususiyatini anglash imkonini beradi, ya'ni kuchli yoki kuchsiz jihatlarini, sifatlarini o'z vaqtida bilib, ushbu kamchiliklarni bartaraf qilishga intiladi va jumladan ma'naviy shakllanishga ham harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис Палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи. Тошкент.ш. 14.декабрь 2016.
2. Муслимов Н., Абдуллаева Қ. Мирсолиева М. Педагогик технологиялар фанидан ўқув методик мажмуа. - Т.: Фан технологиялари, 2011. - 199 б.
3. Быховская И.М. Человеческая телесность как объект социокультурного анализа (история проблемы и методологические принципы ее анализа). Труды ученых ГЦОЛИФКа: 75 лет: ежегодник.- М.: ГЦОЛИФК, 2009.С.68.

4. Ильин И.А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий. - М.: ЭКСМО, 2011.-С.342.
5. Серова Л.К. Психология личности спортсмена. - М.: АсТ, 2013.-С.116.

МАҲАЛЛА ТУЗИЛМАСИНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШГА УСЛУБИЙ ЁНДОШУВ

Оттабек Салимович Расулов - Фарғона Политехника инситути
муствақил изланувчиси

Аннотация: . Айнан Стратегия ушбу стратегияни амалга оширадиган асосий кучлар ўртасида аниқланган консенсус бўлиб, ИИРнинг қабул қилинган сценарийсига мувофиқ худуднинг ижтимоий фаровонлигини максимал даражада оширишга қаратилган бўлиб, бу стратегия доирасида ЎЎБО узок муддатда ҳаракат қилиши ва маҳаллий манфаатдор томонлар томонидан доимий мониторингини амалга ошириши керак бўлган барқарор ривожланиш йўлагини аниқлаш имконини беради.

Калит сўз: маъмуриятлар ахборот, ҳокимият, жамият, бизнес, стратегия, механизм, ички бошқарилувчанлик.

Аннотация: Именно Стратегия представляет собой консенсус, определенный между основными силами, реализующими эту стратегию, и направлена на максимальное социальное благополучие территории в соответствии с принятым сценарием МИР, определяя коридор устойчивого развития, в рамках которого О'О «БО должно действовать в долгосрочной перспективе и осуществлять постоянный мониторинг со стороны местных заинтересованных сторон.

Ключевые : слова: , информация администрации, власть, общество, бизнес, стратегия, механизм, внутренняя управляемость.

Abstract: It is the Strategy that is the consensus defined between the main forces that implement this strategy and aims to maximize the social well-being of the area in accordance with the adopted scenario of the IIR, defining a sustainable development corridor within which the O'O'BO should act in the long term and carry out continuous monitoring by local stakeholders. allows.

Keyword: administrations information, power, society, business, strategy, mechanism, internal manageability.

ЎЎБО ИИР бошқарув тизимини оммавий жавобгарлик тамойиллари асосида ташкил этишни такомиллаштириш стратегик режалаштириш механизминини адекват жорий этиш доирасида мумкин, бу бир қатор экспертларнинг фикрига кўра, барқарор ЎЎБО ИИР га эришиш воситасидир. иқтисодий, ижтимоий, демографик, ахборот ва бошқа ресурсларни интеграциялашувига асосланиб, бу маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувни бошқариш механизминини янада онгли ва очик ва “ҳокимият - жамият – бизнес” триадаси томонидан яратилган синергиядан энг самарали фойдаланиш имконини беради. Бироқ, ҳозирги вақтда маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув даражада стратегик режалаштиришни амалга ошириш бир қатор

муаммолар, шу жумладан тизимли муаммолар билан боғлиқ. Натижада, асосий ҳужжатлардан бири – ЎЎБО ИИР стратегиясининг (кейинги ўринларда Стратегия деб юритилади) сифати ёмонлашади. Масалан, бошқарув амалиётида стратегик режалаштиришнинг ягона модели (технологияси) мавжуд эмас, бу қисман мамлакат ИИР нинг юқори даражадаги табақаланиши, шунингдек, табиий ва географик омилларнинг сезиларли таъсири туфайли деб изоҳланади. Шу билан бирга, ишлаб чиқилган ва қабул қилинган ЎЎБО стратегияларининг шаблон кўриниши муаммоси мавжуд бўлиб, бу деярли барча мутахассислар томонидан таъкидланган.

Шу муносабат билан, Стратегиянинг универсал шаблонини яратиш ҳақида эмас, балки уни ишлаб чиқишга услубий ёндашувни шакллантириш, унинг босқичларини самарали амалга ошириш имкониятини яратиш ҳақида гапириш жуда асосланган бўлиб кўринадика, бу муайян ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларини ажратиб кўрсатиш ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув бошқарув йўналтирилган ривожланиш векторларини келишиш имконини беради. Бунинг мақсадга мувофиқлигини стратегик режалаштириш бўйича асосий мутахассисларнинг фикри ҳам тасдиқлайди, улар Стратегияни ишлаб чиқиш жараёнида муаммо ва имкониятлар, янги устуворликлар ва ривожланиш йўналишлари муҳокама қилинадиган жараённинг аҳамияти, унинг салбий таъсири ҳам якуний ҳужжатнинг қийматидан кам эмаслигини таъкидлайдилар.

Стратегияни ишлаб чиқишга методик ёндашув таклиф этилади, унинг асосида иккинчи бобда тақдим этилган оммавий жавобгарлик тамойиллари ва воситалари асосида ЎЎБО стратегик бошқарувини комплекс баҳолаш методологияси (кейинги ўринларда – КБМ) ётиб, у биринчи ва учинчи бобарада тақдим этилган.

Мазкур ёндашув “Фарғона шаҳри” ЎЎБО нинг 2035 йилгача бўлган даврга мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқишда синовдан ўтказилди, у жамоатчилик экспертизасидан, жамоатчилик муҳокамасидан муваффақиятли ўтди ва ЎЎБО нинг вакиллик органи томонидан қабул қилинди. Ушбу ёндашувга кўра, Стратегияни ишлаб чиқиш 3.2-расмда келтирилган саккиз босқичдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири уни самарали амалга оширишга ёрдам берадиган ўзига хос усул ва воситалардан фойдаланади. Келинг, уларнинг ҳар бирининг хусусиятларини батафсил кўриб чиқайлик.

ЎЎБО ИИР стратегиясини ишлаб чиқишга услубий ёндашув:

Биринчи босқич - ЎЎБО ИИР диагностик таҳлили ҳисобланади. Уни амалга оширишнинг асосий воситаси - бу маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувнинг макро-куйи тизимларининг миқдорий ва сифатли ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари, рейтинг баҳолари ва шунга ўхшаш ривожланган маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувлар ўртасида ЎЎБО нинг рақобатбардошлигини баҳолаш бўйича таклиф этилаётган методология. параметрларидир. Ушбу бўлимлар аллақачон иккинчи бобда батафсил тавсифланган, шунинг учун кўшимча тавсиф талаб қилинмайди.

Ушбу босқичда шунингдек шаҳар ичидаги туманлар, ҳам қишлоқ аҳоли пунктлари ҳамда вужудга келаётган агломерасиялар доирасида унга туташ ҳудудларнинг ўзаро таъсирини баҳолашни назарда тутувчи фазовий-ҳудудий ривожланиш таҳлилини ўтказиш ҳам мақсадга мувофиқдир. У қуйидаги йўналишларда амалга оширилади: аҳолини кўчириш хусусиятлари; демографик ва миграция жараёнлари; иқтисодийнинг инвестиция ва ишлаб чиқариш таркиби; ижтимоий соҳа.

Ҳудудлар учун маконий жиҳатлар ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувлараро ҳамкорлик тобора ортиб бораётган аҳамият касб этишига қарамай, шуни таъкидлаш керакки, бундай таҳлил фақат маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув ҳудуди кўплаб шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларидан ёки шаҳар ичидаги аҳоли пунктларидан иборат бўлган, шаҳарларда ҳудудий номуносивбликлар, ривожланаётган агломерасия жараёнлари мавжуд бўлган ҳоллардагина тавсия этилади. Биринчи босқичда стратегик режалаштиришнинг ажралмас қисми бўлиб SWOT ва ПЕСТ таҳлиллари ҳисобланади. SWOT-таҳлил усули ташқи ва ички омилларнинг ЎЎБО ИИРга таъсирини баҳолашга имкон беради, уларни тўрт тоифага бўлинади: кучли ва заиф томонлар, имкониятлар ва таҳдидлар. SWOT таҳлилининг дастлабки маълумотлари - бу ЎЎБО ижтимоий-иқтисодий ҳолатининг параметрлари, сўровлар ва сўровлар натижалари. Шу билан бирга, маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув ички муҳитининг аниқланган хусусиятлари ўртасидаги оқилона мувозанатга ҳокимиятнинг рақобатдош устунликларини шакллантиришнинг потенциал асоси сифатида заиф томонларини тузатиш ва кучли томонларини фаоллаштириш орқали эришилади [232, 417-б]. ПЕСТ таҳлили - бу давлатнинг сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий-маданий ва технологик қўйи тизимларининг ҳозирги ҳолатга энг муҳим таъсир кўрсатадиган доминант омилларини ўрганишга асосланган маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувнинг макро муҳитини экспресс таҳлил қилиш шакли. ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувнинг ривожланиш траекторияси.

Стратегияни ишлаб чиқишнинг иккинчи босқичи - бу маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув манфаатдор томонлардан маълумот олишни ташкил этиш. Мазкур босқич ЎЎБО фаолиятининг бугунги ва истиқболдаги ҳолатини муҳокама қилиш жараёнига кенг жамоатчилик, экспертлар ва бизнес вакиллари жалб этишни назарда тутгани билан оммавий жавобгарлик механизмини шакллантириш шароитида алоҳида аҳамиятга эга. Бундан ташқари, унинг маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув даражасидаги аҳамияти жуда муҳим, чунки маҳаллий аҳоли учун мавҳум ва чалғитувчи бўлган федерал ва минтақавий стратегик режалаштириш ҳужжатларидан фарқли ўлароқ, маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув стратегияларда ривожланиш мақсадлари ва устуворликлари аниқ ва жамоатчилик томонидан тасдиқланган бўлиши керак, чунки бу ҳолда маҳаллий ҳамжамият маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг тўла ҳуқуқли субъекти ҳисобланади. Бундан ташқари, бир қатор тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, манфаатдор томонлар стратегик режалаштиришни ишлаб чиқиш циклида қанчалик эрта иштирок этса, уларнинг Стратегиянинг асосий лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш эҳтимоли

шунчалик юқори бўлади .Ушбу босқични самарали амалга ошириш учун куйидаги усул ва воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

а) Стратегияни ишлаб чиқиш бўйича Интернет-портал ишини ташкил этиш, унда бир томондан, жорий фаолият ёритиб берилади, бу жараённинг шаффофлиги ва очиқлигини оширишга имкон беради, бошқа томондан эса – у ҳар бир манфаатдор фуқаро ўз фикрини билдириши мумкин бўлган муҳокама майдони сифатида ишлайди. “Фарғона шаҳри” ЎЎБО нинг стратегиясини ишлаб чиқиш жараёнида “Фарғона-2035. Ривожланиш стратегияси” Интернет-сайти ([хттп://](http://)) тузилган бўлиб, у мазкур технологиянинг ҳақиқий самарадорлигини кўрсатиб, ҳар куни 3000 га яқин кишининг ташриф буюришини таъминлади. Яратилган сайт “Фарғона шаҳри” ЎЎБО да оммавий жавобгарлик механизмининг самарали воситаси бўлиб, стратегик ҳужжатни ишлаб чиқиш жараёнига шаҳар аҳолисини максимал жалб қилиш имконини беради. Сайтда, шунингдек, Стратегия каби стратегик режалаштириш ҳужжатининг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифалари, аҳолининг барча қатламлари Стратегияни ишлаб чиқишнинг асосий хусусиятларини тўғри тушунишини таъминлаш мақсадида маълумотлар берилган.

б) ЎЎБО нинг стратегик бошқарувини аҳолининг социологик сўровини ўтказиш нуктаи назаридан оммавий жавобгарлик тамойилларига асосланган комплекс баҳолаш методикаси. Масалан, “Фарғона шаҳри” ЎЎБО да Стратегияни ишлаб чиқиш порталида онлайн сўров ташкил этилди ва ўтказилди, бу эса аҳолидан ташрифлар ва кўшимча изох ва тавсиялар сонини оширди.

в) Интервью олувчи ва респондент ўртасидаги бевосита алоқани ўз ичига олган интервью усули, бу сизга маълум жиҳатларни чуқурроқ ўрганиш ва энг кўп “тўсиқларни” ажратиб кўрсатиш учун аниқ саволлар бериш имконини беради. Ушбу усул маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув ва минтақавий ҳокимиятларнинг асосий мансабдор шахслари, шунингдек, асосий жамоатчилик, эксперт ва бизнес ҳамжамиятлари вакиллари билан мулоқот қилишда энг самарали ҳисобланади. Масалан, “Фарғона шаҳри” ЎЎБО Стратегиясини тайёрлашда Фарғона шаҳри маъмурияти раҳбари, Фарғона шаҳри раҳбари, иқтисодий ривожланиш бўлими бошлиғи Фарғона шаҳри маъмуриятининг тадбиркорлиги, Фарғона вилояти мулк муносабатлари ва инвестиция сиёсати вазири, Фарғона вилояти иқтисодий ривожланиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш вазирининг ўринбосари, Фарғона вилоятидаги тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил билан суҳбатлар ўтказилди. Муҳим маҳаллий ҳамжамият вакиллари билан суҳбатлар доирасида Фарғона вилояти Фуқаролик палатаси раиси Касаба уюшмалари федерацияси раиси билан ўзаро мулоқот ташкил этилди. Натижада, суҳбат давомида олинган барча маълумотлар ҳисобот шаклида шаҳар маъмуриятига топширилди, бу шаҳар ҳокимияти вакилларига ўз ҳамкасблари, Фарғона шаҳри жамоатчилик ва бизнес вакилларида ўз фаолиятига эксперт баҳосини олиш имконини берди.

г) ИИР нинг асосий йўналишлари контекстида муаммолар ва ривожланиш истикболларини муҳокама қилиш учун қуйидаги турдаги 5 кишидан 70 кишигача бўлган юзма-юз тадбирлар форматида ташкил этилган мулоқот тадбирлари: 1) макон ва ҳудудий ривожланиш таҳлили бўйича илмий ва эксперт ҳамжамиятлари, қўшни ҳудудларнинг маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувлари вакиллари билан ишчи учрашувлар (масалан, “Фарғона шаҳри” да бундай учрашувлар асосий ташкилотлар, вилоят олий ўқув юртлари ва кўплаб корхона ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда асосий мансабдор шахслари вакиллари билан ўтказилди.); 2) фаол маҳаллий ҳамжамият вакиллари: ёшлар, жамоат ташкилотлари, эксперт ва бизнес ҳамжамиятлари иштирокида давра суҳбатлари (масалан, Фарғона шаҳрида ёшлар, жамоатчилик ва экспертлар давра суҳбатлари ташкил этилди); 3) ЎЎБО ҳудудида жойлашган йирик, ўрта ва кичик бизнес вакиллари билан стратегик бизнес сессиялари; 4) шаҳарсозликнинг ривожланиши, маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув ва иқтисодиётни ташкил этишни ҳудудий бошқариш соҳасида ташқи экспертлар билан эксперт сўрови.

Стратегияни ишлаб чиқишнинг учинчи босқичи – стратегик ғоялар синтези ва ЎЎБО ИИРнинг стратегик устувор йўналишлари, мақсадлари, вазифаларини танлаш. Ушбу босқичнинг мақсади диагностик таҳлил натижаларини ва маҳаллий манфаатдор томонлардан олинган маълумотларни тизимлаштириш, шунингдек энг яхши жаҳон тажрибасидан фойдаланган ҳолда федерал, минтақавий ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув дастурларни тизимли таҳлил қилиш, ЎЎБО корхоналари ва ташкилотларини қайта қуриш бўйича инновацион ғоялар ва лойиҳаларни ўрганиш ва яратишдир. Бунда ғоялар синтези “ақлий ҳужум”, ақлий ва амалий эксперимент, таснифлаш ва типология, шунингдек, эксперт баҳолаш усулларида фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

Xulosa: Стратегик ғоялар синтези асосида ЎЎБО ИИРнинг миссияси, асосий мақсад ва вазифалари, шунингдек, ривожланишнинг стратегик йўналишлари шакллантирилади.

Масалан, “Фарғона шаҳри” ЎЎБО нинг Стратегиясини ишлаб чиқишда миссия баёни шаҳарни узоқ муддатли ривожлантиришнинг асосий йўналишларида ўз аксини топган ва унинг асосини ташкил этган стратегик ғоялар синтези натижаларидан ташқари, миссия фаол жамоатчилик томонидан таклиф этилган шаҳар миссияси баёнотларининг семантик таҳлили натижаларидан олинган таклифларни ўз ичига олади.

Адабиётлар рўйхати

1. Бухвалд Е.М. Актуальные вопросы развития маҳаллий ўзини-ўзи бошқарувных образований и реформирования института местного самоуправления Е.М. Бухвалд, Н.В. Ворошилов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – № 1. Том 11. – С. 132–147. – ИСИН 1998-0698.
2. Строев П.В. Пространственная организация экономики России: тенденции и перспективы развития городов как точек экономического роста :

- монография/П.В. Строев. – Москва: А-проджект, 2015. – 144 с. – 500 экз. – ИСБН 978-5-906694-17-1.
3. Макар С.В. Устойчивое пространственное развитие: критерии и индикаторы/С.В. Макар//Современные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии: материалы международной научной конференции в рамках IX Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов, Барнаул, 12-19 сентября 2018 г.; ответственный редактор Н.И. Быков. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2018. – С. 43-46. – ИСБН 978-5-91556-424-3.
 4. Фаттахов Р.В. Пространственное развитие России: вызовы и перспективы/Р.В. Фаттахов//Калужский экономический вестник. – 2019. – № 3. – С. 8-12. – ИССН 2499-989Х.
 5. Соловев С.М. История России с древнейших времен/С.М. Соловев. – Москва: 1980. – ИСБН отсутствует.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Расулов О.С. - и.о. доцент, декан факультета «Виды спорта»
ФФУзГУФКС

Аннотация: В работе рассматривается феномен социальная деятельность, направленная на сохранение здоровья, увеличение выносливости организма. Физическая культура, которая позволяет поддерживать физическую форму человека и психофизических способностей любого индивида.

Ключевые слова: Физкультура, спорт, психология, обучающейся, нагрузка, человек, логика.

Annotatsiya: Ishda salomatlikni saqlash va tananing chidamliligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy faollik hodisasi ko‘rib chiqilgan. Insonning jismoniy tayyorgarligini va har qanday odamning psixofizik qobiliyatlarini saqlab qolishga imkon beradigan jismoniy madaniyat.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya, sport, psixologiya, talaba, yuklama, shaxs, mantiq.

Annotation: The work examines the phenomenon of social activity aimed at maintaining health and increasing the body's endurance. Physical culture, which allows you to maintain the physical shape of a person and the psychophysical abilities of any individual.

Key words: Physical education, sports, psychology, student, workload, person, logic.

Физическая культура - это социальная деятельность, направленная на сохранение здоровья, увеличение выносливости организма человека. Исходя из моей тематики, создаётся весьма логичный вопрос: «Как занятия спортом, физической культурой могут повлиять на формирование личности, ведь данный термин вряд ли можно отнести к нашей проблеме?» На самом деле

ответ прост. Физическая культура не только позволяет поддерживать физическую форму человека, она так же связана с особенностями психофизических способностей любого индивида. К примеру, длительные, упорные тренировки могут сформировать некоторые черты характера, необходимые в современном обществе, такие как терпение, выносливость, коммуникабельность, логично продуманные нагрузки увеличивают общий тонус организма, нескончаемую энергию и в целом улучшают настроение человека и чтобы занятия спортом приносили положительные результаты, необходимо личностное осознание данного факта. Для этого можно создавать различные агитационные кружки, объединения, преподносящие спорт как продление жизни, как нечто важное в жизнедеятельности человека. В качестве примера нельзя не вспомнить цитату известного древнегреческого философа: «Человек, овладевший богатствами культуры, будет заниматься физическими упражнениями во имя «отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы - не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче» [1,с.52].

Большую роль в формировании целостной личности оказывают соревнования спортсменов как очередное испытание. Так как данный процесс занимает огромное количество времени, он требует большего внимания и упорства. В итоге, получая медали и награды, спортсмен может объективно оценивать свои возможности. И следующая игра будет проходить гораздо легче, поскольку организм со временем адаптируется к сложностям. Это было бы полезным и в повседневной жизни человека, потому что часто мы сталкиваемся с трудностями, которые приносят стрессовые ситуации.

Выбрав тему, мне стало любопытно узнать, как жители моего города относятся к спорту и как часто им занимаются. С этой целью, я провела небольшое анкетирование, в котором приняло участие 25 человек. Им были предложены некоторые вопросы: 1) С какого возраста Вы занимаетесь спортом? 2) Нравится ли Вам уделять время физической культуре? 3) Сколько времени вы уделяете спорту? Проанализировав данную ситуацию, мною были сделаны упомрачительные выводы. Практически 90% ответили положительно на все вопросы, многие занимались определенными видами спорта, такими как легкая атлетика, плавание, гимнастика, лишь незначительная часть проигнорировали вопросы. Проведенное анкетирование, дало мне понять, что спорт в современном обществе очень популярен, он постоянно развивается, что непосредственно отражается на гражданах в лучшей степени.

Занимаясь спортом нельзя забывать о нагрузках, и о том, как правильно подобрать их ввиду особенностей организма. Потому что, злоупотребляя ими, нередко можно развить уже врожденные патологические заболевания, что чревато последствиями. Для того чтобы не совершить ошибку, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами в этом вопросе.

Как известно, всё хорошее зарабатывается тяжелым трудом, так же и в спорте, для достижения определенной планки, нужно огромное усилие над собой. Приведу логичные цитаты известных спортсменов по данному вопросу:

«Десять лет, проведенных в большом спорте-рассказывает о себе известный горнолыжник Жан-Клод Килли-были годами борьбы. Я столкнулся со всем, что формирует характер. Были тяготы и лишения, радости побед и горечь поражений, узнал я и самое прекрасное, что есть на свете, - людскую дружбу» [2,с.134].

Эти слова подходят к следующему высказыванию потрясающего гимнаста Юрия Титова. В одном из своих выступлений он заявил «Ведь это и есть, пожалуй, самое интересное в спорте - душевные, товарищеские отношения между людьми, тут прямое проявление высших нравственных достоинств человека. А чего стоит, например, борьба атлета за самого себя, за собственные возможности, за преодоление, казалось бы, недостижимых рубежей..» [3,с.78].

На основе выше сказанного, можно сделать вывод о том, что нельзя игнорировать физические занятия, уклоняться от занятий, необходимо развивать не только свою физическую форму, но и формировать себя как личность, посредством спорта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Быховская И.М. Человеческая телесность как объект социокультурного анализа (история проблемы и методологические принципы ее анализа). Труды ученых ГЦОЛИФКа: 75 лет: ежегодник. - М.: ГЦОЛИФК, 2009.С.68.
2. Ильин И.А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий. - М.: ЭКСМО, 2011.- С.342.
3. Серова Л.К. Психология личности спортсмена. - М.: АсТ, 2013.-С.116.

O‘ZBEKISTONDA SPORT TADBIRLARINI RIVOJLANISHI VA UNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI.

Otabek Salimovich Rasulov – Farg‘ona Politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi.

Qodirova Shahlo Shavkatjon qizi - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda sport bayramlari, ommaviy sport tadbirlarining paydo bo‘lishi va uning jamiyatdagi xizmat funksiyalari tahlil etilgan. Bundan tashqari, sport bayramlarini ommaviylikini oshirishda qilinayotgan ishlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: sport tadbirlari, sport bayramlari, tomosha, “Umid nihollari”, «Barkamol avlod», «Universiada», musobaqa.

Аннотация: В данной статье анализируются спортивные праздники в нашей стране, возникновение массовых спортивных мероприятий и их служебные функции в обществе. Кроме того, изложена работа по повышению популярности спортивных праздников.

Ключевые слова: спортивные мероприятия, спортивные праздники, зрелища, “ростки надежды”, «гармоничное поколение», «Универсиада», соревнования.

Annotation: This article analyzes sports holidays in our country, the emergence of mass sports events and its service functions in society. In addition, the work that is being done to increase the popularity of sports holidays is described.

Key words: sports events, sports holidays, spectacle, "sprouts of Hope", "harmonious generation", "Universiade", competition.

Sport bayramlari. Mamlakatimizda har tomonlama yetuk, barkamol va sog‘lom avlodni voyaga yetkazish ijtimoiy taraqqiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanganligi bois, joylarda biri-biridan ko‘rkam, zamonaviy anjomlar bilan jihozlangan sport majmualari, sport va sog‘lomlashtirish markazlari, jismoniy tarbiyaning turli sohalariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari, o‘yingohlar va suzish havzalari bunyod etildi. Ana shu ezgu jarayonning tarkibiy qismi sifatida mamlakatimizda «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada», shuningdek, milliy kurash, tennis va boshqa sport turlari bo‘yicha musoboqalar muntazam ravishda o‘tkazib kelinmoqda. Ana shunday sport musoboqalarining ochilish va yopilish tantanalari katta o‘yingohlarda teatrlashgan maydon tomoshalari mezonlari asosida o‘tkazilishi bugungi davr rejissurasida o‘ziga xos alohida yo‘nalishni yuzaga keltirdi.

Xalqimizning sport bayramlari orasida milliy kurash bilan bog‘liq turli musoboqalarga bilan aloqador tantanalar muhim o‘rin tutadi. Ma‘lumki, kurash xalqimizning eng sevimli va keng tarqalgan sport turlaridan biridir. O‘zbekistonda ikki usulda, ya‘ni buxorocha va farg‘onacha usuldagi kurash turlari keng tarqalgan. Mamlakatimiz hududida olib borilgan arxeologik qazilmalar chog‘ida o‘zbek milliy kurashining tarixi g‘oyat qadimiyligini isbotlaydigan ashyoviy dalillar topilgan. Shulardan eng qadimiysi Janubiy O‘zbekiston hududida joylashgan qadimgi Baxtar - Baqtriyanning bronza davriga oid topilma bo‘lib, bu sopol idishda saf tortib borayotgan kurash kiyimidagi odamlar tasvirlangan. Arxeolog olimlarning fikricha, bunday idishlar odatda zardushtiylik ibodatxonalarida foydalanilgan bo‘lib, ramziy- magik xususiyatga ega deb tasavvur qilingan. Bunday idishlarning ko‘pchiligida polvonlar tasviri mavjud. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududidagi bronza davriga oid Jarqo‘ton yodgorligida olib borilgan arxeologik qazuv ishlari chog‘ida ana shunday sopol idishlardan bir nechtasining parchasi - bo‘lagi topilgan. Bu idish parchalarida bittasida ikki polvonning kurash tushayotganligi va polvonlardan biri raqibini oyog‘idan chalib yiqitayotganligi tasvirlangan bo‘lsa, ikkinchi idish bo‘lagida ikki polvon qo‘llarini baland ko‘tarib kurash tushishga shaylanib turgan holati aks etgan. Akademik A.Asqarovning aniqlashicha, ana shu ikki sopol idish parchasidagi tasvirlarga asoslanib, o‘zbek milliy kurashining tarixiy ildizlari kamida uch yarim mingyillik tarixga ega, deb xulosa chiqarish mumkin. Ma‘lumki, kurash faqatgina milliy sport turi emas, balki qadimdan ajoyib tomosha namunasi sifatida ham mashhur bo‘lib kelgan. Kurash xalqimizning qadimiy musobaqasi bo‘lishi bilan birga ommaviy tomosha turi sifatida to‘ylarda, bayram va sayillarda doimiy ravishda o‘tkazib

kelingan. Bu sport turi katta tajribaga ega bo'lgan kuragi yer ko'rmagan polvonlar va usta bakovullar tomonidan namoyish etiladi. Shuning uchun ham mutaxassislar kurashni mohiyatiga ko'ra «o'yin-tomosha» deb tasniflaydilar. Bunda kurashda u yoki bu polvonning g'olib chiqishi uning sport musobaqasi sifatidagi mohiyatini anglatsa, polvonlarning mahorati va epchilligi ishqibozlarga zavq berishi uning tomoshaviyligini bildiradi.

Mustaqillik yillarida ko'pgina milliy qadriyatlarimiz qatorida kurash bilan bog'liq sport an'analarimiz ham qayta tiklandi. Chunonchi, 1991-yilda Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida «Polvonbozlik» tomoshasining yangicha shakli qayta tiklandi. Bu ezgu ish «Chavqi» folklor-etnografik jamoasining keksa san'atkorlari Ummat Abdug'aniyev va Abdulla Soatovlar ijodiy intilishlari natijasida o'ziga xos tomosha san'ati sifatida namoyish etildi. Dasturga binoan katta davra hosil qilinib, egniga to'n, beliga belbog' bog'lagan polvonlar o'rta chiqadilar. Qarsak jo'rligidagi qo'shiqlar bilan davra ahli polvonlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Bu dastur milliy kurash an'anasining sahnaviy talqinini yaratish borasidagi ilk tajriba bo'lgan edi.

Mustaqillik yillarida kurash bilan bog'liq milliy qadriyatlarimizni tiklash va xalqaro maydonga olib chiqish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov tashabbuslari bilan 1991-yil milliy kurash federatsiyasi tashkil etildi. Milliy kurash an'alarini tiklash maqsadida bir qator nufuzli musobaqalar o'tkazildi. Xususan, Xorazmda Pahlavon Mahmud, Buxoroda Bahovuddin Naqshbandiy, Shahrisabzda Amir Temur, Termizda At-Termiziy, Andijonda Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasiga bag'ishlangan katta xalqaro kurash musobaqalari bo'lib o'tdi. Bu musobaqalar o'zining mohiyati va o'tkazilish jarayoniga ko'ra o'ziga xos sport bayramlari bo'ldi. 1993-yil 3 - 4-aprel kunlari Termiz shahridagi «Alpomish» o'yingohida buyuk hadisshunos olim Hakim at-Termiziy xotirasiga bag'ishlangan xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. Dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 400 nafardan ortiq zabardast polvonlari qatnashgan mazkur kurash musobaqasi bayramona tarzda o'tkazildi. Bu nufuzli xalqaro musobaqaga alohida tayyorgarlik ko'rildi. Kurash musobaqalari o'tkaziladigan «Alpomish» o'yingohi va uning atrofi obodonlashtirildi. O'yingoh va unga tutash inshootlar ta'mirlanib, bayramona ko'rinish kasb etdi. Sport bayrami uchun maxsus liboslar, taklifnomalar, ko'krak nishonlari, dekoratsiyalar, bayram dasturi tayyorlandi. Mannon Uyg'ur nomidagi viloyat drama teatri jamoasi tomonidan mazkur sport bayramining ochilishi tantanalari uchun katta tomosha dasturi tayyorlanib namoyish etildi.

Xalqaro musobaqaning ochilish marosimi tantanali tusda boshlandi. Bahodirlik va ulug'vorlikni tarannum etuvchi milliy kuy-qo'shiqlar fonida polvonlar davraga kirib keldilar. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning musobaqa qatnashchilari va mehmonlarga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. So'ngra jamoalarning sardorlari musobaqa bayrog'ini ko'tardilar. Viloyat va respublika televideniyesi musobaqaning ochilishi to'g'risidagi ko'rsatuvlarni keng ommaga namoyish etdi. Shu tariqa milliy kurash bo'yicha mamlakat birinchiligi va ko'plab xalqaro musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Bu

sport bayramlari orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun o'tkaziladigan an'anaviy kurash musobaqasi alohida o'rin tutadi.

Umuman, bizning obod va erkin mamlakatimizda har yili ko'plab sport bayramlari o'tkazilishi an'anaga aylangan. Shu bois, ommaviy bayramlarni tashkil etish va o'tkazish uchun yetuk rejissyor kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda sport bayramlariga ixtisoslashgan mutaxassislarni o'qitishga alohida e'tibor qaratish juda zarurdir. Binobarin, birinchi galda o'yingohlar o'zining tuzilishi, shakli va texnik jihozlanishi jihatidan sayilgoh, amfiteatr yoki tomosha maydonlaridan farqlanib turganligi bois, rejissyorlar uchun ssenariyning o'ziga xos talqinlarini yaratish vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Qolaversa, sport musobaqalari bilan aloqador teatrlashgan maydon tomoshasi ham mazmunan sport bilan bevosita aloqador bo'lishi va musobaqalar mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi talab etilar edi. Ommaviy badiiy-sport tomoshalari teatrlashgan maydon tomoshasi san'atining nisbatan yosh janrlaridan biri hisoblanadi. Bu yo'nalish sport bayramlarini tashkil qilish, sport turlariga aloqador shou-biznesni yo'lga qo'yish, yoshlar sport festivallarini o'tkazishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Ommaviy badiiy-sport tomoshasi shunchaki keng qamrovli madaniy tadbir emas, balki g'oyatda katta ko'lamdagi tashkiliy-tayyorgarlik ishlarini talab qiladigan hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical Higher Education Institutions. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.
2. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
3. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation in science, research and development// ISSN:2835-3579 Voleme:2 Issue:5, 2023. 205-217 p.

BOLANI SHAXS BO'LIB SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI.

Qodirova Shahlo Shavkatjon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi,

Hulkaroy Babayeva Usmon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi,

Sheraliyeva Adolatxon Avazbek qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va boshqa tarbiya turlari bilan bog'liq holda jamiyatda bolani shaxs sifatida tarbiyalash qonuniyatlari, bola organizmini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotlar bayon

etilgan. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya jarayonida boshqa tarbiya turlarini kompleks olib borish haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: jismoniy tarbiya, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, harakat malakasi, jismoniy rivojlanish, salomatlik, sport.

Аннотация: В данной статье изложены данные о закономерностях воспитания ребенка как личности в обществе в связи с физкультурой и другими видами воспитания, о роли и значении физического воспитания в формировании детского организма. Кроме того, освещается информация о комплексном проведении других видов воспитания в процессе физического воспитания.

Ключевые слова: физическое воспитание, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, двигательная компетентность, физическое развитие, здоровье, спорт.

Annotation: this article describes the laws of raising a child as a person in society in connection with physical education and other types of education, the role and importance of physical education in the formation of the child's organism. In addition, information on the complex conduct of other types of education in the process of physical education is covered.

Keywords: physical education, moral education, aesthetic education, movement skills, physical development, health, sports.

Inson hayotning birinchi yetti yilligida bolalar sogʻligʻining asosiga zamin tayyorlanadi, hayotiy zaruriy harakat malakalari shakllanadi, takomillashadi, keyinchalik jismoniy rivojlanish uchun lozim boʻlgan shart-sharoitlar yuzaga keladi. Koʻplab olimlarning tadqiqotlarini natijalari shuni koʻrsatadiki, bolaning jismonan chiniqqan, chaqqon, kuchli boʻlib oʻsishi uchun oʻz vaqtida toʻgʻri rejalashtirilgan jismoniy tarbiya jarayoni muhim rol oʻynaydi. Jismoniy tarbiyaning ahamiyatini notoʻgʻri baholash bola organizmini rivojlantirishni susaytiribgina qolmay, uni aqliy rivojlanishiga ham salbiy taʼsiri koʻrsatishini jismoniy tarbiya amaliyoti isbotlab berdi. Bolaning organizmi tez rivojlana boshlaydi. Lekin organizmning himoya refleksi sust rivojlangan boʻladi, nisbatan kasalga tez chalinadi. Shunga koʻra bu yoshdagilar *jismoniy tarbiyasining vazifasi* – ularning sogʻligini saqlash va mustahkamlash, chiniqtirish, har tomonlama jismoniy rivojlantirish, gavdani toʻgʻri tutish, umumiy va shaxsiy gigienaga eʼtibor beradigan qilib voyaga yetkazishdir. Eng ahamiyatlisi ularda hayot uchun zaruriy eng oddiy harakat malakalarini – yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqish, velosipedda, rolikli changʻida, konkida yurish, yugurish, suzish, samokat va velosipedda yurishlarni rivojlantirishdir. Bu harakatlarni bolalar tez oʻzlashtiradi. Bunga sabab ularning nerv sistemasini elastikligini yuqoriligidir. Oddiy harakat malakasi keyinchalik kattaroq yoshga oʻzlashtirishga yordam beradi. Bolani shaxs sifatida shakllantirishda jismoniy tarbiyaning boshqa tarbiya turlari bilan bogʻliqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi shaxsni har tomonlama rivojlantirish, bola tarbiyasida tarbiyaning turli tomonlarining bir butunligiga erishish, keng va umumiy jismoniy tayyorgarlikka ega boʻlish jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya jarayonida axloqiy tarbiya. Har qanday jamiyat azal-azaldan o'zining axloq normalari va ularning talablari bilan biribiridan ajralib turgan, ayrim holda keskin farqlangan. Bu talablar va normalardan jamiyatning mavqei, o'zni, darajasini belgilash, baholashda foydalanilgan. Axloqiy tarbiya ularga jamiyat a'zolari rioya qilishidek zarur muammolarni xal qilishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari, sport trenirovkalari, turli xil musobaqalar va ko'ngil ochish tadbirlari axloq normalarini shakllanishi, tarbiyalanishida vosita rolini hozirgi kunda ham o'ynab kelmoqda. O'zaro munosabat, muloqot, umuminsoniy qadriyatlar, millati, xalqi, davlati, shon-shuhrati uchun qayg'urish hissiyoti jismoniy tarbiya jarayonida to'g'ridan-to'g'ri tarbiyalangan. Mamlakat sportchisining axloqi – bu, millat vakili, mavjud jamiyat kishisining axloqidir. O'zbek sportchisining axloq normalari maxsus, alohida normalarga ega emas. Ular ham mazkur jamiyatning oddiy a'zosining axloqiy normalaridan farq qilmaydi. «Sportchining axloqi» degan axloqni tuzishga urinish sharq xalqlari axloq normalaridan uzoqlashishga olib keladi. Biz qisqa fikrli, tor o'ylaydigan faqat sport bilan shug'ullanadigan baquvvat, tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lganlarni emas, fikrlash doirasi keng, ma'naviy boy, kirishuvchan, tashkilotchilik qobiliyati yaxshi bo'lgan individni tarbiyalashni nazarda tutmog'imiz lozim. Bu sifatlar ko'proq navqiron mamlakatimiz yoshlari uchun ta'aluqlidir. Sportchi va fizkulturachilar axloqiy tarbiyasining asosiy xususiyatlari, uni jismoniy tarbiya jarayonini yo'lga qo'yilishi quyidagi yo'nalishda va shaklda bo'lishiga e'tibor qaratilmoqda:

1. Jamoatchilik burchiga ijtimoiy munosabatda bo'lish, jamiyat ishini o'z shaxsiy ishi bilan teng qo'yish, jamiyat va davlat ishini darajasini pasaytirmaslik. O'zining jismi tarbiyasiga ongli munosabatda bo'lish, aholi mudofaasiga doimo tayyorlik har bir jamiyat a'zosining umumiy burchiga aylangan bo'lishligi sport hayotidagi maqsadni birligi va umumiyligi barcha uchun yagona qonuniy ahamiyatga ega bo'lish xususiyati bilan bog'liq. Mamlakat sportchisi xalqaro maydondagi g'alabalarning hal qiluvchi omili ekanligi, o'z xalqi, aholi oldidagi javobgarlik burchini his qila bilishlik xususiyati.

2. Jamoat mulkiga (sport inшоati, undagi jihoz va anjomlarga) ijtimoiy munosabatni sport maydonlarini jihozlash va qayta jihozlash ishida ishtirok etish.

3. Jamiyat a'zolarining axloq normalarining eng asosiy mehnatga ijtimoiy munosabatda bo'lishdir. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish shug'ullanuvchi uchun mehnatda, ishlab chiqarish jarayonida har tomonlama garmonik rivojlanishini amalga oshirish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Sportchini sport natijasiga erishishi mashaqqatli bo'lib, chidamli mehnatni talab qiladi. U rekordlarnigina yangilash bilan birga mehnat jarayoni uchun iroda, intizom, mehnat qilishga odatni shakllantiradi, mehnatni qadrlashga o'rganadi.

4. Jismoniy madaniyat jamiyat qonunchiligiga bo'ysunishga o'rgatadi. Gimnastika, o'yinlar, sport, turizm va boshqa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish tarbiyalanuvchilardan belgilangan qoidaga, tartibga qat'iy rioya qilish talabini qo'yadi. Ularga bo'ysunmaslik sportchini yoki tarbiyalanuvchini umumiy maqsaddan uzoqlashtiradi. Sport faoliyati sportchi hayotini xavf ostida qoldirishi – masalan, to'p uchun kurashayotganda o'yinchilar bir-biri bilan

to'qnashib ketdi. Kimdir aybdor bo'lishi tabiiy. Sportchi qo'pollikka javob qilgiz keladi. Lekin sportchi axloq normalari, o'zini qo'lga olish va nizoli holatni tinch yo'l bilan hal qilish uchun lozim bo'lgan axloqiy normalar, talablarni yodda tutishi kerak.

5. Gumanizm, insonni hurmat qilish, kelajak uchun, tinchlik uchun kurashishga zamin, bir-birini qo'llash, yordam berish, ayniqsa, musobaqalar davomida o'zaro o'rtoqlik yordami o'z raqiblariga nisbatan hurmat ruhida bo'lish turkiy xalqlarda o'ta yuqori bo'lganligi, mustahkam salomatlik va jisman tayyorgarlik jamiyat a'zosining axloq normalari, irodasi va boshqa xususiyatlarni tarbiyalash xususiyatlarini shakllantiradi.

Jismoniy tarbiya jarayonida estetik tarbiya. Jismoniy tarbiya jarayoni orqali estetik tarbiyaning ham alohida vazifalari hal qilinadi:

1. Muomila estetikasini tarbiyalash. Gimnastika, sport, o'yinlar, turizm, yuqorida bayon etilganidek, insonning barcha xususiy tomonlarini namoyon qiladi. Sportchilarning yurish-turishi sport hayotiy jarayoni va undan tashqarida havas qilgudekdir. Chunki uning asosida sharq xalqlari axloq normalari yotadi. Yomon muomala estetikaga zid deb baho beriladi.

2. Jismoniy tarbiya orqali inson gavdasining ko'rinishi, shakli-shamoyili tarbiyalanadi. Jismonan garmonik rivojlangan odam gavdasining chiroyliligi, sog'ligining, hayotiy qobiliyatlarining yaxshiligi belgisidir.

3. Jismoniy tarbiyada go'zallikni qabul qila bilish qobiliyatini, sport texnikasi, harakatlar nafisligi ifodasida yashirin go'zallikni his qila olishni tarbiyalash yotadi. Harakat texnikasi go'zallik, harakat nafosati, uning mazmunini ifodalashning o'zi ham go'zal.

Jismoniy tarbiya jarayonida foydalanilayotgan harakat faoliyati bir-biriga o'xshash emas. Lekin ularning har biri – yugurishning chiroyliligi, balandlikka sakrashda, sakrovchini harakatlari, rekord og'irlikni ko'tarish texnikasi, gimnastika snaryadlarida «ishlash mahorati» bularning hammasi go'zal. Futbol maydonidagi o'yinga qarab baho berish: «chiroyli o'yin bo'ldi», «o'yin juda qiziqarli chiqdi», «jamo'a hujum paytida to'p bilan muomala san'atining yuqoriligini namoyish qildi» deb va h.k. Sportdagi harakat go'zalligini tushunish tomoshabin yoki shug'ullanuvchiga huzur baxsh etadi. Sport kurashida go'zallikni, chiroylilikni ko'ra olsak, bu bizning estetik didimizni, saviyamizni darajasini ko'rsatadi. Boksga estetik sport turi emas, deb baho beradilar. Bu mulohaza to'g'rimi? Yuqori texnik tayyorgarlikka ega bo'lgan bokschilar harakati olam-olam zavq beradi. Qolaversa ruhiy, axloqiy, jismoniy sifatlarni rivojlantiradi, namoyon qiladi. Yaxshi bokschi mard, irodali, botir bo'lishi amaliyotdan aniq. Did bilan tushunib, tomosha qila olishni o'zi estetik zavq beradi, estetik didni uni tarbiyalaydi. Takomillashgan harakat texnikasi, avtomatizm darajasidagi harakat ko'nikmasiga ega bo'lgan sportchi yoki fizkulturachilar harakat faoliyatini erkin, ravon, keraksiz kuch sarflashlarsiz, keraksiz harakatlarsiz bajaradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical Higher Education Institutions. International journal of research in commerce,

it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.

2. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
3. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation in science, research and development// ISSN:2835-3579 Voleme:2 Issue:5, 2023. 205-217 p.

MUSHAKLAR KUCHINI RIVOJLANTIRISH

Raximov Farxod Maxmudovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Og'ir atletikada boshqa sport turlaridan farqli ravishda natijalar gavda proporsiyasidan ko'ra ko'proq mushak kuchiga bog'liq bo'lsadi. Fiziologiyada mushaklar kuchi deganda mushaklar rivojlantira oladigan maksimal zo'riqish tushuniladi (u grammlar va kilogrammlarda ifodalanadi). V.M. Zatsiorskiy bo'yicha inson kuchini uning tashqi qarshilikni yengib o'ta olish qobiliyati sifatida ta'riflash mumkin.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija.

Аннотация: В тяжелой атлетике, в отличие от других видов спорта, результаты больше зависят от силы мышц, чем от пропорций тела. В физиологии мышечная сила – это максимальное напряжение, которое могут развить мышцы (выраженное в граммах и килограммах). В.М. По мнению Зациорского, силу человека можно определить как его способность преодолевать внешнее сопротивление.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: In weightlifting, unlike other sports, results depend more on muscle strength than body proportions. In physiology, muscle strength is the maximum tension that muscles can develop (expressed in grams and kilograms). V.M. According to Zatsiorsky, human strength can be defined as his ability to overcome external resistance.

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

Og'ir atletikachilarda kuch sifatlarining rivojlanishi sportdagi birinchi qadamlardan sodir bo'ladi va bunga alohida e'tibor berish lozim. Mushak kuchining namoyon bo'lishi mushak apparati faoliyatini boshqarib turuvchi asab jarayonlarining jamlanishi bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida shuni hisobga olish mumkinki, o'smirlarda, ayniqsa, 12—1.3 yoshlilarda tezkorlik-kuch imkoniyatlari katta emas. Shuning uchun kuchni rivojlantirish ehtiyotkorlik bilan va asta-sekin amalga oshirilishi lozim. Buning uchun maksimal natijada ko'pi bilan 70-75% vazndagi og'irliklarni, shuningdek, nafasni ushlab turib 8 soniyagacha va nafasni

ushlamasdan 15-25 soniyagacha statik zo'riqishlarni qollash maqsadga muvofiq. Maxsus jismoniy tayyorgarlikda kuchni rivojlantirish uchun asosiy vositalar quyidagilar: yotib, tik turib, shtangani siqib ko'tarish, yelkada shtanga bilan egilishlar, dast va siltab ko'tarish usullarida shtangani belgacha ko'tarish (maksimal natijadan ko'pi bilan 80%), shtangani ko'krakka ko'tarish, gantellar, giryalarni siqib ko'tarish; bel, qorin pressi mushaklari uchun statik zo'riqishlar (kuchlanishlar) va h.k. Umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalaridan akrobatika elementlari (umbaloq oshishlar, tik turishlar, burilishlar va boshqalar), gimnastika jihozlarida mashqlar (tortilishlar, tebranishlar, siltashlar, ko'tarilishlar), kurash elementlari, yadro irg'itish, sakrashlar, yuklami tashishlami qo'llash mumkin. Shuni yodda tutish lozimki, o'smirlarda, ayniqsa, boshlang'ich o'rgatish davrida mushaklar bir tekis rivojlanmagan. Shuning uchun rivojlanishda ortda qolayotgan mushaklar guruhiga ko'proq e'tibor qaratish zarur boladi. Bu, asosan, qorin pressi mushaklari, gavda, orqaning qiya mushaklari, qo'llarning uzatuvchi mushaklari, son orqa yuzasi mushaklari, oyoqlarning keltiruvchi (birlashtiruvchi) mushaklaridir. Paylarni rivojlantirish uchun har bir mashg'ulotga cho'ziltirish mashqlarini hamda harakatli o'yinlarni kiritish maqsadga muvofiq. Kuch tayyorgarligida UJT va MJT vositalari jamg'armasidagi turli mashqlardan foydalaniladi. Quyida yosh og'ir atletikachilar uchun shunday mashqlarning namunaviy kompleksi keltiriladi. Shtangani ko'tarish nafaqat dinamik, balki statik ish bajarish bilan bogliq. Masalan, shtangani belgacha ko'tarish va keyingi portlash kuchi qo'llar va ayniqsa, panjalarning statik zo'riqishida sodir bo'ladi. Shtangani har qanday holatda ushlab turish sportchining kuchini, mushak guruhlarining statik zo'riqishini keltirib chiqaradi. Mushak kuchini va statik zo'riqishlarga bo'lgan chidamlilikni rivojlantirish zaruratini hisobga olib mashg'ulot jarayoniga statik xususiyatga ega mashqlar kiritiladi. Ko'pchilik mutaxassislar lomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar orqali yosh sportchilarda kuch va maxsus chidamlilikni oshirish uchun bunday mashqlarning katta foyda keltirishi isbotlangan (V.P. Filin, V.S. Gonchizin, P.Z. Siris, V.V. Skryabin, R.A. Shatunin, N.P. Laputin va boshqalar). Yosh sportchilar uchun shunday statik mashqlarni tanlash muhimki, bu mashqlar musobaqa va maxsus yordamchi mashqlarni bajarishda mushaklar kuchini rivojlantirishga yordam berishi lozim. Shu orqali statik zo'riqishlarni bajarishda yuklamani to'g'ri me'yorlash vazifasi yengillashadi. Masalan, «qaychi» usulida cho'kkalashdagi shtangani ko'krakdan siltab ko'tarishga; «chang'ida yugurish holati» mashqi yelkada shtanga bilan o'tirib-turishga; yotgan holatda yarim bukilgan qollarda yukni ushlab turish - yotib shtangani siqib ko'tarishga mos keladi. Shu sababli statik mashqlarni bajarishda mushaklar ishtirokidagi shunday aralash mashqlar yordamida yuklamani aniqlash mumkin. Bundan tashqari, statik mashqlarni bajarishda yuklamani aniqlash uchun statik zo'riqishda mushak ishini ifodalovchi formuladan hosil qilingan formulani qoplash mumkin.

Bu yerda: R - statik holatda ushlab turiladigan yuk vazni (kg); t - statik zo'riqishni berilgan darajada ushlab turish vaqti (soniya); Kn - 100 marta kamaytirilgan yuklama koeffitsiyenti (kg/soniya). Masalan, agar yosh sportchi chang'ida yuguruvchi holatida 30 soniya ichida 20 kilogramm vazndagi yukni ushlab turgan bo'lsa, unda: $Kn = 20 \times 30 \cdot 100 = 6 \text{ kg/s}$. Shu koeffitsiyent bo'yicha

ham statik kuch, statik chidamlilik to'g'risida fikr yuritish mumkin. Yosh shtangachilar bilan ishlashda qo'llaniladigan statik xususiyatdagi mashqlarga to'xtalib o'tamiz. Shunday qilib, statik xususiyatdagi me'yorlangan mashg'ulot yuklamalarini bajarish yosh og'ir atletikachilarga boshlang'ich tayyorgarlik davridanoq ularning sog'lig'iga zarar keltirmagan holda bu turdagi mushak kuchlanishlaridan foydalanishga imkon beradi. Fiziologik va pedagogik tadqiqotlar statik mashqlarning o'smirlarning har tomonlama jismoniy rivojlanishiga va sport natijalarining o'sishiga katta foyda berishini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. -М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam»,2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

OG'IR ATLETIKACHINING TAYYORGARLIK TURLARI

Raximov Farxod Maxmudovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ma'lumki, og'ir atletikachilar mashg'ulotlarida ko'proq dast ko'tarish, ko'krakka ko'tarish, ko'krakda va yelkada shtanga bilan o'tirib-turish, shuningdek, ustunlardan siltab ko'tarishdan foydalanadilar. Bu mashqlar nazorat me'yorlarini, sportchilarning tayyorgarlik darajasini baholashda asosiy hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija.

Аннотация: Известно, что штангисты в своих тренировках много используют становую тягу, подъем груди, приседания со штангой и становую тягу. Эти упражнения являются основными при оценке уровня контроля и уровня подготовки спортсменов.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: It is known that weightlifters use a lot of deadlifts, chest lifts, barbell squats and deadlifts in their training. These exercises are the main ones in assessing the standards of control and the level of training of athletes.

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

A.T. Ivanov (1974) siltab ko'tarishdagi natijaning oyoq mushaklari kuchi bilan bog'liqligini aniqlayotib, shuni isbotladiki, muvaffaqiyatli siltab ko'tarish uchun eng zarur narsa - bu oyoq mushaklari kuchining ko'tariladigan vazndan kamida 30 % ga ortiq borishidir. A.V. Chernyak malumotlariga ko'ra, yuqori malakali sportchilarda bu nisbat 20% ni tashkil etadi, bu ularning oyoq mushaklaridan samarali foydalanishlarini ko'rsatadi. P. Dobrev va K. Kolev (1979) bolgariyalik eng kuchli sportchilarning tayyorgarligini o'rganib turib,

barcha vazn toifalari uchun dast ko'tarish va yarim cho'kkalab dast ko'tarishdagi natijalar o'rtasidagi bog'liqlik o'rtacha katta ($r = 0,874$) ekanligini aniqladilar. Sportchilarning shaxsiy vazni ortishi va ularning mahorat darajasi o'sishi bilan dast kotarish hamda yarim cho'kkalashda dast ko'tarish tasniflari toifalari o'rtasidagi farq haqli ravishda ortadi. Biroq nisbiy ko'nikishda farq o'rtacha 80% ni tashkil etadi. V.G. Oleshko og'ir atletikachilarning musobaqaga jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlayotib, o'z tadqiqotlarida maxsus yordamchi nazorat mashqlari sonini o'rtacha kengaytirdi. Ko'p sonli nazorat me'yorlari yordamida og'ir atletikachilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqroq bilish mumkin. Pedagogik tajriba davomida aniqlanishicha, yarim cho'kkalab dast ko'tarishdagi natijalar turli vazn toifasidagi va har xil malakali sportchilarda dast ko'tarishda $80 \pm 2,9\%$ ni, yarim cho'kkalashda shtangani ko'krakka ko'tarib siltab ko'tarishda $82 \pm 3,3\%$ ni tashkil etadi. Klassik va boshqa maxsus yordamchi mashqlardagi natijalar o'rtasidagi bog'liqliklarni tadqiq qilayotib, V.G. Oleshko quyidagi xususiyatlarni ajratadi: 1. Sport malakasiga ega va turli vazn toifasidagi og'ir atletikachilarning ustunlardan siltab ko'tarishdagi maksimal natijalari siltab ko'tarishdagiga qaraganda o'rtachadan yuqori. Supadan yarim cho'kkalab dast ko'tarish, tizzada osilib turgan shtangani cho'kkalab dast ko'tarish, shtangani ko'krakka ko'tarish, tizzadan siltab ko'tarish va ko'krakdan «shvung» usulida siltab ko'tarish mashqlaridagi natijalar tegishli klassik mashqlardagi maksimal natijalardan o'rtacha past. Bunda o'rganilayotgan mashqlar natijalari orasida farq ma'lum chegarada turadi. Cho'kkalab shtangani ko'krakka ko'tarishda eng katta mashg'ulot natijasi turli sport malakasiga ega, har xil vazn toifasidagi og'ir atletikachilarda siltab ko'tarishdagi maksimal natijalardan $\pm 2\%$ atrofida o'zgarib turadi. 2. Turli vazn toifasidagi malakali og'ir atletikachilarda ba'zi maxsus yordamchi mashqlardagi nisbiy natijalar og'ir atletikachining vazni oshishi sababli pasayganligi kuzatiladi. 3. Yuqorida uchta ko'rilayotgan malakalardagi sportchilarda maxsus yordamchi mashqlardagi nisbiy natijalar orasida katta farqlar aniqlanmadi. Malakali og'ir atletikachilarda yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlar natijalari nisbati mos ravishda o'rtacha 115-125% ni tashkil etdi.

Sport natijalarining yuksak darajasi sportchilardan yuqori jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda oqilona harakat texnikasining mukammal o'zlashtirilishini taqozo etadi. Shuning uchun sport mashg'ulotida texnik mahoratni oshirish muammosi dolzarb hisoblanadi. So'nggi paytlarda sport texnikasini o'rganishda tizimli-tuzilmaviy yondashuv keng tarqalgan. A.N. Bernshteynning (1947-1966) ko'rsatishicha, harakat detallar zanjiri emas, balki detallarga tabaqalashtiriladigan yaxlit tuzilmadir. Tizimli-tuzilmaviy yondashuvni turli xil sport yutuqlarining metodik vazifasida ta'riflash mumkin. Og'ir atletikamashqlari texnikasini tahlil qilishda tizimli-tuzilmaviy yondashishdan foydalanish (A.A. Lukashev, 1972; B.A. Podlivayev, 1972), mashqlarning fazali tarkibini aniqlashga va ularning tuzilmasini tavsiflab berishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ko'p jihatdan texnikani o'rgatish va takomillashtirish usuliga ta'sir ko'rsatadi. «Klassik mashqlarni bajarish texnikasi» bobida klassik va maxsus tayyorgarlik mashqlarida texnik mahorat to'g'risidagi zamonaviy tasavvurlar yoritilgan. Amaliyotning ko'rsatishicha, har qanday maxsus yordamchi mashqning

bajarilishi dast va siltab ko'tarishning koordinatsion rejimiga mos kelishi kerak. Aks holda, mashg'ulotlar samaradorligi pasayib boradi. Shuning uchun o'quv mashg'uloti jarayoni oqilona shtanga ko'tarish texnikasi bilan yo'g'rilgan bo'lishi, uning model tasviflariga asoslanishi lozim. Shtanga ko'tarishning texnik jihatdan noto'g'ri bajarilishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Imkoni boricha bunda xatolar kam bolishi kerak. Texnik tayyorgarlikni nazorat qilish har xil usullar bilan amalga oshiriladi. Bu murabbiyning o'zi va videoapparaturalar bo'lishi mumkin. Fazalarning oxirgi daqiqalaridagi oqilona holatlar mo'ljal bo'lib xizmat qilishi lozim, lekin texnikaning kinematik va dinamik ko'rsatkichlari yanada aniqroq baholash kompleks usuli qollanilgandagina amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun keltirilgan model tasvirlardan foydalansa bo'ladi. Texnikaning kinematik va dinamik parametrlari Mashqlar burchaklar (gradus) Fazali tarkibi dast ko'tarish siltab ko'tarish Boldir-kaft 2-taza oxirida 85-90 90±4 3-faza oxirida On 0 1 77+.4 4-faza oxirida 115-125 115±5 Tizza 2-faza oxirida 135-150 158+3 3-faza oxirida 115-125 142+4 4-faza oxirida 165-170 142+3 Tos-son 2-faza oxirida 90-100 113+4 3-faza oxirida 110-125 135±4 4-faza oxirida 175-180 176±4 1-faza oxirida (GIKS) 115-120 123±8 T anaga ber i ladigan kuchlanish (shtanga Belgacha tortishda: maks 145-160 143 + 8 vazniga nisbatan % min 125-145 130+.5 da) Portlashda: min 70-105 75+.15 maks 160-180 16 5j+. 15 Fazalar davomiyligi 2-faza 0,45+0,05 0,52±0,04 (s) 3-faza 0,13+0,05 0,15±0,02 4-faza 0,17+.0,03 0,13±0,02 Shtanga ko'tarish 2-faza oxirida 1,20+0,15 1,25 ± 0 ,1 5 tezligi (m/s) 3-faza oxirida 1,35+.0,15 1,10 ± 0 ,2 0 4-faza oxirida 1,85+^0,25 1,60 ± 0 ,2 5 6.3. Psixologik va taktik tayyorgarlik 6.3.1. Psixologik tayyorgarlik Og'ir atletikachi shaxsini tarbiyalashning pedagogik jarayoni to'g'ri individual yondashuvga asoslanadi va sportchining individual psixologik xususiyatlarini bilishni nazarda tutadi. Shu maqsadda psixologik tavsif - shaxsning psixologik kartochkasi tuziladi. Bu karto'chkada quyidagilar o'z aksini topishi lozim.

Sportchi shaxsi tavsiflarining asosiy bolimlari ham umumiy ko'rinishda, ham og'ir atletika mashg'ulotlari bilan bog'liq holda berilishi kerak. Shaxsning individual psixologik xususiyatlarini bilish murabbiyga tayyorgarlikning hamma masalalarini, ayniqsa, shaxs tarbiyasini hal etishda individual yondashishni samarali amalga oshirishga imkon yaratadi. Shaxsning aqliy sitatlarini tarbiyalash sportchilarning asosiy tarkibi keskin yosharib borayotganligi tufayli hozirgi paytda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori natijalarga erishgan yosh sportchilarda o'z qadrini yuqori baholash hissi yuzaga keladi. Ba'zan sportchi keyingi natijalarga erishish uchun yana ham ko'proq mehnat qilish kerakligini anglaydi. Bunga bepisandlik bilan qarash sport mahorati o'sishining sekinlashishiga olib keladi. Axloqiy tarbiyada individual yondashuvning shaxsni jamoada tarbiyalash uslublari bilan to'g'ri nisbati katta ahamiyatga ega. Sport jamoasining butun tarbiyaviy ishlarini olib borishda murabbiy qo'lidagi kuchli qurol hisoblanadi. Shuning uchun murabbiy shaxsni tarbiyalash jarayonida individual va jamoa boshqaruvining psixologik asoslarini bilishi lozim. Shaxsni tarbiyalashda irodaviy tayyorgarlikka katta ahamiyat qaratilishi lozim. Shaxsning irodaviy sifatlarini tarbiyalash og'ir atletikachilar psixologik tayyorgarligining eng muhim tarkibiy qismidir. Ular uchun irodaviy sifatlar orasida eng zarurlari alohida ajratiladi: maqsadga

intiluvchanlik, bardosh va o'zini tuta bilish, jasurlik va qattiyatlilik, sabot va matonat, tashabbuskorlik va mustaqillik. Irodaviy tayyorgarlik asosini subyektiv va obyektiv qiyinchiliklarni doimo yengib o'tish tashkil qiladi. Shaxsning axloqiy va irodaviy sifatlarini tarbiyalash, bir tomondan, murabbiyning faol o'rni, ikkinchi tomondan, o'z-o'zini tarbiyalash jarayonini to'g'ri tashkil qilishni ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

OG'IR ATLETIKACHILAR TAYYORGARLIGI VA MASHG'ULOT YUKLAMALARINING REJALASHTIRILISHI

Raximov Farxod Maxmudovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Og'irlik ko'tarishda og'irlik kattaligi - bu sportchi organizmiga ta'sir qilishning sifat va son jihatlaridir. Shundan kelib chiqadiki, sportchi organizmining faoliyat yuritish darajasi ko'pitieha qo'zg'atuvchining maxsus ta'siri kattaligiga bog'liq. Uning sifat jihati son jihatidan, og'irlik vaznidan ajralmasdir. Sportchi organizmining ichki sharoitlari umumiy va maxsus ish qobiliyatining namoyon bo'lishi bilan bog'liq. O'z navbatida, mushak ishi, mushak zo'riqishlari xususiyati ko'p jihatdan sportchi organizmining ma'lum bir qo'zg'atuvchiga bo'lgan javob reaksiyasini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija.

Аннотация: Количество веса в тяжелой атлетике – это качественный и количественный аспекты воздействия на организм спортсмена. Отсюда следует, что уровень активности организма спортсмена зависит от величины специального действия раздражителя. Его качество неотделимо от его количества и веса. Внутреннее состояние организма спортсмена связано с проявлением общей и специальной трудоспособности. В свою очередь, характер мышечной работы и мышечного напряжения во многом формирует реакцию организма спортсмена на определенный раздражитель.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: The amount of weight in weightlifting is the qualitative and quantitative aspects of the impact on the athlete's body. It follows that the level of activity of the athlete's organism depends on the magnitude of the special effect of the stimulus. Its quality is inseparable from its quantity and weight. The internal conditions of the athlete's body are related to the manifestation of general and special work ability. In turn, the nature of muscle work and muscle tension largely shapes the response of the athlete's body to a certain stimulus.

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

Mashg'ulot rejalarini tuzishda mashg'ulot yuklamasini son jihatdan (raqamlarda) ifodalash maqsadga muvofiq. Mashg'ulot yuklamalarini baholash shtanga ko'tarish sonida (SHKS) kilogrammlarda ifodalanishi mumkin. Samarali mashg'ulot rejalarini tuzish uchun yuklamalarning shunday son parametrlari kerakli, ular uni yanada to'liqroq ifodalashi lozim: birinchidan, bajarilgan mashg'ulot hajmi va shiddati to'g'risida zarur axborot berishi; ikkinchidan, turli rnalaka va vazn toifasidagi og'ir atletikachilar uchun davomiyligi har xil bo'lgan mashg'ulot sikllarini baholashga mos kelishi (aks holda guruh uchun reja tuzib bo'lmaydi); uchinchidan, rejalashtirish oddiy, qulay bo'lishi zarur. Og'ir atletika mushak kuchlanishlarining yuqori shiddati, bajariladigan harakatlar koordinatsiyasning murakkabligi va boshqa omillar bilan ifodalanadi.

Og'ir atletika yuklama shiddati deganda mashg'ulot davomida ko'tariladigan o'rtacha vazn kattaligi tushuniladi. U yuklama hajmini ko'tarish soniga bo'lish yo'li orqali aniqlanadi. Masalan, yuklama hajmi 10000 kg va ko'tarishlar soni 100 ta bo'lganida yuklama shiddati, ya'ni shtanganing o'rtacha og'irligi 100 kg ga teng bo'ladi. Odatda, ish shiddatini uning bajarilish vaqti bilan bog'laydilar. Shuning uchun og'ir atletikada shiddat - mashg'ulotning sekinligini ifodalovchi, sportchi qanday vazn bilan mashq qilayotganligini ko'rsatuvchi shartli tushuncha hisoblanadi. Og'ir atletika mashg'ulotlaridagi yuklama shiddatining boshqa muhim mezoni - bu maksimal vaznni ko'tarishdir. Ularning qatoriga ushbu mashqdagi yaxshi natijani kiritish mumkin. Yuklama shiddati og'ir atletikadagi yuklamalar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Yuklama shiddatini optimal chegaralarda oshirish sport natijalarining yaxshilanishiga olib keladi. Lekin yuklama hajmiga ham taalluqli holda har bir sportchiga ma'lum bir mashg'ulot davri uchun o'zining optimal yuklama shiddati mavjud. Bu chegarani oshirish yoki kamaytirish sportdagi yutuqlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Optimal yuklama shiddati barqaror emas. Yuqori malakali sportchilarda bu omilni tadqiq qilish natijalariga asoslanib, mashg'ulotlarda yuklama shiddatining 20-25% gacha atrofida bo'lishini maqsadga muvofiq deb hisoblash mumkin. Mashg'ulotlarda kuchni rivojlantirish maqsadida yuklama shiddatining yetakchi ahamiyatini tan ola turib, bir vaqtning o'zida sportchilar yuklamaning boshqa omillariga befarq bolishi mumkin emas. Aks holda, maksimal kuchlanishlar bilan kechadigan mashg'ulot u qadar samarali bo'lmaydi. Haqiqatda esa boshqacha manzara kuzatiladi. Klassik mashqlarda maksimal ko'tarishlarga yuklamaning faqat 4 -6 % ketadi: yordamchi mashqlar bilan birga butun mashg'ulot yuklamasining 20-25% ni tashkil etadi. Vaqt-vaqti bilan 1 dan 6 gacha ko'tarishlar (SHKS), ya'ni sportchilar tomonidan bitta yondashishda 1 dan 5 -6 martagacha ko'tariladigan maksimal va kichik vazndagi shtanga bilan bajariladigan mashg'ulot o'ta ta'sirli bo'ladi. Shtanga bilan mashqda mashg'ulot yuklamasi shiddatini shtanganing o'rtacha mashg'ulot vazni bo'yicha baholash qabul qilingan. Bu vazn ko'tarilgan kilogranunlarning umumiy yig'indisini SHKSga bo'lish yo'li orqali aniqlanadi. Alohida mashg'ulotni olganda, o'rtacha vazn organizmning ushbu harakatni bajarishdagi kuchlanish

darajasini aks ettiradi: $O_{T.O} 580 \sim T = 83 \text{ kg}$. Keltirilgan misolda ancha kuchli sportchilar bitta mashqning o'zida katta vazndagi shtangani oladilar. Demak, ular uchun o'rtacha mashg'ulot vazni katta bo'lishi kerak. 70 kg va 90 kg shaxsiy vaznga ega ikkita razryadchi sportchilarda va shu vazn toifasidagi ikkita xalqaro toifadagi sport ustalarida alohida mashqdagi yuklama shiddatini taqqoslab ko'ramiz. Birinchi holda shtanganing o'rtacha vazni, mos ravishda, 75 va 87,5 kg ga, ikkinchi holda 96,8 va 115,7 kg ga teng. Lekin mashg'ulotjarayoniga kelsak, bu sportchilar qolgan sportchilarga qaraganda ancha shiddatli mashq qiladi, degani emas. Faqat shtangani o'rtacha vazni bo'yicha turli malaka va vazn toifasidagi sportchilarning alohida mashqlardagi mashg'ulot yuklamalari shiddatini taqqoslash to'g'ri bo'lmaydi (bu qaror hozirgacha amaliyotda uchrab turadi). Shtanganing o'rtacha mashg'ulot vazni faqat kuch sifatlarining umumiy rivojlanish darajasini ifodalaydi, yuqoriroq malakaga (bitta vazn toifasidagi) ega va ancha yuqoriroq (bir xil) malakali sportchilar har doim kuchliroq bo'ladilar. Bunday vaziyatdan chiqish maqsadida mashg'ulot yuklamasini tavsiflash uchun nisbiy shiddat (NSH) kattaliklaridan foydalanish mumkin. Nisbiy shiddat o'rtacha shtanga og'irligining ushbu mashq- lardagi eng yaxshi natijaga bo'lgan foiz nisbatiga teng. Bu nisbiy parametr, sportchining malakasi va kuchidan qat'i nazar mashq bajarishda organizm ishlashining u yoki bu darajadagi obyektiv ko'rinishini ifodalaydi. $NSH = \frac{Mn}{Mn_{max}} \times 100$. Bu yerda: NSH - nisbiy shiddat, foizlarda; shtanganing o'rtacha og'irligi, kg da; Mn - bitta og'ir atletika mashqidagi maksimal natija, kg da. Nisbiy shiddatni hisoblab chiqish uchun misol keltiramiz. Birinchi sportchining dast ko'tarishdagi eng yaxshi natijasi 115 kg ga va 85,6 kg ga teng, boshqasida, mos ravishda - 155 va 112,5 kg. Shunda birinchi sportchida nisbiy shiddat $\frac{85,6}{115} \times 100 = 74,4 \%$ ni, ikkinchisida $\frac{112,5}{155} \times 100 = 72,5\%$ ni tashkil etadi. Derna, faqat shtanganing o'rtacha og'irligiga ko'ra fikr yuritilsa, unda shiddat ikkinchi sportchida yuqoriroq bo'lgan. Biroq nisbiy shiddat bo'yicha birinchi sportchidan ikkinchi sportchi oldinga chiqib oladi. Mashg'ulot yoki haftalik sikl yuklamasi shiddati ko'rsatkichidan tashqari, uzoq davom etadigan sportchilarning tayyorgarlik sikli (oylik va yillik) yuklamasi shiddatini shtanganing o'rtacha og'irligi bilan ifodalash qabul qilingan: shtanganing o'rtacha og'irligi va shiddat koeffitsiyenti. Birinchisi L.P. Matveyev (1959), ikkinchisi A.S. Medvedev (1967) tomonidan taklif qilingan. Shiddat koeffitsiyenti - bu cheksiz mezon bo'lib, uning yordamida og'ir atletikachilarning malakasi va vazn toifasidan qat'i nazar, ulardagi mashg'ulot ishining shiddatini aniqlash imkoni tugladi. Shiddat koeffitsiyenti (SHK) quyidagi formula bo'yicha topiladi: $SHK = \frac{Mn}{Mn_{max}} \times 100$. Ik.y. Bu yerda: Ik.y. - ikkikurash yig'indisi, kg da. U 30-40% chegarasida. Ushbu koeffitsiyent shuni ko'rsatadiki, oylik yoki yillik mashg'ulot sikli davomida shtanganing o'rtacha og'irligi ikkikurashdagi natijada har doim 30—41 % ni tashkil etgan. Keltirilgan 104 misolga ko'ra, optimal SHK 35,5% ga teng, masalan, 350 kg natija uchun shtanganing qanday o'rtacha mashg'ulot vazniga ega ekanligini aniqlash mumkin. A.V. Chernyak va A.S. Medvedev tadqiqotlarining ko'rsatishicha, ham mashg'ulotdagi, ham alohida mashqlardagi yuklama shiddatining taqqoslanadigan cheksiz mezoni sifatida o'rtalashtirilgan nisbiy shiddat xizmat qilishi mumkin. Mashg'ulotning quyidagicha aniqlanadi. Avval alohida mashqlardagi yuklamalar

parametrlari kattalıkları (tonna), shtanganing oʻrtacha ogʻirligi va nisbiy shiddat hisoblab chiqiladi. Keyin quyidagi matematik hisob-kitoblar bajariladi: 1. Har bir mashqdagi SHKS nisbiy shiddatga koʻpaytiriladi. Natijada, har bir mashqning umumiy yuklamasini ifodalovchi hosilalar, boshqacha aytganda, yuklama hajmining koeffitsiyentlari (HK) olinadi. 2. SHKS + HK (mashgʻulot davomidagi). 3. XK : SHKS (mashgʻulot davomidagi). Xuddi shu tarzda haftalik va oylik oʻrtalashtirilgan nisbiy shiddatlarni hisoblab chiqish mumkin. Mashgʻulotning aniqlashga doir misol keltiramiz. Bunda dast koʻtarishdagi yaxshi natija 110 kg ga; yelkada shtanga bilan oʻtirib-turishda 170 kg ga teng Yuqorida taʼriflangan yuklama parametrlari yordamida ogʻirliklar vaznlarini hajmi boʻyicha tasniflash mumkin emas. Nemis tadqiqotchisi G. Karol (1967) qoʻllaniladigan har xil ogʻirliklarni shiddat zonalari bilan ifodalashni taklif qilgan. V.A. Roman (1969) mashgʻulot ogʻirliklari diapazonini 5% li oraliqlardan keyin chegaralashni tavsiya qilgan. A.V. Chernyak va A.S. Medvedev matematik apparat yordamida ogʻirliklar kattaligini «zonalarga» ajratishning optimal 105 oraligʻini aniqlash boʻyicha maxsus tadqiqotlar olib borishgan. 10% li oraliq eng maqbul oraliqqa aylandi. Hozirgi paytda koʻpchilik mutaxassislar shu fikmi qoʻllab-quvvatlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

MILLIY VA HARAKATLI OʻYINLARIMIZNING SOGʻLOM BOLANI TARBIYALASHDAGI OʻRNI

Rejapov Oʻtkir Gʻayratjon oʻgʻli - Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Fargʻona filiali Sport oʻyinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini oʻqituvchisi

Annotatsiya: Mustaqil Oʻzbekistonning ravnaq topishi, uni iqtisodiy va ijtimoiy tomondan buyuk davlat darajasiga koʻtarilishi yosh avlod, mehnatkash fuqarolarning nafaqat aql-idroki, bilimi va malakasi, balki ularning salomatligiga, jismoniy barkamolligiga ham bevosita bogʻliqdir. Hozirgi davr taqdirini va uning istiqbolini ijobiy hal etish, qaysi sohada boʻlishidan qatʼiy nazar har bir fuqarodan sergʻayratlik, tadbirkorlik, uddaburonlik va ishbilarmonlik kabi xislatlarni talab qiladi.

Kalit soʻzlar: milliy, voleybol, maktab, harakatli, oʻyin, salomatlik, dastur, sinov, mustaqil, madaniy.

Аннотация: Процветание независимого Узбекистана, его подъем на уровень великой страны в экономическом и социальном отношении зависит не только от интеллекта, знаний и умений молодого поколения, трудолюбивых граждан, но и от их здоровья и физической подготовки. Позитивное решение судьбы нынешней эпохи и ее перспектив требует от

каждого гражданина, независимо от сферы деятельности, таких качеств, как энтузиазм, предприимчивость, решительность и деловая хватка.

Ключевые слова: национальный, волейбол, школьный, активный, игровой, оздоровительный, программный, тестовый, самостоятельный, культурный.

Annotation: The prosperity of independent Uzbekistan, its rise to the level of a great country economically and socially depends not only on the intelligence, knowledge and skills of the young generation, hardworking citizens, but also on their health and physical fitness. A positive solution to the fate of the current era and its prospects requires such qualities as enthusiasm, entrepreneurship, determination and business acumen from every citizen, regardless of the field.

Key words: national, volleyball, school, active, game, health, program, test, independent, cultural.

Ma'naviy meros qadim zamonlardan beri ajdodlarimiz, ota-bobolarimizdan bizgacha etib kelgan ma'naviy boyligimiz siyosiy, falsafiy, huquqiy va diniy qarashlar, ahloqiy me'yorlari, ilm-fan yutuqlari, tarixiy, badiiy va san'at asarlari mavjuddir. Milliy va ma'naviy qadriyatlarimiz va boyliklarimiz inqilobiy yo'l bilan hosil qilinadigan hodisa emas, u jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida uning ehtiyojlari tufayli yuzaga keladi va o'sha davr hayotini aks ettiradi, u jamiyat yo'qolishi bilan yo'qolib ketmaydi, keyingi avlodlar uchun ma'naviy meros bo'lib qoladi. Har bir avlod ma'naviyatni yangidan yaratmaydi, ma'naviy merosga tayanadi.

Sportning tarixi nechog'lik o'tmishga boy bo'lmasin, bizgacha etib kelgan qo'lyozmalar, nodir asarlar va obidalardan ma'lumki, hayot muhim qadar bo'lgan ushbu ijtimoiy sohaning umri balki, o'sha asarlarning umridan ziyodroqdir. Evropa xalqlari sport musobaqalari tarixini bevosita yunon mifologiyasi bilan bog'lasa, Osiyo xalqlari o'zlarining ertagu-rivoyatlari, afsonalari zamirida yashab kelgan mardlik, ijtimoiy qahramonlik, g'ayrat kabi xislatlar, pahlavonlik, azamatlik va bahodirlik singari fazilatlarida mujassam etgan. Bejiz emaski, "Uch og'ayni botirlar", "Malikai Xusniobod" kabi yuzlab ertaklarda, "Alpomish", "Oysuluv" dostonida madh etilgan qahramonlarni o'zida jo etmoqqa shaylangan ne-ne yurt o'g'lonlari va qizlarning nomi abadul-abad boqiydir.

Milliy mustaqillik o'zbek xalqining qo'lga kiritilgan buyuk yutug'i bo'lib, uning natijasida halqimiz o'zligini anglash, o'tmish, meros, odat, an'ana, udum, til, diniy e'tiqod kabi qadriyatlarni qaytadan tiklash va tatkomillashtirish sharafiga muyassar bo'ldi.

Hozirgi asosiy vazifa esa har bir kishida, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodda ularga nisbatan hurmat-sadoqatni tarbiyalashdan iboratdir. YUqoridagi qadriyatlarimiz orasida milliy tilimizni rivojlantirish va yoshlarda unga nisbatan to'g'ri munosabat, e'tibor hamda hurmat hissini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Toshkentning etno-ruhiyatiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, xalq harakatli o'yinlari o'zining xilma-xilligiga qaramasdan, umumiy qonuniyatlarga bo'ysinadi. SHu bilan birga, vohaning mavjud an'analari, ishlab chiqarish usullari, xalqning

xarakteri va iqlim jarayonlariga bog‘liqdir. Ushbu o‘yinlar bolalarda iroda sifatlarini shakllantiradi, ma’naviy sifatlarini, ayniqsa kattalarga hurmat, jismoniy baquvvatlik, sog‘liq, odillik, mardlik, bir-biriga o‘zaro yordam kabi fazilatlarini tarbiyalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Toshkentda hozirga qadar o‘ynaladigan xalq harakatli o‘yinlardan “Arg‘imchoq”, “Arqon tortish”, “Qirq tosh”, “Otib qochar”, “Oq terakmi – ko‘k terak”, “Ko‘p tosh”, “Oq suyak”, “Bobil taka”, “Eshak mindi”, “Do‘lki”, “CHillak”, “Kes-kes” kabi o‘yinlar o‘zbek xalq qadriyatlarining ajralmas qismidir.

Mustaqillikdan so‘ng unutilgan ko‘p o‘yinlarga qayta hayot bag‘ishlash imkoniyati yaratilmoqda. Otasi yoki bobosi o‘ynagan o‘yinni o‘ynash bolada o‘z avlodiga bo‘lgan mehrini tarbiyalaydi. Hozirgi kunda esa o‘yinlarni tanlab jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga kiritish payti keldi.

Xalq harakatli o‘yinlarining sog‘lom avlodni tarbiyalashdagi roli katta ekan, yoshlarni sog‘lomlashtirish, umum-insoniy qadriyatlarni o‘rganish va saqlash, vatanparvarlik, o‘rtoqlik va do‘stlikni tarbiyalash, milliy urf-odatlarimizni qadrlashga o‘rgatib borar ekan, mutaxassislarimiz, tarbiyachilarimiz qancha izlansa oz.

Abdulla Avloniy o‘z ijtimoiy va ahloqiy, ta’limiy qarashlari bayon etgan holda umuman “tarbiya” sarlavhasi ostida tarbiya turlari va uning xususiyatlari haqida fikr-mulohaza yuritib, uni to‘rt turkumga bo‘ladi:

1. “Tarbiyaning zamoni”.
2. “Badan tarbiyasi”.
3. “Fikr tarbiyasi”.
4. “Ahloq tarbiyasi”.

Abdulla Avloniyning fikricha, sog‘lom fikr, yaxshi ahloq, ilm-ma’rifatga ega bo‘lish uchun badanni har tomonlama tarbiya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xasanov A.T., Qurbonov G.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish metodikasi (voleybol). O‘quv qo‘l. Farg‘ona. 2022 y. -202 s.
2. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. “ФиС”. 1991.-238 с.
3. L.R. Ayrapetyans, A.A.Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati.OO‘YUlar uchun darslik. Toshkent – 2011.
4. Goncharova O.V.Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini riojlantirish. T. O‘zDJTI nash. 2005y. -171 s.
5. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. “Zar qalam”, 2004- 299b.
6. Клещев Ю.Н. Волейбол / Ю. Клещев. - М.: ФиС, 2005. - 399 с.
7. Легоньков С.В. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол: учб.пособ. / С.В.Легоньков. Смоленск, 2003. – 72 с.
8. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа. Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
9. Pulatov A.A., Kdirova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol)/ O‘quv qo‘llanma. T.: 2018. – 242 b.
10. Po‘latov A.A., Isroilov Sh. X.. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Toshkent – 2007 y. -148 s.

Internet saytlari

1. www.ziyonet.uz
2. www.bilim.uz.
3. www.eduportal.uz
4. www.lex.uz

DZYUDO SPORT TURINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Sotvoldiyev Jasurbek Baxtiyor o'g'li - *O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Mazkur maqolamiz sportchilarni musobaqa oldi jarayonlarida va mashg'ulotlarda ruhiyati, hissiyotlari, psixikasining holati, munosabatlari, beriladigan mashqlarni qo'llash texnikalari, murabbiyning sportchi bilan o'rtadagi aloqalari qay tarzda bo'lishi kerakligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: sport psixologiyasi, stress, depressiya, dzyudochilar, qobiliyat, jarayon, mashg'ulot, musobaqaoldi, jismoniy tayyorgarlik, hissiyot.

Аннотация: В данной статье представлен обзор состояния психики, эмоций, психики, взаимоотношений спортсменов в предсоревновательных процессах и тренировках, техники применения заданных упражнений, какими должны быть отношения тренера со спортсменом.

Ключевые слова: спортивная психология, стресс, депрессия, дзюдоисты, способности, процесс, тренировка, предсоревновательная подготовка, физическая подготовка, эмоции.

Annotation: In this article, it is expressed about the state of the psyche, emotions, psyche, relationships, techniques for applying exercises that are given, in what way the coach's relationship with the athlete should be in the competition processes and training.

Keywords: sports psychology, stress, depression, judokas, ability, process, training, pre-competition, physical fitness, emotion.

Sport psixologiyasi - psixologiya sohasi, sport musobaqalari va mashqlar vaqtida inson psixikasining holati, guruhiy munosabatlarning psixologik qonuniyatlarini tadqiq qiladi. Sport psixologiyasi 20-asrning 60-70 yillaridan rivojlana boshladi. **Sport psixologiyasining asosiy vazifasi** sportchilarning psixik va jismoniy kamolotiga ta'sir o'tkazuvchi muhim shart-sharoitlarni yaratib berishdan iboratdir. Bundan tashqari, sport psixologiyasi sportchilarning shaxs sifatida rivojlanishiga, yutuqqa erishishlariga psixologik yordam ko'rsatish bilan ham shug'ullanadi. Murabbiy bilan shogird munosabatlari, o'zaro ta'sir, guruhiy moslik, o'zaro yordam, jamoaviy iliq ruhiy muhit, o'zini-o'zi boshqarish muammolari ham tadqiq etiladi. Sportchilarni muvaffaqiyatsizlik tufayli yuzaga kelgan **stress, depressiya** holatlaridan olib chiqishning yo'l-yo'riqlari, hissiy zo'riqlashlar, ishonchsizlikning oldini olish vositalarini yaratish uning tadqiqot predmetiga kiradi.

Sport turlari har xil bo'lganidek, sportchilarning musobaqaga tayyorligi va ularning musobaqada paydo bo'ladigan hissiy ta'sirlanish darajalari ham turlicha

bo'ladi. Ba'zi bir sportchilarda sport malakalarining qiyinchilik bilan hosil bo'lishi, boshqasida esa kuchli hissiy ta'sirlanish, xavotirlanish, vahimaga tushish, uchinchisida asab tizimining zaifligi, to'rtinchisida hissiyotlarining tez o'zgaruvchanligi sababli sport musobaqalarida yuqori ko'rsatkichlarga erishishi juda og'ir bo'ladi. Bunday sportchilar bilan ruhiy tayyorgarlik ishlari olib borilmasa, sport musobaqalari juda qiyin kechadi. «**Psixologiya**» fanining isbotlashicha, kuchli muvozanatli asab tizimiga ega bo'lgan sportchilar sport musobaqalarida va Olimpiada o'yinlarida barqaror ko'rsatkichlarga erishib kelganlar. [1]

Dzyudochilar psixologiyasi o'ziga xos bo'lib bu sport turning xususiyatlaridan kelib chiqib shakllanadi. Bunda mashg'ulot va musobaqa faoliyati psixologiyasi alohida o'rganiladi. Mashg'ulot jarayonida dzyudochining psixologik holati o'ziga xos bo'lib, u odatdagidek bo'lishi kuzatiladi. Ammo, musobaqalar yaqinlashgani sari psixologik ko'rsatkichlar o'zgarishini kuzatish mumkin. Sportchilarning startdan oldingi ruhiy holatini murabbiylar, fiziologlar, ruhshunoslar katta qiziqish bilan ko'p yillardan buyon o'rganib kelmoqdalar. Lekin sportchilarning startdan oldingi ruhiy tayyorgarlik holati haqidagi ko'plab muammolar, masalalar shu kungacha yaxshi ishlab chiqilmagan yoki ilmiy hal qilinmagan. Faqat Z.Myuller ayrim risola va maqolalarida xalqaro sport musobaqalarida sportchilarning yomon ko'rsatkichlari faqat ularning jismoniy, texnik yoki taktik tayyorgarligiga bog'liq bo'lmasdan, balki, ularning musobaqadan oldingi tayyorgarlik holatiga ham bog'liq ekanligini ancha batafsil tushuntirib berishga erishgan.

Mutaxassislar fikricha, psixologik tayyorgarlik va sportchining musobaqa oldi psixologik holati texnik-taktik va jismoniy imkoniyatlarni to'laqonli ro'yobga chiqarishning muhim sharti sanaladi. Shuningdek, ba'zi mutaxassislar startoldi psixologik holat va sportchining musobaqaga munosabati sport turi bilan uzviy aloqador ekanligini ta'kidlab o'tishgan. B.Dj.Kretti (1978), T.T.Djamgarov va A.S.Puni (1979) tadqiqotlariga tayangan holda L.K.Serova sport turlari psixologik asoslarini psixologik va pedagogik tasniflashni taklif qiladi. Ushbu tasnifga ko'ra, yakkakurash sport turlari, xususan, dzyudo kontaktli tasnifga mansub bo'lib, musobaqa faoliyatining o'ziga xosligi dzyudochilarga o'ziga xos tayyorgarlikdan o'tish vazifasini qo'yadi. Dzyudochilar ustida olib borigan tadqiqotlar va tajribalar shuni ko'rsatganki, qisqa muddatli tayyorgarlik mikrosikllari musobaqa oldi psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, o'zini idrok etish, motivasiya, stress va qo'rquvni yengish, ovqatlanish tartibi va vazn nazorati, sportchi/trener munosabatlari samarali mashg'ulotlar ta'siri natijasida yaxshilanganligi aniqlangan.

Nazorat va tajriba guruhlarida turli mashg'ulot dasturlari qo'llanildi. Nazorat guruhida odatdagi mashg'ulotlar tashkil etildi, tajriba guruhida esa biz tomonimizdan taklif etilgan musobaqa oldi tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borildi. Startdan oldin dzyudochilarning musobaqa oldi psixologik holati va musobaqaga munosabati aniqlandi. Musobaqa oldi psixologik holatini baholash maqsadida maxsus ishlab chiqilgan psixologik testlar – **SCAT** test va Yu.Xanin tomonidan ishlab chiqilgan psixologik testlar qo'llanildi. [2,3]

Tajribalardan oldin nazorat va tajriba guruhleri orasidagi natijalarda o'zaro statistik farq kuzatilmadi ($p > 0.05$). Ikkala guruh natijalari o'zaro bir-biriga yaqin va ular orasida ahamiyatli farqlar mavjud emasligi tajriba boshida aniqlandi. Dzyudochilarning ayrim psixologik ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat guruhida ma'lum ustuvorliklar kuzatilgan bo'lsa (Masalan, SCAT test), ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha tajriba guruhidagi dzyudochilarda yaxshiroq natija qayd etilgan. Musobaqada ishtirok etish istagi ko'rsatkichi bo'yicha esa ikkala guruhda bir xil natija qayd etildi. Tajriba guruhida biz tomonimizdan tegishli tayyorgarlik dasturi qo'llanildi. Tayyorgarlik dasturi mazmuniga ilgarigi musobaqalar tahlilidan kelib chiqib muayyan o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, 2017-2019 yillar davomida O'zbekiston miqyosidagi musobaqalarda eng ko'p qo'llanilgan usullarni o'zlashtirish va takomillashtirish hamda ulardan himoyalaniish masalasiga alohida ahamiyat qaratildi. Shuningdek, yuqorida tahlil etilgan musobaqalarda hakamlar tomonidan eng ko'p berilgan ogohlantirishlar va ulardan saqlanish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish, jismoniy yuklamalar parametrlarini (shiddati va hajmini) musobaqa yuklamalari bilan tenglashtirishga harakat qilindi. Tegishli tayyorgarlik dasturidan so'ng, asosiy start boshlanishi va so'nggi mashg'ulotlar orasidagi 24 soat oralig'ida nazorat va tajriba guruhidagi dzyudochilar musobaqa oldi psixologik ko'rsatkichlari qayta testlashtirildi. Test natijalari shuni ko'rsatdiki, samarali tashkil etilgan mashg'ulotlar tizimi bevosita dzyudochilar musobaqa oldi psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, samarali tashkil etilgan mashg'ulotlar bevosita sportchidagi psixologik imkoniyatlarni oshirishga sabab bo'ladi. Olib borilgan kuzatishlar va sinov ishlari tajriba guruhidagi dzyudochilarda musobaqa oldi psixologik holatining barqarorligini tasdiqladi.

SCAT test natijalariga ko'ra, tajriba guruhida sinovgacha bo'lgan ko'rsatkichlar $20,52 \pm 3,61$ ga teng bo'lgan bo'lsa, tajriba oxirida ushbu ko'rsatkich mos ravishda $17 \pm 1,74$ ga tengligi aniqlandi. O'sish sur'atlari orasida statistik ishonchlilik qayd etildi ($p < 0.05$). Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich bo'yicha deyarli o'zgarish kuzatilmadi. Tayyorgarlikning maqsadga muvofiq tashkil etilishi startoldi stress, qo'rquv va hayajon holatining pasayishiga olib keldi. [4,6]

Bo'lajak musobaqaga munosabatni aniqlash bo'yicha o'tkazilgan test (Yu.Xanin) natijalarida ham muayyan farq kuzatildi. Tajribagacha bo'lgan kuzatishlar nazorat va tajriba guruhlarida o'ziga bo'lgan ishonch hissi deyarli teng ekanligini ko'rsatdi. Mos ravishda ushbu ko'rsatkich nazoart guruhida $5,04 \pm 0,78$ va tajriba guruhida esa $5,38 \pm 0,89$, tajribadan so'ng nazorat va tajriba guruhlarida ham ijobiy o'zgarish qayd etildi (nazorat guruhi $4,61 \pm 0,84$ va tajriba guruhi – $3,76 \pm 0,81$). Shunga qaramay tajriba guruhida nazorat guruhidagi dzyudochilarga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkich aniqlandi ($p < 0.05$).

O'z imkoniyatlarini baholash bo'yicha olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, musobaqa oldi tayyorgarlik bevosita sportchining o'z imkoniyatlari, kamchilik va yutuqlarini to'g'ri talqin qilish qobiliyatini ham shakllantirishga xizmat qilar ekan. Xususan, nazorat guruhida o'z imkoniyatlarini baholash ko'rsatkichi tajribagacha

4,25±0,82 tajriba guruhida 4,1±1,04 natija qayd etilgan bo'lsa, tajribadan so'ng ushbu ko'rsatkich mos ravishda 3,75±1,13 va 3,0±1,14ga teng bo'ldi. Tajriba guruhida statistik ahamiyatlilik qayd etildi ($p < 0.05$). [3,5]

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, maqsadga muvofiq tashkillashtirilgan musobaqa oldi tayyorgarligi tajriba guruhidagi dzyudochilarning bo'lajak musobaqaga munosabati va psixologik imkoniyatlarini oshirishga xizmat qildi. Xususan, stressga bo'lgan bardoshlilik, qo'rquvni yengish va hayajonni boshqarish (SCAT), o'ziga ishonch, motivasiya, raqiblar imkoniyatini obyektiv baholash va o'z-o'ziga baho berish kabi ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishiga erishildi. Tajriba natijasida olingan ma'lumotlar musobaqa oldi tayyorgarligining mazkur yondashuv asosida tashkil etilishi dzyudochilar musobaqa oldi psixologik ko'rsatkichlarining o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Arslonov Sh.A., Tangriev A.J. Sport pedagogik mahoratini oshirish dzyudo.– T.: O'zDJTI, 2017. – 148 b.
2. Шулика Ю., Коблев Я., Невзоров В., Схляхо Ю. Дзюдо система и борьба. –М.: Фис, 2006. – 565 с.
3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Т.: ИТА – PRESS, 2001.
4. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. -T.: VNESHINVESTPROM, 2015.
5. Arslonov Sh.A. Dzyudo [Matn]: o'quv qo'llanma /Sh.A. Arslonov. – Toshkent: "O'zkitobsavdonashriyoti", 2020. – 120 b.
6. Elob A.N, Arslonov Sh. - Dzyudo kurashining nazariyasi va uslubiyati. o'quv qo'llanma - Toshkent – 201

YOSH DZYUDUCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI.

Sotvoldiyev Jasurbek Baxtiyor o'g'li - *O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasi o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda yosh dzyudochilarni ruhiyatini mashg'ulot jarayonida musobaqaga tayyorlash, uning holatlari, yo'l qo'yiladigan xatolar, diqqat, idrok kabi hislatlarni kuchli darajada rivojlantirish borasida qilinadigan ishlar, sportchining psixologik tayyorgarlik holatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: psixologik tayyorgarlik, psixik funksiyalar, yosh dzyudochilar, shaxs sifatleri, sport faoliyati, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa, shart-sharoitlar, takomillashtirish, muvaffaqiyat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подготовки психики юных дзюдоистов к соревнованиям в процессе тренировки, ее обстоятельства, допущенные ошибки, работа по развитию таких чувств, как внимание, восприятие на сильном уровне, психологические подготовительные состояния спортсмена.

Ключевые слова: психологическая подготовка, психические функции, юные дзюдоисты, качества личности, спортивная деятельность, технико-тактическая подготовка, соревнования, условия, совершенствование, успех.

Annotation: in this article, we reflect on the preparation of the psyche of young judokas for competition in the process of training, on his circumstances, mistakes made, work on the strong development of such sensations as Attention, Perception, and on the circumstances of the athlete's psychological training.

Keywords: psychological training, psychic functions, young judokas, personality qualities, sports activities, technical-tactical training, competition, conditions, improvement, success.

Psixologik tayyorgarlik deganda, psixologik-pedagogik tadbirlar va sportchilarda mashg'ulot vazifalari va musobaqalardagi ishtirokning muvaffaqiyatli hal etilishini ta'minlaydigan shaxs sifatlari va holatlari, psixik funksiyalar hamda jarayonlarni shakllantirishga yo'naltirilgan sport faoliyati va sportchilar hayotining munosib shart-sharoitlari yig'indisi tushuniladi.

“Psixologik tayyorgarlik” tushunchasi ikkita turkumni o'z ichiga oladi:

umumiy psixologik tayyorgarlik va aniq musobaqaga psixologik tayyorgarlik.

Umumiy psixologik tayyorgarlik butun sport takomillashuvi jarayoni davomida jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik bilan birga amalga oshiriladi. Uning yordamida quyidagi maxsus vazifalar hal etiladi:

- ahloqiy sifatlarni tarbiyalash;
- sport jamoasini va jamoadagi psixologik muhitni shakllantirish;
- irodaviy sifatlarni tarbiyalash;
- idrok etish jarayonlarini rivojlantirish, jumladan, ixtisoslashtirilgan idrok etish turlarini takomillashtirish,
- diqqatni, uning turg'unligi jamlanishi, taqsimlanishi va boshqa narsaga o'tkazilishini rivojlantirish;
- taktik fikrlashni rivojlantirish;
- o'z emotsiyalari (hayajonlari)ni boshqara olish qobiliyatini rivojlan-tirish. [1]

Axloqiy sifatlarni rivojlantirish - sportchini tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarni tarbiyalash va texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish bilan parallel tarzda uning fe'l-atvori va shaxsiy sifatlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatish juda muhim hisoblanadi. Sportchini o'z madaniyati, ma'lumoti va tafakkurini oshirib borishga yo'naltirib turish lozim. Mashg'ulot jarayoni davomida va musobaqalarda shaxsiy sifatlarning shakllanishiga izchil ta'sir ko'rsatib borish va bunda jamoa yordamida salbiy holatlarni bartaraf etish zarur.

Sport jamoasini shakllantirishda jamoadoshlikni yuksak darajada his qilish, do'stona o'zaro munosabatlar, jipslashganlik - mashg'ulotlarda va musobaqalardagi yaxshi psixologik muhitning zarur shartidir.

Irodaviy sifatlarni tarbiyalashda esa irodaviy harakatlarning maqsadlari va sabablari (motivlari) sportchining dunyoqarashi, qat'iy e'tiqodlari va axloqiy ko'rsatmalari bilan belgilanadi, aynan shunday paytlarda uning irodaviy sifatlari qat'iy namoyon bo'ladi. Katta irodaviy sa'y-harakatlar evaziga bajariladigan o'ta

murakkab mashqlar irodaviy sifatlarni maqsadli tarbiyalashga yordam beradi. Bunda mashqni bajarish yuzasidan maqsadli ko'rsatma berish juda muhim.

Jasurlik va qat'iylikni tarbiyalash uchun bajarilishi ma'lum darajada xatarli bo'lgan va qo'rquv hissini yengib o'tish bilan bog'liq mashqlardan foydalanish zarur.

Maqsadli intiluvchanlik va matonat sportchilarda mashg'ulot jarayoniga, sport turi texnikasi va taktikasini egallash muhimligiga, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga ongli munosabatda bo'lishni shakllantirish orqali tarbiyalanadi.

O'z sport faoliyatiga qiziqishni rag'batlantirish uchun mashg'ulot jarayonida his-hayajonlarga boy o'ta murakkab mashqlardan foydalanish foydalidir.

Sabr-bardosh va o'zini tuta bilish o'ta muhim sifatlari bo'lib, salbiy emotsional holatlarni (o'ta qo'zg'aluvchanlik va tajovuzkorlik, sarosimaga tushish, ezilish) yengib o'tishda namoyon bo'ladi. Bu sifatlarni tarbiyalash uchun mashg'ulotlarga katta toliqishni va og'riqli sezgilarni keltirib chiqaruvchi mashqlar kiritiladi. Mashg'ulotlarda kutilmaganda o'zgaruvchan murakkab vaziyatlar modellashtiriladi va bunda sportchi bunday vaziyatlarda o'zini yo'qotib qo'ymasligiga, salbiy hayajonlarni yashirib, o'z harakatlarini boshqara olishga erishiladi.

Tashabbuskorlik va intizomlilik mashg'ulot hamda musobaqa faoliyatida namoyon bo'ladi. Tashabbuskorlik o'quv-mashg'ulot jarayonida murakkab texnik-taktik harakatlarni amalga oshirish yo'li orqali tarbiyalanadi. Bunda sportchilarga maqsadga erishish uchun nostandart va kutilmagan harakatlardan foydalangan holda mustaqil qaror qabul qilish taklif etiladi. [2,3]

Intizomlilik o'z vazifalari, majburiyatlariga vijdonan munosabatda bo'lishda uyushqoqlik va tirishqoqlikda namoyon bo'ladi.

Idrok etish jarayonlarini rivojlantirish har qanday vaziyatda to'g'ri yo'l tuta olish ko'nikmasi sportchining muhim sifatlardan sanaladi. Ko'p jihatdan u ham o'zining, ham raqibining vaqt va makondagi harakatlarini idrok etishga bog'liq bo'ladi. Uning asosida nozik mushak-harakat sezilarli va harakatlar koordinatsiyasi yotadi.

Diqqatni rivojlantirishda texnik-taktik harakatlarning samaradorligi ko'p jihatdan diqqatning: uning ko'lami, jadalligi, turg'unligi, taqsimlanishi va o'zgarishining rivojlanishi bilan belgilanadi. Murakkab va tez o'zgaruvchan harakatlarda sportchi ko'p miqdorda turli xil texnik-taktik harakatlarni idrok etadi. Diqqatning bu xususiyati uning ko'lami bilan ifodalanadi. Shu bilan birga sportchilar muhim detallarga diqqatni jamlab olishlari lozim. Bu diqqatning jadalligiga taalluqli hisoblanadi. Turli xildagi chalg'itishlarga qarshilik qila olish esa diqqatning turg'unligidan dalolat beradi.

Taktik fikrlashni rivojlantirish musobaqa faoliyatining ijodiy xususiyatini belgilab beradi va murakkabligiga ko'ra har xil bo'lgan vaziyatlarni modellashtiruvchi musobaqa mashqlari yordamida rivojlantiriladi. Bunda sportchining diqqati raqibning taktik maqsadlarini topishga, uning mumkin bo'lgan harakatlarini oldindan ko'zlay olishga, uni tez va to'g'ri baholashga qaratiladi.

Yuqori malakali sportchi tezkor ravishda oqilona yechimlarni topa olishi hamda muayyan musobaqa vaziyati uchun samarali bo'lgan texnik-taktik harakatlarni qo'llay bilishi zarur.

O'z hayajonlarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish bu sportchining o'z emotsional holatini boshqara olish qobiliyati ko'p jihatdan uning sport mahorati oshishiga yordam beradi. Mashg'ulot yoki musobaqadagi ayrim vaziyatlar, epizodlarga bo'lgan ijobiy yoki salbiy munosabat hayajonlar bilan kechadi, ular sportchi tomonidan subyektiv va obyektiv qiyinchiliklarning yengib o'tilishini yoki yengillashtiradi yoki qiyinlashtiradi. Emotsional holatlarning shiddati musobaqalarning ahamiyatiga va mas'uliyatiga bog'liq bo'ladi. [4,5]

Muayyan musobaqaga psixologik tayyorgarlik - oldinda turgan musobaqaga psixologik tayyorgarlik asosida tashkil qilinadi va quyidagi vazifalarni hal etishga qaratiladi:

- sportchilar tomonidan oldinda turgan musobaqaning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini anglash;
- oldinda turgan musobaqa sharoitlari xususiyatlarini (vaqti, o'tkazilish joyi) o'rganish;
- raqibning kuchli va bo'sh tomonlarini o'rganish, ularning va o'zining hozirgi kundagi imkoniyatlarini hisobga olgan holda musobaqaga tayyorgarlik ko'rish;
- oldinda turgan musobaqada g'alaba qozonish uchun o'z kuchiga va imkoniyatlariga bo'lgan qat'iy ishonchni shakllantirish;
- oldindagi musobaqa sababli yuzaga kelgan salbiy hayajonlarni yengib o'tish;
- tetik emotsional holatni hosil qilish.

Birinchi to'rtta vazifani hal qilish uchun quyidagi metodik usullarni qo'llash mumkin:

- o'z - o'ziga buyruq berish, o'z - o'zini tinchlantirish yordamida sportchining salbiy hayajonlarni ongli tarzda bostirishi;
- sportchilarning individual xususiyatlari va ularning emotsional holatiga qarab badan qizdirish vositalari hamda metodlaridan maqsadli foydalanish;
- autogen va psixikani boshqaruvchi mashg'ulot vositalari hamda metodlaridan foydalanishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Elob A.N. Arslonov Sh. - Dzyudo kurashining nazariyasi va uslubiyati O'quv qo'llanma Toshkent – 2011
2. Arslonov Sh.A., Tangriev A.J. Sport pedagogik mahoratini oshirish dzyudo.– T.: O'zDJTI, 2017. – 148 b.
3. Arslonov Sh.A. Dzyudo. O'quv-uslubiy qo'llanma.–T.O'zDJTI, 2017–180-182c.
4. Arslonov Sh.A. Dzyudo [Matn]: o'quv qo'llanma /Sh.A. Arslonov. – Toshkent: "O'zkitobsavdonashriyoti", 2020. – 120 b.
5. Elob A.N, Arslonov Sh. - Dzyudo kurashining nazariyasi va uslubiyati. o'quv qo'llanma - Toshkent – 201

KASB – HUNAR MAKTABI DASTURLARIDA SPORT O‘YINLARI
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada qisqacha qilib aytganda, kasb – hunar maktablarida olib boriladigan sport mashg‘ulotlari haqida bayon qilingan. Qaysi vaqtda qaysi yoshdagi o‘g‘il bolalarga hamda qiz bolalarga me‘yori bo‘yicha dasturda berilgan, sport o‘yinlari dasturi bo‘limiga harakatli o‘yinlar, sport o‘yinlar elementlarini o‘rganish (basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi va futbol), ularni o‘yinlarda tashkillash kiritilgan.

Kalit so‘zlar: kasb, voleybol, maktab, seksiya, o‘yin, salomatlik, dastur, sinov, natija, ko‘rsatkich.

Аннотация: Вкратце в статье описывается спортивная подготовка в профессиональных училищах. В какое время, в каком возрасте мальчики и девочки вводятся в программу по нормам, раздел программы спортивных игр, освоение элементов спортивных игр, спортивных игр (баскетбол, волейбол, мяч и футбол), включая организацию эти игры.

Ключевые слова: профессия, волейбол, школа, секция, игра, здоровье, программа, тест, результат, показатель.

Annotation: In short, the article describes sports training in vocational schools. At what time, at what age, boys and girls are given in the program according to the norms, sports games program section, learning the elements of sports games, sports games (basketball, volleyball, ball and football), including the organization of these games.

Key words: profession, volleyball, school, section, game, health, program, test, result, index.

Sport o‘yinlari dasturi bo‘limiga harakatli o‘yinlar, sport o‘yinlar elementlarini o‘rganish (basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi va futbol), ularni o‘yinlarda tashkillash kiritilgan. Boshlang‘ich sinflarda harakatli o‘yinlar o‘rgatiladi, 5-7 sinflarda harakatli o‘yinlar va yuqorida sanalgan o‘yinlarning elementlari, 8-9 sinflarda esa ularning bitta yoki ikkita turi bo‘yicha o‘quvchilar shug‘ullanadilar. Jismoniy tarbiya bo‘yicha kompleks dastur salomatlikni mustahkamlash, chiniqtirish, yuqori ish qobiliyatiga erishish, yuqori darajadagi irodaviy sifatlarni tarbiyalash, aqliy mehnat va Vatan himoyasiga tayyorlik vazifalarini hal qiladi. Jismoniy tarbiya aqliy, ahloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog‘liq holda amalga oshiriladi. Bu vazifalarni hal qilishda harakatli va sport o‘yinlari o‘ziga xos ahamiyatga ega. [3]

Sport o‘yinlari bo‘limi dasturini o‘ziga xosligi vositalarni tanlashda ularning mazmunidan ratsional foydalanishni taqozo etadi. Bu darsning motor zichligi va uning samaradorligini sezilarli oshirish imkoniyatiga ega bo‘lishga olib keladi. Harakatli va sport o‘yinlari ta‘sirining universal xarakteri jismoniy sifatlarni keng miqyosda tarbiyalashga olib keladi, ularning kompleks namoyon bo‘lishi tezkorlik kuch xarakterida, dinamik kuch, sakrash chidamlilikda ko‘rinadi.

Qobiliyatlar qatorida kuch, vaqtinchalik va keng miqyosdagi harakatlar parametrlarni baholashga bu sifatlar va vositalar hayotiy muhim ahamiyat kasb etadi. Ahloq–odob, irodaviy–ma’naviy sifatlar va mustaqillikka sodiqlikni tarbiyalash, raqib bilan kurashish, jamoa bo‘lib harakatlanishda, sezilarli ravishdagi jismoniy va emotsional kuchlanishlar sharoitida amalga oshiriladi. O‘yinda shaxsiy qiziqishlar jamoa maqsadlariga bo‘ysunadi, jamoalariga hamda raqibga hurmat talab qilinadi. O‘yin faoliyatidagi ko‘pqirrali shaxsning namoyon bo‘lishi, shaxsni shakllanishida ahloqiy, ijodiy yondashuvlarni tarbiyalashda maqsadga muvofiq harakat qilish imkoniyati yuzaga keladi. [3, 5]

Harakatli va sport o‘yinlariga, ularni takomillashtirish uchun kasb - hunar maktabida dars va darsdan tashqari soatlar o‘tkaziladi. O‘quv shakllariga dars va sport seksiyasidagi mashg‘ulotlar kiradi. Ular tarkibi va vaqti bo‘yicha qat’iy reglamentlashtirilgan. Ularning mazmuni dastur bilan belgilangan. Darsdan tashqari shakllariga darslargacha gimnastika, darslardagi jismoniy tarbiya daqiqalari, uzaytirilgan tanafuslardagi jismoniy mashqlar va harakatli o‘yinlar kuni uzaytirilgan guruhlardagi kunlik mashg‘ulotlar kiradi. Darsdan tashqari shakllarga yana salomatlik kunlari, sport kunlarini ham kiritish mumkin. Yuqori emotsionalligi va qo‘llanishini unversalligi bilan ajralib turadigan harakatli va sport o‘yinlari mashg‘ulotlarni darsdan tashqari shakllarida katta o‘rin egallaydi. [7, 9]

Jismoniy tarbiya bo‘yicha kompleks dastur jismoniy madaniyatning barcha shakllarini yagona jismoniy madaniyat sog‘lomlashtirish tartibiga birlashtiradi. Uning barcha tarkibiy qismlaridan zarur paytlarda foydalanish har bir o‘quvchini jismoniy mashqlar bilan sistemali shug‘ullanishga jalb qilish hisoblangan asosiy maqsadga erishishga yo‘naltirilgan. Sport o‘yinlari shunday bo‘g‘in hisoblanadiki, unda mashg‘ulotlarni darsdan tashqari shakllarini o‘tkazish bilimlari, ko‘nikma va malakalari, yo‘riqchi va hakamlik malakalari shakllantiriladi, harakat malakalari va ko‘nikmalari hosil qilinadi. Sport o‘yinlari bo‘yicha dasturning mazmuni va vaqt hajmi o‘rganilayotgan o‘yinning asosiy usullarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi, ularni o‘yinda qo‘llashga mo‘ljallangan. O‘yinning alohida usullarini o‘zlashtirishda texnikani bajarishning mug‘im jihatlarini ajratib ko‘rsatish mumkin: usulning dastlabki va oxirgi holatlari, uning alohida qismlarini bajarishda davomiylik va mos keluvchanlik. [9, 10]

Ko‘nikmalarga o‘rgatishda o‘xshatish mashqlari va tashkillashning frontal metodini qo‘llash orqali harakat tayyorgarligini va jismoniy yuklamalar darajasini pasaytirmasdan darsning yuqori motor zichligiga erishish mumkin. Harakat ko‘nikmalariga o‘rgatish o‘qituvchidan o‘rgatish metodlari va o‘quvchilarni tashkillash uslublarini takomil-lashtirish, yuqori sifatli tushuntirishni talab qiladi. Yuqori sinflarda harakat malakalari o‘yin faoliyatining o‘zgaruvchan sharoitlarida, himoyachilarni qarshilik ko‘rsatish paytida takomillashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Po‘latov A.A., Isroilov Sh. X.. Voleybol nazariyasi va uslubi. Toshkent – 2007 y. -148 s.
2. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. “ФИС”. 1991.-238 с.

3. L.R. Ayrapetyans, A.A.Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati.OO'YUlar uchun darslik. Toshkent – 2011.
4. Goncharova O.V.Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini riojlantirish. T. O'zDJTI nash. 2005y. -171 s.
5. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. "Zar qalam", 2004- 299b.
6. Клещев Ю.Н. Волейбол / Ю. Клещев. - М.: ФиС, 2005. - 399 с.
7. Легоньков С.В. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол: учб.пособ. / С.В.Легоньков. Смоленск, 2003. – 72 с.
8. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа. Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
9. Pulatov A.A., Kdirova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol)/ O'quv qo'llanma. T.: 2018. – 242 b.
10. Xasanov A.T., Qurbonov G'R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.

KO'P YILLIK SPORT TRENIROVKASI JARAYONI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada muallif , malakali voleybolchilar tayyorlashda murabbiy uchun aynan kerak bo'ladigan ko'p yillik sport trenirovka jarayoni haqida so'z yuritgan. Maqola o'z ichiga metodlar, usul va uslublarni o'z ichiga olgan bo'lib, sport sektsiya yoki sport trenirovkada amaliy ishlarni olib borgan yosh trenerlar uchun kerakli materiallar haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: voleybol, sport, trenirovka, malakali, voleybolchilar, jamoa, tayyorlash, pedagogik, yillik.

Аннотация: В статье автор рассказал о многолетнем процессе спортивной подготовки, который необходим тренеру для подготовки квалифицированных волейболистов. В статье включены методы, приемы и приемы, а также описаны необходимые материалы для молодых тренеров, проводящих практическую работу в спортивной секции или спортивной подготовке.

Ключевые слова: волейбол, спорт, тренировка, квалифицированные, волейболисты, команда, тренировка, педагогическая, годовая.

Annotation: In the article, the author talked about the long-term sports training process, which is necessary for a coach to train qualified volleyball players. The article includes methods, methods and techniques, and describes the necessary materials for young trainers who have carried out practical work in the sports section or sports training.

Key words: volleyball, sport, training, skilled, volleyball players, team, training, pedagogical, annual.

Ko'p yillik sport trenirovkasi jarayonida yuqori malakali voleybolchilar va voleybol jamoasini tayyorlash uzoq muddatli pedagogik jarayon bo'lib, uni murabbiy boshqaradi. Boshqaruv deganda biror-bir obyektga muntazam ta'sir ko'rsatib, shu ta'sir natijasida aniq bir maqsadga erishish uchun hosil qilingan

o'zgarish tushuniladi. Sportda tayyorlash jarayoniga murakkab dinamik tuzim sifatida qaralib, uni boshqaruvchi subyekti vazifasini pedagog-murabbiy, boshqaruv obyektlari vazifasini esa sportchilar, jamoalar yoki o'quv guruhlari bajaradi. Sport tayyorgarligi tuzimining murakkabligi shundan iboratki, u katta qismdagi bir-biri bilan bog'langan va bir-biri bilan harakat qiladigan jarayonlar (texnik, taktik, psixologik va boshqa) dan iborat. Sport tayyorgarligi natijasida sportchilarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi kuzatiladi. Bu jarayon tuganmasdir. Sport tayyorgarligini boshqarishning asosiy farq qiladigan xususiyati shundan iboratki, bunda murakkab, o'z-o'zini boshqaruvchi odam obyekti tashkil etadi. Bu murabbiyga sportchining o'zini boshqarish qobiliyatini har xil yoi bila rivojlantirish vazifasini qo'yadi. Sport tayyorgarligining samarasi to'g'ridan-to'g'ri sportchi o'zini boshqarish va o'zini mukammallashtirish qobiliyatiga bog'liq. Tayyorgarlikning asosiy shakllari. Voleybolchilar tayyorlashning asosiy shakllari sport mashg'ulotlari va musobaqalarda ishtirok etish jarayonlaridan iborat. Ular bir-biri bilan bog'langan, lekin shu bilan birgalikda, boshqaruvning asosiy vazifalari mazmunini aniqlovchi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shu sababli tayyorgarlikni boshqarish 2 bo'limga bo'linadi:

1. Mashg'ulot jarayoni va musobaqaga tayyorgarlik ko'rishni boshqarish.
2. Musobaqa jarayonida jamoani boshqarish.

Boshqaruvning asosiy vazifalardan biri rejalashtirishdir. U nafaqat butun tayyorlanish jarayonining mazmunini, balki murabbiyning ish faoliyatini ham tartibga soladi. Rejalashtirish bu kelajakni ko'ra bilish va uni oldindan aytib, bashorat qilishni bilish demakdir. Voleybolchilar va voleybol jamoalari faoliyatini rejalashtirish, o'rgatish va trenirovka mashg'ulotlari qonuniyatlari, prinsiplari, uslub va vositalarini qollash texnologiyasiga asoslanishi lozim. Voleybol — bu jamoa o'yini, shuning uchun rejalashtirish ham jamoa uchun, ham o'yinchi uchun tuziladi. Voleybol ham boshqa jamoali sport o'yinlari turlariga o'xshab qarshi jamoa bilan kurashda nafaqat shaxsiy, balki jamoa o'yinlarining birgalikdagi harakatini mukammallashtirish xususiyati bilan ifodalanadi. Shu sababli texnik, taktik va o'yin tayyorgarligini maqsadli shakllantirish o'ta muhim shartlardan biridir. Tayyorgarlik turlariga ajratiladigan vaqt taxminan quyidagicha taqsimlanadi: jismoniy tayyorgarlik, 20%, texnik, 30%, taktik, o'yin va musobaqa tayyorgarligi, 50%. Bu raqamlar o'yinchilarning yoshi, malakasi va tayyorgarlik darajasiga qarab o'zgarishi mumkin. Mashg'ulot rejalarini tuzishda guruhda yoki jamoada shug'ullanuvchilar yoshi, malakasi, tayyorgarlik darajasi, moddiy-texnik bazaning shart-sharoitlari va jamoa oldida turgan asosiy vazifalar e'tiborga olinadi. Ishlab chiqilgan rejalariga o'quv-mashg'ulot va musobaqa jarayonlarida qayd etiladigan real ko'rsatkichlar, kuzatuv hamda ilmiy-tadqiqot natijalar asosida maqsadli o'zgartirishlar yoki qo'shimcha tadbirlar kiritilishi mumkin. Har bir o'yinchi va jamoaga alohida istiqbol rejasi (4 yilga), yillik reja, mezo — va mikrosikllar rejaları (joriy reja, tezkor reja) tuzilishi darkor. Rejalashtirilgan mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini o'zlashtirish samaradorligini obyektiv va asosli baholash uchun tayyorgarlik turlari bo'yicha erishilgan imkoniyatlar me'yoriy testlar asosida nazoratidan o'tkazilib turilishi lozim. Rejalashtirish turlari. Ko'p yillik sport trenirovkasi uzoq muddatli pedagogik jarayon bo'lib, u

turli davr va bosqichlarga mo'ljallangan o'ziga xos maqsadli rejalashtiruv hujjatlari asosida boshqariladi.

Yuqorida qayd etilganidek, ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini maqsadli boshqarish, avvalambor, 4 yilga mo'ljallangan strategik hujjat — istiqbol rejasi asosida amalga oshiriladi. Istiqbol rejasi — bu jamoa va o'yinchilar sport mahoratini takomillashtirishga qaratilgan konseptual dastur bo Tib, unda yillik tayyorgarlik sikiining turli davr va bosqichlari uchun belgilangan real maqsad va vazifalar hal etiladi.

Namunaviy istiqbol reja tuzilishi

1. Tayyorgarlikning maqsadi. Bunda asosiy musobaqalarda erishiladigan pirovard sport natijasi va mashg'ulot jarayonining ustuvor yo'nalishlari loyihalashtiriladi.
2. Jamoa tarkibi va zaxira tarkibni tayyorlash. Ushbu yo'nalish bo'yicha jamoaning imkoniyati, jamoa tarkibini aniqlash va zaxira voleybolchilarni tayyorlash vazifalari hal etiladi.
3. Musobaqalarda ishtirok etish. Bunda musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan vazifalar amalga oshiriladi. Asosiy va oraliq musobaqalarga tayyorlovchi modellashtirilgan mashg'ulotlar tashkil qilinadi hamda ularda erishiladigan natijalar bashorat qilinadi.
4. Mashg'ulot yuklamalari. Mazkur yo'nalishi bo'yicha real holat aniqlanadi va vazifalar qo'yiladi, tayyorgarlik yillari bo'yicha mashg'ulotlar yuklamalari hajmirejalashtiriladi.
5. Tayyorgarlikning davriyligi. Yillik tayyorgarlik sikli va tuzilishi bo'yicha vazifalar rejalashtiriladi. Tayyorgarlik davrlari, bosqichlar, ularning muddati va mazmuni belgilanadi.
6. Tayyorgarlik vositalari va darajasi. Vazifalar va har bir tayyorgarlik turi bo'yicha mashg'ulotlar yo'nalishi rejalashtiriladi.
7. Hisobot, pedagogik va tibbiy nazorat. Nazorat sinovlari, tibbiy ko'rik va boshqa barcha nazorat muddatlari belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. "Zar qalam", 2004- 299b.
2. Клещев Ю.Н. Волейбол / Ю. Клещев. - М.: ФиС, 2005. - 399 с.
3. Легоньков С.В. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол: учеб.пособ. / С.В.Легоньков. Смоленск, 2003. – 72 с.
4. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа. Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
5. Pulatov A.A., Kdirova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol)/ O'quv qo'llanma. T.: 2018. – 242 b.
6. Xasanov A.T., Qurbonov G'R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
7. Po'latov A.A., Isroilov Sh. X.. Voleybol nazariyasi va uslubiylati. Toshkent – 2007 y. -148 s.
8. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. "ФиС". 1991.-238 с.
9. L.R.Ayrapetyans, A.A.Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubiylati.OO'YUllari uchun darslik. Toshkent – 2011.

10. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini riojlantirish. T. O‘zDJTI nash. 2005y. -171 s.

SPORT TRENIROVKALARIDA YILLIK REJALASHTIRUV HUJJATI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada muallif, malakali voleybolchilar tayyorlashda murabbiy uchun aynan kerak bo‘ladigan ko‘p yillik sport trenirovka jarayoni haqida so‘z yuritgan. Maqola o‘z ichiga davrlar, tayyorgarlik bosqichlarida kerak bo‘ladigan materiallar haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: davrlar, voleybol, sport, trenirovka, jismoniy, funksional, tayyorgarlik, jismoniy, maxsus.

Аннотация: В статье автор рассказал о многолетнем процессе спортивной подготовки, который необходим тренеру для подготовки квалифицированных волейболистов. В статье описаны сроки и материалы, необходимые на подготовительных этапах.

Ключевые слова: периоды, волейбол, спорт, тренировка, физическая, функциональная, подготовка, физическая, специальная.

Annotation: In the article, the author talked about the long-term sports training process, which is necessary for a coach to train qualified volleyball players. The article describes the periods and materials needed at the preparatory stages.

Key words: periods, volleyball, sports, training, physical, functional, preparation, physical, special.

Yillik rejalashtiruv istiqbol rejalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu hujjatda rejalashtiriladigan tadbirlar tayyorgarlik davrlari va bosqichlar maqsadi, mohiyati, muddati hamda yo‘nalishiga muvofiq loyihalashtiriladi. Yillik tayyorgarlik 3 davrga — tayyorlov, musobaqa va o‘tish davrlariga bo‘linadi. Tayyorlov davri umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT), maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT) va musobaqaoldi tayyorgarlik bosqichlariga bo‘linadi, musobaqa davri mahalliy va xalqaro musobaqalar taqvimiga qarab mezo hamda mikrosikl bosqichlariga ajratilishi mumkin. O‘tish davri yillik tayyorgarlik va musobaqalar mavsumi yakunlanganidan, toki yangi mavsum, yangi tayyorgarlik sikli boshlangunga qadar davom etadi. O‘yin davrida maxsus-ixtisoslashtirilgan yuklamalar hajmi imkoni boricha kamaytiriladi. Bu davr shartli ravishda uch bosqichga bo‘linishi maqsadga muvofiq. O‘tish davrida asosiy e‘tibor funksional imkoniyatlarni oshirish va bioenergetik resurslar zaxirasini jamlashga qaratilish darkor. Yillik rejalashtiruv hujjatlari asosida, tezkor rejalashtiruv hujjatlari ishlab chiqilishi zarur: ishchi reja, mashg‘ulot bayonnomasi va mashg‘ulot jadvali. Ushbu tezkor rejalashtiruv hujjatlari yillik rejada loyihalashtirilgan barcha jarayonlarni yanada aniqlashtiradi va aksariyat hollarda joriy nazorat natijalariga ko‘ra

mashg'ulotlar hajmi, shiddati, mazmuni, takrorlanishi va yo'nalishiga qisman yoki to'liq o'zgartirishlar, qo'shimcha rejalarni kiritishi mumkin.

Yillik tayyorgarlik siklining yillik rejasida 4 yilga tuzilgan istiqbol rejasidan joy olgan barcha ko'rsatkichlar yanada aniqlashtiriladi. Jamoa tayyorgarligini rejalashtirish uchun odatda o'quv rejasi, dasturi va o'quv mashg'ulot materiallarini o'zlashtirish jadvali tuziladi. Ushbu hujjatlarda aks ettiriladigan mashg'ulotlar yuklamasi, shiddati, yo'nalishi, takrorlanishi ham turli nazorat va rasmiy musobaqalar yillik tayyorgarlik siklining barcha davrlari va bosqichlarida qo'yiladigan talablar doirasida rejalashtiriladi. Dasturda quyidagilar e'tiborga olinishi darkor:

1) nazariy tayyorgarlik: shug'ullanuvchilarning taktik tayyorgarligiga bilim, ko'nikma va malakalar darajasi (hajmi);

2) shug'ullanuvchilar erishadigan jismoniy taraqqiyoti, jismoniy tayyorgarligi va texnik mahorati (me'yoriy talablar bo'yicha);

3) nazariy mashg'ulotlar mazmuni va yo'nalishi;

4) tayyorgarlik turlari bo'yicha o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar mazmuni va yo'nalishi.

Dasturda har bir bosqich va davrlarga hamda musobaqa oldi tayyorgarlik sikllari bo'yicha qo'yiladigan maqsad va vazifalar o'zining aniq ifodasini topishi lozim. Dasturning tuzilishi. Dasturda dastavval qisqacha tushuntirish xati beriladi. Unda shug'ullanuvchi haqida ma'lumotlar keltiriladi. So'ngra o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uslublari, vositalari tayyorgarlik turlari bo'yicha ko'rsatib o'tiladi. Yangi, ilg'or innovatsion texnologiyalardan foydalanish, samarali taktik kombinatsiyalarni ishlab chiqish va qo'llash choralari belgilanadi. Barcha tayyorgarlik turlari bo'yicha mashg'ulotlarga ajratiladigan yuklama hajmi, shiddati, yo'nalishi tabaqalashtirilgan holda aks ettiriladi. Voleybolchilarning yoshi, tayyorgarlik darajasi (1-razryad, sport ustasi) mo'ljallangan me'yoriy, model va real talablar hamda test sinovlari turlari belgilanadi. Bundan tashqari, har bir shug'ullanuvchiga alohida individual reja ishlab chiqiladi. Mazkur reja quyidagi tartibda ishlab chiqilish mumkin:

1. Shaxsiy ma'lumotlar.

2. Sport-texnik tavsifi.

3. Maqsadi va vazifalari.

4. Tayyorgarlik turlari bo'yicha bajaradigan vazifalari va o'zlashtiradigan imkoniyatlar.

5. Tayyorgarlik jadvali.

6. Tibbiy-biologik nazorat.

Joriy rejalashtirish. Joriy rejalashtirish alohida bosqichlarga yoki muddatlarga tuziladi. Joriy rejalashtirish o'z ichiga ishchi reja, grafik, trenirovka mashg'ulotining reja-bayonnomasi va mashg'ulot jadvalini kiritadi. Bundan tashqari, tezkor reja-mashg'ulot bayonnomasi tuziladi. Mashg'ulot bayonnomasi avaldan qabul qilingan shakl bo'yicha shu mashg'ulotning mavzusi va vazifalari asosida o'ziga xos mazmunda hamda tartibda ishlab chiqiladi.

Individual istiqbol reja quyidagi tartibda ishlab chiqilishi mumkin:

1. Sportchining umumiy va antropometrik ko'rsatkichlari.

2. Sportchining barcha yoʻnalishlar boʻyicha koʻrsatkichlari rejalashtiriladi: jamoadagi oʻyin funksiyasi, jismoniy sifatlar, texnik, taktik, nazariy, psixofunksional tayyorgarlik dinamikasi loyihalashtiriladi.

3. Tayyorgarlikning maqsadi va vazifalari: asosiy maqsad va tayyorgarlik yoʻnalishi, mashgʻulotlar hajmi boʻyicha vazifalar, tayyorgarlik turlari boʻyicha vazifalar, musobaqalarda ishtirok etish boʻyicha vazifalar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. "Zar qalam", 2004- 299b.
2. Клещев Ю.Н. Волейбол / Ю. Клещев. - М.: ФиС, 2005. - 399 с.
3. Легоньков С.В. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол: учеб.пособ. / С.В.Легоньков. Смоленск, 2003. – 72 с.
4. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа. Олимпийская литература, 2015. Т. 1. 680 с.
5. Pulatov A.A., Kdirova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol)/ Oʻquv qoʻllanma. T.: 2018. – 242 b.
6. Xasanov A.T., Qurbonov Gʻ.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli oʻyinlarni oʻqitish metodikasi (voleybol). Oʻquv qoʻl. Fargʻona. 2022 y. -202 s.
7. Poʻlatov A.A., Isroilov Sh. X.. Voleybol nazariyasi va uslubi. Tashkent – 2007 y. -148 s.
8. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. "ФиС". 1991.-238 с.
9. L.R. Ayrapetyans, A.A.Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubi. OOʻYUllari uchun darslik. Tashkent – 2011.
10. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini riojlantirish. T. OʻzDJTI nash. 2005y. -171 s.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING ROLI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich - Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Fargʻona filiali oʻqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasidagi murabbiylar, pedagoglar va sport mutaxassisleri nigohida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: axborot, axborot texnologiyalar, axborot kommunikatsion texnologiyalar, kompyuter dasturlari, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация: В данной статье освещены актуальные проблемы использования информационно-коммуникационных технологий с точки зрения тренеров, педагогов и спортивных специалистов в области физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, компьютерные программы, социальные сети.

Annotation: This article highlights the current problems of using information and communication technologies from the point of view of coaches, pedagogues and sports experts in the field of physical education and sports.

Key words: information, information technologies, information communication technologies, computer programs, social networks.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, sportda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, Respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son Farmoniga binoan tasdiqlangan.

«Raqamli O'zbekiston – 2030» Strategiyasida hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi bo'yicha o'qitish uchun tegishli oliy ta'lim muassasalari birlashtirilgan hamda ularning 12 ming nafar xodimi axborot texnologiyalari sohasida o'qitiladi.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini malakasini oshirish tizimini modernizatsiya qilishi, sport ta'lim muassaslaridagi shart-sharoitlar, yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni o'sib borishi sport ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning innovatsion faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirib borishda muhim muammolarni bartaraf etishga qaratilgan talablardan biridir.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish hozirgi zamon talabiga aylangan. Soha mutaxassislarini kompyuter texnologiyalari bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalari asosida sport ta'lim jarayonlari samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlaridagi mavjud vaziyatlarni, ehtiyoji hamda qiziqishini o'rganish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Sport ta'limi muassaslarida yangi axborot texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish orqali tizimni takomillashtirishning yangi yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'ldi. Sport sohasidagi ta'lim muassasalarida sport turlari bilan shug'ullanadigan o'quvchi-sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini nazorati va tahlilida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'rni beqiyos va hozirda ko'pchilik soha mutaxassislari bu imkoniyatlardan keng foydalanmoqda.

Sport sohasidagi ta'lim muassasalarining o'quv jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan mobil telefonlar, kompyuterlar, planshetlardan foydalanish uchun zarur bo'lgan axborot resurslarini yaratish bugungi kunning talabiga aylangan. Bu, ta'limning yangi shakl va usullaridan foydalanish, an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi ta'lim shakli – axborot texnologiyalarini yaratilishiga omil bo'ldi.

Zamonaviy ommaviy kommunikatsiya vositalarini jadal ommalashuvi natijasida, ular jahon media maydoni sahnasida katta mavqega ega bo'lmoqda. Shunday ommaviy muloqot vositalaridan biri – ijtimoiy tarmoqlardir. Jismoniy

tarbiya va sportda ijtimoiy tarmoqlarni targ'ibotchi sifatida e'tirof etish mumkin. Uni e'tiborli jihati shundaki, yoshlarimizni jipslashtirayotgan tarmoqda sportga oid ommabop guruhlar orqali sportni respublikamizda yanada rivojlantirishga bevosita xizmat qilmoqda.

“Kasbiy faoliyatingiz uchun yangiliklarni internetning qaysi manbalaridan olasiz?” degan savolga 20,2% – ziyonet ta'lim portalidan, 50,7% – youtebedan, 52,3% – Telegram messenjerida, 15,5% Instagramdan, 13,6% – Facebookdan,

41,6% – turli internet sahifalaridan olishlarini bildirganlar. Ko'rinib turibdiki, sport mutaxassislari asosiy yangiliklarni Telegram messenjeri va youtebe dan olishadi.

Eng muhimi, bugungi davrda ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy ommaviy axborot vositalari bilan chambarchas bog'lanib, birgalikda rivojlanib borar ekan, jismoniy tarbiya va sport sohasida ulardan kengroq va samaraliroq foydalanish mumkin. Ana shu tarmoqlardagi axborot oqimlarini to'g'ri yo'lga solish, jahon tajribasi asosida xabarlar va yangiliklarni kuzatib borish va ularni tartibga keltirish, zarur holatlarda boshqarib borishni yo'lga qo'yish, yuzaga kelayotgan yangi imkoniyatlarni tadqiq etish va mustahkamlash orqali samaradorlikni oshirish zarurdir. Bu esa, respublikamizda shu ijtimoiy tarmoqlarni o'rnini egalay oladigan milliy ijtimoiy tarmoq yoki saytlarni ko'paytirish hozirgi zamon talabi bo'lib kelmoqda.

Metodik jihatdan pedagogik dasturiy vositalar sifatida quyidagilardan foydalanish samaralidir: elektron darsliklar, trenajyor dasturlar, nazorat qiluvchi dasturlar (test qobiqlari), ma'lumotnomalar (ensiklopediyalar), virtual laboratoriyalar, modellashtiruvchi dasturlar, taqdimot va namoyish dasturlari (slydlar yoki videofilmlar), o'quv- o'yin dasturlari (mantiqiy o'rgatuvchi va h.q.).

Xulosa sifatida jismoniy tarbiya va sport sohasiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilishi sportchilarning o'quvmashg'ulot va musobaqa jarayonini samarali boshqarish, ularning jismoniy hamda sport ko'rsatkichlarini tizimli ob'ektiv baholashda, ilmiy axborotni taqdim etish, tahliliy qayta ishlash, saqlash hamda amaliyotda qo'llashning eng maqbul yo'llarini ishlab chiqishni alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlash mumkin. Sport ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish usullari qanday bo'lishidan qat'iy nazar samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4699sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/4800657>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5349-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/3564970>.
3. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr O'RQ -637-son.
4. Гурев С. В. “Современные информационные технологии в физической культуре и спорте”/ Монография, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург, 2014.

5. Tolametov A.A. «Sport metrologiyaci» /o‘quv qo‘llanma T.: “Yangi asr avlodi”, 2009.
6. Tolametov A.A. Jismoniy tarbiya va sport ta’limida axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish omillari. // “Jismoniy tarbiya va sport” jurnal № 10, 2019. 8-9 betlar.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHALARIDA RAQAMLI AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI

Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohalarida raqamli axborot texnologiyalarning rivojlanishi bosqichlari haqida keng va atroflicha fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: AKT, globallashuv, raqamli texnologiya, Internet, Raqamli transformatsiya, tibbiyot, sport.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены этапы развития цифровых информационных технологий в сфере физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: ИКТ, глобализация, цифровые технологии, Интернет, Цифровая трансформация, медицина, спорт.

Annotation: In this article, the stages of development of digital information technologies in the fields of physical education and sports are discussed in detail.

Key words: ICT, globalization, digital technology, Internet, Digital transformation, medicine, sports.

Jamiyatimizda zamonaviy axborot texnologiyalar orqali raqamli ta’limning tendentsiyasini yanada rivojlantirish hamda ishlab chiqarishning sifat jihatidan yangi modellarini yaratish, ta’lim, sog‘liqni saqlash, davlat boshqaruvi, odamlar o‘rtasidagi aloqa formatini o‘zgartirish imkonini beradigan va butun jamiyat taraqqiyotini yangi paradigmasini belgilaydi. Jamiyatning hozirgi rivojlanish darajasida raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayoni, birinchi navbatda, faoliyatdagi asosiy funktsiyalarning raqamli transformatsiyasini nazarda tutadi, ya’ni, ishlab chiqarish va boshqaruvda yangi raqamli operatsion va biznes modellariga o‘tish. Xuddi shunday, ta’limdagi raqamli transformatsiya nafaqat o‘qitish usullari va vositalarini, balki kompetentsiya modelidagi o‘zgarishlarni, ta’lim dasturining semantik modelidagi o‘zgarishlarni, o‘qituvchi faoliyatini baholashga yondashuvlarni o‘z ichiga olgan ta’lim jarayonini to‘liq qayta qurish deb tushunilishi kerak. Shuningdek, ta’lim muassasasida muntazam jarayonlarni raqamli boshqarish: kadrlar nazoratlari, o‘quv yuklamalarini boshqarish, moliyaviy menejment, hujjatlarni boshqarish, ya’ni ta’lim tashkiloti bo‘linmalarining barcha faoliyati: o‘quv, uslubiy, ilmiy tadqiqot va boshqalar.

Bunday sharoitda zamonaviy raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan ta’lim jarayonining maqsadlari, mazmuni, o‘qitish vositalari va usullari, tashkiliy shakllari kabi deyarli barcha jihatlarini qamrab

oluvchi o'quv jarayoni modelini yangilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ularning amalga oshirilishi ta'limda juda muhim albatta.

Shunday qilib, ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi axborot infratuzilmasini rivojlantirish va ta'lim tizimini takomillashtirish, kasbiy muammolarni hal etishda zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalarni biladigan tegishli kadrlarni tayyorlashni nazarda tutadi, raqamli texnologiyalarni kompleks joriy etish bilan tavsiflanadi. Ta'lim sohasiga ma'lumot olishning yangi manbalari va yangi usullari, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ma'lum natijalarga erishish imkonini beradigan pedagogik vositalar sifatida ishlaydi.

Raqamli transformatsiya sharoitida umumta'lim va jismoniy tarbiya bo'yicha oliy ta'limning asosiy vazifalari "qanday o'rganishni o'rgatish", axborot jamiyatida ro'y berayotgan tez o'zgarishlarga tayyorlanish, ular bilan samarali o'zaro hamkorlikni shakllantirish vazifasidir. Ma'lum bir manoda shuni aytish lozimki ish beruvchilar bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning istiqbolli yo'nalishlarini, bilim va ko'nikmalar tarkibidagi o'zgarishlarni aniqlash, bu esa bilim maktabidan doimiy o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda kasbiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma, ko'nikma, malakalar maktabiga o'tishni talab qiladi. Zamonaviy jamiyatning bunday kasbiy faoliyat sharoitida malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoji ularni tayyorlash uchun yangi talablarni keltirib chiqaradi.

Bu sohadagi tadqiqotning asosiy maqsadi jismoniy tarbiya va sport sohasini raqamli o'zgartirish tajribasini tahlil qilish va umumlashtirishdan iborat bo'ldi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi tadqiqotni quyidagi usullardan foydalanildi: ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi raqamli axborot texnologiyalarini yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha metodlari o'rganilindi.

Shu jihatdan biz jismoniy tarbiya va sportning raqamli transformatsiyasining yana bir tushunchasini tahlil qilamiz. Agar savol faqat o'quv jarayonining o'ziga tegishli bo'lsa, unda tor ma'noda raqamli transformatsiyani har bir talaba uchun ta'lim natijalariga erishish uchun mazmun, vositalar, usullar va tashkiliy shakllarning maqsadini qayta ko'rib chiqish sifatida tushunish mumkin. Raqamli ta'lim texnologiyalarining ortib borayotgan salohiyatini yaratish va ulardan foydalanish. Kengroq ma'noda jismoniy tarbiyaning raqamli transformatsiyasi universitetdagi o'quv jarayonining raqamli axborot texnologiyalari asosida tashkil etilishi va boshqaruvi bilan bog'liq barcha jihatlarini, jumladan, talabalarni o'qitish va attestatsiyadan o'tkazish jarayonini, dars jadvalini, shakllantirishni qamrab olishi kerak. Ularning portfelini, fanlarning ish dasturlarini, pedagogik yuklamani boshqarish, kadrlar hisobini yuritish, moliyaviy boshqaruv, elektron kutubxona tizimlariga (ELS), Internetga kirishni ta'minlash va boshqalar shular jumlasidandir.

Keling, ulardan ba'zilarining bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarni tayyorlashdagi imkoniyatlarini ko'rib chiqaylik.

Raqamli multimedia taqdimotlari. Bugungi kunda ta'lim jarayonini tashkil etishda ularning o'rni beqiyos. **Birinchidan**, ular ma'ruzalarda o'quv materiallarini taqdim etishda foydalaniladi, taqdimotga vosita harakatlarini o'rgatish texnikasi,

taktik harakatlar, o'qitish usullari, darsni o'tkazish usullari va boshqalar bilan bog'liq turli xil video fragmentlar kiritilgan. **Ikkinchidan**, bugungi kunda birorta ham oldingi himoya yoki yakuniy malaka ishi himoyasi ulardan foydalanmasdan bajarilmaydi. **Uchinchidan**, talabalar o'z loyihalarini taqdimotlar orqali tayyorlaydilar va himoya qiladilar. **To'rtinchidan**, PowerPoint dasturidan foydalanib, siz turli sport va pedagogik fanlar bo'yicha bilimlarni baholash uchun turli testlarni yaratishingiz va faol foydalanishingiz mumkin. Pandemiya davrida paydo bo'lgan taqdimotning muhim vazifasi o'qituvchilar tomonidan talabalarga ma'lumot etkazish uchun ham, talabalar tomonidan yakuniy malakaviy ishlarini himoya qilish uchun video hisobotlarni tayyorlashda foydalanishi mumkin bo'lgan video taqdimotlarni yaratish va ulardan foydalanishdir.

Ta'lim muvaffaqiyatini baholash uchun raqamli multimedia dasturlari. Raqamli transformatsiya sharoitida o'quv jarayonining muhim vazifasi nazorat va o'lchash jarayonlari va ta'lim sifatini baholash uchun avtomatlashtirish vositalarini yaratish va ulardan foydalanish hisoblanadi. Nazorat ma'lumotlari asosida o'qituvchi o'z ishining natijalari to'g'risida ma'lumot oladi (teskari aloqa) va agar kerak bo'lsa, unga tuzatishlar kiritishi mumkin va talaba uchun bu uning ishini baholashdir.

Raqamli multimedia o'quv dasturlari. Asosiy vazifalari: trening; o'zini boshqarish; tuzatish; trening; tashqi nazorat. Ma'lumki, davlat ta'lim standartlariga muvofiq, turli sohalarda bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimi kasbiy standartlarni hisobga oladi. Masalan, Jismoniy madaniyatni kadrlarini tayyorlash sohasidagi standart quyidagi kasbiy standartlarni hisobga olishni nazarda tutadi: "Trener", "Instruktor-metodist", "Sport hakami", "Tashkilot" (tashkilot bo'limi) rahbari). Jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat olib borish, "Dopingga qarshi mutaxassis". Sport hakamlarini tayyorlashda multimediali o'quv dasturlari ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning sababi shundaki, har qanday sport musobaqasini o'tkazish, agar musobaqa qoidalariga rioya qiladigan va jiddiy tayyorgarlikni talab qiladigan, ayniqsa, musobaqa natijalarini baholash bo'yicha amalga oshiriladigan sport turlari bo'yicha o'ziga xos vakolat va toifalarga ega bo'lgan hakamlar mavjud bo'lsa, mumkin. sifatli ma'lumotlarning asosi (gimnastika, sport aerobikasi, figurali uchish va boshqalar). Bunday dasturlarda bir nechta bo'limlar mavjud. Musobaqa o'z-o'zidan giperhavolalar asosida qurilgan turli sharhlar bilan tartibga solinadi, birinchi navbatda ularni o'zlashtirish bilan bog'liq, ayniqsa, har xil qiyinchilik guruhlariga bo'lingan mashqlarni o'zlashtirish, ularning narxi, bajarish texnikasi bilan bog'liq bo'lib, ular uchun har bir mashq qo'shiladi. Videoklip, grafik va terminologik tavsif.

Xulosa qilib aytganda ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili va jismoniy tarbiya va sport sohasida raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish tajribasini umumlashtirish shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda jismoniy tarbiya rivojlanishining asosiy tendentsiyasi ta'lim texnologiyalarining raqamli transformatsiyasi bilan bog'liq. Ta'lim maqsadlari, mazmuni, usullari va tashkiliy shakllariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan zamonaviy raqamli axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va o'quv jarayonida foydalanishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi "Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4366-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4390513>
2. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). ИИО РАО. М.: - 2007
3. Роберт И.В., Козлов О.А. Концепция комплексной многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования. - М.: ИИО РАО, 2005, 4 п.л.

AHOLINI SALOMATLIGINI MUSTAXKAMLASHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI.

A.V.SAYIDAXMEDOV - *O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, Farg'ona shahar, O'zbekiston*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada sog'lom turmush tarzini shakllantirishda Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish inson organizmini mustahkashi, ish qobiliyatini o'stiradi, sog'lom hayot tarzidagi ehtiyojini qondiradi. Bu esa uzoq yillar davomida salomatlikni ijobiy bo'lishiga olib kelishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, mashg'ulot, oilada jismoniy tarbiya.

Аннотация: В этой статье показано, что регулярные занятия физическими упражнениями в формировании здорового образа жизни в семье укрепляют организм человека, повышают работоспособность, удовлетворяют его потребности в здоровом образе жизни. Было показано, что это приводит к положительному состоянию здоровья на долгие годы.

Ключевые слова: физкультура, физкультура, тренировки, физкультура в семье.

Annotation: in this article, regular exercise training in the formation of a healthy lifestyle in the family will strengthen the human body, grow working capacity, satisfy the need for a healthy lifestyle. This has been shown to lead to positive health for many years.

Keywords: Physical Education, Physical Culture, training, physical education in the family.

Sog'lom oila, sog'lom ona, sog'lom bola, sog'lom turmush tarzi tushunchalarini anglab yetish o'quv maskanlarida sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanishga odatlanish, sog'lom bolani voyaga yetkazishning poydevori desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi yoshlar davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor qatlami hisoblanadi. Yoshlarning mamlakat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-mafkuraviy taraqqiyotining tayanchi, davlatchilik rivojining kuch va quvvatiga aylantirish eng avvvlo tarbiyaning eng umumiy masalalaridan biridir.

Hozirgi kunda mamlakatimizni yangilash va yanada demokratlashtirish, jamiyat hayotining barcha sohalarini modernizatsiya va isloh qilish jarayonida yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirishning samarali yo'llari va usullarini izlab topish hamda ularni hayotga tatbiq etishga nisbatan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Prezidentimiz SHavkat Mirziyoevning "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayotmamor masalasiga aylanib bormoqda"[1] degan fikri ana shu jarayonning mazmunmohiyatini yaqqol ifodalaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev tomonidan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida vujudga kelgan va uzoq vaqtlar davomida o'z yechimini topmayotgan jiddiy va murakkab muammolardan biri — yoshlarning katta qismi demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonidan chetda qolib ketayotganligiga jamiyatimiz e'tiborini qaratishi qanchalik darajada muhimligini ko'rsatib turibdi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev «Barchamizga yaxshi ma'lumki, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi»[2] deya alohida ta'kidlab o'tdi.

Sog'lom oilada sog'lom farzand tug'iladi, shaxs sifatida shakllanadi. Yurtimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq aholini salomatligini mustaxkamlash, ayniqsa, onalik va bolalikni muhofaza qilish, jismonan sog'lom hamda ma'nan yetuk avlodni tarbiyalash masalasiga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilmokda. Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda turli xil sport majmualari qurilib yoshlarimizga topshirilgan. Masalan suzish, tennis, gimnastika, kurash, og'ir atletika va yengil atletika sport mashg'ulotlaridan foydalanib kelmoqda. Oilada ona doim farzand tarbiyasida bo'ladi. Onalarimiz oilada tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yib, sog'lom muhitni yaratsagina oilaning kelajagi porloq bo'ladi. Oilada bola dunyoga kelganidan ona parvarishda bo'ladi. Har bir ona bolasining yoshligidan har-xil jismoniy harakatlarga o'rgatadi. Oilada bola tug'ilgandan so'ng ma'lum bir chaqaloqlik davridan jismoniy mashqlar bajarib tez-tez cho'miltirilsa bola sog'lom harakatchan, immun sistemasi yuqori, organizmi chiniqib o'sib ulg'ayadi. Bundan tashqari ayollarning o'zi ham jismoniy mashqlar bilan shug'ullansa oilasining kelajagi uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ko'pincha farzand ona bilan bo'lganligi sababli uni jismoniy sog'lom bo'lib o'sishida jismoniy madaniyat va sport bilan shug'ullanishini nazoratga olishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Oilada bo'lgan ayollarning farzand tarbiyasidagi o'rni nafaqat o'z oilasiga balki, mahallasi va butun bir jamiyatga ta'sirini ko'rsatadi. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishda bola organizmining yoshi va jinsi birinchi navbatda hisobga olinishi kerak. SHunda bunday shug'ullanish ijobiy ta'sir qiladi. Bunga asosiy sabab bola organizmining o'sish va rivojlanishida bir qator morfologik, fiziologik, biokimyoviy o'zgarishlar sodir bo'lib turishidir. Bu o'zgarishlarning namoyon bo'lishida, birinchidan, irsiy xususiyat, ikkinchidan, muhit omillari muhim rol o'ynaydi.

Jismoniy madaniyat umumiy madaniyatning bir qismidir. SHuningdek, insonning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan ijtimoiy sohalaridan biridir. Ma'lumki, jismoniy tarbiya va sport har tomonlama barkamol insonni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish inson organizmini mustahkamlaydi. Ish qobiliyatini o'stiradi, sog'lom hayot tarzidagi ehtiyojini qondiradi. Bu esa uzoq yillar davomida salomatlikni ijobiy bo'lishiga olib keladi. Jismoniy harakat insonning ruhiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U salbiy, ruhiy ta'sirlar, aqliy charchashni bartaraf etish vositasi sifatida xizmat qiladi. Jismoniy mashqlar natijasida bola organizimida qon aylanishi yaxshilanadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining kundalik maxsus qirralaridan biri bo'lgan tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari va gigienik omillar deganda quyidagilarni tushunishimiz kerak: havo, quyosh nuri, suv jismoniy tarbiya jarayonida tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari tarzida tarbiyaning vositasi sifatida foydalaniladi. Hayotiy ehtiyoj, muhit insonni turli sharoitda moddiy ne'mat yaratish, yashashga majbur qiladi.

Bu jarayonga o'quvchilarni tayyorlash, ko'nikish hosil qilish muhim ahamiyatga ega. SHuning uchun tabiatning in'omi—havo, suv, quyosh nuri inson ish qobiliyatini oshirish, salomatligini mustahkamlashning asosiy vositasidir. Oilada bola tarbiyasi uning jismoniy va ma'naviy sog'lom bo'lib yetishishini o'z vaqtida bosqichma-bosqich amalga oshirilib borilishi maqsadga muvofiqdir. Xotin-qizlarni jismoniy tarbiya va sportga yanada kengroq jalb qilinsa oila sog'lom bo'ladi, sog'lom bola dunyoga keladi. Buning uchun mahalla va xotin-qizlar qo'mitalarining faolligini oshirish, oilalar bilan doimiy ishlashni yanada kuchaytirish lozim.

Fikrimizning dalili sifatida hozirgi oilalarga e'tibor bersak ota-onalar farzandlarini bo'sh vaqtida har-xil sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga shart sharoitlar qilib qo'yganlar. SHuning o'zi ham onalarimizning sog'lom turmush tarzini tushunib yetganidan dalolat beradi. SHuni aytish mumkinki, oilada sog'lom muhitni yaratish ko'pincha onalar qo'lidadir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, jamiyat ravnaqida, ozod va obod yurt bo'lib rivojlanishida, intellektual, iqtidorli, sog'lom komil yoshlarni tarbiyalash biz onalar bo'ynidagi mas'uliyat desak xato qilmagan bo'lar edik.

Xulosa kilib aytganda oilada sog'lom turmush tarzini shakillantirish maqsadida farzandlarini biron-bir sport turi bilan muntazam shug'ullanishlarini istagan ota-onalar avvalo o'zlari sportga mehr qo'yishlari lozimdir. Agar sport ota-onalarning ham kundalik ehtiyojiga aylansa oilada, sog'lom turmush tarzini shakillantirishga erishiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.M. Mirziyoev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.—T.:O'zbekiston, 2016.—B.22.
3. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. — Toshkent, O'zbekiston, 1992. —B.76.

4. Qurbonov R. Milliy g'oyaning yoshlarni harbiy vatanparvarligik ruhida tarbiyalashdagi roli. Falsafa fanlari nomzodi dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2009. – 24 B.
5. Qurbonov T. Yoshlarning milliy g'ururini tarbiyalashda madaniy merosning o'rni va roli. –T., O'zMU, 2006
3. Рожков П.А. Развитие физической культуры и спорта – приоритетное направление социальной политики государства // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 1. – 2-8.
4. Abidovoch, Toshtemirov Otabek. "Modern pedagogical mechanisms of the growth of physical culture among the students trained in the higher education system of uzbekistan." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.7 (2020).
5. Abidovich, T. O., and A. A. Adxamjanovich. "Modern socio -pedagogical necessity of increasing communicative competence of future physical education teachers." *Academica: An International Multidisciplinary Research Journal* 10.5 (2020): 52-57.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING KASBIY PEDAGOGIK MAXORATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

A.V.SAYIDAXMEDOV - *O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, Farg'ona shahar, O'zbekiston*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sporti sohasida davlat va jamiyat avlodlarini madaniyati, hayot faoliyatini oshirish birinchi darajada bo'lgan aynan aholining shu qatlamlarini jismoniy va ma'naviy salomatligini jadal taraqqiy etish hisoblanadi jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish bolalar va o'smirlarda ruhiy va ma'naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va vatanni sevisish his-tuyg'ularini shakllantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish sog'liqni mustahkamlash, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, mashg'ulot, jismoniy tarbiya darslari.

Аннотация: В данной статье показано, что именно интенсивное развитие физического и духовного здоровья тех слоев населения, где повышение культуры, жизнедеятельности поколений государства и общества в области спорта находится на первом уровне, а занятия физической культурой и спортом формируют у детей и подростков душевную и духовную свежесть, формируют чувство патриотизма и любви к родине.

Ключевые слова: занятия физической культурой и спортом укрепление здоровья, физкультура, физическая культура, тренировки, занятия физической культурой.

Annotation: in the field of sports, this article shows the rapid development of physical and spiritual health of the same segments of the population, whose culture, life activity is at the first level to increase the generations of the state and society, the mistreatment of physical education and sports forms mental and spiritual refreshment in children and adolescents, the formation of feelings of patriotism and

Keywords: physical education and sports mistreatment health strengthening, physical education, physical culture, training, physical education classes.

Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish va maqsadli tayyorlash ishlarini tizimli tashkil etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratildi, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan mashhur sportchilar yetishib chiqmoqda. Eng muhimi, ushbu musobaqalar yoshlarimizni ommaviy tarzda sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylandi.

Shu bilan birga, bugungi kunda aholining barcha qatlamlarini jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan qamrab olish, mamlakatimizning barcha hududlarida jismoniy tarbiya va ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlik hamda yetuklikning asosiy shartlaridan biri ekanligini faol targ'ib etish, yoshlarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan sport sohasida alohida iqtidor egalarini saralab olish va maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish kabi masalalar tizimli asosdagi yechimini kutmoqda. Qator sport muassasalarining moddiy-texnik bazasi zamon talablariga javob bermaydi, sport inshootlaridan samarali foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Insonning taraqqiy etishda, shakllanishida faol harakat, ayniqsa jismoniy harakat eng muhim omillardan biridir. Bu qator olimlarning tajriba va kuzatuvlaridan ma'lumki, optimal harakatlanish bolalarning jismoniy rivojlanishi va qobilyatining oshishi uchun imkoni yaratadi. Agar harakatchanlik xaddan tashqari oshirilsa, jismoniy mashqlarning foydasi pasayadi va organizmga salbiy ta'sir etadi, harakatchanlikning haddan tashqari oshishi yosh shug'ullanuvchilarga qattiq ta'sir ko'rsatadi

Bo'lajak avlod – davlat boyligi. Agar oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, maxallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, maxalla-yurt mustahkam bo'lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero oila farovonligi milliy farovonlik asosidir. Insoniyat ko'p yillar davomida yosh avlodni sog'lom tarbiyalash masalasiga ham ijodiy, ham amaliy yondashib kelgan

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish sog'liqni mustahkamlash, shuningdek o'sib kelayotgan yosh avlodini uyg'un rivojlantirish jarayonining ajralmas bir qismi hisoblanishini ta'kidlab, barkamol avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning o'rnini ko'rsatib berdilar. Sog'lom avlodni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola organizmining shakllanishida jismoniy tarbiya va sportning ta'siri beqiyos hisoblanadi. Inson organizmi muntazam ravishda harakatlarga biologik ehtiyojni sezadi.

Respublika oliy sport mahorati maktablari va bolalar-o'smirlar sport maktablarining shtatlar jadvaliga "Sportchi" lavozimi joriy etilishi O'zbekiston

milliy terma jamoalari a'zolarini moddiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada mustahkamlashga yo'naltirilgan muhim qadam vazifasini o'taydi. Dasturda, shuningdek, barcha ta'lim muassasalari sport inshootlarida darsdan so'ng o'quvchi va talabalar uchun sport to'garaklari hamda sport klublari faoliyatini tizimli tashkil etish va boshqarishni yo'lga qo'yish maqsadida sport turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktablarida hamda bolalar-o'smirlar sport maktablarida "Sport to'garagi va seleksiya bo'yicha trener" lavozimini kiritish belgilangan. Mazkur lavozimni joriy etish orqali ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan sport to'garaklari bilan qo'shimcha ravishda minglab o'quvchi-qizlar va talabalarni qamrab olishga erishiladi va ularga sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishlariga qulay imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari, dasturda jismoniy tarbiya va sportga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari va sport klublari faoliyatini olimpiya, milliy va boshqa sport turlari kesimida reyting baholash tizimini joriy etish belgilangani ularning faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasining "Jismoniy tarbiya va sport a'lochisi" ko'krak nishonining ta'sis etilishi esa soha fidoyilari mehnatini yanada munosib rag'batlantirishga xizmat qiladi. Dasturga ko'ra, o'quvchi va talaba-yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan uch bosqichdan iborat "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada sport o'yinlari dasturlarini sportning ommaviy turlari hisobiga kengaytirish, nufuzini oshirish va musobaqa g'oliblarini munosib rag'batlantirish tizimini tubdan takomillashtirish nazarda tutilgan. Yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularni maqsadli tayyorlash ishlarini tizimli ravishda tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha Respublika va hududiy kengashlar faoliyatining tashkil etilishi, jismoniy tarbiya va sportga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari va sport klublariga iqtidorli sportchilarni saralab olish va qabul qilish jarayonida shaffoflik va xolislikni ta'minlash choralarining amalga oshirilishi pirovardida xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz yutuqlari salmog'ini oshirishga xizmat qilishi shubhasizdir. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning jamiyatimiz hayotidagi rolini yanada kuchaytirish, aholining barcha qatlamlari orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish orqali ularni ommaviy tarzda sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish, qolaversa, nufuzli xalqaro maydonlarda Vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan mashhur sportchilarimiz saflarini tobora kengaytirishga xizmat qiladi. Bu harakatlar jismoniy kamolotga erishishda va intellektual rivojlanishda faol biologik stimul vazifasini bajaradi. Organizmning intensiv o'sish va rivojlanish davri bolalik va o'smirlik vaqtiga to'g'ri keladi. Bola organizmida o'sish jarayonining passiv holatini kuzatish shu narsaga olib keladiki, o'smirlik davriga kelib tayanch-harakat apparati va ichki organlarda kasallik alomatlari kuzatiladi. Bolada ruhiy diskomfort shakllanadi. Bugungi kunda respublikamizning sog'lom va garmonik rivojlangan fuqarosini shakllantirishni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining bolalar sog'lig'i va tashqi muhitning noqulay ta'sirlariga qarshi turish qobiliyatiga muhim ta'sir ko'rsatish to'g'risida ilmiy asoslangan tadqiqotlar mavjud.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish bolalar va o'smirlarda ruhiy va ma'naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va Vatanni sevish his-

tuyg'ularini shakllantiradi. Jismoniy tarbiya va sport bolaga va o'smirlarga juda ko'p narsa berishi mumkin. U jismoniy rivojlanish, jismoniy sifatlar va harakat malaka, ko'nikmalarni takomillashuvi, organizm zahiralari va ish qobiliyatining ortishi, ko'pgina kasalliklarga qarshi immunitetning kuchayishi sifatida yuzaga chiqishi mumkin.

Agar bolaning jismoniy qobiliyatlari va harakat malakalari o'stirishga yoshlikdan asos solinsa, ulg'aygan sari shu qobiliyatlar samarali shakllana boradi. Ma'lumki, jismoniy sifatlar insonda tug'ilganidan boshlab shakllana boradi. Lekin bolada shu sifatning qay darajada shakllanishi, oddiy yoki murakkab harakatlarni o'zlashtirib olishi faqatgina u yashab kelayotgan muhitga emas, balki bolada muayyan jismoniy ko'nikmalarni qanday vositalar yordamida rivojlantirishga ham bog'liqdir. Jismoniy mashqlarni to'g'ri qo'llash, ularni bolalar qanday o'zlashtirayotganligini nazorat qilib borish shu bolalardagi jismoniy sifatlarini, uning qaddi-qomati, jismoniy va harakat malakalari taraqqiyoti to'g'ri yo'nalishda shakllanib borishga imkon yaratadi. Mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida kichik maktab yoshi davrida bolaning jismoniy ko'nikmalari va hayotiy harakat malakalari milliy va haraktli o'yinlar yordamida samaraliroq rivojlanishi isbotlab berilgan. SHuningdek, jismoniy harakatlarning turi, yo'nalishi va qanday maqsadga qaratilganligiga (kasb, ro'zg'or ishi, sport, harbiy faoliyat va hokazo) ga qarab, har bir jismoniy hatti-harakatning shu harakat ijrosidagi o'rnini turlicha bo'ladi. SHunday bo'lsada, sport turlarida shu jismoniy sifatning integral rivojlanishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ammo ko'pincha, barcha hatti-harakatlar faoliyati jarayonida ayrim jismoniy sifatning ustuvorligi darhol ko'zga tashlanadi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida jismoniy tarbiyaning yetakchi vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

Bu yosh avlodni jismoniy tarbiyasining vazifalariga quyidagilar kiradi:

- Sog'liqni mustahkamlash, o'quvchilarni chiniqtirish, ularning to'g'ri jismoniy rivojlanishiga va yuqori aqliy ish qobiliyatlarini saqlab turishga ko'maklashish;

- Jismoniy sifatlarini tarbiyalash (egiluvchanlik, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, va chidamlilik) hamda hayotiy zarur harakat ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to'siqlardan oshib o'tish, saf tayyorgarligi;

- Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi maxsus bilim va ko'nikmalar bilan o'quvchilarni qurollantirish.

Xulosa qilib, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish jarayonida o'quvchilarda ular uchun zarur bo'lgan maqsad sari intilish, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, botirlik, intizomlilik kabi irodaviy sifatlar, shuningdek o'zaro do'stlik va jamoa mehnatini qadrlash, vatan himoya qilish kabi tuyg'ular shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirztyoyev.SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo yetamiz. Toshkent: O'zbekiston, 2016-yil.
2. Achilov.A Badiiy gimnastika T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashryotmatbaa ijodiy uyi, 2010-yil
3. Yeshtayev.A.K. Gimnastika darsi: O'quv qo'llanma. – T.: 2004-yil.

- Aminov B.P. Jovliyev B.X. "Jismoniy tarbiya gigiyenasi". Qarshi DU Kichik bosmaxonasi, 2015.
4. Kerimov .F.A. Sport soxasidagi ilmiy tadqiqotlar "Zarqalam nashiriyoti " 2004
 5. Z.D.Gapparovich. Sport psixologiyasi Jismoniy tarbiya talabalari uchun darslik. T.Mehridaryo, 2011.
 6. Abidovoch, Toshtemirov Otabek. "Modern pedagogical mechanisms of the growth of physical culture among the students trained in the higher education system of uzbekistan." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.7 (2020).
 7. Abidovich, T. O., and A. A. Adxamjanovich. "Modern socio -pedagogical necessity of increasing communicative competence of future physical education teachers." *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 10.5 (2020): 52-57.

YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLOD - UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORI!

Soliyeva Durdonaxon Murodjon qizi- O‘zbekiston yoshlar ittifoqining
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
boshlang‘ich tashkilot yoshlar yetakchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchi lider yoshlarning ma'naviyati va Uchinchi Renessans haqida o‘ylari haqida fikr boradi. Shuningdek tarixga nazar tashlab, kelajak sari qadam qo‘yayotgan yoshlarning bugungi kundagi pozitsiyasi qanday bo‘lishi kerakligi aytiladi.

Kalit so‘zlar: Uyg‘onish, Yangi O‘zbekiston, yoshlar, ma'naviyat, tahdid, globallashtirish

Abstract: this article explores the spirituality of the athletic leader youth and his thoughts on the third Renaissance. It is also told what the position of young people today should be, looking back at history and stepping towards the future.

Keywords: awakening, new Uzbekistan, youth, spirituality, threat, globalization

Аннотация: эта статья посвящена размышлениям спортивного лидера о духовности молодежи и о третьем возрождении. Также рассказывается о том, какими должны быть позиции молодых людей, которые смотрят в историю и делают шаги в будущее сегодня.

Ключевые слова: Пробуждение, новый Узбекистан, молодежь, духовность, угроза, глобализация

“Ishonchim komil, biz jonajon Vatanimizga bo‘lgan cheksiz mehrimiz va sadoqatimizni muqaddas bayroq qilib, bor bilim va tajribamiz, aql-zakovatimizni ishga solib, yagona xalq, yagona millat bo‘lib, ko‘zlagan ezgu maqsadimizga albatta yetamiz.”

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Mehri qaynoq quyosh zarlvorli tog‘lar ortidan “Assalomu alaykum”- deya yam-yashil vodiylarga tillo nurlarini socha boshlagan tongotarda O‘zbekiston ham uning qoshiga Yangi zafarlar, Yangi muvaffaqiyatlar, Yangi maqsadlar bilan

peshvoz chiqadi. Davomli tongshardan “Qishlarida bahor shivirlaydigan, sal ko‘rmasa quyosh sog‘inadigan” Vatanimiz – O‘zbekistonda hayot qaynaydi. Tinchlikni kuylab uchayotgan qushlarning tilida ham, kechagina Tinchlik uchun ovoz bergan yoshlarning ovozida ham bir so‘z – “O‘zbekiston” bor. Kuni kecha ekilgan daraxtlarda yetilgan mevalar savat-savat bo‘lib, xalqimiz dasturxoniga to‘kiladi. Bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi Milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uyg‘onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari mujassamdir. Shoir tili bilan muxtasar qilib aytganda,

Hurriyat yo‘lida sobit yurgan xalq.

Bugun manglayidan nur yugurgan xalq.

Buyuk Davlat qurgan, Vatan qurgan xalq.

Vatan qurmoqlarining oson bo‘lmadi.[1]

Lekin bu kunlarga osonlikcha erishilmaganligini, bu makon o‘z-o‘zidan Jannat bo‘lib qolmaganligini keksalar tilidan so‘z uvalanarkan, muhabbatli o‘t-olov yoshligini jang maydonlarida qon kechib, o‘tkazganligi haqidagi, garchi biz uchun afsonadek tuyulsa-da, lekin hayotiy haqiqat bo‘lgan voqealardan Yurtimiz yetakchisi Shavkat Miromonovich Uchinchi Renessans haqida to‘xtalar ekan shunday deydi. *“Har qaysi xalq hayotidagi ma’naviy uyg‘onish jarayonlari milliy o‘zlikni anglashga olib keladi hamda mamlakatning iqtisodiy, ma’naviy taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘taradi. Bunday ijtimoiy noyob hodisa “Renessans” – uyg‘onish, tiklanish, yuksalish deb atalishi barchamizga ayon.”*[1.10] Bugungi tinch-osiyishta turmush, farovon hayot, gullab yashnayotgan mamlakat- bularning barchasi uchun bosh omil bo‘lgan Mustaqillik va Tinchlik – doimo ardoqli va dunyolarga bergusiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengash raisi Shavkat Mirziyoevning ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalariga bag‘ishlangan video-selektor yigilishidagi ma’ruzasida *“agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruxi – ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya’ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz.”* [2.4] degan edilar. Shuni ham ta’kidlash lozimki, Vatan kelajagining buyukligi uning faqat oltin-u boyliklari, boy konlari bilangina emas, balki intellektual salohiyati kuchli bo‘lgan farzandlarining aql – idroki, bemisl kuch-qudrati, fidoyiligi bilan ham yuzaga chiqadi.

Yana yurtimiz yetakchisi aytgan gaplarga qaytamiz *“Hammamizga ayonki, bugungi kunda dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda. Jahonda manfaatlar to‘qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari bashariyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga, kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarga qarshi taxdid va xatarlar tobora kuchaymoqda.”* [3.7]

Bugun tobora chuqurlashib borayotgan globallashuv jarayoni turli fitnalar uchun yanada qulay sharoit yaratishini unutmasligimiz lozim. Mana shunday o‘ta tahlikali sharoitda Tinchlikni qadriga yetish, istiqloq ruhi, uning bunyodkorona shukhi bilan bir qatorda shukronalik tuyg‘usi va yurtga muhabbatni yurakka joylab, o‘zimizda mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitet hosil qilishimiz darkor. Vatan Taqdiri Yoshlar qo‘lida ekan, manzildan adashtiruvchi kimsalar bisyor. Lekin biz yoshlar ham kechagi kunning odamlari emasmiz. Mustaqillik ulg‘aytirgan, tarixdan saboq chiqarib, kelajakka dadil qadam tashlab borayotgan Yangi O‘zbekistonning fidoyi yoshlarimiz. Bizning o‘z Yo‘limiz bor. Bu yorug‘ yo‘llarda biz barcha g‘alabalarga erishamiz, albatta.

Yurtimiz yetakchisi Shavkat Miromonovich: *“bugungi O‘zbekiston-bu hali tom ma‘nodagi biz orzu qilayotgan, intilayotgan Yangi O‘zbekiston emas. Hali bu marraga yetish uchun oldimizda juda olis va mashaqqatli yo‘l turibdi. Yo‘limiz shu paytgacha oson bo‘lgani yo‘q. Bundan keyin ham oson bo‘lmaydi. Lekin biz dadil oldinga borishdan, kerak bo‘lsa, kutilmagan, ammo pirovard natijasi samarali va xalqimiz manfaatlariga javob beradigan naan‘anaviy qarorlar qabul qilishdan cho‘chimasligimiz zarur.”* [4.17] deb aytganlarida o‘zbek xalqiga, millatiga uning boy ma‘naviyatiga ishonch belgisini ifodalaganlar. Darhaqiqat o‘zbek xalqi boy madaniyatga ega. Milliy madaniyatimizni va ma‘naviyatimizni hatto chet el bosqinchilari ham kata kuch bilan yo‘q qila olmaganlar. Chunonchi, u haqda Tukiston bosqini tashkilotchisi Skobelov o‘z podshohiga yozgan maktubida: *“Mahalliy xalq biz o‘ylagandan ko‘ra madaniyatli ekan. Ularni bo‘ysindira olmayapmiz...”* Bu xalqni o‘tmishida yaratgan barcha osori-atiqalarni, masjid-u madrasalarini, diniy kitoblarini yer bilan yakson qilibgina, uning ma‘naviyatini so‘ndiribgina o‘z qanotimiz ostiga olishimiz mumkin”, [5.32] deb yozgan edi.

1. Vohidov “O‘zbekim” qasidasida shunday yozadi:

Tarixingdir ming asrlar,
Ichra pinxon o‘zbekim.
Senga tengdosh pomir-u,
Oqsoch Tiyonshon o‘zbekim.
So‘ylasin Afrosiyob-u,
So‘ylasin O‘rxun xati.
Ko‘xna tarix shodasida
Bitta marjon o‘zbekim.
Al-Beruniy, Al-Xorazmiy,
Al-Farob avlodidan.
Asli nasli balki o‘zluq,
Balki Tarxon o‘zbekim.[7]

Zero, bu muqaddas tuprog‘imizda xorijiy bosqinchilik ko‘p bo‘lgani, milliy davlatchiligimiz va uning huquqiy asoslari bir necha bor vayron qilingani hech kimga sir emas. Qadim ajdodlarimiz yashagan ikki daryo oralig‘i – Movarounnaxr sarhadlariga Erondan Ahmoniylar, Yunonistondan Aleksandr Makedonskiy, Arabistondan Qutayba, Mo‘g‘ulistondan Chingizxon. Rossiyadan Cherniyayev bostirib kelgan Ularning maqsadi – o‘zga xalqni ezish, mute qilish va boyliklariga ega bo‘lish hamda milliy davlatchiligimizga putur yetkazishdan iborat edi. Ular

tomonidan qilingan vayronagarchiliklarning hammasi milliy davlatchiligimiz shakl-shamoyillarini o'zgartirib yubordi.

Tarixiy tajribadan ma'lum bo'ladi-ki, yuksak ma'naviyat, go'dakning murg'ak qalbiga ona ko'ksidan, ona bag'ridan, ona allasidan, ota namunasidan, ajdodlar o'giti orqali milliy ruh va milliy ongni olib kiradi.

Nihollar nihollardan bo'y olib o'sganlari kabi yillar ham yillardan qad olib ulg'ayaveradi. Prezidentimiz ishongan Yangi O'zbekiston yoshlari esa birlashib, vaqtning uchqur tulporida yuksak cho'qqilarni birma bir zabt etib boraveradilar. Bugungi obod va orasta yurtimiz yuksak ma'naviyatli yigit – qizlarning shaxd-u shijoati, o'ziga qat'iy ishonchidan kuch olib yuksalaveradi. Zero yurtimiz yetakchisi aytganidek, "Ishonchim komil, biz jonajon Vatanimizga bo'lgan cheksiz mehrimiz va sadoqatimizni muqaddas bayroq qilib, bor bilim va tajribamiz, aql-zakovatimizni ishga solib, yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlagan ezgu maqsadimizga albatta yetamiz." [6.0]

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligiga qarashli O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali yoshlar yetakchisi sifatida fikri teran, qalbi uyg'oq yoshlar nomidan O'zbekiston yetakchisiga baralla ayta olamanki, Uchinchi Renesans bunyodkorligiga zarrama zarra, tomchima tomchi buyuk harakat va maqsadlarimizni safarbar etamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi, 2021. – 10-b
2. Mirziyoyev Sh Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik milliy g'oyamizning poydevoridir. – T.: "Tasvir" nashriyot uyi, 2021. – 4-b
3. Mirziyoyev Sh Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik milliy g'oyamizning poydevoridir. – T.: "Tasvir" nashriyot uyi, 2021. – 7-b
4. Mirziyoyev Sh Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi, 2021. – 17-b
5. O'rinboyev. A Ma'naviyat-millatning kuch qudrati. – T.: Karrlo, 2006. – 32-b
6. Mirziyoyev Sh Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi, 2021. – 0-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ДЕРМАТОГЛИФИКИ СПОРТСМЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С УЧЕТОМ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Сафарова Д.Д., Мирзаева У.Н., Мусаева У.Н. - Узбекский
Государственный университет физической культуры и спорта
Чирчик, Узбекистан

Актуальность: Спортивная перспективность определяется не только как интегральная оценка показателей лимитирующих уровень физического развития, физической подготовленности, технико-тактических показателей, но и наследственно детерминированных физических качеств. В настоящее время уже невозможно проводить эффективную спортивную ориентацию и отбор юных спортсменов лишь на основании результатов педагогического

тестирования. Спортивной результат, к сожалению не обладает стабильностью, поэтому перспективность того или иного спортсмена оказывается ложной. Все это побуждает к поиску более надежных критериев, обладающих достаточной стабильностью и прогностичностью. В целях совершенствования спортивного отбора, в последнее время все чаще включают новые методы исследования, основанные на применении наследственно устойчивых признаков - генетических маркеров. К последним отнесены и признаки дерматоглифики, которые на протяжении жизни не меняются и относятся к категории абсолютных генетических маркеров. Для раннего спортивного отбора большое значение имеет выяснение возможных связей дерматоглифики с уровнем развития двигательных качеств [2, 3, 4]. В спорте это имеет важное прогностическое значения и может служить объективным и надежным критерием, определяющим двигательные возможности уже с начального спортивного отбора.

Организация и методы исследований: Общее количество обследованных спортсменов составило 433. Из них обследованы спортсмены европейской популяции в количестве 120 человек, 160 спортсменов узбекской популяции, специализирующихся в силовых видах спорта, 103 спортсмена узбекской популяции, специализирующихся в скоростных видах спорта. Отпечатки правой и левой рук у обследуемых получены общепринятым путем прокатки с применением типографской краски по методу Т.Д.Гладковой,1966 [1]. Дерматоглифический анализ в обследованных группах проводился по основным значимым показателям и включал в себя следующие параметры:

1. Определение типов узоров на пальцах – А, L_u , L_r , 2L, W .
2. Определение углов - $\angle atd$.
3. Подсчет общего гребневого счета (ОГС) и дельтового индекса.
4. Подсчет суммарного гребневого счета (СГС).

Результаты исследований и их обсуждение: Проведенный анализ пальцевых узоров выявил, что для спортсменов – европейцев, специализирующихся в скоростных видах спорта характерным является сочетание петлевых и дуговых узоров. Процент завитковых узоров составляет 33.1%. Выявлена положительная корреляция СГС – суммарного гребневого счета с низким уровнем развития двигательных качеств. У спортсменов - европейцев в показателях дерматоглифики в общей структуре пальцевых узоров доля дуг (А) составляет 4.03%, В количественном соотношении различия в содержании дуг на левой руке выше на 11.7% по сравнению с правой рукой. Выявлено различие и в содержании ульнарных петель. Так левой руке их содержание выше, чем в правой - на 14.7%. Содержание радиальных петель на левой руке 2.07%, а на правой руке 2.49%, различие незначительное и составляет 16.8%. Завитки относятся к сложным двудельтовым узорам и содержание их превалирует на правой руке и по сравнению с левой рукой различие составляет 27.9%. Редко встречающийся узор двойная петля на левой руке его встречаемость выше, чем на правой и различие составило - 32%.

Установлены также различия и в характере распределения радиальных петель, хотя наибольшая локализация у узбеков отмечена также на II пальцах общих рук. Процент встречаемости двойных петель у спортсменов европейцев несколько выше составляет 4,66%, а у узбеков –3,66%. Некоторые различия выявлены в характере распределения двойных петель. По данным [6] у спортсменов - узбеков количественное распределение узора на всех пальцах правой и левой рук примерно одинаковое. У европейцев отсутствие двойной петли отмечено для IV и V пальцев левой руки, для V пальца правой руки. Наибольшая концентрация 2L характерна для I пальца левой руки. Также как и у узбеков у спортсменов европейцев отмечено преобладание завитковых узоров на правой руке, по сравнению с левой. Различие составляет 5,5% .. Максимум распределения завитковых узоров характерно только для I пальца правой ладони. –6,5% в то время как значение этого узора на аналогичном пальце левой ладони составляет всего 3,7%.(7,).Проведенный анализ количественного распределения типов узоров у спортсменов узбекской популяции выявил наличие явления асимметрии в распределении пальцевых узоров, хода главных ладонных линий, распределения осевых ладонных трирадиусов на правой и левой руке. В группе специализаций, представляющих скоростные виды спорта была выявлена ассоциированность дерматоглифических показателей (СГС) с уровнем спортивного мастерства. Высокие значения СГС – 208,7 характерны для высококвалифицированных спортсменов, в то время как спортсмены, имеющие II и III спортивный разряды, имеют СГС равный 160 – то есть это нормативный показатель СГС для узбекской популяции. Установлена тенденция к снижению частоты встречаемости дуговых узоров, преобладание завитковых узоров. Установлена связь высокого тотального счета с высоким уровнем спортивного мастерства, которое параллельно сопровождалось преобладанием усложненных пальцевых узоров – завитков и петель [6, 5].

Заключение: Результаты настоящих исследований позволяют рассмотреть популяционную изменчивость распределения признаков на правой и левой руке с определением количественного уровня распределения пальцевых узоров. У спортсменов- представителей европеоидной популяции характерно сочетание дуг и петель, что обуславливает низкий гребневой счет (СГС) (ниже среднестатистического – составил 80 - 82 гребней и ассоциирован с высоким развитием двигательных качеств. Для лиц узбекской популяции не занимающихся спортом среднестатистический показатель гребневого счета составляет СГС - 160 гребней. У спортсменов - узбеков, специализирующихся в скоростных видах спорта – высокий суммарный гребневой счет (СГС- 208,7) ассоциирован с высоким уровнем развития скоростных качеств. что было доказано на педагогических тестах, требует осторожности, так как обязательно необходим учет этнических особенностей. Предложенные нами информативные показатели дерматоглифики позволяют прогнозировать успешность спортивной деятельности не только для своевременной спортивной ориентации детей и

подростков в подходящие для них виды спорта, но и для решения проблем селективного отбора.

Список литературы

1. Гладкова Т. Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян. – М., 1966.
2. Гусева. Морфогенез и генетика гребешковой кожи человека. Минск, 1986.
3. Никитюк Б. А. «Конституциональные аспекты интегральной антропологии», Интегративная биосоциальная антропология. М., 1996. 220 с.
4. Рогозкин В.А. – Расшифровка генома человека и спорт. //Теория и практика физической культуры, 2001, №6, стр. 60-63.
5. Рузикулов Б.Б.. Прогнозирование перспективности юных футболистов различного игрового амплуа на основе антропогенетических критериев и показателей физической подготовленности. /13.00.04. –Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. Чирчик. 2023. - 64 с.
6. Д.Д. Сафарова, У. А. Мирзаева, Мухитдинова Д.С. Дерматоглифика в антропологии, медицине и в спорте. /Фан – спортга, №4, 2019, стр.65
7. Тегако Л. И. Дерматоглифика населения Белоруссии. – Минск. Наука и Техника, 1989 -160 с.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОК В АСПЕКТЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА

Сафарова Д.Д., УзГУФКС, кафедра анатомии и физиологии

Мирзаева У.Н., соискатель кафедры анатомии и физиологии

Конец XX века, начало XXI века характеризуется бурной феминизацией во многих странах мира, где на долю женщин приходится почти половина населения. Во всех сферах производства, сельском хозяйстве, в области науки и культуры женщины трудятся наравне с мужчинами. Феминизация затронула не только производственные отрасли, но и спортивную деятельность. Число женских видов спорта постепенно растет. Если в эпоху П.Кубертена было признано лишь 2 женских видов спорта, то на сегодняшний день их свыше 80 видов. В крупнейших международных форумах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, спортсменки соревнуются в одинаковых условиях с мужчинами, внося существенный вклад в борьбу за обладание почетными спортивными трофеями. Мировые рекорды женщин-участниц олимпийских игр находятся на уровне норматива мастера спорта для мужчин, то есть приближаются к мужским. Наши отечественные спортсменки, занимающихся нетрадиционными видами спорта, в частности, в таких как видах спорта как дзюдо, самбо, бокс, таэквондо неоднократно достойно представляли женский спорт Узбекистана на мировых и азиатских чемпионатах.

Анализ спортивных достижений лучших спортсменок мира свидетельствует о том, что двигательная одаренность, высокий духовный потенциал, огромная работоспособность и упорство в достижении цели позволяет спортсменками систематически покорять вершины спорта. Закономерности формирования приспособительных реакций женского

организма к действию экзогенных и эндогенных факторов изучены крайне недостаточно. Занятия «нетрадиционными» видами спорта влияет на организм женщин неоднозначно. Круг исследований по влиянию «новых видов» спорта ограничен. По данным ряда исследователей выявлены отрицательные последствия занятий дзюдо для женщин. Установлена большая частота тяжелых травм. У юных дзюдоисток обнаружены более частые изменения позвоночника, отмечается повышенный уровень гормона тестостерона и снижение эстрогенов. Такое же содержание в крови гормонов обнаружены у спортсменок, специализирующихся в беге на сверхдлинные дистанции, у которых содержание тестостерона достигает границ клинической патологии (Граевская Н.Д., 2003), что приводит к маскулинизации телосложения. В данном виде спорта повышенные требования предъявляются к развитию качества выносливости. Достижение определенного уровня выносливости у женщин–спортсменок требует более высоких тренировочных нагрузок и высокого уровня адаптации, чем у мужчин.

Большинство исследований по изучению влияния спорта на организм было проведено на спортсменах - мужчинах, а их результаты нередко механически переносились на построение тренировки женщин. В спортивной практике в группы для занятий спортом высших достижений включают спортсменок, тип телосложения которых приближен к мужским стандартам, разработанным для данной специализации. При этом не учитываются сильные и слабые природные качества женщин. Между тем исследования ряда авторов показали, что работоспособность спортсменок, состояние психики и здоровья в целом находятся в прямой зависимости от фаз менструального цикла и индивидуальных, генетических особенностей протекания, что необходимо учитывать в практике подготовки спортсменок (Ковешников В.Г., Никитюк Б.А., 1992, Л.Г.Шахлина, 2003, Ткачук М.Г., Дюсенова А.А., 2009, Р.В.Тамбовцева, А.В.Загорская, 2018, Сафарова Д.Д., Мирзаева У.Н., Мухитдинова Д.С., 2019). Для изучения закономерностей формирования приспособительных реакций женского организма под влиянием тренировочных режимов различной направленности и интенсивности необходимо знание биологических возможностей мужского и женского организма, то есть ориентироваться в вопросах полового диморфизма.

Методы исследования: Для оценки физического развития использованы антропометрические и соматоскопические методы исследований (Сафарова Д.Д., 2021). Проведена сравнительная оценка спортсменок занимающихся традиционными (Аэробика-15 спортсменок) и нетрадиционными видами спорта (борьба- 25 спортсменок). Для выяснения оценки самочувствия спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых, и силовых видах спорта, особенностей работоспособности, а также состояние их при выполнении физических нагрузок в различные фазы менструального цикла был использован анкетный опрос. Всего было опрошено 6 волейболисток, 12 легкоатлеток, 6 высококвалифицированных

фехтовальщиц, 2 спортсменки занимающихся гребным слаломом. Возраст обследованных 17-23 года, все они имеют высокие квалификационные разряды от КМС до мастеров спорта международного класса и являются членами сборных команд республики

Результаты исследований: Половой диморфизм – это различие между полами на генетическом, анатомическом, физиологическом и психологическом уровнях.

I. На генетическом уровне – хромосомная комбинаторика результата слияния половых клеток определяет пол и дальнейшее развитие организма по мужскому или женскому типу.

II. На анатомическом уровне - это соматические различия в размерах и массе тела, форме органов, пропорциях тела, различия в телосложении. По сравнению с мужчинами женщины обладают более хрупким скелетом, меньшим содержанием мышечной и большим содержанием жировой массы. Для мужского пола характерны более массивные кости, большая ширина плеч, меньшая ширина таза. Мускулатура у мужчин развита лучше, чем у женщин, у тренированных спортсменов достигает до 50% от массы тела, поэтому физическая работоспособность у женщин составляет не более 60-80% от таковой у мужчин (Дубровский В.И., 2000, Граевская Н.Д.,2003). Однако, по качествам выносливости и гибкости женщины нередко превосходят мужчин. Это можно рассматривать как длительное эволюционное приспособление организма женщин к выполнению репродуктивной функции. Повышенное жиросотложение у женщин по сравнению с мужчинами имеет важное биологическое значение в связи с особенностями у них аэробного энергообеспечения процессов жизнедеятельности. Проведена сравнительная характеристика антропометрических признаков в сопоставляемых двух специализациях, относящихся к традиционным видам женского спорта гимнастики, в частности, ее направлению классической аэробике, а из нетрадиционных видов спорта – борьба. Для проведения корректного анализа нами подобраны сходные весо-ростовые показатели у представительниц обоого вида спорта. Из тотальных размеров тела выявлены различия в обхвате грудной клетки. У борчих выявлена грудная клетка больших размеров по сравнению с гимнастками, составившая - $88,8 \pm 1,50$, а у гимнасток данный показатель составил – $86,20 \pm 1,90$ см.(табл.1). Из парциальных размеров тела установлено различие по длине предплечья равное $23,8 \pm 0,75$ у борчих, а у гимнасток – $24,9 \pm 24,9 \pm 1,50$. Такая же тенденция сохраняется по длине бедра – у девушек специализирующихся в борьбе выявлено значение равное- $46,5$ см, а у гимнасток - $40,8 \pm 2,50$ см. В соотношениях сегментов нижних конечностей установлено обратное соотношение. Так длина голени у гимнасток имеет более высокие значения, чем у борчих и составляет у гимнасток – $40,8 \pm 2,50$, у борчих – $35,5 \pm 0,71$. Установлены различия и по ширине плеч гимнастки представляются более узкогрудыми по сравнению с борчихами. Более высокие значения ширины плеч у борчих составили $39,8 \pm 1,20$, а у гимнасток $37,5 \pm 37,1,51$ см. Наиболее информативным можно

считать показатель бедра, который имеет завышенные значения, как по длине, так и по обхвату бедра у девушек, занимающихся борьбой. Показатель обхвата бедра у борчих составил $56,0 \pm 0,30$, им уступают гимнастки – значение показателя бедра составило – $44,30 \pm 0,65$. Зато по окружности голени выявлены более высокие значения у гимнасток – $39,80 \pm 0,84$ и – $35,5 \pm 0,32$ см у борчих. В работе проведен соматоскопический анализ по компонентному составу массы тела. В сравниваемых группах спортсменок значительные различия выявлены по содержанию жирового компонента: у борчих составило $25,5\% \pm 0,50$, в то время как у девушек занимающихся направлением гимнастики – классической аэробики составило – $18,8\% \pm 0,80$. По содержанию мышечного компонента сохраняется превалирование исследуемого показателя, в частности, у борчих – $44,2,5\% \pm 0,15$, а у гимнасток – $41,2\% \pm 0,18$. В содержании костного компонента существенных различий не выявлено.

Сравнительная оценка физического развития на основе антропометрических признаков у девушек занимающихся традиционными и нетрадиционными видами спорта.

Таблица 1.

№	Антропометрические признаки	Борьба -	Классическая
		спортсменки (n=25)	аэробика - спортсменки (n=15)
		X±m	X±m
1	Вес тела (кг)	67,0±1,10	66,72±1,16
2	Длина тела (см)	161±1,8	162 ±1,90
3	Длина верхней конечности (см)	71,9±2,10	72,8±1,90
4	Длина нижней конечности (см)	88,9±1,10	89,2±3,60
5	Длина плеча (см)	30,1±0,70	29,1±0,62
6	Длина предплечья (см)	23,8±0,75	24,9±1,50
7	Длина кисти (см)	18,5±0,51	18,5±0,90
8	Длина бедра (см)	46,5±0,78	42,2±0,64
9	Длина голени (см)	35,5±0,71	40,8±2,50
10	Ширина плеч (см)	39,8±1,20	37,6±1,51
11	Окружность плеча (см)	27,2±0,6	26,20±2,16
12	Окружность предплечья (см)	23,0±0,90	21,10±0,57
13	Окружность бедра (см)	56,0±0,30	44,30±0,65
14	Окружность голени (см)	35,5±0,32	39,80±0,84
15	Окружность грудной клетки (см)	88,7±1,50	86,20±1,60
16	Жировой компонент (%)	25,5±0,5	19,8±0,18
17	Мышечный компонент (%)	44,2±0,15	41,2±1,15
18	Костный компонент (%)	17,2±1,01	16,5±1,20

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у спортсменок, занимающихся борьбой, установлены более высокие значения ширины плеч, выявлены обратные соотношения в развитии признаков по длине бедра и голени в сравниваемых группах девушек. У борчих установлены более высокие показатели жирового и мышечного компонентов. Жировой

компонент можно рассматривать как энергетический ресурс необходимый для обеспечения интенсивной мышечной деятельности, требующий развития скоростно-силовых качеств.

III. На физиологическом уровне – физические нагрузки в спорте высших достижений рассматриваются как экстремальные условия, требующие максимальной мобилизации функциональных резервов организма спортсменок. Комплексные обследования спортсменок высокой квалификации указывают на необходимость учета функциональных возможностей организма в разные фазы менструального цикла при планировании тренировочных нагрузок. Так, общая и специальная работоспособность наибольшая в постменструальную и постовуляторную фазы. Поэтому эти фазы наиболее оптимальны для развития у спортсменок физических качеств: силы, скорости и работоспособности. Предменструальная и менструальная фазы характеризуются минимальной работоспособностью (Шахлина Л., 2003; Футорный С.М., 2003; Ткачук М.Г., Дюсенова А.А., 2009). Различная работоспособность спортсменок на протяжении менструального цикла связана с изменением дыхания, кровообращения, газотранспортной функции крови, что обусловлено меняющейся интенсивностью потребления кислорода. Полученные данные позволили разработать схемы тренировки с учетом фаз менструального цикла, согласно которой в разные фазы цикла меняется не только объем и интенсивность, но и характер нагрузок. Специфической особенностью реактивности женского организма является развитие большей выносливости. Это связано с тем, что у женщин уровень в крови неэтерифицированных жирных кислот выше, чем у мужчин.

Адаптация к физическим нагрузкам у женщин всех важнейших морфо-функциональных системах протекает по принципу экономичности функций. Однако за эту экономию женщины расплачиваются дорого. Наиболее уязвимой «ахиллесовой пятой» являются срывы в нервной системе. Спорт с характерными для него систематическими стрессорными воздействиями является одним из факторов, вызывающих сильное психоэмоциональное напряжение, приводящее в конечном счете к истощению нервной системы. Перед тренерами и спортивными медиками встает важная задача – найти пути профилактики нежелательных последствий занятий спортом для организма женщин. Возможен подбор таких видов спорта, которые в меньшей степени отражались бы на специфических особенностях женского организма.

Обсуждение результатов: Нами менструальный цикл использовался как естественная биологическая модель для изучения влияния изменения гормонального статуса на физическую работоспособность женщин спортсменок в разные фазы менструального цикла. В результате проведенного анкетирования выявлено, что у 18% отмечается 20-22 дневный менструальный цикл, у 60% - 27-28 дневный цикл, 19% выявлен 32-35 дневный цикл, у 3% выявленный цикл соответствует 39-40 дням. У 40% спортсменок менструации сопровождаются болезненными ощущениями.

30% спортсменок ощущают боли в пояснице и тянущие боли в области живота перед наступлением «критических дней», 20% спортсменок чувствуют себя как обычно, не ощущая болезненных явлений, у 10% отмечаются сильные боли за 2-3 дня перед критическими днями, так и в первые дни месячных. У таких спортсменок перед критическими днями отмечается головная боль, ощущение физической вялости, тошнота, боли в пояснице и отсутствие желания тренироваться. 60% спортсменок тренируются во время «критических дней» как обычно, не уменьшая нагрузок, хотя психологически они выполняют эту работу также без особого желания. По мнению спортсменок, многие тренеры не осведомляются о самочувствии и состоянии здоровья спортсменок. В большинстве случаев в дни менструации щадящая нагрузка дается очень редко. Около 40% легкоатлеток во время менструации стараются уменьшить объем и интенсивность тренировочных нагрузок, однако тренируются в эти дни практически все спортсменки. Отдых спортсменок как обычно приходится на воскресенье. После менструации спортсменки ощущают прилив сил и ощущение легкости. По данным Суркиной И.Д., Готовцевой Е.П., 1987, Шахлиной Л.Г., 2001, Футорный, 2004 скорость протекания процесса восстановления спортсменок после физических нагрузок выше в постменструальную и постовуляторную фазы по сравнению с остальными фазами цикла. Исходя из того, что количество биологических циклов у спортсменок неодинаково, то наличие и дней с различной работоспособностью также существенно отличается. Спортсменок имеющие 30-32 дневный цикл представляют собой наиболее эффективную биологическую модель для реализации тренировочной программы, чем спортсменки с 21 дневным месячным циклом. Так спортсменки 21 дневным менструальным циклом проходят за год в среднем 17 циклов, с 28 дневным - 13 циклов, а с 32 дневным — 10, при этом количество дней с высокой работоспособностью у них составляет в среднем 170, 210, 250 дня. Различная работоспособность спортсменок на протяжении менструального цикла связана с изменением дыхания, кровообращения, что обусловлено меняющейся интенсивностью потребления кислорода. Следует указать, что на протяжении менструального цикла изменяется и психическое состояние женщин. В рекомендуемых принципиальных схемах тренировочной нагрузки в макроцикле имеют существенный недостаток, так как при построении конкретных этапов тренировки он рассчитан в основном на возможности организма спортсменов - мужчин. Такая организация тренировочных режимов не учитывает сроки протекания месячных циклов спортсменок. Планирование больших объемов тренировочных нагрузок на «критические дни» цикла, когда наблюдается спад физической работоспособности спортсменок, может повлиять не только на спортивные показатели, но и привести к нарушениям в репродуктивной системе спортсменки. Как правило, хорошие спортсменки всегда имеют проблемы с функцией деторождения. Исходя из этого, тренировочные мезоциклы рациональнее строить так, чтобы у каждой спортсменки период восстановления совпадал с

днями МЦ. Кроме того, необходим учет индивидуальных биологических возможностей с оценкой не только фенотипических, но и генотипических показателей, так как 70% признаков конституции наследственно детерминированы, а 30% формируются под влиянием внешней среды.

Заключение: Вышесказанное указывает на необходимость учета биологических возможностей организма спортсменок во время фаз МЦ при планировании тренировочных нагрузок для обеспечения спортивного долголетия и главное, сохранения здоровья спортсменок.

Литература

1. Дубровский В.И. Спортивная медицина /Учебник М.:2002, Изд-во «Владос», 560
2. Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология. Киев «Здоровья», 1992. – стр.199.
3. Сафарова Д.Д. Спортивная морфология Ташкент, «Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti» 2021, 248 с.
4. Сафарова Д.Д., Мирзаева У.Н., Мухитдинова Д.С. Дерматоглифика в антропологии, медицине и в спорте //Фан-спортга, 2019, - №4 – стр.65-73.
5. Суркина И.Д., Готовцева Е.П. – Иммунный статус организма спортсменов зависимости от состояния овариально-менструальной функции и условий спортивной деятельности. //Теория и практика физической культуры, 1987, №3, стр. 45-47.
6. Тамбовцева Р.В., А.В.Загорская Определение доминирующих конституци-ональных типов у гимнасток на основе пальцевой дерматоглифики, //Теория и практика физической культуры №3, 2018, стр. 52 – 54.
7. Ткачук М.Г. , А.А. Дюсенова - Морфологические признаки полового диморфизма у женщин-спортсменок Санкт-Петербург, «Олимп», 2009, 110 с.
8. Футорный С.М. Состояние иммунологической реактивности организма спортсменок в современном спорте высших достижений. // «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». Материалы VII международного научного конгресса. - Т II, М., 2003 – стр. 189-190.
9. Шахлина Л.Я. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин. – Киев.-Наукова думка.- 2001.- с. 328.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ С ОЛИМПИЙСКИМИ И ПАРАЛИМПИЙСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА

Сидиков Сабир Мамасолиевич - Министерство физической культуры и спорта По физической культуре и спорту Научно-методическое обеспечение, переподготовка и повышение квалификации специалистов Ферганский филиал института профессор

Аннотация: В статье рассматривается о пути развития интеграции с олимпийскими и паралимпийскими видами спорта а также о проблемах олимпийского и параолимпийских игр.

Ключевые слова: Физическое совершенство, спорт, параолимпия, физические качества, развитие, формирование, умение, навыки, тактика, интеграция, движение, коммуникация.

Annotatsiya: Ushbu maqollada Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bilan integratsiyani rivojlantirish yo'llari, shuningdek, Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari muammolari haqida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy mukammallik, sport, Paralimpiya, jismoniy fazilatlar, rivojlanish, shakllantirish, mahorat, mahorat, taktika, integratsiya, harakat, aloqa.

Annotation: The article discusses the ways of developing integration with Olympic and Paralympic sports, as well as the problems of the Olympic and Paralympic Games.

Key words: Physical perfection, sport, Paralympics, physical qualities, development, formation, skill, skills, tactics, integration, movement, communication.

Процесс интеграции в общество человека с ограниченными возможностями, сегодня одна из главных задач социума. Этот процесс означает предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая и занятия адаптивной физической культурой и спортом, наравне с остальными членами общества в условиях, благоприятных его развитию.

Физическая активность и спорт среди людей с ограниченными возможностями, является действенным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению особого уровня физической подготовленности, формирование новых двигательных умений и навыков, а также их совершенствование.

Адаптивный спорт рассматривается как средство для социальной интеграции инвалидов в общество, является мощным стимулом, помогающим восстановлению или вообще установлению контакта с окружающим миром. Однако в нашей стране наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт очень важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с этим главной задачей остается вовлечение в интенсивные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом как можно большего числа инвалидов, создания условий для занятий с целью успешной интеграции человека с ограниченными возможностями (в том числе и инвалида) в общество.

В настоящее время основным направлением развития адаптивного спорта в мире является паралимпийское движение.

Это объясняется следующими факторами:

- использованием традиционной для здоровых людей модели соревновательной деятельности, хорошо понятной большинству жителей планеты, зрителей, болельщиков и наиболее эффективной для адаптации спортсменов к условиям реальных социально-экономических отношений, для социализации и социальной интеграции инвалидов, повышения их реабилитационного потенциала и уровня качества жизни;
- распространением этого движения в большем количестве стран мира по сравнению с другими направлениями адаптивного спорта;
- наибольшей известностью паралимпийских видов спорта у представителей средств массовой информации, широких слоев населения;
- охватом наибольшего количества видов патологии, нарушений здоровья людей программами паралимпийских видов спорта — это нарушения зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата (ампутации, церебральные параличи, травмы позвоночника и спинного мозга, большое количество заболеваний, объединенных термином «прочие»), заболевания внутренних органов и т.д. и т.п.;
- наибольшим количеством занимающихся паралимпийскими видами спорта в мире и др.

Совершенно очевидно, что в наблюдающихся сегодня тенденциях интеграции различных видов адаптивного спорта паралимпийское движение будет играть главную роль, выступать в качестве системообразующего фактора, того ядра, стержня, вокруг которого и будут осуществляться интеграционные процессы.

Использование традиционной модели соревновательной деятельности позволяет утверждать, что теоретической основой спортивной подготовки атлетов в паралимпийском движении должна быть достаточно хорошо разработанная для здоровых спортсменов теория спортивной тренировки. Однако использование основных ее положений должно осуществляться с учетом особенностей лиц, занимающихся адаптивным и, в частности, паралимпийским спортом.

Клятва спортсменов на Специальных олимпиадах

Специальное олимпийское движение является значительно более «молодым» по сравнению с паралимпийским. Первые международные Специальные олимпийские игры были проведены в 1968 г. В том же году была официально зарегистрирована частная благотворительная организация Special Olympics International (SOI) - Международная организация Специальной олимпиады. Однако в последние годы оно получило бурное развитие в мире, в чем огромная заслуга Юнис Кеннеди-Шрайвер - основательницы этого движения. В настоящее время Международная организация Специальной олимпиады объединяет более 160 стран и является самой большой международной программой в мире, организующей

круглогодичные тренировки и соревнования для детей и взрослых с нарушением интеллекта. Этому способствовали следующие обстоятельства:

- разработка и внедрение в практику организаторами Специальной олимпиады нетрадиционной модели соперничества специальных атлетов, более «мягкой» и гуманной по сравнению с традиционной моделью соревнований для здоровых людей, используемой в паралимпийском движении;

- наибольшее количество лиц с поражением интеллекта по сравнению с инвалидами других нозологических групп (например, по данным Г. Ф. Морозовой, людей с интеллектуальной недостаточностью насчитывается в мире более 300 млн, в составе населения стран европейского и североамериканского континентов они составляют 2-3%, а в странах Африки, Южной Америки, Азии - 8-10%; по данным Минобрнауки России, дети с нарушением интеллекта составляют 70,9% от общего числа обучающихся в специальных (коррекционных) учреждениях, не считая 26 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных школах в специальных (коррекционных) классах);

- большие возможности программ Специальной олимпиады для осуществления социализации и социальной интеграции лиц с поражением интеллекта, повышения уровня качества их жизни. Магистральным направлением данного вида адаптивного спорта является организация круглогодичных тренировок и соревнований для детей и взрослых с отклонениями в умственном развитии, не столько для достижения максимальных рекордных результатов, сколько для улучшения физической формы, получения радости, развития дружественных отношений между членами семей, другими специальными спортсменами и обществом в целом.

Таким образом, главное в Специальной олимпиаде - это социализация и интеграция в общество людей с умственной отсталостью, информирование общественности об их возможностях и талантах.

С такой ориентацией специального олимпийского движения связаны его основополагающие установки (принципы):

- люди с отклонениями в умственном развитии могут, при соответствующем обучении и поощрении, учиться, получать удовольствие и пользу от участия в индивидуальных и командных видах спорта, адаптированных к их состоянию;

- целостный тренировочный процесс, организованный под руководством квалифицированных тренеров и сконцентрированный на улучшении спортивной формы участников тренировок, исключительно важен для развития спортивных навыков, а спортивные соревнования среди людей равного уровня способностей являются наиболее корректным методом оценки навыков, определения прогресса и стимулирования личного роста;

Все виды спорта, по которым могут проводиться тренировки и соревнования с лицами, имеющими отклонения в развитии интеллекта, Международная организация Специальной олимпиады (SOI) разделяет на две

категории: официальные виды спорта; национально-популярные виды спорта.

К официальным видам спорта, утвержденным Советом директоров SOI, относятся:

· летние виды спорта: плавание, тяжелая атлетика, волейбол, легкая атлетика, софтбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, гимнастика, боулинг (кегли), гандбол, катание на роликовых коньках, велосипедные гонки, теннис, конный спорт;

· зимние виды спорта: горные лыжи, фигурное катание, конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей.

Для утверждения какого-либо вида спорта в качестве национально-популярного вида спорта необходимо выполнение ряда процедур и соответствие определенным критериям. Такими критериями являются:

а) в Департамент SOI по Всемирным играм и соревнованиям должно быть представлено официальное положение о проведении тренировок и соревнований по данному виду спорта;

б) консультативный комитет по медицинским вопросам должен изучить данный вид спорта и определить его соответствие стандартам SOI в отношении здоровья и безопасности;

в) должно существовать подтверждение наличия интереса к данному виду спорта со стороны тренеров, людей с отклонениями в умственном развитии, школ, групп членов семей спортсменов, специализированных агентств и т.д., работающих с потенциальными спортсменами Специальной олимпиады;

г) должны быть разработаны правила, которые могут быть использованы при проведении соревнований, и создан Консультативный комитет по данному виду спорта;

д) признание данного вида спорта должно содействовать круглогодичному проведению соревнований и тренировок, что является основной деятельностью Специальной олимпиады, и создаст дополнительные значимые возможности для людей с отклонениями в умственном развитии, включая виды спортивных состязаний для людей с различными уровнями способностей, виды программы для спортсменов с наиболее ограниченными способностями и т.д.

Международная организация Специальной олимпиады (SOI) определяет и запрещенные виды спорта, которые, по ее мнению, не обеспечивают соблюдения минимальных стандартов здоровья и безопасности или подвергают здоровье и безопасность специальных спортсменов необоснованному риску. В настоящее время к запрещенным видам спорта относятся: бокс, фехтование, стрельба, каратэ и иные виды боевых искусств.

Хотелось бы отметить, что значительные позитивные перемены последних лет, в области спорта высших достижений и массового спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют обоснованно рассчитывать на то, что с каждым годом все большее число

людей будет вовлечено в спортивные движения, благодаря чему будущие поколения станут более здоровыми и успешными.

Человек, живущий на Земле, не имеет права бездействовать. Он должен всегда бороться, прежде всего, с самим собой и обстоятельствами, в которых он оказывается. Я считаю, что адаптивный спорт замечателен именно тем, что это накал страстей, борьбы, эмоций, где спортсмены стремятся опередить соперников, выиграть, во что бы ни стало.

Но в сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни.

Спортивная тренировка представляет собой педагогически организованный процесс спортивного совершенствования, направленный на развитие определенных качеств, способностей и формирование необходимых знаний, умений и навыков, обуславливающих готовность спортсмена к достижению наивысших результатов в избранном виде спортивной деятельности. В паралимпийском движении она всегда сочетается с реабилитационным и лечебным процессами, коррекцией сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, профилактическими мероприятиями.

Цель спортивной тренировки – достижение максимально возможного для человека с отклонениями в состоянии здоровья уровня подготовленности и демонстрации запланированных результатов в соревнованиях.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

- Освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины. Развитие физических способностей и повышение возможностей функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов. Совершенствование психических процессов, функций, морально-этических, эмоционально-волевых, эстетических, интеллектуальных и других психических качеств личности спортсменов, обеспечивающих максимальную концентрацию и мобилизацию усилий спортсмена во время тренировок и соревнований.

- Приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих наиболее рационально строить тренировку, управлять ею, обеспечивать тесное сотрудничество спортсмена, тренера, научного работника и врача.

- Комплексное совершенствование способности к реализации достигнутого уровня подготовленности в ответственных стартах и соревнованиях сезона (Ю. Ф. Курамшин).

Совокупность перечисленных задач определяет содержание спортивной тренировки. Каждая группа задач тесно связана с основными видами подготовки спортсмена в процессе тренировки – технической, тактической,

физической, психологической, теоретической, технико-конструкторской и интегральной. В результате решения этих задач обеспечивается соответствующий уровень физической, технической и других видов подготовленности, которые в целом характеризуют готовность спортсмена к спортивным достижениям в избранном виде спорта.

Состояние наивысшей готовности спортсмена на определенном этапе спортивного совершенствования характеризует его спортивную форму. В состоянии спортивной формы спортсмен демонстрирует максимальный для себя спортивный результат.

Для спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта характерно следующее:

– направленность на достижение индивидуально возможного высшего результата в одном виде спорта или спортивной дисциплине, стремление к рекордному достижению в своем спортивно-функциональном классе;

– ранняя (своевременная) и углубленная специализация спортсмена в избранном виде спорта или его конкретной дисциплине;

– тщательный отбор спортсменов для систематических занятий тем или иным видом спорта на основе своевременной медицинской и спортивно-функциональной классификации, периодического их переосвидетельствования;

– большая продолжительность занятий, необходимая для достижения спортивных максимальных результатов, и относительно ограниченный период их демонстрации;

– высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок, предъявляющих повышенные требования к состоянию здоровья спортсменов, его психофизическим возможностям, требующий организации постоянного углубленного медицинского обследования спортсменов и научно-методического сопровождения их тренировочного и соревновательного процессов;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рубцова Н. О. К проблеме формирования инфраструктуры системы физической культуры и спорта для инвалидов // Теор. и практ. физ. к-ры. 1998. № 1. С. 16–18.
3. Комплексная реабилитация инвалидов, Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чешихина и др.: Под ред. Т.В. Зозули. — М.: Издательский Центр «Академия», 2005. — 304 с.
4. Брискин Ю.А., Евсеев С.П., Передерий А.В. (2010). Адаптивный спорт. М. Советский спорт. [Характеристика паралимпийского, сурдлимпийского и Специального Олимпийского спорта и основных тенденций их развития.]
5. Веневцев С. И. (2004). Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта: Метод, пособие. М.: Советский спорт. [Характеристика адаптивного спорта для лиц с нарушениями интеллекта.] Губарева Т. И. (2000). Спорт лиц с ограниченными возможностями в системе гуманистически ориентированной социальной политики. М.: ФОН. [Характеристика роли спорта в реализации гуманистически

ориентированной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями.]

QISQA MASOFALARGA YUGURISH TEXNIKASINI O'RGATISHDA VAZIFALARNI KETMA KETLIGI

Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqola qisqa masofalarga yuguruvchi sportchilarning texnik taktik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida texnikani o'rgatishda vazifalar ketma ketligini mashg'ulotlarda to'g'ri trenirofka jarayonida musobaqalarda yaxshi natijani qo'lga kiritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yugurish fazalari, vifalar ketma ketligi, mashg'ulot samaradorligi, portlovchi kuch, jismoniy sifatlar, tezkorlik, chaqonlik portlovchi kuch.

Аннотация: Целью данной статьи является развитие технико-тактических способностей спортсменов, бегущих на короткие дистанции, достижение хорошего результата на соревнованиях во время тренировки, последовательность задач по технике тренировки.

Ключевые слова: Фазы бега, последовательность волн, эффективность тренировки, взрывная сила, физические качества, скорость, ловкость, взрывная сила.

Annotation: This article aims to develop the technical tactical ability of athletes running short distances, to achieve a good result in competitions during training, the sequence of tasks in training technique.

Key words: Running phases, sequence of waves, training efficiency, explosive power, physical qualities, speed, agility, explosive power.

Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar: Qisqa masofaga yugurish to'g'risida shug'ullanuvchilarda to'liq tasavvur hosil etish maqsadida taqdim etilayotgan har bir ma'lumot va fikrni aniq, ravon va hayotiy misollar orqali tushuntirish lozim.

Shuningdek, o'qituvchi-murabbiydan shug'ullanuvchilar bilan olib borayotgan mashg'ulotlarning ilk kunidanoq o'rgatilayotgan turning texnikasi bilan birga shu turning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari, Jahon, Osiyo va yurtimizdagi etakchi sportchilar haqida yaqindan bilishi, o'rnatilgan rekordlar va shu kabi oddiy ma'lumotlardan to murakkab elementlarigacha alohida e'tibor berishi talab etiladi.

Ishning bajarilishi: Qisqa masofalarga yugurish texnikasini o'rgatishni o'rtacha masofaga yugurishdan bir necha mashg'ulot o'tkazgandan keyin boshlasa tuzuk bo'ladi. Quyida ayrim vazifalar va ularni hal etish vositalari ko'rsatilib, tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar ham berilgan.

1-vazifa. Har bir shug'ullanuvchini yugurish xususiyatlari bilan tanishtirish va yugurish texnikasi to'g'risida to'g'ri tasavvur hosil qilish. To'g'ri yo'lkada pastki startdan chiqib yugurish texnikasini o'rgatish. Videolavhalar, taqdimotlar, ko'rgazmali materiallar va eng yaxshi yuguruvchilarning yugurish texnikasini

kuzatish. O'qituvchi tomonidan shug'ullanuvchilar o'rtasida kichik musobaqa tashkil etish.

2-vazifa. Qisqa masofalarga to'g'ri yo'lka bo'ylab yugurishga o'rgatish.

1. Yugurish texnikasi xususiyatlarini tushuntirish, uni namoyish qilish, musobaqa qoidalari, razryad me'yorlari va qisqa masofalarga yugurishdagi rekordlar (ilovaga qarang). 2. 40-80 *m* masofa bo'laklarini turli xil tezlik bilan yugurish.

3-vazifa. Burilish bo'ylab yugurish texnikasiga o'rgatish. Vositalar. 1. Burilish bo'ylab yugurish texnikasi xususiyatlarini tushuntirish va namoyish qilish. 2. Turgan joyida qo'llar harakatlarini ishora yordamida bajarish (o'ng qo'lda faol ichkariga yanada kengroq harakat qilish). 3. Ilonizi yugurish, 10-20 *m* radiusli aylana ichida yugurish. 4. 60-70 *m* masofa bo'laklarida burilish (viraj) bo'ylab tezlangan yugurish. Burilishga kirishda va chiqishda har xil tezlik bilan tezlanishli yugurish.

4-vazifa. Yuqori start va startdan tezlanish texnikasiga o'rgatish. Vositalar. 1. "Startga!" buyrug'ini bajarish. 2. "Diqqat!" buyrug'ini bajarish. 3. Yugurishni signalsiz, mustaqil boshlash (5-6 marta). 4. Yugurishni signalsiz tanani oldinga engashtirgan holda boshlash (20 *m* gacha 6-8 marta). 5. Yugurishni signal bo'yicha boshlash va start tezlanishi (20-30 *m*), bunda tana bir oz egiladi va son tez oldinga chiqariladi (6-8 marta).

5-vazifa. Pastki start va start tezlanishi texnikasini o'zlashtirish. Vositalar. 1. Past startning asosiy variantlari hamda oyoq tiringaklarining joylashtirilishni to'g'ri tushuntirish. 2. Startdagi oyoq tiringaklarni mustaqil o'rnatish. 3. "Startga!" va "Diqqat!" buyruqlarini bajarish, "Diqqat!" buyrug'i bo'yicha tana og'irligini oyoqlar va qo'llarga oqilona taqsimlashni o'rgatish. 4. Startdagi oyoq tiringaklaridan yugurib chiqishga o'rgatish: a) 20-30 *m* masofa bo'laklarini bosib o'tib, pastki startni sinab ko'rish; b) dastlabki holat – bukilgan qo'llarda yotib tayanish. Bir vaqtning o'zida qo'llarni tekislagan holda har bir oyoqni galma-galdan tizza ko'krakka tekkuncha chiqarish; v) oyoq tiringaklariga turib, qo'llarni start chizig'idan oldinga 60-70 *sm* masofaga qo'yib silkinch oyoqning tizzasini ko'krakka qilib uni oldinga chiqarish va bir vaqtning o'zida siltanuvchi oyoqni oldinga chiqarish.

1. Birinchi oyoqtirgagidan start chizig'igacha optimal masofani aniqlash.

2. Oyoq tiringaklari va ularning burchaklari orasidagi optimal masofani anqlash.

3. Oyoq tagini startdagi oyoq tiringaklariga ularning ko'tarilish burchaklarini e'tiborga olgan holda qo'yish.

4. Sportchaining "Startga!" buyrug'i bo'yicha startdagi oyoq tiringaklarida turgan holatini bajarish.

5. Xuddi shuni "Diqqat!" buyrug'i bo'yicha bajarish, bunda ushbu holatning optimal burchaklarini aniqlash.

6. Orqada turgan oyoqni tezda oldinga chiqarish. Oyoq tagi – oyoq uchi o'ziga tortilgan. Qo'llar tayanib turadi.

7. Xuddi shu buyruq bo'yicha yoki o'q uzilganda.

8. Bir qo'lga tayanib pastki startdan yugurish.

9. Past startdan balandlikka yugurish.

10. Start oldidan yugurish (matnga qarang).

6-vazifa. Start tezlanishidan masofa bo'ylab yugurishga o'tishga o'rgatish.

Vositalar. 1. Qisqa masofa bo'lagini to'liq tezlik bilan yugurib o'tgandan so'ng inersiya bo'yicha yugurish (5-10 marta). 2. Inersiya bo'yicha erkin yugurishdan so'ng erkin yugurish bo'lagini 2-3 qadamgacha asta-sekin kamaytiraturib tezlikni oshirib borish (5-10 marta). 3. Pastki startdan tezlanish bilan yugurib chiqqandan so'ng inersiya bo'yicha erkin yugurishga o'tish (5-10 marta). 4. Pastki startdan yugurib chiqqandan so'ng inersiya bilan erkin yugurishga o'tish (6-12 marta). 5. O'zgaruvchan yugurish – maksimal tezlikdan inersiya bilan 5-6 marta erkin yugurishga o'tish bilan yugurish.

7-vazifa. Burilishdan yo'lkaning to'g'ri qismiga chiqishda to'g'ri yugurishga o'rgatish. Vositalar. 1. Burilishning oxirgi to'rtidan bir qismida tezlanish bilan yugurishni to'g'ri yo'lkaqa chiqishda sportchai o'z inersiya bilan yugurishni almashlash (50-80 m, 4-8 marta). 2. O'z inersiya bilan yugurishdan so'ng tezlikni oshirish, uni 2-3 qadamgacha asta-sekin qisqartirib borish (80-100 m, 3-6 marta). 3. Burilish bo'ylab yugurish, bunda to'g'ri yo'lkaqa chiqishdan oldin tezlikni oshirishga harakat qilish.

Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar. Sportchai o'z inersiya bilan erkin yugurish davomiyligini shiddatni o'zgartira olish ko'nikmasi egallab borilgan sari asta-sekin kamaytirish lozim.

8-vazifa. Burilishda pastki startga o'rgatish. Vositalar. 1. Burilishda pastki start olish uchun start tirgaklarini startning o'ng tomoniga ko'proq o'tkazilib yo'lka markaziga qaratilgan holda o'rnatish. 2. To'g'ri yo'lka chetiga chiqish bilan start tezlanishlari va burilishga kirish. 3. To'liq tezlikda start tezlanishini bajarish.

9-vazifa. Marra chizig'ini kesib o'tishda lentaga tashlanishni o'rgatish.

Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar. Lentaga tashlanish bilan marrani kesib o'tishga o'rgataturib, erishilgan maksimal tezlikni masofa oxirigacha saqlab qolish uchun zarur bo'lgan irodaviy sa'y-harakatlarni namoyish eta olish ko'nikmasini tarbiyalash lozim. Shuningdek, yuguruvchilarni yugurishni marra chizig'i yonida emas, balki undan o'tib yakunlashga o'rgatish zarur. Muvaffaqiyatli o'rgatish uchun mashqlarni juft-juft bo'lib, kuchlari har xil bo'lgan yuguruvchilarni tanlab olib yoki "fora" berishni (yon berishli start) qo'llagan holda o'tkazish kerak.

10-vazifa. Qisqa masofaga yugurish texnikasini yanada takomillashtirish.

Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar. Sprint texnikasi to'liq bo'lmagan shiddat bilan bir tekis sur'atda yugurishda yaxshiroq takomillashtiriladi, shuningdek, tezlanish bilan yugurishda ham takomillashtiriladi. Bunday yugurishda telik maksimal darajaga yetkaziladi.

Pastki start texnikasini muntazam nazorat qilib borish zarur. Start signaliga reaksiya qilish vaqtini qisqartirishga alohida e'tibor berish lozim, bunda vaqtdan oldin yugurishni boshlashga yo'l qo'ymaslik kerak. Agar kimda-kim signaldan ertaroq yugurishni boshlab yuborsa, albatta yuguruvchilarni orqaga qaytarish uchun signal beriladi. Qisqa masofalarga yugurish texnikasiga o'rgatish bayon qilgan sahifada bitta mashg'ulot uchun har bir mashqni takrorlash soni ko'rsatilgan. Ko'p miqdorda mashqlar qo'shilganda me'yorni kamaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi “Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5279 sonli qarori.
2. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To‘xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari “Yengil atletika”. Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018-376 b.
3. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo‘jamkeldiyev G‘.S. / Sport turlari bo‘yicha tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish (yengil atletika). / O‘quv qo‘llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
4. Olimov M.S., To‘xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O‘rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016. – 156 b.

400-METR MASOFAGA YUGURUVCHILAR BILAN O‘TKAZILADIGAN MASHG‘ULOTLARNING MAZMUNI HAMDA MEYYORLANISHI

Toirov Fazliddin Raximjon o‘g‘li O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Ko‘pkurash sport turlari nazariyasi va uslubi kafedrasida o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqola 400 metr masofalarga yuguruvchi sportchilarning texnik taktik qobiliyatini rivojlantirish hamda mashg‘uotlarning meyorlanishini ritimini ushahsh maqsadida o‘rgatishda vazifalar ketnma ketligini davomiligini uzaytirish musobaqalarda yaxshi natijalar qo‘lga kiritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Mashg‘uotarni meyorlanishi, mashg‘ulot samaradorligi, jismoniy sifatlar, takroriy yugurish, Aerob-anaerob, Tezkor chidamlilikni, Musobaqa uslubi.

Аннотация: Данная статья направлена на развитие технико-тактических способностей спортсменов, бегущих на 400 метров, и увеличение продолжительности последовательности заданий на тренировке с целью улучшения ритмичности тренировок и достижения высоких результатов на соревнованиях.

Ключевые слова: модерация тренировки, эффективность тренировки, физические качества, многократный бег, аэробно-анаэробная, быстрая выносливость, стиль соревнований.

Annotation: This article is aimed at developing the technical tactical ability of athletes running 400 meters and increasing the duration of the sequence of tasks in training in order to improve the rhythm of training and achieve good results in competitions.

Key words: Training moderation, training efficiency, physical qualities, repeated running, Aerobic-anaerobic, Rapid endurance, Competition style.

400 metr masofaga yuguruvchilarning tezkor-chidamlilik yetakchi hisoblanadi, turli xil tezlikda hamda vaqt ichida yugurish esa uni rivojlantirishning asosiy vositasidir. Chidamlilikni rivojlantirish mashg'ulot uslublari bilan belgilanadi. Ulardan uchta asosiysini ajratamiz:

1-uzluksiz (ham bir tekis, ham o'zgaruvchan 300-500 metr yugurish);

2-to'xtalishli (oraliqli);

Birinchi uslubning asosiy vositalariga badan qizdirish, tiklantiruvchi, sekin qisqa masofaga yugurish, qisqa va o'rta masofaga yugurish, sur'atli qisqa masofaga yugurish va o'zgaruvchan sur'atda qisqa –o'rta masofaga yugurishi kiradi. Atrofda (mestnost) yugurishning bu shakllari umumiy yillik hajmning 60-70% ini tashkil qiladi va asosan anaerob imkoniyatlarini rivojlantiradi. Biroq sur'atli yugurishda, ayniqsa atrofda guruh bo'lib o'zgaruvchan sur'atda yugurishda, yuguruvchilarning aralash aerob-anaerob energiya ta'minoti sababli, yuguruvchilarning anaerob imkoniyatlarini yaxshi rivojlanadi.

Ikkinchi uslubning asosiy vositalari – takroriy yugurish, seriyali takroriy o'zgaruvchan va oraliqli yugurish. Dam olish oraliqli uslub beshta tarkibdan iborat, ularni o'zgartirib, ushbu uslubiyatning turli xil variantlarini hosil qilish mumkin: bo'laklarni yugurib o'tish uzunligi va tezligi, dam olish davomiyligi hamda shakli (shiddatli-sekin faol-sust) va takrorlashlar soni. Uchinchi (musobaqa) uslub nazorat yugurishi, chamalash va musobaqani o'z ichiga oladi. Ushbu uslubning o'ziga xosligi bu tezlik uchun yugurishda sportchi organizmiga qo'yiladigan maksimal talablardir. Ko'rib chiqilgan uslublarning 3 ta asosiy vositalarining qisqacha tavsiflarini keltiramiz. Uzluksiz uslub. Anaerob yo'nalishidagi vositalar: badan qizdiruvchi tiklantiruvchi, doimiyligi 30-40 min, tezligi bir tekis, tomir urishi 150-160 zarba/daq. Zo'riqishli mashg'ulotlardan so'ng yil davomida qo'llaniladi. qisqa - o'rta masofaga yugurish 1-6 min, tezligi birtekis, tomir urishi 150-170 zarba/daq. yil davomida qo'llaniladi. Ko'proq tayyorgarlik davrida ishlatiladi.

Aerob-anaerob yo'nalishdagi vositalar:

Suratli qisqa masofaga yugurish, davomiyligi 58-75 sek. Tezligi bir tekis, tomir urishi 175-180 zarba/daq gacha, yil davomida qo'llaniladi, tayyorgarlik davrida-haftasiga 2 martagacha, musobaqa davrida 1-2 haftada bir marta qo'llaniladi. -O'zgaruvchan sur'atda qisqa - o'rta masofaga yugurishlar 1-90 sek. 100-150 m bo'laklarda tezlanishlar. Tezlanishlarda tomir urish darajasi 155-175 zarba/daq, ular qisqa masofagasida esa 180 zarba/daq gacha. Tezlanishlar soni bo'laklarning uzunligiga qarab 3 dan 6-8 martagacha, tayyorgarlik davrida haftasiga 1-2 marta, musobaqa davrida esa sprinterlik tezlanishlar bilan haftasiga bir marta qo'llaniladi. Dam olish oraliqli usul. Aerob-anaerob yo'nalishdagi vositalar: 200-300 metr bo'laklarda takroriy yugurish. Tayyorgarlik davrida tezlik maksimaldan 85% gacha, tomir urishi 170-190 zarba/daq, musobaqa davrida tezlik 85-90%, dam olish vaqti 5-6 min. Nazorat yugurish qo'llanilishi mumkin. -100-500 m bo'laklarda takroriy yugurish, tezlik maksimalda 80% gacha; 50-200 m ga lo'killab yugurish ko'rinishida dam olish, tomir urishi bo'laklar davomida 180-185 zarba/daq gacha, lo'killab yugurishdan so'ng 120-140 zarba/daq. tayyorgarlik davri oxirida musobaqa davri boshida qo'llaniladi. -200-400 m bo'laklarida oraliqli

yugurish, tezlik-maksimalda 70-80%, dam olish oralig'ini 200-300m 60-90 sekgacha (lo'killab yugurish). Tomir urishi – 180 zarba/daq gacha. Dam olish oxirida – 120-140 zarba/daqga yetadi.

Anaerob yo'nalishdagi vositalar: 50-200 m bo'laklarda maksimal va maksimalga yaqin tezlikda oraliqli yugurish. Musobaqa davrida haftada 1 marta qo'llaniladi. Dam olish paytida 100-200 m yoki 30-40 sek xuddi shu bo'laklarda lo'killab yugurish. Musobaqa uslubi. 200 m yugurish 300 m yugurish bor imkoniyatini foydalangan holatda Asosiy vositalar: -chamalash va nazorat yugurishlari asosiy hamda ancha qisqa yoki o'rta masofalarda mas'uliyatli musobaqalardan 10-14 kun oldin o'tkaziladi. Qisqa masofaga yuguruvchilarni musobaqalar tayyorgarlik davrida 2-4 marta qo'llaniladi. asosiy va aralash ancha qisqa musobaqalar oldidan tayyorgarlik olib boriladi.

Tezkor chidamlilikni rivojlantirish uchun tezlik zaxirasini yaratish maqsadida etalonli qisqa bo'lakda yugurishning mutloq tezligini oshirish hisoblanadi. Bu masofani kam kuch ishlatib va qisqa masofagacha tezlikda bosib o'tishga yordam beradi. Yuqori mutloq tezlik kurash olib borishda, ayniqsa masofa oxirida yuguruvchining taktik imkoniyatlarini muhim darajada kengaytiradi.

200-400 m ga yuguruvchilar uchun 100-300m, 400m ga yuguruvchilarda 300-400 m, etalonli bo'lak sifatida xizmat qilishi mumkin. S.A.Vokurov tomonidan olib borilgan tadqiqotda 400 m ga yuguruvchilar uchun tezlik zaxirasi quyidagicha (400 m dagi yaxshi natijalarda 47,6 sek va 100 m da –10,8 sek) aniqlangan: 47,6:4-10,8-1,1 sek. Yugurish chidamliligini rivojlanish darajasini baxolash uchun qisqa masofalarga yuguruvchilar tomonidan 1-2 km gacha yugurish qo'llaniladi. Eng tezkor axborot tibbiy-biologik testlar quyidagilardir: tomir urishi 170 zarba/ daq bo'lganda Anaerob chegara darajasida yugurish tezligini aniqlash – qon plazmasida gemoglobin eritrotsidlar hamda sut kislotasini (laktakni) miqdori hajmi va shiddati bo'yicha standart yuklamalardan (yurak urishi chostatasi) foydalaniladi.

Bevosita finishdan so'ng tomir urishning polimetr usulida va qo'l bilan paypaslab hisoblashdagi ko'rsatkichlar deyarli bir-biriga mos kelishi sababli, trenerlar hamda sportchilar yugurishning tomir urish rejimini aniqlash uchun oxirgi ko'rsatib o'tilgan test yordamida foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b.
2. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
3. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.
4. F.R.Toirov 400 metr masofaga yuguruvchilarning masus kuch chidamkorligini oshirish orqaliq musobaqalarga tayorlash

5. Balandlikka langarchop bilan sakrovchilarning tezkor kuch qobilyatini rivojlantirish
6. O'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ulanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy dinamikasi.

QISQA MASOFALARGA YUGURISH BO'YICHA SPORTCHILARNI TARBIYALAYOTGAN DAVLATLARNI YASHASH MUHITINI ANALIZ QILISH

Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedراسi o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu tezisdа butun jaxon yengil atletikasi bo'yicha qisqa masofаga yuguruvchi sportchilarni yashash tarzini, hayot kechirish rejimini genetikasini, trenirofkasi jarayonini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: Genetika, tez sprinter, Yamayka tuprog'I, alyuminiyning yuqori miqdori, sport dasturlari, gen alfa-aktinin.

Аннотация: Целью дипломной работы является изучение образа жизни, генетики образа жизни и тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции чемпионатов мира по легкой атлетике.

Ключевые слова: генетика, быстрый спринтер, ямайская почва, высокое содержание алюминия, спортивные программы, ген альфа-актинина.

Abstract: This thesis aims to study the lifestyle, genetics of the lifestyle, and the training process of short-distance running athletes of the World Athletics Championships.

Key words: Genetics, fast sprinter, Jamaican soil, high aluminum content, sports programs, alpha-actinin gene.

Ishning bajarilishi: Yamaykalik sprinterlar genetik jihatdan ustunlikka ega ekanligi aniqlandi. Angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment (ACE) genining "D alleli" varianti yurakning o'rtacha odamga qaraganda yuqori kislorodli qonni mushaklarga tezroq pompalay oladigan o'rtacha kattaroq yurakka ega bo'lish ehtimolini oshiradi. Yamaykaliklar boshqa o'rganilgan populyatsiyalarga nisbatan bu genning eng yuqori nisbatiga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu genning mavjudligi qulning Yamaykaga, Karib dengizidagi qul kemalari uchun so'nggi bekat bo'lgan O'rta dovondan omon qolish ehtimolini oshirgan deb taxmin qilinadi. Bu gen avloddan-avlodga o'tib kelgan, bu jarayon tabiiy tanlanish deb ataladi.

Yamaykaning sport mahorati bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi gen ACTN3 genining 577RR variantidir. Bu gen alfa-aktinin-3 deb ataladigan oqsilni yaratish bo'yicha ko'rsatmalarni kodlaydi, bu "tez tebranish" mushaklariga kuchli, takroriy qisqarishlarni yaratishga yordam beradi. 2010 yilgi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yamaykaliklarning 75 foizi sportchimi yoki yo'qmi, bu 577RR ACTN3 gen variantiga ega. Yamaykalik sprinterlarda kislorodsiz tanadagi qanddan energiya ishlab chiqaradigan "tez sprinter" mushak tolalari ko'p. Boshqa tomondan, Sharqiy Afrikalik uzoq masofаga yuguruvchilarda chidamlilik uchun juda yaxshi bo'lgan sekin burishadigan mushak tolalari yuqori konsentratsiyaga ega ekanligi aniqlandi.

Atrof muhit: Yamayka tuprog'i yana bir sprinting ustunligini etkazishi mumkin. G'arbiy Hindiston universiteti (UWI) tadqiqotchilari Yamaykadagi olimpiyachilarning nomutasosib qismi Trelawny va Manchester kabi yirik boksit (alyuminiy rudasi) konlari bo'lgan cherkovlardan kelganini aniqladilar. Bu boksitga boy cherkovlar, shuningdek, asosiy dehqonchilik cherkovlari bo'lib, bu Yamayka oziq-ovqat ekinlarida ko'p miqdorda alyuminiy borligini tushuntiradi. Tadqiqotchilar, onaning ratsionidagi alyuminiyning yuqori miqdori bu genlarning bachadondayoq faollashishiga yordam beradi, deb taxmin qilishadi. Shuning uchun, yam kabi tuproqli mahsulotlarga boy Yamayka dietasi homila bosqichidan sprinting ustunligini etkazishi mumkin.

Sport madaniyati: Yamaykaliklar milliy boshlang'ich va tayyorgarlik maktab chempionatida bolalikdanoq yengil atletika bo'yicha musobaqalarni boshlaydilar. Bu yoshlar ushbu yillik uchrashuvlarga haftalab tayyorgarlik ko'rishadi, shuning uchun xom sprinting iste'dodi sakkiz yoshdanoq aniqlanadi! Bu o'zlarining muvaffaqiyatlarini ta'minlash uchun kuchli sport dasturlari bilan o'rta maktablar tomonidan tanlanadigan yangi professional sportchilar uchun muhimdir. ISSA/Greys Kennedi o'g'il bolalar va qizlar chempionati har yili o'rta maktabda o'tkaziladigan uchrashuv bo'lib, talabalar, ota-onalar va bitiruvchilar tomonidan juda yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Qo'llab-quvvatlovchilar o'zlari tanlagan o'rta maktabga ranglarda kelishadi va agar ular qatnasha olmasalar, hatto qo'llab-quvvatlashda ishlash uchun ranglar kiyishadi. Bu shuni anglatadiki, bizning sportchilarimiz professional sportchi bo'lish uchun etarlicha yoshga kirgan, ular kamida o'n yil davomida tajribali raqib bo'lishgan.

Katta orzular: Ko'pgina yamaykaliklar uchun professional sport qashshoqlikdan qutulishning ishonchli chiptasi sifatida qaraladi. Ko'pgina sportchilarimiz maktabga borish yoki hatto suv olish uchun har kuni milya yo'l bosib o'tishlari kerak bo'lgan chuqur qishloqlardan kelgan. Yengil atletika kabi individual sport turlari jamoaviy sport kabi foydali bo'lmasligi mumkin, ammo bu bizning sportchilarimizni to'xtata olmaydi. O'z-o'zidan biror narsa qilish va oilasining turmush darajasini yaxshilashga bo'lgan g'ayrat muvaffaqiyatli sportchi bo'lish uchun eng katta turtkidir. Useyn Bolt, ehtimol, buning eng yaxshi namunasi bo'lib, u kokpit mamlakatining chekkasidagi Shervud Kontentning chuqur qishloq tumanidan kelgan. Ta'limni davom ettirish uchun sport stipendiyasi olish imkoniyati ham mavjud va bu ko'plab o'rta maktab o'quvchilari uchun kollejni qarzsiz tugatish uchun eng ishonchli istiqboldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b.
2. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.

3. Olimov M.S., To‘xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O‘rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016. – 156 b.
4. F.R.Toirov 400 metr masofaga yuguruvchilarning masus kuch chidamkorligini oshirish orqaliq musobaqalarga tayorlash
5. Balandlikka langarchop bilan sakrovchilarning tezkor kuch qobiliyatini rivojlantirish
6. O‘quv mashg‘ulot guruhlarida shug‘ulanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy dinamikasi.

Fiziologiya fanini o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyasini qo‘llanilishining samaradorligi

To‘ychiyeva Gulxayxon Muxammadaminovna - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi
Nabiyeva Guldasta - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi

Annotatsiya: Maqola o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyasidan foydalanishning ahamiyatini ochib bergan. Hamkorlikda o‘qitishda har bir talaba aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o‘rganadi, shaxs sifatida ongli mustaqillikka ega bo‘ladi, har bir talabada shaxsiy qadr-qimmat tuyg‘usini vujudga keltirish, o‘z kuchi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda ma‘suliyat hissini shakllantirishni ko‘zda tutadi.

Kalit so‘zlar: texnologiya, loyihalash, metod, ilg‘or tajriba, ijodiy fikr, qadr-qimmat, didaktika, muvaffaqiyat, struktura, topshiriq

Аннотация: В статье раскрыта важность использования технологии совместного обучения в преподавании. В кооперативном обучении каждый учащийся учится интеллектуально работать, творчески и самостоятельно мыслить, обретать осознанную самостоятельность как личности, формировать у каждого учащегося чувство личного достоинства, осознавать свои силы и способности. уверенность, формировать чувство ответственности в обучении.

Ключевые слова: технология, дизайн, метод, передовой опыт, творческая мысль, ценность, дидактика, успех, структура, задача.

Abstract: The article revealed the importance of using collaborative learning technology in teaching. In cooperative education, each student learns to work intellectually, to think creatively and independently, to gain conscious independence as a person, to create a sense of personal dignity in each student, to be aware of his own strength and abilities. It aims to strengthen confidence, to form a sense of responsibility in learning.

Key words: technology, design, method, best practice, creative thought, value, didactics, success, structure, task

“Sport fiziologiyasi” fanini o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyasidan foydalanish katta ahamiyatga ega. Amerika olimlari tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o‘qitish asosan talabalarda DTS va fan dasturida qayd etilgan bilim,

ko'nikma va malakalarni shakllantirish, Izroil va Yevropa olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamkorlikda o'qitish yuqorida qayd etilganlar bilan bir qatorda, ko'proq talabalar tomonidan o'quv materialini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o'quv bahsi va munozaralar o'tkazishni nazarda tutadi. Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-birini taqozo etadi.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970 yillarda paydo bo'lgan. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Kanada, G'arbiy Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Izroil mamlakatlari ta'lim muassasalarida keng qo'llanila boshlagan.

Hamkorlikda o'qitishning asosiy g'oyasi o'quv topshiriqlarni nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qishni o'rganishdir.

O'qituvchi ta'lim jarayonida hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanish maqsadida quyidagilarni:

- qaysi mavzularni hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanib o'rganish mumkinligini aniqlashi va mazkur darslarni taqvim-rejada belgilashi;
- ushbu mavzu bo'yicha talabalarga tavsiya etiladigan o'quv topshiriqlari va ularni bajarish yuzasidan ko'rsatmalarni tayyorlashi;
- hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanib o'tiladigan dars turi, dars strukturasi va borishini loyihalashi;
- o'tgan va yangi mavzular yuzasidan talabalar bilimni nazorat qilish uchun test topshiriqlarini tuzishi kerak.

Mazkur metodlardan foydalanganda shuni nazarda tutish kerakki, talabalar o'z sheriklari bilan hamkorlikda o'quv topshiriqlarni to'g'ri bajarishlari barobarida guruh a'zolarining faolligi, hamkorlikning vujudga kelishi, ular o'rtasidagi muloqotda muloqot madaniyati tamoyillariga amal qilinishi ham hisobga olinadi.

Shunday qilib, guruh a'zolari bir vaqtning o'zida ikkita topshiriqni bajaradi:

1. Akademik topshiriq - bilish va ijodiy izlanish orqali o'quv topshiriqlaridan ko'zlangan maqsadga erishish;

2. Ijtimoiy-psixologik topshiriq - dars davomida yuksak muloqot madaniyatiga ega bo'lish, odob osoyishtaligini saqlash;

O'qituvchi har ikkala topshiriqning yuqori saviyada bajarilishini nazorat qiladi.

O'qituvchi biologiya ta'lim jarayonida hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanishi uchun ushbu texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlariga oid bilim, ko'nikma va malakalarni, talabalarning mustaqil ishlari, o'quv bahsi va munozaralarni samarali tashkil etish yo'llarini egallagan, talabalarda esa darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o'z fikrini qisqa va aniq bayon etish, fikrlarni asoslash va dalillash, mantiqiy fikr yuritish, o'quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish ko'nikmalari shakllangan va ongli intizom vujudga kelgan bo'lishi lozim.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo'lgan R.Slavinning ta'kidlashicha, talabalarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish bo'yicha ko'rsatma berilishi etarli emas. Talabalar o'rtasida tom ma'nodagi hamkorlik, har bir talabaning qo'lga kiritgan muvaffaqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy-psixologik muhit vujudga kelishi zarur.

Mazkur texnologiyada talabalarning bilimlarni o'zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir talabaning kundalik natijasi avval qo'lga kiritilgan natija bilan taqqoslanadi. Shundagina talabalar o'zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda ma'suliyatni his qilib, ko'proq izlanishga, bilim, ko'nikma va malakalarni puxta o'zlashtirishga intiladi.

Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish (R.Slavin 1986). Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta talabadan tashkil topadi. O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra talabalarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. Talabalarga berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir talaba topshiriqning ma'lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir talaba o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test topshiriqlari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi.

Talabalarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyati o'yin (turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda xam tashkil etilishi mumkin.

Hamkorlikda o'qitishning zigzag yoki arra metodi.(E.Aronson 1978).

Pedagogik amaliyotda bu metod qisqacha "arra" metodi deb nomlanadi. Mazkur metodda kichik guruhlar 6-8 ta talabadan tashkil topadi. Dars davomida o'rganiladigan mavzu mantiqan tugallangan qism (blok yoki modul)larga ajratiladi. Har bir qism yuzasidan talabalar bajarishi lozim bo'lgan o'quv topshiriqlar tuziladi. Har bir talabalar guruhi mazkur topshiriqlarning bittasini bajaradi va shu qism bo'yicha "mutaxassis"ga aylanadi. So'ngra guruhlar qayta tashkil etiladi. Bu guruhlarda har bir qism (blok yoki modul) "mutaxassisi" bo'lishi shart, mazkur "mutaxassis"lar o'zlari egallagan bilimlarni xuddi "arra" tishlari ketma-ket kelganidek, navbat bilan o'rtoqlariga bayon qiladi. Mazkur guruhlarda o'quv materialini mantiqiy ketma-ketlikda qayta ishlab chiqiladi.

Talabalar bilimlarni puxta egallashning yagona yo'li o'z hamkorining axborotini diqqat bilan tinglash ekanligini anglagan holda, mushohada yuritishga, kerakli ma'lumotlarni daftarga yozishga harakat qiladi. Bu erda o'qituvchi faqat talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etadigan tashkilotchi vazifasini bajaradi. Dars oxirida o'qituvchi talabalarning bilim darajasini test topshiriqlari yordamida aniqlaydi. Har bir talabaning bilimi sifatidagi o'sish hisobga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(9), 139-142.
2. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. *Му аллим оёум зликсиз билимлендири²*, 125.
3. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //интернаука. – 2021. – №. 37-1. – с. 19-21
4. Qovlonbekov Abdulaziz Abdullajon o'g'li o'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari pedagog jurnali 11/2 .22-30

5. Rasulovna, J. Y. (2023). Ways To Improve The Aesthetic Ability Of Future Teachers. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2556-2559.

TAEKVONDO O'QUV MASHG'ULOT BOSQICHLARIDA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH MUAMMO VA YECHIMLAR

Jalilov U

O'zDJTSUFF direktor maslaxatchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola taekvondo rivojlanishining turli bosqichlarida sport mashg'ulotlarini tashkil etishda duch keladigan muammolarni o'rganib chiqadi va ushbu muammolarni hal qilish uchun echimlarni taklif qiladi. Natijalar bo'limida ushbu strategiyalarni amalga oshirish natijalari keltirilgan, so'ngra topilmalarni tanqidiy baholaydigan har tomonlama muhokama qilingan. Maqola turli bosqichlarda taekvondo mashg'ulotlarini optimallashtirish bo'yicha tushunchalar, takliflar va tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Taekvondo, sport mashg'ulotlari, bosqichlar, jang san'ati, muammolar, texnika, sparring, yechimlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при организации спортивной подготовки на различных этапах развития тхэквондо, и предлагаются пути решения этих проблем. В разделе результатов представлены результаты реализации этих стратегий, после чего следует всестороннее обсуждение, в ходе которого критически оцениваются полученные результаты. Статья завершается выводами, предложениями и рекомендациями по оптимизации тренировок по тхэквондо на различных этапах.

Ключевые слова: Таэквондо, спортивная подготовка, этапы, боевые искусства, проблемы, техника, спарринг, решения.

Abstract: This article examines the problems encountered in the organization of sports training at various stages of the development of taekwondo and proposes solutions to solve these problems. The results section presents the results of implementing these strategies, followed by a comprehensive discussion that critically evaluates the findings. The article concludes with insights, suggestions, and recommendations for optimizing taekwondo training at various stages.

Keywords: Taekwondo, sports training, stages, martial arts, problems, technique, sparring, solutions.

Taekvondo mashg'ulotlarining nuanslarini tushunish mavjud adabiyotlarni to'liq tekshirishni talab qiladi. Turli tadqiqotlar dastur tuzilmalarining etarli emasligi, murabbiylik metodologiyasining etarli emasligi va sportchining rivojlanishidagi to'siqlar kabi muammolarni ta'kidlaydi. Taekvondoning jismoniy, aqliy va texnik jihatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotning har bir bosqichiga moslashtirilgan yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun ko'p qirrali yondashuv qabul qilinadi. Bunga yaxshi tuzilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish, samarali

murabbiylik metodologiyasini kiritish va sportchining o'sishini ta'minlash strategiyasini amalga oshirish kiradi. Bundan tashqari, texnologiya va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalanish o'qitish texnikasini takomillashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [2].

Muvaffaqiyatli taekvondo mashg'ulotlari puxta rejalashtirish, moslashuvchanlik va alohida sportchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish majburiyatini talab qiladi. Muntazam baholash va o'quv dasturiga tuzatishlar ishtirokchilarning motivatsiyani saqlab qolish va jarohatlar xavfini minimallashtirishda samarali rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi.

Munozara bo'limi taekvondo mashg'ulotlari uchun kengroq natijalarni hisobga olgan holda natijalarni tanqidiy tahlil qiladi. U taklif etilayotgan echimlarning amaliyligi va barqarorligini o'rganadi, potentsial muammolar va cheklovlarni hal qiladi. Bundan tashqari, u taklif qilingan strategiyalarning sportchining ishlashiga va umuman sportga uzoq muddatli ta'sirini o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, taekvondo bosqichlarida sport mashg'ulotlarini tashkil etish aniq muammolarni maqsadli echimlar bilan hal qilishni o'z ichiga oladi. Maqola shuni ko'rsatadiki, yaxshi tuzilgan dasturlar, samarali murabbiylik metodologiyalari va texnologik aralashuvlarni birlashtirgan yaxlit yondashuv sportchilarning rivojlanishining turli bosqichlarida muvaffaqiyat qozonishiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar taekvondo bo'yicha umumiy o'quv tajribasini doimiy ravishda yaxshilash uchun ushbu strategiyalarni takomillashtirish va kengaytirishga qaratilishi kerak.

Topilmalar asosida murabbiylar, tashkilotlar va siyosatchilarga ushbu strategiyalarni amalga oshirish va yanada rivojlantirish uchun hamkorlik qilish tavsiya etiladi. Ushbu hamkorlikdagi harakat nafaqat individual sportchilarga foyda keltiradi, balki taekvondoning global sahnada sport turi sifatida o'sishi va mukammalligiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar.

1. Блеер А. Н., Голованов В. Ю., Шиян В. В. Устойчивость двигательного навыка удара ногой на фоне воздействия сбивающих факторов (на примере спортивного тхэквондо ITF). Москва : РГАФК, 2003. 21 с.

2. Бакулев С. Е., Симаков А. М., Момот Д. А. Аспекты становления интегральной подготовленности юных тхэквондистов (ИТФ): техническая подготовленность. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2008. № 1(35). С. 13–16.

3. Бойченко Н. В., Гринь Л. В. Техничко-тактические показатели соревновательной деятельности единоборцев. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2011. № 1. С. 10–12.

4. Ермаков С. С., Бойченко Н. В. Техничко-тактическая подготовка спортсменов-юниоров в «киокушинкай» каратэ при помощи специальных технических средств. Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 30–36.

5. Ермаков С. С., Адашевский В. М., Грицюк С. А. Основные кинематические характеристики ударных действий в таеквондо. Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 3–5.

6. Карпов М. А., Воронцов В. В. Спортивная подготовка тхэквондистов на основе индивидуализации. Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2013. Том 5, № 1. С. 138–141.

7. Ким Ч. К. Начальное обучение тхэквондистов двигательным действиям : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 2000. 134 с.

QON AYLANISH FIZIOLOGIYASI VA QON AYLANISHNING AHAMIYATI

To'uchiyeva Gulxayoxon Muxammadaminovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Orolova Sug'diyona - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qon aylanish fiziologiyasi va qon aylanishning ahamiyati xususidagi shaxsiy mulohazalarimiz va tahlillarimiz bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: yurak, qon, qon aylanish tizimi, yurak avtomatiyasi, yurakni o'tkazuvchi tizimi, yurakdagi elektr hodisalar, elektrokardiogramma, EKG, yurak sikli, uning fazalari, qonning sistolik, daqiqalik hajmi.

Аннотация: В этой статье излагаются наши личные соображения и анализ физиологии кровообращения и важности кровообращения.

Ключевые слова: сердце, кровь, система кровообращения, сердечный автомат, проводящая система сердца, электрические явления в сердце, электрокардиограмма, ЭКГ, сердечный цикл, его фазы, систолический, минутный объем крови.

Annotation: this article describes our personal reflections and analyzes on the physiology of blood circulation and the importance of blood circulation.

Keywords: heart, blood, circulatory system, cardiac automaton, cardiac conduction system, electrical events in the heart, electrocardiogram, ECG, cardiac cycle, its phases, systolic, minute volume of blood.

Qon aylanish tizimiga yurak, arteriya, vena, kapillyarlar va limfa tizimi kiradi. Yurak va tomirlar faoliyati tufayli odam organizmida qon to'xtovsiz harakatlanib turadi va turli-tuman tashilish funksiyalarini bajaradi. Yurak qon tomirlar tizimining markaziy a'zosi bo'lib, asab va gormonlar boshqaruvining ta'sirida doimo bir maromda qisqarib va kengayib turadi. Buning natijasida organizmdagi qon suyuqligi har xil kattalikdagi qon tomirlari yordamida hujayralarga va to'qimalarga oziq moddalarni olib boradi va turli qon tomirlar orqali yurakka qaytib keladi. Shuning uchun barcha qon tomirlar ikki turga bo'linadi:

1) markaziy a'zo bo'lmish yurakdan chiqib, butun tanaga tarqaladigan hamma qon tomirlariga (ichidagi oqayotgan qonning qandayligidan qat'iy nazar) arteriya qon tomirlari deyiladi;

2) hujayralardan, to'qimalardan markaziy a'zo hisoblangan yurakka qon olib keladigan tomirlarni esa vena qon tomirlari deb yuritiladi.

Yurakdan chiqadigan arteriya qon tomirlari (aorta, o'pka arteriyalari) markazdan uzoqlashgan sari tolalar, tarmoqchalar chiqarib, asta-sekin kichiklasha boradi. Nihoyat, a'zolar devorida mikroskop ostida ko'rinadigan juda ham ingichka arteriya tolalari - arteriolalar kapillyar soch tolasiga o'xshagan qil tomirlardir, ularning uzunligi o'rta hisobda 0,5 mm, kengligi 3-3,5 mk, ya'ni odam tukining diametridan 50 marta kichik va devori juda yupqa bo'ladi. Shu sababli ularda qon sekin oqadi, natijada hujayralar, to'qimalar va oraliq moddalarning yashashi va ishlashiga zarur kislorod hamda boshqa moddalarning qondan to'qimalarga diffuziya yo'li bilan o'tishiga imkoniyat yaratiladi. To'qimalarga esa karbonat anhidridni va modda almashinuvi natijasida vujudga kelgan boshqa moddalarni kapillyarlarga beradi. Shunday qilib, arterial qon kapillyarlar orqali venoz qonga aylanadi. Venoz kapillyar tomirlar esa asta-sekin yiriklashib, oxirida ikkita (yuqorigi va pastki) kavak vena qon tomimi tashkil qiladi va yurakning o'ng bo'lmachasiga qo'yiladi.

Qon o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga, undan o'pka arteriyalari orqali o'pkaga boradi. O'pka arteriyasining tarmoqlari pirovardida kapillyarlarga aylanadi va nafas alvebialari (pufakchalar)ni o'rab oladi. Kapillyarlar esa nafas jarayonida karbonat anhidridni chiqaradi va kislorodga boyiydi. Kislorodga boy bo'lgan qon o'pka venalari orqali yurakning chap bolm achasiga quyiladi. Undan chap qorinchaga o'tib, aorta orqali butun organizm bo'ylab tarqaladi. Qon organizmga harakatlanar ekan, qon aylanishining katta va kichik doirasi kabi murakkab yo'lni bosib o'tadi.

Katta qon doirasi yurakning chap qorinchasidan boshlanib, aorta, undan chiqqan arteriyalarni, uiaming barcha tarmoqlarini, butun gavdadagi arteriolalar, kapillyarlar, venalarni o'z ichiga oladi va yurakning o'ng bo'lmasida tugaydi.

Qon aylanishining kichik (o'pka) doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanib, o'pka arteriyasi va uning barcha tarmoqlarini, o'pka arteriolalari, kapillyarlar, venalarni o'z ichiga oladi va yurakning chap bo'lmasiga quyiladigan o'pka venalari bilan tugaydi. Katta va kichik qon aylanish doiralaridan tashqari, uchunchi, ya'ni yurak qon aylanish doirasi ham bor, bu doira arteriya va vena qon tomiriaridan tuzilgan. Yurak devorining venalari to'g'ridan-to'g'ri yurakning o'ng bo'lmasiga quyiladi. Shunday qilib, yurak-qon tomir tizimi eng muhim hayotiy vazifani bajaradi. Agar yurak qisqa vaqt to'xtab qolsa, odamning hayoti ham to'xtaydi.

Yurak-qon tomir tizimi bir necha qismlardan iborat. Bu tizimning faoliyatini mukammal o'rganish uchun uning har bir qismining tuzilishi va vazifasi bilan tanishish maqsadga muvofiqdir.

Yurak fiziologiyasi Odam yuragining o'rtacha ogirligi erkaklarda 300 g, ayollarda esa bir oz kamroq - 200-250 g bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloq yuragi yumaloq shaklda bo'lib, birmuncha yuqori joylashgan, ogirligi 23-27 g, sakkiz oylik bolalarda yurakning ogirligi ikki barovar, 2-3 yashar bolalarda uch barovar va 16 yoshda o'n bir marta ortadi. O'rta yoshdagi odamlarda yurakning uzunligi 13 - 14,5 sm eng serbar qismi (ko'ndalangiga) 9-10,5 sm, oldingi sathi bilan orqa sathining uzunligi 6-7 sm ga teng. Yurak og'irligi butun tana og'irligiga 1:200 yoki 1:75 nisbatda bo'ladi. Yurak qon aylanish tizimining markaziy qismi bo'lib,

mushaklardan tashkil topgan g'ovak a'zodir. Har bir odam yuragining hajmi mushtiga yaqin bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchi kishilarda yurakning mushaklari yaxshi rivojlanib, uning hajmi boshqalar yuragining hajmiga nisbatan kattaroq bo'ladi.

Yurak devori uch qavatdan: ichki-endokard, o'rta-mushak ya'ni miokard va tashqi epikarddan iborat. Tashqi pardasi-perikard ikki qavat bo'lib, ichki qavati yurak mushagiga yopishib turadi, tashqi qavati esa xalta sifatida yurakni o'rab turadi. Ikkala qavat o'rtasidagi bo'shliq va suyuqlik bo'lib, yurakning qisqarish va kengayish harakatlariga qulaylik tug'diradi.

Yurakning asosiy ishi nasos singari vena qon tomirlaridagi qonni so'rib, arteriya qon tomirlariga o'tkazishdan iborat. Yurakning bu ishi uning bo'lmacha va qorinchalari devoridagi mushaklarning ritmik ravishda qisqarishi (sistolasi) va kengayishi (diastolasi) orqali amalga oshadi. Yurakning bo'lmacha va qorinchalarining bir marta qisqarib-bo'shashishi yurakning bir ish sikli (davri) deyiladi. Ularning har bir ish sikliga 0,8 soniya sarflanadi. Jumladan, bo'lmachalarning qisqarishiga - 0,1 soniya; kengayishiga 0,7 soniya; qorinchalarning qisqarishiga 0,3 soniya; kengayishiga 0,5 soniya sarflanadi. Qorinchalar diastolasining oxirida, uning tamom bo'lishiga 0,1 soniya qolganda (kompensator pauza) bo'lmachalarning yangi sistolasi ro'y beradi va yurakning ish sikli yangidan boshlanadi. Bo'lmachalar va qorinchalar qisqarishining o'zaro bog'liqligi va izchilligi qo'zg'alish yurakning qayerida paydo bo'lishiga va qanday tarqalishiga bog'liq.

Yurak qorinchalari har bir qisqarganida 60-70 ml qonni arteriya tomirlariga haydaydi. Bunga yurakning sistolik hajmi deyiladi. Tinch turgan holatda katta odamning yuragi bir daqiqada 70-72 marta qisqarib - kengayadi. Har bir qisqarganida undan haydalgan qon miqdori uning bir daqiqada qisqarib-kengayishi soniga ko'paytirilsa, yurakning daqiqalik hajmi kelib chiqadi. Masalan: bir marta qisqarganda o'rtacha 70 ml qon haydalsa, uni bir daqiqadagi qisqarib - kengayish soniga, ya'ni 70 ga ko'paytirilsa, yurakning daqiqalik hajmi kelib chiqadi. U 4,9 litrga teng bo'ladi. ($70 \text{ ml} \times 70 \text{ marta} = 4,9 \text{ l}$). Bir kechayu kunduzda yurak o'rtacha 100 ming marta qisqarib - kengayadi va 10 tonna qonni arteriya tomirlariga haydaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yurak ritmik ravishda uzluksiz ish bajaradi. Uning bir kecha - kunduzda bajargan ish massasi 64 kg yukni 300 m balandlikka ko'tarishga teng. Odamning o'rtacha umr ko'rish 70 - 80 yil deb olinsa, shu davr ichida yurak aorta tomiriga chiqargan qon miqdori hisoblansa, u 5 km uzunlikdagi kanalni to'ldirib, unda paroxod yurishi mumkin bo'ladi.

Jismoniy mehnat, sport mashqlari bajarganda yurakning qisqarib - kengayish soni mashg'ulotning sekin yoki tez bajarilishiga ko'ra bir daqiqada 100 martadan 200 martagacha ko'payishi mumkin. Demak, uning daqiqalik hajmi ham, tinch holatdagiga nisbatan 1,5-3 marta ortishi mumkin. Jismoniy mehnatda chiniqqan sportchilarda mashq bajargan vaqtda yurakning sistolik hajmi 65 - 70 ml o'rniga 100-150 ml gacha ortadi va bir daqiqada yurakning qisqarib-kengayish soni 100-200 martaga yetadi, ya'ni ularda yurakning daqiqalik hajmi 15-30 l. gacha ortishi mumkin. Chang'i sportida 8 soat davomida 100 km masofani o'tgan sportchining yuragi 35 tonna qonni arteriya tomirlariga haydaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(6), 345-347.
2. Babaeva, H. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 124-130.
3. Rasulovna, J. Y. (2023). Ways To Improve The Aesthetic Ability Of Future Teachers. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2556-2559.
4. Azimov I., Sobitov Sh. Sport fiziologiyasi. — T.: 1993.
5. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем.— М.: 1975.
6. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH-BUGUNGI KUN TALABI

To'ychiyeva Gulxayoxon Muxammadaminovna - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida o'qitishning amaliy-texnologik jihatlarini aniqlashtirish bo'lib, unda ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida o'qitish jarayonini tashkil etishning pedagogik-psixologik o'ziga xosliklari; interfaol ta'lim texnologiyalari: qo'llanilishi va mohiyati; fanni o'qitishga doir innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalar; o'qitish jarayonini loyihalash va rejalashtirish; o'quv predmetini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llari kabi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, interfaol texnologiya, fikrlash, dialogli ta'lim, psixologik, texnologiya, individual, hamkorlik

Аннотация: Уточнение практических и технологических аспектов обучения на основе использования образовательных технологий, в том числе педагогических и психологических особенностей организации учебного процесса на основе использования образовательных технологий; интерактивные образовательные технологии: применение и сущность; инновации и передовой зарубежный опыт преподавания науки; проектирование и планирование учебного процесса; Приведена информация о том, как использовать интерактивные образовательные технологии при преподавании предмета.

Ключевые слова: образование, интерактивная технология, мышление, диалогическое обучение, психологическое, технология, личность, сотрудничество.

Annotation: Clarification of the practical and technological aspects of teaching based on the use of educational technologies, including the pedagogical and psychological peculiarities of the organization of the teaching process based on the use of educational technologies; interactive educational technologies: application and essence; innovations and advanced foreign experiences in teaching

science; design and planning of the teaching process; Information on how to use interactive educational technologies in teaching the subject is provided.

Key words: education, interactive technology, thinking, dialogic learning, psychological, technology, individual, cooperation

Ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni maustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak.

Ta'limning interfaol texnologiyalari talabalarning ulkan ta'limiy qudratidan foydalanish va faollashtirish, o'quv jarayoniga musobaqa elementlarini kiritish imkonini beradi: ta'lim oluvchilar guruhining aqliy kuchi uning a'zolari kuchi yig'indisidan ko'proq (ya'ni guruh natijasi individual natijalar yig'indisidan doimo ortiq).

Ta'limning interfaol texnologiyalari o'quv xonasida o'qituvchi bilan talaba o'rtasida hamkorlik muhitini yaratish uchun real imkoniyat beradi. Interaktiv metodlarga asoslangan texnologiya bilan qurollangan o'qituvchi ijodiy hammualliflik tartibida ishlash, asosli o'zgartirishlarga tayyorgarlik va mas'uliyatli qarorlar qilishga tayyorgarlikka o'rganadi. Ta'limning interfaol metodlari pedagogga:

- talabalarning mashg'ulot mavzusiga qiziqishini ta'minlash;
- o'quv materiali yanada puxta o'zlashtirilishiga erishish;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish;
- barcha ta'lim oluvchilarni faol o'quv faoliyatiga jalb etish uchun sharoit yaratish;
- o'quv guruhida maqbul psixologik mikroiklimni ta'minlash va boshqa imkoniyatlarini beradi.

Ta'limning interfaol metodlari ta'limda yangiliklar (innovatsiyalar) sirasiga kiradi. K. Angelevski fikricha, «.....barcha davlatlar ta'limga imkon qadar ko'p yangilik kiritishga intilmoqda... Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy ... yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir ... Novatorlikka qiziqish uyg'otish, yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta'limning o'zi yangiliklarga boy bo'lishi, unda ijodkor ruhi va muhiti hukm surishi lozim».

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ko'plab asosiy metodik innovatsiyalar ta'limning interfaol metodlarini qo'llash bilan bog'liq. Interfaol va interaktiv so'zlari bir xil ma'noda bo'lib, interaktiv so'zi inglizcha «inter» - «birgalikdagi» va «ast» - «harakatlanish» so'zlaridan olingan. Interaktivlik birgalikda harakatlanish yoki suhbat, dialog rejimida nimadir (masalan, kompyuter) yoki kimdir (inson) bilan bo'lish demakdir. Bundan kelib chiqadi, interaktiv ta'lim – avvalo, dialogli ta'lim bo'lib, o'ning davomida o'qituvchi va talaba, talaba va kompyuter o'zaro hamkorligi amalga oshiriladi.

Ma'lumki, o'quv ishining faol va guruhli metodlari an'anaviy pedagogikada avval ham qo'llanilgan, biroq XX asr oxiri - XXI asr boshida ularning keng miqyosda qo'llanilishiga pedagogikadagi yangi yo'nalish – tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish kuchli turtki bo'ldi. SHu sababli ushbu o'quv-uslubiy qo'llanmada, ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida o'qitishning didaktik ta'minotini ishlab chiqish kabi vazifalarni amalga oshirish, ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida “Anatomiya” o'quv predmetini o'qitish mazmuni, imkoniyatlari va didaktik shart-sharoitlari; mavzuga oid falsafiy, sotsiologik, psixologik va pedagogik adabiyotlarni o'rganish va tahlil etish; muammo bo'yicha ta'lim muassasalarida to'plangan ilg'or tajribalar o'rganildi va o'qitishning modernizatsiyalashgan didaktik ta'minoti ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulovna, J. Y. (2023). Ways To Improve The Aesthetic Ability Of Future Teachers. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2556-2559.
2. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(9), 139-142.
3. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. *Му аллим оёум зликсиз билимлендири²*, 125.
4. Azimov I., Sobitov Sh. *Sport fiziologiyasi*. — T.: 1993.
5. Анохин П. К. *Очерки по физиологии функциональных систем*. М.: 1975.
6. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений // *Интернаука*. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21
7. Qovlonbekov Abdulaziz Abdullajon o'g'li o'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari pedagogs jurnali 11/2 .22-30

Юкори малакали белбоғли курашчиларда мусобақа олди тайёргарлигида тактик харакат функциясини шакллантириш
Б.М.Тўхтасинов - Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона филиали Яккакураш спорт турлари назарияси ва услубияти кафедрa мудири

Аннотация: Тик туриш ва масофани танлашда шуни ҳисобга олиш лозимки, улар белгиланган ҳужум ҳаракатларини бажаришга ёрдам бериши ҳамда рақиб “яхши кўрган” ҳужумларни қийинлаштириши лозим. Кураш даврлари ўртасидаги танаффусларда беллашувнинг боришини танқидий баҳолаш ҳамда тузатишлар киритиш, яъни уни қандай олиб борилганлигини баҳолаш, рақибнинг бўш томонларини аниқлаш, нимадан эҳтиёт бўлишни белгилаб олиш, кураш-нинг қолган вақтидаги хатти-ҳаракатларни аниқлаб олиш зарурлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: ҳужум, мусобақа, тактик тайёргарлик, рақиб, мураббий, разведка қилиш, харакат, жисмоний куч, тадқиқот.

Аннотация: стоя и выбирая дистанцию, следует учитывать, что они должны помогать выполнять намеченные атакующие действия, а также

усложнять атаки, которые противник “любит”. В перерывах между периодами борьбы высказывалась мысль о необходимости критически оценивать ход поединка и вносить коррективы, то есть оценивать, как он был проведен, выявлять слабые стороны противника, определять, чего следует остерегаться, определять поведение в оставшееся время борьбы.

Ключевые слова: атака, гонка, тактическая подготовка, противник, тренер, разведка, действие, физическая сила, исследование.

Annotation: when choosing a standing position and distance, it should be taken into account that they will help to perform the specified attack actions and make it difficult for the opponent to “love” attacks. During breaks between wrestling periods, it was thought about the need to critically assess the course of the competition and make adjustments, that is, to assess how it was carried out, to identify the empty sides of the opponent, determine what to beware of, determine the behavior of the rest of the wrestling time.

Keywords: focus, competition, tactical training, opponent, coach, intelligence, character, physical strength, Research.

Беллашувни олиб бориш тактикасига келганда, тайёргарликнинг бу бўлимини спортчилар асосан бевосита мусобақаларда ўрганадилар. Мусобақалар пайтидаги мураббий кўрсатмалари ва мусобақадан сўнг беллашувни таҳлил қилиш кўп жихатдан спортчиларнинг назарий билимлари доирасини кенгайтиради, лекин бир вақтнинг ўзида улар муайян ўргатиш билан мустаҳкамланмаган назарий материал бўлиб қолади холос.

Разведка қилиш – ҳаракат курашчиларнинг катта “алдамчи” фаоллиги билан тавсифланади. Беллашувнинг биринчи минутларида маневр олиб бориш алдамчи ҳаракатлар, силташлар, чорлаш ҳисобига амалга оширилади. Сифат тавсифлари (рўёбга чиқиш ёки чикмаслик) кейинги ҳаракатнинг амалга оширилиш даражаси бўйича аниқланади.

Хужумни амалга ошириш – ушбу ҳаракат учун олдиндан аниқ тайёргарлик кўрмасдан хужумнинг техник усулини ўтказиш хосдир. Усулни бажариш вақти, акс ҳолда шундай тайёргарлик вақти ҳам қайд қилинади. Иккала ҳолда ҳам усулнинг тугаш вақти ёки мақсадли кўрсатманинг ўзгариш вақти қайд этилади.

- қарши хужумни амалга ошириш – мақсад беллашувда рақибнинг хужум ҳаракатлари пайтида сингари динамика яратиладиган шароитлар вақтида юзага келади. Биринчи ҳолатда курашчи аввал ҳимояланиш ҳаракатини амалга оширади, сўнгра қарши хужумни бажаради. Иккинчи ҳолатда курашчи рақибни маълум бир ушлаб олишга чорлайди ва кейин қарши хужум ҳаракатлари амалга оширилади. Биринчи ҳолда ҳимояланиш ҳаракатини тугаллаш вақтидан бошлаб то қарши хужумнинг техник усулини яқунлашга қадар, иккинчи ҳолда – чорлашни қўллаш пайтидан бошлаб то усулни яқунлаш ёки мақсадли кўрсатмани ўзгартиришга қадар бўлган вақт оралиқлари ҳисобга олинади.

- ҳимояланишни амалга ошириш – ҳимояланиш ҳаракатлари рақиб томонидан маълум бир хужум ҳаракатини амалга ошириш учун ушлаб олиш

пайтидан бошланади ва ҳимояланишни амалга ошириш ёки рақиб томонидан ҳужумни амалга ошириш билан якунланади;

- фаолликни намойиш қилиш – ушбу ҳаракатни ҳал этиш боши ва охири бирмунча қўшилиб кетган ҳамда курашчининг ўзидан тузатиш киритишни талаб қилади. Лекин диққат билан таҳлил қилганда, уларни йетарлича аниқ кўриш мумкин. Фаоллик билан силташлар, итаришлар, алдамчи ҳаракатларнинг кўплиги билан тавсифланади.

Курашчилар ҳужум усулларининг бошланғич ҳаракатларини бажараётган пайтларида, одатда, усулни охиригача йетказмайдилар;

- устунликни ушлаб қолиш, яъни курашчи ютилган баллар орқали устунликка эришгандан сўнг уни ушлаб қолиши лозим. Бу тактик ҳаракат шу билан тавсифланадики, спортчи имкон қадар узоқ вақт ичида рақибга ютқазиб қўйилган балларни камайтиришга ҳалақит бериши зарур. Ушбу ҳаракатни амалга оширишда манёвр олиб бориш ва ҳужум ҳаракатлари кенг қўлланилади, бунинг устига курашчи асосан ушлаб олишни амалга оширади ҳамда ҳакам беллашувни тўхтатгунга қадар рақиб ҳаракатини чеклаб қўядиган ҳолатда туради;

- кучни тиклаш – курашчи, туртишлардан фойдаланиб, ҳаракатларни чеклаб, манёвр олиб бориб, нафас олишни тиклашга ва мушакларни тўлиқ бўшаштириб, улардаги қон оқимларини кучайтиришга ҳаракат қилади. Бу ҳолда ушлаб олишларга йўл қўймасдан, рақибни узоқ масофада ушлашга интилади;

- гилам четида ушлаб олишни амалга ошириш – ҳужум усули билан бажарилади, бунда усулни амалга ошириш учун фақат ушлаб олиш бажарилади ва бу ушлаб олишда спортчи рақибни гилам ташқарисига итариб чиқаради. Қоидаларда ўзгаришлар бўлганлиги сабабли бу ҳаракатларни қўллаш мумкин бўлади. Бу йерда, агар курашчи рақибни ушлаб олиб, гилам ташқарисига чиқса, унга бу ҳаракати учун ютуқ бали ёзилади, рақиб эса огоҳлантирилади. Бу топшириқнинг бошланиши усулни амалга ошириш учун ушлаб олиш пайтидан бошлаб то уни тамомлагунга ёки ҳакам хуштаги чалингунга қадар қайд қилинади;

- хавфли ҳолатни амалга ошириш – ушбу ҳаракатни ҳал қилиш бошланиши ва охири беллашувда яққол кўзга ташланади. Бу хавфли ҳолат пайдо бўлиш пайтидан бошлаб белгиланади ва “туше” ҳолати ёки рақиб томонидан хавфли ҳолат бартараф этилиши билан тугулланади.

- хавфли ҳолатни бартараф этиш – вазифанинг вақт параметрлари (хавфли ҳолатни амалга оширилишидан олдин бартараф этиш) олдинги ҳаракатдаги каби йенгил қайд қилинади.

Мусобақа беллашувининг умумий вақти ичида ҳисобга олинмайдиган ва маълум бир мақсадли кўрсатманинг йўқлиги билан тавсифла-надиган мақсадсиз сарфланган (курашчи сусткашлиги ва кутиб туриш ҳолати билан ифодаланган) вақт оралиқлари кўп сонли ортиқча ҳаракатлар билан ажралиб туради. Одатда, бу пайтда спортчилар, рақибдан фаол ҳаракатларни кутаётиб, унинг техник режасига боғлиқ ҳолда бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 октябрдаги “Кураш миллий спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3306 сон Фармони.
2. Мирзакулов Ш.А. Ёш белбоғли курашчиларнинг жисмоний тайёргарлиги. / Халқаро илмий-амалий анжуман “Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти назарияси ва услубиятининг замонавий муаммолари”, ИИ қисм. Тошкент, 2015, - Б.83-84.
3. Мирзакулов Ш.А. Белбоғли кураш назарияси ва услубияти., Т., 2014.
Тастанов Н.А. Кураш турлари назарияси ва услубияти. / Дарслик.

ЮКОРИ МАЛАКАЛИ БЕЛБОҒЛИ КУРАШЧИЛАРДА ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Б.М.Тўхтасинов - Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона филиали Яккакураш спорт турлари назарияси ва услубияти кафедра мудири

Аннотатсия: Бу машқ кураш беллашувининг мураккаб, тез ўзгарадиган ва-зияларида диққатни бир йерга тўплаш ва мўлжал олиш қобилиятини ривож-лантиради. Уни разведка қилиш, кучни тиклаш, фаолликни намойиш қилиш вазифасини ҳал этиш воситаси сифатида қўллаш мумкин. Худудий устунликка эришиш учун курашиш. Курашчилар гиламнинг маълум бир қисмида жойлашадилар ва белгиланган жойдан бир-бирларини ташқарига итариб чиқаришга ҳаракат қиладилар. Бунда ҳамма тактик усуллардан фойдаланиш мумкин. Бу машқ курашчиларда рақибнинг турли алдамчи ҳаракатларига қаршилик кўрсатиш қобилиятини ривожлантиради. У гилам четида ушлаб олишни амалга ошириш, фаолликни намойиш қилиш каби вазифаларни ҳал этиш воситаси сифатида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: тактик тайёргарлик, машғулот, алдамчи ҳаракатлар, жараён, беллашув, рақиб, ғалаба, вазифа, усуллар, жисмоний сифатлар.

Аннотация: Это упражнение развивает способность концентрироваться и целиться в сложных, быстро меняющихся видах борьбы. Его можно применять как средство решения задачи разведки, восстановления сил, проявления активности. Борьба за территориальное превосходство. Борцы располагаются на определенном участке ковра и пытаются вытолкнуть друг друга из обозначенного места. В этом можно использовать все тактические приемы. Это упражнение развивает у борцов способность сопротивляться различным обманчивым движениям противника. Его можно применять как средство решения таких задач, как выполнение захвата края ковра, демонстрация активности.

Ключевые слова: тактическая подготовка, обучение, обманчивые действия, процесс, соревнование, соперник, победа, задача, методы, физические качества.

Annotation: This exercise develops the ability to concentrate and focus on the complex, rapidly changing and-the challenges of wrestling competition-lantiradi. It can be used as a means of solving the task of reconnaissance, restoring

strength, demonstrating activity. To fight for divine superiority. Wrestlers settle in a certain part of the carpet and try to push each other out of the designated place. All tactical methods can be used in this. This exercise develops in wrestlers the ability to resist various deceptive actions of the opponent. It can be used as a means of solving tasks such as carrying out grip on the edge of the carpet, demonstrating activity.

Keywords: tactical training, training, deceptive tactics, process, competition, opponent, Victory, Task, methods, physical qualities.

Ўқув-машғулот машғулотининг асосий қисмида тактик вазифа-ларни ҳал этиш воситалари ва услубларини топшириқли услубни қўллаган ҳолда ўрганиш ҳамда такомиллаштириш, шунингдек, жаҳоннинг энг кучли курашчилари беллашувлари видеоёзувларини томоша қилиш ҳамда таҳлил этиш тавсия қилинади. Бир вақтнинг ўзида курашчилар йўл қўйган хаторларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида уларнинг беллашувлари таҳлил қилинади. Курашчилар қанча кўп воситалар ва услубларни ўрганиб чиқсалар, уларни мусобақа беллашувида шунча тўғри, тез ҳамда самарали қўллай оладилар, турли малакали курашчиларнинг мусобақа беллашувларини таҳлил этиш қобилиятини ривожлантириш билан эса спортчи нотаниш вазиятдан тўғри йўл топиб чиқиб кетиши мумкин.

Машғулот машғулотини ўтказиш жараёнида белбоғли кураш-чилар қуйидаги вазифаларни ўз олдларига қўйиши керак: рақиб мақсади – юзага келадиган вазифаларни ҳал этиш усуллари, рақибнинг беллашувдаги хатти-ҳаракатларини аниқлаш учун разведка қилиш. Разведкани чорлаш, алдамчи ҳаракатлар, алдашлар билан ўтказиш мумкин.

Машғулот машғулотлари давомида беллашувни олиб бориш воситалари ва услубларини такомиллаштиришни қуйидаги услубият орқали амалга ошириш мумкин: муайян ҳаракатни бажариш мақсадини тушунтириш; жаҳоннинг кучли курашчилари беллашувларининг видеомагнитофон ёзувини таҳлил қилиш ҳамда шунга мувофиқ келгусида беллашувни олиб бориш воситалари ва усуллари танлаш, курашчилар йўл қўйган хаторларни бартараф этиш. Ҳар бир муайян вазифани ҳал этиш воситалари ва услубларини ўрганиш ҳамда такомиллаштириш; ўқув-машғулот беллашувлари давомида ҳаракат малакасини такомиллаштириш.

Беллашув формуласи: бир минутдан иккита давр. Курашчининг беллашувдан кейинги ҳисоботи баҳолаш мезони бўлиб хизмат қилади.

Биринчи курашчи “соф” ғалабага эришиши ёки маълум бир миқдорда баллар тўплаши, иккинчиси – қарши усуллар ёки ҳимояланишларни (қандай ҳаракат такомиллаштирилаётганлигига қараб) бажариши лозим. Масалан, биринчи курашчи белбоғдан ушлаб олишни амалга оширади, бош ташқарида. Тажриба ўтказаётган мураббий буйруғи билан ҳар бир курашчи ўз вазифасини йечишга киришади. Ушбу беллашувда ҳужум, ҳимояланиш ва қарши ҳужум ҳаракатлари такомиллаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. М.А.Провдов, Н.Н.Челышев, Б.П.Бубочкин, Ю.И.Баженов, Физическая подготовка юных спортсменов, занимающиеся борьбой на поясах./ Современные исследования социальных проблем. Научный журнал № 1 (21), -2013., 1-32-с.
2. Н.Н.Челышев Физическая подготовка юных борцов на поясах с использованием упражнений в замкнутой биокинематической цепи рук./ Вестник ЧГПУ им. И.Я.Яновлева 2013, №1 (77), Ч 3, 191-196-с
3. Р.Ф.Гайнанов Борба на поясах./ Учебная программа для ДЮСШ М., Сов.спорт 2008, 112 с
4. Н.А.Тастанов. – Т., “Сано-Стандарт”, 2017. – 480 б

O‘SPIRINLARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O‘RNI.

Tilavoldiyev Rasuljon Raxmonali o‘g‘li - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Аннотация: Мақоллада о‘спиринларга хос психологик хусусиятлар ҳақида маълумотлар, ахборотларнинг о‘спиринлар онгига та‘сири ва ularning ijobiy, salbiy tomonlari ijtimoiy-psixologik jihatdan yoritilgan. Axborotni madaniyatli tarzda qabul qilishni shakllantirish bu yosh avlodning mukammal kamol topishidagi asosiy bo‘g‘inlardan biridir.

Калит со‘злар: о‘спиринлик davri, jismoniy rivojlanish, axborot madaniyati, ijobiy va salbiy axborotlar, ommaviy-axborot vositalari, ijtimoiy-psixologik ta’sirlar.

Аннотация: В статье освещаются сведения о психологических особенностях, свойственных подросткам, социально-психологическое влияние информации на сознание подростков и их положительные и отрицательные стороны. Формирование цивилизованного восприятия информации-одно из главных звеньев в совершенном созревании подрастающего поколения.

Ключевые слова: подростковый возраст, физическое развитие, Информационная культура, положительная и отрицательная информация, средства массовой информации, социально-психологические влияния.

Annotation: the article covers information about psychological characteristics inherent in adolescents, the impact of information on the consciousness of adolescents and their positive, negative aspects socio-psychologically. The formation of a cultured perception of information is one of the main links in the perfect maturation of this younger generation.

Keywords: adolescence, physical development, Information Culture, positive and negative information, media, socio-psychological influences.

O‘sprinlik davri murakkab davr hisoblanib, 15 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. O‘spirinlar 8-10 sinf o‘quvchilari bo‘lib, ular oldida kelgusida kim bo‘lish, qanday faoliyat turi bilan shug‘ullanish kerak degan

tashvish turadi. Organizmning o'sishi to'xtaydi, «tinch» davr boshlanadi. Organlarning tarkib topishi va organizm to'qimalarining takomillashishi nihoyasiga yetadi. Jismoniy rivojlanish shaxsning ba'zi bir xususiyatlarini va bundan keyingi hayotiy faoliyatini belgilashga ta'sir ko'rsatadi. Bu davrda organizm normal rivojlanishiga va unga mos keladigan ish bilan band qilish maqsadga muvofiqdir. Ular organizmdagi o'zgarishlar og'irligiga va bo'yiga xos bo'lishi bilan birga o'pka, yurak, qon tomirlariga, nerv sistemasining faoliyatiga ham ta'sir etadi. O'spirinlarda yurak charchashi-xarsillash, yurakning to'xtab-to'xtab ishlashi kabi xollar asta-sekin yo'qolib beradi. Buning uchun jismoniy mehnat, aqliy faoliyat va dam olishning to'g'ri yo'lga qo'yilishi katta ahamiyatga ega. Bu davrda ularning nerv sistemasi rivojlanadi va katta kishilarning miya po'stlog'i xususiyatiga asta-sekin yaqinlashadi. Bosh miya po'stlog'ining atroflarida nerv bog'lanishlarining soni ko'payadi.

Axborot madaniyati haqida yuzlab ta'riflar mavjud lekin umumiy olib aytadigan bo'lsak bu-axborotdan kerakli, to'g'ri va o'z maqsadiga muvofiq, axloqiy va qonuniy jihatlarga rioya qilgan holda foydalanishdir. Hozirgi davrga kelib axborotlar oqimi kundan-kunga kengayib bormoqda, ularning orasida ijobiy va salbiy axborotlar o'rin olgan. Xattoki ijobiy axborotni izlagan vaqtingizda ham ular orasida reklama ko'rinishida kiritilgan salbiy axborotlarga duch kelasiz. Salbiy axborotlar turli ko'rinishda bo'lib o'spirinlarga axloqiy, diniy va xulq-atvor jihatidan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari (OAV) soni ham kun sayin ko'paymoqda, insonlar oson va tez axborot olish usullarini tanlay boshladilar. Shuning uchun kitob, gazeta, jurnallar kabi OAVlar o'z ahamiyatini yo'qotib bormoqda. O'spirinlar orasida internet tarmoqlaridan foydalanish yuqori ko'rsatkichni egallab ulgurgan, ular o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni u yerdan izlashadi va olishadi. Xattoki ular dam olishni ham internet bilan bog'lashadi, ular internetda turli video roliklar, rasmlar va kinolar ko'rib go'yoki hordiq olishadi, afsuski ularning miyasi bu paytda dam olmaydi aksincha turli bekorchi narsalar bilan to'la boshlaydi. Ular do'stlari bilan ham internet orqali gaplashadilar, yangi do'stlarni ham u yerdan topadilar buning natijasida ularda muloqot, kirishimlilik, yangi insonlar bilan tanishi paytidaki his- hayajon kabi psixopogik jihatlarning sustligi keib chiqadi. Odomovi, beparvo bo'lib qolishadi, bu ham yetmaganidek o'zlarida kechayotgan jismoniy va psixik o'zgarishlar haqida internet tarmoqlaridan olgan turli ma'lumotlarudan foydalanib o'zlari uchun not'g'ri xulosalar chiqarib oladilar. Bu davrda ijtimoiy muhitda ota-onalar va yaqin insonlari ular bilan ko'proq muloqotda bo'lishlari, turli to'garaklarga qatnashishlari, iloji boricha bo'sh vaqt qoldirmagan holda ularni mehnat va ilm olish bilan band qilish, va qilgan xatolari uchun ularni jazolamasdan do'stona suhbat qurish usulidan foydalanish yaxshi samara beradi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. G'oziev E.G. "Umumiy psixologiya." T.: Universitet, 2004.
2. Antonova, I.M. Shaxsning axborot madaniyati yangi o'quv intizomi va m'adaniyatshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida [Matn] / I.M. Antonova, Yu.S. Zubov // Axborotlashtirish va gumanitar ta'lim muammolari: referat. hisobot Intl.

3. Bo'lg'usi mutaxassis-kadrlarni tayyorlashning dolzarb masalalari
S. Po'latova - Conference on Digital Innovation:" Modern Problems ..., 2023
4. O'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo'yicha muntazam mashg'ulotlarga barqaror qiziqish va ko'nikmalarni tarbiyalash.
S. Po'latova - Conference on Digital Innovation:" Modern Problems ..., 2023

DAST VA SILTAB KO'TARISH USULIDA SHTANGANI BELGACHA KO'TARISHDA YUKLAMA HAJMI

Toshpo'latov Bahtiyor Turdialiyevich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Sportchilar birinchi razryad darajasiga yetgan paytda mashg'ulotlarga dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishni kiritish maqsadga muvofiq. Kichik razryadli sportchilarda kuch, yarim cho'kkalash bilan dast ko'tarish, yarim cho'kkalab ko'krakka ko'tarish kabi mashqlar hisobiga yetarli darajada rivojlanadi va shuning uchun ularning mashg'ulotiga belgacha tortishlarni kiritish zarurati yo'q. Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishlardan cho'kkalanishga qadar shtangani ko'tarish texnikasini takomillashtirish (dast va siltab ko'tarishda) hamda og'ir atletikachining tezkor kuch qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija.

Аннотация: При достижении спортсменами уровня первого разряда в метод подъема и толчков целесообразно включить подъем штанги до пояса. Спортсмены с небольшими объемами развивают достаточную силу за счет таких упражнений, как приседания, приседания и приседания, поэтому нет необходимости включать в свои тренировки подтягивания на талии. Метод становой тяги применяется для совершенствования техники подъема штанги от пояса до приседаний (для становой и становой тяги) и развития быстро-силовых навыков тяжелоатлета.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: When the athletes reach the level of the first rank, it is advisable to include lifting the barbell up to the waist in the method of lifting and jerking. Athletes with small displacements develop enough strength due to exercises such as squats, squats, and squats, and therefore there is no need to include waist pull-ups in their training. The deadlift method is used to improve the technique of lifting a barbell from the waist up to squats (for deadlifts and deadlifts) and to develop the quick strength skills of a weightlifter.

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarish mashg'ulotlarida qo'llaniladigan minimal og'irlik dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijaning taxminan 70 % ini, maksimal og'irlik esa 120% ni tashkil qiladi. Turli xil vazndagi shtanga texnikaga va kuchning rivojlanishiga har xil ta'sir qiladi. Dast va siltab

ko'tarishlar texnikasini takomillashtirish uchun dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan 90-95% vazn bilan dast hamda siltab ko'tarishlar, shtangani belgacha ko'tarishdan foydalanish zarur. Dast ko'tarish usulida belgacha ko'tarishda mashg'ulot og'irligi dast ko'tarish natijalari hamda ikkikurash yig'indisi bilan kam bog'liqlikka ega, bunday bog'liqlik siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishdagi natijalar orasida ko'proq mavjud. Siltab ko'tarish usulida belgacha ko'tarishda mashg'ulot og'irligi qancha yuqori va 100% hamda undan ortiq vazndagi shtanga ko'tarish soni qancha ko'p bo'lsa, siltab ko'tarish hamda ikkikurash yig'indisi natijalarida shuncha ko'proq o'sish bo'ladi. Shu sababli kuchni rivojlantirish uchun 100% va undan ko'proq og'irlikni tashkil etuvchi shtanga bilan siltab ko'tarish usulida belgacha ko'tarish mashqi qo'llaniladi.

Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishda 1 razryadga ega va SUN bo'lgan sportchilarda shtanganing mashg'ulot og'irligi va 100% hamda undan ortiq og'irliklarni ko'tarish soni ko'p bo'ladi. Biroq siltab ko'tarish usulidabelgacha ko'tarishda sportchining malakasi qancha yuqori bo'lsa, o'rtacha mashg'ulot og'irligi va 100% hamda undan ko'proq og'irlikdagi shtanga ko'tarish soni shuncha kamroq. Bu quyidagicha taqsimlanadi: siltab ko'tarish usulida belgacha ko'tarishlarda 90-99% og'irlikdagi shtanga bilan ko'proq 2 - 3, 100-109% og'irlik bilan 1 -2 . Agar qo'llaniladigan vazn 110% va undan ortiq bo'lsa, unda bitta yondashishdagi takrorlashlar soni, odatda, 1-3 gacha kamaytiriladi. Musobaqalardan bir oy oldin 100% va undan ortiq vazn bilan shtangani belgacha ko'tarishlarni bitta yondashishda 1 - 2 marta takrorlash bilan bajariladi. Shtangani belgacha tortish, odatda, mashg'ulot o'rtasida yoki oxirida bajariladi. Bitta yondashishda 2 -4 martalik takrorlashlarda mashg'ulot jarayonlarida taxminan 15-30 gacha belgacha ko'tarishlar, 3 - 6 martalik takrorlashlarda 20-50 gacha belgacha ko'tarishlar bajariladi. Shtangani belgacha ko'tarishlarda turli-tuman mashg'ulot variantlarini qo'llash mumkin bo'ladi. Masalan: 50%-3x3, 60%-2x3, 70%-2x3, 80%-1x3, 90%-3-4x3. Agarda ko'krakka ko'tarish mashqidan so'ng bajarilsa, unda ko'krakka ko'tarish mashqidagi foizdan 5-10% ko'proq bajarish mumkin. 100%-1 x3, 105-110 % -2 -3 x 2 -3 . Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishni past (sportchi 15 sm balandlikdagi supachada turadi) va yuqori holatda (shtanga 15 sm va undan ortiq balandlikdagi supachalarda yotadi) shtanga grifidan ushlashni birinchi o'zgartirgan holda bajarish mumkin.

Og'ir atletika mashg'ulotlarida yelkada yoki ko'krakda shtanga bilan ogirib-turishlar va boshqa turdagi o'tirib-turishlar qo'llaniladi. Dast va siltab ko'tarishdagi natijalar shtanga bilan o'tirib-turishlardagi natijalarga bog'liq, shuning uchun og'ir atletikachilar barcha maxsus yordamchi mashqlar orasidan aynan shu mashqqa katta e'tibor beradilar. Shtanga bilan o'tirib-turish natijalari turli xil vazn toifalari uchun har xil bo'ladi (A.T. Ivanov, 1976). Biroq ular har xil malakaga ega sportchilarda bir-biridan farq qiladi va taxminan quyidagilarni tashkil etadi: II razryadga ega sportchilarda siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan 110,5%, I razryad - 120%, SUN - 127,7% va XTSUda - 133%. Jahon rekordlarida shtanga bilan o'tirib-turishdagi natijalar bundan ham yuqori. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlar soni bir oylik mashg'ulotda

quyidagilarni tashkil qiladi: kichik razryadli sportchilarda 337 ± 85 , I razryadli sportchilarda 380 ± 106 , SU va XTSUlarda 420 ± 130 , musobaqalardan bir oy oldin, mos ravishda, 243 ± 60 , 276 ± 75 va 300 ± 100 . Boshqa usulda o'tirib-turishlar uchun kichik razryadli sportchilarda bir oyda taxminan 135-188 ko'tarishlar, I razryadli va SUN bo'lgan sportchilarda 100 ko'tarishlar to'g'ri keladi. SU va XTSU bo'lgan sportchilarda va boshqa usullarda o'tirib-turishlar yuklama hajmi vazn toifalariga qarab ancha farq qiladi. Har xil malakaga ega va turli vazn toifasidagi sportchilarda yelkalarda hamda ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishdagi yuklama hajmi va shiddatining o'rtacha ko'rsatkichlari keltirilgan. Shtanga bilan o'tirib-turishlardagi yuklama shiddati har xil malakadagi sportchilarda individual xususiyatiga qarab (klassik va kuch turdagi) bir-biridan farq qiladi. Kattaroq yoshdagi sportchilar, odatda, katta malakaga ega bo'ladilar va ularning oyoqlari yetarlicha kuchga ega. Shu sababli ular 100 % va undan ortiq vazndagi shtanga bilan o'tirib-turishlarni biroz kam qo'llaydilar. Yoshroq sportchilar 100% va undan ortiqroq og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlarni birmuncha ko'p bajaradilar. Dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijaga nisbatan 100% va undan yuqori vazndagi shtanga bilan bajarilgan o'tirib-turishlar soniga bog'liqligini hisobga olib musobaqalardan bir oy oldin kichik og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar soni nisbatini kamaytirishga intilish lozini. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlarda mashg'ulotlarda qo'llaniladigan shtanga og'irligi siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan taxminan 50-125% ni, boshqa usulda o'tirib-turishlarda - taxminan 45-55% ni tashkil etadi. Og'ir vazn toifasidagi atletlar («qaychi» usulida shtanga bilan o'tirib-turish: goh oyoqlar kerilgan, goh o'ng, goh chap oyoqni galma-galdan bukib, o'tirib-turishlar kabi mashqlarda) siltab ko'tarishlardagi eng yuqori natijada 15-25% ni tashkil qiluvchi og'irliklardan foydalanadilar. Sportchining malakasi ortib borgan sari shtanga bilan o'tirib-turishdagi og'irlik uning shaxsiy vazniga nisbatan ancha ortadi. I razryadga ega sportchilarda ular taxminan 2 barobar ko'proq, yuqori malakali sportchilarda esa deyarli 3 -4 barobar ko'p bo'ladi. Shu sababli katta og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlarni ko'proq XTSUlar bajaradi. Gap shundaki, juda katta og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar sportchining umurtqa va tizza bo'g'imlarini shikastlashi mumkin. Maksimal og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar endi shug'ullanayotgan sportchilarga tavsiya qilinmaydi. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlarda bitta yondashishda takrorlashlar soni quyidagicha: 2 -6 marta siltab ko'tarishdagi eng yuqori natija 45-85% shtanga og'irligi bilan, 1 -6 marta - 95-105% og'irlik bilan, 1-5 marta - 110-115% og'irlik bilan va 1 - 2 marta - 122-125% og'irlik bilan. Bunda yengil vazn toifasidagi sportchilar ko'proq 1-3 martalik takrorlashlarni, o'rta vazn toifasidagi sportchilar 1 -4 marta, og'ir vazndagilar esa 1 -2 marta takrorlashlarni qo'llaydilar. Boshqa usulda o'tirib-turishlarda bitta yondashishdagi takrorlashlar soni 6—10 martani tashkil etadi. Odatda, musobaqalardan bir oy oldin bitta yondashishda mashqlarni kamroq takrorlash kuzatiladi. Shtanga bilan o'tirib-turishlar deyarli har bir mashg'ulotga kiritiladi. Bitta mashg'ulot davomida 60 martagacha shtanga bilan o'tirib-turishlar bajarilishi mumkin, lekin mashg'ulotlarda ko'proq 20-30 ta o'tirib-turishlar

bajariladi. Bitta mashg'ulotda shtanga bilan o'tirib-turishlar soni ko'p bo'lgan taqdirda ularni ikki qismga bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam» 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

DAST KO'TARISH VA BOSHQA DAST KO'TARISH MASHQLARIDAGI YUKLAMA HAJMI VA SHIDDATNING O'RTACHA MA'LUMOTLARI MUSOBAQALARDAN OLDIN OXIRGI BIR OY ICHIDA

Toshpo'latov Baxtiyor Turdialiyevich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ma'lum bir malakaga ega sportchilar dast ko'tarish va boshqa dast ko'tarish mashqlarida ko'tarishlar soni hamma vazn toifalari uchun bir xil, turli vazn toifasidagi sportchilarda dast ko'tarish mashqlarida yuklama shiddati (shtanganing mashg'ulot og'irligi) bir xil emas. Vazn toifasi qancha og'irroq bo'lsa, shtanganing mashg'ulot og'irligi shuncha kam va shu sababli 70-79,9% , 80-89,9% va 90% hamda undan ko'p, shtanga ko'tarishlar soni kam.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika ,Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik,Jismoniy siflatlar,Umumiy tayyorgarlik,Og'irlik,Natija.

Аннотация: У спортсменов определенной квалификации количество подъемов в отжиманиях и других тяжелоатлетических упражнениях одинаково для всех весовых категорий, а интенсивность нагрузки (тренировочный вес штанги) в упражнениях на отжимания для спортсменов разных весовых категорий. это то же самое, не то же самое. Чем тяжелее весовая категория, тем меньше тренировочный вес штанги, а следовательно, и количество подъемов штанги 70-79,9%, 80-89,9% и 90% и более.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: Athletes of a certain skill, the number of lifts in push-ups and other weight-lifting exercises is the same for all weight categories, and the load intensity (training weight of the barbell) in push-up exercises for athletes of different weight categories is the same. not the same. The heavier the weight class, the lower the training weight of the barbell, and therefore the number of lifts of the barbell 70-79.9%, 80-89.9% and 90% and more .

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

Endi shug'ullanuvchilar va kichik razryadga ega sportchilarda yuklama shiddati natija bilan bo'sh bog'liqlikka ega, shuning uchun ularda 70% va undan

ortiq vazndagi shtangani ko'tarish sonini oshirish zaruriyati yo'q (kichik og'irlik ta'sirida ham natijalar o'sadi). Malakali sportchilarda 70% va undan ortiq vazndagi shtangani ko'tarish soni dast ko'tarishda natijalarning o'sishiga ta'sir qiladi, ularning og'irligi qancha ko'p bo'lsa, natijalarning o'sishi ham shuncha ko'p bo'ladi. Shu sababli ish amaliyotida shunday og'irliklarni ko'paytirishga bo'lgan intilish tabiiydir. Biroq bunday ko'paytirish aql chegarasida, ham har bir sportchi uchun shaxsiy bo'lishi lozim. Eng asosiy sharti - bunday yuklamalardan so'ng sportchi organizmi tiklana olishi lozim. keltirilgan mashg'ulot yuklamalari parametiri 19,4 yoshdagi og'ir atletikachilarga xos. Ancha yosh sportchilar katta shiddatli yuklamaga dosh bera oladilar, shuning uchun ular dast ko'tarish mashqlarida 70% va undan ortiq og'irliklarga ega shtangani ko'p miqdorda, kattalar esa birmuncha kam miqdorda qo'llaydilar. Amaliyotda tana va mushak qizdirishida kichik og'irliklar qo'llaniladi 55% dan kamroq. Cho'kkalamasdan (tik holatda) dast ko'tarish, yarim cho'kkalab dast ko'tarishni mashq qilish, odatda, dast ko'tarishdagi chegaradan 50% ni tashkil qiluvchi vazndan boshlanadi. Dast ko'tarish, asosan, mashg'ulotlar oralab, yarim cho'kkalab dast ko'tarish deyarli har bir mashg'ulotda, boshqa dast ko'tarish mashqlari esa bitta-ikkita mashg'ulot oralab kiritiladi. Mashg'ulot davomida turli vazndagi shtangani ko'tarish soni oy uchun rejalashtirilgan ko'tarishlar soniga va mashg'ulotda qo'llaniladigan shtanga og'irligiga bog'liq. Dast ko'tarishdagi singari, boshqa dast ko'tarish mashqlarida taxminan 10-30 marta ko'tarishlar bajarilishi mumkin. Agar mashg'ulotga submaksimal va maksimal og'irlik kiritilsa, unda ko'tarishlar soni kamaytiriladi. Kichik razryadli sportchilarda dast ko'tarishda submaksimal va maksimal vazndagi shtanga ko'tarishlar soni bitta mashg'ulotda taxminan 5 - 6 ni tashkil qiladi, bunda 45 % ogirlikka ega shtanga ko'pi bilan 4 marta ko'tariladi. Eng katta og'irlikdagi shtangalarni ko'tarish mashg'ulot davomida 1 -2 yondashishda va 7 -10 kunda ko'pi bilan 1 marta bajariladi. O'rta vazn toifasidagi sportchilar mashg'ulot davomida submaksimal va maksimal vazndagi shtangalarni taxminan 10 martagacha ko'taradilar. Yengil vazn toifasidagi sportchilarda bunday ogirliklar ko'proq, og'ir vazn toifasidagilar esa kamroq yondashishni bajaradilar: 95-100% og'irlikka ega shtanga, asosan, 2 -3 kundan so'ng, 90% li kunora, ko'tarishlar soni kam bo'lganda 1 - 2 kun ketma-ket ko'tariladi.

Ko'pincha dast ko'tarishdan oldin yarim cho'kkalash bilan dast ko'tarish bajariladi. Bu mashq o'zining tuzilishiga ko'ra klassik mashqqa o'xshash va mushak qizdirish mashqi hamda asosiy mashq - dast ko'tarishga tayyor turish sifatida qo'llaniladi. Shunda sportchi yarim cho'kkalash bilan dast ko'tarishdan keyin kichik og'irlikdagi shtangada klassik dast ko'tarishni bajarmaydi, balki asosiy mashg'ulot og'irligiga (70% va yuqori) o'tadi. Biroq yarim cho'kkalash bilan dast ko'tarishda oxirgi ikkita yondashishlarda 1 yoki 2 klassik dast ko'tarish bajarilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.

3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

OG'IR ATLETIKACHILARNING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK TIZIMI BOSQICHLARINING TAVSIFI

Toshpo'latov Bahtiyor Turdialiyevich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Yosh og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarligi shartli ravishda oltita bosqichga bo'linadi. Bu yuqori malakali sportchilarning mashg'ulotini, ular organizmining yoshga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda xolisona hamda to'g'riroq rejalashtirishga yordam beradi. Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarligi modelida biz avvallari mavjud bo'lgan ta'riflardan chetga chiqdik. Hozirgi paytda bizning mamlakatimizda kasbiy sportning keng tarqalishi va uning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sodir bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy siflatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija.

Аннотация: Многолетнюю подготовку юных штангистов условно разделяют на шесть этапов. Это помогает объективно и более точно планировать подготовку спортсменов высокой квалификации с учетом возрастных особенностей их организма. В нашей модели многолетней подготовки тяжелоатлета мы отошли от ранее существовавших определений. В настоящее время профессиональный спорт широко распространяется в нашей стране и происходит его интеграция в мировое сообщество.

Ключевые слова ; Тяжелая атлетика, Нагрузка, Физическая подготовка, Физические качества, Общая подготовка, Вес, Результат.

Annotation: Long-term training of young weightlifters is conditionally divided into six stages. It helps to objectively and more accurately plan the training of highly qualified athletes, taking into account the age-specific characteristics of their body. In our model of multi-year training of a weightlifter, we deviated from previously existing definitions. Currently, professional sports are spreading widely in our country and their integration into the world community is taking place.

Keyword: Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.

Ko'p yillik tayyorgarlikning birinchi bosqichi «umumiy kuch tayyorgarligi» hisoblanadi. U 9 dan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar va kichik o'smirlik yoshidagilarga mo'ljallangan. Bizningcha, tajribali o'qituvchilar rahbarligi vaqtida me'yorlangan og'irliklarni qo'llagan holda umumiy kuch tayyorgarligi bilan hatto ancha erta -9 -10 yoshdan ham shug'ullana boshlash mumkin. Bunday mashg'ulotlar uchun umumtalim maktablari, litseylar va kollejlari asos sifatida xizmat qiladi. Ushbu bosqich mazmuniga umumiy kuch tayyorgarligining nafaqat turli vositalari, balki muhim harakat sifatlari, kordinatsiya, chaqqonlik, egiluvchanlik va tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar ham kiradi.

Bu bosqich dasturida, shuningdek, yosh sportchilarni musobaqa va maxsus yordamchi kuch mashqlarini bajarish texnikasiga o'rgatish ham ko'zda tutiladi. Birinchi bosqich – og'ir atletikachilarning dastlabki tayyorgarligi 9 -13 yoshdagi bolalar va kichik o'smirlar uchun. Mashg'ulotning asosiy vazifalari: 1. Har tomonlama jismoniy tayyorgarlik. 2. Tezkorlik-kuch sifatlari, tezkorlik, kordinatsiya, chaqqonlik, maxsus va umurniy chidamlilikni rivojlantirish. 3. Asosiy og'ir atletika mashqlari texnikasini o'rgatish. 4. Organizmning funksional imkoniyatlarini rivojlantirish. 5. Mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, mashg'ulotlar paytida va musobaqa jarayonlari sharoitlarida uchraydigan g'alaba hamda qiyinchiliklarga psixologik chidamlilikni tarbiyalash.

Mashg'ulot jarayoni mazmuni: 1 Kuch va tezkorlik-kuch sifatlarini rivojlantirish, tayanch harakat apparatini mustahkamlash, turli xil harakatlarni bajarishda harakat ko'nikmalari va malakalarini takomillashtirish uchun mashqlar. 2. Og'ir atletika mashqlari texnikasini o'zlashtirish va takomillashtirish jarayonida zarur bo'ladigan maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun mashqlar. 3. Koordinatsiya va chaqqonlik, egiluvchanlik, umumiy chidamlilik, maxsus kuch chidamliligini rivojlantirish uchun boshqa sport turlari. 4. Maxsus dastur bo'yicha zaruriy mashg'ulotlar. 5. Umurniy jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish. 6. Maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish. 7. Texnik tayyorgarlikni takomillashtirish. 8. Chuqur tibbiy-pedagogik nazorat. Ikkinchi bosqich — og'ir atletikachilarning boshlang'ich tayyorgarligi (14-15 yoshdan katta o'smirlar uchun). Mashg'ulotning asosiy vazifalari: 1. Har tomonlama jismoniy tayyorgarlik. 2. Og'ir atletika mashqlari texnikasini takomillashtirish. 3. Tezkorlik-kuch sifatlari, tezkorlik, koordinatsiya, egiluvchanlik, umumiy va maxsus chidamlilikni yanada jadalroq rivojlantirish. 4. Organizmning funksional imkoniyatlarini va ayniqsa, kardiorespirator tizimini rivojlantirish. 5. Maqsadga erishishda mehnatsevarlik va tirishqoqlik paytida, shuningdek, hayotda, mashg'ulotda hamda musobaqalarda uchraydigan qiyinchiliklar davrida psixologik chidamlilikni (bardoshlilikni) tarbiyalash. 6. Musobaqalarda qatnashish. Mashg'ulot jarayoni mazmuni.

1. Tezkorlik-kuch sifatlarini rivojlantirish, bo'g'im-boylam apparatini mustahkamlash, turli xil jismoniy mashqlarni bajarishda harakat malakalari.

2. Og'ir atletikachilarning maxsus jismoniy sifatlari: shtanga ko'tarishni bajarish tezligi, ayrim harakatlarni bajarishdagi chaqqonlikni rivojlantirish uchun mashqlar. 3. Kelgusida mustahkam funksional asos yaratish, jismoniy ish qobiliyati va maxsus chidamlilikni oshirish uchun mashqlar. 4. Tegishli jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun mashqlar. 5. Maxsus dastur bo'yicha nazariy tayyorgarlik. 6. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik talablarini bajarish. 7. Yiliga kamida 3 -4 marta musobaqalarda qatnashish. 8. Maxsus funksional tekshiruvlarni qo'llagan holda tibbiy-pedagogik nazorat talablarini bajarish. Uchinchi bosqich - sport takomillashuvi va og'ir atletika mashg'ulotlariga hohgan qobiliyatlarni oshirish (16-18 yoshdagi o'smirlar uchun). Mashg'ulotning asosiy vazifalari: 1. Tezkorlik-kuch xususiyatiga ega og'irliklar bilan mashqlarni qo'llagan holda maxsus jismoniy sifatlarni, maxsus kuch chidamliligini, egiluvchanlik, tortiluvchan kuchni namoyon qilish qobiliyatini rivojlantirish birinchi o'ringa chiqadi. 2. Og'ir atletika mashqlari (ayniqsa, klassik mashqlar) texnikasini yanada

chuqurroq takomillashtirish. 3. Umumiy jismoniy tayyorgarlik, umumiy chidamlilik, yanada yuqori mashg'ulot yuklamalariga funksional tayyor bo'lishni takomillashtirish. 4. Maxsus tayyorgarlikda, umuman yuklamaning egallangan darajasini saqlagan holda mashg'ulot yuklamasining umumiy hajmini oshirish. 5. Og'ir atletikachi musobaqa faoliyatining turli sharoitlarida taktik harakatlarga o'rgatish va musobaqa tajribasini to'plash. 6. Yilda kamida ikki marta chuqur tibbiy pedagogik nazoratdan o'tish. 7. Maqsadga erishishda iroda va qattiyatlilik, mustaqillik, musobaqalar paytida ola bilish ko'nikmasini tarbiyalash. 8. Nufuzli musobaqalarda qatnashish va ularda yuqori natijalarga erishish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб, пособие для вузов. - М.: «ЮНИТИ-ДИНА», 2003
2. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика // учебник для вузов. - М., 2005.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Методические рекомендации по подготовке курсовых (дипломных) работ для студентов Краснодарского государственного института физической культуры. - Краснодар: КГИФК, 1986.

O'QUV MASHG'ULOT GURUHI TRIATLONCHILARINING KUCH CHIDAMKORLIGI TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Tilavov Shaxboz Sidiqul o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchi

Nabijonov Mahmatali Mardon Zoda - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talaba

Annotatsiya: Keltirilgan maqolada o'quv mashg'ulot guruhi triatlonchi sportchilarning kuch-chidamkorlik sifatini rivojlantirish, mashg'ulotlar davomida ushbu sifat tayyorgarligini takomillashtirish uslubiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Triatlon sporti, kuch-chidamkorlik, jismoniy sifat, o'quv mashg'ulot guruhi, jismoniy tayyorgarlik, umumiy va maxsus chidamkorlik.

Аннотация: В упомянутой статье описана методика развития качества силовой выносливости у тренировочных групповых триатлонистов, повышение этого качества тренированности в процессе тренировки.

Ключевые слова: Триатлон, сила и выносливость, физическое качество, тренировочная группа, физическая подготовка, общая и специальная выносливость.

Annotation: The mentioned article describes the method of developing the quality of strength-endurance of training group triathletes, improving this quality of training during training.

Keywords: Triathlon sport, strength and endurance, physical quality, training group, physical training, general and special endurance.

Triatlonchilarning asosiy jismoniy sifati maxsus chidamlilik bo'lib bu fiziologik xususiyatga egadir. Maxsus chidamlilik ish qobiliyatini belgilashda uning yuqori natijaga erishishdagi harakat malakasini boshqarishi va koordinatsion mexanizmini takomillanishi tufayli rivojlanadi. Jismoniy sifatlarni

takomillashtirish funksional va marfofunktsional o'zgarishlarga bog'liqdir. Jismoniy sifatlardan biri bo'lgan tezkorlik xarakterini bajarish vaqti bilan ifodalanadi. U yuqori tezlikda bajariladigan jismoniy mashqlarni ijro etilganda rivojlanadi. Masalan: siklik xarakterlarni bajarganda dinamik ishlar bajariladi. Qisqa masofalarga yugurish, suzish, sport o'yinlari bilan shug'ullanganda tezkorlik jismoniy sifati shakllanib boradi. Chidamlilik - triatlonchi uchun zarur bo'lgan eng asosiy sifatlardan biri hisoblanadi. Triatlonchining chidamliligi deb, uni masofa (suzish, velosiped boshqarish va yugurish) ni bosib o'tishda charchoqqa qarshi tura olish qobiliyati hisoblanadi. Chidamlilik talab qilinadigan mashqlarni bajarishda insonning funksional imkoniyatlari, bir tomondan, lozim bo'lgan harakat malakalari va texnikani egallanganligi darajasiga bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, organizmning aerob va anaerob (kislородli, kislородsiz) imkoniyatlariga bog'liq. Shuning uchun yugurish mashqi yordamida o'zini aerob imkoniyatlarining darajasini oshirgan shug'ullanuvchi boshqa harakatlarni, masalan, eshkak eshish, suzish, velosipedda yurish mashqlarni bajarishda ham o'zining chidamliligini rivojlantirishga imkon beradi.

Triatlonchilarning kuch-chidamliligini tarbiyalashda yuklamani kriteriyasi va komponentlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ish hajmi katta bo'lib charchoq his qilish bilan bajarilsa organizm yuklamaga moslasha boshlaydi va qator mashg'ulotlardan so'ng chidamlilikni ortib borayotganligi ko'zga tashlanadi. Moslashuv organizmdagi o'zgarishlar darajasi, yuklamaga javob reaksiyasi xarakteri, uni ko'lamini yo'nalishi orqali sodir bo'ladi. Har xil tipdagi yuklamalarda charchoq turli xil bo'ladi.

Chidamlilik namoyon qilishda nafas muhim ahamiyatga egaligi ma'lum. Shunga ko'ra tinch, bir xil maromdagi ishlarda asosan burun orqali chuqur nafas olish bilan mashq, ish bajarish to'g'riligi amaliyotda isbotlangan. Ma'lumki nafas ko'krak, qorin (bryushnoy press) va aralash muskullar – diafragma aralashuvi orqali olinadi. Kuchli zo'riqish bilan bajariladigan faoliyatda maksimal darajada o'pka ventilyasiyasini yo'lga qo'yish uchun (N.G. Ozolin, V.V. Mixaylov) og'iz orqali chuqur nafas tavsiya qilinadi. Asosiy e'tibor nafas chiqarishga qaratilishi, chunki o'pkadagi kislородi kam bo'lgan havo yangi havo bilan aralashib ketmasligi keskin va chuqur nafas chiqarish tavsiya qilinadi.

Triatlonda ko'pgina mashqlar natijasida – maxsus chidamlilikka bog'liq. Maxsus chidamlilik – juda murakkab, ko'p komponentli sifat bo'lib, musobaqa masofalariga bog'liq holdagi aniq tizimga egadir.

Triatlonchilarning kuch-chidamlilik darajasi boshqa sportchilarga qaraganda yuqori bo'ladi. Chidamlilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, shunga qarab yurak – qon tomir nafas va boshqa funksional tizimlar imkoniyati ham ortadi va ular aerob imkoniyatlar darajasini ta'minlab beradi. Bu esa o'z navbatida xohlagan sport turlarida sport faoliyatini muvaffaqiyatli takomillashtirishga imkoniyat yaratadi.

Kuch-chidamliligini oshirish uchun mashg'ulotlarda to'la mashq qilishning foydasi ko'proq ularni ham maxsus mashqlaridagi kabi shu paytda turg'unlashgan chegaraga yaqin tezlikda va yengillashtirilgan sharoitda esa undan ham tezroq takrorlash kerak. Mashqlarni o'tkazishning asosiy metodlari mashg'ulotlar ishining

vazifalari hajmi va jadalligi natijalarini aniqlashda chidamlilik rivojlantiruvchi mashqlar qoʻllaniladi.

Turli xil masofalarda yuqori natijalarga erishish uchun triatlonchining kuch chidamliligini rivojlantirish muhimdir. Kuch chidamliligi koʻp jihatdan triatlonchining hamma masofalaridagi natijalarini belgilab beradi. Buning uchun mashgʻulot jarayonida bajariladigan mashqlar:

Musobaqa masofasini maksimal (750 metr suzish, 20 km velosiped haydash, 5 km yugurish), yengil yoki unga yaqin boʻlgan shiddat bilan masofani bosib oʻtish, turli xil ogʻirliklar (tormoz, lopotka, toshlar) bilan suzish, yugurish bogʻliq holda (berilgan tezlikda) maksimal, yengil yoki shunga yaqin shiddat bilan xarakatlanish. Sportchilarni tayyorlash paytida, velojarayon mashgʻulotlari koʻp bosqichli jarayon boʻlib, buning natijasida sportchilarda ayniqsa kuch chidamkorligi sifatleri rivojlanib boradi. Bunday mashqlar nafaqat kuch chidamliligini oshirishga yordam beradi, balki umumiy va yordamchi tayyorgarlikdagi mashqlar yordamida erishilgan kuch imkoniyatlarini amalga oshirishning samarali yoʻli hisoblanadi.

Kuch-chidamkorligini rivojlantirishdagi usuliy xatolar:

1. Tayanch –harakat apparatini mustahkamlashga yetarlicha eʼtibor bermaslik.
2. Chidamlilikni rivojlantirish usuliyati va vositalarning bir xilligi.
3. Mashgʻulot vazifalarini bajarishdagi xatolar (organizmni tiklanib olmasdan, yana uzoq vaqt shugʻullanish).

Xulosa oʻrinda mashqlarni bajarishdan oldin yaxshilab badan qizdirish va mashgʻulotlarga ham shaklan, ham mazmunan tegishli boʻlgan harakatlarni bajarish kerak. Tayyorgarlik mashqlarni bajarishning samaradorligini oshirishda ularni asta-sekin koʻpaytirib borish kerak. Tayanch–harakat apparatining mutanosib rivojlanishiga qaratilgan har tomonlama jismoniy jarohatning oldini olishda asosiy rol oʻynaydi. Mushaklarda ogʻriq yoki tomir tortilib qolsa, darhol mashqlarni toʻxtatish kerak. Sovuq havoda shamoldan himoya qiladigan kostyum va issiq kiyim kiyish kerak. Aynan yuqori sifatli badan qizdirish jarohatdan qochishga va tezlik mashqlarini bajarishdagi yutuqlarni egallashga sabab boʻladi.

Triatlonchilarning mashgʻulotlari davomida kuch chidamliligini rivojlantirish uchun takroriy chegaraviy boʻlmagan urinishlar usuli qoʻllaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ниязова Р.Р., Кун Е., Маткаримов Р.М. “Теория и методика триатлона” (основы спортивной подготовки) учебное пособие – Т.: 2020г-207 С.
2. Bobomuratov I.B. «Triatlon nazariyasi va uslubiyati». Darslik. Chirchiq: OʻzDJTSU, 2022.
3. Ниязова Р.Р. «Повышение спортивного педагогического мастерства (триатлон)». Учебное пособие. УГУФКС - Ч., -2023.
4. Raximova.Z.D., Niyazova R.R. Tilavov Sh.S. Lozovoy D.A. “Tanlangan sport turi boʻyicha mutaxassislikka kirish” (triatlon) oʻquv qoʻllanma Chirchiq-2023

BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHIDA FAOLLASHTIRUVCHI MASHQLARNING AHAMIYATI

Sh.R.Temirov. - ADU Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi, (PhD).

Sh.Sh.Arabjonov. - ADU Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi,

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tizimining katta yoshdagi bolalarini «**O'yna bolajon**» maxsus mashqlar majmuasi, umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya mashg'ulotlari va darslarida olib boriladigan uslubiyatlarni qo'llanilishi hamda ularning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'yna bolajon maxsus mashqlar majmuasi, jismoniy sifatlari, harakat malakalari, jismoniy tayyorgarlik, bekatlar.

Аннотация: В статье описано использование методик и их эффективность на занятиях по физической культуре и занятиях комплексом специальных упражнений «**Ўйна болажон**» для детей старшего возраста системы дошкольного образования, учащихся начальных классов общеобразовательной школы.

Ключевые слова: Ўйна болажон – комплекс специальных упражнений, физических качеств, двигательных навыков, физической подготовки, станции.

Abstrakt: The article describes the use of methods and their effectiveness in physical training and lessons of «**O'yna bolajon**» special exercise complex for older children of the preschool education system, physical education classes of elementary school students.

Key words: O'yna bolajon is a complex of special exercises, physical qualities, motor skills, physical training, stations.

Butun jahonning ko'pgina mamlakatlarida maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tarbiya darslari, umumta'lim maktablaridagi jismoniy tarbiya va sport faoliyati bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash hamda jismoniy tayyorgarligini oshirishda zarur ehtiyojga aylanmagan. Shu tufayli ham, ta'lim sifatini oshirish butun dunyo hamjamiyati uchun eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda [1].

Ta'lim va tarbiya avlodlar o'rtasidagi aloqani taminlaydi. Kattalar turmush jarayonida orttirgan tajribalarini o'zidan keyingi avlodga o'rgatib borganlar. Kichik avlod esa o'z faoliyati davomida duch kelgan yangi-yangi muammolarning yechimini topish barobarida bilim va ko'nikmalarni yegallab, oldingi avloddan meros qolgan bilimlarni yanada boyitib, o'zidan keyingi avlodga qoldiradi [Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. 2009: - 192].

Harakat faoliyati jarayonida organizmning hayotiy zahirasi nafaqat sarflanadi (ayniqsa katta yoshda), balki bir vaqtning o'zida to'lib boradi, bundan tashqari, organizmning jismoniy hamda psixologik xossalari o'sib boradi va rivojlanadi [Abdullayev A.A., Xankeldiyev Sh.X. 2007. - 267].

Shu maqsadda biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan katta yoshdagi bolalarning organizmiga ustuvor ta'sir ko'rsatishiga qarab taqsimlangan ikki bosqichli (O'yna bolajon) maxsus mashqlar majmuasi ishlab

chiqdik va ularni ketma-ketlikda bajarish xisobiga bolalarga berilgan yuklamalar harakat faolligini rivojlantirishga imkon yaratadi.

“O‘yna bolajon” maxsus mashqlar majmuasida berilgan jismoniy mashqlar bajarish davomiyligini, ularning me‘yorlari, har bir mashqlar oralig‘idagi dam olish vaqti, mashqlarni bajarish sur‘ati (sekin, o‘rta, tez) ni inobatga olgan holda tanlab olindi. Birinchi bosqichda nisbatan oddiyroq mashqlar majmuidan foydalanildi. Ikkinchi bosqichda oddiydan-murakkabga tamoyili asosida mashqlarni birmuncha murakkablashtirdik [Temirov Sh.R. 2021. -170].

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida yuqoridagi ishlab chiqilgan ikki bosqichli mashqlar majmuasini jismoniy tarbiya jarayonida qo‘llash bolalarda harakat tayyorgarligi darajasini oshirishga, ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirishga, jismoniy sifatlarini rivojlanishiga ma‘lum bir darajada yorda beradi. Bilamiz bolalarda bu yoshda tana tuzilishi shakllanishi, jismoniy sifatlar va harakat malakalarining rivojlanishi jadal ketmoqda, bu har tomonlama jismoniy tayyorgarlik zarurligini ko‘rsatadi.

“I-jadval”

Maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat faolligini rivojlantirish uchun (O‘yna Bolajon) maxsus jismoniy mashqlar majmuasi (6-7 yosh uchun).

№	Mashq komponentlari	Mashqni bajarish davomiyligi	Me‘yori	Dam olish vaqti	Sur‘ati
1	Oyoq uchida, tovonlarda, oyoq kaftining tashqi tomonida hamda qo‘llarni turli holatlarda: belda, orqada, yuqorida ushlagan holda yurish	50-55 soniya	1 marta	30 soniya	Past
2	Ravon yugurish	200-250 metr	1 marta	2.5-3 daqiqa	O‘rtacha
3	3x10 metrga mokisimon yugurish	1-2 daqiqa	2 marta	2-2.5 daqiqa	Yuqori
4	O‘ng, chap va ikkala oyoqda galma-gal to‘rttadan sakrashlarni bajarish	30-35 soniya	3-4 marta	30 soniya	O‘rtacha

Maktabgacha ta‘lim va umumta‘lim tizimidagi jismoniy tarbiyaning uzviyligini aniqlash maqsadida mazkur ta‘lim bo‘g‘inidagi bolalarning jismoniy qobiliyatlarini pedagogik testlash natijalarining qiyosiy tahliliga yakun yasab, shuni ta‘kidlash mumkinki, 6 yoshdagi bolalar maktabda o‘qishga o‘tish bosqichida ko‘pgina me‘yor talablari ko‘rsatkichlari bo‘yicha past darajadagi harakat tayyorgarligiga ega bo‘ldilar, bu jismoniy tarbiya bo‘yicha ta‘lim jarayoniga zarur tuzatishlar kiritish uchun asos bo‘la oladi.

Bolalarni bir qator, kolonna bo‘lib saflanishga, safda o‘z o‘rnini eslab qolishga, asosiy turish holatini egallashga va intizomga rioya qilishga o‘rgatdik. Bir nechta mashg‘ulotlar o‘tkazilgandan so‘ng bolalarni guruhlar bo‘yicha bir

qator turishga o'rgatdik, bunda har bir guruh boshida eng faol va intizomli o'quvchilar turdi. Saflanish usullarini o'rganish va takomillashtirish, safdagi o'z o'zni to'g'risidagi tushunchani mustahkamlash, o'z guruhini, o'z sardorlarini eslab qolish davom ettirildi, guruhli shakldagi mashg'ulotlarni o'tkazish uchun tashkiliy baza tayyorlandi.

Pedagog boshchiligida saflanish mashqlari bajarilgandan so'ng yurishdagi harakatlar takomillashtirildi, ularga 2-3 daqiqa vaqt ajratildi. Yurish ravon yugurishga o'tish bilan yakunlandi, uning davomiyligi toboro oshirib borildi. Tayyorlov qismning hamma mashqlari ko'proq yalpi uslub asosida bajarildi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarini maktab ta'lim tizimida o'qishga tayyorlash tizimining ilmiy asoslangan uzviyligini aniqlash maqsadida bolalarning jismoniy holatini takomillashtirishga qaratilgan yillik pedagogik tajriba natijalarining qiyosiy tahlili jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish uzviyligi to'g'risida ishonchli axborot olishga hamda ushbu ta'lim tizimlarida o'quv jarayoniga joriy qilingan tashkiliy tadbirlarning samaradorligini ilmiy asoslashga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF – 5368 sonli farmoni.
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T.:-ILM ZIYO -2009.-192 b.
3. Abdullayev A.A., Xankeldiyev Sh.X. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti . Toshkent – 2007. - 267 B.
4. Temirov Sh.R. Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar bilan maxsus jismoniy tarbiya dasturi asosida shug'ullanishning samaradorligi. O'zMU XABARLARI Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali.- Toshkent: 2021. 1/5/1 170-172 b.

TALABA-SPORTCHILARNING BASKETBOL O'YINIDA TO'P UZATISH ANIQLIGINI RIVOJLANTIRISH

Tursunaliyev Xusanboy, Mengliyeva Maftuna, Sultonxo'jayeva Ra'no -

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 1-bosqich magistrantlari

Annotatsiya. Basketbol mashg'ulotlarini olib borishda shug'ullanuvchilarning to'p bilan harakatlanish texnikasi va jamoadoshlariga to'p uzatish aniqligini mustahkamlash va takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan basketbol mashg'ulotlarida talabalarning to'p bilan bajariladigan harakatlari va to'p uzatish texnikasini rivojlantirish yo'llari bayon etilgan va ba'zi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sport to'garaklari, to'p uzatishlar, uzatmalar aniqligi, talabalar sporti, basketbol mashg'ulotlarini tashkil etish shartlari, texnik harakatlar, to'p bilan harakatlar.

Аннотация. При проведении баскетбольных тренировок одной из приоритетных задач является укрепление и совершенствование техники

движения мяча и точности передачи мяча товарищам по команде. в этой статье описаны движения учащихся с мячом и способы развития техники передачи мяча на баскетбольных занятиях, организуемых в высших учебных заведениях, и даны некоторые рекомендации.

Ключевые слова: спортивные кружки, передачи мяча, точность передач, студенческий спорт, условия организации занятий по баскетболу, технические действия, действия с мячом.

Annotation. One of the priorities when conducting basketball practice is to improve and improve the ball handling techniques of those involved and the accuracy of ball passing to teammates. this article describes the ways in which students perform with the ball and develop the technique of ball transfer during basketball training organized in higher education institutions, and gives some recommendations.

Key words: sports clubs, ball passes, transmission accuracy, student sports, conditions for organizing basketball training, technical movements, movements with the ball.

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatimizda sportga jumladan basketbolga bo‘lgan e‘tibor va qiziqish kun sayin ortib bormoqda. Basketbol sport turi yoshlar ayniqsa, ta‘lim dargohlarida ta‘lim oluvchi yoshlarning sevimli sport turlaridan biri va bu borada futbol va volleybol kabi ommaviylashgan sport o‘yinlariga raqobatlasha oladi.

Bugungi kunda yurtimizdagi oliy ta‘lim muassasalarida taxsil oluvchi talabalarining soni 1,1 milliondan ortgani yildan-yilga davlat va xususiy oliy ta‘lim muassasalarining tashkil etilayotganligi, bu qaysidir soxani rivojlantirishda oliy ta‘lim muassasalari yirik bir obyekt sifatida shakllanayotganligi va ayniqsa ta‘lim muassasalarini bitirgan yoshlar turli tashkilot, idora va muassasalarda ish faoliyatini davom ettirishi aynan soxani rivojlantirishda oliy ta‘lim muassasalarini roli beqiyos ekanligini ko‘rsatadi. Basketbol sport turini rivojlantirish, talabalar orasida basketbol ommaviyligini ta‘minlashda uning texnik-taktik harakatlarini rivojlantirishni taqazo etiladi.

Basketbol juda nozik harakatlarni va yuqori aniqlikni talab etadigan sport turi. Mashxur NBA ligasini taxlillarini kuzatadigan bo‘lsak, unda basketbolchilarning jamoadoshlariga to‘p uzatish aniqligi o‘rtacha 96,4% ni, uzoq masofadan savatga uzatilgan to‘plarining aniqligi 56,7 % ni, yaqin masofadan savatga uzatilgan to‘plarining aniqligi 78,9 % ni, erkin zarbalarda aniqlik o‘rtacha xisobda 97,1 % ni tashkil etganligi bu sport turida aniqlik qay darajada muhim factor ekanligini bilib, olishimiz mumkin.

Talabalar o‘rtasida basketbol musobaqalarini rivojlantirishda ularning to‘p uzatish va zarbalar aniqligini oshirishda avvalo basketbol mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish juda muhimdir. Bugungi kunda basketbol va stritbolning “Talabalar ligasi”, “Besh tashabbus” musobaqalarida tashkil etilishi talabalar basketbol mashg‘ulotlarini yanada tizimli va rejali tashkil etishni taqazo etadi. Bunda mashg‘ulotlarni tashkil etishning bir necha shartlarini bajarish lozim bo‘ladi:

Talabalar o'rtasida basketbol mashg'ulotlarini tashkil etish jismoniy faollikni, jamoada ishlashni va sport mahoratini oshirishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin. Basketbol bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil qilish uchun quyidagi qadamlarni bajarishingiz mumkin:

1. Basketbolga qiziquvchi iqtidorli talabalarni topish: sport klublarini tashkil etish va mashg'ulotlarni olib borishda dastlab sport turiga qiziquvchi talabalarni jamlab olish uchun turli e'lonlar va sport musobaqalarini tashkil etish orqali erishish mumkin.

2. Mashg'ulot maydoni va jihozlarni ta'minlash: sport obyekti va jihozlarning hilma hilligi va sifati mashg'ulotlarni samarali tashkil etishni ta'minlaydi.

3. Rejani o'rnatish: mashg'ulotlarning chastotasi va davomiyligini aniqlash. Talabalarning individual xolati va boshqa majburiyatlari kabi omillarni ko'rib chiqish.

4. Murabbiy yoki supervayzerni aniqlash: mashg'ulotlarni boshqarish uchun basketbol bo'yicha bilim va tajribaga ega bo'lgan odamni topish. Bu o'qituvchi, murabbiy yoki hatto malakali talaba bo'lishi mumkin.

5. Mashg'ulotlarni rejalashtirish: Basketbol mahoratining turli jihatlariga, jumladan, dribling, otish, to'p uzatish va jamoaviy ishlashga qaratilgan tuzilgan o'quv dasturini ishlab chiqish.

6. Kerakli jihozlar bilan ta'minlash: Mashg'ulotlar uchun etarli darajada basketbol to'plari, konuslar va boshqa kerakli jihozlar mavjudligiga ishonch hosil qilish. Iloji bo'lsa, kerak bo'lsa, qo'shimcha uskunalar sotib olish uchun mablag' yoki homiylikni ta'minlashga harakat qilish.

7. Inklyuzivlikni rag'batlantirish: Barcha malaka darajasidagi talabalarni ishtirok etishga undash va hamma o'zini yaxshi his qiladigan inklyuziv muhit yaratish. Yangi boshlanuvchilar va tajribali o'yinchilarga o'z mahoratini oshirish imkoniyatlarini taklif etish.

8. Taraqqiyotni kuzatib borish: Har bir talabaning muvaffaqiyatini kuzatib borish lozim. O'quvchilarga o'z mahoratlarini raqobat sharoitida qo'llash imkoniyatini berish uchun o'rtoqlik o'yinlari yoki turnirlar tashkil etish kerak.

Basketbol musobaqalarida to'p uzatish aniqligining ahamiyati. Basketbol musobaqalarida bir necha sabablarga ko'ra to'p uzatishning aniqligi hal qiluvchi rol o'ynaydi:

1. To'p harakati: To'g'ri uzatish to'pning silliq va samarali harakatlanishiga imkon beradi. Bu jamoalarga to'pni ushlab turish, gol urish imkoniyatlarini yaratish va himoyadagi zaif tomonlardan foydalanishga yordam beradi. Yaxshi to'p uzatish ochiq zarbalar, tezkor tanaffuslar va samarali hujum o'yinlariga olib kelishi mumkin.

2. Jamoa hamjihatligi: to'p uzatishning aniqligi jamoaning birlashishi va kimyosiga yordam beradi. O'yinchilar bir-birining to'p uzatish qobiliyatiga ishonsa, ular birgalikda ishlash, to'pni bo'lishish va tezkor, hal qiluvchi o'yinlar qilish ehtimoli ko'proq. Aniq paslar ishonchni mustahkamlaydi va jamoaning umumiy dinamikasini yaxshilaydi.

3. Hujum samaradorligi: Aniq paslar jamoalarga o'yinni nazorat qilishda yordam beradi va hujum samaradorligini oshiradi. Aniq paslar aylanmalarni

kamaytiradi va isrofgarchilikning oldini oladi. Ular o'yinchilarga to'pni foydali pozitsiyalarda qabul qilish imkonini beradi, bu esa yuqori foizli zarbalarga olib keladi va gol urish imkoniyatlarini oshiradi.

4. Himoyani buzish: To'g'ri uzatish hatto eng qiyin himoya strategiyalarini ham buzishi mumkin. Bu jamoalarga to'pni tez harakatlantirishga imkon beradi, himoyachilarni doimo moslashishga va reaksiyaga kirishishga majbur qiladi. Aniq paslar himoyada teshiklarni yaratishi mumkin, bu esa oson savat yoki ochiq zarbalar uchun imkoniyatlar yaratadi.

5. O'tish o'yini: Tez sur'atda o'tadigan basketbol musobaqalarida to'g'ri uzatish muvaffaqiyatli o'tish o'yinlari uchun juda muhimdir. Tezkor va aniq uzatmalar jamoalarga to'pni maydonga tez olib chiqishga yordam beradi, raqibni qo'riqlab qo'yib yuboradi va tezkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi. Bu osonlikcha gol urish imkoniyati va tez sur'atlarga olib kelishi mumkin.

6. Qaror qabul qilish: to'p uzatishning aniqligi o'yinchining qaror qabul qilish qobiliyatini aks ettiradi. To'g'ri uzatmalar o'yinchilarning to'g'ri tanlov qilishlarini, himoyani o'qishlarini va vaziyatdan kelib chiqib tegishli pasni amalga oshirishlarini ko'rsatadi. Bu o'yinchining oraliq, vaqt va maydon haqida bilishini ko'rsatadi.

7. Jamoaning ruhiy holati: To'g'ri to'p uzatish jamoa ruhiyatini va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishi mumkin. O'yinchilar doimiy ravishda to'g'ri uzatmalarni amalga oshirsa, bu ijobiy muhit yaratadi va jamoaviy ishlashga undaydi. Bu o'yinchilarning o'yin rejasini samarali bajarishga diqqatini jamlagani, o'ziga jalb qilingani va sodiqligini ko'rsatadi.

Basketbol o'yinida to'p uzatishlarni takomillashtirish. Basketbol o'yinida to'p uzatish aniqligi juda muhim faktor xisoblanadi. To'p uzatishlar shakliga ko'ra yuqoridan va pastdan, to'g'ridan va yondan to'p uzatishlarni, tuzilishiga ko'ra ikki qo'l bilan yoki bir qo'l bilan uzatishlarga . masofa bo'yicha esa qisqa uzatmalar va uzoq masofaga uzatmalarga bo'linadi.

Basketbol o'yinida paslarni yaxshilash uchun quyidagi shartlar bajarilishi ta'lab etiladi:

1. Muloqot: Jamoadoshlaringizga qachon ochiq va o'tishga tayyor ekanligingizni bildirish uchun og'zaki va og'zaki bo'lmagan belgilardan foydalanish.

2. Aniqlik: To'p mo'ljallangan maqsadga yetib borishini ta'minlash uchun to'p uzatish texnikangizni mashq qiling. Qo'lni to'g'ri joylashtirish, bilakni burish va kuzatishga e'tibor qaratish.

3. Taxmin: To'g'ri uzatmalarni amalga oshirish uchun vaqtni yaxshi his qilishni rivojlantiring. Jamoadoshingizning harakatlarini taxmin qiling va kerakli vaqtda to'pni uzatish.

4. Ko'rish: Boshingizni ko'taring va ochiq jamoadoshlarni aniqlash uchun maydonni skanerlang. Tez va aniq uzatishni amalga oshirish uchun sudda xabardorlikni rivojlantirish.

5. Har-xillik: Vaziyatga qarab, ko'krak qafasidagi paslar, sakrab o'tish va tepadan uzatmalar kabi turli xil uzatmalardan foydalaning. Bu himoyachilarni

chalkashtirib yuborishi va jamoadoshlaringizga to'pni ushlashni osonlashtirishi mumkin.

6. Mashq: Doimiy ravishda o'tish ko'nikmalaringizni oshirish uchun o'tish mashqlarini bajaring. Diqqatni aniqlik, tezlik va bosim ostida qaror qabul qilishga qaratish.

Basketbol mashg'ulotlarida to'p uzatishning aniqligini oshirish uchun bu erda bir nechta maxsus tavsiyalar mavjud:

1. Nishon amaliyoti: Devorga nishonlarni o'rnatish yoki maqsadga erishish uchun erdagi konus/halqalardan foydalanish. Ushbu nishonlarga turli masofalardan turli xil uzatmalar bilan zarba berishni mashq qilinadi. Bu aniqlik va aniqlikni oshirishga yordam beradi.

2. Texnikga e'tibor qaratish: o'tish texnikangizga e'tibor berish. To'pni to'g'ri ushlaganingizga ishonch hosil qiling, yaxshiroq nazorat qilish uchun barmoq uchlaringizdan foydalaning va aniqroq va aniqroq uzatish uchun bilaklaringizni burash.

3. Oyoq ustida ishlash: To'g'ri uzatish uchun oyoqning yaxshi harakatlanishi muhim ahamiyatga ega. O'tish paytida oyoqni to'g'ri joylashtirish va muvozanatni mashq qiling. Oyog'ingiz mo'ljal tomon yo'naltirilganligiga ishonch hosil qilish va uzoqroq o'tish uchun oyoqlaringizdan quvvat ishlab chiqarish uchun foydalanish.

4. O'tish tezligini oshirish: Tezlik va tezkorlikka qaratilgan mashqlarni mashq qiling. Qisqa, tez o'tishlardan boshlang, yaxshilangan sari masofa va tezlikni asta-sekin oshiring. Bu sizga tez sur'atda o'yin vaziyatlarida ham aniq paslar berish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

5. Bosim bilan mashq qiling: Himoya bosimini qo'shish orqali mashg'ulot paytida o'yinga o'xshash vaziyatlarni simulyatsiya qiling. To'p uzatishingiz aniqligi ustida ishlayotganingizda jamoadoshingiz yoki murabbiyngiz himoyada o'ynasin. Bu bosim ostida aniqlikni oshirishga yordam beradi.

6. Video tahlili: Mashg'ulotlar davomida o'zingizni yozib oling va o'tish texnikangizni tahlil qiling. Tananing joylashishi, bo'shatish nuqtasi yoki kuzatish kabi yaxshilanish sohalari qidiring. Tahlillaringiz asosida tuzatishlar kiriting.

7. Aqliy diqqat: O'tish paytida aqliy diqqatni va konsentratsiyani rivojlantiring. Maqsadingizni tasavvur qiling va uni amalga oshirishdan oldin uni aqliy ravishda mashq qiling. Bu sudda aniqlik va qaror qabul qilishni yaxshilashga yordam beradi.

Yodda tuting, muntazam mashq qilish, tafsilotlarga e'tibor berish va texnikaga e'tibor berish basketbol mashg'ulotlarida to'p uzatishning aniqligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov B.Z. Basketbolni o'qitish metodikasi. // O'quv qo'llanma. 2020-180 b.
2. Miradilov B.M., Ganiyeva F.V., Xusanova D.T., Karimov B.Z., Pulatov F.A. // Sport va harakatli o'yinlar (basketbol). // O'quv qo'llanma. 2019. – 180 b.
3. Pulatov A.A., Ganiyeva F.V., Miradilov B.M., Xusanova D.T., Pulatov F.A. Basketbol nazariyasi va uslubi. // Darslik. T.: 2017. - 351 b.

4. Пулатов Ф.А. Спорт ўйинлари билан шуғулланувчиларда ўнақай-чапақай ҳаракат функцияларини симметрик шакллантириш афзаллиги. – Т.: Илмий-техника ахбороти-press nashriyoti, 2019.-92 б.

ADAPTIV SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI MASHG‘ULOT TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHNING NAZARIY TAHLIL

To‘ychiev Tohirjon Sahodillaevich - Namangan davlat universiteti
Yo‘ldashyeva Shirinoy Maktabgacha, Boshlang‘ich ta‘lim va jismoniy
madaniyat fakulteti sport kafedrasida talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus mashqlar to‘plami asosida olingan testlar ko‘rsatilgan bo‘lib, ularga qo‘shimcha ravishda yuqori malakali paradzyudochilarning umumiy, maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonini aniqlash orqali ishlab chiqish va nazorat qilish uchun kompleks metodologiya ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: paradzyudo, yuqori malaka, umumiy, maxsus jismoniy tayyorgarlik, zamonaviy vositalar, testlar, aniqlash, moksimon, mashg‘ulot tayyorgarlik.

Аннотация: В данной статье представлены тесты на основе комплекса специальных упражнений, а в дополнение к ним разработана комплексная методика развития и контроля парадзюдоистов высокой квалификации путем определения общего, специального процесса физической подготовки.

Ключевые слова: парадзюдо, высокая квалификация, общая, специальная физическая подготовка, современные средства, тесты, выявление, тренировка.

Abstract In this article, the tests obtained on the basis of a set of special exercises are shown, and in addition to them, a complex methodology has been developed for development and control by determining the general, special physical training process of highly qualified parajudokas.

Keywords: parajudo, high qualification, general, special physical training, modern tools, tests, identification, training, training.

Mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyo hamjamiyatida har bir xalq va elatning milliy urf-odatlar, an‘analari, ularni ifodalovchi qadriyatlarini saqlab qolish va ommalashtirish, rivojlantirish uchun milliy sport turlariga e‘tibor qaratishmoqda. Xususan, dzyudo sport turi dunyo barcha qit‘alarida alohida qiziqish uyg‘otib, dunyo hamjamiyatida adaptiv dzyudo mashg‘ulot tayyorgarligini rejalashtirish, sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. So‘ngi yillarda ko‘plab sport turlari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri yuqori malakali dzyudochilarni mashg‘ulot tayyorgarligini samarali rejalashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jahonda miqyosida dzyudoga o‘xshash yoki yaqin boshqa sport turlarining insonlarning jismoniy kamolotiga qo‘shayotgan hissi, sport madaniyatini to‘liq

ifodalash va shu kabi xususiyatlarini tadqiq qilish, samaradorligini asoslash qolaversa yanada ommalashtirish, dzyudochilarnimashg‘ulot tayyorlash tizimini ilmiy-amaliy asoslash yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, kurashning barcha turlarida, yuqori malakali dzyudochilarni vazn – toifasini inobatga olgan holda mashg‘ulot tayyorgarligini, texnik – taktik harakatlar va jismoniy sifatlarini rivojlanganligiga, funktsional va jismoniy tayyorgarlik holatlarini hisobga olib rejalashtirish tizimi yaratilgan. Ammo dzyudoni o‘rganish, o‘rgatish hamda jahon miqyosida ommalashtirish, sport turi bo‘yicha yuqori malakali dzyudochilarni vazn toifasini inobatga olgan holda, jismoniy imkoniyatlarini baholash metodlari shu o‘rinda sport natijalarini rejalashtirish, bashorat qilishga qaratilgan muammolar yetarlicha o‘rganilmagansport turiga mos texnik – taktik mashqlar kompleksini ishlab chiqish shu o‘rinda ilmiy va amaliy tajribaga asoslangan tadqiqot ishlarini amalga oshirish zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ 3306 son “Kurash” milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, hamda Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 martdagi 122 son “Sport turlari bo‘yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2020 yil 04 noyabrdagi “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish” chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-4881-son qarori, 2021-yil 5 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o‘yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to‘g‘risida”gi PQ – 5279 – sonli farmonini, O‘zbekiston respublikasi Prezidentining ko‘zi o‘jiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2022 yil 18 apreldagi pq-209-son qarori ko‘rsatish mumkinbu sohaga tegishli boshqa me‘yoriy – huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Sport mashg‘ulotlarini qurish jarayonida o‘quv jarayonining yaxlitligi ma’lum bir tuzilma asosida ta’minlanadi, bu tarkibiy qismlarni (quyi tizimlar, tomonlar va individualbog‘lanishlar) birlashtirishning nisbatan barqaror tartibi, ularning bir – biri bilan tabiiy aloqasi va umumiy ketma – ketlik rejalao‘tiriladi.

Shunday qilib, L.P. Matveev, (2000) o‘z tadqiqotlarida takidlashicha sport mashg‘ulotlarining tuzilishi quyidagicha tavsiflanadi, jumladan:

-o‘quv mashg‘ulot mazmuni elementlarining o‘zaro bog‘liqlik tartibi (umumiy va maxsus jismoniy, texnik – texnik tayyorgarlik vositalari, usullari va boshqalar);

-o‘quv yuklamalarning parametrlarini zaruriy nisbati (uning hajmi va intensivligining miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari);

-o‘quv jarayonining turli qismlarining ma’lum bir ketma-ketligi (individual sinflar va ularning qismlari, bosqichlari, davrlari, tsikllari) ketma ketlikda amalga

oshirilib, bu esa mashg'ulot bosqichlari jarayonning ifodalaydi, o'quv mashg'ulot davomida muntazam o'zgarishlarga uchraydi.

-o'quv mashg'ulot jarayoni o'tkaziladigan vaqt o'lchoviga qarab quyidagilar ajratiladi:

-mikrotsikl - alohida mashg'ulotning tuzilishi, alohida mashg'ulot kuni va mikrotsiklning tuzilishi (masalan, bir hafta);

b) mezotsikl – o'quv mashg'ulot bosqichlarining tuzilishi, shu jumladan mikrosikllarning nisbatan to'liq seriyasi (umumiy davomiyligi bilan, masalan, bir oy);

c) makrotsikl — yarim yillik, yillik va uzoq muddatli kabi katta o'quv tsikllarining tuzilishi asosida rejalashtiriladi.

O.A.Ugolnikova, (2004) sport mashg'ulotlarining uzoq muddatli jarayoni sifatida ketma – ket o'zgaruvchan katta bosqichlar, shu jumladan sportchilarning Yuqori malaka ko'rsatkichlari bilan bog'liq uzoq muddatli mashg'ulotlarning alohida bosqichlari shaklida taqdim etilishi mumkin.

V.G.Torgovkin, (2014) shuni alohida ta'kidlash kerakki, ba'zi sport turlarida ko'p yillik jarayonning bosqichlari va davrlar o'rtasida aniq chegaralar, shuningdek, ushbu bosqichlar va davrlar uchun qat'iy vaqt oralig'i mavjud emasligini o'rganildi.

V.A.Abramenko, (2012) N.N.Azizov, (2007) Z.S.Artikov, (2018) U.R Karimov, (2015) bir qator olimlar fikrlari uzoq muddatli sport mashg'ulotlarini oqilona qurish quyidagi omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

-optimal yuqori malakali chegaralari, ular doirasida odatda tanlangan sport turida eng yuqori natijalarga erishiladi;

-ushbu natijalarga erishish uchun tizimli mashg'ulotlar davomiyligi;

-uzoq muddatli mashg'ulotlarning har bir tsikllarning asosiy yo'nalishi;

-sportchi mashg'ulotlarni boshlagan pasport yuqori malakali va maxsus tayyorgarlik boshlangan biologik yuqori malakali;

-sportchining individual xususiyatlari va uning mahoratining o'sish sur'ati.

Sportchining uzoq muddatli mashg'ulotlari va musobaqalari quyidagi uslubiy qoidalarga asoslanadi.

S.A.Filin, (2013) barcha yuqori malakali guruhlar uchun vazifalar, vositalar, usullar, o'qitishning tashkiliy shakllarining oqilona uzluksizligini ta'minlaydigan yagona pedagogik tizimdir. Qator mualliflar jumladan N.Yu.Nerobeev, (2014) A.I.Pogrebnoylarning, (2018) ta'kidlashicha uzoq muddatli mashg'ulotlar samaradorligining asosiy mezoni bu sport turi uchun optimal Yuqori malakali chegaralarida erishilgan eng yuqori sport natijasidir.

Bu masalada boshqacharoq yondashuv N.M.Peysaxovning, (1991)

ta'kidlashicha, psixologiya barcha yuqori malakali guruhlar uchun tayyorgarlik jarayonida yuqori sport mahoratiga nisbatan maqsadli yo'nalish imkoniyatlarini to'la ochib berish va ularni takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi.

B. A.Podlivaevning, (2003) uzoq muddatli mashg'ulotlar jarayonida kurashchining jismoniy tayyorgarligining turli jihatlarining optimal nisbati

(mutanosibli) shu munosabat bilan sport qobiliyatlarini ma'lum bir sport turi yoki guruhiga nisbatan amalga oshirilishi mumkin.

I. V. Subbotinning, (2018) o'z tadqiqot natijalarida bergan ma'lumotlarga ko'ra esa, boshlang'ich tayyorgarlik guruhi dzyudochilarinig umumiy va maxsus tayyorgarlik xususiyatlari barqaror o'sishi, ularning nisbati asta-sekin o'zgarib bormoqda. Yildan-yilga maxsus o'quv muassasalari hajmining solishtirma og'irligi mashg'ulot yukining umumiy miqdoriga nisbatan oshadi va shunga mos ravishda umumiy tayyorgarlikning solishtirma og'irligi kamayadi.

M. G. Tkachuk, (2018) va N. A. Fedyayevlarning (2016) tadqiqot natijalariga ko'ra, uzoq muddatli mashg'ulotlar bosqichlarida o'quv jarayonining ustun yo'nalishi vosita qobiliyatlari rivojlanishining sezgir davrlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Shu bilan birga, bu Yuqori malakalida faol rivojlanmaydigan kuch qobiliyatlarini tarbiyalashga e'tibor berish tavsiya etiladi.

N. A. Fedyayevning, (2014) olib borilgan bir qator tadqiqotlarda umumiy chidamlilik va tezlik qobiliyatlarini rivojlantirishda, umumiy chidamlilik va kuchni rivojlantirishda mutanosiblikni kuzatish ayniqsa muhimdir, ya'ni turli fiziologik mexanizmlarga asoslangan fazilatlar hisoblanadi chunkiy shunday mutaxassislar ham borki, ular har bir sport turida umumiy fazilatlarni rivojlantirishda o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish zarurligini ta'kidlashadi.

B. I. Tarakanovning, (2019) kurashchi qizlarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish nafaqat yetakchi omillarni, ularning o'zaro bog'liqligini va natijaga olib keladigan miqdoriy ta'sirlarni bilishni, balki eng samarali vositalar va usullarni tanlash va ularni amalda oqilona qo'llashni o'z ichiga oladi o'z manbalarida bergan ma'lumotlariga ko'ra individual funktsiyalar umumiy fazilatlari qobiliyatlarini shakllantirishning xususiyatlarining geteroxron rivojlanishi tufayli turli Yuqori malakali davrlarida sportchilarda qobiliyatlarning namoyon bo'lish strukturasi ma'lum farqlar mavjud bundan tashqari yuqori sport natijalariga erishish asosan davrida o'rganilgan texnik-taktik murakkab xarakterlarni egallash so'ngra xalqaro sport ustasi darajasidagi sportchini tayyorgarlik darajasi bilan bir vaqtda sportchining tanasini shakllantirish murakkab jarayonlar fonida bo'lib o'tadi.

O'quv jarayoni yanada individuallashtirish va sportchining mashg'ulotbardosh faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilmoqda.

Xulosa qilib, shuni yana bir bor ta'kidlashni istardimki, yetakchi mutaxassislarning fikricha ixtisoslashgan tarbiya saralovdan keyingi pedagogik jarayon sifatida yemas, balki uning ajralmas qismi sifatida tushunilishi lozim. Nomzodlarning yakuniy sifati faqat uzoq muddatli maxsus tayyorgarlikdan so'ng baholanishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, aniqlash va ixtisoslashtirilgan sport mashg'ulotlari paralel ravishda o'tkazilishi kerak

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ 3306 son "Kurash" milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, hamda

2. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 martdagi 122 son “Sport turlari bo‘yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlar
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 2020 йил 04 ноябрдаги “Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш” чора-тадбирлари тўғрисида ПҚ-4881-сон қарори,
4. 2021-йил 5 ноябрдаги “О‘zbekiston Respublikasida 2024-йил Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o‘yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to‘g‘risida”gi PQ – 5279 – sonli farmonini,
5. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2022 yil 18 apreldagi pq-209-son qarori /WWW. Lex.uz.
6. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. Москва: Советский спорт, 2014. 298 с.
7. Адаптивная физическая культура в содержании курсов переподготовки учителей общеобразовательной школы / Г. А. Бобков [и др.] // Вестник спортивной науки. 2012. № 4. С. 42–46.
8. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. И. Аксенова. Москва: Академия, 2001. 192 с.
9. Александрова Е. В. Адаптивная физическая культура и спорт как фактор профессионально ориентированной социализации студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы: диссертация кандидата социологических наук / Е. В. Александрова. Москва, 2014. 200 с.
10. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития / И. А. Аршавский. Москва: Наука, 1982. 270 с.
11. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Методические основы / Ю. К. Бабанский. Москва: Педагогика, 2005. 193 с.
12. Беги́дов М. В. Нормативно-правовое обеспечение адаптивной физической культуры и спорта / М. В. Беги́дов, Т. П. Беги́дова // Правовая наука и реформа юридического образования. 2012. № 2 (25). С. 114–119.
13. Беги́дов М. В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие для академического бакалавриата / М. В. Беги́дов, Т. П. Беги́дова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2018. 98 с.

KO‘ZI OJIZ VA ZAIF KO‘RUVCHI O‘SMIR DZYUDochILARNING SPORT O‘QUV MASHG‘ULOT TA‘SIRINI ANIQLASH USULLARI

To‘ychiyev T.S., Nazimov A.T - Namangan davlat universiteti jismoniy
madaniyat kafedrasida katta o‘qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi o‘smir dzyudochilarni o‘quv yig‘in mashg‘ulotlari ta‘sirida jismoniy rivojlanishi o‘zgarishi haqida nazariy ma‘lumot va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi, jismoniy rivojlanish, morfologiya, antropometriya, dzyudo sport to‘garaklari, o‘smir, mashg‘ulotlar.

Аннотация: В данной научной статье изложена теоретическая информация и практические рекомендации по изменению физического развития слепых и слабовидящих дзюдоистов под влиянием учебно-тренировочных занятий.

Ключевые слова: Слепой и слабовидящий, физическое развитие, морфология, антропометрия, дзюдо спортивные кружки, подростковый возраст, обучение.

Abstract In this scientific article theoretical information and practical recommendations on the change in physical development in the influence of training sessions of blind and vulnerable kuruvch teenager judoists are described.

Keywords: Blind and weak-sighted, physical development, Morphology, anthropometry, judo sports clubs, teenager, classes.

Ishning dolzarbligi. Mashg‘ulot va raqobat yuklamalari saviyasining doimiy va barqaror o‘shishi jahon sportining rivojlanishida yetakchi tendensiya hisoblanadi. Yosh sportchilarni zamonaviy sog‘lomlashtirish vositalaridan foydalangan holda tayyorlash samaradorligini oshirish va sportchilarni tayyorgarlik tizimini mustaxkamlash etish lozim. Jamiyat a‘zosining jismoniy rivojlanganligiga mavjud ijtimoiy tuzum, undagi muhit, ijtimoiy sharoitning ta‘siri muhim rol o‘ynaganligi hozirgi kunda o‘z isbotini topgan. Azal-azaldan insonlar o‘z tanasining rivojlanganligi haqida bosh qotirib o‘z davrning mavjud sharoiti, muhiti, nazariy bilimlari zahirasi tayanganlar.

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi o‘smir dzyudochilarning jismoniy rivojlanishini tekshirish - gavda qismlarining shakli, hajmi va proporsiyalari haqida organizimning ba‘zi bir imkomiyatlarini aniqlab beradi. Ko‘p hollarda jismoniy rivojlanishning yaxshi davom etishi, jismoniy tarbiya va sport bilan chambarchas bog‘liqdir. Albatta, yurtimizda ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi yosh avlodni o‘shirish rivojlanishi uchun jismoniy tarbiya va sportga juda ham katta e‘tibor berilmoqda. Bunga misol qilib Yurtboshimiz tomonidan 2021-yil 5-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o‘yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to‘g‘risida”gi PQ – 5279 – sonli farmonini ko‘rsatish mumkin.

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi o‘smirlar jismoniy rivojlanishiga jismoniy tarbiya va sportni turlari ta‘sirini oshirish uchun ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va yana olib borilmoqda. Biz ham ushbu tadqiqot orqali ko‘zi ojiz va

zaif ko'ruvch o'smir sportchilarning jismoniy rivojlanishiga dzyudo kurash mashg'ulotlarini ta'sirini aniqlashga urindik. Ko'p hollarda sport mashg'ulotlarini o'tkazishga e'tibor kuchli bo'lsada sportchi o'smirlarni o'sib rivojlanishiga kam ahamiyat qaratiladi. Ayni vaqtda Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlarida, jahon chempionatlarida va boshqa yirik xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi hamda yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smir sportchilar jismoniy rivojlanishini nazoratga olish dolzarb masala deb hisoblaymiz.

O'sish va rivojlanish jarayoni - yagona dialektik yaxlitlik, miqdor o'zgarishlarni sifat o'zgarishlarga o'tishi bilan uzviylik qonuniyatiga bog'liq. O'sish va rivojlanish tananing uzunlik o'lchovlari va vaznining ortishida namoyon bo'ladi. Inson jismining o'sishi va rivojlanishi quyidagi asosiy qonuniyatlarni o'z ichiga (qarilik davrini qo'shish bilan) oladi.

Ular:1)Endogenlik qonuniyati. Jismonan o'sish va rivojlanish tashqi ta'sirlar bilan bog'liq bo'lmay, organizmning ichki ta'siri va sabablari orqali vujudga keladigan, nasliy dasturga yashiringan, naslni davom ettirish uchun balog'atga yetishdek organizmning tabiiy talabini qondiradi.

2)**Abadiylik qonuniyati.** Inson bolalik yoki go'daklik davridagi xususiyatlariga ega bo'lgan tuzilishiga umuman qayta olmasligidir.

3)**Sikllilik qonuniyati.** O'sishning faollashuvi va sekinlashuvi davrlari mavjud bo'ladi: birinchi - hali tug'ilmay turib ona qornidaligi va tug'ilgandan so'ngi hayotining birinchi oylaridagi davri; so'ng 6-7 o'smirda o'sishni jadallashishi sodir bo'ladi (o'sishni yarim sakrashi) va 11-14 o'smirlikka borganda o'sishni keskin sakrashi yoki o'sishning balog'at sakrashi sodir bo'ladi.

4)**Olmoniyalik olimlar** o'sish jarayonini siklliligni hisobga olib, o'sishni faollashuvi va tanamiz massani ortishi bilan bog'liq o'sishni ushlanishi (sekinlashuvi yoki to'xtab qolishi) haqida ahamiyatli fikrlarni bildirdilar. O'sishni bir xilda bo'masligi, yil davomidagi faslli tezlashuv yoki o'sish jarayonini pastlashida namoyon bo'lishi, tananing bo'yiga o'sishi asosan yoz davrlarida, massani ortishi asosan kuz faslida sodir bo'lishini isbotladilar.

5)**Asta-sekinlilik qonuniyati.** Jismoniy rivojlanishning bu qonuniyati insonni rivojlanishida birinma ketin, asta sekinlik bilan o'zining rivojlanish etaplari (bosqichlari)ni o'tadi. Organizmni normal rivojlanishida bu davrlardan birini "sakrab" tashlab o'tib keta olmaydi. Skelet suyaklarini o'sishini to'xtashidan avval suyaklar belgilangan o'lchovgacha o'sib ulgurishi lozim. Doimiy tishlarni barchasini chiqib ulgurishi uchun sut tishlari tushib ulgurishi lozim va x.k.

6)**Sinxronlik qonuniyati.** Bir biriga mos ravishda, baravariga ishlash qonuniyati o'z ichiga tanamizning turli a'zolari va tuzilmalarimizni nisbatan bir vaqtning ichida o'sishi va rivojlanishi jarayonini mujassamlashtiradi. O'sish va qarish tezlashganda sinxronlik qoidasi buziladi. Shuning uchun o'sish va qarishning tezlashuvi ko'p holatlarda buzilishlar, kelishmovchiliklar (disgarmoniya)ni keltirib chiqaradi: bu jarayonlar ayrim organlar va tuzilmalarimiz va boshqalarni tempi va ifodalanishidan oldinda bo'ladi. Tananing umumiy o'lchami va a'zolarimizning mutanosibliigi - uning uzunligi, vazni, va ko'krakning kengligini o'zida mujassamlashtiradi.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarning jismoniy rivojlanganlik darajasi tana a'zolarini o'lchovi (antropometriyasi) ko'rsatkichlariga qarab aniqlanadi. O'lchamlarni o'tkazish, uning metodikasiga oid nazariy bilim va amaliy malakalar asosan "Odam morfologiyasi", "Biomexanika", "Davolash jismoniy madaniyati", "Sport fiziologiyasi" va boshqa qator fanlar orqali o'qitiladi. Ko'krak qafasining aylanasi asosan uch holatda:

- 1) to'liq (maksimal) nafas olganda;
- 2) to'liq nafas chiqargandan so'ng;
- 3) nafas olib bo'lgandan so'ng nafas chiqarishni boshlashdan oldingi harakatsiz turgan (pauza) holatdagi vaqtida, o'lcham olish lentasi bilan o'lchanadi.

Lenta qovurg'alarining pastki burchaklaridan o'tishi - oldindan o'lchanganida erkaklarniki ko'krakning o'rtasidan, ayollarniki esa ko'krak bezlari oldidan o'tadi. O'lchanuvchi ikki qo'lini yuqori ko'tarib turishi kerak bo'ladi.

Jismoniy rivojlanganlikning nazariy bilimlariga hozirgi kunda organizmning morfologiyasiga, bilimlar tarkibi ko'lamiga ko'ra keng o'rin berilgan. Ularning o'rganishda quyidagi tibbiyotda qo'llaniladigan tushunchalarga duch kelamiz. Bular maxsus bilimlar sifatida "Davolash jismoniy madaniyati", "Sport fiziologiyasi", "Sog'lom turmush jismoniy madaniyati", "Valeologiya" fanlarini o'qitishda, ular: kalla suyagini o'rganishda – kraniometriya; yurakning xizmat faoliyatini o'rganishda – kardiogramma, yurak qisqarish chastotasini hisoblashda - pulsometriya, o'pkani – flyurografiya, buyrakni – urografiya, turli morfologik tizimlarni – morfometriya; bo'g'imlarning harakatchanlik darajasini, hajmlarini aniqlash – goniometriya; mushaklar kuchini dinamometriya va retrografiya deb nomlanadi va ular orqali davolash, olib borilayotgan tadqiqotlarda o'lchovlar yo'lga qo'yiladi.

Bo'yni o'sishiga qarab yoki u belgilangan darajada o'sib bo'lgandan so'ng uning vazni ham muvofiq holda ortadi. Jismoniy rivojlanganlikning ko'rsatkichlaridan yana biri uning vazni, tana massasi, uning zichligidir.

Tana massasi ko'rsatkichlarining yuqoriligi jismoniy rivojlanganlikning yaxshi sifati deb qaraladi. Tana va uning a'zolari qanchalik darajada baquvvat, pishiq, kuchi ufurib turganligi ko'zga tashlansa uni shunchalar jismonan rivojlangan deb qarashlari haqida o'qidingiz. Massaning kattaligi, basavlatlik (jonli til bilan aytganda) jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatkichi emas. Tananing umumiy vazni - skeletning vazni, muskullar, yog' to'qimalari, ichki a'zolar, teri kabi tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Ularning har birining nisbiy miqdori (%) yosh o'tgan sari doimiy o'zgarishdadir.

Jismoniy rivojlanganlikni o'lchashda uning bo'laklarini - qismlarini o'zaro mutanosibliyi ya'ni proporsiyasi deb nomlanadigan o'lchovga duch kelamiz. Qoida tarzida tanamiz proporsiyasi uning yuqori qismi (boshi va bo'yni) kesimining katta kichikligi, tanasi, tayanish va suyanish a'zolarining alohida bo'lagi (segmentlari) ni tananing umumiy uzunligiga yoki gavdaning umumiy o'lchamiga nisbatan yoki ayrim segmentlari o'lchamining foyiziga nisbatan tasnifi tushuniladi.

Tana rivojlanganligini baholashning amaliyotda eng keng tarqalgani uslubiyotlaridan biri indekslash metodidir. Bunda eng sodda hisoblashlar

yordamida tanamiz a'zolari bo'laklarini o'zaro nisbati tasnifini qilish imkoniyatini beradi. Kichik o'lchamning kattaligi kattalik foyizida ifodalanadi.

Turli indekslarning qo'shilmasidan inson tanasi proporsiyasining uch xil asosiy guruhga ajralib chiqadi:

I) oyoqlari uzun, tanasi qisqa va ingichkalar.

II) oyoqlari kalta, uzun va keng tanaga ega bo'lganlar.

III) tanasining o'lchami o'rtachalar.

Qayd qilingan tana proporsiyasiga oid bilimlar bo'lajak sport mutaxassisiga jismoniy mashqlarni mashg'ulotlar uchun tanlashda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, sog'lomlashtirish maqsadidagi yoki sport mahoratini oshirishni maqsad qilib sport turlarini tanlashda adashmaslikni oldini olish uchun qo'l keladi.

Organizimni keyingi jismoniy rivojlanishi ikki yo'nalishda davom etadi:

1) jismoniy faollikni ta'siri orqali - jismoniy mashqlar (jismoniy ish) bilan shug'ullanish turmush tarzi davomida odatga aylantirilsa, mushaklarni mashqlantirish to'xtatilmasa, faol harakatlanish davom ettirilsa organizimdagi o'zgarish muskullar va tuzilmalarni takomillashishi tamon, ya'ni tashqi ko'rinish, qiyofaning basavlatligi tamon o'zgarishlar sodir bo'ladi;

2) kam harakatlanish, jismoniy ish bilan shug'ullanishni chegaralanganligi, ustiga – ustak to'yib ovqatlanish organizmning rivojlanishida buzilishlarni yuzaga keltiradi, muskullar so'lishadi, uning tolalari ingichkalashadi, teri osti va ichki organlarda yog' bosishi tez sodir bo'ladi.

Tananing yog' bosishi, to'lishib ketish, qorin mushaklari (to'g'ri, kundalang va qiya) ni bo'shishishi, hazm qilish organlari va boshqa a'zolarining o'lchamini, hajmini kattalashishi, yo'g'onlashishi hisobiga ular organizmda joylashgan joyini "tark" etishlariga sabab bo'ladi. Masalan, medaning to'yib va ko'p ovqatlanish hisobiga hajmini kattalashishi boshqa hazm qilish organlarini joylashishini o'zgartiradi (qorin osilib qoladi) oqibati tananing ko'rinishini o'zgarishini yuzaga keltiradi. Mukammal har tomonlama jismonan shakllangan qaddi-qomat egasi bo'lish faqat individning o'zigagina bog'liq.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi sportchilarning jismoniy rivojlanganligi ko'rsatkichlariga qarab turli xildagi kasb-hunarlarini egallash uchun tanlovlar va unga oid tadbirlar o'tkaziladi. Kasb – hunarlarni egallash uchun ko'zi ojiz va zaif kuruvchi jismoniy rivojlanganligining ko'rsatkichlari, tana bo'laklarining o'lchamlarining ahamiyati, ayniqsa, sportning ma'lum bir turi bilan shug'ullanish uchun o'tkaziladigan tanlovlarda jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlariga e'tibor kuchli bo'ladi.

Xulosa: Mazkur tadqiqotni olib borishda sport mashg'ulotlari va ular orqali hal qilinadigan vazifalar qatorida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smir dzyudochilarni jismoniy rivojlanishini doimiy nazoratga olish zaruriyati borligi va bunga ko'p soha mutaxassislari e'tiborsiz bo'layotgani sezilib qolmoqda. Ushbu e'tiborsizlik natijasida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smir sportchilarni o'sib rivojlanishi uchun sarflanishi bazor bo'lgan komponentlarni boshqa vazifalar uchun sarf bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Natijada ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smirlarni o'sishi va rivojlanishi birmuncha susayadi. Shunday muammolarni hal etish uchun ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smirlarni sportga jalb qilgandan so'ng

ularga tegishli bo'lgan jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini doimiy nazoratga olgan holga mashg'ulot mikrosikllarini to'g'rilash yoki ayrim o'zgartirishlar kiritish talabi yuzaga keladi. Shundagina biz ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'smir sportchilarni ham yuqori jismoniy tayyorgarligiga ham jismoniy rivojlanishini yaxshilashga erishamiz. Boshqacha aytganda son va sifat ko'rsatkichlarini mutonsib qilib rivojlantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2022 yil 18 apreldagi pq-209-son qarori /WWW. Lex.uz
2. 2021-yil 5 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o'yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to'g'risida"gi PQ – 5279 – sonli farmonini,
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. Москва: Советский спорт, 2014. 298 с.
4. Адаптивная физическая культура в содержании курсов переподготовки учителей общеобразовательной школы / Г. А. Бобков [и др.] // Вестник спортивной науки. 2012. № 4. С. 42–46.
5. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. И. Аксенова. Москва: Академия, 2001. 192 с.

PARA DZYUDOCHILARDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARNI O'RGATISH AVZALLIKLARI

To'ychiyev T.S, Abdulldiyev N.M. - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedراسи kata o'qituvchilari

Annotatsiya. Para dzyudochilarda bilan shug'ullanuvchi sportchilarda ayrim texnik-taktik usullarni samaradorlik ko'rsatkichlar tahlili yoritilgan. Aniqlandiki, kurashchilarning kiflash texnik usulini o'rgatishda murabbiylar tomonidan kamchiliklar yuzaga keldi. Lekin bu muvozanatdan chiqaruvchi usullar sportchilar tomonidan iliq kutub olinmoqda, chunki bu texnik usullarni qo'llash osonroq va raqibni himoyalaniши kesgin kamayadi.

Kalit so'zlar: Para dzyudochilar ushlash, qaytarma, beldan ushlash , texnik usul.

Аннотация. Приведен анализ показателей эффективности некоторых технико-тактических приемов у спортсменов-парадзюдоистов. Выяснилось, что имелись недостатки в обучении борцов техническому методу бокса. Но эти методы выведения баланса горячо приветствуются спортсменами,

поскольку эти технические приемы проще в использовании и защита противника резко снижается.

Ключевые слова: Парадзюдоист ловит, возвращает, ловит с пояса, технический прием.

Abstract.The analysis of efficiency indicators of some technical and tactical methods in para-judoka athletes is highlighted. It was found out that there were deficiencies in the training of wrestlers in the technical method of boxing. But these debalancing methods are warmly welcomed by athletes, because these technical methods are easier to use and the defense of the opponent is drastically reduced.

Keywords: Para judoka catch, return, catch from the waist, technical method

Tadqiqotning dolzarbligi. So‘ngi yillarda ko‘plab sport turlari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri yuqori malakali dzyudochilarni mashg‘ulot tayyorgarligini samarali rejalashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jahonda miqyosida dzyudoga o‘xshash yoki yaqin boshqa sport turlarining insonlarning jismoniy kamolotiga qo‘shayotgan hissasi, sport madaniyatini to‘liq ifodalash va shu kabi xususiyatlarini tadqiq qilish, samaradorligini asoslash qolaversa yanada ommalashtirish, dzyudochilarnimashg‘ulot tayyorlash tizimini ilmiy-amaliy asoslash yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, kurashning barcha turlarida, yuqori malakali dzyudochilarni vazn – toifasini inobatga olgan holda mashg‘ulot tayyorgarligini, texnik – taktik harakatlar va jismoniy sifatlarini rivojlanganligiga, funktsional va jismoniy tayyorgarlik holatlarini hisobga olib rejalashtirish tizimi yaratilgan. Ammo dzyudoni o‘rganish, o‘rgatish hamda jahon miqyosida ommalashtirish, sport turi bo‘yicha yuqori malakali dzyudochilarni vazn toifasini inobatga olgan holda, jismoniy imkoniyatlarini baholash metodlari shu o‘rinda sport natijalarini rejalashtirish, bashorat qilishga qaratilgan muammolar yetarlicha o‘rganilmagansport turiga mos texnik – taktik mashqlar kompleksini ishlab chiqish shu o‘rinda ilmiy va amaliy tajribaga asoslangan tadqiqot ishlarini amalga oshirish zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ 3306 son “Kurash” milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, hamda Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 martdagi 122 son “Sport turlari bo‘yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2020 yil 04 noyabrdagi “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish” chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-4881-son qarori, 2021-yil 5 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o‘yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to‘g‘risida”gi PQ – 5279 – sonli farmonini, O‘zbekiston respublikasi Prezidentining ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2022 yil 18

apreldagi pq-209-son qarori ko'rsatish mumkinbu sohaga tegishli boshqa me'yoriy – huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi hamda shu sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Qadriyatlaridan biri bo'lgan, madaniy meroslarimizni o'zida mujassam etgan milliy kurash qadimdan turkiy halqlarni birlashtirib kelishi bilan birga ularni qarindosh uruqchilik, yaqin qo'shnichilik hamda insonlar orasida mehr oqibat tuyg'ularini so'ndirmasdan kelayotgan ananaviy sport turlaridan biri bo'lib, bir necha ming yillardan beri bayram, to'ylar va ko'ngil ochar tadbirlarda kurash musobaqalari o'tkazilib kelinmoqda. Yildan yilga kurash bilan shug'ullanuvchi yoshlar ko'paygani sari bu sport turining texnik-taktik usullarida yangi-yangi harakatlarni yuzaga keltirayotgan sportchilar ham borligi milliy kurashimizni rivojlanishiga yanada turtki bo'layotganini ko'rish mumkin. Jumladan kurashda asosan texnik usullar (tizza, qaytarma, to'sib hamda yonbosh) ko'tarib tashlash orqali bajariladi va u harakatlarni bajarishda albatta bir aldanchi usul "beldan ushlar" yordamida xar qanday raqibni muvozanatdan chiqarish mumkin bo'ladi, kurash halqaro maydonlarga chiqqani sayn beldan ushlar usuli yildan yilga sportchilarimiz orasida yo'q bo'lib borayotganini yangi usullarni (ko'krakdan oshirib tashlash) ko'paygani bilan murabbiylarimiz baxolashmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi kurashda muvozanatdan chiqaruvchi "beldan ushlar" usullarini o'rganishga bag'ishlangan.

Tadqiqotning natijalari va muxokamasi.

Kurash Jahonga keng tarqalgan sayin uning texnik-taktik usullaridagi o'zgarishlar yaqqol ko'zga tashlanib bormoqda, shuni aytish joizki ota-bobolarimiz belbog'ni to'g'ri ushlar raqib ustidan ellik foiz g'alabaga erishganing degan ko'rsatmalarni bot-bot takitlab kelishgan, chunki belbog'ni ushlar qo'llarni bir-biriga yaqin ushlar raqibni anchagina esankiratib qo'yadi, agarda qo'llarni to'g'ri ushlar sportchi musobaqa davomida beldan ushlar usulini yoki teng ushlar orqali ko'proq ter to'kishiga to'g'ri keladi. Ko'plab murabbiylar mashg'uloti va musobaqalarni kuzatganimizda aynan yosh sportchilarimiz belbog'ni ushlar uchun 1 daqiqadan 5 daqiqagacha vaqt ketgazayotganini guvohi bo'ldik. Kurashchilarimiz orasida to'g'ri ushlar mag'lubiyatga uchrashi to'g'risida murabbiylar ko'rsatma berishganmi yoki ularga beldan ushlar usulidan foydalanishlarini o'rgatimaganmi degan fikirlar tug'iladi, biz bu muammolarni o'rganish maqsadida kurash murabbiylari orasida so'rovnoma o'tkazish kerak va muammo yechimlarini shu asnoda bilishga qoror qildik.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga 2021-2022 o'quv yilida kurash yo'nalishiga o'qishga kirgan sportchilarida beldan ushlar orqali "o'ng tizza yordamida ko'tarib tashlar" hamda "aldanchi usulida tashlar" texnik usullarini bilish va tezligini aniqlash maqsadida tadqiqotlar o'tkazildi.

Kurashchilarda “beldan ushlarish” usuli yordamida texnik harakatlarni bajarish samaradorligini o‘quv yili davomida o‘zgarish dinamikasi n=35

Pedagogik testlar	2022 yil, sentyabr	2023 yil. may	Ko‘rsatgi chlar farqi
O‘ng tizza yordamida ko‘tarib tashlash (10 soniya)	3,1	4,4	1,3
Aldamchi usulida tashlash (10 soniya)	2,7	3,9	1,2

Tajriba davomida biz tomonimizdan sakkiz oy maxsus eksperimental mazmunli mashqlarni muntazam ravishda kurashchi talabalar bajarib borishdi va deyarli natijalar o‘zgarganini ko‘rish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki 2022-yilning sentyabir oyida 35 nafar sportchilarda o‘ng tizza yordamida ko‘tarib tashlash (10 soniya) natijalari 3,1 ko‘rsatgan bo‘lsa, 2023-yil may oyiga kelib bu ko‘rsatgich 4,4 ga yani 1,3 ga oshganini ko‘rish mumkin, qaytarma usulida tashlash (10 soniya) natijalari esa shuni ko‘rsatadiki 2022-yilda 2,7 ko‘rsatgan bo‘lsa 2023-yilga kelib 3,9 yani 1,2 ga oshganini ko‘rish mumkin.

Xulosa. Bu borada bir qator ilmiy tadqiqotlar o‘tqazib kelinmoqda. tadqiqot natijalari asosida belbog‘li kurash murabbiylarini markazlashgan xolda o‘quv-uslubiy seminarlarini tashkil qilish va ularga yana bir bor texnik-taktik usullarni qayta o‘rgatish masalasi ko‘rilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Kurashchi talabalarda olingan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki kurashchilarga murabbiylar tomonida beldan ushlarish qadamlash va texnik-taktik usullarni aynan o‘zlari faoliyati davomida natijaga erishgan yoki o‘zlari bilgan usullarni o‘rgatayotganligi ko‘zga tashlanmoqda, bundan ko‘rinib turibdiki kurashchilarimiz tomonidan musobaqalarda texnik-taktik usullari cheklanib qolganligi kurashni texnik usullarini targ‘ib qiluvchi professor-o‘qituvchi, murabbiylar tomonidan o‘quv-uslubiy qo‘lanmalar tayorlash kerakligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta‘lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2022 yil 18 apreldagi pq-209-son qarori /WWW. Lex.uz
2. 2021-yil 5 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII-Paralimpiya o‘yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlaridan kelib chiqib sport turlarini yanada takomillashtirish va ommalashtirish to‘g‘risida”gi PQ – 5279 – sonli farmonini,
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. Москва: Советский спорт, 2014. 298 с.

4. Адаптивная физическая культура в содержании курсов переподготовки учителей общеобразовательной школы / Г. А. Бобков [и др.] // Вестник спортивной науки. 2012. № 4. С. 42–46.
5. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. И. Аксенова. Москва: Академия, 2001. 192 с.

**ИЧКИ ИШЛАР ХОДИМЛАРИНИНГ КАСБИЙ ВА АМАЛИЙ
ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА
ҚАРАТИЛГАН ПЕДАГОГИК ЁНДОШУВ**

Ш.Н. Турдие - Начальник центральной базы штаба материально-технического обеспечения МВО подполковник

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон республикаси ички ишлар тизимида хизмат қилаётган ходимларнинг ватанпарварлиги, жисмоний ва рухий тайёргарлиги, жисмоний кўрсаткичларининг педагогик тахлили келтирилган. Шунингдек улардан қабул қилинган тест синов меъёрлари қиёсий ўрганилган, натижалар бўйича тасвиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Ходимлар, ватанпарварлик, жисмоний, рухий тайёргарлик, кўрсаткич, тахлили, тест, синов, меъёр, натижа, тасвия.

Аннотация: В статье представлен педагогический анализ патриотической, физической и умственной подготовки, физических показателей сотрудников, проходящих службу в системе внутренних дел Республики Узбекистан. Кроме того, были сравнительным образом изучены стандарты тестовых испытаний, принятые на их основе, и разработаны рекомендации по результатам.

Ключевые слова. Персонал, патриотизм, физическая, умственная подготовка, показатель, анализ, проверка, зачет, норма, результат, оценка.

Annotation: The article presents a pedagogical analysis of patriotic, physical and mental training, physical indicators of employees serving in the internal affairs system of the Republic of Uzbekistan. In addition, the standards of test tests adopted on their basis were comparatively studied and recommendations on the results were developed.

Keywords. Personnel, patriotism, physical, mental training, indicator, analysis, verification, credit, norm, result, assessment.

Актуальность темы. Процессы интенсивного реформирования политического и социально-экономического обустройства, проходящие в Узбекистане на протяжении последних лет, повлекли за собой появление целого ряда как позитивных, так и негативных общественных явлений.

“В системе внутренних дел, как и других сферах, судьбу реформ определяют прежде всего высококвалифицированные, современно мыслящие кадры, преданные своей профессии, Родине и народу”, “Сегодня, когда наша страна выходит на решающий этап своего развития, каждый сотрудник должен работать над собой, чтобы обладать достаточными знаниями, повышать культуру общения и поведения, в любой сложной ситуации

принимать правильные решения, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности”, - отметил Шавкат Мирзиёев.

Вместе с тем очевидно, что одним из главных резервов повышения качества профессиональной деятельности внутренних дел, является совершенствование процесса их профессиональной подготовки в вузах органов внутренних дел Республики Ўзбекистан. При этом наряду с общепрофессиональными и специальными дисциплинами большое значение придается занятиям по физическому воспитанию сотрудников, направленным на совершенствование физической и двигательной подготовленности, имеющим, жизненно важный контекст в связи с опасными ситуациями, системно возникающими в ходе их будущей производственной деятельности.

Изученность, учеными нашей республики Н.Н. Азижходжаевой, К.К. Джабборовым, А.А. Кочкаровым, У.С. Юлдашевым, М.М. Алимовым, Д.Р. Норкуловым, И.А. Кошбахтиевым, С.Р. Ураимовым, Ш. Ханкельдиевым, А.Т. Хасановым была выполнена диссертационная работа по совершенствованию и внедрению инновационных методов физического воспитания на этапе повышения физической подготовленности, обучения и подготовки студенческой молодежи к службе в армии.

Вместе с тем результаты анализа научно-методических публикаций свидетельствуют о недостаточной разработанности этой проблемы, что подтверждает актуальность проведенного исследования.

Цель исследования - теоретически обосновать содержание и экспериментально оценить эффективность модели процесса формирования профессионально-прикладной физической подготовке сотрудников органов внутренних дел Республика Ўзбекистан.

Задачи исследования: 1. Разработать методику педагогического контроля профессионально важных показателей физической и физико-тактической подготовленности сотрудников внутренних дел Республика Ўзбекистан. 2. Выявить особенности динамики показателей, входящих в состав компонентов профессионально-прикладной физической подготовкой сотрудников внутренних дел Республика Ўзбекистан. 3. Разработать и определить эффективность метод процесса формирования профессионально-прикладной физической подготовленност сотрудников 1-3 года служба внутренних дел Республика Ўзбекистан.

Методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения системного, деятельностного и культурологического подходов, научные представления о социальной и исторической обусловленности, а также ведущей роли разнообразных видов деятельности в формировании и развитии профессионально важных качеств специалиста.

Информативность контрольных упражнений определялась на основе расчета коэффициентов корреляции между результатами тестирования и критериями информативности, в качестве которых использовались:

составной критерий (Зациорский В.М.) и оценка за прохождение служащем 3 года производственной практики.

Эквивалентность тестов определялась на основе расчета коэффициентов корреляции между результатами сотрудников в контрольных упражнениях, характеризующих уровень развития одних и тех же групп мышц. Полученные результаты позволили сформировать следующие комплексы тестов: силовые способности - 5; скоростно-силовые способности - 4; выносливость - 3; координация - 3; гибкость - 2; физико-тактическая подготовленность - 2.

Для определения степени развития интегральных и суммарных показателей была разработана пятиуровневая система градаций (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). В таблице 1 в качестве примера приведены их значения для оценки физической и физико-тактической подготовленности сотрудников в 1 года.

Таблица 1

Уровень развития интегральных и суммарных показателей физической и физико-тактической подготовленности сотрудников 1 года

о /п	Интегральные и суммарные показатели (балл)	Уровень				
		Высокий	Выше среднего	Средний	Ниже среднего	Низкий
	Силовые способности	$\geq 6,1$	5,4-6,0	3,9-5,3	3,2-3,8	$\leq 3,1$
	Скоростно-силовые способности	$\geq 7,1$	6,3-7,0	4,6-6,2	3,8-4,5	$\leq 3,7$
	Выносливость	$\geq 6,1$	5,5-6,0	4,2-5,4	3,6-4,1	$\leq 3,5$
	Координационные способности	$\geq 5,0$	4,5-4,9	3,4-4,4	2,9-3,3	$\leq 2,8$
	Гибкость	$\geq 6,7$	5,9-6,6	4,2-5,8	3,4-4,1	$\leq 3,3$
	Физико-тактическая подготовленность	$\geq 7,8$	6,9-7,7	5,0-6,8	4,1-4,9	$\leq 4,0$
	Суммарный показатель	$\geq 35,9$	32,8-35,8	26,5-32,7	23,4-26,4	$\leq 3,3$

В процессе решения второй задачи исследования анализировались особенности динамики показателей, входящих в состав основных компонентов профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов, позволяющие установить следующие научные факты.

Результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность разработанной метод процесса формирования профессионально-прикладной физической подготовка внутренних дел республика Узбекистан.

Выводы. Актуальность проблемы обоснования новых подходов к педагогическому процессу формирования профессионально-прикладной

физической воспитаний сотрудников внутренних дел, детерминирована современными реалиями развития государственных силовых структур, заключающимися в системном повышении требований к качеству профессиональной подготовки и компетентности сотрудников внутренних дел, которые во многом базируются на необходимости усиления культурологического вектора специального высшего профессионального образования.

Используемая литература

1. Кочкаров А.А., Юлдашев У.Ш., Алимов М.М. ва бошқ. Ҳарбий хизмат тайёргарлиги. Т. 1. Ўқ отиш: дарслик. – Тошкент, 2020. – 488 б.
2. Найдин А.В. Решение специальных задач на практических занятиях по ППФП в Академии МВД Республики Беларусь. //Материалы международной электронной научно-практической конференции. 26 июня. Иркутск. 2008. - С.180-182.
3. Ураимов С.Р. Ҳарбий-техник лицейлари ўқувчиларининг амалий жисмоний тайёргарлигини педагогик хусусиятлари. Автореф. дисс...докт. философии (РхД) по пед. наук. – Тошкент.: - 2019. – С. 27-30.
4. Ханкельдиев Ш.Х, Ураимов С.Р. Физический статус допризывной молодежи. - Монография. –Ташкент 2020. - С. 98-100.

YUNON-RUM KURASHCHILARINI MASHG‘ULOT JARAYONLARIDA JISMONIY SIFAT KO‘RSATKICHLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Tashnazarov Djasur Yuldashevich - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti, Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlar korrektsiyasi laboratoriyasi mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tadqiqot ishida yunon-rum kurashchilarini o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarida jismoniy sifat ko‘rsatkichlari va ularni takomillashtirish dastur va texnologiyalari bo‘yicha olimlarning fikr va muloxazalari bilan birga tavsiyalari ilmiy asoslangan holda qisqacha yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg‘ulot jarayoni, psixologik tayyorgarlik.

Аннотация: В данном научном исследовании кратко и научно обоснованно освещены рекомендации ученых по показателям физического качества борцов греко-римского стиля в тренировочном процессе, а также программам и технологиям их совершенствования.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс, психологическая подготовка.

Annotation: In this scientific research, the recommendations of scientists on the physical quality indicators of Greco-Roman wrestlers during the training process and the programs and technologies for their improvement are briefly covered in a scientifically based manner.

Key words: physical training, technical training, tactical training, methodology, training process, psychological training.

Mavzuning dolzarbligi hozirgi davrda sport kurash turlarining mashg'ulot jarayonlarida yunon-rum kurashchilarining jismoniy va ma'naviy sifatlarini rivojlantirishga, uning bilim darajasini to'xtovsiz kengaytirishga qaratilgan holda har tomonlama tarbiyalash jarayonini tashkil qilgandagina to'liq pedagogik natijaga erishiladi.

Sport trenirovkasining shunday yo'nalishi jismoniy tarbiya tizimining umumiy prinsiplariga mos keladi. Sport qayd etilganidek, yagona maqsad bo'lmasdan shaxs qobiliyatni har tomonlama rivojlantiruvchi, ijodiy va ongli faoliyatiga tayyorlovchi vositalardan biridir.

Tadqiqot maqsadi yunon-rum kurash turida shug'ullanuvchi sportchilarni umumiy va maxsus jismoniy sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish tayyorgarligini o'rganish.

Sport mashg'uloti ikki yo'nalishni; umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT) jarayonini tarkiban birlash-tiradi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) jarayonida organ-lar, sistemalar va funksiyalarni umumiy rivojlantirish asosida sport ixtisosligiga mavjud shart-sharoitlarni yaratadi, kengaytiradi, shuningdek, uning turli xil harakat, ko'nikma va malakalarining munosabatlarini boyitadi.

Maxsus tayyorgarlik esa, muayyan sport turi uchun – xos bo'lgan sifat va qobiliyatlarni rivojlantirishni taominlaydi, shuningdek, unga xos texnik va taktik bilim va malakalar bilan qurollantiradi[1,5,7].

Umumiy tayyorgarlikni ham, maxsus tayyorgarlikni ham, mashg'ulot jarayonidan olib tashlab yoki birini ikkinchisi bilan almashtirib bo'lmaydi. Chunki umumiy va maxsus tayyorgarlikning orasida o'zaro uzviy bog'liqlik mavjud. Ularning o'rtasidan chegara o'tkazish mumkin emas. Ayrim mutaxassislar shunga tayanib, sport trenirovkasining bu ji'atlarini ajrat-maslikni taklif qiladilar. Bizning fikrimizcha esa umumiy va maxsus tayyorgarlik o'zining xususiy funksiyalari, vositalari, usullari va shuningdek, mashg'ulot jarayonlari bilan birmuncha farq qiladi[2,3].

Maxsus jismoniy tayyorgarlik sport ixtisosining mu'im omilidir, umumiy jismoniy tayyorgarlik esa sportchi rivojlanishining u yoki bu tomonlari orasidagi turli xil aloqalar orqali ixtisoslashish jarayoniga bilvosita taosir qiluvchi omildir.

Sportchining umumiy tayyorgarligi ixtisosligi xususiyatlarini ham aks ettirishi lozim. Chunki, alo'ida jismoniy mashqlar davomida ijobiy va shuningdek, salbiy taosirlar uchrab, umumiy tayyorgarlik har xil sport turlarida bir xil bo'lishini cheklab turadi[4,7].

Ko'rganimizdek, umumiy tayyorgarlik har xil sport turlarida turlicha bo'ladi, ammo uni maxsus tayyorgarlik bilan aralashtirib bo'lmaydi.

Umumiy va maxsus tayyorgarlik sport trenirovkasidagi doim, ko'p yillar davomida amalga oshiriladigan uzluksiz jarayon: qator mualliflar sportchining ma'orati ortib borishi bilan umumiy jismoniy tayyorgarlik mashg'ullarining soni va unga ajratiladigan vaqtni kamaytirish kerak deb ishontirishga urinadilar. UJTning hajmi unga ajratiladigan vaqtni kamaytirish hisobiga emas, balki maxsus jismoniy tayyorgarlik ustida ko'proq ishlash hisobiga qisqartilishi kerak. Mashg'ulot turkumlarida UJT va MJTning o'zaro munosabatiga kelsak, u

quyidagicha ifodalanadi: tayyorgarlik davrining I bosqichida ayniqsa poydevor mezotsiklida UJT ustunlik qiladi, keyin-chalik asta-sekin u kamaytiriladi, tayyorgarlikning II bosqi-chida va musobaqalashish davrida MJT ortadi, bu davrda UJT aktiv dam olish shaklida markaziy o‘rin egallaydi[2,6].

Trenirovka jarayonining uzluksizligi quyidagi asosiy momentlar bilan xarakterlanadi:

1) Tanlangan sport turi bo‘yicha mashg‘ulot jarayoni takomillashtirishni mo‘iyatini saqlaganicha bir va qator yillar davomida o‘tkaziladi;

2) navbatdagihar bir mashq oldingi o‘tgan mashqning iziga (soyasiga) joylashtirilib, musta‘kamlanadi va chuqurlashti-riladi.

3) mashg‘ulotlar orasidagi dam olish intervali tiklanish va ish qobiliyatining o‘shishi umumiy tendensiyaga to‘g‘ri kela-digan darajada bo‘lishi kerak.

Birinchi qoidaning mu‘imligihech qanday shub‘a qoldir-maydi.

Ikkinchi va uchinchi masalalar baxslisoblanadi. Navbatdagi mashg‘ulotning oldingi mashg‘ulot iziga joylash-tirish samarasi to‘g‘risida gap borganda, «iz» maonosida organizmda sodir bo‘ladigan ijobiy o‘zgarish (fiziologik, bioximik, morfologik chiziq)lar tushuniladi, ular ish qobili-yatining o‘shishi, sifatlarning, bilim va malakalarning yaxshilanishida ifodalanadi[1,2].

Haftada o‘tkaziladigan barcha mashg‘ulotlarning (Haftalik soni 15-18 taga yetadi) organizmga taosiri bir xil bo‘lmaydi. Bir xil yuklamalar to‘liq tiklanishdan keyin boshqalari o‘ta tiklanish yoki tiklanmaslik davrida beriladi. bu narsagahar xil funksional sistemalar va organlar turli vaqtdan keyin – geteroxronik tiklanganligi uchun erishiladi. Masalan, yurak qon tomir tizimlari – YuQCh – qon bosimi, yurak qisqa-rishining mexanik kuchi, nafas olish tizimlarining funk-siyasi nisbatan tez tiklanadi, biroq qonhosil qilish, chiqa-rish tizimlarining tiklanishi uchun uzoqroq vaqt talab qilinadi. Shuning uchun tiklanish vositalari qanchalik to‘g‘ri tan-lansa, mashg‘ulot yuklamasi shunchalik muvaffaqiyatli bo‘ladi[5,7].

Dam olish uchun passiv dam olish emas, balki tiklanish-ning barcha shakl va vositalari mashg‘ulot jarayonidahar 30-40 minut ishdan keyin, shuningdek, mashg‘ulotlar o‘rtasidaham (cho‘zish, bo‘shatish mashqlari, autogen chiqish, tashqi balandharorat sharoitida autogen mashq qilish-gipotermik pauzalar vahokazo) shuningdek, to‘q tutuvchi taom (shokolad, suzma, sharbatlar, olmalar, ko‘k choy, morfonchilar uchun piyovalar vahokazo)lar beriladi. Biroq, mashg‘ulotninghar xil davr va bosqichlaridaholatlarini davom etish turlicha, chunki ayrim bosqichlarda ishhajmini, boshqalarida esa shiddatini oshirish zarurliginihisobga olganholda belgilanadi[6].

Yuklama va dam olishning navbatlashuvini ko‘rib chiqib biz mavxum yuklama to‘g‘risida fikr yuritdik. Biroq, amaliy mashg‘ulotda yuklamahajmi, shiddati to‘xtovsiz-navbatlashadi, shuning uchun navbatlashuvining real tizimi turli-tuman bo‘lishi mumkin. Masalan, agar butun A yuklama qo‘llanilsa, albatta, shu yuklamadan keyin to‘liq tiklanishni kutish zarur emas, balki boshqa allaqachon tiklangan B yuklamani berish mumkin va shu bilan bir vaqtda A yuklama uchun aktiv dam olish nuqta yuzaga keladi.

Xulosa: Mashg‘ulot yuklamasini asta-sekin maksimal darajaga oshirish. Sport mashg‘uloti jarayonida yuqori natijaga erishish uchun, yuklamani dinamikasi

(‘ajmi va shiddati bo‘yicha) maksimumgacha oshirish zarur. «Maksimal yuklama» tushuncha-sini ko‘plar organizm funksional inkoniyatining ni‘oyasida turgan «o‘ta og‘ir yuklama» bilan chalkashtiradilar. Maksimal yuklama organizmga maksimal talab qo‘yadi va funksiyalar faoliyatining ortishiga yordamlashadi.

Yuklamaning asta-sekin va maksimal oshirilishi bir-biriga zidham bo‘lishi mumkin. Yuklamani maksimal oshirish-dan oldin organizmni asta-sekin bunday yuklamaga ko‘niktirish lozim. Organizmni ko‘niktirish uchun esa, mashg‘ulotninghar bir bosqichida mashq qilishning-maksimal samarasiga erishish kerak, faqat shundagina moslashuv mexanizmlari egiluvchan vaharakatchan bo‘ladi.

Mashg‘ulot yuklamasini oshirish davomida «sport turi-ning mo‘iyatiga qarab uninghajm va shiddati o‘zgaradi. Yuklamahajmi qanchalik katta bo‘lsa, shunchalik izchil o‘zgar-tirishlar kiritilishi lozim.

Chidamlilikni talab qiluvchi sport turlarida yuklama asta-sekin oshib borsa, tezkor kuch talab qiluvchi turlarda (o‘ta stressli yuklamalar bundan mustasno) to‘lqinsimon harakat xarakterlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. N.A.Tastanov “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2015.
2. N.A.Tastanov “Kurash turlari turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2017.
3. Sh.S.Tursunov– “Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. T., 2018.
4. Sh.S.Tursunov – “Yunon-rim kurashi bo‘yicha mashg‘ulot asoslari” O‘quv qo‘llanma. T., 2018.
5. D.Yu.Tashnazarov - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 1-jild). O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2019.
6. Tashnazarov D. Y. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 2-jild) //O‘quv qo‘llanma. Toshkent. – 2019. – T. 210.
7. Yuldashevich T. D. et al. Methods of Developing the Levels of Physical Training of Freestyle Wrestling Girls //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 163-169.

SPORT KURASH TURLARIDAGI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONLARINI TASHKILLASHTIRISH MUAMMOLAR

Tashnazarov Djasur Yuldashevich - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti, Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlar korrektsiyasi laboratoriyasi mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tadqiqot ishida sport kurash turlarida shug‘ullanuvchi kurashchilarini o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarida to‘g‘ri tashkillashtirish va nazorat qilishni takomillashtirish asosida dasturlardan keng foydalash samaradorlogi to‘g‘risida olimlarning fikr va muloxazalari bilan birga tavsiyalari ilmiy asoslangan xolda qisqacha yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg‘ulot jarayoni.

Аннотация: В данной научно-исследовательской работе представлены рекомендации ученых, а также мнения и комментарии об эффективности широкого использования программ, основанных на совершенствовании правильной организации и контроля за борцами, занимающимися спортивной борьбой, в тренировочном процессе. основаны на науке.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс.

Annotation: In this scientific research work, the recommendations of scientists, along with the opinions and comments, about the effectiveness of the wide use of programs based on the improvement of the proper organization and control of the wrestlers engaged in sports wrestling in the training processes are based on science. is briefly covered.

Key words: physical training, technical training, tactical training, methodology, training process

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi yuqori sport mahoratiga erishishga qaratilgan barcha vositalar sport mashg'uloti usuliyatlariga kiradi. Harakat faoliyatiga o'rgatish usuliyatlari jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasining umumiy asoslaridan sizga ma'lumdir. Bu yerda ularni sport mashg'ulotlariga nisbatan aniqlashtirishga to'g'ri keladi. Usuliyatlarning asosiy maqsadi harakat malakalarini takomillashtirish va jismoniy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan. Sport mashg'ulotida belgilangan vazifalariga ko'ra, qa'tiy reglamentlashtirilgan mashq usuliyatlarining turli xil variantlardan foydalaniladi. Trenirovka mashg'ulotlaridagi harakat malakalarini takomillashtirish jarayonida standart va almashtirib mashq qilish usuliyati keng qo'llaniladi[1,6].

Harakat sifatlarini va organizmning funksiyalarini takomillashtirishda maqsadga muvofiq tanlangan mashqlar kompleksi, interval mashq qilish usuliyatini (navbatdagi nagruzkalar orasida belgilangan vaqtda dam olish), uzluksiz mashq qilish (dam olinmasdan mashqlar kompleksi uzluksiz bajariladi) va yuqorida qayd qilingan turli xil usuliyatlar qo'llaniladi. Bir usuliyatning o'zi keng vazifalarni hal qilish va sportchini tayyorlashda asos bo'lib xizmat qilishi mumkin, masalan, yugurishda o'zgaruvchan mashq qilish usuliyati yordamida bir vaqtning o'zida chidamlilikni tarbiyalash, yugurish texnikasini takomillashtirish, masofa bo'ylab kuchni taqsimlashning taktik variantlarini mashq qilish mumkin va hokazo, ya'ni bir usul orqali sportchining jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini amalga oshirish mumkin[5,7].

Tadqiqot maqsadi shundan iboratki, qa'tiy reglamentlashtirilgan usuliyatdan tashqari sport mashg'ulotida musobaqalashish va o'yin usuliyati, shuningdek, doiraviy mashq qilish metodidan keng foydalanish imkoniyatlarini oshirish uslublarini o'rganish.

Musobaqalashish usuliyatining asosini faqat raqib bilan kuch sinash emas, balki o'z-o'zi bilan ham musobaqalashish mashqlari ham tashkil qiladi. Shuning bilan birga mashg'ulotga kiritilgan o'yin usullari yordamida yuqori ruhiy ko'tarinkilikka erishiladi, fikrlash qobiliyati, qo'yilgan maqsadga erishish, irodasi va qa'tiyyati rivojlanadi.

Doiraviy mashq qilish jismoniy mashqlarni qo'llashning tashkiliy-usuliyatining shakli sifatida jismoniy sifatlarning kompleks namoyon qilishni takomillashtirishga qaratilgan.

Mashg'ulot jarayonlari muayyan sport turida maksimum natijalarga erishishga qaratilgan. Yuqori sport kamolotiga erishish-ko'pqirrali va juda murakkab jarayondir. U sportchining o'zini har tomonlama funksional, jismoniy, texnik va taktik tayyorlash orqaligina emas, uning natijasining o'sishiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar ta'sirida kam amalga oshiriladi. Bu omillarga birinchi o'rinda trenerning har tomonlama tayyorgarligini (uning nazariy bilimi, amaliy tajribasi, tashkilotchilik qobiliyati, shuningdek, ilmiy tadqiqot va metodik faoliyatga intilishining bevosita tashqi muhitni, moddiy-texnika, xo'jalik va meditsina ta'minoti va boshqalarni) kiritish lozim. Shunday qilib, sportchi rekord o'rnatishida unga yuzlab kishilar yordamlashadi, ular uni shaxs va sportchi sifatida shakllantirishadi[3,4].

Nagruzka (hajm va shiddati)ning to'liqinsimon o'zgarishini L.P. Matveev «kechikuvchi transformatsiya» hodisasi deb tushuntiradi, ya'ni nagruzkaning son, sifat va vaqtni ifodalovchi tomonlariga qayta moslashish bir vaqtda sodir bo'lmaydi. Bunda tabiiy bioritm, tabiiy muhit, musobaqa kalendari va boshqalarni hisobga olish zarur. Chunonchi, o'rta va ayniqsa katta «to'liqin»larning boshlanishida hajm ko'rsatkichlari (hafta va oy ichida mashg'ulot ishlarining umumiy soni) yuqori ko'rsatkichlarga yetadi, keyin ham barqarorlashadi va kamayib boradi. Shuning asosida esa, turli shiddat ko'rsatkichlari (mashg'ulotning motor zichligi, harakatlarning tezlik, kuch tomonlari va boshqalar) katta ahamiyatga ega bo'ladi. Kichik «to'liqinlarda» ko'pinchahajm va shiddatning qarama-qarshi munosabatlari kuzatiladi: mikrosiklning birinchi yarmida ikkinchi yarmiga nisbatan mashg'ulotlar katta shiddatda, lekin kichikhajmda olib boriladi. Bu umumiy munosabatlar mashg'ulot jarayonida u yoki bu mashqlarning o'rni va a'amiyatiga qarab turlicha namoyon bo'ladi. Nagruzkaning to'liqinsimon o'zgarishi. Sport mashg'uloti uchun to'liqinsimon dinamika xosdir[1,4].

Quyidagi masshtabdagi «to'liqin»lar mavjud:

1) kichik to'liqinlar mayda turkumdagi (2-7 kun) nagruzkalarning dinamikasini ifodalaydi;

2) o'rtacha to'liqinlar – bu bir necha (3-6) kichik to'liqinlarning mohiyatni ko'rsatadi va o'zicha o'rta turkumni ifodalaydi;

3) katta to'liqinlar katta turkumlarni tashkil qiluvchi mashg'ulot bosqichlari va davrlaridagi o'rta turkumlarning to'liqinsimon o'zgarishini ifodalaydi.

Xulosa: Sport trenirovkasi pedagogik hodisa bo'lib, mashq qilish usuliyatlari tizimi yordamida bevosita yuqori sport natijalariga erishishga qaratilgan va jismoniy tarbiyaning ixtisoslashgan jarayonidir. Shuni ta'kidlash muhimki, sport pedagogika nuqtai nazaridan birdan-bir maqsad bo'lmasdan, tarbiyalash, sog'lomlashtirish va hayotga tayyorlashning vositasidir.

Sport mashg'ulotining vazifalari: sog'likni mustahkamlash va ma'naviy tarbiya talablari, shaxsni har tomonlama garmonik rivojlantirish; sport texnikasi va taktikasini egallash; tanlangan sport turiga xos jismoniy, ruhiy va irodaviy sifatlarni rivojlantirish, sport gigienasi va o'z-o'zini nazorat qilish sohasida amaliy

va nazariy bilimlarni egallashtirishdan iborat. Sport mashg'uloti davomida faqat yuqori mahoratiga egallashtirishdan, sog'ligini mustahkamlash, jismoniy sifatlarini rivojlantirish, serunum mehnat va himoyasi uchun zarur bo'lgan hayotiy zaruriy malakalarni egallashtirish vazifalari hal qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A.Tastanov "Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" Darslik. T. 2015.
2. N.A.Tastanov "Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" Darslik. T. 2017.
3. Sh.S.Tursunov – "Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati" O'quv qo'llanma. T., 2018.
4. Sh.S.Tursunov – "Yunon-rim kurashi bo'yicha mashg'ulot asoslari" O'quv qo'llanma. T., 2018.
5. D.Yu.Tashnazarov - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 1-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019.
6. Tashnazarov D. Y. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 2-jild) //O'quv qo'llanma. Toshkent. – 2019. – T. 210.
7. Yuldashevich T. D. et al. Methods of Developing the Levels of Physical Training of Freestyle Wrestling Girls //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 163-169.

YUNON-RUM KURASHCHILARINING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Tashnazarov Djasur Yuldashevich - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti, Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlar korrektsiyasi laboratoriyasi mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tadqiqot ishida yunon-rum kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonlarida texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishda samaraliy shaxsiy qobiliyatlarning o'rni va samaradorligi bo'yicha olimlarning fikr va muloxazalari bilan birga tavsiyalari ilmiy asoslangan xolda qisqacha yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg'ulot jarayoni, psixologik tayyorgarlik.

Аннотация: В данном научном исследовании кратко и научно обоснованно освещены роль и эффективность эффективных личностных навыков в совершенствовании технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля в тренировочном процессе, а также мнения и мнения ученых.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс, психологическая подготовка.

Abstract: In this scientific research, the role and effectiveness of effective personal skills in improving the technical and tactical preparation of Greco-Roman wrestlers in the training process, as well as the opinions and opinions of scientists, are briefly highlighted in a scientifically based manner.

Key words: physical training, technical training, tactical training, methodology, training process, psychological training.

Taktik mahorat barcha sport turlari uchun zarurdir, ayniqsa, sharoitni birdaniga anglab olmoq, raqibini juda yaxshihis qilish va boy tajribadan tez foydalanishni talab etadigan sport o'yinlarida a'amiyatlidir. Maolom reja va kurashninghar bir daqiqasini anglab olish asosida turli usullar, priyomlar vaharakatlarni qo'llashda sportchilarning ru'iy, jsmoniy va texnik qobiliyatlaridan samaraliroq foyda-lanishda taktika zarur bo'ladi. Umuman taktika – maxorat, belgilangan rejani amalga oshirishni ta'minlaydigan yaxshi bilim, ko'nikma va malakalarga asoslanadi. Taktika – bu sport kurashini olib borish sanoatidir. Bunda yutuqqa erishish uchun sportchi kuch va barcha imkoniyat-laridan maqsadga muvofiqroq foydalanishi zarur. Oldindan belgilangan reja bo'yicha va tezlik bilanhal qilinishi darkor vazifalarga ko'ra tashqi mu'itning doimiy va o'zgaruvchan sharoitida foydalanadigan texnika taktikaning asosiy vositasi hisoblanadi[1,5].

Sport taktikasi uch shaklda namoyon bo'ladi:

1) shaxsiy kurash: a)raqibning bevosita qarshiligi bilan (yo'lakchasi belgilanmagan joylarda yugurish, velosiped poygasi, sportcha yurish, chang'i va h.k.) va raqiblarning nisbiy ta'siri bilan (yo'laklarda) yugurish, gimnastika, suzish, qayiq haydash, figurali uchish va h.k.);

2) ikki kishining kurashi: a)raqibning bevosita qarshiligi bilan (boks, qilichbozlik, dzyu-do, kurash); b)raqiblarning bilvosita ta'sirida (tennis, stol tenlisi, badminton, shaxmat vah.k.);

3) jamoali musobaqalari: a) raqibning bevosita qarshiligi bilan (basketbol, futbol, qo'l to'pi, hokkey va h.k.) va b) raqibning bilvosita ta'siri bilan (voleybol, estafetali yugurish, badiiy gimnastika bo'yicha komanda musobaqalari va h.k.)

Sport kurashini tashkil qilish va olib borish harakatlarning taktik muammosi sport taktik muammosi sport musobaqalarini uyushtirish va olib borishda namoyon bo'ladi. Sport musobaqasini taktikasi deganda eng yaxshi natijaga erishish uchun musobaqa oldindan va bevosita musobaqa vaqtida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni tushunamiz[4,6,11].

Taktik faoliyat taktik mashg'ulotlar, texnik malaka, jismoniy qobiliyatning rivojlanishi darajasi, irodaviy fazilatlar, reaksiya tezligi va boshqalarga asoslanadi. Taktik harakatning uch fazasi mavjud:

- a) musobaqa situatsiyasini anglash va ta'lil qilish;
- b) maxsus taktik vazifani xayolanhal qilish;
- v) taktik vazifani amaliyhal qilish.

Idrok qilish sifati ko'rishhajmi, ko'rish doirasi, ko'rish orqaliharakatni ba'olash, texnik malakalarning rivojlanish darajasi, fikrlash jarayonining sifati, bilim va tajribalarga bog'liq bo'ladi[1,8,10].

Taktik vazifa avvalo xayolan, keyin esa amaliyhal qilinadi. Sportchi nima qilishi kerakligini juda tez belgilashi, o'z bilimini malaka va qobiliyatini ba'olay olishi kerak. Ayrim sportchilar musobaqa situatsiyasini idrok va ta'lil qilishda bilim va tajribaning kamligi sababli mantiqiy fikrlashga borliq bo'lgan taktik vazifalarni hal qilishda qiyinchilikka duch keladilar.

Funksional tayyorgarlikning mohiyati murakkab mu'itda va katta jismoniy nagruzkalar orqali organizmning funksional sistemalarini maqsadga muvofiq, rivojlantirishdan, ya'ni katta muskul funksional va psixik zo'r berishlarga bardosh berishga erishishdan iborat.

Funksional tayyorgarlikka maxsus tayyorgarlik mashqlari kiritilib ular quyidagilarga ta'sir ko'rsatadi:

1. Nerv tizimining funksiyasini takomillashtirish. Markaziy nerv sistemasini shunday tayyorlash zaruriyat, u katta jismoniy va psixik zo'r berishlarga bardosh berish uchun nerv jarayonining maolom kuchiga ega bo'lishi kerak.

2. Barcha funksiyalarni, birinchi o'rinda bosh miya tomirlarini vegetativ ta'minlashga, yurak qon tomir va nafas olish sistemalarini takomillashtirishga, shuningdek, chiqarish organlariga ta'sir ko'rsatadi.

3. Anlizatorlar funksionalarining rivojlantirish va takomillashtirishni programmalashtirish.

4. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun suyak muskul sistemasining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi[2,6].

Funksional tayyorgarlik shakllari. 1. Funksional tayyorgarlikning ayrim qismlarini barcha mashg'ulotlarga kiritish. 2. Yaxlit mashg'ulotlarni funksional tayyorlash maqsadida o'tkazish. 3. Mashg'ulot sikllariga sog'lomlashtirish tadbirlari (ertalabki gimnastika, sayrlar, turizm)ni kiritish.

Funksional tayyorgarlikni amalga oshirish uchun quyidagilarda foydalanish kerak:

a) tanlash vositalari (cho'milish, bo'sh, holatsizlanish);
b) miyada qon aylanishini boshqaruvchi mashqlar;
v) yuqori muskul sezgisi, vestibulyar vaharakat analiza-torlari, nafas olish va yurak qon-tomir sistemalari vahokazolarni rivojlantiruvchi mashqlari.

Sportchini maonaviy va psixologik tayyorlash

Sportchini maonaviy tayyorlash o'zining pedagogik mohiyati bo'yicha sport faoliyati sharoitida qo'llanilishiga qarab amalga oshiriladigan axloqiy va irodaviy tarbiyalash jarayoni hisoblanadi[1,8,9].

Sport – kuchli irodani talab qiladigan mashaqqatli va murakkab faoliyatdir.

Kuchli iroda, maqsadd sari intilish. Tashabbuskorlik va sabotlilik fazilatlarini tarbiyalash sportchini tayyorlashning ajralmas qismini tashkil qiladi.

Sportchini tarbiyalash jarayonida quyidagi fazilatlarini rivojlantirish zarur:

- xalq ishiga sadoqat, ijtimoiy va davlat ishini o'z shaxsiy ishidan yuqori qo'yishga intilish, me'nat va himoya qilish maqsadida o'z sog'ligi to'g'risida muntazam g'amxo'rlik qilish;

- ijtimoiy mulkka tejamli bo'lish;

- jamoaning amaliy faoliyatida aktiv qatnashish, sport mahorat ini oshirish, turmush sharoitidagi hatti-harakati uchun jamoa oldida javobgarlikni his qilish, shaxsparastlik, jamoa ishiga beparvo qarashga yo'l qo'ymaslik;

Xulosa: Mamlakatning barcha xalqlari bilan do'st bo'lish, boshqa mamlakat xalqlari bilan munosabati musta'kamlash, xalqaro uchrashuvlar jarayonida irqiy ajratishlarga va milliy xurofot-larga beg'araz bo'lish, tinchlik demokratiya va taraqqiyot dushmanlariga qarshi kurashish.

Sportchilarining yuqori axloqiy fazilatlari me'natda, turli faoliyatda, xatti-arakatlarida, kishilar muomalasida shakllanadi va sport etikasini belgilashda manba bo'lib xizmat qiladi. Sport etikasi – bu sportchining o'ziga xos faoliyatda (mashg'ulot, musobaqa, ko'rgazmali chiqishlarda vah.k. da) sportchi uchun majburiy bo'lgan xatti-arakatlar normasi va qoidalarining yig'indisidir. Sport etikasining asosi – o'zbek sportchisiga qo'yiladigan axloqiy talablardir.

Ular musobaqalarning talablarida, nizom va programmalarida qonunlashtirilgan: musobaqalarda sportchilar uchun bir xil sharoit yaratish, g'oliblarni aniqlashda oboektiv bo'lish, raqib va sudpyaga nisbatanhurmatda bo'lish, musobaqalardahavfsizlikni ta'minlash, marosimlarga rioya qilish, sport musobaqalarini targ'ibot qa tashviqot qilishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A.Tastanov “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2015.
2. N.A.Tastanov “Kurash turlari turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2017.
3. Sh.S.Tursunov -“Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” O'quv qo'llanma. T., 2018.
4. Sh.S.Tursunov - “Yunon-rim kurashi bo'yicha mashg'ulot asoslari” O'quv qo'llanma. T. 2018.
5. D.Yu.Tashnazarov - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 1-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019.
6. Tashnazarov D. Y. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 2-jild) //O'quv qo'llanma. Toshkent. – 2019. – T. 210.
7. Yuldashevich T. D. et al. Methods of Developing the Levels of Physical Training of Freestyle Wrestling Girls //Eurasian Scientific Herald - 2022. T. 8. C. 163-169.
8. Кубитдинов Ж. А. Юқори малакали юнон-рум курашчиларини махсус-куч тайёргарлиги аҳамиятини педагогик тажриба асосида ўрганиш. – 2022.
9. Ташназаров Д.Ю. Курашчиларни техник тайёргарликларини ривожлантиришда моделлаштиришнинг ўрни //ХАБАРИШЫСЫ. – 2019. – Т. 4. – С. 58.
10. Сабитжонович Т.С. Методы совершенствования технико-тактических движений высококвалифицированных борцов греко-римского стиля Техас-ский журнал междисциплинарных исследований. 2022. Т. 7. С. 313-316.
11. Yuldashevich T. D. et al. Method of Preparation for Technical Actions of Greco-Roman Wrestlers //Eurasian Scientific Herald. – 2022. T. 8. C. 157-162.

БОКС МУСОБАҚАСИДА ЈАНГЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ЈАРAYONLAR

Tadjibayev J.Q. - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Ko'kon filialida “Yoshlarni ijtimoiy va ma'naviy barqarorligini saqlash” bo'yicha direktor maslahatchisi

Annotatsiya: Boks sport faoliyatining eng murakkab turi hisoblanadi. Sportchi boks bilan shug'ullanayotib, harakatlar (usullar) va taktik vazifalar (maqsadlar) birlashtirilgan maxsus namunaviy operatsiyalarni o'zlashtirib boradi.

Maqolada zamonaviy boksga musobaqa janglarining texnik-taktik tarkiblari to'g'risida malumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: boks, texnika, taktika, maxsus mashqlar, xujum va ximoya, raqib, taktik mahorat.

Аннотация: Бокс – сложнейший вид спортивной деятельности. Занимаясь боксом, спортсмен осваивает специальные модельные операции, сочетающие действия (приемы) и тактические задачи (цели). Статья содержит информацию о технико-тактической составляющей соревновательных поединков в современном боксе.

Ключевые слова: бокс, техника, тактика, специальные упражнения, нападение и защита, противник, тактическое мастерство.

Abstract: Boxing is the most complex type of sports activity. While practicing boxing, the athlete learns special model operations combining actions (methods) and tactical tasks (goals). The article contains information about the technical and tactical components of competitive fights in modern boxing

Key words: boxing, technique, tactics, special exercises, attack and defense, opponent, tactical skills.

Boks (ingl. *boxing*, *box* - «urish») sportning yakkakurash turlaridan biridir. Boks (ing . *box* - mushtlash, *zarb*) - sport turi, ikki raqibning sirti charm, ichi yumshoq qoplamali qo'lqoplarda qoida asosida yakkamayakka mushtlashish musobaqasi. B. tarixi miloddan avvalgi davrda Misr va Bobilda uyushtirilgan yakkama yakka mushtlashish musobaqalariga borib taqaladi. Yunoniston qadimgi Olimpiya o'yinlari dasturida ham shunday musobaqalar bo'lgan. Zamonaviy boks vatani Angliyadir (16-17-asrlar). Boksnings dastlabki qoidalari shu mamlakatda qabul qilingan (1867). Xalqaro havaskor bokschilar assotsiatsiyasiga (AIBA; 1946 yil asos solingan) 160 mamlakat a'zo (1999). Boks 1904 yildan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan, 1974 yildan jahon chempionati, 1979 yildan jahon kubogi musobaqalari o'tkazib kelinadi.

Bokschilar olishuvda musobaqa faoliyati turnir, alohida jangdagi yoki bellashuvdagi umumiy yakkama-yakka olishuvlarni aks ettiruvchi qator farqli belgilarga ega. Ularga quyidagilar kiradi:

– kurashning ko'p bosqichliligi, u kurashning miqdoriy parametrlari hamda zo'riqish darajasining o'zgaruvchanligida, kutilmagan tanaffuslarda, eng yuqori daraja atrofidagi zo'riqishlar bilan kechadigan vaziyatlarning (ulardagi harakatlar muvaffaqiyati bevosita olishuvdagi g'alabani yoki mag'lubiyatni belgilab beradi) muntazam yuzaga kelishida;

– natijaga erishish maqsadida raqibga bevosita ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan qatnashchilarning olishuv davridagi keskin shaxsiy qarama-qarshiliklarida aks etadi.

SHu bilan birga bokschilar musobaqa faoliyatining texnik-taktik tarkiblarini tahlil qilish uchun jangovar harakatlarning tanlanishi, tayyorlanishi va qo'llanilishini belgilab beruvchi muayyan holatlarni hisobga olish zarur . Ular orasida eng muhimlari quyidagilar:

– harakatlar, jang olib borish vaziyatlarining taktik mohiyatini belgilab beruvchi omillarning har xil darajadagi ahamiyati ;

– turli–tuman vaziyatlarda va hujum hamda himoyalanişlar turlari orasidagi o‘zaro almashinuv imkoniyatlari keng bo‘lganda ularni erkin tanlash;

– hujum qilish va taktik echimlarni oldindan ko‘zlab qabul qilish sharoitlarida raqib hujumiga qarshilik ko‘rsatish turlarini tanlashda taktik izlanishlarning muqobilligi;

– ko‘p sonli vaziyatlarning tasodifiyligi, ulardagi harakatlarning muvaffaqiyati sportchi maxsus xususiyatlarining namoyon bo‘lishiga asoslanadi;

– olishuvda maqsad yoki harakat reaksiyasi darajasida qabul qilinadigan taktik qarorlardan foydalanishning miqdori va vaziyat jihatidan noaniqligi;

– dastlabki masofalar va ularni bellashuv davomida o‘zgarishi parametrlarining noaniqligi;

– namunaviy dastlabki fazaviy hamda yakuniy holatlarda hujum va himoyalaniş parametrlarining variantlilik .

Musobaqa faoliyatining ushbu tavsiflari usullarning namunaviy tarkibining shakllanishini, har xil turdagi harakatlar va ularni tayyorlash hamda qo‘llashning taktik tarkiblari ahamiyatini, musobaqalarda harakat va psixik sifatlarning namoyon bo‘lishini belgilab beradi.

Sportchilarning musobaqa faoliyati va erishilgan tayyorgarligining ob‘ektiv tavsiflarini taqqoslash pedagogik ta’sirlarning muvofiqlik darajasini nazorat qilishga imkon yaratadi, qo‘llaniladigan mashg‘ulot vositalari, uslublari hamda sharoitlari tarkibi va nisbatlarini optimallashtirish, uning ixtisoslashuvi darajasini oshirish istiqbollari ochib beradi. Boks sport faoliyatining eng murakkab turi hisoblanadi. Sportchi boks bilan shug‘ullanayotib, harakatlar (usullar) va taktik vazifalar (maqsadlar) birlashtirilgan maxsus namunaviy operatsiyalarni o‘zlashtirib boradi. Bunda bokschilarning boks olishuvdagi harakatlari turli-tumanligi, murakkab harakat koordinatsiyasi va kutilmaganda yuzaga keladigan hamda tez o‘zgaruvchan taktik vaziyatlar sharoitlarida ularning tez va aniq bajarilishiga qo‘yiladigan yuqori talablar bilan tavsiflanadi. Ko‘pgina mutaxassislarining fikricha, bokschilarning olishuvdagi harakatlari turli-tuman shartli refleksi aloqalarning hamma xususiyatlarini o‘z ichiga oladigan murakkab harakat aktlari hisoblanadi. Haqiqatan, ular oddiy, tanlab bajariladigan, tabaqalashgan, antitsipatsiyali harakat reaksiyalarining murakkablashtirilgan modeli sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin. SHunday harakat variantlari borki, ularda latent davri oddiy reaksiya qilishga kiradi, motor tarkibi esa (ya’ni usulning o‘zi) ko‘p sur’atli murakkab harakat akti tuzilishi bo‘yicha bajariladi. Ushbu sxema ko‘p sonli hujum harakatlari – fintlar (aldashlar) bilan bajariladigan hujumlarga yoki kombinatsiyalashgan hujumlarga xos. O‘z navbatida, shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, sportchi bu paytda motor tarkibi oddiy reaksiya qilish sxemasiga mos bo‘lgan harakat bilan reaksiya qilishi kerak bo‘ladi, yashirin davr esa ko‘pincha tabaqalashgan xususiyatga ega reaksiyalarga yaqin, jumladan, qarshi hujumlar, tayyorlanishga nisbatan qarshi hujumlar. Bunda olishuvdagi har qanday harakat nafaqat raqibning, balki o‘z harakatlarining masofaviy hamda lahzali tavsiflarini oldindan idrok etish sharoitlarida bajariladi. Olishuvda harakatlarni amalga

o'shinish paytida vaqt va makonda mo'ljal olish namunaviy holatlar hamda harakatlarni jangovar tik

turishlar, burilishlar va siljib yurishlar, sakrashlarni (ularni buzmaganda) saqlab qolish zaruriyati bilan uyg'unlashadi. Chunki xatoliklarning paydo bo'lishi ohir-oqibat olishuvlar natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bokschilarning harakatlarni vaziyatga qarab qo'llashga bo'lgan tayyorgarlik darajasi bo'yicha bokschilar hatti-harakatlarini baholayotib, oldindan ko'zlangan harakatlarni ajratish zarur. Bunday harakatlarni ko'p jihatdan oddiy reaksiya tezligiga asoslangan harakatlar qatoriga kiritish mumkin. Ularni janglarda amalga oshirish mexanizmi raqibning ma'lum bir harakatlarini kutish ehtimolligi bilan belgilanadi. Ekspromtli harakatlar ko'pincha tanlash reaksiyalariga asoslanadi. Ular bokschining olishuvdagi o'zgaruvchan vaziyatlarda doimiy mo'ljal olish jarayonida amalga oshiriladi. Bunda harakatlarning ekspromt tarzda tanlanishi ularni olishuvda amalga oshirish uchun masofa tanlanishi bilan birga olib boriladi. O'z navbatida, oldindan ko'zlangan-ekspromtli harakatlar olishuvning oldindan ko'zlanib boshlanishini o'z ichiga oladi, bunda olishuvning ekspromt tarzda yakunlanishi nazarda tutiladi.

Qo'llar bilan harakat qilish va siljib yurishlarni bajarish texnikasi tanlab olinadigan taktik maqsadlar bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Ular o'rtasidagi muvofiqlik darajasi ularning qo'llanilishi raqibda reaksiya qilish vaqtining qanchagacha uzayishini keltirib chiqarishiga hamda uning nomuvofiq reaksiyalarining tezlashishiga qarab baholanadi. SHu sababli yakkakurash vositalari (ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish raqibning mumkin bo'lgan keng qamrovli reaksiya qilishlariga bog'liq) raqiblarga oldindan ishora bo'lib xizmat qiladigan ortiqcha harakatlarsiz bajarilishi kerak. O'z navbatida, tez yaqinlashishlar va masofadan hujumlar qilish, katta tezlikdagi keskin va yuzaki aldashlar (fintlar) raqibning javob harakat reaksiyalarini tezlashtiradi, uning reaksiya qilishlarini yanada shiddatli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Горкин М.Я. и др. Большие нагрузки в спорте. -К:Здоровье, 1973. 184 с.
2. Анализ соревновательного поединка в боксе /Кравченко О.В., Киселев В.А.,
3. Свищев И.Д. и др. //Восток-Запад: Проблемы физической культуры и спорта: Сб. науч. трудов. - Улан-Удэ, Изд-во Бурт. Гос. университета. - 1998. Вып. II. - 50-54 с.
4. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М.: Просвещение, 1990. - 286 с.
5. Базеян А.М. Техничко-тактическая подготовка боксеров юниоров на основе учета показателей их соревновательной деятельности: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М.; 1990. - 23 с.
6. Баландин В.И., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. Прогнозирование в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 192 с.
7. Белоусов С.Н. Учет индивидуально-психологических особенностей спортсменов для формирования манеры ведения боя //Пути повышения

мастерства квалифицированных спортсменов /Труды ЛНИИФК. - Л., 1975.-

8. 10-12 с.

9. Белоусов С.Н. Индивидуальная манера ведения боя и пути ее формирования у боксеров: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. Л., 1976. 20 с.

MALAKALIY BALANDLIKKA SAKROVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK MASHG‘ULOTLARI TUZILISHI VA NAZORAT O‘TKAZISH TAHLILI

To‘xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali direktori professor p.f.d (DSc);

Anotatsiya: Ushbu maqoda mlakaliy balandikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarini hajmini aniqlash, spotchilar bilan birgalikda olib borilgan mashg‘ulotlar natijasini tuzilishini nazorat qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Mashg‘ulotlari, musobaqa davri, funksional tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, sport formasi, vosita.

Аннотация: Целью данной статьи является определение размера годовой подготовительной подготовки профессиональных прыгунов в высоту, контроль структуры результатов тренировок, проводимых совместно со страховщиками.

Ключевые слова. Тренировка, соревновательный период, функциональная подготовка, физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка, спортивная форма, экипировка.

Annotation: This article aims to determine the size of the annual preparatory training of professional high jumpers, to control the structure of the results of training conducted together with spotters.

Keywords. Training, competition period, functional training, physical training technical-tactical training, psychological training, sports uniform, equipment.

Mavzuning dolzarbligi: Balandlikka sakrovchilarning tayyorgarlik turlari bo‘yicha yo‘l qo‘yilgan ayrim kamchiliklarni o‘z vaqtida bartaraf etmaslik natijasida sportchilarning musobaqalar davrida yetarli darajada tanlangan tur xususiyatlariga mos ravishda tayyor bo‘lmasliklari ya‘ni, sport formasining to‘g‘ri shakllanmaganligi sababli, kutilayotgan sport natijalariga erisha olmaslik holatlari ham kuzatilib, ushbu mavzuning dolzarbeganligini ko‘rsatib beradi.

Tadqiqot ishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi “2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini tayyorlash” to‘g‘risidagi PQ-5281-sonli qarori, 2022 yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonlari ijrosini ta‘minlash borasidagi ustuvor vazifalar doirasida o‘tkazilgan Balandlikka sakrovchilarni mashg‘ulotlarini yillik rejalashtirilishi, tayyorgarligi tuzilishi hamda yuklamalar hamda tiklash vositalarini qo‘llash bo‘yicha Yu.V.Vexoshanskiy,

M.S.Olimov, K.F.Ruzamuhamedov N.T.To`xtaboyevlar tomonidan tadqiqot ishlari va adabiyotlarida mavzuga doir tavsiyalar berilgan

Tadqiqotning maqsadi. Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobgaolgan holda o'rganish va tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib quyidagi vazifalar hal etildi; Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazish bo'yicha ilmiy - uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish - Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlarini yoritib berish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Tadqiqot jarayonida, pedagogik kuzatuv nazariy tahlil va umumlashtirish hamda matematik-statistik uslublardan foydalanildi.

Tadqiqot muhokamasi: Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari davrida tayyorgarlik turlari bo'yicha olib boriladigan tadbirlar quyidagi vazifalarni hal etishga xizmat qiladi tanlangan sport turining texnika va taktikasi chuqur o'zlashtiriladi jismoniy qobiliyatlar rivojining zarur darajasiga erishiladi sportchilar organizmining funksional imkoniyatlari kengayadi va sog'lig'i mustahkamlanadi.

Mashg'ulot va musobaqalar vaqtida sportchi harakatlarining yuqori darajada jamlanishi va safarbar etilishini ta'minlovchi ruhiy, axloqiy - irodaviy sifatlar maqsadli ravishda tarbiyalab boriladi; - sportchi tayyorgarligining erishilgan darajasini yuzaga chiqarish qobiliyatini majmualar tarzida takomillashtirish va uni musobaqa faoliyatida namoyish etish amalga oshiriladi mashq va musobaqa faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish uchun zarur nazariy bilimlar hamda amaliy tajribalar egallanadi.

Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlar davrida sport formasining yuqori darajada tashkil topishi hamda musobaqalar davrida eng yuqori ko'rsatkichlariga va barqarorligiga erishish, uni yuqori sport natijalariga aylanishiga olib boruvchi mashg'ulotlarning komulyativ samaradorligiga erishishga xizmat qiladi. Balandlikka sakrovchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan pedagogik tamoyillarni, tuzilish uslublari, vositalari va ularning bajarilish usullari, sport fani nazariyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan sport tibbiyoti, sport fiziologiyasi, biologiya, biokimyo, sport psixologiyasi, biomexanika asoslari va davolovchi jismoniy tarbiya fanlarining integratsiyalashuvi asosida o'quv mashg'ulotlarida sport formasini bosqichli takomillashtirish bo'yicha nazariy bilimlarni egallab uni amaliyotda qo'llashlari lozim. O'quv-mashg'ulot jarayonida sport formasini bosqichli takomillashtirishga alohida e'tibor qaratish - bu har-bir shug'ullanuvchiga, har-bir mashg'ulotda funksional imkoniyatlariga mos yuklamaning tanlanishi, energiya taminot tizimlari bo'yicha jismoniy sifatlarni tarbiyalashda organizmning yuklamaga bo'lgan reaksiyasini tezkor usulda aniqlab, mashqlar orasida va mashg'ulotlar orasidagi dam olish davomiyligini to'g'ri tashkil qilish, yuklamaning shug'ullanuvchilar holatiga mos ravishda tayyorlash lozim

Balandlikka sakrovchilarning tayyorlash bosqichiga qabul qilish va o'qish yillari bo'yicha o'tkazish jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha normativ talablar bajarilganda va sportni takomillashtirish bosqichida sportga tayyorgarlik talablari bajarilganda amalga oshiriladi. Kompleks pedagogik nazorat - yosh sportchining tayyorgarligini xolisona baholash imkonini beradi. Sinov chastotasi har xil bo'lishi mumkin va yillik siklni qurish xususiyatlariga bog'liq. Yiliga 3-4 bosqich nazoratlarni o'tkazish tavsiya etiladi. Ushbu testlarning maqsadi jismoniy tayyorgarlikning boshlang'ich darajasini va uning mashg'ulotlari va musobaqa ta'sirlar jarayonida dinamikasini aniqlashdir. Tayyorgarlik davrining boshida (sentabr-oktabr) sportchining dastlabki holatini aniqlash uchun birinchi sinov o'tkaziladi. Ikkinchi va uchinchi sinovlarning maqsadi tayyorgarlik (dekabr) va qishki musobaqa davrlari (mart) oxirida qo'llaniladigan yuklamalarning samaradorligini aniqlashdir. Ushbu testlar natijalariga ko'ra, u yoki bu nazorat standartiga erishish darajasiga qarab, o'quv yuklamalari tuzatiladi. Joriy test sinovlari - asosiy musobaqalar boshlanishidan 1-1,5 hafta oldin o'tkaziladi, uning maqsadi asosiy jismoniy sifatning rivojlanish darajasini va ularning rejalashtirilgan sport natijalarini amalga oshirishni ta'minlaydigan nazorat standartlariga muvofiqligini aniqlashdir. Balandlikka sakrovchilarning jismoniy tayyorgarligini baholash nazorat mashqlari majmuasi asosida sinov natijalariga ko'ra amalga oshiriladi.

Tezkor nazorat - tezkor holatni va individual mashg'ulotlar hamda musobaqalar vaqtida sportchilar organizmining yuklamalarga bo'lgan shoshilinch reaksiyalarini baholashni nazarda tutadi. Joriy nazorat - joriy sharoitlarni baholashga qaratilgan, ya'ni, bir qator musobaqa, mashg'ulotlar yoki musobaqa mikrosikllarning yuklamalar olish natijasida yuzaga kelgan jarayonlardir.

Bosqichli nazorat - sportchining bosqich holatini baholashga imkon beradi, bu esa uzoq muddatli mashg'ulot sifatining natijasidir. Sportchining bunday holatlari bir necha yillar, bir yil, makrosikl, davr yoki bosqich davomida uzoq muddatli mashg'ulotlar natijasidir.

Xulosa

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish davomida ma'lum bo'ldiki, balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishda pedagogik testlardan foydalaniladi lekin, sport formasini jismoniy tayyorgarlik bo'yicha baholash me'zoni yordamida baholash yuzasidan, olimlar tomonidan aloxida tadqiqot ishlari olib borilmaganligi aniqlandi. Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi asosida nazorat o'tkazish orqali, musobaqa davrida sport formasini barqarorligiga erishish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi, pedagogik tajribada olingan natijalar va musobaqalardagi ko'rsatkichlar orqali samarador yondashuv ekanligi tasdiqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII

- Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini tayyorlash" to'g'risidagi PQ-5281-sonli qarori.
2. Olimov M. S. "Yengil atletikachi talabalarning kompleks tayyorgarligini ilmiy pedagogik asoslash". Doktorlik dissertatsiyasi. (DSc). T: 2022 yil. 76 b.
 3. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b
 4. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
 5. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.

JAHONDA BALANDLIKKA SAKRASH TURLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

To'xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, O'zbekiston, Farg'ona sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil atletika sport turning jahonda balandlikka sakrash turlarining rivojlanish tarixi va bosqichlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sakrash texnikasining taraqqiy etishi, yugurib kelib balandlikka sakrash musobaqalari.

Аннотация: В этой статье представлена информация об истории развития и этапах развития видов спорта по прыжкам в высоту в мире легкой атлетики.

Ключевые слова: прогресс прыжковой техники, соревнования по прыжкам в высоту с разбега.

Annotation: this article provides information on the history and stages of the development of the world high jump of the sport of athletics.

Keywords: progress of jumping technique, running and high jump competitions.

Dolzarblici. Balandlikka sakrash – yengil atletikaning eng kyeng ommalashgan turlaridan biri. O'zining yuz yildan ortiq davr mobaynidagi rivojlanishi natijasida u sport mashqi sifatida juda yuqori darajaga erishdi.

Manbaalarda keltirilishicha, balandlikka sakrashning vujudga kelishi uzoq tarixga borib taqaladi. Uning rivojlanishi sakrash texnikasining taraqqiy etishi bilan uzviy bog'liqdir. Balandlikka sakrashning ilk texnikasi to'g'ri yugurib kelish va balandlikni zabt etish chog'ida oyoqlarni bukib olish bilan izohlanadi.

Vaqlar o'tib sakrashning turli xil usullari o'ylab topila boshlandi. Endi balandlikka sakrashda to'g'ridan emas, balki biroz yondan yugurib kelib, bir oyoqni ko'tarib, boshqasi bilan depsinish orqali "hatlab o'tish" usuli yuzaga keldi. Bu sakrash usulini yetakchi sakrovchilar qariyb 30 yil davomida qo'llab kelganlar.

Balandlikka sakrashlar tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Musobaqalarning bu turi har xil davrlarda turli xalqlar orasida mashhur bo'lgan. Qadimgi germanlarda, masalan, bir necha qator bo'lib turgan otlar ustidan sakrash juda ommalashgan va u qiroлча sakrash deb atalgan. Markaziy Afrikada yashaydigan ayrim qabilalarda esa hozirda ham har yilgi xalq bayramlarida yugurib kelib balandlikka sakrash musobaqalari asosiy voqealardan sanaladi. Aljirning Vatus qabilasi vakillari kichikroq trampkindan sakrab, 240-250 sm balandlikdan oshib o'tadilar.

Plankani tejamli tarzda oshib o'tishga yo'naltirilgan oqilona harakat shakllarini izlash ko'p o'n yilliklar mobaynida davom etdi. Natijada plankani oshib o'tishning bir-biridan farq qiluvchi o'ndan ortiq variantlari paydo bo'ldiki, ular sakrashning o'zaro tubdan farqlanadigan to'rt guruhiga birlashtirilgan: "hatlab o'tish", "to'lqin", "dumalab" va "irg'ib o'tish" turlari. Balandlikka sakrashlarning zamonaviy tarixini boshlab bergan rasmiy musobaqalar ilk bor bundan yuz yildan ziyod vaqt avval o'tkazilgan.

1864 yilda angliyalik Robert Meych balandlikka sakrashning "hatlab o'tish" usulini qo'llagan holda 5 futu 45 dyuym (167,4 sm) natija bilan Buyuk Britaniyaning birinchi rekordchisi bo'ldi (unda hali jahon rekordlari qayd etilmas edi). U plankadan eng sodda "hatlab o'tish" yo'li bilan sakradi, hozir ham boshlovchi sportchilar shu yo'lni qo'llaydilar. Gimnastikadagi sakrashlarga nisbatan harakatlarning tejamkorligi, bajarilishining soddaligi hamda ikkala oyoqqa ishonchli tushish imkoni bu yo'lning keng ommalashuvini ta'minladi. Biroq planka ortida qum to'ldirilgan chuqurning yo'qligi sakrashning yangi, mukammalroq usullari paydo bo'lishiga to'sqinlik qilib turdi [126; 12-14-b].

1866 yildan boshlab balandlikka sakrash Yevropa va Amerikada keng tarqaldi. Sportchilarning natijalari to'xtovsiz o'sib bordi. Sport yutuqlari taraqqiyotiga faqat sakrovchilar tezlik-kuch sifatlarining rivojlanishigina emas, balki asosan planka tepasidagi harakatlar texnikasining takomillashuvi ham sabab bo'ldi. Agar dastlabki 30 yil davomida natijalar depsinishning takomillashtirilishi hisobiga yaxshilangan bo'lsa, keyingi yillarda ("qadamlab oshib o'tish" yo'li bilan 193 sm zabt etilgach) balandlikka sakrash texnikasining rivojlanishi ko'proq planka ustidan oshish texnikasini mukammallashtirish yo'lidan bordi.

Yengil atletikaning balandlikka sakrash turi erkaklar va ayollar uchun 1986 yil 1 Olimpiada o'yinlarida musobaqalar dasturiga kiritilgan. Ungacha Amerika va Yevropaning qator mamlakatlarida balandlikka sakrash bo'yicha ko'plab musobaqalar tashkil etib kelingan. Bu esa balandlikka sakrashning ommalashishi va rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan.

Keyinchalik balandlikka sakrashning "to'lqin" usuli qo'llanila boshlandi. Bu usulni amalga joriy etish amerikalik sakrovchi M.Suini nomi bilan bog'liq. Dastlab bu usulda aynan M.Suini 1895 yilgi musobaqada 197 sm natija ko'rsatadi. Mazkur usul "hatlab o'tish" usulidan ko'ra samaraliroq ekanligini sportchilar tomonidan ko'rsatilgan natijalardan ko'rish mumkin.

Yillar o'tishi bilan balandlikka sakrashning boshqa bir usuli "perekat" o'ylab topiladi. Aynan, amerikalik D.Xorayn shu usul bilan yuqori natijalarga erishadi va 1912 yili 200 sm balandlikdan o'tib, jahon rekordini o'rnatadi. 1936 yilgacha

bo'lgan balandlikka sakrash bo'yicha barcha rekordlar sakrovchilar tomonidan aynan shu usulni qo'llash orqali o'rnatilgan.

Xulosa. O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab "perakat" usuliga raqobatchi sifatida "perekidnoy" usuli amalga joriy etila boshlanadi. 1936 yili ikki amerikalik sakrovchi K.Jonson ("perakat") va D.Olbriton ("perekidnoy") 207.6 sm balandlikni zabt etadi. 1968 yilgacha ko'plab jahon va Olimpiada rekordlari "perekidnoy" va "perakat" usullarini qo'llash orqali o'rnatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini tayyorlash" to'g'risidagi PQ-5281-sonli qarori.
2. Olimov M. S. "Yengil atletikachi talabalarning kompleks tayyorgarligini ilmiy pedagogik asoslash". Doktorlik dissertatsiyasi. (DSc). T: 2022 yil. 76 b.
3. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b
4. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
5. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.

BALANDLIKKA SAKRASH BO'YICHA REKORDLAR TAHLILI (1900 yildan va hozirgi davrgacha)

To'xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, O'zbekiston, Farg'ona sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil atletika sport turning balandlikka sakrash turlarining balandlikka sakrash bo'yicha rekordlar tahlili haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sakrash texnikasining taraqqiy etishi, yugurib kelib balandlikka sakrash musobaqalari.

Аннотация: В этой статье представлена информация об анализе рекордов по прыжкам в высоту для видов спорта по прыжкам в высоту в легкой атлетике.

Ключевые слова: прогресс прыжковой техники, соревнования по прыжкам в высоту с разбега.

Annotation: this article provides information on the record analysis of athletics-high jump events in the high jump event.

Keywords: progress of jumping technique, running and high jump competitions.

Dolzarbligi. Sakrovchilar deysinishdan keyin nisbatan kamroq aylanma harakatlar bilan, plankaga yonboshi bilan emas, orqasi, ba'zan ko'kragi bilan

yaqinlashdilar. Masalan, sovet sportchisi B.Vzorov 1924-1927 yillarda musobaqalarda qatnashgan, u birinchilardan bo'lib tanani plankaga ko'kragi bilan yaqinlashib aylantirish usulidan foydalangan, bu unga oyoqlarini galma-galdan oshirib o'tkazish imkonini bergan. Lekin bu sakrovchining o'zi ham, uning izdoshlari ham uzoq vaqt muvaffaqiyatga erisha olmaganlar. U paytlarda musobaqa qoidalari yerga qo'llari bilan tushishni man etardi, shuning uchun bu usulni qo'llaganlar planka ortiga tezroq siltanuvchi oyoqni tushirishga shoshilardilar. Bu tananing aylanishini qiyinlashtirib, deysinuvchi oyoqning plankadan o'tkazilishini qiyinlashtirgan. Qo'llar bilan yerga tushishga ruxsat berilgach, Vzorov kashf etgan sakrash usuli darhol ommalashib ketdi. Lekin bu yo'l bilan sakrovchi sportchilar jahon rekordini ishonch bilan o'rnatishlari uchun 10 yil kerak bo'ldi. 1941 yilda rekord "irg'ib oshib o'tish" usulining vakili L.Stirsga (AQSH) o'tdi. Sakrovchi 210 sm, keyin esa 211 sm balandlikni zabt etdi.

1952 yilda jahon rekordini yana "dumalab" oshib o'tish usuli vakili amerikalik V.Devis o'rnatdi. Stirsnig rekordi 1 sm.ga yaxshilandi. Garchi Devis eng mukammal "sho'ng'ib", yerga qo'llar va siltanuvchi oyoq bilan tushishdan iborat variantlarni qo'llagan bo'lsa ham, lekin bu "irg'ib oshib o'tish"ning afzalligini ko'rsatmas edi. Devis favqulodda baland bo'yi (204 sm) sakrovchi edi, demak, u o'zining vatandoshi – yarim asr ilgari "qadam tashlab" oshib o'tish yo'li bilan sakragan V.Peydjga nisbatan (bo'yi – 169 sm, natijasi – 193 sm) kamroq balandlikni o'ziga bo'sundirgan edi.

Birinchi jahon rekordi 1932 yilda o'rnatilgan bo'lib, 165 sm ni tashkil etgan (D.Shile, AQSH). Bu sakrash turining rivojlanishi 90-yillarda "qadamlab hatlab o'tish" usuli o'zlashtirilishi bilan ta'minlandi. Bu usul 1956 yilgacha barcha yetakchi yengil atletikachilar tomonidan keng qo'llanilgan. Texnik tayyorgarlikning bir tomonlamaliligi "ayollarning imkonsizliklari" to'g'risidagi fikr-mulohazalar bilan oqlangan. Sakrashni bajarish "qadamlab hatlab o'tish"dagidek oddiy harakatlarga borib taqalgan. Shu sababli xotin-qizlarning musobaqa va mashg'ulot faoliyati keskin cheklanib qolgan.

Rossiya sakrash maktabi shakllanayotgan davrda sportchi qizlarni tayyorlashda ilk bor ularning fiziologik va psixik xususiyatlarini e'tiborga olish taklif etildi. Buning oqibatida yengil atletikada ayollarning imkoniyatlari tubdan qayta ko'rib chiqildi va eskirgan qoidalardan voz kechildi.

Rossiyalik sakrovchilarning dunyoning eng kuchli sportchilaridan orqada qolishi yangi tayyorgarlik tizimining shakllanishiga sabab bo'ldi. Uning asosini biomexanika, fiziologiya, pedagogika va psixologiyaga doir bilimlar tashkil etdi. Mutaxassislarning jadal va har tomonlama faoliyati tayyorgarlik nazariyasi hamda usuliyati sohasida murakkab va yaxlit tizimning shakllanishiga olib keldi, bu kelgusida jahon rekordchilari, Olimpiya o'yinlari g'oliblari va sovrindorlarini tarbiyalashga imkon yaratdi.

V.M.Dyachkovning "Yugurib kelib balandlikka sakrash" kitobi 1958 yilda nashr etilib, barcha davlatlarning sportchilari va mutaxassislari uchun norasmiy darslikka aylandi.

1950-1953 yillardayoq ko'p sonli sakrovchilar orasida natijalarning o'ziga xos o'sishi kuzatildi. Agar 1949 yilda 184 sm balandlikni zabt etgan sakrovchi 10-

o‘rinni egallagan bo‘lsa, 1954 yilda 185 sm ni yengib o‘tgan sakrovchi faqat 56-o‘ringa da‘vogarlik qila olgan.

Balandlikka sakrashda mashg‘ulot usuli ilk bor imitatsiyali va maxsus mashqlardan foydalanishni nazarda tutgan, ularni bajarish shiddati, yil davomida tayyorgarlik tuzilmasi va uni tashkil etish usuli e‘tiborga olingan.

1956 yilda amerikalik Ch.Dyumas yugurib kelib balandlikka sakrashda rekord o‘rnatdi. U 215 sm balandlikni zabt etib, butun jahonga “hatlab o‘tish” sakrash uslubining samarali texnikasini namoyish qildi.

Amerikalik sakrovchining ajoyib rekordi 1957 yildayoq rossiyalik sportchi Yu.Stepankov tomonidan yaxshilandi. Bu davrda balandlikka sakrashda depsinish samaradorligini oshirish avvaldan cho‘nqayish hisobiga uchib chiqish tezligini oshirish uchun yugurib kelishdan ustalik bilan foydalanish orqali erishilar edi. Bunday yugurib kelish va depsinish texnikasi balandlikka sakrovchilar tezlik-kuch imkoniyatlariga yuqori talablar qo‘ydi, bu holatlarga aniqlik kiritish hamda mashg‘ulot uslubiyatini takomillashtirishga yordam berdi.

Xulosa. Ko‘p sonli mutaxassislarning sa‘y-harakatlari tufayli barcha davlatlarda sakrovchilar tayyorlash maktabi yaratildi. Ishlab chiqilgan tizim buyuk sportchilarni – Yevropa, jahon rekordchilarini, Olimpiya o‘yinlari chempionlari va sovrindorlarini tarbiyalashga imkon berdi. V.Brumel, V.Yashchenko, G.Povarnisin, Avdeyenko, V. Kozirь, I.Surkovaya, V.Polomarь, V.Stepina (Afina-2004 Olimpiadasi sovrindori), Yu.Krimarenko (2005 yil jahon chempionati g‘olibi) va ko‘pgina boshqa atletlar jahon yengil atletika sporti sharafini munosib himoya qilganlar. Hozirgi paytda (2015 y.) balandlikka sakrashda jahon rekordi erkaklarda X.Sotomayorga (Kuba) – 245 sm, ayollarda esa S.Kostadinovaga (Bolgariya) tegishli – 209 smni tashkil etadi. Kelajakda rekordlar yangilanishiga ishonib qolamiz.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi “2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini tayyorlash” to‘g‘risidagi PQ-5281-sonli qarori.
2. Olimov M. S. “Yengil atletikachi talabalarning kompleks tayyorgarligini ilmiy pedagogik asoslash”. Doktorlik dissertatsiyasi. (DSc). T: 2022 yil. 76 b.
3. Olimov M.S.,Shakirjanova K.T.,Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To‘xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari “Yengil atletika”. Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b
4. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo‘jamkeldiyev G‘.S. / Sport turlari bo‘yicha tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish (yengil atletika). / O‘quv qo‘llanma. - Chirchiq.: 2022. – 152 b.
5. Olimov M.S., To‘xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O‘rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016. – 156 b.

YANGI O‘ZBEKISTONDA SOG‘LOM JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O‘RNI

X.B.To‘xtaxo‘jayev - PhD, dotsent, O‘zDJTSUFF Ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari

G.S.Mo‘minova Xalq ta‘limi a‘lochisi -Andijon vil. Oltinko‘l t. № 15
umumta‘lim maktabi o‘qituvchisi

Sizlar ko‘p kitob o‘qigan, bilimli avlod sifatida yurtimiz o‘tmishida jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo‘lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg‘oniyalar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug‘bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodisiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: ushbu maqolada yangi O‘zbekiston ma‘rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o‘rni, Jismoniy madaniyat sog‘lom turmush tarzida harakat omillari sifatida tushuntiriladi va inson sog‘lig‘ini saqlashda, mustahkamlashda organizmning qarshilik qobiliyatini oshirishda va har xil kasalliklarning oldini olishda muhim omil sifatida shu kabi fikrlar o‘z tasdiqini topadi.

Kalit so‘zlar: erkinlashtirish, iqtisodiyot va uning tarmoqlarini, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj, qatlami, qo‘llab-quvvatlash, kambag‘allikni qisqartirish, Jismoniy madaniyat sog‘lom turmush, inson sog‘lig‘ini saqlashda, mustahkamlashda organizmning qarshilik qobiliyatini oshirishda.

Аннотация: в данной статье раскрывается роль молодежи в создании нового просвещенного общества Узбекистана, физическая культура как фактор действия в здоровом образе жизни и имеет важное значение в сохранении и укреплении здоровья человека, повышении сопротивляемости организма и профилактике различных заболеваний как фактором, такие мысли подтверждаются.

Ключевые слова: либерализация, развитие экономики и ее отраслей, предпринимательство, население, нуждающееся в социальной защите, поддержка, сокращение бедности, физическая культура, здоровый образ жизни, сохранение здоровья человека, укрепление и повышение сопротивляемости организма.

Ma‘lumki, O‘zbekiston yoshlar mamlakati. Davlatimiz siyosati ham har tomonlama yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga aratilganini barchamiz guvohimiz.

Bugungi yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlarni ko‘rib rostini aytsam, rosa xursandman. Davlat rahbari tomonidan yosh avlodni shakllantirishning dastlabki pallasida tarbiya masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev deyarli barcha islohotlarning bardavomligini yoshlarni qo‘llab-quvvatlash siyosatida ko‘rayotganining yaqqol tasdig‘i sifatida boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta‘lim islohotidir. Bu islohotlarning yutug‘i esa, shu sohadagi korrupsiyaga qarshi kurashni, hamda yoshlarning davlat va qonunlarga ishonchini ortirmoqda.

Biz bilamizki har bir inson jismonan va manan kuchli bo'lsa uni yengish shuncha osondir. Demak biz uchun oliy ta'lim tizimida jismoniy madaniyatning o'rnini beqiyos.

Bundan tashqari oliy ta'lim tizimida jismoniy madaniyatning o'rnini umuminsoniy madaniyatning ajralmas bir qismi bo'lib, jismoniy sog'lom, ya'ni organizmdagi barcha organ va tizimlarning me'yordagi faoliyati bilan organizmning tabiiy holati sifatida ifodalanadi. Agar organizmdagi barcha a'zolar va tizimlar yaxshi ishlasa, butun organizm o'z faoliyatini to'laqonli bajaradi va rivojlanadi. Insonda jismoniy, ruhiy va axloqiy, ya'ni ijtimoiy sog'lomligining muvozanatlanishida jismoniy madaniyatning tutgan o'rnini beqiyos. Jismoniy tarbiya mahsuli – bu jismoniy madaniyat. Jismoniy madaniyat sog'lom turmush tarzida harakat omillari sifatida tushuntiriladi va inson sog'lig'ini saqlashda, mustahkamlashda organizmning qarshilik qobiliyatini oshirishda va har xil kasalliklarning oldini olishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Xalqimiz azal-azaldan jismoniy baquvvat kishilarni e'zozlaganlar, ulug'laganlar va ularga ma'lum ma'noda suyanganlar. Ular hamisha Vatan qalqonlari timsolida xalq og'zaki ijodidan ertaklarda, dostonlarda qahramonlar sifatida namoyon bo'lganlar. Tarixning hamma davrlarida bularning qahramonliklari va jasurliklari timsolida yoshlarga tarbiya berilgan. Har qanday mustaqil davlat birinchi galda o'zining xavfsizligini to'liq ta'minlash maqsadida kuchli armiyaga ega bo'lmog'i zarur. Kuchli armiyaning asosida ham birinchi galda jismonan, qolaversa ruhan va axloqan barkamol yigitlar mavjudligi turadi.

Faxr bilan aytish kerakki, biz bugun jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rniga ega, iqtisodiyoti barqaror rivojlanayotgan, erkin fuqarolik jamiyati sari dadil qadam tashlayotgan kelajagi buyuk va qudratli mamlakatda yashamoqdamiz. Xususan, muhtaram Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida nihoyatda ulug'vor maqsadlar o'z ifodasini topgan. Bu dasturiy hujjat orqali mamlakatimizning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotini tubdan yangilash, "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini real voqelikka aylantirish borasida ko'plab yutuqlar qo'lga kiritildi. Butun dunyoda davom etayotgan koronavirus pandemiyasi, shuningdek, boshqa turli tahdid va xatarlarga qaramasdan, xalqimizning mustaqil taraqqiyot yo'lida amaliy harakatlar qilinmoqda.

Jamiyatimizda tinchlik va barqarorlik, fuqarolar va millatlararo hamjihatlik muhiti mustahkamlanmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish maqsadida keng ko'lamli islohotlar, yurtimizdagi barcha sohalarni erkinlashtirish, iqtisodiyot va uning tarmoqlarini, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yurtimizning har-bir fuqarosi Mamlakatimizning yangi taraqqiyot davri uchun poydevor yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarimizni yanada kuchaytirishimiz, Davlatimiz mustaqilligining ulkan siyosiy, tarixiy va ma'naviy-ma'rifiy hamda istiqbol yo'lining asosiy maqsad va vazifalarini yangi bosqichga

ko'tarishda vatanga bo'lgan fidokorona mehnatlarimiz orqali o'z xissamizni qo'shishimiz kerak.

Barchangizga ayonki, bugun dunyo shiddat bilan o'zgarmoqda. Har kuni, yangi-yangi muammo va vazifalar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, o'tgan yillarimiz (2019-2021 yy) insoniyat uchun juda og'ir va sinovli bo'ldi. Koronavirus pandemiyasidan millionlab odamlar aziyat chekdi va chekmoqdalar.

Shunday murakkab davrda mard va fidoyi yoshlarimizning oldingi saflarda turganiga hammamiz guvoh bo'ldik.

El boshiga ish tushganda, yoshlarimiz, kerak bo'lsa, aziz jonlarini garovga qo'yib, xalqimiz dardiga darmon bo'ldilar. Bizlarning tengdoshlarimiz uyma-uy yurib, karantin davrida qiynalgan oilalarga amaliy yordam berdilar. Ayniqsa, **“Saxovat va ko'mak” umumxalq harakatida** minglab o'g'il-qizlarimiz ko'ngilli sifatida faoliyat olib borganini bugun alohida ta'kidlab o'tmoqchiman.

Yuragida ezgulik va mehr-oqibat tuyg'ulari jo'sh urgan ana shunday yoshlarimizga, ularga ta'lim-tarbiya bergan ota-onalari va ustoz-murabbiylariga bugun yana bir bor samimiy minnatdorchilik bildiraman.

Bugungi kunda ko'pgina rivojlanmagan mamlakatlar ta'limning jamiyatdagi ahamiyatiga e'tibori sust, bu esa aksariyat davlatlarning sust rivojlanayotganiga olib keldi. Men o'zimdanda bunga nima yordam berishini so'rayman, bu rivojlanmagan davlatlarning aksariyatida hukumat darajasida yaxshi ma'lumotga ega odamlar bor va agar ular mamlakatning ta'lim sohasiga yoshlarning rivojlanishi va mamlakatni qayta tiklashlari uchun etarlicha e'tibor bera olsalar, ular ertaga etakchilar deb ataladi.

Ma'lumki, muvaffaqiyat muvaffaqiyatlarga olib keladi. Ta'limni hech qachon e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, chunki ta'lim har qanday jamiyatning yuragini tashkil qiladi. Har qanday jamiyatning muvaffaqiyati uchun yangi kashfiyotlarni yaratish, bu kashfiyotlarni bilish orqali ta'limga erishish mumkin. Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarning o'sishini odamlarga berilayotgan ta'lim sifatiga bog'liqdir. Sifatli ma'lumotga ega bo'lgan odamlar jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'sishi va rivojlanishiga olib keladigan islohotlarni amalga oshirish orqali jamiyatni yaxshilashga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent – “O'zbekiston” – 2016.
2. “Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashayalik”! (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi Hamda O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar. Toshkent 2021.

O'QUVCHI - YOSHLARDA ISSIQLIK BOSHQARILUVI XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI

Xalmatova N.N.

O'zDJTSUFF Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'lim uslubchisi

Annotatsiya. O'quvchi - yoshlarda issiqlik ajralishi darajasi, atrof-muhit havo haroratining kutilmaganda ortishiga to'g'ri keladi va qoidaga ko'ra,

mashqlarniyuqori havo harorati sharoitida bajarishning birinchi yoki ikkinchi kuniga to'g'ri keladi, bunda, hali bola organizmi ushbu yangi sharoitlarga akklimatizatsiya amalga oshirish ishlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: O'quvchi-yoshlar, issiqlik, volalarda akklimatizatsiyasi, tolerantlik, issiqlikni konvektivligi.

Аннотация: Степень тепловыделения у ученика – молодого человека соответствует неожиданному повышению температуры окружающего воздуха и, как правило, соответствует первому или второму дню выполнения упражнений в условиях повышенной температуры воздуха, пока организм ребенка еще находится в в этом определяется адаптация к новым условиям.

Ключевые слова: Зрачки, жара, акклиматизация полевок, толерантность, тепловая конвективность.

Abstract. The degree of heat release in the pupil - young people corresponds to an unexpected increase in the ambient air temperature and, as a rule, corresponds to the first or second day of performing exercises in conditions of high air temperature, while the child's body is still in this acclimatization to new conditions is defined.

Key words: Pupils, heat, acclimatization in voles, tolerance, heat convectiveness.

Xozirgi kunda o'quvchi - yoshlarko'pchilik tadqiqotlarimizning predmeti – yuqori tashqi harorat paytida bolalar va yoshlarning jismoniy tarbiyalashni tashkil qilinishi va uslubiyatini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Biz, sinovdan o'tuvchilarning ko'pchiligini to'liq fiziologik yetuklikka erishmaganliklarini hisobga olgan holda, termoboshqaruv va issiqlikning uzatilishi xususiyatlariga taalluqli maxsus adabiyotlarni tahlil qilish foydali deb hisobladik. O'quvchi-yoshlar, bir qator holatlari bo'yicha katta odamlardan farq qilishadi va avvalambor, geometrik xarakterdagi farqlar o'ziga e'tiborni tortadi. O'quvchi-yoshlar tanasining birligiga ancha katta tana yuzasi to'g'ri keladi. Masalan, yetti yashar bolada tana vaznining 2 kilogrammiga to'g'ri keladigan yuzaning kattaligi katta odamlarnikiga nisbatan taxminan 35 - 40% ko'pdir. Bu, mashqlar atrof-muhit haroratining past bo'lgan sharoitlarida bajarilgan holatlarda issiqlik uzatilishini yengillashtirishi va jismoniy mashqlar tana haroratidan yuqori bo'lgan harorat holatlarida bajarilganida issiqlikning tanaga oqib kelishini oshirishi ko'rinib turadi. Shuning uchun, jismoniy mashqlarhavo haroratitana haroratidan yuqori bo'lgan sharoitlarda bajarilganida bolalar juda noqulay sharoitga tushishadi[1,2].

Bir xil tezlikdagi yurish va yugurish paytida bolalardagi energiya sarflanishi katta odamlarnikiga qaraganda sezilarli darajada yuqori ekanligini e'tiborga olish zarur. Ushbu farqlar 20-30% gacha yetishi mumkin. Bunda, bolalar va katta odamlarda issiqlik ajralishining farqlari, bir xil jismoniy mashqlarni bajarish paytida atrof-muhit haroratiga bog'liq bo'lmagan holda saqlanadi. Xususan, atrof-muhit harorati yuqori bo'lgan sharoitlarda, jismoniy mashqlarni bajarish paytidabolalarda energiya sarflanishi katta bo'ladi. Buning yakuniy natijasi – bolalar xuddi o'sha jismoniy mehnatni bajarishlari paytida issiqlikni ko'p miqdorda ishlab chiqarishi holati hisoblanadi [3,4].

Undan tashqari, bolalarda tana yuzasi birligiga to'g'ri keladigan hamda summar ko'rsatkichlari bo'yicha ham ter ajralishi tezligi pastroq bo'ladi. Bunga sabab, ilgari taxmin qilinganidek bolalarda ter bezlari zichligining kichkinaligi emas, balki mavjud ter bezlari mahsuldorligining kamligi hisoblanadi. Ter ajralishining kamligi bolalarning ishchanlik qobiliyatlarini chegaralovchi omil hisoblanadi, deb fikr yuritilsa hamki, bola tanasidan terning bug'lanishi katta odam tanasi yuzasidan bug'lanishiga qaraganda ancha samarali o'tishi mumkinligini, ayniqsa, mashqlarni havoning yuqori harorati va namligi sharoitlarida bajarilishi paytida ortiqcha ter ajralishi sodir bo'ladigan holatlardahisobdan chiqarish kerak emas [5].

Issiqlik ajralishi darajasi ma'lumotlari bo'yicha bolalar yuragining daqiqalik hajmi kattalarnikiga nisbatan atrof-muhitning komfort harorati sharoitlarida ham va mashqlarni yuqori havo harorati sharoitida bajarilishi paytida ham sezilarli darajada past bo'ladi.

Qonning daqiqalik hajmi kattaligining kamayishi jismoniy mashqlar vaqtida teri ostidagi qon aylanishining pasayishi oqibati sifatida bo'lishi tufayli, issiqlikni konvektiv jarayonlar natijasida, aynan, yadrodan tana yuzasiga o'tkazilishi natijasida yo'qotilishi bolalarda katta odamlarnikiga nisbatan kam darajada namoyon bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin. Shunday qilib, nazariy fikr yuritishlardan quyidagi xulosa kelib chiqadi: bolalarning termoboshqaruv imkoniyatlari katta odamlarnikiga nisbatan pasaygan hisoblanadi.

Tajriba ma'lumotlari bolalar va o'smirlarda jismoniy mashqlarniyuqori havo harorati sharoitida bajarishga akklimatizatsiya katta odamlarga nisbatan kam darajada sodir bo'lishi to'g'risida dalolat beradi. Bolalarda akklimatizatsiya tezligi past bo'ladi, shuning uchun, ularda akklimatizatsiya qilish vaqti ancha uzoq muddat davom etadi. Shu bilan bir vaqtda, ularning jismoniy mashqlarniyuqori havo harorati sharoitida bajarish paytidagi o'z holatini sub'ektiv baholashi, katta odamlardagiga nisbatan ijobiy tomonga ancha tez o'zgaradi. Shunday qilib, bola organizmida tana haroratining ortishiga adaptatsiya bo'lishini haqiqiy darajasi bilan sub'ektiv hislari o'rtasida mos kelmaslik kuzatiladi [6,7].

O'quvchi-yoshlarda issiqlik urishining ko'pchilik holatlari yoz oyining boshiga, atrof-muhit havo haroratining kutilmaganda ortishiga to'g'ri keladi va qoidaga ko'ra, mashqlarniyuqori havo harorati sharoitida bajarishning birinchi yoki ikkinchi kuniga to'g'ri keladi, bunda, hali bola organizmi ushbu yangi sharoitlarga akklimatizatsiya qilib ulgurmagan bo'ladi.

Aytilganlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, may oyining ikkinchi yarmida va iyun oyining boshlarida, hali bola organizmiyuqori havo harorati sharoitiga akklimatizatsiya qilib ulgurmagan vaqtda katta jismoniy yuklamalar bilan bog'liq bo'lgan biron-bir musobaqalarni o'tkazish maqsadga muvofiq emas. Barcha holatlarda va ayniqsa, bolalar bilan yuqori havo harorati sharoitida shug'ullanish paytida o'qituvchi o'ta ehtiyotkorlikni namoyon qilishi kerak.

O'quvchi-yoshlar issiqlikka tolerantligiga kelsak, ular qulay tashqi sharoitlarda (havo harorati va namligining nisbatan past sharoitlarida) mashqlarni bajarishi paytida, ularda termoboshqaruv xuddi katta odamlarnikiga o'xshagan samarada sodir bo'ladi. Boshqa tomondan, bolalar yuqori havo harorati sharoitida

jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishiga to'g'ri kelsa, juda noqulay sharoitda qolishadi.

To'g'ridan-to'g'ri tajriba ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, havoning harorati 45°S va undan yuqori bo'lganida, bolalar jismoniy mashqlar bilan amalda shug'ullana olishmaydi. Agarda, havoning harorati 30°S dan yuqori bo'lsa, bolalar hattoki past jadallikdagi – maksimal aerob imkoniyatlaridan 40-50% bo'lgan jismoniy mashqlarni ko'tara olishmaydi.

Ushbu holatda bolalar tolerantligining past darajada bo'lishi – 1 kg tana yuzasiga to'g'ri keladigan tana yuzasining kattaligi hisoblanadi, bu, issiqlikning tashqi muhitdan tanaga katta darajada oqib kelishiga olib keladi. Shuning uchun, bolalar bilan shug'ullanish paytida, mashqlarni bajarish vaqtini chegaralash kerak va mashqlarning davomiyligi 20-30 minutdan oshgan holatlarda juda ehtiyot bo'lish lozim. Barrouning ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, davomiyligi 1 minutdan oshmaydigan qisqa muddatli mashqlar uchun organizmning mumkin bo'lgan qizib ketishi keskin omil hisoblanmaydi va shuning uchun, bunday turdagi mashqlar, mashg'ulotlar atrof-muhitning yuqori harorati sharoitida o'tkazilganidabolalar bilan shug'ullanish uchun qo'llanilishi mumkin.

Mavjud ma'lumotlar suvning yo'qotilishi (kuchli ter ajralishi natijasida, suv ichish chegaralanganda va h.k.) bolaning issiqlik urishiga katta odamlarga nisbatan ko'proq darajada uchrashiga moyilligini oshiradi. Shuning uchun, atrof-muhitning yuqori harorati sharoitida bolalar jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi paytida, ularning suv ichishlarini chegaralash kerak emas, dehidratatsiya bolalarni issiqlikka tolerantligini katta odamlarnikiga nisbatan sezilarli darajada ko'proq pasaytirishini yodda saqlash kerak.

O'quvchi-yoshlar atrof-muhitning yuqori harorati sharoitidajismoniy mashqlar bajarishi paytidagi xususiyatlari to'g'risidagi mavjud ma'lumotlarni (1-jadval) umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki, ularning issiqlikka tolerantligi katta odamlarning tolerantligiga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. O'quvchi-yoshlarda tanasining yuzasi bilan vazni o'rtasidagi nisbati (havoning harorati tana haroratidan yuqori bo'lgan holatlarda) yaxshi emas. O'quvchi-yoshlar ter ajralishiga qobiliyat past bo'ladi, ularda akklimatizatsiya vaqti sekinlashgan, o'zining termo-boshqaruvga ta'sirini sub'ektiv baholashi o'rtasida nomuvofiqlik kuzatiladi.

Tana yadrosi va yuzasi hamda organizmning real ob'ektiv holati o'rtasida issiqlik almashinuvi imkoniyatining pasayishi issiqlik elitishiga olib keladi. O'quvchi-yoshlarda suv ichishni chegaralash oqibatidagi dehidratatsiya katta odamlarnikiga nisbatan ancha xavfli bo'ladi. Shuning uchun, bolalar bilan atrof-muhitning yuqori harorati sharoitidamashg'ulotlar o'tkazadigan trenerlar va o'qituvchilar bola organizmining ushbu xususiyatini yodda tutishlari kerak va ayniqsa, akklimatizatsiyaning erta bosqichlarida zarur bo'lgan ehtiyotkorlikka rioya qilishlari lozim. Trenirovka mashg'ulotlari jarayonida bolalarning suv ichishlarini chegaralamaslik kerak[8,9].

Tanlangan sport turi bilan shug'ullanadigan o'quvchi-yoshlar organizmidagi funksional o'zgarishlarning mavsumiy dinamikasini o'rganish ma'lum bir qiziqishni uyg'otadi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish paytida murakkab

koordinatsiyali harakat amallarini yuqori mukammallikda ijro qilinishi markaziy asab tizimining qat'iy koordinatsiyalangan faoliyati bilan ta'minlanadi.

Bizning hududimiz iqlim sharoitlarida yosh sportchilar organizmining funksional holati to'g'risidagi axborot alohida dolzarblikka ega. Qo'llaniladigan jismoniy yuklamalarning iqlim omillari bilan birgalikdagi ta'sir qilishi, yosh sportchilar tizza bo'g'imida tormozlanishning ochilib ketishi yoki kuchayishi tomoniga eng yorqin ifodalangan ma'lum bir o'zgarishlarni chaqiradi.

Yurak-tomir tizimining holatini o'rganish ma'ulmotlari bo'yicha ossillografik va seysmokardiografik ko'rsatkichlarning yoshga va harakat tayyorgarligi darajasiga bog'liq holdagi o'zgarishlarining aniq qonuniyati aniqlangan. Bunda, seysmokardiogrammani yilning har xil iqlim mavsumlaridagi vaqt va amplituda ko'rsatkichlarida yorqin ifodalangan farqlar aniqlanmagan.

1-jadval

O'quvchi - yoshlar organizmining xususiyatlari
1. Tana yuzasi maydonining tana vazniga nisbati ko'rsatkichining katta bo'lishi.
2. Lokomotsiyalar paytida energiya sarfining katta bo'lishi.
3. Ter ajralishining past bo'lishi.
4. Metabolik talabi teng bo'lishi paytida qon daqiqalik hajmining ancha past bo'lishi.
5. Tanasi va atrof-muhit o'rtasida issiqlik almashinuvining katta bo'lishi.
6. Mushak ishi paytida ajraladigan isisqlik miqdorining ko'p bo'lishi (1 kg tana vazniga hisoblanganda).

O'spirin sportchilar kontingenti bilan o'tkazilgan tajribaviy tadqiqotlarda yuqori tashqi harorat yurak-tomir tizimining faoliyatiga sezilarli darajada ta'sir qilishi aniqlangan. Masalan, yilning issiq davrida maksimal arterial bosimning pasayishiga va ossillografik indeksning to'psimon qayd qilinishigacha pasayishi kuzatilgan, bunda, sistolik va diastolik sikllar amplitudasining pasayishi aniqlangan.

Shuni aytish lozimki, ularning tayyorgarligini qishki trenirovka sikli davrida arterial qon bosimi yozgi davridagiga nisbatan 40% holatlarda ortgan, u, 145-155 mm.sim.ust ni chegarasida o'zgargan, bu, bizning nazarimizda, dam olish rejimiga rioya qilmaslik va trenirovka yuklamasining noratsional tuzilishi bilan bog'liq.

Atrof-muhitning yuqori harorati sharoitida, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish paytida dinamik stereotiplarni qulay shakllantirish, saqlash va takomillashtirish maqsadida almashtiriluvchi yuklamalarning tinchlik pauzalarini qo'llash bilan almashtiruvchi, ortiqcha qizib ketish va uzoq muddatli mushak ishi sharoitlarida gipertermik samarani saqlaydigan rejimiga rioya qilish ratsional bo'lib ko'rinadi.

Xulosa: O'quvchi-yoshlar atrof-muhitning yuqori harorati sharoitida jismoniy mashqlar bajarishi paytidagi xususiyatlari to'g'risidagi mavjud ma'lumotlarni taxlil shuni ko'rsatdi-ki, o'quvchi yoshlarda tashqi muxitga moslashishida organizmdagi energiya almashinuvi ularning istemol qilayotgan oziq-ovqat maxsulotlariga bog'liqligi mavjudir.

Foydalangan adabiyotlar:

9. Ernazarov, G. N. (2023). THE LEVEL OF PREPARATION OF PLAYERS DEPENDS ON MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 68-75-б.
10. Эрнazarов, Г. (2023). ТАЛАБАЛАРИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ КЎРСАТКИЧИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 5), 85-92 б.
11. Эрнazarов, Г. Н. (2021). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор*, 344-348-б.
12. Эрнazarов, Г. Н. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РОСТОВО-МАССОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА. *Достижения науки и образования*, (12), 61-63-б.
13. Ernazarov, G. N. (2022). PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS LEARN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12)*, 150-159-б.
14. Ernazarov, G. N. (2022). PROBLEMS OF VALEOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12)*, 57-66-б.
15. Сойибназаров, Аббосжон Икромжонович. "МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ УЧУН ОНЛАЙН ХИЗМАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ." *БАРҚАРОРЛИК ВА ЙЕТАКСҲИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ 3.1* (2023): 79-81.
16. Расулов О. С. Методика Комплексной Оценки Стратегического Управления Органами Самоуправления На Основе Принципов Общественной Ответственности// *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE*. Volume: 04 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2660-454X <https://cajitmf.centralasianstudies.org>. 137-140-б.
17. Rasulov Otabek Salimovich. (2022). THEORETICAL BASIS OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL STRUCTURE. *World Bulletin of Management and Law*, 17, Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/1888>. 148-153-б.

МАКТАБ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЖАРAYONIDA MUSOBAQALARNING АХАМИЯТИ

Urmonov Islomjon Ibrohim o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Yakakurash, sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya Maqolada talabalarning maktab sport tadbirlariga bo'lgan munosabati, maktab o'quvchilarining qiziqishining pedagoglar faoliyatiga ta'siri batafsil tahlil qilingan. O'tkazilgan tadqiqotlar umum ta'lim maktablari va

shaharning barcha sport tashkilotlari faoliyatiga turli xil sport tadbirlarini yanada rivojlantirish va joriy etish zarurligini tushunishga yordam beradi

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, talabalar, umum ta'lim maktablari, o'qituvchi, murabbiy, sportchi, motivatsiya, qiziqish, musobaqalar, bayram tadbirlari.

Аннотация В статье подробно анализируется отношение учащихся к школьным спортивным мероприятиям, влияние интереса школьников на деятельность педагогов. Проведенные исследования помогут понять необходимость дальнейшего развития и внедрения разнообразных спортивных мероприятий в деятельность общеобразовательных школ и всех спортивных организаций города.

Ключевые слова: здоровье, ученики, общеобразовательные школы, учитель, тренер, спортсмен, мотивация, интерес, соревнования, праздничные мероприятия

Abstract The article analyzes in detail the attitude of students towards school sporting events, the influence of the interest of schoolchildren on the activities of teachers. The conducted research will help to understand the need for further development and implementation of various sports events in the activities of secondary schools and all sports organizations in the city.

Keywords: health, students, secondary schools, teacher, coach, athlete, motivation, interest, competitions, holiday events

Mamlakatning kelajagi aholining sifat tarkibini belgilaydi. Davlat yosh avlodning jismoniy va ijtimoiy salomatligiga alohida e'tibor beradi. So'nggi o'n yilliklar davomida mamlakatimizda aholi salomatligi va jismoniy tabiyaga bo'lgan munosabat darajasining pasayishi kuzatilmoqda. "O'smirlarning sog'lig'i ularning kelajakdagi hayotiga, kasbga ega bo'lish, oila qurish va bolalarni tarbiyalash qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Bolalar o'rta maktab yoshidan o'z tanasini jismoniy mashqlar bilan bardavomiylik tartibda chiniqtirib borish, kattalar hayotiga tayyorgarlik ko'rish, uning jadal o'sishi, shaxsning shaxsiyati va dunyoqarashi jadal shakllanmoqda", dedi yurtboshimiz SH.Mirziyoyev. Bunday davrda bolalar ayniqsa himoyasiz va ba'zan bugungi dunyoning qiyinchiliklari, va xavf-xatarlaridan himoyalanganligiga qaramay bolalarga ushbu mas'uliyatli vaqtda bolalarga yordam berish va birinchi navbatda ularning sog'lig'iga katta e'tibor berish juda muhimdir". Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Odamlarning qobiliyatlarini ochib beradigan davlatning ijtimoiy siyosati, ularning sog'lig'ini mustahkamlash, yaxshilash borasidagi qiziqishlarini qondirish potentsialga erishish, hayot sifatini yaxshilash orqali, yaxshiliklarga erishish imkonini beradi, shu bilan bir qatorda bilim olish va sport faoliyatidagi natijalarini o'sib borishiga olib keladi. Bolalarning barkamol rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish. O'qituvchilar oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini va oila salomatligi madaniyatini asosiy qadriyati sifatida shakllantirish, shu jumladan ota-onalarga tushuntirish ishlartini olib borish. Yosh avlodni salomatligini rivojlantirish asosida tarbiyalash va shakllantirish uchun bolalarni jismoniy tarbiya bilan hayotining turli sohalariga harakat faoliyatini faollashtirishdir. Bu jarayonlarni tashkil etishda jismoniy tarbiya va sport musobaqalarini uyushtirish va tashkillashdir, maktab

o'quvchilarining sog'lig'ini saqlash zarurayati tufayli sog'lomlashtirish tadbirlari o'rta ta'lim maktab tomonidan ishlab ko'rib chiqilishi kerak. Quyidagi yo'nalishlarga qaratilgan tadbirlarni izchil o'tkazish uchun bolalar salomatligini yaxshilash, barcha musobaqalar har yili hudud, tuman, shahar bosqichlari sport turlari bo'yicha yagona sport tadbirlari taqvim rejasiga kiritiladi va rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

Bu tashkil etilgan maktab to'garak qatnashchilari barcha rejalashtirilgan tadbirlarni o'tkazish uchun asos bo'lib, ularning vazifalari quyidagilardan iborat: tashkil etish, bolalarni tanlash, sport o'yinlari turiga e'tibor qaratish, ota-onalar bilan ishlash, "Olimpiya zaxiralari sport maktabi", "bolalar va o'smirlar sport maktabi" "suzish havzaslari" BO'SM murabbiylari bilan yaqindan aloqalar bog'lash. Ular bilan o'zaro so'g'lomlashtirish tadbirlari yuzasidan o'z hududidagi umum ta'lim maktablari bilan o'zaro manfaatli uchrashuvlar olib boriladi. Maktab o'quvchilarini sog'lig'ini mustahkamlash, qiziqishni oshirish, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish bo'yicha mashg'ulotlarga jalb qilish ishlar olib borilishi, bu ularga sport va sog'lom turmush tarzini o'z faoliyatining boshiga qo'yishga yordam berdi, boshlang'ich sinflardan boshlab jismoniy tarbiya o'qituvchilari rahbarligida olib borilmoqda. Maktab jismoniy tarbiya darslari, sport to'garaklari va sport klublaridagi mashg'ulotlar xarakterini mustahkamlaydi, maqsadlilik, psixologik kabi fazilatlarni tarbiyalash chidamlilik, stressga chidamlilik, jamoaviy ruh va g'alaba qozonish irodasi, dunyo qarashi va fidoyililikni oshiradi. So'rovnomani motivatsiyaning asosiy turlarini aniqladi jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish. Maktab sport tadbirlarini o'tkazishda o'qituvchi quyidagilarni ko'radi bolalarning sport salohiyati kelajakda eng ko'p tanlashga yordam beradi tegishli bo'lim, ota-onalarga maslahat berib, o'qish uchun xabar beradi Sog'liqni saqlash kunlari Musobaqalar turlari sport Prezident o'yinlar Festivallar bu Sport tadbirlar Prezident musobaqalar Turistik Spartakiad yurishlari "Quvnoq startlar" jismoniy o'zini takomillashtirish maqsadida ma'lum bir sport turi va salomatlik. Har bir bosqichda u doimo beparvolik bilan ijobiyni ta'kidlaydi sog'liqni saqlash va jismoniy mashqlarni kuchaytirishda jismoniy mashqlarning roli rivojlanish, talabalarni asta-sekin yuqori natijalarga erishishga olib keladi. Oxirgi bosqichlarda o'qituvchi murabbiy bilan birgalikda kerak talabani jismoniy holatiga ongli munosabatini shakllantirish talabaga sport qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradigan, sportda yuqori natijalarga erishish maqsadlariga qaratilgan hislarni ongli ravishda belgilashga. Bunga talabalarni turli musobaqalarga jalb qilish yordam beradi. Talabalarning motivatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan so'rov natijasida har bir yoshdagi musobaqalar ma'nosining asosiy turlari aniqlandi, tanlandi har bir bosqich uchun manfaatlarni amalga oshirishga yordam beradigan tadbirlar bosqichning har bir ishtirokchisi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev Sh.A. Yosh yunon-rim kurashchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari. T. 2012.
2. Bakiev Z.A. Dzyudo nazariyasi va uslubiyati. T. 2011.
3. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T. 2005.

4. Usmanxodjaev T.S. Jismoniy tarbiya. 7-8 sinf.T. 2004.
5. Usmanxodjaev T.S. Jismoniy tarbiya. 10-11 sinf.T. 2004.
6. Kim Yu.S., Yugay L.P. Основная дзюдо. Т.2005.
7. Kerimov F.A., Yusupov N., Кураш. Т. 2003.

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHDA YOSH YENGIL -ATLETIKACHILARNING O‘QUV MASHG‘ULOTLARINI REJALASHTIRISH

Usmonov Baxodir - Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrasida dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichdagi yosh engil-atletikachilarning jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini rejalashtirishga oid muammolar va ularni o‘rganish jarayonida olingan natijalar va tahlili keltirilgan. Ushbu muammolarni hal etishda qo‘llaniladigan “Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilarning uchun o‘quv-mashg‘ulot dasturi” haqida ma’lumotlar keng bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Mashg‘ulot dasturi, umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, nazariy va psixologik tayyorgarlik, mikrosikl, mezosikl, makrosilk.

Аннотация. В данной статье представлены проблемы, связанные с планированием физической подготовки юных спортсменов на начальном этапе подготовки, а также результаты и анализ, полученные в ходе их исследования. Подробно описаны сведения о «Программе подготовки юных легкоатлетов на этапе начальной подготовки», используемой для решения этих задач.

Ключевые слова: Программа тренировок, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, теоретическая и психологическая подготовка, микроцикл, мезоцикл, макроцикл.

Annotation. This article presents the problems related to the planning of physical training of young athletes at the initial training stage and the results and analysis obtained during their study. Information about the "Training program for young track and field athletes at the initial stage of training" used to solve these problems is described in detail.

Key word: Training program, general physical training, special physical training, technical training, tactical training, theoretical and psychological training, microcycle, mesocycle, macrocycle

Kirish. Dunyoda bolalar va o‘smirlar sporti nazaryasi va amaliyotida yosh sportchilarni o‘quv-mashg‘ulotlarini rejalashtirish, sportga saralash, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda, psixologik, texnik-taktik hamda funksional tayyorgarligida qo‘llaniladigan vosita va usullarni amaliyotga tadbiq etish borasida ko‘plab imliy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Jahonda sportchilarning sportdagi natijalari shiddat bilan o‘sishi, ushbu sohada hozirgi kun talablariga mos o‘quv mashg‘ulotlarini tashkillash uchun eng qulay tizimini ishlab chiqish talabini qo‘ymoqda. Yosh engil-atletikachilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda

shug‘ullanuvchilar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg‘ulotlarni zamon talablariga mos tarzda tashkillash bolalar va o‘smirlar sporti nazaryasi va uslubiyotini rivojlantirish, respublika hamda xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Dastlabki tayyorgarlik bosqichidagi engil-atletikachilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qo‘llaniladigan maxsus mashqlarni jismoniy sifatlarga, harakat texnikasini rivojlantirishga mos tarzda qo‘llash usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish hozirda dolzarb masala hisoblanadi.

Mamlakatimizda mazkur sohadagi ishlarni oqilona amalga oshirish bo‘yicha bir qator meyoriy huquqiy hujjatlar mavjud. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi PQ-5281-son qarorida belgilangan vazifalar ham bu boradagi ishlarni amalga oshirishga tayanch bo‘lish bilan bir qatorda uni qanchalik dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Yosh engil-atletikachilarning mashg‘ulotlarini optimal rejalashtirish asosida jismoniy tayyorgarligini oshirish.

Tadqiqot vazifasi. Yosh engil-atletikachilarning amaliyotda mavjud rejalashtirish texnologiyalarini tadqiqotlar asosida o‘rganish.

Tadqiqotni tashkil etilishi. Tadqiqot Namangan viloyati engil-atletika federatsiyaning 18 nafar malakali murabbiylari bilan anketa so‘rovnomalari hamda intervyu-suhbat asosida tashkillandi. Murabbiylarning 65% 10 yildan ortiq tajribaga ega bo‘lib ularning 4 nafari oliy toifali. Ushbu uyushtirilgan suhbatning asosiy maqsadi hozirda sport maktablarining boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachi bolalar mashg‘ulot jarayoni tegishli hujjatlar hamda mashg‘ulotda qo‘llaniladigan vosita va usullarni haqida ma‘lumot olish edi.

Bundan tashqari uchrashuvda qatnashgan murabbiylardan hozirgi kunda mashg‘ulot jarayonini eng muhim jihatlarini aniqlashga doir o‘tkazilgan anketa so‘rovnoma natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilarga o‘quv mashg‘ulotlarini olib boruvchi murabbiylardan olingan anketa so‘rovnoma natijalari

№	Savollar mazmuni	“Ha” javobni berganlar soni	“Yo‘q” javobini berganlar soni
1	Engil-atletika sport turiga oid adabiyotlar yetarlimi?	-	25
2	Mazkur bosqichda o‘tkazilayotgan engil-atletika sport mashg‘ulotni rejalashtirishda asos vazifasini bajaruvchi dasturi mavjudmi?	-	25
3	Mazkur bosqichdagi shug‘ullanuvchi bolalar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yoshga xos harakatli o‘yinlar va maxsus mashqlardan foydalanisizmi?	12	13

Yuqoridagi keltirilgan anketa so'rovnomamizdagi savollar biz yuqorida belgilab olgan vazifalarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, undan olingan natijalarga asoslanib boshqa viloyatlarda ham ushbu sport turi bo'yicha o'tkazilib kelinayotgan mashg'ulotlardagi yuklamalar o'zining me'yoriy jihatdan tasdig'ini topmagani ma'lum bo'ldi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki amaliyotda foydalanilayotgan mashg'ulot yuklamalari boshlang'ich tayyorlov guruhi shug'ullanuvchilarining yoshga hos xususiyatlarini inobatga olishni taqozo etadi. O'tilayotgan mashg'ulotlarda yosh sportchilarni mashg'ulot tarkibiy tuzilmasiga nisbatan nomutanosibligini ko'rish mumkin

Bundan tashqari yosh sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash orqali rejalashtirishni nechog'lik to'g'ri amalga oshirilayotganligi o'rganildi.

Bunga yuqoridagi 5 ta shiddat zonalaridagi yurak qisqarish chastotasini 1 soat 30 daqiqa ya'ni, 90 daqiqalik mashg'ulotda ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichining BTG 2-tajriba va nazorat guruhlaridagi sportchining to'liq mashg'ulot davomidagi yuklamalar vaqtida yurak qisqarishini 5 ta shiddat zonasida qancha vaqt va mashg'ulotni qaysi qismidagi vazifaga bergan javob reaksiyasi aniqlandi hamda kerakli xulosalar chiqarildi.

Mashg'ulotni tayyorgarlik qismida yuklamani asta-sekin oshirib, asosiy qismga tayyorlash va asosiy qismda (mashg'ulot vazifasidan kelib chiqib) yuklamani yuqori darajaga olib chiqiladi. Yakuniy qismda esa olingan yuklamadan qayta tiklanish va nafas rostdash mashqlari berib yurak qisqarish chotatasi dastlabki holatdagiga yaqinlashtiriladi. Yuqoridagi natijalarda esa bunday talablarga nisbatan nomutanosiblikni ko'rishimiz mumkin. Masalan mashg'ulotni tayyorgarlik qismining 2-daqiqasidan boshlab sportchining yurak urishi 167 tagacha ko'tarilgani va shu shiddat zonasida 24 daqiqagacha mashqlanganini, mashg'ulotni asosiy qismida esa aksincha 125 martadan oshmagan holda 20 daqiqa davomida mashqlangan. Yakuniy qismiga yaqin vaqtda esa sportchi olgan yuklama oshib borganini ko'rishimiz mumkin. Mashg'ulot so'ngida yurak qisqarish chastota dastlabkiga nisbatan katta farq mavjudligini yaqqol ko'rinib turibdi.

Huddi shunday nomutanosiblik nazorat guruhidagi sportchining mashg'ulot davomidagi natijalaridan ma'lum bo'lmoqda. Bu esa yosh sportchilarning qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga salbiy tasir qilishi mumkin. Bunday salbiy ta'sirni oldini olish va mashg'ulotlarni to'g'ri rejalashtirish uchun yuqorida keltirilgan 6 bo'limdan iborat bo'lgan dasturdagi vazifalar va undagi sikllarni to'g'ri tuzish malakasiga ega trenirlarni shakllantirishimiz eng muhim vazifa hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotdan olingan natijalarimizga ko'ra Namangan viloyati Yakka sport tuurlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi engil-atletika trenirlaridan olingan anketa savolimizni birinchisi "Engil-atletika sport turiga oid adabiyotlar yetarlimi?" ga barchasi yo'q degan javob berdilar. Ikkinchi savol "Mazkur bosqichda o'tkazilayotgan engil-atletika sport mashg'ulotni rejalashtirishda asos vazifasini bajaruvchi dasturi mavjudmi?"ga ham huddi shunday 25 nafar respondent yo'q degan javobni belgilaganlar. Uchinchi savol "Mazkur bosqichdagi shug'ullanuvchi bolalar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yoshga xos

harakatli o‘yinlar va maxsus mashqlardan foydalanasizmi?” ga 25 nafardan 12 nafari ha, 13 nafari esa yo‘q degan javobni belgilashgan.

Yuqoridagi olingan natijalarga qo‘shimcha tarizda biz malakali trenirlar bilan qilgan maqsadli suxbatlarimiz davomida ularda mashg‘ulot dasturiga chin ma’noda ehtiyoj borligini, shu orqali mashg‘ulotlardagi vazifalarni tizimli rejalashtirishga erishish mumkinligini va bolalar yoshqa hos maxsus maxsus mashqlar hamda harakatli o‘yinlar bazasi yetarli emasligi takidladilar.

Biz ushbu muammolarga yechim sifatida boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilar uchun o‘quv-mashg‘ulot dasturini ishlab chiqib, uni amaliyotga Namangan viloyati Chust tumanida faoliyat ko‘rsatayotgan sport maktabidagi trenirlarga taqdim etdik.

Mazkur dasturning kirish ya‘ni tushunturish xati qismida uning dolzarbligi va zarurati, maqsadi va vazifalari, amalga oshirish shartlariga tegishli ma‘lumotlar keltirilgan.

Birinchi bo‘lim dasturning me‘yoriy qismi bo‘lib, ushbu bo‘limda o‘quv ishlarini tashkil etishga qo‘yiladigan umumiy talablar va yillik mashg‘ulot rejasining tuzulishi, ikkinchi qismida yosh engil-atletikachilarning dastlabki tayyorlik bosqichida 52 haftalik o‘quv-mashg‘ulot rejasi haqida zaruriy ma‘lumotlar keltirilgan.

Ikkinchi bo‘limda tashkiliy uslubiy ko‘rsatmalar, sportchilarning yosh xususiyatlari va boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilar jismoniy texnik-taktik, psixologik va nazariy tayyorgarligi tavsiflangan.

Uchunchi bo‘limda boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilarning birinchi o‘qitish yilidagi mashg‘ulotlarini rejalashtirishga tegishli ishlar o‘rin olgan.

To‘rtinchi bo‘limda boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotning asosiy qismida o‘zlashtiriladigan mashqlar majmuasi uzviy ketma – ketlikda joylashtirilgan.

Beshinchi bo‘limda boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh engil-atletikachilar mashg‘ulotining sikllik tuzulishi, birinchi va ikkinchi yildagi o‘quv-mashg‘ulotlari siklida yosh engil-atletikachilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qo‘llaniladigan harakatli o‘yinlar va maxsus mashqlar sportchilar jismoniy va yosh xususiyatlarini hisobga olgan xolda ishlab chiqilgan.

Oltinchi bo‘limda yosh engil-atletikachilar mashg‘ulotida kompleks nazorat tizimi, yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi bo‘yicha tibbiy nazorat, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish sinov testlari haqida zaruriy ma‘lumotlar berilgan bo‘lib. bu orqali ushbu bo‘limlardagi materiallar bilan muamolarni hal etiladi.

Xulosa. Hozirda hayotimizni barcha jabhalarida ilmiy izlanishlar va har bir amaliy ishlar o‘zining me‘yoriy asosiga ega bo‘lishi zamon tababiga aylangan. Shu boisdan ham respublikamizda faoliyat olib borayotgan barcha trenirlarga dastlab sohadagi yetakchi olimlar, keyingi bosqishlarda esa o‘zlari mashg‘ulotlar uchun dasturni va undagi materiallarni uzviy ketma-ketlikda, yosh sportchilarga xos bo‘lgan mashqlarni to‘g‘ri belgilab tuzish malakasiga ega bo‘lishlari maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 5 noyabrdagi PQ-5281-son qarorida
2. A Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati Bondarevskiy E .Ya. Xankeldiev Sh. X.O'quvchi yoshlarning jismoniy tayyorgarligi. Meditsina –T:1986-204.b.
3. A.Abdullaev,SH.X.Xonkeldiev Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b.
4. R.S.Salomov. Jismoniy tarbiya nazaryasi va metodikasi. Darslik –Toshkent 2014-yil 284 b.
5. F.A.Kerimov " Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar". Toshkent. "Zar qalam" -2004.-447.b.

ERTALABKI GIGIENIK GIMNASTIKANI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'SIRI

Umarov D.X. - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq, O'zbekiston

Kalit so'zlar: Ertalabki gimnastika, jismoniy mashqlar, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish.

Ключевые слова: Утренняя гимнастика, физические упражнения, физическое воспитание, физическое развитие.

Key words: Morning gymnastics, physical training, physical education, physical development.

Dolzarbliigi. Yurtimizda bolalar jismoniy tarbiya va sportini tashkil qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shiddat bilan o'tib borayotgan bu davrda bolalarimizning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, o'qishlari va rivojlanishlarida yangi vosita va usullar paydo bo'lib bormoqda. Ammo, tabiiy va zararsiz yo'llarini yanada rivojlantirish asosiy dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Shulardan ertalabki gigienik gimnastika bilan shug'ullanishlarining ahamiyatini ommaga yetkazib berish muhim masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertalabki badantarbiya mashqlari bilan shug'ullanishlarining asosiy sabablarini va natijalarini keng ommaga yetkazish yo'lida milliy va xorijiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish orqali ularda bolalarni ertalabki badantarbiya mashqlari bilan shug'ullanishlariga e'tiborlarini oshirish tadqiqotimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Hozirgi muhitda ma'lum bir vaqtda har kuni ertalabki mashqlar, to'g'ri tanlangan jismoniy mashqlar komplekslari uyqudan keyin bolalarning asab tizimini yaxshilaydi, barcha ichki organlar va tizimlarning faoliyatini faollashtiradi, fiziologik metabolik jarayonlarni oshiradi, miya yarim korteksining qo'zg'aluvchanligini oshiradi. Shuningdek, butun markaziy asab tizimining reaktivligi, barcha retseptorlardan – ko'rish, eshitish, mushak-skelet tizimi, teridan miyaga boradigan impulslar oqimini, butun organizmning hayotiy faolligini oshiradi.

Toza havoda muntazam mashq qilish bolaning tanasini qattiqlashishiga yordam beradi, atrof-muhitning turli salbiy ta'siriga chidamliligini rivojlantiradi. Komplekslarga tuzatuvchi mashqlarni kiritish oyoq kamarini shakllantirishga va to'g'ri holatga yordam beradi. Shunday qilib, ertalabki mashqlar ko'p qirrali jismoniy madaniyat va sog'lomlashtirish jarayoni bo'lib, bolaning tanasini tizimli ravishda davolaydi.

Ertalabki mashqlar sog'lomlashtirishdan tashqari, tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Uning tizimli tadbiriq etilishi bolalarda har kuni jismoniy mashqlar qilish odatini shakllantiradi, ularni ish kunini uyushqoqlik bilan boshlashga, jamoa bo'lib kelishilgan holda harakat qilishga, maqsadli, e'tiborli, o'zini tuta bilishga o'rgatadi, shuningdek, ijobiy his-tuyg'ularni va quvonchli tuyg'ularni uyg'otadi.

Ertalabki mashqlar bolalarni takomillashtirish va tarbiyalashning qimmatli vositasidir. Ertalabki gimnastika bilan muntazam shug'ullanadiganlar uyquchanlik holatini yo'qotadilar, quvnoqlik tuyg'usi paydo bo'ladi, hissiy ko'tarilish boshlanadi va ularning ish qobiliyati oshadi. Uyg'ongandan so'ng darhol yotoqdan turish va mashqlarni bajarishni boshlash zarurati ma'lum ixtiyoriy harakatni talab qiladi, qat'iyatlilikni rivojlantiradi va bolalarni tarbiyalaydi.

Ertalabki mashqlar ham qimmatlidir, chunki bolalarda har kuni ertalab jismoniy mashqlar qilish kerak degan odat paydo bo'ladi. Bu sog'lom odat umr bo'yi saqlanib qoladi.

Ertalabki mashqlar bolalar bog'chasida kunni tartibli boshlash imkonini beradi, kun tartibini aniq amalga oshirishga hissa qo'shadi. Ertalabki gigienik mashqlar uyqudan keyin darhol bajarilishi kerak. Ammo bu faqat tungi guruhlarga ega bolalar bog'chalarida amalga oshirilishi mumkin. Bunday sharoitda "gimnastika bolalar jamoasi"ni tashkil etish, bolalarning e'tiborini bepul, individual o'yinlar va mashg'ulotlardan birgalikdagi mashg'ulotlarga o'tkazish maqsadlarini ham ko'zlaydi.

Shu bilan birga, ertalabki gimnastika mashqlarning ulkan ahamiyati bolalarning sog'lig'ini yaxshilashda saqlanib qolmoqda. Kundalik jismoniy mashqlar bolaning tanasining jismoniy rivojlanishi va funksional holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ularning muntazam takrorlanishi bolaning motor apparatini mustahkamlaydi. Postural buzilishlarning oldini olish va notekis oyoqlarning oldini olish uchun mashqlar keng tarqalgan. Yugurish va sakrash nafas olish va qon aylanishini, yurak faoliyatini va boshqa fiziologik funksiyalarni yanada kuchaytiradi. Bularning barchasi tananing normal ishlashiga, uning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Muayyan tartibda tanlangan jismoniy mashqlar kombinatsiyasi kompleks deb ataladigan narsani tashkil qiladi. Xuddi shu kompleks hafta davomida takrorlanadi. Agar kompleksning individual mashqlari kerakli natijaga olib kelmasa, bolalar uchun juda oddiy, qiziq bo'lmasa yoki zerikarli bo'lib chiqsa, ular o'qituvchining xohishiga ko'ra bir xil turdagi boshqalar bilan almashtirilishi yoki murakkablashishi mumkin. Mashqlar tezligini o'zgartirish va kompleks ichidagi mashqlarni takrorlash sonini ko'paytirishga va yangi boshlang'ich pozitsiyalarni joriy etishga ham ruxsat beriladi.

Xulosa. Ertalabki gimnastika mashqlar mazmunida, qoida tariqasida, bolalar bilan ilgari o'rganilgan mashqlar yoki uzoq muddatli o'rganishni talab qilmaydigan oddiy mashqlar kiritiladi. Ertalabki gimnastikada bolalar oddiy va tanish harakatlarni mashq qiladilar. Ammo mashqlar bolaga kerakli ta'sir ko'rsatishi uchun bajarilgan harakatlarning aniqligi va ularning etarli intensivligiga erishish muhimdir.

MAKTAB O'QUVCHILARIDA CHIDAMLILIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Umarov D.X. - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq, O'zbekiston

Kalit so'zlar: chidamlilik qobiliyati, jismoniy tarbiya, maktab o'quvchilari, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: выносливость, физическое воспитание, школьники, физическая подготовленность.

Key words: endurance, physical education, schoolchildren, physical fitness.

Dolzarlighi. Maktab o'quvchilarini hayot tarziga e'tibor beradigan bo'lsak, o'qish, uy ishlari, televizor tomosha qilish, kompyuter o'ynash va boshqa yumushlar bilan band bo'ladilar. O'quvchilarni ko'p qismi passiv hayot tarzida yashamoqda. Ularni kelajakda o'z o'rinlarini topishlari, mehnatda samarali natijalarga erishishlari va eng muhimi salomatliklarini yaxshilash uchun jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishlari muhimdir. Shu o'rinda chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish ularda harakatlarni uzoq vaqt bajarishlari va organizmni charchoqqa qarshi turish darajasini oshiradi. Chidamlilik qobiliyati mehnat faoliyati va funktsional imkoniyatlarini aks ettiruvchi har tomonlama jismoniy tayyorgarlik tuzilishining asoslaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Maktab o'quvchilarida chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlarni o'rganish.

Tadqiqotning muhokamasi. So'nggi yillarda maktab o'quvchilarida chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish borasida yetarli darajada ishlar amalga oshirildi, biroq, maxsus va uslubiy adabiyotlarda chidamlilik qobiliyatini rivojlantirishning turli jihatlari juda keng yoritilganiga qaramay, ularning aksariyati asosan, maktab o'quvchilarining darslardan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan bog'liq bo'lgan jarayonida ushbu qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi savol ochiq qolmoqda.

Barcha jismoniy mashqlarda insonning chidamlilik belgisi bo'lib ishning boshida, o'rtasida va yakunida harakat amallari biomexanik ko'rsatkichlarining o'zgarish xususiyatlari xizmat qiladi. Turli vaqt oraliqlarida ularning ko'rsatkichlarini taqqoslab, chidamlilik darajasi haqida xulosa beriladi. Odatda, mashq yakunida bu ko'rsatkichlar qanchalik kam o'zgarsa, chidamlilik darajasi shuncha yuqori bo'ladi.

Inson chidamliligiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillar qatorida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: yosh, jins, insonning morfologik xususiyatlari va faoliyat sharoiti.

Mazkur omillar harakat faoliyatining ko'p turlarida ahamiyatga ega, lekin ulardan har birining namoyon bo'lish darajasi va ularning nisbati ma'lum faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turlicha bo'ladi. Shuning uchun chidamlilikning har xil shakllari mavjud, ular o'zlarining belgilariga ko'ra guruhlanadi.

Chidamlilik faqatgina charchash alomatlari borligida namoyon bo'ladi.

Chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish uchun qat'iy tartiblashtirilgan mashq uslubidan foydalaniladi.

Mazkur uslub harakatli mashqlar (yoki ularning elementlari)ni qat'iy tartiblashtirilgan sharoitlarda ko'p marta qayta takrorlashdan iboratdir, undan quyidagi holatlarda foydalaniladi:

- qat'iy belgilangan harakat dasturida (harakat tarkibi, ularning o'zgarishi va bir-biri bilan aloqasi tartibi);

- yuklamani qat'iy me'yorlashtirish va mashq jarayonida uning dinamikasini to'la boshqarishda;

- dam olish oraliqlarini qat'iy tartibga solish va ularni belgilangan tartibda yuklama bilan navbatlashda.

Shug'ullanuvchilarning faoliyati shunday tartiblashtiriladiki, bunda yangi malaka va ko'nikmalarni egallash uchun optimal sharoit yaratish yoki muayyan fazilat va qobiliyatlarni o'stirish uchun yo'naltirilgan, ko'proq tanlangan ta'sir ta'minlanadi. Harakatlarni dastlabki o'zlashtirish va keyin yanada takomillashtirishning xususiyatlariga qarab mashq uslublari har xil shaklda bo'ladi.

Bu uslub yuklama miqdorini oshirish, dam olish bilan navbatlash va h.k., harakatlarni qattiq tartiblashtirish shakllari, harakatning ko'p marta bajarilishi bilan tavsiflanadi. Bu guruhga tegishli uslublar bir-birini to'ldiradi va ko'pgina shartlar bilan muvofiqlikda qo'llaniladi.

Chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish uchun shug'ullanuvchilarga sezilarli va katta yuklamalar beriladi.

Sezilarli yuklamada yashirin kompensatsiyalangan charchash fazasi haqiqiy charchash boshlanguncha bajarilgan ishning 60-70%ini tashkil qiladi.

Katta yuklamada haqiqiy charchashning vujudga kelishigacha bajarilgan ishni o'z ichiga oladi.

Bu ikki turdagi yuklamalar mashq bilan organizmni chiniqishini ortishi vazifalarini hal qiladi.

Chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish davomida mashg'ulotlar ichidagi dam olishlarga ham diqqat qaratish lozim. Sababi mashg'ulotlar ichidagi dam olishlar qobiliyatlarni rivojlantirishga ta'sir qiladi. Aynan shuning uchun mashg'ulotlar ichida supertiklanishli dam olishni foydalangan maqbul bo'ladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotning dolzarbligi bo'yicha adabiy manbalarning nazariy tahlili maktab o'quvchilarida chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish jarayoni haqidagi fikrlarning noaniqligini aniqlashga imkon berdi. Turli mualliflar chidamlilik qobiliyatini tarbiyalash uchun turli xil usul va vositalardan foydalanishni taklif qiladilar, biroq, bu muammoni samarali hal qilish uchun, avvalambor, jismoniy tarbiya darslaridan tashqari mashg'ulotlar tarkibida chidamlilik qobiliyatini rivojlantirish o'rnini aniqlash kerak.

SPORTDA YUKSAK KO'RSATKICHLARGA INTILISH

Xamroliyev Mirodiljon Mahammadjonovich - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Yakka kurash sport turlari nazaryasi va uslubiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchilarni yuksak ko'rsatkichlari keltrilgan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish sport faoliyatida esa eng yuqori erishishturli sportchilar uchun turlichadir sport kamolot yo'lida mumkin qadarko'proq natijaga erishishdir.

Kalit so'zlar: sport, jismoniy, kuch, yuksalish, natija, yuqori, organizim.

Аннотация: В данной статье физическими упражнениями занимаются спортсмены с высокими показателями, а для спортсменов с наивысшими достижениями в спортивной деятельности – достижение как можно большего результата на пути различного спортивного совершенства.

Ключевые слова: спорт, физическая сила, сила, подъем, результат, высота, организм.

Annotation: In this article, athletes with high indicators are engaged in physical exercises, and for athletes with the highest achievement in sports activities, it is to achieve as many results as possible in the way of various sports perfection.

Key words: sport, physical, strength, rise, result, high, organism.

Sport yuksak ko'rsatkichlarga intilish va ularni doimo yaxshilab borish vazifasini nazarda tutadi. Jismoniy mashqlardan sport natijalari maqsadisiz foydalanganda natijalar imkon boricha yuqori darajada bo'lishi nazarda tutilmaydi. Sport faoliyatida esa, eng yuqori natijaga erishish turli sportchilar uchun turlichadir. Umumiylik esa, ularning har biri sport kamoloti yo'lida mumkin qadar ko'proq natija sari intilishidir.

Sport yutuqlari, albatta, shunchaki o'zicha muhim bo'lmay, balki sportchida kuch-quvvat, qobiliyat, mahorat taraqqiyotining aniq ifodasi sifatida muhimdir. Yuksak sport natijalariga intilish shu munosabat bilan ulkan ijtimoiy-pedagogik ahamiyat kasb etadi, chunki u insonning eng muhim hayotiy qobiliyatlarini eng yuqori darajada takomillashtirishga intilish demakdir. Bunday intilish sport faoliyatining barcha tashkiliy tomonlari va shart-sharoitlari bilan, jumladan, sport musobaqalari sistemasi va orta boruvchi rag'batlantirish choralari bilan (boshlang'ich sport razryadi berilishidan to chempionlik oltin medaligacha va yuksak sport ko'rsatkichlari uchun umumxalq olqishiga sazovor bo'lishigacha) qo'llab-quvvatlab boriladi (Masalan, Abdulla Tangriyev, Rishod Sobirov va b.).

Yuksak ko'rsatkichlarga intilish sport mashqini shunga moslab tashkil qilish, eng ta'sirli (mashqni ko'proq foyda keltirishi ma'nosida) vosita va uslubiyatlardan foydalanish va nihoyat darajada chuqur ixtisoslanish yo'li bilan amalga oshiriladi. Eng yuqori darajada intilish sport mashqining barcha o'ziga xos belgilari: mashqlarni yuksak darajada bo'lishi, yuklama va dam olishning davriylikdan iborat bo'lib almashib turishi va hakovolar - mavjud bo'lishini talab etadi.

Yuqoridagi aytilganlardan ko'rish mumkinki, orta borishning umumiy

tamoyili sport mashqi sohasida alohida mazmun kasb etar ekan uni sportning ma'lum turida imkoniyat boricha maksimal darajada kamol topishni ta'minlash talabi sifatida tushinish kerak. Bu esa chuqur ixtisoslashtirish zaruriyatini anglatadi.

Sportda ixtisoslashish sport faoliyati jarayonida vaqt va kuch-g'ayrat sarflashning shunday taqsimlanishi bilan xarakterlanadiki, bu sportning tanlangan mazkur turini takomillashtirish uchun g'oyat qulay bo'lgani holda, sportning boshqa turlari uchun bunday bo'lmaydi. Shu munosabat bilan sport mashqini uyishtirishda shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish katta ahamiyatga ega. Sportchining shaxsiy moyilligiga muvofiq ravishda o'tkaziladigan ixtisoslashtirish uning sport sohasidagi iste'dodini mumkin qadar to'laroq nomoyon etishga hamda sport qiziqishlarini qondirishga imkon beradi. Aksincha, sportga ixtisoslashishning xatosi va sportchining shaxsiy fazilatlariga mos kelmaydigan bo'lishi sportchi va trenerning ko'pgina harakatlarini yo'qqa chiqaradi.

Sportda yuksak ko'rsatkich faqat ijodiy izlanish sharoitdagina erishilishi mumkin. Yangi sport yutug'i hamisha u yoki bu darajada kashfiyotdir. Sportchi imkoniyatlaridan foydalanishning yangi usullarini kashf etishdir. Shuning uchun sport mashqiga rahbarlik qilishda onglilik va faollikning umumiy pedagogik printsiplari alohida ahamiyat kasb etashi tushunarlidir.

Sport yutuqlari sportchining har tomonlama taraqqiy etganligiga bog'liqligining ikkita asosiy sababi bor. Birinchidan, organizmning ajralmas ekanligi – uning barcha a'zolari tuzilma va funktsiyalari faoliyat va taraqqiyot jarayonida o'zaro uzviy bog'liqdir. Qaysi jismoniy fazilat ko'proq, qaysinisi kamroq rivojlanishi zarur ekani har qaysi sport turida o'ziga xos nisbatda bo'lsada, biroq, jismoniy qobiliyat g'oyat yuksak darajada bo'lishi shart, ya'ni har tomonlama rivojlanish jarayonidagina bunga erishish mumkin.

Yangi harakat elementlari takrorlash natijasida paydo bo'ladi va u ma'lum elementlarni o'z ichiga oladi. Xilma-xil harakat koordinatsiyalarini o'zlashtirish jarayonida bu yo'lda uchraydigan qiyinchiliklarni yenga olish natijasida harakat faoliyatini yana ham takomillashtirish qobiliyati shakllanadi. Demak, sportda takomil topishning ob'yektiv qonunlari mashqlarni chuqur ixtisoslashtirilgan jarayon bo'lishi bilan birga har tomonlama rivojlanishga olib ketishni talab qiladi. Shunga ko'ra sport trenerovkasida umumiy va maxsus tayyorgarlik bir-biriga uzviy bog'lab olib boriladi.

Shu narsa muhimki, umumiy va maxsus tayyorgarlikning hamohangligi faqat sport takomilining qonuniyatlariga javob beribgina qolmay, balki sportchi shaxsini har tomonlama o'stirishga qaratilgan tarbiya tizimining umumiy va maxsus tayyorgarlik birligini, inson omilini tarbiyalashni nazarda tutadi. Shuning uchun umumiy va maxsus tayyorgarlik birligini shaxsni har tomonlama rivojlantirishning umumiy tamoyilini sport mashqida aniq ifoda etadigan sport maktabining eng muhim tamoyili deb qarash zarur. Quyidagi rasmda haftalik tsikllarda umumiy va maxsus tayyorgarlik dinamikasining o'zgarishini ko'rish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risi" dagi qonuni (yangi tahrir). – T., 2000, 26 may.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1997.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. –T.: Ma'naviyat, 2008. – 173b.
4. Ilov A.N., Bagdasarov A.Yu., Arslonov Sh.A. Dzyudo nazariyasi va uslubiyati. – T., 2012.
5. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Darslik. – T., 2004.
6. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. Darslik. – T., 2007.
7. Nurshin J.M., Salomov R.S., Kerimov F.A. O'zbekcha milliy sport kurashi. – T. 1993.
8. Пулатов Ф.М. Борьба самбо. Учебник. –Т., 2005.
9. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyoti. Darslik. – T., 2009.
10. Annabelle Tometich. JUDO. Abdo. – USA, 2013.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL-IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Xabibullayev Ubaydulloxon - O'zDJTSU Farg'ona filiali, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirish tendensiyalari xususida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Umumiy kompetensiya, kasbiy kompetensiya, intellektual-ijodiy jarayonlar, pedagogik tadqiqot metodlari, tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish.

Аннотация: В данной статье высказываются мнения о тенденциях развития интеллектуально-творческой компетентности будущих учителей физической культуры.

Ключевые слова: общая компетентность, профессиональная компетентность, интеллектуально-творческие процессы, методы педагогического исследования, планирование экспериментальной работы.

Annotation: this article comments on the trends in the development of intellectual and creative competence of future physical education teachers.

Keywords: general competence, professional competence, intellectual-creative processes, pedagogical research methods, planning pilot work.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga jismoniy tarbiya mazmunini ilmiy asosda o'rgatish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendensiyalarini ishlab chiqish pedagogika fani oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Bunda innovatsion faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanishi hamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'liqligi,

yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo'llashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishga zamin yaratadi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari kompetensiyasi sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin, yani:

Umumiy kompetensiyalar,

– davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;

– xorijiy tillardan birida kasbiy faoliyatiga oid hujjatlar va ishlar mohiyatini tushunish, tabiiy ilmiy fanlar bo'yicha kasbiy faoliyati doirasida zaruriy bilimlarga ega bo'lish hamda ulardan zamonaviy ilmiy asosda kasb faoliyatida foydalana bilish;

– axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatida qo'llay bilish, axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish usullarini egallab o'z faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlar qabul qila olish;

– yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o'z ustida ishlash va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish;

– sog'lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to'g'risida tasavvurga ega bo'lish;

– pedagogikani kasbiy faoliyatida qo'llay bilish usullarini egallagan bo'lishi, faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlar qabul qila olish;

Kasbiy kompetensiyalar:

– yangi bilimlarni mustaqil egallay bilish, o'z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish;

– inson organizmi, yosh fiziologiyasi, psixologiyasi va morfologiyasining salomatligiga oid bilimlarga ega bo'lish;

– bolalar va turli yoshdagilarni jismoniy tarbiyasida jismoniy mashqlarni to'g'ri tanlash, me'yorlash va ulardan samarali foydalanish usullari va metodlarini bilish;

– ta'lim muassasalarida va mahallalarda ommaviy jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish hamda o'tkazishga doir bilimlarga ega bo'lish;

– jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borishga oid dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lish;

– sport turlaridan mashg'ulotlar tashkil etish va o'tkazishga doir bilimlarga ega bo'lish;

– sport inshootlari va jihozlarining turlari ulardan to'g'ri foydalanishga doir bilimlarga ega bo'lish;

– sog'lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati yuzasidan yetarlicha amaliy malakalarga ega bo'lish;

– mahallalarda ayollar va xotin-qizlar sog'lom turmush tarzini tashkil qilish haqida nazariy hamda amaliy bilimlarga ega bo'lishi kerak.

O'qituvchining ijodiy faoliyati – uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishdan iborat muayyan vaqt davomida shakllanib, takomillashib boradigan jarayon. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari ijodiy faoliyatining asosiy belgilari quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

- 1) ijodiy faoliyat tushunchasini jismoniy tarbiya konsepsiyalari bilan uyg'unlashtirish;
- 2) pedagogik tadqiqot metodlarini egallash;
- 3) mualliflik konsepsiyalarini yaratish qobiliyati;
- 4) tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va amalga oshira olish;
- 5) o'zidan boshqa tadqiqotchi-pedagoglar tajribalarini qo'llay olish;
- 6) hamkasblar bilan hamkorlik;
- 7) fikr almashish va metodik yordam ko'rsata olishlik;
- 8) ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish;
- 9) yangiliklarni jismoniy tarbiya darslariga tatbiq etish, ularni o'z sharoitiga moslashtira olish.

Ta'lim tizimini mazmunan isloh qilish jarayonida pedagog kadrlar obro'e'tibori, mas'uliyati va kasb ko'nikmasini oshirish yuzasidan sobitqadamlik bilan davlat siyosati olib borilmoqda. Bu borada o'qituvchi faoliyatini yangilash va innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish asosiy vazifa hisoblanadi. Har qanday boshqa soha mutaxassislari kabi jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ham kasbiy tayyorgarlik darajasi ularning bilim, ko'nikma va malakalari, ijodiy salohiyati hamda noan'anaviy tafakkurlarida o'z aksini topuvchi kasbiy layoqati bilan baholanadi. Bu jarayonda "...mutaxassisning pedagogik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, uning ishining aniq vazifalari ushbu kasbning tarkibiy qismlari majmuasining o'ziga xos mazmunini, pedagog sifatidagi asosiy, kasbiy zarur bilim va ko'nikmalarni belgilaydi".⁷

Talabalar bilim darajasini aniqlashning 5 ta ko'rsatkichi mavjud bo'lib, ular:

- farqlash – avval o'zlashtirilgan axborotni takrorlaganda obyektlar, voqeliklar, jarayonlar, xossalarni taniy olish;
- eslab qolish – olingan axborotni reproduktiv amalga oshirish;
- tushunish;
- mustaqil faoliyat – o'quv jarayonida olingan axborotni qo'llay olish;
- olib o'tish – olingan axborotni, nostandart topshiriqlarni yechish uchun ijodiy yondashuvlardan iborat.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining innovatsion faoliyati – ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash, muomala madaniyatida namoyon bo'ladi. Ijodiy faoliyat davrida yangiliklar, innovatsiyalar, tom ma'noda ta'lim jarayoniga singib boradi. Shu sababli ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pedagogik jarayonga kiritish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

- mavjud pedagogik muammoni tahlil qilish;
- mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash;
- pedagogik jarayondagi o'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish, ularni tashkil qilish va nazoratini olib borish.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini intellektual-ijodiy faoliyatga tayyorlashdan maqsad – o'qituvchining yangilikka intiluvchanligi, o'z ustida mustaqil ishlash

⁷ B.S.Mavlyanov. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning o'ziga xosligi. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385. B2.

ko'nikmasi va malakasini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda quyidagi yo'nalishlar inobatga olinadi:

- yangilikni idrok qilishga innovatsion tayyorgarlik;
- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining Davlat ta'lim standartlari (DTS)da ko'rsatilgan o'quvchilarning egallashi lozim bo'lgan minimal talablarni ularda shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyatga ijodiy yondashishga o'rgatish;

- ijodkorlikka asoslangan faoliyatni tashkil qilish.

Intellektual-ijodiy jarayonlar, ularning funksiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o'rganish – o'qituvchi faoliyatini jahon andozalariga mos holatda tashkil etishga imkon tug'diradi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirish asosida o'quvchilarning jismoniy tayyorligi, individual-psixologik xususiyatlari, ularning motivlar sohasi atroflicha o'rganilib chiqiladi, maktab va sinfdan tashqari tadbirlarda jismoniy chiniqishga mo'ljallangan uzluksiz didaktik tizimni ta'minlaydigan metodik majmualar yaratiladi; turli musobaqalar, sog'lom turmush tarzini reklama qiluvchi tarbiyaviy tadbirlar: suhbatlar, kechalar, sport-shoular uyushtirilib, o'quvchilarning sport turlariga qiziqishlari inobatga olinadi, sport to'garaklariga jalb qilinadi, tahsil oluvchilarning jismoniy, ruhiy hamda intellektual qobiliyatlari o'stiriladi; oiladagi, sinf va maktabdagi pedagogik hamda psixologik muhit atroflicha o'rganilib, ularning hamkorligi rivojlantiriladi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda quyidagi asosiy funksiyalar amalga oshiriladi:

- bo'lajak kasbiy faoliyatga ongli yondashuv tahlili;
- me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan ishtiyoqmandlik;
- ijodkorlikni shakllantirish;
- o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, sog'lom turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam etish. Demak, yuqoridagi fikrlarni inobatga olib aytish lozimki, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ijodiy faoliyatda yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda muayyan me'yorlardan foydalanish talab qilinadi va bunday me'yorlar yangilik, maqbullik, yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo'llash imkoniyatlarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

2. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – B.45.
3. B.S.Mavlyanov. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning o'ziga xosligi. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385. B2.
4. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2013. –B. 160.
5. Zulxaydarov J. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini pedagogik ta'lim klasteri sharoitida shakllantirish // Volume 4 | TMA Conference | 2023 // International Scientific and Practical Conference May

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL-IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI

Habibullayev Ubaydulloxon - O'zDJTSU Farg'ona filiali, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati o'qituvchisi

Qurbanova Nurxon G'ulomjon qizi - O'zDJTSU Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida intellektual-ijodiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarini tashkil etishda xalqaro xorijiy tajribalardan foydalanish, ta'lim tizimini zamonaviy ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirish masalalari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardosh kadrlar, o'quv reja va dasturlari, intellektual-ijodiy kompetentlik, Bolonya konvensiyasi, intellektual va kreativ pedagogik faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы использования международного зарубежного опыта в организации процессов развития интеллектуально-творческой компетентности будущих учителей физической культуры, гармонизации системы образования с современными образовательными стандартами.

Ключевые слова: конкурентоспособный персонал, учебные планы и программы, интеллектуально-творческая компетентность, Болонская конвенция, интеллектуально-творческая педагогическая деятельность.

Annotation: this article focuses on the issues of using international foreign experiences in the organization of processes for the development of intellectual-creative competence in future physical education teachers, harmonizing the educational system with modern educational standards.

Keywords: competitive personnel, educational plans and programs, intellectual-creative competence, Bologna convention, intellectual and creative pedagogical activity.

Prezidentimizning tashabbus va sayi-harakatlari bilan mamlakatimizda so'nggi yillarda tub islohotlar amalga oshirilib, davlat boshqaruvini tubdan

yangilash, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash borasida keng ko‘lamli yangilanish va tashabbuslar boshlandi. Ularni hayotga to‘liq joriy etish ijtimoiy taraqqiyot mas‘uliyatini o‘z zimmasiga oladigan vatanparvar, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan iqtidorli va istiqbolli, malakali va raqobatbardosh kadrlarga juda katta ehtiyojni vujudga keltirdi. Bu ehtiyoj, birinchi navbatda, jamiyatning ta‘lim sohasida tub islohotlar boshlanishiga turtki bo‘ldi.

Shundan keilib chiqib, oliy ta‘limning ham muhim vazifalaridan biri mehnat bozori talablariga javob beradigan har jihatdan yetuk raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdir.

Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Tajribali pedagog va mutaxassislarni jalb etgan holda, o‘quv reja va dasturlarini tubdan qayta ko‘rib chiqish zarur. Shuningdek, oliy o‘quv yurtlaridagi o‘qitish sifati bilan bog‘liq zamonaviy o‘quv reja va uslublarini joriy etish talab darajasida emas... Yana bir muammoni hal etish ham o‘ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor o‘qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta‘lim olish, ma‘naviy-ma‘rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko‘mak beradigan muhitni yaratish zarur”, - deb ta‘kidlaydi.⁸

Mamlakatimizda ham oliy ta‘lim muassasalari Bolonya konvensiyasi⁹ga a‘zo qilish zarurligini anglab yetdi va bu yo‘lda ba‘zi jarayonlar boshlandi. Ta‘lim tizimini isloh qilish, uni takomillashtirish va sifat darajasini oshirish yo‘lida ustuvor vazifalardan biri dunyodagi eng ilg‘or mamlakatlar bilan tajriba almashish, global ta‘lim jarayonlarida faol ishtirok etish, hamda o‘qituvchi va talabalar oldida turgan sun‘iy to‘siqlarni bartaraf etishdir. Ushbu maqsadlarga erishishning samarali yo‘llaridan biri sifatida Boloniya jarayoniga qo‘shilish bo‘lib, yopiq sharoitlarda ta‘limni rivojlantirib bo‘lmashligini ko‘plab mamlakatlarning tajribasidan ham ko‘rish mumkin.¹⁰

Oliy ta‘lim muassasalaridagi strukturaviy o‘zgarishlar bilan birga bo‘lajak kadrlarda intellektual-ijodiy kompetentlikni rivojlantiruvchi fanlar va amaliy faoliyat mezonlari ishlab chiqilmoqda. Eng asosiy ustuvor vazifa talabalarni yangicha tafakkur va teran intellekt sohiblari sifatida tarbiyalash ekanligi ayon bo‘lmoqda.

Shu bois ham Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash, ta‘lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtirish va boshqaruv tizimini raqamlashtirish, pedagogik va ilmiy salohiyatni yanada oshirish hamda ilmiy-

⁸ Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – B.45.

⁹ Ma‘lumot uchun: *Bolonya deklaratsiyasi (Bolonya konvensiyasi, Bolonya jarayoni) – (to‘liq, 1999-yil 19-iyunda Bolonyada chaqirilgan Yevropa ta‘lim vazirlarining Qo‘shma deklaratsiyasi) Bolonya jarayonining asosiy yo‘naltiruvchi hujjatidir. U 1999-yilda Bolonyada bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda Yevropaning 29 davlati ta‘lim vazirlari tomonidan qabul qilingan. Deklaratsiyada talabalar va bitiruvchilar bir mamlakatda olingan ta‘lim darajalaridan boshqa bir mamlakatda keyingi ta‘limni olish uchun qabul normalariga asosan foydalangan holda mamlakatlar o‘rtasida erkin harakatlana olish imkonini beruvchi [Yevropa oliy ta‘lim hududini](#) yaratish taklif qilingan.*

¹⁰ M. Sharipova Boloniya jarayoni nima? <https://www.uzanalytics.com/jamiyat /4173/>

tadqiqot ishlari sifatini tubdan yaxshilash, ilg'or xorijiy sport-ta'lim texnologiyalarining transferini amalga oshirish orqali yuqori natijalarga erishish maqsadida 2022-yil 3-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-414-son qarori¹¹ qabul qilindi.

Ushbu qarorga muvofiq jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtirish va boshqaruv tizimini raqamlashtirish, pedagogik va ilmiy salohiyatni yanada oshirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlari sifatini tubdan yaxshilash borasida mutasaddi tashkilotlar oldiga bir qator vazifalar yuklatildi. Xususan, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini doimiy rivojlantirib borish maqsadida har yili kamida 10 nafar professor-o'qituvchilarning xorijiy davlatlarda malaka oshirishi va stajirovka o'tashi tizimini yo'lga qo'yish va ta'lim jarayoniga xorijiy davlatlarning yetakchi professor-o'qituvchilarini jalb qilish, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi xalqaro va mahalliy tashkilotlarning olimlari, mutaxassislari ishtirokida mahorat darslari, seminar-treninglar, davra suhbatlari, uchrashuvlar, shuningdek, ilmiy-amaliy konferensiyalar va anjumanlar, tanlovlar o'tkazish, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi xalqaro va mahalliy tashkilotlarning olimlari, mutaxassislari ishtirokida mahorat darslari, seminar-treninglar, davra suhbatlari, uchrashuvlar, shuningdek, ilmiy-amaliy konferensiyalar va anjumanlar, tanlovlar o'tkazish, xorijiy oliy ta'lim muassasalariga falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini himoya qilish uchun pedagogik-ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan, magistrlik darajasiga ega bo'lgan iqtidorli va samarali faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar ochiq tanlov asosida yuborish kabilar shular jumlasidandir.

O'qituvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlash masalalariga ilmiy nuqtai nazardan yondashish xorijda XX asrning 50-yillaridan boshlangan bo'lib, aksariyat tadqiqotlarda oliy ta'lim tizimi va uni amalga oshiruvchi ta'lim muassasalari misolida tahlil qilingan. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash masalalari ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari bilan hamohanglikda yoritilgan.

Yevropa Ittifoqi tarkibidagi mamlakatlarning barchasida ham kreativlikni amaliyotga joriy etilish tizimi bir xil emas, masalan, Germaniyadagi oliy o'quv yurtlarida tahsil oluvchi jismoniy tarbiya o'qituvchilarini o'qitish jarayonida ijodiylik bevosita Sport markazlari, Sport federatsiyalari buyurtmasi asosida yaratilib, tatbiq etiladi. Ispaniyadagi oliy o'quv yurtlarida kreativlikni yaratish jarayonida, asosan, sport mutaxassislari, trenerlar, tadqiqotchilar faoliyat ko'rsatadi va ular yaratilayotgan yangilikka bozor talabini o'rgangan holda yondashadilar.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsiyalar transferi Ispaniyada o'ziga xos xususiyatga ega. Bunda bo'lajak jismoniy tarbiya

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

o'qituvchilari uchun kasbiy faoliyat sirlarini o'rgatishda maxsus model yaratilgan bo'lib, bu model boshqa mamlakatlardagi modellardan farqlanadi. O'qituvchilarni kreativ pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolarini muhokama qilishda uning baholanishi, nazorati, monitoringi, sifatning ta'minlanishi va boshqalar inobatga olinadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda Ispaniyada o'quv muassasalarida samaradorlik va sifat eng muhim ko'rsatkichlar sifatida qaraladi. O'qituvchilarning kreativ pedagogik faoliyati yaxlit ta'lim tizimi yoki uning ma'lum bir aniq bosqichidan kelib chiqib miqdoriy jihatdan ham baholanadi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining o'z faoliyatiga kreativ yondashuv modeli – Buyuk Britaniya, AQSH, Avstraliya, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Chexiya, Latviya mamlakatlarida qo'llaniladi. Ushbu mamlakatlarda jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ijodiy faoliyatida tahsil oluvchilar bilan pedagogik munosabatlarga kirishishda mavjud muammo va yutuqlarni aniqlash, ta'lim sifatini oshirishni rejalashtirish imkoni yaratiladi. Fransiyada jismoniy tarbiya o'qituvchilarining faoliyati OTMni baholash bo'yicha Milliy qo'mita tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur qo'mita mamlakatdagi oliy ta'limning holatini davriy ravishda xolis baholab, natijalarni parlamentga va hukumatga, so'ngra nashrlar shaklida keng jamoatchilik e'tiboriga yetkazadi. Germaniya va Buyuk Britaniyada jismoniy tarbiya o'qituvchilarining faoliyatini nazorat qilish o'quv jarayoniga javob beruvchi maxsus komissiyalar tomonidan olib boriladi.

So'nggi yillarda Yevropa mamlakatlarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda sarflanadigan davlat byudjetining ortishi kuzatilmog'da. G'arbiy Yevropada ta'lim muassasasidagi dasturlar, talabalar oladigan bilim va bu to'g'risidagi ma'lumotlar muassasadan tashqariga ko'proq chiqqan boshlaganligi bois, sportchilar, talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarni xalqaro darajada ayirboshlashning kuchayishi, shuningdek, Yevropa mehnat bozorining baynalminallashuvi tendensiyasi kuchayganligidan dalolat beradi.

Germaniya, Chexiya, Daniyada jismoniy tarbiya o'qituvchilarining faoliyati milliy tizimlar maqsadlari, vazifalari, baholash mezonlari, davlat, jamoat, ta'lim departamentlari, maxsus tuzilmalarning baholanish mezonlari asosida nazorat qilinadi. Baholashning rasman e'lon qilingan maqsadlari sifatni belgilangan standartlar darajasida ushlab turish yoki undan oshirish bo'lsa-da, amalda mazkur masalani tushunishning o'zida (hisobotlarni kengaytirish va takomillashtirish evaziga nazoratni kuchaytirish zaruriyatidan to'g'risida baholashni ta'lim muassasasi tomonidan o'zini-o'zi baholashga qadar) turli-tumanlik kuzatiladi.

So'zimiz yakunida ta'lim tizimida ham ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish, ta'lim tizimini zamonaviy ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirish barobarida akademik almashinuvlar va ta'lim tizimini rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish uchun xizmat qilishini e'tirof etmoqchimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

2. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – B.45.
3. M. Sharipova Boloniya jarayoni nima? <https://www.uzanalytics.com/jamiyat/4173/>
4. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2013. –B. 160.

GIMNASTIK SNARYADLARI TO'G'RISIDA TUSHUNCHA

Xojimirzayev Shuxratjon Dedamirzayevich - Namangan davlat universiteti
sport faoliyati kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqola, umumta'lim maktabi o'quvchilarini ko'p jixatdan kamol topishi, yurtimizda o'tkazilayotgan isloxlarning samarasi, gimnastik snaryadlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishlari, o'sib kelayotgan yosh avlodning salomatligiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. Gimnastika, snaryad, tayanib sakrash, baland – past qo'shpoya, erkin mashqlar, ta'lim-tarbiya, uzluksiz ta'lim tizim.

Аннотация. Статья посвящена многогранному совершенствованию учащихся общеобразовательных школ, плодам проводимых в нашей стране реформ, получению знаний о гимнастических снарядах, здоровью подрастающего поколения.

Ключевые слова. Гимнастика, снаряд, прыжки с трамплина разновысокие брусья, вольные упражнения, тренировка-тренировка, система непрерывного образования.

Annotation. The article is devoted to the fact that students of a comprehensive school will be able to mature a lot, learn about the fruits of the islahs being held in our country, about gymnastic projectiles, about the health of the growing young generation.

Keywords. Gymnastics, projectiles, leaning jumps, high – low posture, free exercise, training, continuous education system.

Jismoniy tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri, o'quvchilarning jismoniy jixatlarini xar tomonlama rivojlantirish, ular asosida sifat jixatidan ma'lum jismoniy fazilatlarni shakllantirish, tana tuzilishini takomillashtirish, salomatlikni mustaxkamlash, yukori umumiy ish kobiliyatiga erishish va uni uzok yillar saklashdan iborat. Jismoniy fazilatlarni tarbiyalash borasidagi vazifalar soglomlashtirish axamiyatiga xam ega. Chunki salomatlik tabiatan organizmning morfo-funksional xususiyatlarini takomillashishi bilan boglik. O'sib kelayotgan yosh avlodning salomatligiga qator ijtimoiy – iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Maktab yoshidagi bolalar salomatligiga salbiy ta'sir qiluvchi jiddiy omillardan biri maktabdagi dars va darsdan tashqari o'tkaziladigan jismoniy tarbiyaning to'g'ri tashkil etilmaganligidir. Shuningdek sportning gimnastika turida ham boshqa sport turlari kabi atamalardan foydalaniladi.

Gimnastikaga oid atamalar - bu gimnastika mashqlarini, umumiy tushunchalarni, asbob-uskunalarning nomlarini qisqa ifodalash uchun qo'llaniladigan maxsus nomlar (atamalar) tizimi va shuningdek atamalarni hosil qilish va qo'llash, shartli qisqartma va mashqlarni yozish shakllari to'g'risidagi qoidalar tizimidir.

Atamalar leksikaning bo'limi sifatida muayyan fanning mazmuni, uning nazariyasi va amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir.

Gimnastikada atama ma'nosida biron bir harakat faoliyati (mashq)ni, tushuncha yoki asboblarni qisqa qilib (iloji boricha bir so'z bilan) shartli tushunish qabul etilgan. Atamalar tilning lug'at tarkibi va boshqa tildan o'zlashtirilgan so'zlar va shuningdek, Internasional so'zlar-atamalar asosida tuzilishi va belgilangan millat tilining grammatikasi va so'z yasash qoidasiga batamom mos kelishi kerak. Shundagina u hammaga tushunarli bo'ladi, binobarin, hayotiy va barqaror bo'ladi. Ona tili talablariga rioya qilmaslik, atamalarning tushunarsiz bo'lib qolishiga va qo'pol so'zga aylanishiga olib keladi. Muqarrar ma'noga ega bo'lgan atama muayyan harakat (mashq) yoki tushunchaning mohiyati to'g'risida aniq tasavvur xis qilishi kerak. Atamaning aniqligi mashq to'g'risida tushuncha hosil qilishda katta ahamiyatga ega, binobarin, uni tez o'zlashtirishga yordam beradi. Talaffuz qilish uchun qulay, qisqa atamalar maqsadga muvofiqdir. Bu borada shartli qisqartmalar qoidasi mavjudki, u mashqlarni yozib olishni osonlashtiradi¹.

Snaryad – termini gimnastikachilar musobaqalashishiga yordam beruvchi predmet (jixoz) ni anglatadi. Gimnastika zalidagi musobaqlarda qo'llanilmaydigan predmet **ekipirovka** deyiladi. Snaryad na'munasi baland-past qo'shpoya. Trapetsiya kabi hilma-hil matlar va strahovka (himoyalani) kamarlari (belbog'lari) ekipirovkaga tegishli. Har qanday holatda ham sportchilarni gimnastikaning bazaviy usullariga o'rgatish lozim. Avvalo, mashg'ulot va musobaqalar uchun joy havfsizligiga, snaryadlar va ekipirovkalar muntazam tekshirilishiga va yaxshi holatda turganligiga, mashg'ulot zonasi to'siqlardan holiligiga ishonch hozil qilish lozim.

Tayanib sakrash: tayanib sakrash bo'yicha mashg'ulotlar va musobaqalarda qo'llaniladigan snaryad. Gimnastika yo'lagidan yugurib kelib, og'ma prujinali ko'prikdan deysiniladi, so'ng qo'llar bilan stildan parvoz (uchish) vaqtida akrobatik elementlar, oddiy g'ujanakdan, bir nechta salti va vintlarga bajariladi. Yugurish uchun yo'lak (25 m) chegarasi aniq belgilangan bu silliq, bir tekis qoplamalar bilan tor muhitdan iborat.

1.M.N.Umarov "Gimnastika", Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma 5-9-betlar

Prujinali ko'prik: qurilmadan sakrash yoki deysinishda balandlikni olish uchun foydalaniladi. U odatda tayanib sakrash uchun va baland-past qo'shpoya, paralell qo'shpoya va yakkacho'pga sakrab chiqish uchun qo'llaniladi.

Baland – past qo'shpoya. Yog'och qoplamali fiberglastan baland va past poyalardan tashkil topgan.

Baland – past qo'shpoyaning o'lchamlari:

1. Qo'shpoyaning oralig'i 240 sm.
2. Baland poyaning balandligi 250 sm

3. Past poyaning balandligi 130 sm
 4. Ikkalasing oralig'i 130sm dan 160 smgacha
 5. Yordamchi tutib turuvchi troslarining oralig'i 500 sm.
 6. tagidagi matlar eniga 2 m, uzunligi 14 m
- baland-past qo'shpoya faqat ayollar turnirlarida qo'llaniladi holos.

Yakkacho'p. Ayollar turnirlarida qo'llaniladi.

1. Snaryadning eni 10 sm oyoq qo'yish yuzasi 13 sm
2. Uzunligi 5 m ni tashkil etadi
3. Balandligi 125 sm
4. Tagidagi matlar 4 m ga 18 metr

Erkin mashqlar uchun gilam. Bu snaryad erkaklar va ayollar sport gimnastikasida hamda sport akrobatikasida qo'llaniladi. Ayollar chiqishi musiqa ostida o'tadi.

1. Maydon yuzi 12x12 m.
2. chegaralangan maydoni 14x14 m bo'ladi.

Dastakli ot. Erkaklar sport gimnastikasi snaryadi.

1. Uzunligi 160 sm
2. Poldan balandligi dastaksiz 115 sm, dastagi bilan 125 sm
3. dastaklar oralig'i 40-45 sm
4. Tagidagi matlar 4 m ga 4 m

Halqalar. Erkaklar sport gimnastikasi snaryadi, metal tayanch yoki karkasga osilgan, ikkita berk halqadan iborat.

1. Metal tayanch yoki karkasning poldan balndligi 580 sm, ustunlar oralig'i 260 sm, eni 120 sm
2. Ustunlarni tutib turuvchi troslar oralig'i 550 sm
3. Halqaning poldan balandligi 280 sm, oralig'i 50 sm
4. Arqoni 70 sm, trosi bilan 300 sm
5. tagidagi matlar eni 2 m, uzunligi 5 m.

Paralell qo'shpoyalar. Bu snaryad sport gimnastikasi bo'yicha erkaklar turnirlarida qo'llaniladi. Nomidan kelib chiqib, bir-biriga parallel bir hil balndlikda joylashgan, bir hil o'lchamli ikki yog'och poyalardan tashkil topgan.

1. Poyalarning uzunligi 350 sm
2. Poyalarning poldan balandligi 250 sm
3. Ustunlarining pastki oralig'i 48 sm, yuqorigi oralig'i 42-52 sm
4. tagidagi matlar eniga 4,5 m, uzunligi 11m

Turnik. Bu snaryad sport gimnastikasi bo'yicha erkaklar turnirlarida qo'llaniladi.

1. Balndligi 280 sm, eniga 140 sm
2. Ustunlar oralig'i 240 sm
3. Bir tomon ustunlarining tortib turuvchi tros oralig'i 4 m

Batut. Ramaga prujinalar mahkamlangan, gorizontal to'rdan tashkil topgan sakrashlar uchun qurilma.

1. Uzunligi 9 m, eniga 3 m. sakrash uchun setkasi uzunligi 4,3 m, eniga 2,1 m.
2. Poldan balndligi 160-180 sm

3.Tagidagi matlar 13 mga 7 m.

Gimnastika mashqlari pedagogik vazifalarga hamda harakatlantiruvchi faoliyat strukturasi muvofiq tarzda quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi:

Saf mashqlari - safda birgalikda bajariladigan, shug'ullanuvchilarda faoliyat strukturasi muvofiq bo'lib harakat qilish malakalarini, qad-qomatni rostlovchi, ritm va sur'at hissasini tarbiyalashga yordamlashadigan harakatdir.

Umumrivojlantiruvchi ayrim bo'g'in, qismlarda bajariladigan, ya'ni har yoqlama jismoniy tayyorgarlik uchun, organizmning funktsional imkoniyatlarini kengaytirish va qad-qomatni tarbiyalash uchun qo'llaniladigan mashqlardir.

Erkin mashqlar - tanani ayrim a'zolari bilan qilinadigan turli harakatlarni, shuningdek, akrobatik va xoreografik mashqlarni birga qo'shib bajarishdir.

Amaliy mashqlar - yurish, yugurish, uloqtirish, tirmashib chiqish, oshib o'tish, emaklab o'tish, muvozanat saqlash, to'siqlarda oshib o'tish va hokazolar².

2.M.N.Umarov "Gimnastika", Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma.

Sakrash (tayanmay va tayanib) sakrovchilarni rivojlantirish, shuningdek, oyoq va qo'llarning kuchini, harakat tezligi aniqligini, chaqqonlik va dadillikni rivojlantirish uchun qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Xo'jayev F., Usmonxjaev T.S. Boshlangich sinflarda zhismonium tarbiya darslari: 1-sinf uchun usullar qo'llanma.-T. : qituvchi, 1999.173b.
2. Eshtaev A.K. Darsi gimnastikasi: qoqquv qo'llanma.-T. :O'zDZhTI, 2004.-120 b.
3. Kerimov F.A. Sport soxasidagi ilmiy tadkikotlar, T., 2004 y.
4. Menxin Yu.V., Menxin A.V. Gimnastikani takomillashtirish: nazariya va metodologiya - Rostov-na-Donu: Feniks, 2002.-384p.
5. Alekseeva L.M. Bolalarning umumiy rivojlanish gimnastikasi komplekslari.- Rostov-Don: Feniks, 2006.-20p.
6. Maxkamjonov K.M., Nasriddinov F.N. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning zhismoniy rivozhlanishi va tayyorgarligini ta'minlash.-T., 1995.B.23-24.
7. M.N.Umarov "Gimnastika" O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 6111000 - Sportfaoliyati, (f.t.b.) 5610500 – Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma.

DASTLABKI TAYYORGARLIK BOSQICHIDA BADIY GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISH TEXNOLOGIYASI

Xojimirzayev Shuxratjon Dedamirzayevich - Namangan davlat universiteti sport faoliyati kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqola, umumta'lim maktabi o'quvchilarini ko'p jixatdan kamol topishi, yurtimizda o'tkazilayotgan isloxlarning samarasi, badiiy gimnastika anjomlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishlari, o'sib kelayotgan yosh avlodning salomatligiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. Badiiy gimnastika, jixozlar, oldinga orqaga to'ntarilishlar, erkin mashqlar, ta'lim-tarbiya, uzluksiz ta'lim tizim.

Аннотация. Статья посвящена развитию учащихся общеобразовательной школы во многих аспектах, влиянию реформ, проводимых в нашей стране, получению информации о технике художественной гимнастики, здоровье подрастающего молодого поколения.

Ключевые слова. Художественная гимнастика, инвентарь, сальто вперед-назад, свободные упражнения, обучение, система непрерывного образования.

Annotation. The article is dedicated to the development of the students of the general education school in many aspects, the effect of the reforms being carried out in our country, to have information about the equipment of rhythmic gymnastics, and the health of the growing young generation.

Key words. Rhythmic gymnastics, equipment, back and forth flips, free exercises, education, continuous education system.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida yosh sportichlarni tayyorlash masalalari alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Mamlakatimiz hamda chet el mutaxassislarining qator tadqiqotlari jismoniy tayyorgarik muammolariga bag'ishlangan.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida ayol va qizlarning oila va jamiyatdagi maqomini ko'tarish, ularni davlat va jamiyat qurilishi sohalariga keng jalb qilish, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy madaniy xayotdagi to'laqonli ishtirokini ta'minlash, jamiyatni modernizatsiyalash va demokratik yangilash jarayonida ayollar faolligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yurtimizda ushbu yo'nalishlarga xos misollar ko'p. Yurtimiz ayollarining ish bilarmonlik qobiliyatlari, tashkilotchilik, intellektual va jismoniy imkoniyatlari yuksak salohiyat pog'onasida namoyish etilib kelinayotganligi isbot talab qilmaydi.

So'ngi yillarda O'zbekistonda ayollar sportini rivojlantirish bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada sport to'garaklarida shug'ullanayotgan ayol va qizlar soni ancha o'sdi.

Davlatimiz rahbari tomonidan mazkur sababli ishni qo'llab quvvatlanishi, xususan, 2004 yil 15 maydagi "O'zbekiston hotin-qizlar ko'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 29 iyundagi "Prezident farmonini hayotga tadbiiq qilish to'g'risida"gi qaror kabi konseptual xujjatlar jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat ko'rsatayotgan ayollar mavqei va maqomini yanada ko'tarish imkonini yaratmoqda.

Mashg'ulotlarni yaxshi shamollatirilgan (xavosi tozalangan) xonada olib borish zarur. Kiyimlar yengil, qulay, harakatanganda undan uyalmaydigan (mayka, trusik) bo'lishi kerak. Sport inventarlari qatnashchilarining yoshi va bo'yiga mos bo'lishi lozim. Mashg'ulot uchun to'rt o'lchamda koptoklar, rezina yoki ipli arg'amchi, taxtali yoki plastmassali chamberak, kengligi 3-4- sm li va

uzunligi 3 metrgacha bo'lgan ipakli lenta ebonitli yoki yog'och tayokka mahkamlangan chilvir bo'lishi zarur. Zalda bir nechta uchishga mo'ljallangan gimnastik narvon va devordan 15-20 sm masofada bola beli baravar uzun reyka o'rnatilgani ma'qul. Agar buning iloji bo'lmasa, mashqning stul suyanchig'ini ushlagan xolda bajaradi.

Badiiy gimnastika mashqlari yo'naltirilgan va dam olish bilan birgalikda, shuningdek, tirkak yonida bajariladigan va gavda, qo'l-oyoqlar mushaklarini rivojlantiruvchi sakrash, muvozanat saqlash, burilish, aylanish, buyumli va buyumsiz harakatlarni amalga oshirishni o'z ichiga olib ular nafaqat kuch va harakatchanlikni rivojlantiradi, balki nafis mushak sezgilari harakat koordinatsiyasi (muvofiqligi), tik qomatni shakllantiradi, murakkab sharoitlarda muvozanatni saqlashga ko'maklashadi. Badiiy gimnastika mashqlarining o'ziga xos tomoni raqs, turli xil yugurish va sakrash elementlari va harakatlarini uyg'unlashtirish xisoblanadi.

Mazkur mashqlarni bajarayotganda o'quvchi o'z tanasini erkin boshqarish, osonlik bilan yengil harakatlanish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Mashg'ulot qatnashchilari badiiy gimnastika mashqlarini to'g'ri bajarishni o'rganishi uchun, avvalo ularning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishi, boshqa turdagi gimnastikadan nimasi bilan farqlanishini bilishi zarur. Mashqlarning asosiy xususiyatlari yaxlitlik va jo'shkinligida ko'rinadi. Ular qon aylanishi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, harakatlanuvchi a'zolarining vazifaviy imkoniyatlarini oshiradi, yurak qon tomir tizimi va ish qobiliyatini orttiradi.

Badiiy gimnastika mashqlari yengil-qiyinligi kabi jismoniy zo'riqtirishiga qarab ham oson ajraladi.

Jismoniy zo'riqlarni o'zgartirish orqali tartibga solib borish mumkin:

- kompleks mashqlar miqdori;
- har bir mashqdagi takrorlanishlar soni;
- harakat su'rati;
- harakat ko'lami;
- dam olish va mashq orasidagi muddat;
- buyumlarning vazni va o'lchami;

Badiiy gimnastika mashqlarini o'rgatish pedagoglarning o'z mashg'ulotlarini ongli, faol, tizimli, izchil va ko'rgazmali tarzda olib borish prinsiplariga muvofiq amalga oshiriladi. Taklif qilinayotgan mashq haqida dastlabki tasovvurni xosil qilish uchun murabbiy topshiriqning nomini to'g'ri nomlashi va agar imkon bo'lsa sekinroq sur'atda usulning, diqqat qaratib, bajarib ko'rsatishi shart. Agar mashq qiyin bo'lsa, avval unga yaqin uni osonlashtiradigan harakatlanishini ta'minlaydigan xatti-harakatlar majmui.

1.M.N.Umarov "Gimnastika", Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma 5-9-betlar

Badiiy gimnastika mashg'ulotlari insonda chiroyli va tekis qomat, yengil va tabiiy yurishning shakllanishiga harakatlarning koordinatsiyasiga, epchillik, nafosatga oshno bo'lishida va shahsning barkamol rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Mashg'ulotga buyumlar bilan olib boriladigan mashqlarni bolalar saflanish, yangidan saflanish, yurish, yugurish va boshqa harakatlarni qilishda bir muncha

bilim va ko'nikmaga ega bo'lgach asta-sekinlik bilan ko'shiladi. Shu tufayli darslarda tartiblilikka oson erishiladi. Eng avval, bolalarga narsalarni tartib bilan olish, berish, ularni qo'lda to'g'ri ushlash, uzatish va yumalatishni o'rgatish zarur. Bolalar buyumli mashqlarni bajarishganda aniq su'rat va ritmda, hamda harakatni takrorlaganda o'sha sur'atni saqlab turishi juda muhim.

Estafeta va harakatli o'yinlar vaqtida jarohatlanishning oldini oluvchi chora tadbirlarga rioya qilish kerak : masalan, yugurish va sakrash vaqtida bolalar orasidagi masofani saqlash maydonni begona buyumlardan bo'shatish lozim.

Badiiy gimnastika – umumta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tarbiyasidagi muhim tashkiliy qism hisoblanadi. Gimnastikaning jismoniy tarbiyaning boshqa bo'limlaridan farqli jihati mashqlar hamda o'rgatishning metodik usullari o'ziga xos mazmun-mohiyati va saralanishidadir.

Bajariladigan mashqlar majmui butun organizmga ta'sir ko'rsatish, mushaklarning alohida guruhlarini va organlarni rivojlantirish, jinsi, yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasini e'tiborga olgan xolda mashqlar yuklamasini nazorat qilish imkonini beradi. Sog'lom jismonan komil insonni har tomonlama barkamol tarbiyalashda gimnastika asosiy o'rinlardan biri ajratiladi . Badiiy gimnastika – bu yuksak darajadagi mahorat bilan mashqlarni qilishga to'g'ri keladi.

Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini yangi boshlaganlar uchun 40 daqiqadan kunning ikkinchi yarmida haftada to'rt marta olib borilgani ma'kul. Mashg'ulot tuzilish hamмага birday qabul qilingan tartibdan xech qanday farq qilmaydi : kirish qismi (28-30 daqiqa) va yakuniy (3-4 daqiqa). Mashg'ulotning birinchi qismida yurish, yugurish, yengil o'yin topshiriqlar kabi mashqlar taklif etiladi. Ikkinchi qismda bolalar raqs harakteriga ega bo'lgan buyum bilan yoki buyumsiz harakatli o'yin mashqlar bajaradilar. Yaquniy qismida nafas rostlash va mushaklarni bo'shashtiruvchi mashqlardan foydalaniladi.

Yurish va yugurish mashqlari qo'l va oyoqlarning erkin harakatini ta'minlaydi. Mashg'ulot davomida bolalar yengil qadamda, oyoq uchida, tovonda, yarim o'tirgan xolda katta qadamda yurishni o'zlashtirib olishlari zarur. Keyin ushbu harakatlarni qo'lning xolatlarida tutib bajarishni o'rganish tavsiya etiladi.

Sakrashni o'rgatishda dastlabki yarim o'tirish xolati – oyoq mushaklari cho'zilib so'ng intensiv ravishda qisqaradigan vaqtiga e'tibor qaratish lozim.

Raqsga oid harakatlar –bolalarni harakatga soluvchi eng yaxshi mashg'ulotlardan biri. Bu harakatlar gavdaning to'g'ri shakllanishiga, chidamli bo'lishiga, qadam tashlashdagi ritmik harakatlarni rivojlantirishga yordam beradi².

Sakrash (tayanmay va tayanib) sakrovchilarni rivojlantirish, shuningdek, oyoq va qo'llarning kuchini, harakat tezligi aniqligini, chaqqonlik va dadillikni rivojlantirish uchun qo'llaniladi.

2.M.N.Umarov “Gimnastika”, Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Xo'jayev F., Usmonxjaev T.S. Boshlangich sinflarda zhismonium tarbiya darslari: 1-sinf uchun usullar qo'llanma.-T .: qituvchi, 1999.173b.
2. Eshtaev A.K. Darsi gimnastikasi: qoqquv qo'llanma.-T .: O'zDZhTI, 2004.-120 b.

3. Kerimov F.A. Sport soxasidagi ilmiy tadkikotlar, T., 2004 y.
4. Menxin Yu.V., Menxin A.V. Gimnastikani takomillashtirish: nazariya va metodologiya - Rostov-na-Donu: Feniks, 2002.-384p.
5. Alekseeva L.M. Bolalarning umumiy rivojlanish gimnastikasi komplekslari.- Rostov-Don: Feniks, 2006.-20p.
6. Maxkamjonov K.M., Nasriddinov F.N. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning zhismony rivozhlanishi va tayyorgarligini ta'minlash.-T., 1995.B.23-24.
7. M.N.Umarov "Gimnastika" O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 6111000 - Sportfaoliyati, (f.t.b.) 5610500 – Sport faoliyati (f.t.b.) yo'nalishlarining talabari uchun o'quv qo'llanma.

DZYUDO KURASHCHILARINING MASHG'ULOTI JARAYONIDA TIKLANISH VOSITALARI

Xolmirzayev Ernazar Jo'rayevich v.v.b professor - O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada dzyudochilarni mashg'ulot jarayonida tiklanish vositalari, ish qobiliyatini ortishi, energiya sarflashi, jismoniy tayyorgarligi, organizmni o'z holatiga qaytishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, qobiliyat, tiklanish, mashg'ulot, vositalar, funksiyalar, emotsional, pedagogik, energiya, sikllar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются средства восстановления дзюдоистов в процессе тренировок, повышения работоспособности, расхода энергии, физической подготовки, восстановления организма.

Ключевые слова: физическая подготовка, способности, восстановление, тренировка, инструменты, функции, эмоциональные, педагогические, энергетические, циклы.

Annotation: this article will focus judokas on the means of recovery in the process of training, increased working capacity, energy expenditure, physical fitness, the return of the body to its state.

Keywords: physical fitness, ability, recovery, training, tools, functions, emotional, pedagogical, energy, cycles.

Mashg'ulot va tiklanish - o'zaro bog'langan yagona jarayondir. Jismoniy tayyorgarlikning o'sib borishi va ish qobiliyatining ortishi faqatgina energetik sarflar tiklanish jarayonida qoplangan taqdirdagina mumkin bo'ladi. **Tiklanish** - bu faqatgina organizm funksiyalarini ish holatiga qaytarish emas, balki, hayotni ta'minlash tizimining energetik imkoniyatlarini yanada yangi, yuqori darajasiga o'tkazishdan iboratdir.

Tiklanishning pedagogik vositalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mashg'ulotni oqilona rejalashtirish, nagruzkani sportchining funksional imkoniyatlariga mos kelishi; jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlikning umumiy hamda maxsus vositalarning zarur uyg'unligi; trenirovka va musobaqa mikro, mezo va makrosikllarini oqilona tuzish, nagruzkalarning to'lqinsimonligi va variantlilik, ixtisoslashmagan jismoniy nagruzkalar, ish va dam olishni to'g'ri

uyg'unlashtirish, maxsus tiklanish mikrotsikllarini kiritish, o'rtada tog' sharoitlaridagi mashg'ulotlardan foydalanish;

- toliqishni tez qoldirish maqsadida zarur tiklanish vositalaridan foydalangan holda alohida mashg'ulotlar tuzish; to'laqonli alohida badan qizdirish va trenirovka vazifalariga muvofiq yakuniy qism, mashg'ulotlar joyi, snaryadlarni to'g'ri tanlash, dam olish va bo'shshish uchun maxsus mashqlarni kiritish, ijobiy emotsi-onal holatni yaratish va h.k.

Yuqori malakali kurashchilar o'rtasida o'tkazilgan savol-javoblar natijasida olingan ma'lumotlar hamda mashg'ulot jarayonidagi dinamik tadqiqotlar materiallariga ko'ra sportchilar uyqusining buzilishi ko'p marta kuzatilgan. Katta va shiddatli nagruzkali mashg'ulot davrida uyqusizlik - 35% kurashchilarda, vazn yo'qotish - 59% kurashchilarda, emotsional - ruhiy zo'riqish esa 67% hollarda kuzatiladi.

Uyqusizlikdan uyqu holatiga qulay o'tish uchun quyidagicha tavsiyalar beriladi: kechki soatlarda asab tizimining qo'zg'aluvchanligini kamaytirish lozim. Buning uchun ochiq havoda tinch sayr qilish, uyqudan oldin kamida 2 - 3 soatdan kechiktirmay ovqatlanish lozim. Kechki ovqatlanishdan keyin achchiq choy ichishdan voz kechish zarur. Uyqudan oldin xonani shamollatish foydalidir. Qulay bo'lgan o'rinda uxlash tavsiya qilinadi. Iliq (issiq emas), iloji boricha archali ekstrat bilan tayyorlangan vanna yaxshi samara beradi. Bir qator hollarda oyoqlarning sovqotishi uxlashga xalaqit beradi. Bunday hollarda kechasiga paypoq kiyib yotish yoki oyoqlarga isitgich (grelka) qo'yish zarur.

Agar mashg'ulot jarayonida sportchilar ish qobiliyatini tiklash tizimida umumiy massajning ta'siri avvaldan o'rganib kelingan va u keng tarqalgan bo'lsa, bevosita bellashuvlar o'rtasidagi tanaffusda ish qobiliyatini oshirish muammosi yetarlicha o'rganilmagan. Bu bellashuvning davom etish vaqti, bellashuvlar o'rtasidagi va bellashuvlardagi dam olish tanaffuslari davomiyligini tartibga soluvchi qoidalarning ko'p marta o'zgartirilishi bilan tushuntiriladi. Qisqa dam olish ichida murakkab turnir vaziyati va ruhiy zo'riqish sharoitlarida sekundantlik qilish, ko'pincha esa birinchi tibbiy yordam ko'rsatish hamda tiklanishga ko'maklashish masalalarini hal etish lozim.

Funksional musiqa kurashchilarning emotsional doirasi hamda ish qobiliyatiga ta'sir etish uslublaridan biri hisoblanadi. Funksional musiqa sport faoliyatida turli sharoitlarda qo'llaniladi hamda kutib olish, hosil qilish, yetakchi, tinchlantirish va kuzatish turlariga ajratiladi. Tiklanish maqsadida asosan yoqimli va past ohangdagi tinchlantiruvchi musiqa, qushlar kuyi, dengiz yoki irmoq shovqini, barglarning, yomg'irning shitirlashini bildiruvchi tovushlar hamda boshqa maromli ohanglar qollaniladi. Tinchlantiruvchi musiqa emotsional zo'riqishni kamaytiradi, toliqishni yumshatadi, sportchilar diqqatini chalg'itadi. Bu past musiqa tiklanish maqsadida kurash zalida va boshqa dam olish xonalarida yangra-shi mumkin. Maromli (ritmik) musiqa ostida bo'shshish va turli xil nafas olish mashqlarini o'tkazish mumkin. Shaxsiy magnitofonga yozib olingan yoki mahalliy radio tarmoq orqali uzatilayotgan tinchlantiruvchi musiqa alohida quloqqa taqiladigan moslama (naushnik)lar yordamida kunduzgi dam olish paytida, kechki uyqu-dan oldin, mashg'ulotlar o'rtasida sportchilar o'rnashgan joyda qayta eshittirilishi

mumkin. Uni ruhiy boshqarish va ruhiy mushak trenirovkasi, ruhiy terapiya bilan birga qo‘shib olib borish ham mumkin.

Har bir trener yetarli darajada psixolog bo‘lishi, sportchilar fikri va hissiyotlarini tushunish qobiliyatiga ega bo‘lishi hamda zo‘riqishli trenirovka jarayoni, musobaqa faoliyati sharoitlarida ularning holatini boshqara olishi lozim. Sportchilarning ruhiy holati va faoliyatini yuqori darajada boshqarish uchun so‘z katta ta‘sir ko‘rsatadi. Faqatgina so‘zdan to‘g‘ri foydalanilgandagina va har bir sportchiga alohida yondashilgan taqdirdagina, trener - kurashchi tizimi muvaffaqiyatli amal qilishi mumkin. Kurashchi ushbu tizimning asosi hisoblanadi. Trener tomonidan amalga oshiriladigan boshqarishning ruhiy pedagogik vositalarini ko‘rib chiqayotib, shu narsani ko‘ramizki, ularning asosiylari quyidagilardan iboratdir: ishon-tirish, tushuntirish va singdirish. Ruhiy terapiya sifatida tetik holatda ularni qo‘l-lash, birinchi navbatda, trener, shifokor, psixolog, rahbarning so‘z orqali ta‘sir eti-shini nazarda tutadi. Ularning so‘zlari bevosita ikkinchi signal tizimiga va shu or-qali u yoki bu somatik mexanizmlarga ta‘sir qiladi.

Psixolog, trener va shifokor suhbat jarayonida «ruhiy kuzatuvchanlik»dan foydalangan holda o‘z qarashlarini shakllantiradilar, uning yordamida muayyan kurashchining asab-ruhiy holati to‘g‘risida kundalik axborot oladilar.

Kurashchilarni ishon-tirish jarayonida, ularning xatti-harakatlari va tashvishlanishlarining ba‘zi tomonlarini asoslangan holda tanqid qilish lozim. Bunda kurashchilarda ijobiy hissiyotlar o‘z ahvolini yaxshilash hamda yuqori natijaga erishishga bo‘lgan ishonch sababli paydo bo‘ladi.

Trener va shifokorning yana eng muhim vazifasi kurashchilarning shaxsiy, ijtimoiy va sport faoliyatidagi, to‘qnashuvli vaziyatlaridagi munosabatlarni me‘yorlashtirish hamda yumshatish hisoblanadi.

Ruhiy-pedagogik uslublar fizioterapevtik ta‘sir etish, massaj, sauna bilan musiqa jo‘rligida kompleks holda qo‘llanilganda, ularning tiklash ta‘siri ancha kuchayadi.

Tashkiliy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ommaviy tadbirlar kurashchilar ruhiyatiga katta tinchlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Bevosita mas‘uliyatli musobaqalar oldidan vazifalarni qo‘yish, ko‘rsatmalar berish maqsadida tashkiliy yig‘ilishlar o‘tkazish o‘zini oqlamaydi. Ko‘rsatma berish maqsadida o‘tkaziladigan bunday yig‘ilishlar o‘quv-trenirovka yig‘ini boshida o‘tkazilishi lozim.

Turnir yaqinlashgan sari bunday tadbirlar yanada ruhiy profilaktik xususiyatga ega bo‘lishi, kurashchining energiyasi va asab imkoniyatlari to‘planishiga yordam berishi lozim. Ruhiy zo‘riqishni bartaraf etish uchun kurashchilarning o‘zlari tayyorlagan badiiy havaskorlik konsertlari katta ahamiyat kasb etadi. Bu jamoa a‘zolarining o‘z-o‘zini ijodiy ifodalashga va jamoadagi hissiyotli yetakchi sportchini aniqlashga, qulay ruhiy muhitni shakllantirishga yordam beradi.

Musobaqa davrida asosiy vazifalar ruhiy zo‘riqishni oldini olish bilan bog‘liq. Tinch mashg‘ulot vaziyatini yaratish va ortiqcha emotsional qo‘zg‘aluvchanlikni yo‘qotish uchun musobaqalarga bevosita tayyorgarlik davrida quyidagi tashkiliy

tadbirlar muhim ahamiyatga ega: bir-biriga raqib bo‘lgan, bir xil vazn toifasida qatnashadigan, katta vazni yo‘qotayotgan sportchilarni bitta xonada

joylashtirmaslik lozim. Ajratib joylashtirish masalalarini shaxsiy o‘zaro munosabatlarni, ruhiy jihatdan mos kelish xususiyatlarini hisobga olgan holda hal etish lozim.

Yuqori miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etish uchun asosiy tarkibni aniqlash bo‘yicha masalalarni o‘z vaqtida hal etish zarur. Musobaqalarga bevosita tayyorgarlik bosqichi boshida saralashni yakunlash va asosiy hamda zaxiradagi qatnashchilarni rasman e‘lon qilish lozim. Hammaga ma‘lum bo‘lishi lozimki, nomzod favqulodda hollarda (asosiy kurashchining kasal bo‘lishi, jarohat olishi yoki mashqlanganlik darajasining ancha yomonlashuvi) asosiy tarkibga kirishga tayyor turishi zarur.

Shuni nazarda tutish lozimki, har bir kishi ham trener sekundant bo‘la olmaydi. Bu ishda yuksak darajadagi sport madaniyati, tajriba va bilim, hotirjamlik, o‘zini tuta olish, fikrlay olish, turnir bellashuvlaridagi murakkab vaziyatlarda o‘zini yo‘qotib qo‘ymaslik, start talvasasiga tushmaslik katta ahamiyatga ega. Sekundant shu narsani aniq bilishi lozim: «Birovni boshqarishni bilish uchun birinchi navbatda o‘zini boshqarishni bilish zarur». Buning uchun tayyorgarlik va musobaqalarni o‘tkazish jarayonida sekundantlik qilishga tayyorlanayotgan trener ruhiy o‘z-o‘zini

boshqarish vositalaridan foydalanishi hamda psixolog va shifokor nazorati ostida bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Sh.A.Arslanov, A.J.Tangriyev - Sport pedagogic mahoratini oshirish (dzyudo). Toshkent — 2017
2. Arslonov Sh.A. Dzyudo [Matn]: o‘quv qo‘llanma /Sh.A. Arslonov. – Toshkent: “O‘zkitobsavdonashriyoti”, 2020. – 120 b.
3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Т.: ИТА – PRESS, 2001.
4. Elob A.N, Arslonov Sh. - Dzyudo kurashining nazariyasi va uslubi. O‘quv qo‘llanma - Toshkent – 201

SPORTDA DOPING NAZORATI

Xolmirzayev Ernazar Jo‘rayevich v.v.b professor - O‘zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada dzyudochilarni trenirovka va musobaqada qo‘llanishi mumkin bo‘lmagan doping nazorati haqida fikr bildirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: doping, jamoalar, sportchilar, innovatsion, jarayon, optimallashtirish, dolzarb, jamiyat, intellektual, qobiliyat, natija.

Аннотация: В этой статье говорится о допинг-контроле, который не может применяться на тренировках и соревнованиях дзюдоистов.

Ключевые слова: допинг, Команды, Спортсмены, инновации, процесс, оптимизация, актуальность, общество, интеллектуальность, способности, результат.

Annotation: in this article, judokas were expressed about training and doping control, which could not be used in competition.

Keywords: doping, teams, athletes, innovation, process, optimization, relevance, society, intellectual, ability, result.

O'zbekiston Respublikasi terma jamoalari a'zolari bo'lgan sportchilarni hamda zahira tayyorlashda zamonaviy tayyorgarlik tizimini optimallashtirish va innovatsion jarayonlarni rivojlantirish strategiyasi hozirgi paytda eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Sport maktabi, qo'shimcha ta'lim muassasasi bo'la turib, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasbiy sohada o'z o'rnini topish, jismoniy, intellektual va ma'naviy qobiliyatlarni rivojlantirish, sportda yuqori natijalarga erishishga yordam berish vazifasini bajaradi.

Doping sport ruhiyatiga ziddir, jamiyatning unga bo'lgan ishonchini yo'qotadi va sportchilar sog'ligini xatarga qo'yadi.

Butunjahon dopingga qarshi agentligi (**BDQA**) 1999 yil noyabr oyida sport tashkilotlari va hukumatlarning birgalikdagi tashabbusi bilan tashkil qilingan. Uning maqsadi - dopingdan ozod bo'lgan sportning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash.

BDQA ma'rifiy va axborot dasturlari, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish orqali milliy hamda xalqaro miqyosda sportda doping bilan kurashish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirib turadi.

BDQA sportda ta'qiqlangan moddalar va metodlarni tadqiq qilish uchun ko'p million dollar ajratgan holda turli xil ilmiy dasturlarni muvofiqlashtirib boradi. BDQA yana har xil davlatlarning turli yoshdagi sportchilari uchun mo'ljallangan dopingga qarshi kurashishga oid materiallarni tayyorlash hamda tarqatish bilan shug'ullanadi.

Bundan tashqari, BDQA musobaqadan tashqari testlash dasturlarini olib boradi. Bu dasturlar xalqaro sport federatsiyalari va milliy dopingga qarshi tashkilotlar amalga oshiradigan testlash dasturlariga qo'shimcha hisoblanadi.

2004- yil 1- yanvardan boshlab BDQA butun dunyo bo'ylab laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish, ta'qiqlangan vositalar ro'yhatini tayyorlash hamda e'lon qilish bilan ham shug'ullanib keladi.

Butunjahon dopingga qarshi kodeksi 2003- yilda Kopengagenda bo'lib o'tgan sportda dopingga qarshi kurashish bo'yicha Butunjahon konferensiyasida bir ovozdan qabul qilindi. Xalqaro sport federatsiyalari, Milliy Olimpiya qo'mitalari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Xalqaro Paraolimpiya qo'mitasi va boshqa sport tashkilotlari 2004- yilgi Afina Olimpiadasi oldidan Kodeksni qabul qildilar. BDQAning dopingga qarshi qoidalari dunyodagi hamma sportchilar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi.

Ta'qiqlangan ro'yhat - bu sportda qanday substansiyalar va metodlar ta'qiqlanganligini belgilab beruvchi xalqaro standart ro'yhatda yana ayrim sport turlari uchun ta'qiqlangan moddalar ko'rsatib o'tilgan. BDQA har yili ta'qiqlangan ro'yhatning yangi versiyalarini e'lon qilib boradi. Yangi versiya ro'yhat kuchga kirgunga qadar uch oy oldin e'lon qilinadi.

Ro'yxat uchta qismdan iborat:

1. Sportda doimiy ravishda (ham musobaqa, ham musobaqadan tashqari davrlarda) ta'qiqlangan substansiyalar va metodlar.

- S1. Anabolik agentlar.
- S2. Gormonlar va ular bilan bog'liq substansiyalar.
- S3. Beta-2-agonistlar.
- S4. Antiestrogen faollikka ega agentlar.
- S5. Diuretiklar va boshqa niqoblovchi agentlar.
- M1. Kislorodni ko'tara olishni kuchaytirish.
- M2. Kimyoviy va jismoniy manipulyatsiyalar.
- M3. Genli doping.

1. Faqat musobaqalarda ta'qiqlangan substansiyalar va metodlar.

Birinchi bo'limdagi hamma kategoriyalar kiritilgan, shuningdek:

- S6. Stimulyatorlar.
- S7. Giyohvand moddalar.
- S8. Kannabinoidlar (marixuana, gashish).
- S9. Glyukokortikosteroidlar.

3. Ayrim sport turlarida ta'qiqlangan substansiyalar:

- R1. Spirtli ichimliklar.
- R2. Beta-blokatorlar.

BDQA sportchilar tomonidan oziq-ovqat qo'shimchalarining qo'llanishiga e'tibor qaratadi, chunki ko'pchilik davlatlarda hukumat ularning ishlab chiqarilishini muvofiq tarzda boshqarib turmaydi. Bu shuni anglatadiki, dori-darmon tarkibiga kiruvchi ingredientlar uning o'ramida ko'rsatilgan moddalarga mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda o'ramda ko'rsatilmagan substansiyalar orasida dopingga qarshi qoidalarga binoan ta'qiqlanganlari ham bo'lishi mumkin. Doping-nazoratning ko'p sonli ijobiy natijalari sifatsiz oziq-ovqat qo'shimchalari-dan foydalanish oqibatidir. Oziq-ovqat qo'shimchalaridan foydalanish borasida BDQAning tutgan o'rni shundan iboratki, xalqaro toifadagi sportchilarga ular kerak. BDQA shundan xavotirlanadiki, ko'pgina sportchilar mazkur dori-darmonning foydasi to'g'risida yetarlicha bilmasdan turib u yoki bu oziq-ovqat qo'shimchalarini iste'mol qilishga urinadilar. Buning ustiga, unda ta'qiqlangan substansiya bor yoki yo'qligini ham bilmaydilar. Doping aniqlanganligi to'g'risidagi ish ko'rib chiqilayotganda sifatsiz oziq-ovqat qo'shimchasidan foydalanganlik sportchini oqlamaydi. Shuni yodda tutish lozimki, oziq-ovqat qo'shimchalarida xavfli va zararli moddalar ham bo'lishi mumkin va buning uchun sportchining o'zi to'liq mas'ul hisoblanadi.

Sportchilar, xuddi sport bilan shug'ullanmaydigan kishilar singari, davolanishga muhtoj bo'ladilar. Ba'zan davolash jarayonida talab qilinadigan substansiyalar ta'qiqlangan ro'yhatdan o'rin olgan bo'ladi. Shunga qaramasdan, siz o'zingizning xalqaro federatsiyangiz yoki terapevtik maqsadda foydalanish qo'mitasidan (TFQ) zarur dori-darmonlardan terapevtik maqsadda foydalanish uchun oldindan ruxsat olgan holda ularni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Testlash natijalari ijobiy bo'lganda terapevtik maqsadda foydalanish uchun ruxsat berilganligi hisobga olinadi. Agar testlashning ijobiy natijasi terapevtik maqsadda qo'llanilishi oqibatida yuzaga kelganligi isbotlansa, unda sportchiga chora ko'rilmaydi.

Terapevtik maqsadda foydalanishga ruxsat berish jarayoni 4 bosqichdan iborat:

1. Qoidalariga muvofiq milliy miqyosdagi sportchilar TFQga, xalqaro miqyosdagi sportchilar - xalqaro federatsiyaga terapevtik maqsadda foydalanishni soʻrab murojaat qilishlari lozim. Odatda, milliy sport federatsiyasi xalqaro federatsiyaga murojaat qilishni amalga oshiradi.

2. Sizning davolovchi shifokoringiz maxsus ish qogʻozini toʻldirish zarur.

3. Maxsus ish qogʻozini oʻzingizning xalqaro federatsiyangizga yoki TFQga koʻrib chiqish uchun yuboring.

4. Talabnoma berish amalini imkon qadar tez bajarishga harakat qiling, optimal muddati-musobaqalar boshlanishidan 21 kun oldin boʻladi.

Kodeksda aytilishicha, dopingga qarshi tashkilotlar qayd qilinadigan pulga kiruvchi sportchilarni musobaqa va musobaqadan tashqari davrda testlashni rejalashtirishlari hamda oʻtkazishlari lozim. Gap xalqaro toifadagi sportchilarni xalqaro federatsiyalar va: BDQA tomonidan testlash, shuningdek, milliy dopingga qarshi tashkilotlar yoki baʼzi hollarda davlat sport muassasalari tomonidan testlanadigan xalqaro va milliy miqyosdagi sportchilar toʻgʻrisida ketyapti.

Dopingga qarshi tashkilot testlashni oʻtkazish rejasini, har bir sport turi uchun sinovlar sonining taqsimlanishini ishlab chiqadi. Reja ham musobaqadan tashqari, ham musobaqa davridagi testlashni oʻz ichiga oladi. Bu yerga ham qon, ham siydik sinovlarini olish kiritilgan.

Dopingga qarshi tashkilotlar musobaqa davridagi testlash jarayonini shunday tarzda muvofiqlashtirib boradilarki, sport tadbiri yoki musobaqa paytida faqat bitta tashkilot testlashni olib boradi. Sportchilarni saralab olish mezonlari oldindan belgilab olinadi va tegishli xalqaro federatsiya yoki musobaqalarning tashkiliy qoʻmitasi qoidalariga asoslanadi. Odatda, agar xalqaro federatsiya yoki musobaqa tashkilotchilari dopingga qarshi nazoratning muqobil dasturiga ega boʻlmasalar, musobaqa tashkil qilayotgan davlatning dopingga qarshi tashkiloti sinovlarni olish bilan shugʻullanadi.

Doping-nazoratdan oʻtish uchun tanlab olingan sportchilar musobaqalardan soʻng Xalqaro testlash standartlariga muvofiq darhol siydik sinovini topshirishlari kerak.

Sinovlar taʼqiqlangan roʻyhatga binoan musobaqalar vaqtida qoʻllanilishi taʼqiqlangan substansiyalarning mavjudligini aniqlash uchun tekshiriladi.

Musobaqadan tashqari davrda testlashni yoki musobaqalar vaqtida oʻtkazilmaydigan har qanday testlashlarni amalga oshirish dopingga qarshi tashkilotlarning vazifasi hisoblanadi. Musobaqadan tashqari davrda testlash shuni anglatadiki, istalgan sportchi istalgan paytda va istalgan joyda testlashdan oʻtish uchun tanlab olinishi mumkin.

Sinovlarni tashkil qilish musobaqadan tashqari davrda taʼqiqlangan substansiyalar va metodlar roʻyhatiga binoan olib boriladi.

Dopingga qarshi tashkilot tomonidan qayd qilinadigan testlash puliga kiritilgan sportchini musobaqadan tashqari davrda testlashni oʻtkazish uchun topish maqsadida sportchilarning turgan joyi toʻgʻrisida aniq axborot berish zarur. Odatda, turgan joy toʻgʻrisidagi axborot uch oyda bir marta beriladi. Biroq milliy

dopingga qarshi agentliklarda bu borada o'z qoidalari mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizning rejalaringsiz o'zgarsa, siz bu o'zgarishlar to'g'risida o'z vaqtida xabar berishingiz zarur.

Xalqaro federatsiya va xodimlar (murabbiy va sport shifokori) sportchiga doping-nazoratning hamma tomonlari to'g'risida axborot berishda muhim ahamiyatga ega ekanliklariga qaramasdan asosiy ma'suliyat aynan sportchi zimmasiga tushadi. Aynan sportchi uning organizmiga nima tushayotgan bo'lsa, hammasi uchun javobgardir va dopingga qarshi qoidalarni bilishi kerak.

Dopingga qarshi tashkilot - imzo qo'ygan tomon, doping-nazorat jarayonining istalgan qismini ishlab chiqish va amalga oshirish qoidalarini qabul qilish uchun mas'ul. Xususan, XOQ, XPQ, o'z musobaqalari paytida testlashni o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan yirik sport tashkilotlari, BDQA, xalqaro federatsiyalar va milliy dopingga qarshi tashkilotlar hisoblanadi.

Sportchi - doping-nazorat maqsadlari uchun xalqaro miqyosda (har bir xalqaro federatsiya tomonidan belgilanganidek) yoki milliy miqyosda (har bir milliy dopingga qarshi tashkilot tomonidan belgilanganidek), yoki agar milliy dopingga qarshi tashkilot tomonidan shunday belgilab berilgan pastroq miqyosda sport bilan shug'ullanuvchi har qanday shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Sh.A.Arslanov, A.J.Tangriyev - Sport pedagogic mahoratini oshirish (dzyudo). Toshkent — 2017
2. Arslonov Sh.A. Dzyudo [Matn]: o'quv qo'llanma /Sh.A. Arslonov. – Toshkent: “O'zkitobsavdonashriyoti”, 2020. – 120 b.
3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Т.: ИТА – PRESS, 2001.
4. Elob A.N, Arslonov Sh. - Dzyudo kurashining nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma - Toshkent – 201

ЁШ ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ ВА МАШҒУЛОТ ВОСИТАЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ҳакимов С.Т. ФарДУ ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада волейбол машғулотида махсус машқлар ёрдамида ёш волейболчилар сакровчанликларини ошириш усуллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Хужум зарбаси, тўсиқ қўйиш, узатиш, қабул қилиш, тўпни ўйинга киритиш, диагонал ҳаракат, техник имитация қилиш, ҳаракат фаоллиги, тезкор-куч, жисмоний машқлар, жисмоний тайёргарлик.

Abstract: The article describes ways to improve the skills of young volleyball players with the help of special exercises during volleyball training.

Key word: Attacking shot, blocking, passing, receiving, putting the ball into play, diagonal movement, technical imitation, movement activity, quick-power, physical exercise, physical training.

Annotation: В статье описаны способы повышения квалификации юных волейболистов с помощью специальных упражнений во время тренировки по волейболу.

Ключевые слова: Атакующий удар, блок, передача, прием, ввод мяча в игру, диагональное движение, техническая имитация, двигательная активность, быстрая сила, физическое упражнение, физическая подготовка.

Ҳозирги кунда спорт ўйинлари, ҳусусан волейболда мусобақа фаолияти даражаси спортчиларнинг тизимли кўп йиллик тайёргарлигини талаб қилади. Бу албатта бутун машғулот жараёнини ва аввало спортчининг ишчанлик қобилияти ва техник-тактик маҳорат даражасини такомиллаштириш зарурияти билан боғлиқ.

Кўпинча илмий тадқиқот натижалари волейболчи қизларнинг ўқув-машғулот жараёнларида қўлланилмайди. Бу машғулот дастурларини етарли даражада аниқ услубий ишлаб чиқилмаганлиги билан боғлиқ. Шундай қилиб, ушбу муаммонинг амалиёт учун муҳимлиги ва унга тегишли кўпгина саволлар етали даражада назарий ишлаб чиқилмаганлиги ушбу диссертация тадқиқот ишининг долзарблигини тасдиқлайди.

“Арча” югуриш ва 9 м.га югуриш тестларидаги алоҳида натижалар ҳам яхшиланди, аммо тадқиқ этилаётган ёш доирасида ишончли ўзгармади. Тадқиқотларимиз натижалари, қиз болаларда жисмоний тайёргарлик, масалан, сакраш тестлари натижалари 4 ёшдан 12-14 ёшгача бир текисда ўсиши таъкидланган адабиёт маълумотларига тўлиқ жавоб беради (Й.Янкаускас, Э.Логвинов, 1984; С.М.Погудин, В. М.Ченегин, 1994).

Турли ёшдаги волейболчи қизларни жисмоний ривожланиш ва жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари ($x \pm m$) - бунда $P < 0,01$ (Стьюдент мезони). 1-жадвал

Кўрсаткичлар	Ёш даври			Ишочли фаркланиш		
	10-11 ёш (n=12)	12-13 ёш (n=12)	14-15 ёш (n=12)	I-II	I-III	II-III
	I	II	III			
Тана узунлиги, см	156,0±2,8	167,0±0,9	170±0,9	++	++	+
Тана оғирлиги	39,1±2,0	49,2±0,8	54,1±1,1	++	++	++
ОЭ, см	3,92±0,29	3,26±0,55	2,96±0,46	-	-	-
Ғ ўнг, кг	16,8±1,5	18,3±0,9	21,1±1,3	-	+	-
Ғ чап, кг	15,6±1,4	16,4±0,9	17,8±1,6	-	-	-
ТТУ, м	5,19±1,4	6,92±0,54	7,11±1,6	+	++	-
ЮС Аб, см	21,3±0,9	23,6±1,5	28,0±1,6	-	++	-
УС, см	1,62±4,0	173,0±2,2	177,0±2,7	+	++	-
“Арча” югуришиш, с	28,3±0,22	27,7±0,1	27,3±0,1	+	++	++
9м.га югуриш, с	3,01±0,05	2,93±0,05	2,85±0,07	-	-	-
6x5м.га моксимон югуриш, с	13,10±0,12	12,60±0,14	12,20±0,16	+	++	-
ХРВ, с	0,213±0,007	0,201±0,006	0,184±0,005	-	++	+
ҲОР, ш.б.	3,08±0,53	3,19±0,16	2,67±0,16	-	-	+

Эслатма: бу ерда ва келгусида ишончли фарқланиш: + - $P < 0,05$; ++ - $P < 0,01$ (Стьюдент мезони)

Ёш волейболчиларни учта ёш гуруҳлари бўйича жисмний ишчанлик қобилятлари, аэроб махсулдорлик ва организмни вегетатив вазифалари кўрсаткичларининг ўртача катталигималум бўлди.

Турли ёшдаги волейболчиларни жисмний тайёргарлик даражасини қиёсий таҳлиликуйидагича ҳулоса чиқаришга имкон берди. Биринчидан, ёш катталашган сари ёш волейболчи қизларни жисмний даражаси тезлик билан ошганлиги кузатилди. Бу барча ўрганилаётган параметрларга тегишли – жисмний ривожланиш, жисмний тайёргарлик, ишчанлик қобилятлари ва организмни вегетатив жўнатмалари, бу эса ўз навбатида, ёш ривожланиш қонуниятлари билан тўлиқ тушунтирилади.

Иккинчидан, барча кўриб чиқилаётган ёш гуруҳларида ёш волейболчи қизларни жисмний тайёргарлиги айрим кўрсаткичлар бўйича адабиётларда келтирилганларга нисбатан ўрта даражада жойлашган.

Тадқиқ этилаётган ёш даврида жисмний тайёргарликнинг тузилмавий хусусиятлари таҳлили унинг асосий компонентларида кўрсаткичларни ўзаро боғланиш сони ва зичлиги маълум фарқланишга эаг эканлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистан Республикаси Президенти Фармони. Ўзбекистон Республикасида жисмний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида
2. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А., Спортивные игры, Ташкент, Ибн Сино, 1991. - 156с.
3. Айрапетьянц Л.Р. Контроль специализированных нагрузок прыжковой направленности высококвалифицированных волейболистов. Педагогик таълим, Ташкент, №2. 2003, С.13-17.
4. Аyrapetyans L.R., Po'latov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent-2012.-206s.
5. Voleybolning rasmiy qoidalari. L.R.Ayrapetyansning um. tah. ost. Toshkent – 2002 y. -53 s.
6. Хақимов, С. Т. (2021). Ёш волейболчиларни жисмний тайёргарлигининг услубий муаммолари. Fan-Sportga, (4), 50-52.
7. Хақимов, С., Мухторов, А., & Рахмонова, М. (2022). Ёш волейболчиларнинг жисмний ривожланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда жисмний сифатларни тарбиялаш усуллари. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(5), 123-128.

O'QUVCHILARINI GIMNASTIKA DARSLARI DAVOMIDA UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR QO'LASH METODIKASI

Xakimov S.T. FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarini gimnastika darslari davomida umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasini o'tkazish metodikasi yoritib berilgan

Kalit so'zlar. Jismoniy sifatlar, sinxron, xatolarni tuzatish, tashkiliy-uslubiy ko'rsatma, yordam ko'rsatish, yurish, yugurish, sakrashlar, variatsiyalash.

Аннотация: В статье описана методика выполнения комплекса общеразвивающих упражнений школьников на занятиях гимнастикой.

Ключевые слова. Физические качества, синхронизация, исправление ошибок, организационно-методические, инструктаж, помощь, ходьба, бег, прыжки, вариация.

Annotation: The article describes the method of performing a complex of general development exercises for schoolchildren during gymnastics classes.

Key words. Physical qualities, synchronicity, error correction, organizational-methodical instruction, assistance, walking, running, jumping, variation.

Mamlakatimiz kelajagi uchun sogʻlom avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati juda katta, soʻnggi yillarda jismoniy tarbiya va sport yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan oʻsib kelayotgan yosh avlodni jismoniy va maʼnaviy salomatligini shakllantirishning ularga sogʻlom turmush tarziga intilish va sportga mehr-muxabbatni singdirishning gʻoyat muhim sharti sifatida bolalar ommaviy sportni rivojlantirishni taʼminlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri boʻlib turibdi. Shunday ekan Respublikamizda kelajak avlodni jismonan va sogʻlom qilib tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish, bolalarni sport bilan muntazam shugʻullanishiga jalb etish shuningdek, sport inshootlaridan foydalanishni taʼminlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi.

Prezident Sh.M.Mirziyoev mamlakatimizda sportni rivojlantirish, jamiyatimizda sogʻlom turmush tarzini qaror toptirishda sportning maʼnaviy barkamollik, jismoniy goʻzallik, matonat va iroda, halollik va bagʻrikenglik, doʻstlik va birodarlik gʻoyalarning katta amaliy ahamiyatini taʼkidlaydi.

Respublikamizda kelajak avlodni jismonan sogʻlom va barkamol, maʼnan yetuk inson qilib tarbiyalash, aholi oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish, mamlakatimizda sport sogʻlomlashtirish ishlarini jonlantirish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish maqsadida bir qator Prezident qarorlari va hukumat qarorlari qabul qilindi.

Boshlangʻich sinflarini gimnastika darslari davomida umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasini oʻtkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bolada avvalo bajarayotgan mashqlari haqida tasavvurni shakllantirish, mashqlarni nima uchun bajarayotganligi va u mashq qaysi tana aʼzolarini qizdirish uchun berilayotganligi toʻgʻrisida ongli munosabatni shakllantirish muhim.

1. *Shugʻullanuvchilarga mashqlar toʻgʻrisida maʼlumot berish usullari.* Oʻqituvchi mashgʻulotni oʻtkazish vazifalari va shartlariga qarab, axborot berishning quyidagi usullaridan foydalanishi mumkin: sinxron – barchani birdaniga bajartirish. Boʻlaklangan mashqni ajratib, faqat gapirib berish bilan koʻrsatib bajartirish.

a) *sinxron – bajarish davomida gapirish usuli* – koʻrsatib gapirish bir vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu usulning afzalligi shundaki, nisbatan qisqa vaqt ichida mashq toʻgʻrisida ancha toʻliq tasavvur yaratishga imkon beradi.

Yuqoriga sakrashlarni bajarayotganda sinxronlik buziladi, shu sababli avval ularni ko'rsatib beriladi, so'ng uning nomi aytiladi.

b) *mashq haqida ma'lumot berishning bo'laklangan usuli* – ko'rsatish va gapirib berish mashqni qismlarga bo'lib gapirish bilan amalga oshiriladi. Bir vaqtning o'zida shug'ullanuvchilar axborot olish bilan uni bajaradilar. Bu usul mashqlarni aniq bajarishga, xatolar yuzaga kelganda ularni ijro paytida gapirish bilan tuzatish imkonini beradi.

Bu usulda mashqni tushuntirib berish ko'rsatish bir vaqtning o'zida ham mashq haqida ma'lumot, ham aytib berishni qo'shib sanash sababli mashqni faqat tasviriy ko'rinishda namoyish qilish lozim bo'ladi.

Jismoniy mashqning qismlari va uni ijrosini sanash sonlari teng bo'lmasligi ham mumkin. Chunki siltanish, prujinasimon va siltash mashqlari ma'lumotning faqat bir qismi hisoblanadi.

v) *faqat gapirib berish bilan axborot berish usuli*. Afzalliklari: shug'ullanuvchilarda harakatlarni taqlid qilib bajarish emas, balki o'z holicha bajarishga bo'lgan katta qiziqishi ta'minlanadi.

Ushbu usul ham ataylab (pedagogik nuqtai nazaridan), ham zaruriyatga qarab, qachonki boshqa axborot berish usullaridan foydalanishning imkoni bo'lmagan taqdirda (gimnastika o'rindig'i bilan mashqlar, juftlik va boshqa shunga o'xshash mashqlar) qo'llaniladi.

g) *Faqat ko'rsatish orqali ma'lumot – tushuntirish qilish*. Afzalliklari: yarim o'yin shaklida qaddi-qomatni takomillashtirish, mashqlarning bajarilish sifatini oshirish, shug'ullanuvchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu usulni bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda qo'llash mumkin.

2. *Shug'ullanuvchilarga yordam ko'rsatish*. O'qituvchi mashqlarning bajarilishida aniq va bir vaqtda barchani teng bajarishiga erishish uchun shug'ullanuvchilarga tushuntirish, sanash, ko'rsatish orqali yordam ko'rsatadi.

Mashq boshlanishi bilan o'qituvchi sanoqni boshlashi hamda ushbu mashqni shug'ullanuvchilar bilan birga 2-3 marta o'zi qo'shib takrorlashi lozim va bu bilan mashqni bajarish sur'ati, mazmuni hamda sifatiga qarab u yoki bu yordamni ko'rsatish usullaridan foydalanadi.

3. *Xatolarni tuzatish*. Mashqlarni bajarish davomida o'qituvchi ularning bajarilish sifatiga bo'lgan talablar to'g'risida eslatadi, shug'ullanuvchilarni yuqori darajada aniq va katta amplituda bilan harakatlarni bajarishga undaydi. Agar jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilsa va ko'p shug'ullanuvchilar bu xatoni qilsalar, ushbu holda mashq bajarilishini to'xtatish, mazkur mashqning nimaga yo'naltirilganligi to'g'risida gapirib berish, uni bunday tarzda bajarish befoyda ekanligini uqtirish hamda mashqlarni tuzatilgan variantda takrorlash zarur bo'ladi.

Tayyorlov qismi uchun namunaviy mashqlar va ularni o'tkazish uchun tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar quyida e'tiboringizga havola qilingan:

1. *Yurishning xillari*: oddiy, oyoq uchlarini tashqariga qilib, oyoq uchlarini ichkariga olib, oyoq uchlarida, tovonlarda va h.k. – sakkiz qadamdan.

2. *Yugurishning xillari*: odatdagidek, oyoqlarni oldinga bukib, oyoqlarni orqaga bukib, yonlamachasiga, oyoqlarni tizzadan bukmay oldinga, oyoqlarni tizzadan bukmay yon tomonga va h.k. – sakkiz qadamdan.

3. *Yurishi, yugurishi va sakrashlarni variatsiyalash (almashtirishlar)*: to‘rtta qadam oldinga va to‘rtta sakrash; oyoqlar kerilgan, chalishtirilgan, bir vaqtning o‘zida qo‘llar bilan yon tomonga, bosh ustida qarsak chalib, yon tomonlarga va belga qo‘yib, harakatlangan holda oyoqlarni kerish hamda birlashtirish;

- ikki qadamlab oldinga-oyoqni birlashtirib turib cho‘kkalash-qo‘llar yon tomonlarga-o‘rnidan turish-qo‘llar pastga;

- dehsinadigan oyoq bilan qadam tashlash-ikkala oyoq bilan sakrash-yuqoriroq sakrash-yerga tushish holati;

- ko‘z yumilgan holda yurish va yugurish. Diqqat uchun: oldinga mayda qadam tashlash-o‘ngga burilish-chap tomonga mayda qadam tashlash-chapga burilish.

Mashqlarni bajarishda qo‘llarning turli holatlaridan-yon tomonlarga, yuqoriga, belda, bosh orqasida, yelkalarda, aylanma harakatlanishlardan samarali foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent - “O‘zbekiston” - 2017.
2. Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent - “O‘zbekiston” - 2016. 19 s.
3. Gimnastika: uchebnik dlya vuzov /pod. red. M.L.Juravina. M.: Akademiya, 2008. – 448 s.
4. Azimov I.G., Sobitov Sh. Sport fiziologiyasi. Darslik. Toshkent 2003
5. Volkov V.M, Filin V.P. Sportivnyy otbor. Moskva. FiS., 2000 y

O‘ZDJTSU VOLEYBOL IXTISOSLIGI SPORTCHI TALABALARINING MASHG‘ULOTLAR JARAYONINING TAHLILI

*G‘. S.Xo‘jamkeldiyev - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
O‘zbekiston, Chirchiq shahri*

Annotatsiya. Sportchi zaxiralarini va yuqori malakali sportchilarni yetishtirishni boshqarish mas‘uliyati sport ta‘lim muassasalarida ya‘ni O‘ZDJTSU voleybol ixtisosligi sportchi-talabalarining mashg‘ulotlar jarayonining tahlili bo‘yicha ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. YUQS o‘lchash tasmasi, to‘pni o‘yinga kiritish chizig‘idan yugurib kelish.

Аннотация. Ответственность за управление резервами спортсменов и подготовку высококвалифицированных спортсменов в спортивных учебных заведениях, т. е. приведены данные по анализу тренировочного процесса студентов-спортсменов волейбольной специальности УЗГТУ.

Ключевые слова. Измерительная лента ЮГС, бегущая от линии ввода мяча в игру.

Annotation. The responsibility of managing the production of athlete reserves and highly qualified athletes is given in sports educational institutions, namely, information on the analysis of the training process of athletes-students of the uzdjtsu volleyball specialty.

Keywords. YUQS measuring tape, running the ball from the line of entry into the game.

Tadqiqotning dolzarbligi. O'zbekistonda voleybol taraqqiyotini boshqaruvchi davlat tashkilotlari, ularning tarkibi va shahobchalari Respublikamizda voleybol taraqqiyotini boshqarish funksiyasini jismoniy tarbiya va sport bo'yicha davlat tashkilotlari tarkibiga kiruvchi tuman, shahar, viloyat bo'limlari bajaradi. Sportchi zaxiralari va yuqori malakali sportchilarni yetishtirishni boshqarish mas'uliyati sport ta'lim muassasalariga yuklanadi. Bunday sport ta'lim muassasalari respublikamizning har bir tuman, shahar va viloyatlarda mavjud bo'lib, ular joylarda voleybol taraqqiyotini ta'minlashga javobgardirlar. Respublikamizning milliy terma jamoalari nafaqat yuqori malakali voleybolchilarni tayyorlash, balki voleybol bo'yicha iste'dodli o'rinbosarlarni yetishtirish tadbirlariga rahbarlik qilish, ularga nazariy va uslubiy yordam ko'rsatib turishi zarur.

Tadqiqotning maqsadi. O'ZDJTSU voleybol ixtisosligi sportchitalabalarining mashg'ulotlar jarayonida funksional holatini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Zomanaviy Polar H 10 YUQS o'lchovchi tasmadan foydalanish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. SM larda, umumiy ta'lim maktablarida, texnikum va oliy o'quv yurtlarida voleybolni rivojlantirish vazifalari va uning ahamiyati Respublikamizning barcha o'quv yurtlarida voleybol eng ommaviy sport turlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Jumladan, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti sportchilar tayyorlash bo'yicha yuqori tajribaga ega. Biz tomonimizdan O'zDJTSU voleybol ixtisosligi talaba-sportchilarini jismoniy tayyorgarligi va funksional holati Polar H 10 YUQS o'lchash tasmasi yordamida o'rganildi. Mashg'ulot ertalab 9.00 da boshlandi. Mashg'ulot oldi talaba-sportchilarni YUQS o'rtacha 65 zar/daq.ni tashkil etdi. 800 m yengil yugurishdan keyin 134 zar/daq. kuzatildi. Chigalyozdi mashqlarda 135 zar/daq.YUQS aniqlandi. Voleybol maxsus mashqlarida - 30 soniya joyida tizzalarni ko'tarib yugurish va 4x10 m mokkisimon setkaga yugurish mashqini bajarish vaqtida YUQS 153 zar/daq va xuddi shu mashqni ikkinchi marta bajarishda esa 162 zar/daq. kuzatildi. Har bir mashqda talaba sportchilarni dam olish vaqti 2 daqiqani tashkil etdi. Keyingi mashq maydonga to'pni o'yinga kiritish chizig'idan yugurib kelib hujum qilish mashqida 171 zar/daq. ko'tarilgan bo'lsa, ximoya qilish mashqlarini bajarishda 160 zar/daq. kuzatildi. To'p bilan sherik yordamida mashqlarda 135-145/zar/daq. va setka ustida hujum qilish mashqida 165 zar/daq. YUQS aniqlandi. Mashg'ulotning 40 – daqiqalarida ikki jamoaga bo'lib, o'yin tashkil qilindi va YUQS 125-130 zar/daq. o'yin davomida kuzatildi. Mashg'ulot so'ngida 10 daqiqa tiklanish vositalari ya'ni nafas mashqlari qo'llanildi va soat 10.20 YUQS 80 zar/daq. ga tushganligi aniqlandi hamda mashg'ulotga yakun yasaldi.

3.

Mashg'ulotning umumiy davomiyligi 54.30 daqiqani tashkil etdi. Maksimal YUQS 171 zar/daq. va o'rtacha 132 zar/daq.ni tashkil etdi. Mashg'ulot davomida talaba sportchilar 552 kkal energiya sarflandi. Mashg'ulotning anaerob zonasida 24 daqiqa va aerob zonada 30.29 daqiqa mashq bajarildi. Shiddat zonalarida bo'yicha mashg'ulotni taqsimlab ko'rsak, kichik zonada 7.55 daq., o'rta zonada 28,23 daq., katta zonada 12.54 daq. va submaksimla zonada 3.7 daqiqa mashg'ulotlar olib borildi.

Ushbu rasmdan ko'rishimiz mumkinki, mashg'ulot asosiy sport formasini ushlab turishga qaratilgan mashg'ulot kuzatildi.

Xulosa o'rnida, talaba-sportchilar umumiy chidamlilik va jismoniy mashqlar paytida umumiy chidamliligini rivojlantirildi. Shuningdek, mushaklarining chidamliligini rivojlantirish maqsadida aerob rejimda mashg'ulotlar olib borildi va yaxshilandi. Mashg'ulotlarni rejalashtirish yuzasidan va yuklamalarni organizmga ta'siri haqida o'qituvchi - murabbiy Xasan Tashpo'latovga kerakli amaliy tavsiyalar berib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Xamirayev R.A. Yosh voleybolchilarni tanlash va texniktaktik mahoratlarini takomillashtirish texnologiyasi // Образование и инновационные исследования (2021 год №1). В.81-91.
2. Xo'jamkeldiyev, G. S., G'Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). Kichik razryadli o'rta masofalarga yuguruvchilarning musobaqa oldi tayyorgarligi. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 270-274.

3. Ходжамкелдиев Г. (2023). Спорт машғулоти жараёнида тикланишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.
4. Khojamkeldiyev, G. S. (2023). Medical and biological means of increasing working capacity and recovery of athletes. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 232-237.
5. Khujamkeldiyev, G. S. (2023). The importance of recovery in the processes of sports exercises. In *Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XIX Междунар. науч. конф., Белгород, 25–26 апр. 2023 г./Белгор. гос. технол. ун-т.–Белгород: Изд-во БГТУ, 2023.–471с. ISBN 978-5-361-01170-4* (p. 462).
6. Ходжамкелдиев, Г. (2023). Спорт машғулоти жараёнида тикланишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.

OG‘IR ATLETIKACHILARNI TAYYORGARLIK DAVRIDA FUNKSIONAL HOLATINI NAZORAT QILISH TAHLILI

G‘. S. Xo‘jamkeldiyev - *Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti*
O‘zbekiston, Chirchiq shahri

Аннотация. Og‘ir atletikachilarni tayyorgarlik davrida funksional holatini nazorat qilish tahlili va sportchi-talabalarining mashg‘ulotlar jarayonining tahlili bo‘yicha ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Калит so‘zlar. og‘ir atletika bilan shug‘ullanish jarayonida, organizmdagi modda almashinuv jarayonlari, O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi a‘zolari.

Аннотация. Приведены данные по анализу контроля функционального состояния тяжелоатлетов в период подготовки и анализу тренировочного процесса студентов-спортсменов.

Ключевые слова. в процессе занятий тяжелой атлетикой, обменными процессами в организме, члены молодежной сборной Узбекистана.

Annotation. Data has been provided on the analysis of functional status control of weightlifters during the training period and the analysis of the training process of the athlete-students.

Keywords. in the process of dealing with weightlifting, substance exchange processes in the body, members of the youth team of Uzbekistan.

Dolzarbliqi. Og‘ir atletika Respublikamizda keng ommalashgan sport turi qatoriga kiradi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz sportchilari Osiyo o‘yinlari, chempionatlar hamda birinchiliklarida doimiy ravijda g‘olib va sovrindorlar qatoridan o‘rin olib kelmoqdalar. Olimpiya o‘yinlarida esa sportchilarimiz o‘z vazn toifalarida kuchli o‘nlikdan joy oldilar. Og‘ir atlektika sport turi sifatida sog‘liqni mustahkamlash hamda yoshlarni mehnat faoliyati va mudofaaga tayyorlashning eng samarali vositasi hisoblanadi. Og‘irliklarni ko‘tarish mashqlari har bir inson uchun tabiiydir va hamma sog‘lom o‘smirlarga u ruxsat etiladi. Katta

jismoniy kuchga va go'zal qaddi-qomatga erishishni istamaydigan insonni topish mushkul. Lekin kuch – mushaklarning har tomonlama uyg'un rivojlanishi – o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U sport bilan, jumladan, og'ir atletika bilan shug'ullanish jarayonida rivojlantiriladi. Og'ir atletika mashqlari mushaklar kuchi va mushak massasini rivojlantiradi, asab tizimini mustahkamlaydi, yurak va o'pka faoliyatining yaxshilanishiga yordam beradi, organizmdagi modda almashinuv jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inson, og'ir atletika bilan shug'ullanayotib, nafaqat mushaklarini, balki inson uchun zarur bo'lgan jismoniy sifatlar - kuch, tezkorlik, chaqqonlik va chidamlilikni, shuningdek, ahloqiyirodaviy sifatlar-mardlik hamda jasurlikni rivojlantiradi.

Tadqiqot usullari. Instrumentla metodlarda tana tarkibini aniqlashda maxsus Tanita tarozisi va Polar H 10 YUQS o'lchov tasmasidan foydalanilgan.

Tadqiqotning maqsadi og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolarini funksional holati va tana tarkibini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Biz tadqiqot obyekti sifatida Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi bitiruvchilari, og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolarida laboratoriya sharoitida ilmiy tekshiruvlar olib bordik. Shundan so'ng ularning funksional holati bilan birga jismoniy holati ham o'rganildi. Jumladan, tana tarkibi bioimpedansometriya metodi orqali o'rganilib, qo'l panja va bel kuchlari dinamometr yordamida o'lchandi.

1-jadval

O'g'ir atletikachilarni tana tarkibi ko'rsatkichlari

T/r	Respondentning FISH	BIOIMPEDANSOMETRIYA METODI										
		Yoshi	Tana uzunligi (sm)	Vazn (kg)	Ummiy yog' %	Ummiy suv %	Mu- shak massasi (kg)	Tana tuzilishi tipi	Metabolizm tezligi (Kkl)	Biologik yoshi	Suyak massasi zichligi indeksi	Ichki yog'i (vistsip)
1	Abdishukurov Hayit	18	162	81,3	16	60,7	64,9	6	2052	15	3,4	3
2	Ro'zmetov Diyor	18	164	69,5	11,8	63,2	58,2	6	1830	12	3,5	1
3	Alimjonov Abdulaziz	19	168	71,8	10,7	63,5	60,9	6	1902	12	3,2	1
4	Matrasulov Xusinboxay	19	165,5	67,1	12,4	62,1	55,8	5	1751	12	2,9	1
5	Ermatov Diyor	17	165,5	82,5	18,7	58,6	63,7	6	2024	22	3,3	4
6	Davletboyev Nusrat	17	166	67	11,9	62,6	56,1	5	1765	12	3	1

2-jadval

O'g'ir atletikachilarni qo'l panja va bel kuchlari ko'rsatkichlari

T/r	F.I.S.H	DINOMOMETR			
		Yoshi	O'ng qo'l	Chap qo'l	Bel kuchi
1	Abdishukurov Hayit	18	55,2	48	170
2	Ro'zmetov Diyor	18	52,5	48,2	160
3	Alimjonov Abdulaziz	19	33,4	38	150
4	Matrasulov Xusinboxay	19	34	35,7	160
5	Ermatov Diyor	17	46,6	39,9	140
6	Davletboyev Nusrat	17	48,7	52,7	160

Abdishukurov Hayitbekni Bioimpedans metodi orqali Tanita tarozisi yordamida tana tarkibini aniqlaganimizda yoshi 18 da, tana uzunligi 162 sm, tana vazni 81,3 kg, organizmning umumiy yog‘ miqdori 16 %, umumiy suv miqdori 60,7 %, mushak massasi 64,9 kg, tana tuzilishi tipi 6, metabolismm tezligi 2052 kkal, suyak massasi zichligi indeksi 3,4 va ichki yog‘i 3 % ni tashkil etdi.

Mashg‘ulotni nomi - asosiy sport formasini tayyorlash. Sportchilarning holati juda yaxshi! Siz umumiy chidamlilik va jismoniy mashqlar paytida tanangizning yog' yoqish qobiliyatini rivojlantirildi. Shuningdek, siz mushaklaringizning chidamliligini rivojlantirdingiz va aerobik fitnesingizni yaxshiladingiz.

Tadqiqot yakunda esa olingan natijalar asosida sportchilarga olimlarimiz tomonidan mashg‘ulotlar davomida zarur bo‘ladigan tavsiyalar berildi.

Xulosa. Murabbiy berilgan tavsiyalar asosida mashg‘ulotlarni davom ettirishga kerakli amaliy tavsiyalarni sport amaliyotiga joriy etib yanada ulkan zafarlarga erishishiga tilakdoshmiz va ilmiy laboratoriya sharoitida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar soha rivojiga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Yunusov S.A., Hakimov H.B. Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati fanidan o‘quv-uslubiy majmuasi. Toshkent, 2016. – B.35-41.
2. Xo‘jamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). Kichik razryadli o‘rta masofalarga yuguruvchilarning musobaqa oldi

tayyorgarligi. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 270-274.

3. Ходжамкелдиев, Г. (2023). Спорт машғулотлари жараёнларида тикла-нишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.
4. Khojamkeldiyev, G. S. (2023). Medical and biological means of increasing working capacity and recovery of athletes. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 232-237.
5. Khujamkeldiyev, G. S. (2023). The importance of recovery in the processes of sports exercises. In *Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XIX Междунар. науч. конф., Белгород, 25–26 апр. 2023 г./Белгор. гос. технол. ун-т.–Белгород: Изд-во БГТУ, 2023.–471с. ISBN 978-5-361-01170-4* (p. 462).
6. Ходжамкелдиев, Г. (2023). Спорт машғулотлари жараёнларида тикла-нишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.

YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI POLAR H 10 YUQS O'LCHOV TASMASI ORQALI FUNKSIONAL HOLATINI O'RGANISH SAMARADORLIGI

G' .S.Xo'jamkeldiyev - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
O'zbekiston, Chirchiq shahri

Annotatsiya. Sportchi zaxiralarini va yuqori malakali sportchilarni yetishtirishni boshqarish mas'uliyati sport ta'lim muassasalarida ya'ni O'ZDJTSU voleybol ixtisosligi sportchi-talabalarining mashg'ulotlar jarayonining tahlili bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. YUQS o'lchash tasmasi, to'pni o'yinga kiritish chizig'idan yugurib kelish.

Аннотация. Ответственность за управление резервами спортсменов и подготовку спортсменов высшей квалификации в спортивных учебных заведениях, т. е. приведены данные по анализу тренировочного процесса студентов-спортсменов волейбольной специальности УЗГТУ.

Ключевые слова. Измерительная лента ЮГС, бегущая от линии ввода мяча в игру.

Annotation. The responsibility of managing the production of athlete reserves and highly qualified athletes is given in sports educational institutions, namely, information on the analysis of the training process of athletes-students of the uzdjtsu volleyball specialty.

Keywords. YUQS measuring tape, running the ball from the line of entry into the game.

Dolzarlighi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik deganda yengil atletikachining har tomonlama rivojlanishi, ya'ni harakatlanish apparatini rivojlantirish, organizm va tizimlarni mustahkamlash, ularning funksional imkoniyatlarini oshirish, boshqara olish qobiliyatini yaxshilash, kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlikni oshirish, qomat va tana tuzilishidagi kamchiliklarni tuzatish nazarda tutiladi. Bunga erishish uchun turli xil harakat faoliyatida qatnashuvchi organizm organlari va tizimlari hamda tana qismlariga jismoniy mashqlar yordamida muntazam ta'sir etib turish zarur. Buning uchun esa yuqorida aytib o'tilgan 3 guruh mashqlardan, ayniqsa, turli xil umumiy rivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik yengil atletikaning mazkur turini bajarish uchun nima talab etilishiga qarab, sportchi organizmining hamma funksional imkoniyatlarini, barcha organlar va tizimlarini yuqori darajada rivojlantirishga qaratilgan. Buning uchun, tabiiyki, tanlab olingan yengil atletika sport turining mashqlari va maxsus mashqlardan foydalaniladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun ko'pgina umumiy ta'sir ko'rsatadigan mashqlardan, maxsus tayyorgarlik uchun esa aniq maqsadga yo'naltirilgan mashqlardan foydalaniladi. Lekin umumiy jismoniy tayyorgarlikda ham jismoniy rivojlanish, tana tuzilishi, qomatdagi ayrim kamchiliklarni yo'qotish uchun aniq yo'naltirilgan mashqlar qo'llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi. Yengil atletikachi sportchilarning musobaqa oldi tayyorgarligini Polar H 10 YUQS o'lchov tasmasi orqali funksional holatini o'rganish samaradorligi

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Yengil atletika bo'yicha yoshlar terma jamoasi a'zosi namanganlik sportchi qiz Moxidil Mamajonovani musobaqa oldi funksional tayyorgarligi ustida tadqiqot olib borishdi.

Dastavval sportchining antropometrik ma'lumotlari o'lchanib, ushbu ma'lumotlarga asosan, yugurish yo'lagida Polar H 10 yurak qisqarish sonini o'lchash tasmasi orqali funksional holati kuzatuvga olindi.

Yurak urish tizimini nazorat qilish maqsadida, EKG da o'lchandi. Elektrokardiografiya ma'lumotlariga asosan mashg'ulotlarda organizmda olingan yuklamalar kattaligi va ularni me'yorlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berib o'tildi.

Ushbu sportchimiz bir necha yillar davomida yengil atletikaning qisqa masofalarga yugurish turi bilan shug'ullanish vaqtida ko'plab jarohatlar olingani va hozirga kelib o'rta masofalarga yugurish turlari bilan shug'ullanishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O.B. Karimov. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-544-547. P.544-547.
2. Yosh voleybolchilarni tanlash va texniktaktik mahoratlarini takomillashtirish texnologiyasi // Образование и инновационные исследования (2021 год №1). B.81-91.

3. Xo‘jamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). Kichik razryadli o‘rta masofalarga yuguruvchilarning musobaqa oldi tayyorgarligi. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 270-274.
4. Ходжамкелдиев, Г. (2023). Спорт машғулоти жараёнида тикланишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.
5. Khojamkeldiyev, G. S. (2023). Medical and biological means of increasing working capacity and recovery of athletes. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 232-237.
6. Khujamkeldiyev, G. S. (2023). The importance of recovery in the processes of sports exercises. In *Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XIX Междунар. науч. конф Белгород, 25–26 апр. 2023 г./Белгор. гос. технол. ун-т.–Белгород: Изд-во БГТУ, 2023.–471с. ISBN 978-5-361-01170-4* (p. 462).
7. Ходжамкелдиев, Г. (2023). Спорт машғулоти жараёнида тикланишнинг аҳамияти. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.

GANDBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o‘g‘li - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o‘qituvchisi

Аннотация: Gandbol sport o‘yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog‘liqdir. Malakali gandbol o‘yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta’kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo‘lib xizmat qilishni ko‘rsatib o‘tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya’ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog‘lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalaniladi.

Калит so‘zlar: Gandbol, jismoniy tayyorgarlik, Tezkorlik, kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, mashqlar, mahsus tayyorgarlik.

Аннотация: Успех в спортивной игре в гандбол, их физическое состояние непосредственно зависит от подготовки. Общая и специальная физическая подготовка квалифицированных гандболистов подчеркивая непревзойденную важность уровня подготовки, этот процесс является техническим, которые показали, что служат основным фактором в формировании навыка. Физическая подготовка спортсмена в процессе его общей и специальной физической подготовки из всех средств воспитания, т.

е. физических упражнений, можно выделить закаливание и используются природные факторы оздоровления (закаливание на солнце, особенности воздушной и водной среды), режим и другие гигиенические условия.

Ключевые слова: Гандбол, физическая подготовка, скорость, сила, выносливость, гибкость, ловкость, упражнения, специальная подготовка.

Annotation: Success in handball sports game, their physical directly related to its preparation. Noting the incomparable importance of the general and skillful level of physical fitness in the training of qualified handball players, these processes have been shown to serve as the main factor in the formation of tehnikmahoratn I. In the process of general and special physical training of an athlete, all means of physical education are used, namely natural factors of physical activity conditioning and wellness (Sun conditioning, air and water environment peculiarities), regimen and other hygienic conditions.

Key words: Handball, physical fitness, agility, strength, endurance, flexibility, agility, exercise, special preparation.

Gandbol sport o'yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Malakali gandbol o'yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab ushbu jarayon tehnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo'lib hizmat qilishni ko'rsatib o'tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalanililadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik, mahsus jismoniy tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish uchun zarur shart - sharoit sifatida; kuchlilik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik xar tomonlama rivojlanishini ta'min etadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini qaysi sport bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq. Biroq ihtisosligigaga qarab g'oyat katta farqlar bo'lishiga qaramay, hamma sohadagi umumiy jismoniy tayyorgarlikda qator o'xshash tomonlari saqlanib qoladi .

Mahsus tayyorgarlik – bu mahsus xarakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta xajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan mahsus yo'nalishga ega, hamda quyidagi vazifalarni hal etadi. 1.Asosan gandbol uchun ko'proq hos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish. 2.Gandbolchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi fizologik tizimlar guruhini tanlab rivojlantirish. Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg'or 10 vositalari sifatida shunday mashqlar qo'llaniladiki, ular o'zining knematik va dinamik tarkibi, hamda asab mushak kuchlanishi hususiyatiga ko'ra gandbolchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy xarakatlariga mosdir. SHunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin. -Texnikaning turli usullarini ishora orqali bajarish. -mahsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar. -Gandbolchilar moniken bilan

mashqlar. Mahsus jismoniy tayyorgarlik; harakatlanish sifatlarini gandbolchilarning musobaqa faoliyati hususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qa'tiy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun trenirovka jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik ko'rishi tanlangan sport turini o'ziga hos talablariga javob bera oladigan jismoniy sifatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Ma'lumki sportning har bir turi sportchining jismoniy sifatlariga mahsus talablar qo'yadi, hilma hil jismoniy sifatlar o'ziga hos uyg'unlashgan bo'lishi va namoyon etilishini talab qiladi.

Gandbolchining kuchi deb, qarshilikni mushaklar kuchi orqali engish qobiliyatiga aytiladi. Mushaklarning maksimal kuchlanishini yuzaga keltirish bilan (mushaklarning tarang turishi va bo'shashishi) kuch qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish mumkin. Shuning uchun ham kuchni tarbiyalash metodikasi bunday xolatlarni mushaklarni maqsadini bajarishda sharoit yaratishga qaratilgan. Gandbolchi raqib bilan bevosita ro'baro bo'lganda sarflaydigan ko'pchilik harakati tezkor-kuchlilik yoki dinamik holatda bajariladi. Asta sekin bor kuch bilan ushlab turish yoki harakatsiz zo'r berish mushaklarni o'zgartirmay turish yoki izotermik rejmda kuch ko'rsatayapdi deb tushuniladi. Shunday qilib gandbolchining asab mushak sistemasi ham dinamik va ham statik harakatga tayyor bo'lishi kerak. Musobaqalar paytida mushaklarning «Otilib chiqqan kuch», boshqacha qilib aytganda juda qisqa vaqt ichida maksimal kuch ko'rsata olish qobiliyatlari alohida ahamiyat kasb etdi, u gandbolchiga bellashuvda raqibidan ustunlik imkonini beradi.

Chaqqonlikni rivojlantirishda gandbolchini mushak taranligini va bo'shashtirishni boshqarish, boshqacha qilib aytganda ishlayotgan mushaklarni tarang tutish va bo'shashtirish, almashtirish katta ahamiyatga ega. CHaqqonlikni rivojlantirish maqsadida jismoniy tayyorgarlik manbaalaridan foydalanishda yuklamalarning ta'sirida malakali sportchilarning indivuyudal hususiyatlarini hisobga olishni taklif qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Toshkent sh., 2017 yil 10 avgust, PQ-3197-son.
2. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida (yangi tahriri) 2015 yil 4- sentabr. O`RQ-394-son
3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi Toshkent sh., 2017 yil 15 avgust, F-5024-son
4. A kram ov J. A . "G andbol" Voris nashriyoti T., 2007
5. G oncharova O. V. Yosh sportchilarning jism o n iy qobiliyatlarini rivojiantirish. T., 2005

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF VALEOLOGICAL COMPETENCE AMONG THE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE

S.Z.Yoldashev - Head of the educational department of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Annotation. This article reflects on modern trends in the valeological competence of students and provides information on the research on didactic and valeological competence of students of physical education.

Keywords: valeology, medical education, competence, trend, methodology, medical deontology, medical practice, social principle, humanities, empirical research, didactic opportunity.

Аннотация. В данной статье отражены современные тенденции развития валеологической компетентности студентов и представлена информация об исследованиях дидактической и валеологической компетентности студентов физического воспитания.

Ключевые слова: валеология, медицинское образование, компетентность, направление, методология, медицинская деонтология, медицинская практика, социальный принцип, гуманитарные науки, эмпирическое исследование, дидактическая возможность.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarining valeologik kompetentsiyasidagi zamonaviy tendentsiyalarni aks ettiradi va jismoniy tarbiya talabalarining didaktik va valeologik kompetentsiyasi bo'yicha tadqiqotlar to'g'risida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: valeologiya, tibbiy ta'lim, kompetentsiya, tendentsiya, metodologiya, tibbiy deontologiya, tibbiy amaliyot, ijtimoiy tamoyil, gumanitar fanlar, empirik tadqiqotlar, didaktik imkoniyat.

In the XXI century education, good manners and a healthy lifestyle in our globe will apparently dominate among the important factors in ensuring achievements in socially significant activities in the life of every person. At the same time, one of the most pressing socially significant problems of recent decades is the problem of the health of the population of our country. This problem is especially relevant for students of student age. Statistics show that 90% of graduates of the Institute of Physical education entering the first year of various universities in the country have certain health problems. In some universities, the number of students assigned to a special medical group increases from 12% in the first year to 30-40% in the 5th year. The highest rates of increase in incidence are observed at the age of 19-25 years, when the accumulated incidence actually doubles [Masalimova, 2016: 19]. Student youth belong to a group of the population with an increased risk of illness due to high psycho-emotional and mental stress, the need to adapt to new living and learning conditions, the formation of special interpersonal relationships outside the family, and the search for extracurricular additional sources of income.

One of the leading factors that negatively affects the health of students of higher educational institutions is the formally organized educational process, which is becoming more and more technologically advanced and is increasingly being improved without taking into account the internal reserves of the subjects that participate in it.

The lack of priority for health in our country has led to the fact that the educational process in educational institutions has been and remains minimally focused on cultivating a conscious attitude of students towards their health, with the possible exception of certain sections of physical education, in curricula, training programs, plans. In the educational and extracurricular work of educational institutions, issues of health conservation do not find their theoretical justification and practical implementation. As a result, a graduate of a higher professional educational institution does not have valeological knowledge and practical health care skills. Considering the key role of education in managing social development, the main strategic goal of modernization of education, along with a cultural approach, is to focus on health-saving pedagogical technologies, nurturing the need for the preservation and development of health as a value.

The study of the content and essence of existing sources justifies the fact that as early as the first period of our society, social practical actions were taken in relation to improving the human lifestyle, creating criteria for determining a healthy lifestyle among the population [Vasileva, 2017: 98]. Issues such as the formation of the spiritual culture of the student youth, the education of a perfect person on the basis of the idea of national independence, the preparation of young people for an independent family on the basis of valeological (healthy lifestyle), the formation of healthy beliefs and national immunity.

The problem of developing valeological competence (healthy lifestyle) of students of physical education was studied on the basis of innovative approaches in the content of scientific pedagogical, psychological, medical and physical education, which serves as a methodological resource in this research activity. Valeological competence (healthy lifestyle) requires a students of physical education to have the ability to plan a system of pedagogical competence, innovative activity and training for educational work in the content of healthy lifestyle skills in the content of physical education. In the preparation of future physical education teachers for professional pedagogical activity in pedagogical higher educational institutions, the organization of “ physical education teaching methodology”, science and effective practices is widely established, which plays an important role [Drujilov, 2016:128].

Professional educational knowledge in students in the teaching of these subjects introduces the development of activities, the content and structure of physical education, the possibilities of updating the content of education related to valeological competence (healthy lifestyle) on the basis of modern approaches. This physical education knowledge of the teaching, processes, pedagogical principles and laws related to the basics of science, allows the teacher to organize

and control educational processes related to concepts related to valeology in the content of the school physical education course in accordance with the requirements of the Times.

This opportunity in the educational sciences of physical education is advisable to define the didactic foundations for the content of valeological (healthy lifestyle) competence as follows:

1. The use of methodological foundations for the formation of valeological (healthy lifestyle) competence in all forms of teaching physical education on the basis of an integrative approach to education.

2. Restoration of physical knowledge - the restoration of valeological knowledge through educational, educational and developmental goals in the content of physical education, teaching analytical and logical thinking.

3. Updating physical knowledge - to expand the previously acquired knowledge of a healthy lifestyle, to develop it on the basis of clear evidence.

The formation of the physical activity-related health competence among students should promote physical self-improvement, systemic training, a responsible and competent attitude towards health, the development of healthy values, which will determine their behavior based on motivation to strengthen health under the conditions of forced physical inactivity.

The research results have confirmed the hypothesis that the insufficient readiness of students to form the physical activity-related health competence stipulates the need to determine specific activities to improve the organization of learning in physical education and sports. Under the conditions of education aims at creating sustainable motivation for a healthy lifestyle, forming the need for physical self-improvement to update the content of physical education, building a new educational environment, introducing new forms and methods of organizing this process by means of distance learning. The latter is regarded as a modern educational environment, comfortable, safe, and convenient for all participants in physical education, with the potential to ensure the effectiveness of this process.

References:

1. Masalimova A. Technological Education as a Means of Developing Students' Health Culture // International Journal of Environmental & Science Education, 2016, 11(5), -P.623-635
2. Vasileva O. S. Valeologiya aktualnoe napravlenie sovremennoy psichologii // Psikhologicheskiy vestnik RGU. - Rostov-na-Donu, 2017. - S. 406-411.
3. Drujilov S.A. Zdorovyy obraz jizni qanday tselesoobraznaya aktivnost cheloveka // Sovremennye nauchnye issledovaniya va innovatsii. – Moskva, 2016. – № 4. – S. 648-654.

TALABA QIZLAR BILAN GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI O'TISHNING O'ZIGA HOSLIGI

Yuldasheva Jamilaxon Muxtorovna. - Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Mirzarahimova Muhtasarxon Muhammadjon qizi - Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi.

Annatatsiya: Statistik ma'lumotlar sport bilan shug'ullangan xotin-qizlarda yillar davomida tos kengligining yelka kengligiga nisbatan farqi kamayib borishini ko'rsatadi. Ushbu mutanosiblikning o'zgarishi, asosan, yelka bo'g'ini rivojlanishi hisobiga sodir bo'ladi. Xotin-qizlarda tirsak bo'g'inining ortiqcha yozilishi va, ko'pincha, oyoqlarning X shaklida bo'lishi, erkaklarga nisbatan ko'proq uchrab turishi kuzatilgan. Bu omillar yugurishda, sakrashda yuqori natijalarga erishishni, uzoq vaqt tayanib turishni qiyinlashtiradi, jarohatlanish ehtimolini ko'paytiradi.

Kalit so'zlar: Xotin-qizlar organizmi, o'ziga hosligi, bo'y va oyoq qismlarining nisbatan kaltaligi.

Анна́тация: статистика показывает, что разница в ширине таза по сравнению с шириной плеч с годами уменьшается у женщин, которые занимались спортом. Это изменение пропорций происходит в основном за счет развития плечевого сустава. Было замечено, что женщины с избыточным набором локтевого сустава и, чаще всего, с X-образной формой ног, чаще встречаются у мужчин. Эти факторы затрудняют достижение высоких результатов в беге, прыжках, длительное стояние на корточках, повышают вероятность получения травмы.

Ключевые слова: Тело женщин, их уникальность, сравнительно небольшой рост и ноги.

Annatation: statistics show that the difference in the width of the pelvis compared to the width of the shoulders decreases over the years in women who have been involved in sports. This change in proportions occurs mainly due to the development of the shoulder joint. It has been noticed that women with an excessive set of elbow joints and, most often, with X-shaped legs, are more common in men. These factors make it difficult to achieve high results in running, jumping, squatting for a long time, and increase the likelihood of injury.

Keywords: The body of women and girls, their characteristics, relatively short stature and legs.

Xotin-qizlar organizmi o'zining tuzilishiga ko'ra, erkaklarnikidan bo'y va oyoq qismlarining nisbatan kalta va gavdaning uzun bo'lishi, yelka bo'g'inining torligi, tosning kengligi va teri ostida katta yog' qatlamining mavjudligi bilan farq qiladi. Tos tuzilishining O'ziga xosligi xotin-qizlar gavda tuzilishining alohida xususiyatidir. Xotin-qizlarda tos past, keng va ancha yoyilgan bo'ladi. Son suyaklari boshchasining oralig'i erkaklarnikiga nisbatan katta, son suyagining bo'yni va son suyagi orasidagi burchak kichkina. Xotin-qizlarning son suyagi erkaklarnikiga nisbatan vertikal dan ko'proq qiyalashgan. Bu holat qizlarning yugurish va sakrashlarda past natijalarga erishishlariga asosiy sabab bo'ladi.

Statistik ma'lumotlar sport bilan shug'ullangan xotin-qizlarda yillar davomida tos kengligining yelka kengligiga nisbatan farqi kamayib borishini ko'rsatadi. Ushbu mutanosiblikning o'zgarishi, asosan, yelka bo'g'ini rivojlanishi hisobiga sodir bo'ladi. Xotin-qizlarda tirsak bo'g'inining ortiqcha yozilishi va, ko'pincha, oyoqlarning X shaklida bo'lishi, erkaklarga nisbatan ko'proq uchrab turishi kuzatilgan. Bu omillar yugurishda, sakrashda yuqori natijalarga erishishni, uzoq vaqt tayanib turishni qiyinlashtiradi, jarohatlanish ehtimolini ko'paytiradi. Shu sababli, mazkur mushak guruhlari uchun maxsus tanlab olingan mashqlar orqali yuqorida aytilgan bo'g'inlarni mustahkamlash zarur. Xotin-qizlar erkaklardan yana yurak hajmining kichikligi, uning sistolik va minutlik hajmi kam, maksimal qon bosimi baland, o'pkaning havo sig'imi kichkina, tomir urishi va nafas olishning tez bo'lishi bilan farq qiladi. Xotin-qizlar ko'proq ko'krak bilan yoki aralash nafas olishadi, erkaklarda esa ko'proq diafragmali nafas olish kuzatiladi. Qayd qilinganlar ularning uzoq vaqt zo'r berib ishlashlari uchun, shuningdek, jismoniy charchashdan keyin tez fursatda tiklanishlari uchun noqulay sharoit yaratadi. Biroq jismoniy tarbiya yoki sport bilan doimiy shug'ullanadigan xotin-qizlarning sog'lig'i va jismoniy holatining ko'rsatkichlari sport bilan shug'ullanmaydigan xotin-qizlarnikidan ancha yuqori. Xotin-qizlarning mushak tizimi rivojlanish jihatidan erkaklarnikidan ancha orqada qoladi. Shifokor nazoratida qabul qilingan mushak kuchini o'lchash usuli (bel va qo'l dinamometriyasi) mushak tizimining umumiy holatini to'liq ifodalamaydi. Biroq, shu ko'rsatkichlar bo'yicha ham farq kattadir. Xotin-qizlarda qo'l dinamometriyasi 25-30 %, bel dinamometriyasi 40-50 % kam. Ayollar uchun qorin pressi mushaklarining rivojlanish darajasi katta ahamiyatga ega. Ichki qiya va chuqur joylashgan ko'ndalang mushak tolalari bachadonning aylana bog'lamchalariga aylanadi va skelet mushaklarini ichki jinsiy organlar bilan tutashtiradi. Bachadonning to'g'ri holati ko'p jihatdan bachadonning aylana bog'lamlarining mustahkamligiga bog'liq. Ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, qorin pressi mushaklari yaxshi rivojlangan sportchi xotinqizlarda bachadonning siljishi deyarli kam uchraydi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar bo'yicha shu narsa aniqlandiki, bachadonning to'g'ri joylashishi va tug'ishning normal o'tishi oldin faraz qilinganidek, faqatgina tos tubining holatiga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'proq tos orasi mushaklarining rivojlanganligiga ham bog'liq ekan. Bu mushaklar son orasining kengayishida va burishda qatnashadi. Shu mushaklar badiiy va sport gimnastikasi bilan shug'ullanganlarda, port bilan shug'ullanmaganlarga nisbatan rivojlangan bo'ladi, chunki oyoq mushaklarining harakatlari gimnastikaning shu turlarida keng qo'llaniladi. Tos tubi mushaklarining rivojlanishiga faqatgina nisbiy ta'sir qilish mumkin: qorin pressi mushaklarining taranglashishi tos mushaklarining qisqarishiga olib keladi. Shunday qilib, tos mushaklarining rivojlanish darajasi bevosita qorin pressi mushaklarining funksional holatiga bog'liq ekan. Yuqorida qayd qilinganlarning barchasi xotin-qizlarning mushak tarmog'ini maqsadga muvofiq va jiddiy ravishda rivojlantirish kerakligini ko'rsatadi. Yoshlik davrida hosil bo'lgan sifatlar xotinqizlar tomonidan biroz e'tibor berilsa, ko'p jihatdan

katta va keksa yoshgacha saqlanib qoladi. Ayol organizmining muhim xususiyati ovarial-menstrual (hayz ko'rish) davridir. Xotin-qizlar organizmi uchun hayz ko'rishning mohiyati va ahamiyati to'g'risidagi tushunchaning asta-sekin o'zgarishi, ularni ilmiy kuzatishlar va tekshirishlar orqali tasdiqlanishi, bunday vaqtda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi mumkin yoki mumkin emasligi to'g'risidagi masalaga munosabatning o'zgarishiga olib keldi. Bu holatda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish ayniqsa jismoniy sifatlarni egiluvchanlikni yaxshi namoyon bo'lishini ko'rish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. (2022). EFFECTIVE WAYS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF SPORTS. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(12), 693–697.
2. Arabboyev Kahramon Tahirjonovich. (2023). MATTERS OF PHYSICAL EDUCATION IN KAIKOUS —QABUSNAMAl. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(1), 223–226.
3. Muratova, G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of —Physical Educationl." *Middle European Scientific Bulletin* 22 (2022): 261-264
4. Gafurov Abdushokir Makhmudovich, Gafurov Abduvohid Makhmudovich, & Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. (2022). THE ROLE OF GYMNASTICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 8(12), 5–8.

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA HUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Yuldasheva Jamilaxon Muhtorovna - Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, O'zbekiston.

Annatatsiya: Hozirgi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida xar qanday sport tashkilotlariga ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish uchun albatda mablag' zarurdir. Umuman sport tashkilotlarining strategik rivojlantirish uchun mablag' bilan ta'minlashni eng maqbul yo'llaridan biri bu investitsiyalarni jalb etishdir. Investitsiyalarni jalb qilishda, investorlarga eng avvalo tashkilotni qanchalik investitsion jozibadorligini ko'rsatish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Rivojlanish, bozor iqtisodiyoti, sport sohasi, tadbirkorlar

Аннотация: В настоящее время в условиях рыночной экономики любые спортивные организации обязательно нуждаются в средствах для развития производственного процесса. В целом, один из лучших способов обеспечить средства на стратегическое развитие спортивных организаций – это привлечение инвестиций. При привлечении инвестиций одним из самых актуальных вопросов современности считается показать инвесторам, насколько привлекательна организация для инвесторов.

Ключевые слова: Развитие, рыночная экономика, спортивная индустрия, предприниматели.

Abstract: Currently, in the conditions of the market economy, any sports organizations definitely need funds for the development of the production process. In general, one of the best ways to provide funds for strategic development of sports organizations is to attract investments. When attracting investments, it is considered one of the most urgent issues of today to show investors how attractive the organization is to investors.

Key words: Development, market economy, sports industry, entrepreneurs

Sport tashkilotlari to'g'risidagi ob'ektiv va ishonchli ma'lumotlar investitsiyani jalb qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, sport tashkilotlarini ishlab chiqarish quvvati, mehnat va moliyaviy soloxiyati, iqtisodiy samaradorligi darajasi kabi ma'lumotlar, tashkilotning qanday ishlayotganini ko'rsatsa, tashkilotni raqobatchilari tahlil va ularga nisbatan qanday yutuq va kamchiliklarga ega ekanligi, bu tashkilotni kelajakda rivojlantirish imkoniyati mavjud yoki mavjud emasligini belgilaydi.

Masalan, bunday ma'lumotlar davlat uchun, davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanish samaradorligini baxolash uchun, davlat tomonidan korxonalarni tartibga solish siyosatini salbiy va ijobiy tomonlarini taxlili uchun, bu turdagi korxonalarni davlat tomonidan kelajakda qanday qo'llab quvvatlash uchun kerak bo'ladi. Investorlar uchun esa, bu korxonaga investitsiya kirsam kanday manfaat ko'rish mumkin, umuman investitsiya kiritsam bo'ladimi degan savollarga javob topishi uchun zarurdir.

Shu sababli, korxonam rivojini uchun investitsiyalarni jalb qilish uchun, korxonamni investitsion jozibadorligini majmuaviy tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Bu tahlil o'z ichiga sport tashkilotlarini rivojlanish darajasi, samarali ishlab chiqarish darajasi, moliyaviy - iqtisodiy holati, kadrlar malakasi, boshqaruv va marketing siyosati kabi ko'rsatkichlarini o'z ichiga olishi lozim. Bunday taxlil eng avvalo tashkilotni umumiy salohiyatini belgilash orqali, korxonam uchun investitsiya kerakligini ko'rsatsam, shu bilan birga investorlar uchun kelajakda korxonamni rivojlantirish uchun qaysi yo'nalishlarda ish olib borishini ta'minlaydi.

Sport tashkilotlarini investitsion jozibadorligini baholovchi yagona tizim mavjud emas.

Sport sohasi murakkab va xilma-xil hodisa, milliy iqtisodiyotning bir bo'laki bo'lib, ijtimoiy faoliyatning muayyan jarayoni bilan ajralib turadigan maxsus institutsional tizimdir. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bu turli sport turlarini, shuningdek, tovarlar va sport anjomlari ishlab chiqarish sanoatini qamrab oladigan foydali faoliyat hissoylanadi. Unda minglab tashkilotlar va millionlab insonlar, jumladan, nafaqat sportchilar, balki tadbirkorlar, davlat tuzilmalari, ixtisoslashgan tashkilotlar va uyushmalar, xizmat xodimlari, ommaviy axborot vositalari, sport jurnalistlari, notijorat tashkilotlar, sport klublari va, albatta, tomoshabinlar va muxlislar ishtirok etmoqda. Sport sanoati bugungi kunda doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Turli xil sport turlari, turli darajadagi sport tadbirlari

tobora ommalashib borayotgani sport tavarlarini ishlab chiqarishga bo'lgan talabni ortishiga zamin bo'lmoqda.

Bozorni o'rganish, raqobatbardosh pozitsiyalar, tomoshabinlarning afzalliklari va ta'ssurotlarini o'rganish bilan bog'liq vazifalar, ular asosida raqobatbardosh va ommabop sport mahsuloti shakllantiriladi va federatsiyalar, ligalar, kasaba uyushmalari bilan munosabatlarni o'rnatish bilan bog'liq bo'ladi.

Sport musobaqalari, jamoalar va sportchilarni targ'ib qilish, ishlab chiqarish va uni rivojlantirish bilan bog'liq vazifalarni ayniqsa ayrim sport turlarini ommalashtirish, imidjini shakllantirish, xabardorlikni oshirish, sport tashkiloti, jamoa yoki sportchilarning turli ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'idagi faoliyati haqida muntazam ma'lumot berish, turli maqsadli tadbirlarda ishtirok etishni ta'minlash va bu orqali sportga bo'lgan qiziqishni oshiriladi. Bu esa sport bilan shug'ullanuvchilarning sonini ortishiga sabab boladi. Son jihatdan ko'payish natijasida esa sport tavarlariga bo'lgan ehtiyoj foizlar ko'rinishida ortib boradi. Sport tavarlarga bo'lgan talab ko'paygan sari tavar ishlab chiqarish korxonalarining ish samaradorligini oshishiga sabab bo'ladi. Bu bir-birini rivojini oshiruvchi sabablar orqali yurtimizda sport tavarlarini ishlab chiqarish va uning eng yahshi brentlarini yaratilishiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati bo'yicha ham talabning ortishi va bu orqali milliy sport tavarlarining butun dunyo bo'yicha nufuzini ortishiga, dunyo bozorida o'z o'rnini topishiga dasturul amal bo'ladi.

Sport bozorining barcha sub'ektlari turli maqsad va vazifalarni amalga oshirishga, xususan, sportning bir turini ommalashtirishga, muxlislar sonini ko'paytirishga, natijada o'yin va musobaqalarga chiptalar savdosi sonini ko'paytirishga, tovarlar va xizmatlarga bo'lgan talabni oshirishga, homiylar va professional murabbiylarni jalb qilishga, sport biznesining rentabelligini oshirishga qaratilgan. Ushbu natijalarga erishish siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va raqobatbardosh bo'lgan ko'plab omillarga bog'liq. Bu yerda eng yuqori professionallik va ushbu sanoatning o'ziga xos xususiyatlarini bilishni talab qiluvchi mexanizmlarini marketing faoliyati orqali boshqarish yuksak natijalarga erishishning bir qancha samarali yo'llarini vujudga keltiradi.

Sport sohasidagi raqobatni kuchaytirish, muxlislar va keng auditoriyaga ta'sir ko'rsatish usullarini rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy va tasvir maqsadlarida sport tadbirlaridan faol foydalanish bilan birga, zamonaviy bozorda turli shakl va mexanizmlarga ega bo'lgan sport marketingining ahamiyati ham oshib bormoqda.

Shu maqsadda yuqoridagi fikrlarga asoslanib mamlakatimizda sportni boshqaruv tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi xulosalarni taklif va tavsiya sifatida keltirish mumkin: birinchidan, joylarda aholining sport turiga bo'lgan qiziqishi, milliy qadriyatlari bilan uyg'unligini o'rganish, tadqiq etib borish ma'lum bir sport turining rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. Ikkinchidan, shug'ullanuvchilarni katta sportga qadam quyishida muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchidan, sport tashkilotlarini iste'molchilarini ehtiyojlarini o'rganishdan asosiy maqsad ularning tashkilot tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarga

ehtiyojini to'la qondirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi tavsiyalarni beramiz. Hozirgi va kelajak davr vaqti uchun jismoniy tarbiya va sport sohasi boshqaruvini modernizatsiyalashda sifat menejmentini ta'minlash uchun birlashgan (integralashgan) tizimlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilganimizda, sport tashkilotlarida sport turlari xizmatlarini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri sport menejmentini shakllantirish va uni amalga oshirishni rag'batlantirish tizimi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" darsligi. R.Nabiullin. Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o'tganligi to'g'risidaga guvohnoma raqami №303-014 va sanasi 2016 yil 21 aprel. I va II TOM.
2. I.B.Gurkov Strategicheskiy menedjment organizatsii. Uchebnoye posobiye. – M.: TEIS, 2009.-250 s.
3. Shomurodov H.S. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Monografiya. T.: "Tafakkur qanoti", 2014.
4. Muhammedovich, juraev voxidjon. "the role of reaction in the formation of competition motivation in athletes." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 impact factor: 7.429 11.10 (2022): 28-29.
5. Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. (2022). effective ways of managing the development of entrepreneurship in the field of sports. journalnx - a multidisciplinary peer reviewed journal, 8(12), 693–69

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARGA JISMONIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING XUSUSIYATLARI

Yuldasheva Jamilaxon Muhtorovna - Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Annatatsiya: Maktab yoshigacha bolalar jismoniy tarbiyasida tabiatning sog'lomlashtirish kuchlari, gigienik omillar va jismoniy mashqlar katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Nerv protsessi, Esteti-kadan tanining tuzilishi, qomatini tik, velosiped.

Аннотация: Целебные силы природы, гигиенические факторы и физические упражнения имеют большое значение в физическом воспитании детей до школьного возраста.

Ключевые слова: Нервный процесс, Эстетическое строение тела, форма тела, велосипед.

Annotation: The healing forces of nature, hygienic factors and physical exercises are of great importance in the physical education of children up to school age.

Key words: Nervous process, Esthetic body structure, body shape, bicycle.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hamma organ va sistema-larni va jarayonlarni ishga solib, chidamlilik sifatini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Yurush, yugurish, suzish va velosipedda yurushdek mashqlarni meoyorini barobarga ortirilsa bu sifat rivojlanadi. Bu o'z navbatida shug'ullanuvchi yoshinihisobga olishni unutmazlik lozimligini taqazo etadi.

Bu yoshda tayanchharakat apparati egiluvchan bo'ladi. uni qobiliyatini susaytirmazlik uchun jismoniy mashqlarni yoshiga to'g'ri keladiganlarini barchasidan yaxshi foydalanish darkor.

Jismoniy mashqlarni bajarish protsessida bu yoshdagi bolalarda chaqqonlik, tezlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlik sifatlari tarbiyalanadi. Ularni anatomo-fiziologik xususiyat-larini eotiborga olganimizda chaqqonlik va tezlik sifatlari tarbiyalashning imkoniyati ularda boshqa sifatlarga nisbatan ko'proq bo'ladi, aksincha kuch va chidamlilikharakat sifatlari tarbiyalashga esa extiyotkorlik zarur. Lekin bu sifatlarni rivojlantirish umuman to'xtatib qo'yilmaydi, chunki kuch va chidamlilik elementlarivar birharakat faoliyati uchun zarur, bu sifatlari tarbiyachini xohishsizham boshqaharakat faoliyatlari davomida namoyon bo'ladi. yurish, sakrash, uloqtirishdekharakatlar tarkibida bu sifatlari baribir namoyon bo'ladi.

Bu yoshdagilarning nerv tizimini egiluvchanligi, jismoniy sifatlarni teng rivojlantirishga yaxshi imkoniyat yaratadi. Chunki nerv sistemasidagi qo'zg'alish va tormozlanish biri ikkinchisi bilan tez almashinish qobiliyati bilan bog'liq. Ayniqsaharakatli o'yinlar davomida oldindan rejalashtiril-magan, o'yin faoliyati uchun zarur bo'lgan favqulotdagiharakatlarni bajarishga to'g'ri keladi va ular qisqa vaqt ichida bir-biriga o'z o'rnini tez almashinishi bilan namoyon bo'ladi. Bu esa chaqqonlik sifatini oson rivojlantirishga sharoitni yaratadi.

Nerv protsessi katta tezlikdagi tezlik jismoniy sifatini rivojlanishini tezlashtiradi. Qisqa vaqt mobaynida minimal tezlik bilan yugurish, velosiped va boshqa mashqlar tezlikni rivojlanishiga omil bo'ladi. Bu mashqlarda albatta meoyor to'g'ri tanlanishi va ularni o'zaro o'rin almashinishi muhim ahamiyatga egadir.

Bu yoshdagi bolalarda bo'yin, qorin, orqa, bel muskullari kuchsiz bo'lib ularda qomat yaxshi rivojlanmaydi. Shunga ko'ra shu guruh muskullarini rivojlantirish uchun (yurish, yugurish, tanani bukib to'g'rilab bajaradigan) mashqlarni tanlab olish, ularni yurish tezlilishini orttirish, boshqaharakat sifatlari nisbatan yuqori ko'rsatgichga erishishi mumkinligini ifodalashdan iborat bo'ladi. bularsiz bola kundalikhayotida uchray-digan jismoniy mashqlarni bajarishda, jismoniy mehnatda qiyinchilikka uchragan bo'lar edi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga mashq berishdan oldin, ularga o'sha mashqning ahamiyatini, bajarish texnikasini, ozgina bo'lsahamharakatli o'yin qoidalarini, umumiy va shaxsiy gigiena qoidalari, tanani tarbiyalashning ayrim elementlarini o'rgatilib borilishi lozim. Bu yoshdagilarga jismoniy mashqni o'zi mastuqil va guruhi bilan bajarishga o'rgatish ko'nikmalari berib boriladi. O'zidan kichik guruhlarda jismoniy mashqlarni bajarishga o'rgatish, o'zini sport razryadini

o‘sayotganiga va katta sportchilar natijalariga qizi-qishga, do‘stlik, o‘zaro yordam, o‘yinchoqlarga nisbatan munosabat masalasi, axloq normalarini rivojlanishiga eotibor beriladi. ularda jismoniy tarbiyani shunday yo‘lga qo‘yish kerakki, o‘sha yoshi uchun zarur bo‘lgan jismoniy sifatlar, aqliy, ahloqiy va estetik didni tarbiyalash bilan qo‘shib olib borilsin. Esteti-kadan tanining tuzilishi, qomatini tik tutib yurish,harakat-larini mayinhamda chiroyliligi, kiyim boshini qanday tutish va boshqalar to‘g‘risida tushuncha berish kerak bo‘ladi. Jismoniy tarbiya jarayoni davrida maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga, diqqat qabul qilish, tushun-chaga ega bo‘lish, fikrlash, ko‘z oldiga keltirish, bilimni va boshqa xislatlarni mustahkamlash tarbiya jarayonining asosiy mazmuniga aylantiriladi.

Harakatga o‘rgatish eng kichik yoshdan boshlanadi. Bu esahayot uchun kerakli malaka va ko‘nikmalarni osondan qiyin didaktik prinsipi asosida, ketma-ketlikda, asta-sekinlik bilan olib boriladi va jismoniy tarbiyahaqida eng sodda bilimlar, shaxsiy, umumiy gigiena qoidalari talablariga bo‘ysunishga o‘rgatiladi.

Maktab yoshigacha bo‘lgan bola jismoniy tarbiyasi umumiy o‘qitish uslubiyatlari asosida olib boriladi va o‘qitishning quyidagi – onglilik va faollik, ko‘rgazmalik, kuchiga yarashalik va individuallashtirish, sistemalilik, talabalarini oshirish prinsiplariga tayanadi.

Bolani harakatga o‘rgatishda:

a) ko‘rgazmalilik uslubiyatida bajarilishi kerak bo‘lganharakat, ko‘rgazmali qurol orqali ko‘rsatiladi, taqlid qilinadi va narsalar turgan tomonlarga qarab bajarish uchun mo‘ljal beriladi.

b) so‘z yordamida ko‘rsatib tushuntiradi, buyruq yordamidan, aytib berish, so‘rash va boshqa uslubiyatlardan foydalaniladi.

v) mashq qilish uslubiyati –harakatni bajarish shartini o‘zgartirmasdan va o‘zgartirib bajarishdan foydalaniladi.

d) o‘yin va musobaqa uslubiyati...

Ko‘rgazmalilik uslubiyoti hamma yoshdagi guruhlarda yoshning katta-kichikligiga,harakat malakasi zahirasi ko‘p yoki ozligiga qarab qo‘llashning mezoni belgilanadi.

Eng kichik yoshdagilardaharakat malakasi zahirasi kam bo‘lib, ularda mashqlarhaqida tasavvurhosil qilish juda qiyin bo‘ladi. Mashqga o‘rgatish uchun ko‘rgazmalik uslubiyatidan ko‘proq foydalaniladi. Jismoniy mashqlarni ko‘rsatishdan tashqari ko‘rgazmali qurol, rasmlar, fotorasmlar, chizmalar, maketlardan foydalanish mashg‘ulot paytida mashq texnikasini egallashni osonlashtiradi.harakatga o‘rgatishda taqlid qilish mashqlari yuqori samara beradi.harakatni bajarishda o‘shaharakatnihayvonlar, qushlar va boshqa jonivorlarharakati misolida o‘qitish bolalarda obraziga kirib bajarishga qiziqishni shakllantiradi va taolim jarayonini faollashtiradi.

Bu uslubni bolalar qancha kichik yoshda bo‘lsa shunchalik qiziqib bajaradilar. Bu yoshdagilarga ko‘rish va jismlarga qarab mo‘ljal olish, qobiliyatini o‘stirishni ahamiyati katta. U o‘z navbatida bajarilishi qiyin jismoniy mashqlarni baja-rishni

osonlashtiradi. Masalan: baland osib qo'yilgan jismdan oshirib uloqtirish, bunda tana orqaga bukiladi, tananing og'irligi orqada turgan oyoqqa yuklanadi, yoki sakrab, osib qo'yilgan! Buyumga yetish, o'yinchoqlar, boshqa jismlar ilib qo'yib bajartirishni samarasi yuqori bo'ladi.

Bolalarni mashqlarini qo'rqmay bajarishga o'rgatish muhimdir. harakat malakasini shakllantirishda ritm, aytishuv bilan o'ynaladigan o'yinlarga musiqa tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. (2022). Effective ways of managing the development of entrepreneurship in the field of sports. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(12), 693–697.
2. Arabboyev Kahramon Tahirjonovich. (2023). Matters of physical education in kaikous - qabusnamal. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(1), 223–226.
3. Muratova, G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of —Physical Education‖." *Middle European Scientific Bulletin* 22 (2022): 261-264
4. Gafurov Abdushokir Makhmudovich, Gafurov Abduvohid Makhmudovich, & Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. (2022). The role of gymnastics in the educational process. *Open Access Repository*, 8(12), 5–8.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Юсупова М.А., Преп. кафедры теории и методики гимнастики
УзГУФКС**

Аннотация: В статье использованы доступные методики позволившие провести в динамике сравнительную оценку физического развития, функционального состояния и диагностику состояния здоровья школьников 15-16 лет. Значительный вклад в повышении уровня физического развития, адаптационных возможностей связано с тем, что обследованные школьники систематически занимаются спортом, в частности, гандболом и футболом, что позволяет сохранять высокий объем двигательной активности, являющийся фактором способствующим сохранению и укрепления здоровья. Метод диагностики состояния здоровья школьников 15-16 лет позволил выявить школьников с разным уровнем адаптационных возможностей, что является объективным отражением состояния здоровья. Внедрение методики оценки состояния здоровья школьников по методике Апанасенко Г.Л. особенно при проведении массовых обследований в школах позволит значительно повысить эффективность динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников.

Ключевые слова: школьники, антропометрия подростковый возраст, физическое развитие, индексы здоровья, функциональное состояние, массоростовой индекс.

Актуальность: С первых дней независимости Республики Узбекистан особое внимание на государственном уровне уделяется здоровью подрастающего поколения. В стране последовательно реализуются меры по созданию необходимых условий и инфраструктуры для популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи, обеспечению достойного представления страны на международной спортивной арене. Повышение качества здоровья подрастающего поколения возможно только при реализации мероприятий, направленных на поиск ранних критериев оценки физического развития и функционального состояния всех систем, адаптационных резервов систем организма. Однако, отмечается несовершенство методов обнаружения функциональных отклонений и начальных форм хронических заболеваний. Оценка физического развития сводится к анализу лишь отдельных показателей антропометрии, которые в методическом плане не учитывают специфики возрастных особенностей организма детей и подростков. С таким подходом можно согласиться, однако, большинство предложенных диагностических систем дают неодинаковые оценки. Это определяет необходимость разработки современных информационных технологий диагностики основанных на изучении сомато-функциональных показателей и состояния здоровья школьников подросткового возраста.

Степень изученности проблемы: Учитывая, что в педагогической практике пубертатный возраст характеризуется в психологическом плане изменением поведения школьников, представляет интерес проведение оценки соматического здоровья на основе морфологических и функциональных показателей организма подростков. При решении данной проблемы важную роль играет создание системы донозологического мониторинга состояния здоровья школьников с целью принятия своевременных решений по вопросам проведения профилактических мероприятий [2, 5, 6, 7, 1]. До сих пор здоровье рассматривается как некое стабильное состояние, когда все морфо-функциональные системы организма четко выполняют все функции в жестком соответствии с определенными закономерностями, что позволяет охарактеризовать их методами математической статистики. Однако до настоящего времени не установлена единая периодизация в развитии физического развития, функциональных показателей в оценке состояния здоровья школьников пубертатного возраста. [11, 4, 9]. Таким образом, необходимо обосновать критерии общего физического развития и контроля за состоянием здоровья у школьников подросткового возраста, занимающихся спортом.

Цель исследования: Динамика изменений физического развития, функционального состояния и уровня здоровья школьников 15-16 лет.

Методы исследования: 1. Проведены антропометрические измерения тотальных размеров тела у 20 школьников в возрасте 15 лет и 17 школьников 16 лет обучающихся в школах г. Ургенча, регулярно занимающихся

спортом. Методом антропометрии проведена оценка физического развития на основе тотальных и парциальных размеров тела. Определяли возраст, длину тела (см), массу тела (кг); обхват грудной клетки, а также рассчитаны показатели МРИ – массо-ростового индекса. Антропометрические исследования проводили по общепринятой методике Д.Д.Сафаровой, 2021 [10].

2. У 37 школьников, обучающихся в г. Ургенче, занимающихся гандболом и футболом в спортивных секциях, проведена оценка состояния здоровья по методу Апанасенко, 1988 [3].

2.Технология оценки соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко, Оценка состояния здоровья по Г.Л. Апанасенко, 1988 [3], по которой оценивали следующие показатели: жизненный индекс, силовой индекс, индекс Робинсона, время восстановления ЧСС после 20 приседаний выполненных за 30 сек. Полученные результаты обследования по индексам разработанными Апанасенко Г.Л.,1988 оцениваются по шкале: 1) Индекс массы тела (Кетле) - позволяет оценить степень соответствия массы и длины тела. Рассчитывается по формуле $I = m/L$, где m -масса тела, L – длина тела (в квадрате).

2) Силовой индекс – это процентное соотношение мышечной силы кистей к массе тела. Рассчитывается по формуле – $\text{отн. сила} = \frac{\text{кистевая динамометрия} \times 100\%}{\text{вес}}$.

3. Жизненный индекс - ЖЕЛ (мл) / масса тела.

4. Индекс Робинсона – используется для количественной оценки аэробных возможностей организма. Этот индекс известен ещё как показатель двойного произведения и рассчитывается по следующей формуле $\text{ДП} = \frac{\text{ЧСС} \times \text{АД сист.}}{100}$. У большинства школьников в пульс и АД восстановился к концу 3 мин., что свидетельствует быстром восстановлении организма и проявлении определенного уровня тренированности.

3. Полученные результаты исследований обработаны методами математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительная оценка 15 и 16 летних школьников показала: длина тела у 15 летних школьников составила – $172,4 \pm 7,99$, а у 16 летних – $175,3 \pm 5,29$, прирост за 1 год составил – 2,9 см.; по весу тела $61,3 \pm 9,89$ кг., в 16 лет – $65,1 \pm 8,1$ кг, прирост составил - 3,8см; обхват грудной клетки составил – в 15 лет $84,6 \pm 4,85$, а в 16 лет – $88,2$ см, то есть, прирост - 3,6 см. Из длиннотных размеров длина верхней конечности составила $-79,95 \pm 3,99$, нижних конечностей - $89,9 \pm 3,51$. Относительно высокие показатели жировых складок выявлены для области – живота – его содержание составило $-3,6 \pm 5,6$ мм, а на боку чуть ниже – $2,1 \pm 4,1$. Жировая складка на плече и под лопаткой составили незначительные величины – $0,8 \pm 0,1$ и $0,7 \pm 0,1$ соответственно. Показатели состояния здоровья 15 летних школьников г. Ургенча установлены на основе индексов Апанасенко Г.Л. МРИ или массо-ростовой показатель –

355,6±46,7г/см; у 16 летних школьников МРИ составил - 357,2±22,08 г/см. 2. ЖИ -или жизненный индекс составил – 57,98±7,21, у 16 летних- 63,7± 4,74, что оценивается как высокий показатель; 3. Индекс Робинсона (ИР) – представляет собой соотношение частоты сердечных сокращений в покое к величине систолического артериального давления и используется для количественной оценки аэробных возможностей организма.

Индекс Робертсона (ИР) оценивается для 15 летних как средний показатель составивший - 121±22,53 усл.ед.; у 16 летних - 125,5±16,78 у.е. 4.СИ или силовой индекс рассчитывался по показателям динамометрии: у 15 летних сила правой кисти составила -37±9,1 кг, для левой руки - 34,9±8,05 кг. СИ составила– 62,1 ±12,9, расценивающийся по шкале Апанасенко Г.Л. как «высокий», то есть показатель 61 усл.ед и выше -это отличный показатель, характеризующий силовые возможности. Возрастание силы кисти установлено у 16 летних школьников составивший для правой кисти - 40,7±6,5кг, для левой кисти - 37,1±5,8 кг. Силовой индекс составил - 65,02±10,23 кг. В обеих сравниваемых возрастных группах наиболее высокий показатель силы рук и следовательно, отличный силовой индекс продемонстрировали школьники 15- 16 лет.

Нами приведены показатели на уровне среднестатистических показателей, однако при анализе на уровне индивидуальных функциональных показателей можно выявить среди юных спортсменов различные уровни здоровья оценивающиеся по методу Апанасенко Г.Л. Наряду со школьниками показавшими высокий уровень здоровья практически у всех обследованных школьников среднее значение ЖИ оцениваемое в пределах от 53 - 54 установлено у 5 школьников, низкий показатель ЖИ выявлен у 3 школьников, которые могут составить группу риска для здоровья и необходимо проведение мероприятий не только для восстановления, но и для развития жизненного индекса школьников 16 лет. У остальных школьников установлен высокий показатель жизненного индекса Диапазон колебаний значений по индексу Робертсона составил от 96,1 до 135,3 у.е. свидетельствующий об уровне деятельности сердечно-сосудистой системы.

Заключение: Для оценки состояния здоровья школьников дана оценка физического развития, функционального состояния, на основе проведенного тестирования школьников 15 и 16 лет. В соответствии с требованиями ВОЗ, предъявляемым при оценке состояния здоровья школьников, нами применена методика по Апанасенко Г.Л.,1988. Расчеты индексов – МРИ, ЖИ, СИ, индекса Робинсона, при проведении исследований позволили обеспечить простоту, доступность, надежность, воспроизводимость показателей при повторном тестировании, точность проводимого измерения. Используемые тесты можно отнести к «сквозным тестам» пригодных для сравнения возникших изменений не только в физическом развитии, функциональном состоянии, но и в состоянии уровня здоровья школьников. Внедрение

методики оценки состояния здоровья школьников по методике Апанасенко Г.Л. особенно важно при проведении массовых обследований в школах позволит значительно повысить эффективность динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников. Значительный вклад в повышении уровня физического развития, адаптационных возможностей связано с тем, что обследованные школьники систематически занимающиеся спортом, в частности, гандболом и футболом, являются здоровой прослойкой, показатели здоровья, которых оценены в целом, положительно. Использованный метод по диагностике уровня здоровья позволил выделить школьников с разным уровнем адаптации и состояния здоровья.

Литература

1. Агеевец В.У., Никитин А.А., Макаров Г.Г. Народные игры и национальные виды спорта в перспективе физической рекреации населения. СПб.: Петровская академия наук и искусств, 2012.-20с.
2. Антропова М. В. Проблемы здоровья детей и их физическое развитие / М. В. Антропова, Г. В. Бородкина, Л. М. Кузнецова и др. //Здравоохранение РФ. – 1999. - №5. С. 17-20.
3. Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида //Теория и практ. физ-ской культуры. 1988.-№4.-стр. 30-31.
4. Асанова Н.В., О. М. Разумникова Самооценка здоровья и её взаимосвязь с базовыми жизненными ценностями в разных возрастных группах //Валеология// №2, 2013.- стр. 33-38.
5. Анциферова О. А. Функциональное состояние системы внешнего дыхания у детей среднего школьного возраста в условиях Европейского Севера России: автореф...канд. Мед. Наук/О. А. Анциферова. – Архангельск, 1999. – 18 с;
6. Баранов А. А. Методы исследования физического развития детей и подростков в популяционном мониторинге / А. А. Баранова, В. Р. Кучмы. -М.: Союз педиатров России, 1999-226 с.
7. Бережков Л. Ф. Динамика состояния здоровья детей школьного возраста и значение медико-биологических факторов в его формировании / Л. Ф. Бережков, Н. М. Бондаренко, А. С. Зутлер и др.//Вестник РАМН. -1993 - №5. –с. 8-15
8. Бутова О. А. Морфофункциональная оценка состояния здоровья подростков /О. А. Бутова, Н. А. Агаджанян, В. А. Батулин и др. //Физиология человека. – 1998. -№3. –с. 15-18.
9. Кучма В. Р., Скоблина Н. А., Милушкина. О. Ю., Бокарева Н. А. (2012). Сравнительный ретроспективный анализ физического и биологического развития школьников Москвы //Гигиена и санитария. - №91(4). –с. 47-52.
10. Сафарова Д.Д. Спортивная морфология /учебник Ташкент, «Илмий техника –пресс нашриёти», 2021, 248 с.(167-194).

11. Щедрина А.Г., 2007, Асанова Н.В., О.М. Разумникова и др., 2013, Щедрина А.Г. Здоровый образ жизни: методологические, социальные, педагогические, экологические аспекты. – Новосибирск. ООО.- «Альфа-Виста», 2007 – 144 с. (45-46 с.)

MALAKALI FUTBOLCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI MAQSADGA ERISHISHDA MUHIM KO'RSATKICHDIR

Yusupov Nodirbek Maxmudovich - Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti O'zbekiston, Chirchiq shahri

Annatasiya: Maqolada yagona uslubiy yondashuvlar asosida futbolchilarning bajaradigan o'yin harakatlarini jismoniy xolatlarini inobatga olgan holda texnik - taktik harakatlari tavsiflari keltirilgan. Sportchilarning texnik – taktik usullar va tezkorlik – kuch va boshqa jismoniy tayyorgarliglarining xolatlariga qarab texnik taktik harakatlarining samoradorliklariga bogliqligini ko'rish aytiladi

Kalit so'zlar: o'yin texnikasi texnikasi, jismoniy holat, raqib, futbolchi, o'yin holati, jamoa, taktik vazifalar, o'yin, joy tanlash, natija, motorli faoliyat, omillar, mashg'ulot jarayoni

Аннатасия: в статье представлены описания технико - тактических действий игроков с учетом физического состояния выполняемых ими игровых действий на основе единых методических подходов. Говорят, что спортсмены видят зависимость эффективности своих технико – тактических действий от технико – тактических приемов и скоростно-силовых и других состояний их физической подготовки

Ключевые слова: техника игры техника, физическое состояние, соперник, игрок, игровая ситуация, команда, тактические задачи, игра, Выбор места, результат, двигательная активность, факторы, тренировочный процесс

Annatation: the article presents descriptions of the technical and tactical actions of players on the basis of unified methodological approaches, taking into account their physical state of the dangers of the game performed by them. It is said that athletes will see the dependence of technical tactical tactics on the samoradorians, depending on the technical – tactical methods and speed – the state of strength and other physical training

Keywords: game technique technique, physical condition, opponent, player, game status, team, tactical tasks, game, location selection, result, motor activity, factors, training process

Ma'lumki, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi jamoaviy, guruhli va individual texnik-taktik harakatlar samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Futbolchi qanchalik texnik va taktik jihatdan malakali bo'lmasin, u yaxshi va ko'p qirrali jismoniy tayyorgarliksiz hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Hatto bitta futbolchining jismoniy tayyorgarligi zamonaviy futbol standartlariga javob bermaydigan bo'lsa jamoa muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Birinchidan, chunki har bir o'yin epizodida bir nechta o'yinchilar

bir vaqtning o'zida ma'lum bir o'yin muammosini hal qilishadi. Buning uchun ular tezlik, maydon ko'llami va o'yin harakatlarida izchil harakatlarni bajarishlari kerak. Va agar ulardan kamida bittasi tegishli funktsiyaga ega bo'lmasa, unda siz o'yin epizodi muammosini hal qila olmaysiz. Masalan, jismoniy sharoitlari zaif o'yinchi taktik jihatdan foydali pozitsiya uchun kurashda raqibni mag'lub etishga yoki to'p uchun bitta jangda yutqazishga vaqt topolmaydi va hokazo.

O'yinchining mahorati to'pni o'zlashtirishga qaratilgan texnika va harakatlarni o'zlashtirish darajasi bilan belgilanadi. Yuqori malakali futbolchilar tobora ko'proq o'yinning turli usullarini namoyish etishdan to'psiz o'ynashga o'tmoqdalar, bu o'yinni jamoaviy tushunishning asosi, o'yin ko'rsatkichi va jamoaning jismoniy darajasi. O'yinda to'psiz futbolchilarning harakatlari quyidagilardan iborat:

- pozitsiyani tanlashdan.
- raqibga, jamoadoshlariga va har bir aniq o'yin vaziyatining to'piga nisbatan o'yinchining joylashish xususiyatlari;
- o'yinchining jamoasi to'pni yo'qotganidan keyin harakatlari, ya'ni zonani, o'yinchi to'p bilan va himoyada to'psiz qoplash.

Futbolchiningkito'psiz harakatlari va joy tanlash ikki xil, ammo o'zaro bog'liq o'yin harakatlaridir. To'psiz harakat o'yinchining to'psiz bosib o'tgan masofasi va boshqa harakatlar asosida baholanadi. Joyni tanlash-bu o'yin tafakkurining sifat jihati va o'yinchining jismoniy holati, ya'ni jamoaning taktik vazifasini hisobga olgan holda optimal echimni yaratish, tezda baholash va mohirlik bilan topish qobiliyati. Bu shuni anglatadiki, harakat qilish qobiliyati to'pni ishonchli egallashdan ko'ra muhimroq sifattir.

To'psiz o'yinchining harakati, ayniqsa uni yo'qotgandan keyin, asosan chidamlilikga bog'liq. Shuning uchun o'yinchi to'pni yo'qotgandan keyin raqibni xuddi shu istak bilan ta'qib qilishga, shuningdek raqib darvozasiga gol urishga majburdir.

Joyni tanlash - -bu futbolchining k ga yaqin ijodiy fikrlash darajasi bilan belgilanadigan o'yin faoliyati. Ijodkorlik ximoya va hujum nuqtai nazaridan baholanadi, bu erda hal qiluvchi omil o'yinchining xatti-harakatlarining tezligi va tabiati, ya'ni taktik vaziyatlarni hal qilish samaradorligi hisoblanadi. Ushbu faoliyatning samaradorlik darajasi bir o'yinda o'yinchi tomonidan to'pga tegishning miqdoriy ko'rsatkichlari bilan baholanishi mumkin. Axir, hattona anaerobik qobiliyatning eng yuqori darajasida ishlashga qodir bo'lgan yaxshi o'qitilgan futbolchi sposobnamam maydonda to'g'ri joy tanlay olmasa, jamoaga foyda keltirmaydi. Yuqori malakali futbolchi qizlarning tayyorlash jarayonida o'tkazilgan raqamli kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bu faoliyatga hali etarlicha e'tibor berilmagan. Asosiy narsa unutiladi-sportchilar faoliyatining taktik tomoni, bu ayniqsa to'psiz o'ynashning aqliy jarayonlarini yaxshilash uchun juda muhimdir, bu futbolchilar tomonidan o'yin vaziyatlarini idrok etish, ularni baholash va ularning malakasini qamrab oladi, ya'ni o'yinchi aniq bir narsani hal qilishni o'rganadigan daqiqalar. o'yin vaziyatlar.

O'yin qonunlari, faoliyatning tabiati, futbolchilar, murabbiylar va mutaxassislarning ish yuki haqidagi ma'lumotlar o'yinlarni kuzatish va tahlil qilish orqali olinadi.

Futbolchilarning o'yin davomida jismoniy faolligi va faolligi nihoyatda xilma-xil ekanligi isbotlangan.

Shunday qilib, masalan, bitta o'yinda turli xil rol o'ynaydigan futbolchilar quyidagi metrlarni bosib o'tishadi::

- himoyachi-3,900-5,300 m;
- yarim himoyachi futbolchi -6,200 -7,300 m;
- hujumchi-3,100 -4,500 m.

Ulardan maksimal va submaksimal intensivlik 900 dan 1400 m gacha va futbolchi ishlaydigan segmentlar soni 80-115 ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, hujumchi bitta o'yinda 83 martagacha to'pni qabul qiladi va uni 107-124 soniya davomida o'z nazorati ostida ushlab turadi, yarim himoyachi 128 martagacha to'p bilan uchrashadi va u bilan 223 soniyagacha aloqada bo'ladi. Himoyachi mos ravishda 48-63 marta va 57-75 soniya. Ammo O'zbekistonda ham, xorijda ham mutaxassislar to'psiz futbolchi qizlar harakati haqida juda kam ma'lumotga egadirlar.

Futbolchilarda to'psiz harakatdagi kamchiliklar cheklangan vosita mahoratida, statik o'yin va qat'iyatsiz harakatlar bilan ajralib turadigan o'yin mahoratining etarli emasligida namoyon bo'ladi.

Futbolchilarning to'psiz harakatlari samaradorligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi::

- sportchining tajribasi va taktik etukligi;
- pozitsiyani to'g'ri tanlashning asosiy tamoyillarini bilish;
- jismoniy tayyorgarlik darajasi;
- futbolchining ruhiy holati va boshqalar.

Biroq, bu fazilatlar taktikaning maxsus nazariy bilimlariga ham bog'liq o'yinlar, ular orasida eng muhimi:

- uchburchakda futbolchilarning harakati;
- to'pdan va to'pdan harakat;
- futbolchilarning maydon kengligi va chuqurligi bo'yicha joylashishi.

Uchburchakdagi harakat jamoaviy tushunish va tushunishning asosi bo'lib, harakatlarning birligini ko'rsatadi, to'pni maydonning kengligi va chuqurligi bo'ylab uzatadi va jamoaning o'yinni o'tkazish uslubiga qarab hajmi va shakli jihatidan farq qilishi mumkin. Agar jamoa o'yinchilari bir-biri bilan uchburchaklar zanjirini tashkil etuvchi chiziqlar orqali bog'lanishi uchun maydonda joylashgan bo'lsa, bu nafaqat hujumlarni amalga oshirish, balki muvaffaqiyatli himoya qilish imkonini beradi.

To'pning uzluksiz va tez harakatlanishi o'yin davomida yaratilgan vaziyatlarni hisobga olgan holda turli uchburchaklar zanjirida sportchilarning tegishli harakati bilan ta'minlanishi kerak. To'pga ega bo'lgan jamoa uchun

tegishli harakatlar va bo'sh joydan to'g'ri foydalanish va undagi harakatlar ishonch bilan kuchayadi.

O'zini raqib vasiyligidan ozod qilish uchun sportchi to'p tomon va undan uzoqlashadi. Biroq, bunday harakatlar o'yinchining kosmosdagi yo'nalishiga, harakatlarni bajarish intensivligiga va ularni jamoadoshlarining harakatlari bilan muvofiqlashtirishga bog'liq.

Bu omillar yopiq o'yinchini raqib hibsonasidan quyidagi tarzda ozod qilish mumkinligini taxmin qilish imkonini beradi::

- to'pga egalik qiluvchi sherik tomon turli yo'nalish va burchaklardan harakatlaning;

- to'pni egallab turgan sherik yo'nalishi bo'yicha, o'zini raqib qaramog'idan ozod qilish yoki sherik uchun joy ajratish uchun;

- to'p uchun harakat yo'nalishini o'zgartirish, va keyin yuz to'p dan.

O'yinchini raqib qaramog'idan ozod qilishga qaratilgan harakat, agar u o'z vaqtida amalga oshirilsa va jamoadoshlarining harakatlari bilan muvofiqlashtirilsa, ayniqsa mos keladi. Bunday harakatlar himoyachilarning harakatlarini cheklaydi va ularni xato qilishga majbur qiladi. Faqat bitta yo'nalishda, ya'ni faqat to'pga yoki hokazolarda amalga oshiriladigan o'yinchilarni raqib vasiyligidan ozod qilish. taktik sabablarga ko'ra. Birinchi holda, o'yinchilar maydonning cheklangan maydonida aniqlikni yaratadilar, ikkinchidan, aksincha, o'yin maydoni haddan tashqari ko'payadi va sherikga o'tish yo'nalishini tanlash cheklanadi. Fintlardan foydalanmasdan va harakat yo'nalishini o'zgartirmasdan o'yinchini raqib vasiyligidan ozod qilish unchalik samarali emas.

To'psiz o'ynashning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish natijalari bizga futbolchilarning mashg'ulot jarayoni uchun ba'zi maslahatlar berish imkoniyatini berdi:

1. To'psiz o'ynash sifatini yaxshilash uchun mashg'ulot jarayoniga uzluksiz harakat mahoratini mustahkamlashga yordam beradigan vositalarni, ya'ni har bir uzatishdan keyin o'yinchidan yangi joyga o'tish talab qilinadigan o'yin mashqlarini kiritish tavsiya etiladi. (o'zini raqibning g'amxo'rligidan ozod qilish).

2. Hatto futbolchilar jamoalari bilan o'yinlar (3x3, 4x4, 5x5 va boshqalar). Uchburchakdagi o'yinchilarning harakatiga va ko'pchilik jamoadoshlari bilan o'zaro aloqada to'pdan va to'pdan muvofiqlashtirilgan harakatlarga alohida e'tibor berish.

3. Mashg'ulot jarayonida turli xil chiziqlarni hujumga ulash, o'yin vaziyatlarini qayta hal qilish va boshqalar bilan o'yinning qismlarini (himoyadan hujumga o'tish, chap, o'ng tomonga, maydon markaziga hujumlar) qo'shing.

Shunday qilib, o'yinchilar o'rtasida bo'sh joylarga (zonalarga) kirish vazifasi bilan alohida kombinatsiyalarda o'zaro ta'sir mavjud: ushbu qarorlar asosida o'yin vaziyatlarini hal qilishda o'yinchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. М.: Терра–Спорт, 2006-272 s.

2. Матвеев Л.П. Моделно-селевой подход к построению спортивной подготовки // Теория и практика физической культуры.- 2000, № 2s. 28-37.
3. Yusupov N.M., Yukori malakali futbolchi qizlaning tezkor-kuch va texnik taktik tayyorgargarliklari o'rtasidagi o'zoro bog'liqlik dinamikasi.// Fan-sportga-4. 2017 56-61 bet.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА

Якупбаев А. - Преподаватель кафедры физического воспитания
УЗГУФК- Нукусского филиала

В современном спортивном мире наблюдается тенденция постоянного повышения требований к функциональному состоянию спортсменов, так как именно такие функциональные показатели как минутный объём кровообращения -МОК физическая работоспособность, аэробные, анаэробные возможности, гемодинамические показатели сердечно-сосудистой системы являются основой для развития физических качеств. Не зря девизом Олимпийских игр является «быстрее, выше, сильнее». Но физиологические ресурсы человека имеют предел, а это значит, что длительное влияние агрессивных нагрузок на организм спортсмена могут приводить не только к снижению функциональных возможностей, но и к риску получения спортивной травмы, что в 6% случаев является причиной ухода спортсменов высокой квалификации из спорта (Граевская Н.Д., 2003; Беленко И.С. 2009.; Бредихина Ю.П., Гужов Ф.А., Капилевич Л.Ч., Ильин А.А., 2015. Одним из информативных показателей функционального состояния спортсменов является физическая работоспособность, выявляемая физиологическими методами, а также показатель аэробного энергообеспечения организма – МПК или показатель максимального потребления кислорода, прогнозирующие не только перспективность в избранном виде спорта, но и резервные возможности спортсмена, способствующие успешности и результативности на престижных соревнованиях.

Цель исследования: оценка перспективности борцов-вольников на этапе спортивного совершенствования с использованием функционального подхода.

Методы исследования: Базой для проведения исследований явился Нукусский Центр спортивных единоборств. Проведена оценка физического развития и функционального состояния 15 борцов по стилю вольная борьба, имеющих квалификацию (кмс) в возрасте 16-17 лет, находящихся на этапе спортивного совершенствования. В исследовании применены следующие методы исследования: 1. Методами антропометрии проведены измерения тотальных размеров телосложения и рассчитан массо-ростовой индекс.

2. Для оценки функционального состояния борцов-вольников применены следующие методы исследований:

1. Аэробные возможности организма оценены путем спирометрии показателя ЖЕЛ –жизненной ёмкости легких и МПК – использован непрямой метод определения, основанный на косвенных расчетах.

2. Физическая работоспособность по PWC -170 (physical working capacity) определяли по пробе Карпмана В.Л., Белоцерковского, 1988. Физическая работоспособность выражается в величинах той мощности нагрузки, при которой ЧСС может достигнуть показателя 170 уд/мин.

3. Показатель МОК – минутного объема кровообращения - определяется расчетным путем с использованием данных систолического объема (АД) и пульса. Минутный объем кровообращения (МОК) является интегральным показателем насосной функции сердца и во многом зависит от частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ударного объема крови.

4. Проба Штанге – определяют время задержки дыхания при вдохе (с).

5. Проба Генчи - определяют время задержки дыхания при выдохе (с).

6. ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста для оценки уровня восстановления спортсменов – вольников после физической нагрузки.

Результаты исследования и их обсуждение: В таблице 1 представлены показатели физической работоспособности, установленный по PWC-170 в кг,м/мин и в ваттах. По уровню работоспособности спортсменов-борцов можно разбить на 3 группы: Первая группа спортсменов характеризуется высокими показателями работоспособности, колебания которых представлены в диапазоне от 1759,7 кг/м/мин или 292,3 ватта. Наиболее высокий показатель выявлен для Арт-ва А. физическая работоспособность которого составила -2387,2 или 397,8 ватт; Кулб-ва А.- 1952,4кг/м/мин или 325,4 ватт; Ури- ва – показатель составил -1907,2кг/м/мин. или 312,8 ватт. PWC-170 оцененный на «хорошо» был установлен для 5 спортсменов, у которых колебания установлены в пределах 1226,8 (204,4 ватт) до 1570 или 261,7 ватт. У 5 борцов физическая работоспособность оценена ниже среднего и его значения составили от 952,4 или 158,6 ватт до 1036,0 или 172 ватта (табл1). Показатель характеризующий аэробные возможности организма – МПК показал на среднестатистическом уровне тенденцию удовлетворительного развития составившим в абсолютных значениях $3,703 \pm 0,77$ л/мин и в относительных значениях $-54,6 \pm 7,44$ мл/мин/кг. Только у 2 вольников установлены отличные аэробные возможности, у 3 оценены на «хорошо», у остальных 10 борцов – вольников показатели МПК оценены на «удовлетворительно». Полученные результаты по МПК свидетельствуют о том, что тренерам необходимо развивать аэробные возможности спортсменов, то есть усилить физические нагрузки аэробной направленности. Полученные результаты подтверждаются и по показателям ЖЕЛ – жизненной емкости легких, среднестатистический показатель которого составил $3,4 \pm 0,22$ л.

Представлял интерес и такой показатель как ИГСТ демонстрирующий способность восстанавливаться спортсменов после физических нагрузок.

Результаты примененного теста ИГСТ - индексу Гарвардского степ-теста (табл.1) показал, что 8 спортсменов из 15 имеют отличные показатели восстановления колебания значений составили в диапазоне от 93,4 до 121,2 у.е.; Хорошие результаты установлены для 4 борцов – ИГСТ составило от 82,4 -86,3 у.е.; удовлетворительные результаты по восстановлению выявлены у 3 борцов – показатели составили – от 69,7 до 75,2 у.е. Нами исследован еще один показатель –МОК – минутный объем кровообращения, который при изменении двигательной активности способен изменяться. Так значение МОК при первой физической нагрузке составил - $8,983 \pm 1,94$ мл, а при второй нагрузке - $10,766 \pm 2,81$ мл. Следует указать, что помимо МПК и показатель МОК является поставщиком кислорода к тканям организма.

Для оценки уровня физического развития нами проведены антропометрические показатели тотальных размеров телосложения вольников и на их основе рассчитаны массо-ростовой индекс (МРИ). У 11 борцов-вольников МРИ характеризуется высокими значениями, колебания составили от 395,3 до 532,2гр/см, у 4 спортсменов МРИ находится в пределах 313,9 – 323,7 гр/см.

Заключение: Показатели физической работоспособности продемонстрировали в основном отличные и хорошие результаты у большей части борцов-вольников. Однако у большинства установлены удовлетворительные аэробные возможности, требующие от тренеров внесения коррективов в тренировочную программу. По уровню физического развития спортсмены –борцы находятся в отличной форме, о чем свидетельствуют их антропометрические показатели.

Литература

1. Граевская Н.Д. К вопросу об организации и методике врачебных наблюдений за высококвалифицированными спортсменами //В сб. «Современный Олимпийский спорт и спорт для всех» труды Международного научного Конгресса, Москва, 2003, - 39 с.
2. Беленко И.С., Психофизиологические особенности у юных спортсменов игровых видов спорта разного возрастного периода развития и тренированности. Вестник ТГПУ. 2009. № 3. С.54–58.;
3. Бредихина Ю.П., Гужов Ф.А., Капилевич Л.Ч., Ильин А.А. Физиологические и биомеханические механизмы координации ударных действий у спортсменов- единоборцев. Вестн. Том.гос. ун-та. 2015.- стр.194-200.
4. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б. Тестирование в спортивной медицине / М.: ФИС, 1988, 208
5. Чинкин А.С. Двигательная активность и сердце /изд-во Казанского университета, 1995, 195 с.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT O'QITUVCHILARINING KASBIY FAOLIYATIDAGI KOMPETENTLIK XUSUSIYATLARI

Zokirov R.T, Raximberdiyeva D.N, Karimberdiyev D. E.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti MSF 52-22 guruh magistrantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislarni kasbiy pedagogik faoliyatining xususiyatlari universitet miqyosida o'rganiladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining talim sohasidagi kasbiy muhim fazilatlari ko'rib chiqiladi. hamda zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodlaridan unumli foydalanish hamda sifatli ta'lim berish o'z navbatida pedagogning kasbiy mahoratiga bog'liqligi haqida to'xtalib o'tiladi. Olingan natijalar taxlil qilinib o'qituvchining pedagogik mahorat strukturasi tarkibiy qismlari dinamikasiga baxo va xulosa beriladi va shu asosida ularning kompetentlik darajasi tadqiqot markazida bo'ladi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, jismoniy tarbiya o'qituvchilari, pedagogik mahoratning tarkibi, o'qituvchining kasbiy fazilatlari, sport, ta'lim-tarbiya.

Аннотация: В данной статье изучаются особенности профессиональной педагогической деятельности специалистов в области физического воспитания и спорта на университетском уровне. Рассмотрены важные профессиональные качества учителя физкультуры в сфере образования. Эффективное использование методов развития профессиональной компетентности современного педагога, а также качество образования зависит от профессионального мастерства педагога. В конце полученные результаты анализируются, оцениваются и делается вывод о динамике компонентов структуры педагогического мастерства учителя, на основании чего в центре исследования находится их компетентный уровень.

Ключевые слова: компетентность, учителя физкультуры, структура педагогического мастерства, профессиональные качества учителя, спорт, образование.

Annotation: In the article, the peculiarities of the pedagogical activity of the physical education specialist in the university are studied. There are considered the professionally significant qualities of the teacher of physical education. and effective use of methods for developing the professional competence of a modern pedagogics, as well as the fact that quality education depends on the professional skills. The components of the pedagogical skill structure are revealed. Organizational and pedagogical conditions that ensure success in achieving the pedagogical skill of the teacher of physical education of the university are formulated. The results of the study the dynamics of the components of the pedagogical skill structure of the teacher are presented. and based on this, their component level is the focus of the research.

Keywords: competence, physical education teachers, structure of pedagogical skills, professional qualities of a teacher, sports, education.

Yurtimizda ta'lim tarbiya sohasi rivojining eng muhim omillaridan biri bu yuqori malakali o'z sohasini professional kadrlarini tayyorlashdir. Hozirgi zamonaviy davrda ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy sog'lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'yimoqda. So'ngi yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli, aqlli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish" vazifasini belgilaydi. Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" tushunchasi mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. **"Kasbiy kompetentlik** – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi demakdir". "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Bu shuni ko'rsatadiki oliy o'quv yurtlari jismoniy tarbiya va sport o'qituvchilarining bu boradagi pedagogik mahoratini yanada rivojlantirish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi, birinchi navbatda, malum yo'nalish bo'yicha bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda ta'lim jarayonining tashkilotchisi xisoblanadi. Oliy talim muassasasi jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy mahorati o'z faoliyati davomida talabalar bilan ishlashning ikki yo'nalishni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Birinchisi, shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish bilan bog'liq, ikkinchisi esa tanlangan mutaxassislikka muvofiq mutaxassisning kasbiy amaliy jismoniy tayyorgarligini oshirish va rivojlantirishdir.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Oliy talim muassasasida jismoniy tarbiya o'qituvchisini malakasini oshirish bo'yicha tadqiqotni tashkil etishda uning kasbiy pedagogik faoliyatining psixologik xolatlari xam hisobga olindi. O'qituvchi faoliyatining mazmuni talim berish, loyihalash, tashkiliy ishlar, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash, ijodiy komponentlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotimiz jismoniy tarbiya o'qituvchisini malakasini oshirish jarayonining xususiyatlarini ochib beradi. Ixtisoslashgan oliygohlarda kadrlar tayyorlashning umumiy maqsadlari oliy ta'limning zamonaviy talablari darajasida mutaxassislarni kasbiy va shaxsiy jihatdan tayyorlash zarurati bilan belgilanadi. Universitet o'qituvchisini tayyorlashning o'ziga xosligi shundaki, u oliy ta'lim sharoitida o'zini mohir, har tomonlama tayyorlangan, malakali o'qituvchi sifatida ko'rsata olishi kerak. Tadqiqotimiz mobaynida Jismoniy tarbiya o'qituvchisining pedagogik mahoratini rivojlantirish dasturi ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi. Umumiy pedagogika va psixologiya fanidan eng muhim ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, ma'lumotlar, shuningdek, kasbiy pedagogikani rivojlantirish va boshqarish uchun moslashtirilgan pedagogik texnologiyalarni aks ettirgan kasbiy pedagogik ta'lim dasturi bilan bir qatorda universitet o'qituvchilarining jismoniy tarbiya va sport sohasida o'z-o'zini o'qitish orqali o'z bilimini oshirish, rivojlantirish dasturi, xam ishlab chiqildi va eksperimental sinovdan o'tkazildi. Bu ularning nafaqat kasbiy va pedagogik mahorat darajasini oshishini balki o'z shaxsiy rivojlanish imkonini xam

berdi. Yosh o'qituvchilarning kasbiy muvaffaqiyatlarini qayd etish tizimi ishlab chiqilib Microsoft excel dasturida jadval ko'rinishida barcha o'qituvchi larning malumotlari yozilib ularni kasbiy ishlari va yutuqlari kiritilib borildi. Ularni ko'rsatgan natijalariga qarab rag'batlantirish amalga oshirildi. Ta'lim jarayonini tashkil etishning takroriy nazorat tekshiruvlari jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ishlab chiqilgan o'quv dasturi bo'yicha muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini va tajribasi oz o'qituvchilar pedagogik mahoratini maqsadli ravishda o'zlashtirayotganliklarini ko'rsatdi. Albatta bunga ular ta'lim berayotgan talabalar tomonidan ularning faoliyatiga ijobiy baho berildi. Oliy o'quv yurtlari jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirish borasidagi ishlar jarayonida zamonaviy o'qitish texnologiyalarini o'zlashtirish, ularni qo'llash texnikasi va usullarini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqot natijalari: Olib borgan tadqiqotimizda Pedagogni mahoratini oshirishda tarkibiy qismlarning dinamikasini o'rganish quyidagi natijalarni olish imkoniyatini berdi. Nazorat testlari va natijalari shundan dalolat beradiki: loyihalash komponenti yordamida darslar mazmunining mumkin bo'lgan variantlari (jismoniy tarbiya va sport tadbirlari) rejalashtirilganligi, tashkil etilganligida o'sish sur'ati ancha yuqori bo'lgan. Boshlangich taxlil bosqichida test topshiruvchilarning kasbiy mahorati 9,0 foizni, shakllangan bosqich oxirida esa 25,8 foizni tashkil etdi. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash komponenti esa (42,3%), ijodiylik (36,1%) va tashkiliy ishlar bo'yicha esa (48,4%) tadqiqot jarayonida ijobiy dinamikasi kuzatildi. Tadqiqot eksperimentining yakuniy bosqichida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini tarkibiy qismlari yaxshilanib ijobiy o'sish qayd etildi, bunda rivojlanish komponenti (49,1%) ni, ko'rsatdi bu esa eksperimental dasturning yuqori ijodiy salohiyatidan dalolat beradi. Olingan ma'lumotlarni umumlashtirish shuni ko'rsatadiki tajriba natijasida oliygohda jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati zarur kasbiy va shaxsiy ko'rsatkichlarga qisman erishildi. Ular orasida: ta'sir etuvchi fundamental pedagogik omillarni hisobga olish va ulardan foydalanishda o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishda: talabalarning tobora murakkablashib borayotgan ta'lim jarayoniga rahbarlik qilishda; izchil rivojlanish paytida ularning ta'lim, ijodiy, jismoniy tarbiya va sport faoliyatini rag'batlantirishda; talabalarni o'rganish va o'qitish jarayonida ularga individual yondashishda ixtisoslashtirilgan oliygohlarda o'quv jarayonini yuqori darajada tashkil etishni, axloqiy-irodaviy fazilatlarni tarbiyalash kabi muhim jixatlarni o'z ichiga oldi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki ta'lim tizimida o'quvchilarga sifatli, foydali, muhim, zarur, kerakli va amaliy ahamiyatga ega ma'lumotlarni tizimli ravishda yetkazib bera olishi uchun bugungi kun o'qituvchisi, zamonaviy texnologiyalar yordamida axborotlarni tezkor qabul qilishi, qayta ishlashi va o'quvchilarga samarali, qiziqarli tarzda yetkazib bera olishi zarur. Bu esa o'qituvchining kasbiy kompetentlik sifatleri, pedagogik mahorat darajasi hamda kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishi zaruriyat sifatida bugungi kunda dolzarbligini bildirmoqda. Shunday qilib, Oliy talim muassasalarining jismoniy tarbiya va sport

o'qituvchilarining faoliyati davomida kasbiy malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi va bu albatta talabalarni o'qitish amaliyotida didaktik, ijodiy yondashishda va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashda o'z tasirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. - T.: TDPU, 2003. - 174 b.
2. Usmonboeva M., Yuzlikaeva E., Djumaeva S. Pedagogik amaliyot: tizim mohiyati va mexanizmi / Metodik qo'llanma. – Toshkent: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – 88-b.
3. N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A.To'rayev - Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent. “Sano-standart” 2015-y

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA STOL TENNIS MURABBIYLARINI O'QITISH VA MALAKASINI OSHIRISH USULLARI

Zokirov R.T, Xolmo'minova Z.E, Malikova M.O'. – O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistrantlari

Annotatsiya: Hozirgi ijtimoiy iqtisodiy sharoitda axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan yuqori sifatli ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish murakkab bo'lib qolmoqda. Turli sport turlari bo'yicha sport mashg'ulotlarida axborot texnologiyalarini joriy etish nafaqat ma'lumotlarni olishga yengillik beradi, balki tizimlashtirish va saqlash, bajarish, shuningdek, sportchilarni tayyorlash tizimini monitoring qilish kabi imkoniyatlarni beradi. ushbu maqolada biz stol Tennisi bo'yicha murabbiylarni zamonaviy texnologiyalarga o'qitishni ko'rib o'rganib chiqamiz.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, kompyuter, Tennis, murabbiylar, taxlil, Microsoft office, o'rgatish, mashg'ulotlar.

Аннотация: В современных социально-экономических условиях невозможно организовать качественный образовательный и учебный процесс без использования информационных технологий. Внедрение информационных технологий в спортивную подготовку по различным видам спорта не только облегчает сбор данных, но и предоставляет возможность систематизации и хранения данных, мониторинг результатов и системы подготовки спортсменов. В данной статье мы рассматриваем подготовку тренеров по настольному теннису с использованием современных технологий.

Ключевые слова: Современные технологии, компьютер, Тяжелая атлетика, тренера, анализ, обучение, Microsoft office, тренировки.

Annotation: In modern socio-economic conditions, it is impossible to organize a high-quality education and training process without the use of information technologies. The implementation of information technologies in sports training for various sports not only facilitates the collection of data, but also provides opportunities for systematization and storage, performance, and

monitoring of the system of training athletes. In this article, we'll look at modern technology training for table Tennis coaches.

Keywords: Modern technologies, computer, table Tennis, coaches, analyse, Microsoft office, teaching, training.

Kirish. Yurtimiz mustaqillikga erishgandan buyon jismoniy tarbiya va sport soxalariga berilayotgan etibor mana ko'p yillardan buyon o'z mevasini bermoqda, bu o'z navbatida sportchilarimizni jaxon arenalarida yuksak natijalar ko'rsatayotganiga yaqqol misol bo'la oladi. Jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarsiz yuksak natijalarga erishish juda qiyin bu xox kichik yoki katta sport tadbirlari bo'lmasin hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni taqozo etmoqda va bu albatta o'z navbatida o'tkazilayotgan musobaqalarni inson omilisiz shaffof o'tilishiga, vaqtni tejashga, sportchilar mashg'ulotlarini, tayyorgarlik darajasini kuzatishga taxlil qilishga va shu taxlil asosida sportchilarga individual xolatidan kelib chiqib ularga optimal yuklamalarni rejalashtirishga, berishga va albatta bu bilan birga natijalarni samaradorligini oshishiga imkoniyat bermoqda. Bu ishimizning bugungi kunda dolzarbligi shundan iboratki stol tennisi bo'yicha murabbiylarimizni zamonaviy axborot texnologiyalardan to'g'ri va maqsadli foydalanishga o'rgatish, malakasini oshirish va bu bilan birga mashg'ulotlarni taxlil qilishga va albatta samaradorligini oshirishga qaratilgandir.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotimizning asosiy maqsadi o'qituvchi trenerlarimizni zamonaviy axborot texnologilaridan qanday qilib samarali foydalanishga o'qitish malakasini oshirish va ularni mashg'ulot jarayonlarida qo'llashni o'rgatish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari; Tadqiqotimizda Stol Tennisi bo'yicha faoliyat olib borayotgan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarining 12 nafar murabbiylari ishtirok etishdi. Tadqiqotimiz Farg'ona Shahar murabbiylarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazida 28-kun mobaynida xar kuni ilmiy-amaliy va takroriy ko'rsatma uslubida "Microsoft office" dasturining word, excel, power point dasturlarida amaliy o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Tadqiqotimizning natijalari shundan iboratki tadqiqotimizda ishtirok etgan 12 nafar murabbiylarimizdan 4 nafari birinchi kundagi sinov darslaridanoq Microsoft office dasturlarida malumotlar bilan umumiy darajada ishlay olishdi, 5 nafar murabbiylarimiz esa dastur bo'yicha boshlang'ich malumotlarga ega ekanligi malum bo'ldi va qolgan 3 nafar murabbiylarimiz esa bu dasturlar xaqida umuman malumotga ega emasligi va ishlay olmasligi aniqlandi va shu natijalar asosida ularni ro'yxati shakllanib ular xaqida malumotlar tuzildi va shu kunni o'zidanoq ularga Microsoft office dasturida ishlash darslari tashkillashtirildi, ularga avvalo kompyuter bilan aloqa qilish yani uni qanday qilib yoqish, kerakli dasturni qanday ishga tushirish va foydalanish xaqida malumotlar berildi, so'ngra ularga reja tuzilib bosqichma bosqich dasturlarda ishlash o'rgatildi yani word dasturida qanday qilib yangi fayl ochish va uni nomlash va sportchilarga oid malumotlarni kiritish, jadvallar bilan ishlash,

ularni to'ldirish, foto materiallar joylash, olingan natijalarni kiritib xisoblash taxlil qilish, va shu taxlil asosida sportchilarga yuklamalarni to'g'ri rejalashtirish o'rgatildi. Avvaliga wordda kuniga 45 minutdan 10 kun davomida keyin excel dasturida 11 - kundan 20- kungacha 30 minut davomida, wordda dasturida bo'lsa takroriy dars 11- kundan 15 minutdan, power point taqdimot dasturida esa 20 – kundan 27 – kungacha 30 minutdan, taxlil qilish xaqida malumotlar berildi. Tashkillashtirilgan darslarning oxirida esa yani 28 kuni, murabbiylarimizni dasturlar bilan ishlash bilimlarini tekshirish maqsadida kompyuterlarda maxsus amaliy testlar tashkillashtirildi va quyidagi natijalar ma'lum bo'ldi: dastur xaqida umumiy bilimlarga ega 4 nafar murabbiylarimiz asosan natijalarni taxlil qilish, ularga baxo berish va ular asosida rejalartirishni o'rganganligi malum bo'ldi, dastur xaqida boshlang'ich bilimlarga ega 5 nafar murabbiylarimiz esa ularga oldin notanish bo'lgan amallarni yani jadval asosida ishlash, umumiy taxlil qilish kabi funksiyalarni o'rganganligi malum bo'ldi, qolgan 3 nafar dasturlar xaqida malumotlarga ega bo'lmagan murabbiylarimiz esa Microsoft dasturlari xaqida boshlang'ich bilimlarga ega bo'lishdi. Bu bilan biz ko'rib turibmizki murabbiylarimizni 28 kun davomida kompyuter dasturlari bilan ishlashdagi salohiyati sezilarli darajada oshgan va bu albatta hozirgi 21 asr zamonaviy texnologiyalar asrida juda muxim ahamiyatga ega. Bugungi kunda murabbiylarimiz dunyo qarashi keng, erkin fikrlovchi, vaziyatga to'g'ri baxo bera oladigan, o'tkir zexnli, mustaxkam irodali va albatta yuksak intellektual kuchga ega bo'lishi lozim. Buning uchun esa jismoniy tarbiya va sport ta'limi tizimiga yangi zamonaviy innovatsion axborot texnologiyalarini joriy etish yurtimizda mustaqillikdan keyin ta'lim sohasida eski yondashuvlardan asta sekin butunlay voz kechilinishiga olib kelmoqda. Bu albatta o'z navbatida respublikamizda yuqori malakali murabbiy kadrlarni tayyorlab berishda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Bugun jismoniy tarbiya va sport sohasidagi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak murabbiylarni o'qitish tizimini raqamlashtirish zamonaviy texnologiyalar orqali olib borish o'z navbatida talim sifatini oshirishga va yuqori malakali o'qituvchi murabbiylarni yetishib chiqishiga xizmat qiladi.

Xulosa: Jismoniy tarbiya va sport sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanishning optimal usullarini izlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, ammo bu muammo hamon to'la o'rganilmagan xolda qolmoqda. ko'p tadqiqotlar bu sohaga bag'ishlanganligi sababli xali ham yetarli darajada o'rganilmagan va bu, ushbu sohada bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga salbiy tasir ko'rsatmoqda, sport mashg'ulotlari jarayonini axborot texnologiyalaridan foydalangan holda samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu holatlar tadqiqotimiz maqsadini belgilab berdi. Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki murabbiylar o'rtasida o'tkazgan tadqiqotimiz va uni natijalari seziralli darajada murabbiylarimizga o'z samarasini berdi va biz bundan xursandmiz, Bundan ko'rinib turibdiki murabbiylarimizga nafaqat xar 4 yilda Malaka oshirish markazlarida malakasini oshirishi balki sport federatsiyalari tomonidan 1 yilda bir marotaba bo'lsa xam ularga ilmiy-amaliy bilimlarni berish bo'yicha onlayn o'quv

darslarni tashkillashtirilishi kelajakda murabbiylarimizni bilim salohiyatini oshishiga va ular tarbiyalayotgan sportchilar yuqori natijalar ko'rsatishiga o'z xissasini qo'shadi. Mazkur jarayonlarni o'rganib borish xamda rivojlantirish yo'lida quyidagi tizimli ishlar tashkil qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi; birinchidan, jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan ushbu tizimdagi muammolarni o'rganishga qaratilgan loyixalarni tashkil qilish ularni moliyalashtirish, ikkinchidan, jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy izlanish olib borayotgan izlanuvchilarga ilmiy tadqiqot institutlarida o'z tadqiqotlarini olib borish uchun imkoniyat yaratish, uchinchidan, mazkur muammolar bilan shugulalanuvchi olimlar bilan seminarlar o'tkazish va birgalikda ishlash kelajakda yuqori malakali murabbiylarni va sportchilarni tayyorlashda zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025 yilgacha rivojlantirish dasturi tug'risidagi" PK-3280-sonli qarori.
2. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / П.К. Петров. – Москва: Академия, 2013. – 288 с.
3. Kerimov F.A, Sport sohasida ilmiy tadqiqotlar. Toshkent. Zarqalam, 2004.- 334

BADMINTONNING JISMONIY VA FUNKSIONAL TAYYORGARLIGI

O'lmasov Mirzohid – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolamizda badminton sport turning jismoniy va funksional tayyorgarligi, qo'llaniladigan mashqlari, sport texnika va taktikasiga o'rgatish, trenirovkaning bosqichlari, jismoniy sifatlarni rivolantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: badminton, jismoniy va funksional tayyorgarlik, texnika, taktika, bosqichlar, trenirovka, jismoniy sifatlar, mashqlar, mahorat, musobaqa.

Аннотация: В данной статье рассмотрены физическая и функциональная подготовка бадминтона как вида спорта, применяемые упражнения, обучение технике и тактике спорта, этапы тренировки, развитие физических качеств.

Ключевые слова: бадминтон, физическая и функциональная подготовка, техника, тактика, этапы, тренировки, Физические качества, упражнения, навыки, соревнования.

Annotation: in this article, badminton reflects on the physical and functional training of the sport, the exercises used, training in sports techniques and tactics, the stages of training, the narration of physical qualities.

Keywords: badminton, physical and functional training, technique, tactics, stages, training, physical qualities, exercise, skill, competition.

Sport texnikasi va taktikasiga o'rgatish, ularni sportchilar tomonidan o'zlash-tirish va yuksak texnik-taktik mahoratga erishish sur'ati ustuvor jihatdan jismoniy tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham ko'p yillik sport treni-rovkasining barcha bosqichlarida ushbu tayyorgarlik turiga alohida ahamiyat qaratiladi. Darhaqiqat, zamonaviy sport musobaqalarida sportchilar faoliyati maksimal jismoniy imkoniyatlar chegarasida amalga oshiriladi. Jismoniy imkoniyatlarning u yoki bu darajada namoyish etilishi o'z navbatida sportchi organizmining funksional tayyorgarligiga bog'liqdir. Demak, jismoniy va funksional tayyorgarlik erta yoshlikdan boshlab (dastlabki tayyorgarlik bosqichidan) uzoq muddatli sport treni-rovkasining eng so'nggi (oliy) bosqichigacha muntazam va uzluksiz shakllantirib borilishi lozim.

Jismoniy tayyorgarlik yoki jismoniy sifatlarga xos ko'rsatkichlar - bu ish qobiliyatining (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik)ni ifodalovchi joriy mezonlardir. **Funksional tayyorgarlik** esa shu ish qobiliyatini aks ettiruvchi ichki imkoniyatlar (yurak-tomir, qon aylanish, nafas olish, o'pka, jigar, taloq, buyrak, mushaklar va hokazo a'zolari faoliyati), ko'rsatkichlar (puls, arteriya qon bosimi, o'pkaning tiriklik sig'imi, nafas olish soni, PWS170 va h.k.) bilan ifodalanadi. So'nggi yillarda funksional tayyorgarlik ko'pchilik olimlar tomonidan mustaqil tayyorgarlik turi sifatida e'tirof etilmoqda. Jumladan, funksional imkoniyatlarni shakllantirishda fiziologik (kardio lider, elektrostimulyatsiya, veloergometr, massaj, sauna va h.k.), fannatsevtik (vitaminlar, ho'l mevalar, sharbatlar va hokazo) uslublar qo'llanilmoqda. Mushaklarni taranglashtirish (stretching – bukilish - yozilish) va bo'shashtirish (relaksatsiya), daryo, o'rmon, tog' hududlarida sekin shiddatda yugurish, antistatik holatlarda mashqlar bajarish ish qobiliyatini tiklash, kuchaytirish vositalari sifatida joriy etilgan. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, muvofiq sport turi-ning xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishini taqozo etadi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni tarbiyalashga qaratiladi.

Umumiy jismoniy sifatlarning rivojlanganlik darajasi maxsus jismoniy sifatlarni samarali yoki samarasiz shakllanishiga bog'liq bo'ladi.[1]

Maxsus jismoniy tayyorgarlik sportchilar organizmining funksional imkoniyatlarini oshirish va maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratiladi. Barcha sport turlari kabi badmintonda ham o'yin malakalarini tez, aniq va vaziyatga nisbatan maqsadga muvofiq ijro etish, eng avvalo, maxsus jismoniy sifatlarga

bog'liqdir. Maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari turli yo'nalishda ijro etiladigan maxsus mashqlar bo'lib, sakrash, hatlash, maydon bo'ylab o'zgaruvchan tezlik va yo'nalishlarda yugurish, egilish, burilish kabi harakat malakalaridan iboratdir. Ma'lumki, zamonaviy badmintonda barcha o'yin malakalari aksariyat vaziyatlarda o'ta katta tezlanish va kuchlanishda ijro etiladigan zarba, volan kiri-tish va ularni turli usullaridan iborat. Demak, maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonini tashkil qilishda sport tayyorgarligining davri va

bosqichlariga qarab sakrash, turli yoʻnalishda qisqa oraliqlarga yugurish, burilish, toʻxtash, depinish mashqlari alohida yoki oʻyin malakalarini ijro etish bilan qoʻllanilishi mumkin.

Maxsus kuchni rivojlantirish. Badmintonda qator oʻyin malakalari - zarba berish, volan kiritish aksariyat kuch *sifatining* yuqori darajada rivojlanganligini taʼlab qiladi. Binobarin, ushbu malakalarni samarali bajarish uchun qoʻl va oyoqlar, umuman, tana qismlarining mushaklari tez va kuchli qisqarish imkoniyatiga ega boʻlishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, mushaklarning qisqarishi portlovchi kuch bilan amalga oshirilishi kerak. Demak, badmintonchi kuchini shakllantirishda asosiy eʼtibor tezkor-kuch sifatini rivojlantirishga oid maxsus mashqlarga qaratilishi darkor. Ushbu maxsus mashqlarni oʻyin malakalari bilan bir vaqtda qoʻllanilishi yaxshi samara beradi. Tezkor-kuch sifatlarini tarbiyalash, ayniqsa, ularni ogʻirlik moslamalari (oyoq va belga qoʻrgʻoshindan qilingan moslama, zarba berishda bilakka oʻrnashtiriladigan ogʻirlik moslama) va turli trenajyorlar yordamida rivojlantirish umumiy jismoniy tayyorgarlik bosqichida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.[2,3]

Quyida ayrim tana qismlari mushaklarining kuchini rivojlantiruvchi namunaviy mashqlar yoritilgan.

Bilak mushaklari kuchini rivojlantiruvchi mashqlar:

- gantellarni (1-3 kg) qoʻllarda ushlab, bilak-kaft boʻgʻimida oʻng va chap tomonga aylanma harakat qildirish;
- shu boʻgʻimda gantelni yuqoriga va pastga harakatlantirish;
- toʻldirma volanni uloqtirish (qoidalar yuqoriga yozilgan holatdan, bilak-kaft boʻgʻimiga urgʻu berish lozim);
- toʻldirma volanni ikki qoʻllab yuqoridan uzatish va hokazo.

Yelka mushaklari:

- har xil holatlardan turli uzoqlikka toʻldirma volanni uloqtirish;
- oʻng va chap qoʻli bilan amartizatorida zarba malakasini taqlid qilish;
- qoʻllarga tayanib yotgan holatda qoʻli bilan “yurish”, “siljib yurish”, “sakrab yurish”;
- shu holatda - turli yoʻnalishlarga;
- volan (yoki toʻldirma volan) bilan zarba berish;
- oʻtirgan holatda oldinga va orqaga toʻldirma volanni uloqtirish va hokazo.

Sakrovchanlik - hatlash. Badmintonda sakrovchanlik oʻng va chap tomonlarga, oldinga va orqaga shiddatli hatlash koʻnikmalari bilan farqlanadi. Mazkur sifatlar oʻta tezlikda va oʻzgaruvchan yoʻnalishda uchib kelayotgan volanga hatlab yetishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Maxsus tezkorlik. Badmintonchining maxsus tezkorligi, uni qisqa muddat ichida maydoncha boʻylab harakatlanishi va oʻyin malakalarini vaziyat talabiga mos ra-vishda samarali ijro etishi bilan belgilanadi.

Tezkorlik badmintonda 3 xil shaklda namoyon boʻladi:

- turli ishora va vaziyatni payqash tezligi (raqibning xatti-harakati, oʻyin vaziyatini oʻzgarishi va uni baholash, raqib oʻyinchining joylashishi va hokazo);

- ushbu vaziyatlarga nisbatan tezkor va maqsadga muvofiq harakat qilish;
- harakatlanish yoki bir necha harakatlarni ko‘p martalab ijro etish tezligi.

Maxsus chidamkorlik. Zamonaviy badmintonda turli mazmundagi maxsus chidamkorlik (sakrash chidamkorligi, tezkor va tezkor-kuch chidamkorligi, o‘yin chidamkorligi) hal qiluvchi omil deb e‘tirof etiladi. Ushbu sifatlar, ayniqsa so‘nggi geym va setlarda o‘zini “men’ligini ko‘rsatadi. Chunki chidamkorlik, shu jumladan, yuqorida qayd etilgan chidamkorlik turlari tushunchasi - uzoq vaqt davomida charchamasdan shu sifat yoki o‘yin malakalarini yuqori ish qobiliyati darajasida samarali ijro etish demakdir.

Tezkor va tezkor-kuch chidamkorligi - bu kort bo‘ylab harakatlanish va o‘yin malakalarini katta tezlikda ko‘p marta samarali ijro etish imkoniyatini anglatadi. Ushbu sifatlarini rivojlantirish yuqori tezlikda ijro etiladigan maxsus mashqlarni ko‘p martalab qaytarish yordamida amalga oshiriladi. Bu sifatlarini rivojlantirishda o‘ta charchash yoki zo‘riqish hollarini oldini olish uchun katta tezlik bilan ijro etilayotgan mashqlar (yoki mashqlar majmuasi)ning bir marta qaytarilishi 20- 30s bo‘lishi, mashqlarni ijro etish oralig‘i (dam olish) 1-3 daqiqa, qaytarilish soni esa 4-10 mar-taga teng bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.[1,4]

Maxsus chaqqonlik. Chaqqonlik integral jismoniy sifat bo‘lib, o‘z tarkibiga tez-korlik, kuch, chidamkorlik va egiluvchanlik sifatlarini kiritadi. Chaqqonlik muayyan muddat ichida o‘zgaruvchan vaziyatlar ta’sirida turli tezlanish va kuchlanishlar bilan ifodalanuvchi har xil harakatlarni maqsadli hamda aniq ijro etishni talab qila-di. Badminton korti voleybol maydonidan kattaligi bilan deyarli keskin farq qilmasda, voleybol maydonida 12 nafar o‘yinchi harakat qiladi, badmintonda esa 2 ta yoki 4 ta. Demak, badmintonchiga keskin o‘zgaruvchan vaziyatlarda raqib tomoni-dan “uzatilgan” (zarba, chalgitib tashlash yoki volan kiritish) volanga yetib kelish va aniq hamda foydali natija bilan tanlangan usulni ijro etish uchun chaqqonlik si-fati ustuvor ahamiyat kasb etadi. Binobarin, badmintonchiga xos chaqqonlik sifat-larini maqsadli shakllantirish uchun o‘yin xususiyatiga mos maxsus mashqlardan foydalanish lozim, bunday mashqlarni qo‘llashda quyidagi sharoitlarni yaratish darkor

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. A.A. Pulatov, O.M. Savatyugin, Sh.Sh. Isroilov – Badminton nazariyasi va uslubiyati
2. Икромжонович, Сойибназаров Аббосжон. «Развитие учебных навыков в развитии школьных учителей на основе публичных онлайн-открытых курсов». *Международный журнал по оранжевым технологиям* 2.11 (2020): 10-13.
3. Ikromjon Y.& Shaxnoza.P.I. (2022, November). Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbining o‘ziga xos xususiyatlari va talablari. In *e conference zone* (pp. 67-78).
4. Yo‘ldashev.I. Shaxnoza,P.I (2023). Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini

oshirish shartlari va metodlari. *Theory and analytical aspects of recent research*, 2(15), 39-45.

YUQORI MALAKALI BELBOG‘LI KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI YUKLAMALARINI REJALASHTIRISHNING O‘RNI VA AXAMIYATI ILMIY USLUBIY ADABIYOTLAR TAHLILI

G‘oziyev Nuriddin Ruhiddinovich - Namangan davlat universiteti sport foliyati kafedrası

Annatsiya: Ushbu maqolada yuqori malakali belbog‘li kurashchilarni musobaqa oldi yuklamalarini rejalashtirishning o‘rni va axamiyati yuzasidan ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: yuqori malakali, belbog‘li, kurash, musobaqa oldi, yuklamalar, rejalashtirish, kurash, musobaqa, sikl, texnik-taktik, tayyorgarlik.

Аннотация: В данной статье описан анализ научно-методической литературы о роли и значении планирования предсоревновательных нагрузок борцов на поясах высокой квалификации..

Ключевые слова: высокая квалификация, пояс, борьба, предсоревновательная, нагрузки, планирование, борьба, соревнования, цикл, технико-тактическая, подготовка.

Annotation: This article describes the analysis of scientific and methodological literature on the role and importance of planning the pre-competition loads of highly qualified belt wrestlers.

Key words: highly qualified, belt, wrestling, pre-competition, loads, planning, wrestling, competition, cycle, technical-tactical, preparation.

Dolzarbliqi. Xalqaro kurash Federatsiyasi tomonidan so‘nggi yillarda joriy etilgan musobaqa qoidalaridagi o‘zgarishlar kurashchilarning texnik harakatlari faolligi va samaradorligi oshishi tufayli musobaqa janglarining sezilarli darajada oshirish talablarini keltirib chiqardi. Ushbu holat butun o‘quv jarayonini va raqobatbardosh faoliyatni zarur tuzatishni talab qildi.

Kurashda ushbu yo‘nalishdagi muhim omil yillik sikl bosqichlarida musobaqadan oldingi tayyorgarlikning oqilona tuzilishini tanlashdir. Shu bilan birga, sport natijalarining o‘shishiga ta‘sirini oshirish va uzluksizligini hisobga olgan holda, mashg‘ulot jarayoniga mablag‘larni kiritish ketma-ketligini belgilaydigan kurashchilarning raqobat faoliyati talablarini hisobga olish kerak. Yuqori sport yutuqlari o‘ziga xos vosita qobiliyatlari majmuasi bilan ta‘minlanadi, shuning uchun ishlatiladigan vositalar tarkibida o‘ziga xos o‘quv effektlarining yetarli majmuasi bo‘lishi kerak. Ilmiy uslubiy adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatdiki, malakali kurashchilarni tayyorlashda musobaqaga yaqin maxsus vositalar va musobaqa mashqlarining o‘zi asosiy o‘rinni egallaydi (A. A. Novikov, 1993; G. S. Tumanyan, 1998; R. A. Piloyan, 1999; V. M. Igumenov, 2000; D. G. Mindiashvili, SH.T. Nevretdinov, 2000; O. P. Yushkov, 2000; B. A. Podlivaev, 2001).

Turli xil kurash turlarida texnik harakatlarning xilma-xilligi va murakkabligi ularni raqobatbardosh sharoitlarda bajarishning yuqori ishonchliligi bilan birlashtirilishi kerak, bu esa mashg'ulot vositalarini raqobatbardoshlarga maksimal darajada yaqinlashtirishni talab qiladi (I. Alixanov, 1986; V. S. Daxnovskiy, 1989; Yu.A. Shaxmurodov, 1998; G. S. Tumanyan, 2000; B. A. Podlivaev, 2002).

Biroq, raqobatbardosh tayyorgarlik vositalarining qisman hajmining nazoratsiz o'sishi, qoida tariqasida, mashg'ulot yuklamalarining sezilarli darajada oshishiga olib keladi va natijada tanaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ba'zi hollarda esa kurashchilarning haddan tashqari tayyorgarligi holati (G. S. Tumanyan, 2000; O.P. Yushkov, 2000;

A.D.Suxanov, 2002). Shu munosabat bilan kichik yoshdagi kurashchilarning yillik sikli bosqichlarida raqobatga yo'naltirishning maxsus vositalari tuzilmasini oqilona rejalashtirish va ularni amalga oshirishning izchilligi masalalari yuqori nazariy va amaliy dolzarblik kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi malakali yosh kurashchilarning yillik siklining musobaqadan oldingi bosqichlarida ularning texnik-taktik tayyorgarligi va raqobatbardosh faoliyati samaradorligini oshirish uchun maxsus vositalar va yig'ish musobaqalari bloklarini oqilona loyihalashni ishlab chiqish va asoslashdir.

Yuqori malakali kurashchilarni musobaqa oldi yuklamalarini rejalashtirishning jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqot mavzusi-yillik siklda kurashchilarning musobaqadan oldingi tayyorgarligini intensivlashtirish va boshqarish vositalari va usullarining mazmunini amalga oshirish.

Yillik siklning turli bosqichlarida maxsus vositalar va yig'ish musobaqalari bloklarining izchilligi va intensivligi texnik va taktik harakatlarning ishonchliligi va samaradorligini, kichik kurashchilarning sport faoliyati samaradorligini va mashg'ulot jarayonini boshqarishni sezilarli darajada oshiradi deb taxmin qilingan.

Nazariy va uslubiy asos sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi kontseptsiyasining asosiy qoidalari edi (L. P. Matveev, V. M. Zatsiorskiy, N. V. Platonov, G.S.Tumanyan); inson tanasi tizimini mashg'ulot va raqobatbardosh yuklarga moslashtirish nazariyasi (F. Z. Meerson, V.N. Platonov, N. I. Volkov, Yu.V. Verxoshanskiy, A. S. Solodkov); kurash bo'yicha sportchilarni tayyorlashni boshqarish A. Novikov, I. I. Alixanov, A. M. Dyakin, V. M. Igumenov, V. S. Daxnovskiy, R. A. Piloyan).

- yil davomida tsiklning turli bosqichlarida malakali yosh kurashchilarning musobaqadan oldin tayyorgarligini kuchaytirishning innovatsion usuli nazariy jihatdan ishlab chiqilgan, eksperimental asoslab berilgan va sport amaliyotiga joriy yetilgan, bu o'quv jarayonini boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirgan va natijada yosh kurashchilarning yuqori samaradorligini aniqlagan. raqobatbardosh faoliyat;

raqobatbardosh mezotsikllarda raqobatbardosh intensivlik bilan maxsus tayyorgarlik hajmini oshirish va tanlovlarni yig'ish bloklaridan foydalanish orqali;

malakali yosh kurashchilarning yillik o'quv tsiklining musobaqadan oldingi bosqichlarida raqobatbardosh yo'nalishdagi maxsus vositalar va yuklarning oqilona tuzilishi va tarkibining dizayn modelidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi ishlab chiqilgan va isbotlangan;

- kichik yoshdagi kurashchilarning raqobatchilik faoliyati samaradorligini baholash uchun testlar tizimi belgilab olindi va sinovdan o'tkazildi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasini kichik kurashchilarning musobaqadan oldingi mezotsikllarida maxsus vositalar va yuklardan foydalanish bo'yicha yangi ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, malakali yosh kurashchilarning raqobatbardosh tayyorgarligini rejalashtirishning taklif yetilayotgan modeli o'quv jarayonini tashkil yetish va metodologiyasiga sezilarli tuzatishlar kiritadi, bu yesa o'quv yuklari va tayyorgarlik vositalarining tabiati va yo'nalishini optimallashtirish, taktik, texnik miqdoriy xususiyatlarini ishlab chiqish imkonini berdi. va kichik kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi va umuman mashg'ulot jarayonini boshqarish samaradorligini oshirish

1-rasm. Yuklamalarning musobaqa oldi tayyorgarligi jarayonidagi taqsimoti bo'yicha o'rganish natijalari

Maxsus ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va mutaxassislarning fikrini o'rganish shuni ko'rsatdiki, bir yillik o'quv siklining musobaqadan oldingi mezotsiklida malakali kichik kurashchilar raqobatbardosh intensivlik bilan maxsus tayyorgarlikning umumiy miqdorining taxminan 5,8 foiziga ega. Biroq, bu raqobat qoidalarining o'zgarishi bilan bog'liq raqobatbardosh faoliyatni kuchaytirishning hozirgi tendentsiyasiga mos kelmaydi.

Malakali yosh kurashchilarni tayyorlashning yillik siklida mashg'ulotlar va raqobatbardosh yuklarning tuzilishini baholash bo'yicha tajriba natijalari quyidagilarni aniqlashga imkon berdi:

- o'quv mashg'ulotlarida yuqori intensiv yuklamalarning hajmi raqobat kurashlaridagi yuklamalarning 50% ni tashkil qiladi;

- nazorat va tayyorgarlik mezotsiklining zarba mikrotsiklida raqobat xarakteridagi aniq mashqlar hajmi haftasiga o'quv ishlari umumiy miqdorining 2,70% ni tashkil etdi va raqobatbardosh mezotsiklda bu ko'rsatkich 1,55 baravar (4,20%) oshdi.;

- kichik kurashchilarni raqobatbardosh tayyorlash uchun mablag'larning qisman miqdori 19-20% gacha;

- yuqori intensivlik zonasidagi yuklamalarning hajmi 17,20% ga, submaksimal yesa 10,4% ga to'g'ri keldi;

- umumiy jismoniy tayyorgarlik miqdori 8,023,0% ga, maxsus - 42,7-89,0% ga to'g'ri keldi.

Raqobatgacha bo'lgan yuklamalarning intensivlashtirishning innovatsion usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish kurash bo'yicha o'smirlarni raqobatbardosh tayyorgarlikning yeng samarali vositalarini aniqlashga imkon berdi, bu yesa raqobatgacha bo'lgan mezotsikldagi yukni 20-24 foizga oshirishga yordam berdi. Bir vaqtning o'zida:

- kurashchilar tayyorgarligining musobaqaoldi mezotsiklining zarba mikrotsikllarida aniq yuklamalarning hajmini 2 dan 4-5% gacha oshirish va ularning intensivligini 15% gacha oshirish kerak; musobaqaoldi mezotsiklida musobaqaoldi tayyorgarlik vositalarining qisman hajmini oshirish kerak. 8-10%, submaksimal intensivlik zonasida mashg'ulot yuklari 26-27% gacha va maksimal intensivlik zonasida-12-13 gacha%;

- asosiy mezotsikllarda yuqori intensivlik zonasida o'quv yuklamasining hajmini 15-16% gacha, musobaqadan oldingi davrda esa 18-20% gacha oshirish eng oqilona hisoblanadi.

Xulosa: Malakali kurashchilarni asosiy musobaqalarga tayyorlashda ularning haftalik tiklanish mikrotsikllari bilan ajratilgan holda yetakchilikka (3-4) qatnashishlarini rejalashtirish kerak. Oxirgi sarhisob musobaqalari (5-6 uchrashuvlarda) asosiydan 12-14 kun oldin rejalashtirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 5-noyabrdagi PQ – 5279 – sonli farmoni. Mabuot.uz
2. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982.
3. Столбов В.В. История физической культуры и спорта. М., 1975.
4. Туманяна Г.С. Спортивная борьба. под.ред. М., 1985.
5. Купцова А.П. Спортивная борьба. под.ред. М., 1978.
6. То'uchiyev.T.S Yuqori malakali belbog'li kurashchilarning vazn toifasini inobatga olgan holda musobaqaoldi tayyorgarligini rejalashtirish muommalari.Namangan davlat unversiteti iimiy axborotnomasi. - T. 2022. 11 son 712-719-betlar..
7. Нуршин Ж.М., Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Ўзбекча миллий спорт кураши, Т., 1993.

FUTBOL O‘YINI TAKTIKASI

Sharipov Fayzullo Maribjon o‘g‘li – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedra mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta‘lim talabalari va futbol sport turi bilan shug‘ullanuvchilar hamda futbolga qiziquvchilar uchun Futbol o‘yin taktikasini kelib chiqishi tarixi, taktik sxemalar va ulardan samarali foydalanish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: futbol taktikasi, taktik usullar, muayyan reja, taktik sxema, taktik sistema, hujum va ximoya, futbol matchi, yarim ximoya, qanot o‘yinchilari, hujumchilar va ximoyachilar

Аннотация: В этой статье рассказывается об истории возникновения, тактических схемах и эффективном использовании тактики футбольной игры для студентов высших учебных заведений и любителей футбольного спорта, а также для тех, кто интересуется футболом.

Ключевые слова: футбольная тактика, тактические методы, конкретный план, тактическая схема, тактическая система, Атака и защита, футбольный матч, полузащита, крайние игроки, нападающие и защитники

Annotation: This article will talk about the history of the origin of football game tactics, tactical schemes and their effective use for students of higher education and those involved in the sport of football and those interested in football

Key words: football tactics, tactical methods, specific plan, tactical scheme, tactical system, Attack and defense, football match, midfield, wing players, forwards and defenders

Taktika deganda, o‘yinchilarning raqib ustidan g‘alaba qozonishga qaratilgan individual va jamoaviy harakatlarini tashkil qilishi, ya‘ni jamoa futbolchilarining muayyan rejaga binoan aynan shu muayyan raqib bilan muvaffaqiyatli kurash olib borishiga imkon beradigan birgalikdagi harakatlarini tushunish kerak. Taktikadagi asosiy vazifa hujum va himoya harakatlarining maqsadga erishtira oladigan eng qulay vosita, usul va shakllarini belgilashdan iboratdir. Qanday taktikani tanlash har bir alohida holda jamoa oldida turgan vazifalarga, kuchlar nisbati va o‘yinchilarning o‘zaro kurashuvchi guruhlariga, maydonning ahvoriga, iqlim sharoiti va hokazolarga bog‘liq. Futbol matchi ko‘p martalab hujumdan himoyaga va himoyadan hujumga o‘tishdan iborat bo‘lgani uchun ham, tabiiyki, har qaysi jamoaning hujum va himoya harakatlari uyushgan bo‘lishi kerak. Taktika uchrashuv vaqtida butun o‘yin faoliyatining asosiy mazmuni hisoblanadi. Muayyan raqibga qarshi to‘g‘ri tanlangan taktik sxema muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi, noto‘g‘ri tanlangan yoki uchrashuv mobaynida asqotmagan taktik sxema esa odatda mag‘lubiyatga olib keladi. Raqiblarni neytrallashtirish vazifalarini to‘g‘ri hal qila bilish va hujumdagi o‘z imkoniyatlaridan muvaffaqiyatli foydalana olish umuman jamoaning ham, uning

alohida o'yinchilarining ham taktik yetukligini ko'rsatadi. Hujum va himoyada hamma futbolchilarning harakatlari yaxshi uyushtirilgan hamda, albatta, faol bo'lgandagina jamoa muvaffaqiyatga erisha oladi. Murabbiy o'yinning taktik rejasini qanday qilib tuzgan bo'lmasin, bu reja alohida futbolchilarning harakatlari bilan amalga oshiriladi. Ana shuning uchun ham individual taktik kamolotga erishmay turib, jamoaning o'yinini chiroyli va risoladagidek qiladigan aniq taktik harakatlarni amalga oshirishni xayolga ham keltirib bo'lmaydi. Futbol o'yinida taktika bilan texnika bir-biriga chambarchas bog'liq bo'ladi. To'pni kimga va qanday uzatish lozim, raqibni dog'da qoldirish uchun aylanib o'tishni ishlatish kerakmi yoki to'pni sherikka oshirgan ma'qulmi, darvozaga qaysi paytda zarb berish zarur ekanligini hal qilayotgan o'yinchi taktik tafakkurdan foydalanadi, ma'lum bir o'ylagan harakatini amalga oshirayotganda esa u texnik mahoratini namoyish etadi. Demak, texnika o'yinchining texnik rejalarini amalga oshirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Texnik tayyorgarlik a'lo darajada bo'lsagina xilma-xil taktik harakatlarni bajarish mumkin. Teng kuchli jamoalar uchrashuvida ulardan birining g'alabasiga ko'pincha mag'lub bo'lganlarda irodaning kamlik qilgani yoki jismoniy va texnik tayyorgarlik bo'sh bo'lgani sabab qilib ko'rsatiladi. Biroq futbol o'yinidagi g'alaba aksariyat xollarda taktik rejalar kurashi bilan belgilanadi. Taktika ikki jamoaning jismoniy, texnik va ma'naviy-irodaviy tayyorgarlikdagi darajalari teng bo'lganda, ulardan birining g'alaba qilishini ta'minlab beradigan muhim omildir. Yirik musobaqalardagi ko'plab misollar shundan dalolat beradi.

Taktikadagi asosiy vazifa xujum va ximoya harakatlarining maqsadga erishtira oladigan eng qulay vosita, usul va formalarni belgilashdan iboratdir.

Murabbiy o'yining taktik rejasini qanday qilib tuzgan bo'lmasin, bu reja alohida futbolchilarning harakatlari bilan amalga oshiriladi. Ana shuning uchun ham individual taktik kamolotga erishmay turib ham, jamoaning o'yini yaxshi, aniq harakatlar qilishni xayolga ham keltirib bo'lmaydi.

Futbol o'yinida taktika bilan texnika bir-biriga chirmashib ketgan bo'ladi. To'pni kimga va qanday uzatishni, raqibni dog'da qoldirish uchun aylanib o'tish kerakmi, darvozaga qaysi paytda zarba berish kerakligini xal qila olgan o'yinchi tafakkuridan foydalanadi. O'yinchi maydondagi harakatni amalga oshirayotganda u esa texnik maxoratni ishga soladi. Demak, texnika o'yinchining taktik rejalarini amalga oshirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Ko'pgina futbol mutaxassislarining e'tiroficha ustalik bilan ishlatilgan taktika muvaffaqiyat keltira oladi. Ba'zi onlarda har qanday raqibga qarshi o'ynaganda ham bir xil taktika ishlataveradilar. Taktika tomonidan bunday qashshoqlik bir xillik maxoratining o'sib borishiga to'sqinlik qiladi. Xar bir jamoa xilm-hil taktik rejada o'ynay bilishi kerak, bir xil taktika jamoaga mag'lubiyat olib kelishi mumkin.

Bu sistemada ximoyachilar yon chiziqlarga yaqinroq turib, qanot xujumchilarni qo'riqlaydigan bo'ldilar. Qanot yarim ximoyachilar esa aksincha oldinroqqa chiqib maydon o'rtasiga yaqinroq o'ynaydigan bo'ldilar. Markaziy xujumchi bilan ikkala qanot xujumchilari oldinroqqa o'tib, xujum oldingi qatorini xosil qildilar.

Ma'lum vaqtga qadar xujum bilan ximoyadagi kuchlar nisbatini teng bo'lib keldi. Biroq yaratishdan ko'ra barbot etish xamma vaqt oson bo'lgani uchun ozroq vaqtdan keyin ximoya ustunroq keladigan bo'ldi, bu gollar miqdori kamayib ketishiga, binobarin o'yinning tomosha tomoni susayib ketishiga olib keldi. Xar bir o'yinchi maydonda o'z zonasida xarakat qilib, faqat maydonning ximoya bo'ylab, o'ynash prinsipi ko'p jixatdan bunga sabab bo'ladi. Xamma o'yinchilarning ximoyaga ko'proq e'tibor berishi, ximoyada samarali xarakatlanishi, ximoya ampulasidagi o'yinchilarning vazifasini ancha osonlashtirib qo'ygan.

Futbolchilar vazifalariga ko'ra darvozabonlarga, qanot himoyachilari, markaziy himoyachilar, o'rta qator o'yinchilari, qanot hujumchilari va markaziy hujumchilarga bo'linadi. Futbolda shunday qarama-qarshilik bo'ladiki bunday o'yinlarda murabbiy tomonidan futbolchilarning joylashuviga qarab alohida topshiriq beriladi.

Futbol taktikasining rivojlanishi maydondagi o'yinchilarning vazifasini anchagina kengaytirdi. So'ngi o'tkazilgan yirik futbol turnirlarida futbol jamoalari maydonda ximoyaviy taktik o'yini ko'rsatishmoqdalar. Bu ximoyada o'ynovchi futbolchilarga yanada faolroq o'ynashni talab etadi.

Futbol o'yining taraqqiy etishi, o'yinchilarning joylashishi va vazifalarni takomillashishiga o'zgarishiga olib keldi. Bunday taktik o'zgarishlar futbol o'yinini tezlashishiga sabab bo'ldi.

Ximoya qatoridagi o'yinchilarning ko'payganligi yangi taktik sistemaning afzalligi bo'lib, bu hol jamoa bo'lib xarakat qilishning zona sistemasiga o'tish va darvozaning zabt etilishi xavfi eng kerakli joyda ishonchliroq ximoya qilish imkonini beradi. Ikki markaziy ximoyachidan biri sal orqaroqda o'ynab sheriklarini ximoya qiladi. Oldinda o'ynagan uch xujumchiga qarshi, endi, to'rt ximoyachi o'ynayotgani uchun ham shu tariqa ximoyalanish mumkin bo'ladi. Yarim ximoya qatori miqdor jihatdan o'zgarmaydi oldingi qatordagi o'yinchilar biroz kamayishi esa xar-bir xujumchining operativ o'ynagan joyi kengayishiga (Braziliya jamoasida xamma xujumchilar yuksak mahoratli o'yinchilar bo'lishgan) ta'minlaydi. Eng muximi raqiblarning bitta markaziy ximoyachisiga qarshi qo'shilish xisobiga bilinadi.

Braziliya terma jamoasi 1962 yilgi Jaxon birinchiligida 1-4-3-3 sxemada joylashib, unda yangi o'yin ko'rsatdilar. 1-4-3-3 taktik sxemada futbolchilar maydonda quydagicha xarakatlandilar. Hujumda o'yinchilarning vazifasi shundan iboratki, ular maydon markaziga tezroq yetib borib, raqibga ximoyani tashkil qilishiga imkon bermagan xolda o'z xujumchilarga darvozaga to'p tepish uchun odinga chiqib olgan, uzoqdagi xujumchilarga to'p uzatish eng to'g'ri yo'ldir. Ommaviy ximoyada qisqa to'p uzatishi yordamida kombinatsiyalar qilib ularni bir qanotga chalg'itishi keyin maydon markazida ushlab turgan xolda uzoqqa to'p uzatilishi o'yin bilan o'z ximoyachisi yoki yarim ximoyachisini xujumga jalb qilish zarurdir.

O'rta chiziqdagi o'yinchilar maydon bo'ylab qatorasiga joylashadilar. Shuning uchun xam ularni o'rta chiziqning aloxida oldingi, o'rtadagi va keyingi o'yinchilar deb atashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nurimov R.I. "Futbol nazariyasi va uslubi". Darslik. T., - 2018,
2. Iseyev Sh.T. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)". Darslik. T. - 2018,
3. Isroilov Sh.X.ning umumiy tahriri ostida. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol)". Darslik. T.,- 2015,
3. Nurimov R.I. "Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash". O'quv qo'llanma. T.,-2005
4. Sharipov F.M "Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age" International Journal of Inclusive and Sustainable Education ISSN: 2833-5414 Volume 2 | No 6 | June-2023, 155-158 p. *Xalqaro ilmiy jurnal . 2023 yil.*

FUTBOL O'YINI TEXNIKASI HAQIDA TUSHUNCHA. UNING TASNIFI.

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Rayimjonov Sardor Sherzod o'g'li – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 2-bosqich futbol yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim talabalari va futbol sport turi bilan shug'ullanuvchi sport maktablari, futbol maktablari hamda futbolga qiziquvchilar uchun Futbol o'yin texnikasini qanday qilib o'zlashtirib olish yakka tartibda ishlashda nimalarga e'tibor berishi kerakligi, raqibni aldab o'tish kabilar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: futbol texnikasi, texnik usullar, to'pga zarba berish, darvozabon texnikasi, fintlar, jonglyorlik maxorati

Аннотация: В этой статье рассказывается о том, как овладеть техникой игры в футбол для студентов высших учебных заведений и спортивных школ, занимающихся футболом, а также для тех, кто интересуется футболом, на что следует обратить внимание при индивидуальной работе, например, обмануть соперника.

Ключевые слова: футбольная техника, технические приемы, удары ногами по мячу, техника вратаря, финты, жонглирования

Annotation: This article will talk about how to master football playing techniques for higher education students and sports schools, football schools and those interested in football should pay attention to when working individually, such as cheating an opponent.

Key words: football technique, technical methods, kicking the ball, goalkeeper technique, feints, juggling skills.

Texnika futbolchining ish qobiliyatining qolgan ikki omili taktika va sport formasi bilan yaqin o'zaro bog'liqlikda bo'ladi. Texnik qobiliyatlar o'yinni muvaffaqiyatli taktik konsepsiyasi uchun asosni tashkil etadi. Yakka tartibdagi, guruhli va jamoaviy xohlanayotgan taktik harakatlarni tayyorgarlikni ma'lum bosqichida erishilgan texnik daraja bilan moslab borish kerak. Alohida o'yinchilarning texnik tayyorgarlik darajasi ularning salohiyat qobiliyatlari bilan birga jamoaning ish qobiliyatini cheklovchi omil bo'lib hisoblanadi. To'pni egallash va boshqarishga o'z e'tiborini qaratishi kerak bo'lgan o'yinchilar, o'yin vaqtida vujudga kelayotgan vaziyatlarda, o'zining o'yin xulqini kerakli tarzda o'z sheriklari va raqiblariga nisbatan to'g'ri moslay olmaslik holatida bo'ladi. Shuning uchun texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulotlarning maqsadi harakatlar elementlarini ketma-ketligini o'ta mukammal bo'lishini ta'minlashga qaratilgan (harakatlanishning dinamik stereotiplari), ularni harakatlanish ko'nikmalari sifatida belgilanadi. Boshqa tomondan esa, texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulot, yangi paydo bo'layotgan vaziyatda harakatning dominant ketma-ketligidagi elementlarini tez moslashishi imkonini berishi kerak. "Bambinos"larda, 6 yoshdan kichik bolalarda texnikani rivojlantirishning maxsus mashg'ulotlari ham xech qanday ahamiyatga ega emas. Bu yerda birinchi navbatda, ahamiyatli vazifali ko'p tomonlama koordinatsion tayyorgarlik haqida gap ketadi. To'p bilan va to'psiz harakatlanishdan xursand bo'lish va "o'ynashga o'rganish". Bu holat o'smirlarga ham tegishli bo'lib, bunda endi futbolga nisbatan maxsus bo'lgan mazmun tavsiya etiladi. Taxminan sakkiz yoshdan boshlab, koordinatsion qobiliyatlarni keyingi takomillashtirish bilan o'yin shaklida texnik ko'nikmalarni takomillashtirish birinchi o'rinda turadi. Bu yerda endi futbol texnikasini o'rgatishda, shartli o'yinga e'tibor berish kerak bo'lib, u o'z navbatida, harakatlarni to'g'ri bajarish va vazifalarni hal etishga o'yin sharoitidan kelib chiqishi kerak. Texnikani rivojlantirishda avvalgi qo'yilgan vazifalarni yechish uchun mashg'ulotlarda ularni texnik ko'nikmalarini yaxshilanishini vaziyatli o'yin vazifalarini hal etish bilan amalga oshirish kerak. O'yindan kelib chiqib, texnik ko'nikmalarni qo'llash darajasi yuqori, chunki ko'pgina turli vaziyatlarda turli texnik shakllarni qo'llash bilangina samarali harakatlanish qobiliyatini shakllantirish mumkin. Bu asosiy tushunchalar tizimli mashg'ulotlar va to'p bilan ko'psonli "muloqotlar" bilan erishiladi va ma'lum harakatlarni namunali eslab qolish va tez o'zgaruvchan o'yin vaziyatlarida erkin o'ynay olish uchun. Mashg'ulot shakllari va ko'rinishlarining asosiy o'yin shakllarining tanlovi o'yin va mashg'ulot ikki uslubiy yondashuvi orqali amalga oshiriladi va bunda to'g'ri qo'llanilishda maqsadli to'ldiriladi va amaliyotning 2,3 yoki ko'p marta takrorlanuvchi hafta mashg'ulotlarida erishiladi. Mashg'ulotlarning shakli va o'yin shakli mashg'ulot tizimi bir tomondan, harakat texnikasining yaxlit shakllariga, ikkinchi tomondan, shug'ullanuvchilarning ish qobiliyati va rivojlanish holatiga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulot shakllari to'p bilan tez muloqatda bo'ladigan o'yin shakli tavsiya etilayotgan o'yinlar xarakteriga mos bo'lishi kerak. Texnika va taktikani rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot chegaralari shartli ko'rinishda.

Texnik bilimlarni o'rgatish va yaxshilash prinsipiga yo'naltirilgan asosiy maqsadi, musobaqa jarayonida o'yin vaziyatiga mos keladigan vaziyatlarni to'g'ri hal qilishdan iborat. Shunday qilib, texnikaning harakat qismlarining ketma-ketligi bilan bir qatorda, maxsus futbol uchun harakat qobiliyatini ham yaxshilash kerak. Mashg'ulot jarayonida texnikani mustahkamlashda o'yin shaklidagi kombinatsiyalar va mashg'ulot turlari asosida o'yinda bajariladigan harakatlardan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga ega. Bir qator mashg'ulotlar shunisi bilan farqlanadiki, asosiy texnik usullar imkon qadar o'yin vaziyatida qo'llanilishi kerak. Shunday qilib, o'yin vaziyatini o'rganishning asosiy talabi o'yinni bekor qilmasdan, futbolda texnik turiga mos keladigan xarakteriga o'zgartirishdan iborat. Texnika va sport formasining bog'liqligi shundan iboratki, bir tomondan, yuqori texnik daraja o'yinchilar kuchini va keraksiz harakatlarni qo'llanilishi tejalsa, ikkinchi tomondan, o'yin jarayonida texnik harakatlarni o'yin oxirigacha bir me'yorda saqlab turishda jismoniy tayyorgarlik muhim hisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlik oqibatida musobaqa jarayonida chidamkorlik, kuch, hujum qilish uchun tezlik hamda o'yinchini muvozanatni saqlash qobiliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'p hollarda noaniqlik va xatolarni paydo bo'lishi diqqatni jamlash qobiliyatini cheklashga olib kelgan holda yuqori shiddatli o'yinlarda imkoniyatlarini cheklangan vaziyatda olib borishga taqaladi. Texnik tomondan kuchsiz bo'lishi natijasida jismoniy tanqisligini namoyon bo'lishi, tinimsiz o'yin vaqtida har safar ortiqroq jiddiy ravishda charchoqni o'sib borishi, harakat muvozanatini aniq bajara olmaslikka olib keladi. Texnikani takomillashtirishdagi mashg'ulotlar uchun asosiy qoidalar. Texnikani takomillashtirishdagi mashg'ulotlar quyidagi asosiy qoidalarga yo'naltiriladi:

- Texnikani takomillashtirishda tizimlashtirilgan mashg'ulotlarni 8-10 yoshdan boshlab o'rgatirilishi keng qamrovli va har tomonlama yondashgan holda foydalanilishi lozim.

- O'yin va mashg'ulotlarni kichik guruhlarda olib borish, yuqori sifat darajada muvaffaqiyatli o'sishi kuzatiladi.

- Qiziqarli vazifalarni har tomonlama harakat mahoratini va keng to'plamli harakatlarni tavsiya etish lozim.

- O'yin shakli va turlari bo'yicha mashg'ulotlarni olib boriladigan kombinatsion vositalar texnikani tezda va to'g'ri o'rganish bilan bir qatorda o'yin vaziyatining holatidagi harakatlanishlarini rivojlantiradi.

- Asosiysi, dastlabki dosqichdagi davrda texnik harakatlarini to'g'ri bajarilishiga e'tibor berish kerak. Chunki noto'g'ri o'zlashtirilgan texnik harakatlarni qayta o'zlashtirish mushkul bo'lib, o'z vaqtida texnik harakatlarni bajarishdagi jarayonni to'g'rilab borish muhim hisoblanadi.

- Axborot va ko'rsatmalar o'quv jarayoniga yo'naltirilishini shunday ishlab chiqish kerakki, shug'ullanuvchilar texnikani asosiy o'zining masofasi, vaqtlararo va dinamik harakat ko'rsatkichlar mohiyatini tushunishga imkoniyat tug'dirish va harakat tushunchalarining mosini rivojlantirishi kerak.

- Texnikani takomillashtirishdagi mashgʻulotlar oʻyin qobiliyatini rivojlantirish nazarida qarash kerakki, bunda musobaqa jarayoni bevosita bogʻliqdir.

- Oʻrgatish jarayoni uchun charchamagan holatiga eʼtibor berish mohiyati zarur boʻlib, charchash organizimni makaziy asab tizim vazifalarini tushishiga, bu esa harakat muvozanatiga salbiy taʼsir koʻrsatishiga olib keladi.

- Oʻyin texnikasi ish qobiliyati darajasi, tayyorlangan va oʻrgatish qadamlarini tizimlashtirish, keyinchalik mashgʻulot jarayoniga qismlar boʻyicha birlashtirish zarur boʻlib, musobaqa vaziyatida tezlik darajasi va majmuaviy yoʻnaltirilgan vazifani oʻzgarishiga bogʻliqdir.

- Quyidagilardan kelib chiqib, mashgʻulotlarda musobaqaning oʻyin xarakteri nazarga olinishi, asosiy takliflar sifatida, boshlangʻich jarayonidagi darajada asosan muhim boʻlib, charchamagan holatda mashgʻulotlarni olib borish yuqori mahoratga olib borishi mumkin. Mos keladigan yuqori ish qobiliyati darajasidagi va har tomonlama harakat mahorati, texnikani takomillashtirilgandagi mashgʻulotlar musobaqa yuklamalari asosida olib borish zarur. Texnikani takomillashtirishda ikkita yoʻnalish nazarda tutilishi kerak:

- Samarali harakat dinamik stereotipni qisman takrorlash orqali rivojlantirish va bu bilan harakatni tejashni oshirish;

- Oʻyindagi texnik turlarining belgilanganlarini foydalanish orqali har tomonlama oʻrnatilgan vazifalarga erishish, musobaqada harakat stereotiplarni oʻrgatishda oʻyin holatidagi maʼlumotlardan mos keladigan vaziyatlardan foydalaniladi. Birinchi nuqtai nazardan texnik turlarni tejamkorlikka va mustahkamlanishga yoʻnaltiriladi. Ikkinchi nuqtai nazardan mashgʻulot rejasini musobaqa talablariga asosan, har tomonlama reproduktiv oʻzgarishlar, texnikandan foydalanishda har tomonlama aniq harakatlarni barobar olib borishga yordam beradi. Yuqori darajadagi oʻyin koʻrsatishda oʻyinchilar tezkorlik bilan har bir vaziyatni idrok qilishi va harakat jarayonida ular bilan kelishishini oʻzida koʻrsata olishi kerak. Oʻyin tajribasida, shunday vaziyatlar paydo boʻladiki, bunda oʻyinchilar turli sabablarga koʻra, samarali aniq bajariladigan harakatlardan bosh tortishi, misol tariqasida, agar toʻp toʻgʻri himoyachidan darvozaga yoʻnaltirilgan boʻlsa, oddiy boʻlgan oyoq yuzasi ichki tomonidan emas, oyoq uchi bilan zarba beriladi. Biroq, shunday harakatlar “texnikani oʻzgarishi” istisno hisoblanib, harakatlarni toʻgʻri egallashlari kerak va qoidaga koʻra, harakatlarni har tomonlama ketma-ketligida bajarilishi maqsadga muvofiq boʻlar edi. Keltirilgan oʻyin shaklidagi va mashgʻulot turlari texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashgʻulotlar uchun takliflar sifatida mavjud boʻlib, koʻrsatilgan mashgʻulot maqsadga erishishda foydalaniladi. Futbol texnikasi toʻp bilan va toʻpsiz harakat shakllariga boʻlinadi. Toʻpni olib yurish harakatlari texnikani asosi hisoblanib, kichik yoshdan boshlab, malakali oʻyinchilarga qadar barcha oʻyinchilar foydalanishadi. Mashgʻulotning maqsadi shundan iboratki, epchil oyoqlar yordamida tezda raqib qarshiligida toʻpni yugurgan holda olib yurish hamda bir vaqtni oʻzida oʻz oʻyin vaziyatini qoʻldan chiqarmasdan harakat qilish tushuniladi.

Bu esa, turli tezliklarda va katta bo'lmagan masofadagi maydonlarda to'pni olib yurish ishonchliligini yaxshilashdir. Eng kichik bo'lgan olti yoshdagi o'yinchilarga har to'pni olib yurish turlari taklif etilmaydi. Ularga ko'proq umumiy va muvozanatini saqlash tayyorgarligi beriladi. Faqatgina o'spirin yoshda futbol uchun maxsus mashg'ulotlarni olib borish mumkin. Bu yerda yoshlarga to'pni olib yurishdaga ko'p qirrali harakatlarda to'pni egallab turuvchi maqsadlar qo'yiladi. O'yin vazifalaridagi to'pni olib yurish harakatlari orqali ular yugurishda qanday qilib to'pni nazoratda ushlab turishlari uchun to'pni his qilishni o'rganishlari lozim. To'pni olib yurishga qartilgan mashqlarni har bir mashg'ulotda kirish qismida ko'p marotaba teginishlar orqali rivojlantirish mumkin. Yosh futbolchilar o'quv mashg'ulotdagi badanni qizdirish mashg'ulotlariga rejasiga to'pni olib yurishni qo'shgan holda olib borish imkoniyati bor bo'lib, ko'p marotaba to'pga teginishlar orqali takomillashtirish hamda to'pga his qilish qobiliyatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nurimov R.I. "Futbol nazariyasi va uslubiyati". Darslik. T., - 2018,
2. Iseyev Sh.T. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)". Darslik. T.-2018,
3. Isroilov Sh.X.ning umumiy tahriri ostida. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol)". Darslik. T.,- 2015,
4. Sharipov F.M "Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age" International Journal of Inclusive and Sustainable Education ISSN: 2833-5414 Volume 2 | No 6 | June-2023, 155-158 p. *Xalqaro ilmiy jurnal . 2023 yil.*
5. Sharipov F.M "The Importance of technical methods in the development of football skills" International Conference on Research Identity,

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ЖЕНЩИН В СОЗДАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПОСТРОЕНИИ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ, ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

Шералиева Адолатхон Авазбек кизи - Преподаватель Ферганского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda sog'lom oila, soglom turmush tarzining paydo bo'lishi va uning jamiyatdagi xotin-qizlarning ro'li haqida tahlil etilgan. Bundan tashqari, sport bayramlarini ommaviyligini oshirishda qilinayotgan ishlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sog'lom oila, jismoniy mashqlar, xotin-qizlar, sog'lom turmush tarzi, sog'lom jamiyat.

Аннотация: в данной статье анализируется возникновение здоровой семьи, здорового образа жизни в нашей стране и ее роль женщины в обществе. Кроме того, изложена работа по повышению популярности спортивных праздников.

Ключевое слово:здоровая семья, физические упражнения, женственность, здоровый образ жизни, здоровое общество.

Annotation : this article analyzes the emergence of a healthy family, a healthy lifestyle in our country and its role as a woman in society. In addition, the work on increasing the popularity of sports holidays is outlined.

Key words: healthy family, physical exercise, women, healthy lifestyle, healthy society.

Воспитание здорового поколения во все времена человек, служащий обеспечению развития, спокойствия общества, должен быть, прежде всего, физически здоров, чтобы быть духовно совершенным. Особое значение в становлении ребенка здоровым и энергичным приобретает внимание, забота семьи, особенно родителей, братьев и сестер. Об этом великий среднеазиатский ученый Беруни в своей работе “минерология” рассказывает об ответственности будущего родителя перед ребенком, о том, как с момента зачатия матери усилить внимание к своему плоду, относиться к нему нежно и с этого момента воспитывать его с вниманием. Воспитывая ребенка, родитель подчеркивает, что необходимо предъявлять одинаковые требования и цели. Действительно, первым очагом физического и умственного воспитания ребенка считается семья. Для правильного осуществления физического воспитания в семье необходимо, чтобы родители знали, какими физическими упражнениями занимаются в дошкольных учреждениях, а также в спортивных школах дети, и какой режим дня, а также какую физическую нагрузку они выполняют в течение всей недели. Также стоит обратить особое внимание на то, что не все дети посещают дошкольные учреждения. Родители таких детей обязаны следить за их полноценным физическим развитием. Мы хорошо знаем, что в семье есть экономические обязательства отца.

С момента обретения Республикой Узбекистан государственной независимости, здоровье (стиль) и физическое воспитание подрастающего поколения являются главными направлениями организационной, воспитательной, культурно-просветительской работы в этом направлении, проявляя мировую известность в демонстрации узбеком своих способностей, знаний, умений, возможностей, уроков предков, наследственных возможностей.).

Дети, молодежь-это будущее страны, поэтому сохранение и укрепление их здоровья является одной из важнейших неотложных задач нашего государства. Забота о будущем поколении, воспитание здорового, гармоничного поколения, совершенного человека, воспитание и воспитание Узбекистана в различных видах спорта и других сферах, способствующих развитию общества и государства, является нашей самобытностью, национальной чертой. Каждый человек, живущий на узбекской земле, независимо от пола своего ребенка, всю жизнь борется за счастье, радуется

достижениям, вкладывает в них все свои силы, знания, труд, возможности. Он ничего не жалеет о своих детях.

Исходя из вышесказанного, каждый человек должен иметь представление, знания, умения, навыки о роли физической культуры и спорта в этом вопросе, о том, что его здоровье является для него огромным достоянием, что каждый родитель, воспитатели, педагоги, тренеры, психологи, педиатр или врач должны быть заинтересованы в тесном сотрудничестве, сплоченности, взаимопонимании тренеров, активистов махалли и других лиц, сочувствие всегда будет необходимо. Только тогда в нашем обществе будут созданы все условия для культурного роста людей, молодежи, удовлетворения их материальных, духовных и духовных потребностей, избавления от всяких сарказмов прошлого, вредных обычаев. Заниматься спортом или тем или иным его видом можно только в молодом возрасте, усердно занимаясь им, руководствуясь планом и подчиняясь воле.

В жизни происходят разные события. Иногда от несправедливых оскорблений, формальностей, грубости, нецензурной брани, нетерпимости страдает язык, нервы ломаются, душа человека ломается. Некоторые люди, особенно молодые люди, попадают в различные неприятные неприятные ситуации, когда те, у кого нет свободной воли, не могут себя контролировать. Даже в вышеперечисленных случаях человек должен быть самоотверженным, терпеливым и прибегать к спорту ради собственного здоровья, собственного счастья, престижа, образа жизни. Спорт и физкультура в каждом парне и девушке пробуждают счастье, здоровье, порядочность, доброжелательность, чистоту языка, доброту, истинную человечность, все свои хорошие качества, такие как чувство уважения к другим.

Таким образом, в этой уникально красивой, солнечной, мирной и гармоничной стране, куда падает взор щедрого Аллаха, должен жить здоровый во всех отношениях эль, который своей силой, достоинством, совершенством пробуждает в себе дух других, таких как выдающиеся спортсмены, тренеры, родители, создающие физическую культуру, разум, понимание, активисты махалли воспитывает.

Список использованной литературы:

1. “Oilada sog‘lom bola tarbiyasi” B.B.Ma‘murov o‘quv qo‘llanma Toshkent 2014y 33-49 betlar.
2. “Mahalalarda bolalarning jismoniy tarbiyasi va xotin qizlarni sportga jalb qilish muamolar” respublika ilmiy amaliy anjuman 2008y 30-32 betlar.
3. “Ayollarning fan va sportdagi o‘rni” Ilmiy amaliy anjuman. Ilmiy tezislarto‘plami. 2007 yil 14 aprel, 40-41 bet.
4. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical

Higher Education Institutions. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.

5. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
6. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation in science, research and development// ISSN:2835-3579 Voleme:2 Issue:5, 2023. 205-217 p.
7. Kodirova Shakhlo. Content of the development of physical education and mass sports//за публикацию в международном научно практическом журнале „Эканомика и социум” ISSN 2225-15/15. Выпуск N 10(113) 2023.
8. Kodirova Shakhlo. The content of the system of physical education and sports of our republic эканомика и социум” issn 2225-15/15. Выпуск n 11(114) 2023.

МАКТАБ О’QUVCHI QIZLARINING JISMONIY RIVOJLANGANLIGI MAZMUNI.

Qodirova Shahlo Shavkatjon qizi, Hulkaroy Babayeva Usmon qizi, Sheraliyeva Adolatxon Avazbek qizi - O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg’ona filiali o’qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi ularning yoshi, irsiy omillari, turmush tarzi va boshqa individual xususiyatlari yoritib berilgan. Oa'quvchi qizlarning o'sishi va rivojlanishida jismoniy tarbiya muhim o'rin tutishi va jismoniy tarbiya muhimligining asosiy sabablari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'z: irsiy omillari, turmush tarzi, Energiya, faollik, sport, o'smirlik, rivojlanish, o'smirlik, psixologik.

Аннотация: В данной статье описано физическое развитие школьников, их возраст, генетические факторы, образ жизни и другие индивидуальные особенности. Показаны основные причины, по которым физическое воспитание играет важную роль в росте и развитии школьниц, а также значе

Ключевые слова: генетические факторы, образ жизни, энергия, активность, спорт, подростковый возраст, развитие, подростковый возраст, психологический и физическое воспитание.

Abstract: This article describes the physical development of schoolchildren, their age, genetic factors, lifestyle and other individual characteristics. The main reasons why physical education plays an important role in the growth and development of schoolgirls and the importance of physical education are shown.

Key words: genetic factors, lifestyle, energy, activity, sports, adolescence, development, adolescence, psychological.

Maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi ularning yoshi, irsiy omillari, turmush tarzi va boshqa individual xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, umuman olganda, maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishining bir nechta umumiy xususiyatlarini aniqlash mumkin:

Bo'y va vazn: maktab yoshida tananing intensiv o'sishi sodir bo'ladi. Qizlar odatda 9-11 yoshda faol o'sish davrini boshlaydilar va bu o'smirlik davrining oxirigacha davom etadi. Og'irlik ham tananing o'sishi va rivojlanishiga qarab ortadi. **Mushaklar va suyaklarning rivojlanishi:** O'smirlik davrida qizlar mushaklar va suyak tizimining faol rivojlanishini boshdan kechiradilar. Bu raqamning o'zgarishiga va yanada ayol figurasini shakllantirishga olib kelishi mumkin. **Balog'atga etish:** maktab o'quvchilarining balog'at yoshi boshlanadi, bu birlamchi va ikkilamchi jinsiy xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Qizlarda birinchi belgilar odatda sut bezlari paydo bo'lishi, hayz davrining boshlanishi va pubik sochlarning o'sishi hisoblanadi. **Energiya va faollik:** Maktab o'quvchilari juda ko'p energiyaga ega va faol. Ular sport tadbirlarida yoki jismoniy faoliyatda qatnashishga qiziqishi mumkin. **Salomatlik va ovqatlanish:** To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishida muhim rol o'ynashini unutmaslik kerak. Muntazam jismoniy faoliyat, muvozanatli ovqatlanish va etarli uyqu salomatlik va optimal jismoniy rivojlanishni saqlashga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, har bir o'quvchi o'ziga xosdir va jismoniy rivojlanishning o'ziga xos individual xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. O'quvchi qizlarning o'sishi va rivojlanishida jismoniy tarbiya muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiya muhimligining asosiy sabablaridan ba'zilari:

Jismoniy rivojlanish: Muntazam mashqlar mushaklar, suyaklar va bo'g'imlarning rivojlanishiga yordam beradi. Ular umumiy fitnesni mustahkamlash va yaxshilashga, chidamlilik va moslashuvchanlikni oshirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, faol o'sish va rivojlanish davrida maktab o'quvchilari uchun juda muhimdir. **Salomatlik va immunitet:** Jismoniy faollik immunitet tizimini va tananing umumiy salomatligini mustahkamlashga yordam beradi. Muntazam jismoniy mashqlar semizlik, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va boshqalar kabi turli kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi. **Psixologik farovonlik:** Jismoniy faollik stressni kamaytirishga, kayfiyatni va umumiy psixologik farovonlikni yaxshilashga yordam beradigan endorfinlar - baxtli gormonlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Sport yoki jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish, shuningdek, o'z-o'zini tarbiyalash, o'ziga ishonch va jamoada ishlashni rivojlantirishga yordam beradi. **Ijtimoiylashtirish:** Jismoniy tarbiya maktab o'quvchilariga boshqa bolalar bilan muloqot qilish va muloqot qilish, hamkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini beradi. Sport jamoalari yoki guruh mashg'ulotlarida ishtirok etish do'stlikni shakllantirishga va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. **O'quv yutuqlari:** Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy faol o'quvchi qizlarning o'quv natijalari yaxshiroq. Muntazam jismoniy faoliyat diqqatni jamlash, xotira va kognitiv funktsiyani yaxshilashga yordam beradi, bu esa o'rganishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'quvchi qizlarning o'sishi va rivojlanishida jismoniy tarbiya nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ularning jismoniy tarbiya va sport tadbirlarida ishtirokini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash muhimdir. O'quvchi qizlarning sportga bo'lgan e'tibori ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida ko'plab ijobiy jihatlarga ega. Maktab o'quvchilari uchun sport yo'nalishi muhim bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi sabablar: Jismoniy salomatlik: sport mashg'ulotlarida qatnashish o'quvchi qizlarning jismoniy shaklini yaxshi saqlashga, mushaklar va suyaklarni mustahkamlashga, chidamlilik va moslashuvchanlikni oshirishga yordam beradi. Muntazam jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimini, nafas olish funksiyasini va umumiy jismoniy holatingizni yaxshilashga yordam beradi. Psixologik farovonlik: Jismoniy mashqlar stressni kamaytirishga, kayfiyatni va umumiy psixologik farovonlikni yaxshilashga yordam beradigan endorfinlar - baxtli gormonlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Sport yutuqlari, shuningdek, o'z-o'zini hurmat qilish, o'ziga ishonchni oshirishi va intizom va qat'iyatlilikni rivojlantirishi mumkin. Ijtimoiylashtirish va jamoaviy ish: sport jamoalari yoki guruh faoliyatida ishtirok etish ijtimoiy ko'nikmalar va jamoaviy ishlashni rivojlantirishga yordam beradi. Maktab o'quvchilari hamkorlik qilishni, boshqalarni qo'llab-quvvatlashni va etakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rganishlari mumkin. O'quv yutuqlari: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport bilan shug'ullanish o'quvchi qizlarning o'quv yutuqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jismoniy faollik diqqatni jamlashni, xotirani va kognitiv funksiyani yaxshilaydi, bu ularga akademik vazifalarni yaxshiroq bajarishga yordam beradi. Sog'lom turmush tarzi: maktab yoshida sport bilan shug'ullanish sog'lom turmush tarzi va odatlarni rivojlantirishga yordam beradi, ular balog'at yoshida davom etishi mumkin. Bunga to'g'ri ovqatlanish, muntazam ravishda mashq qilish va yomon odatlardan voz kechish kiradi. O'quvchi qizlarni sportga yo'naltirish ularning rivojlanishi uchun qimmatli va foydali bo'lishi mumkin. Ularning sportga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini o'tkazish uchun imkoniyat yaratish, musobaqalarda ishtirok etish va erishayotgan yutuqlarni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical Higher Education Institutions. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.
2. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
3. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation

АНАЛИЗ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН

Шералиева Адолатхон Авазбек кизи, Зокиров Достон Рустам угли
Преподаватель Ферганского филиала Узбекского государственного
университета физической культуры и спорта.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ayollar jismoniy tayyorgarligining vosita va uslublari tahlil etilgan. Bundan tashqari, sport bayramlarini ommaviyligini oshirishda qilinayotgan ishlar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: jismoniy tayyorgarlik, salomatlik, sport komplekslari, gimnastika zallari, tennis kortlari, suzish havzalari, fitnes zallari.

Аннотация: В этой статье анализируются средства и методы женской физической подготовки в нашей стране. Кроме того, изложена работа по повышению популярности спортивных праздников.

Ключевые слова: физическая подготовка, здоровье, спортивные комплексы, гимнастические залы, теннисные корты, бассейны, фитнес-залы.

Annotation: this article analyzes the tools and styles of women's physical fitness in our country. In addition, the work that is being done to increase the popularity of sports holidays is described.

Keywords: physical training, health, sports complexes, gymnasiums, tennis courts, swimming pools, fitness halls.

Здоровье считается величайшим счастьем для человека. Потому что, чтобы наслаждаться благословениями природы, человек должен быть здоровым, энергичным и проныцательным. Здоровый человек с четырьмя мучениями всегда будет готов и к труду, и к учебе. Соответственно, развитие умственных способностей молодежи в физическом аспекте, воспитание Росмана здоровым образом стало актуальной задачей сегодняшнего дня. Чтобы человек был стройным и внешне красивым, ему недостаточно овладеть знаниями в области науки, для этого необходимо постоянное физкультурное воспитание. Чтобы быть духовно здоровым, нужно быть физически сильным. Абдулла авлони в своем труде» тюркский Гулистан или этика “пишет об этом так: “физическое воспитание также помогает воспитанию мысли. Тело и душа подобны коже с правой стороны одного плаща. Если тело не украшено чистотой, не защищено от дурных поступков, это все равно, что надеть плащ, постирать подкладку и возиться, все время биться в грязи на нем”.

Эффект масштабных реформ, проводимых в нашей стране за годы независимости, прежде всего, проявляется в том, что наша жизнь становится все более благополучной, достигнутые успехи заслуженно признаются мировым сообществом.

Во всех регионах нашей страны построены современные спортивные комплексы, в том числе гимнастические залы, теннисные корты, бассейны, фитнес-залы, в которых работают тренеры-женщины, что является важным фактором популярности спорта среди девушек.

Сегодня в городах нашей республики спортом занимаются 48 процентов девочек, а в сельской местности-45,7 процента. Этот показатель также свидетельствует о бурном развитии женского спорта во всех регионах нашей страны.

Спорт-укрепляет здоровье девочек, расширяет их кругозор и повышает их медицинскую культуру. Девчонки, набранные на тренингах, вступают в здоровый и счастливый брак, глубоко осознавая свою ответственность перед семьей, обществом, родиной.

Многие девушки становятся профессиональными спортсменками и достигают выдающихся результатов на соревнованиях нашей страны, континента и мира. Примером внимания, которое уделяется женскому спорту, является то, что 38 девушек получили Государственную премию имени Зульфии за свои спортивные достижения.

В государственной программе "год здоровой матери и ребенка" намечен ряд мер по выведению работы в этом направлении на новый уровень, широкому привлечению женщин к физической культуре и спорту, укреплению их здоровья.

В нашей области также уделяется особое внимание превращению занятий физической культурой и спортом в повседневный образ жизни жен посредством проведения различных оздоровительных акций, соревнований, турниров, просветительских мероприятий.

Доказательство того, что узбекские женщины не уступают другим, расширяют свой потенциал и возможности, является ярким плодом большого внимания и заботы, оказываемых женщинам в нашей стране.

Цель каждого родителя-сделать так, чтобы его ребенок рос здоровым. В этом процессе для них важно с раннего возраста приучать детей к спорту. Благодаря особому вниманию, уделяемому ускоренному развитию женских и женских видов спорта в нашей стране, художественная гимнастика становится все более популярной. В художественной гимнастике воплощены такие важные в воспитании ребенка средства, как физкультура, спорт, музыка. Этот вид спорта учит девочек ловким и деликатным движениям, строгому распорядку дня, культуре питания. Способствует укреплению уверенности в себе, обеспечению стройной красоты. Эффективно пользуясь этой возможностью, повышая свою квалификацию и мастерство, девушки – женщины добиваются высоких результатов на различных престижных соревнованиях. Перед каждым соревнованием наш первый президент Ислам Каримов говорил: “мы ничем не уступаем и никогда не уступаем!”наши девушки –женщины повторяют это снова и снова. Это придаст сил и подтолкнет к новым победам. В

Бухарской области количество занимающихся спортом среди девушек увеличилось в несколько раз. Неслучайно среди школьников в возрасте 6-15 лет 57% девочек занимаются именно спортом. Конечно, при соблюдении всех созданных условий наши спортсменки достойно выступают на соревнованиях как отечественного, так и международного масштаба. Подтверждает наше мнение и тот факт, что значительную часть победителей Универсиады, призеров Олимпийских и Паралимпийских игр составляют бухарцы. Но самое главное, наши дети, тысячи молодых людей укрепляют свое здоровье именно благодаря спорту.

Одна из , Оксана Чусовитина, . Является . т. д., являются женскими. В качестве альтернативы, они не так легко останавливают этот . В номинации "Спортсменка года" Оксана Чусовитина. Легенда мировой гимнастики в течение года становилась победительницей и призером ряда соревнований. Что еще более важно, он получил лет. Оксане Чусовитиной в этом плане предстоит соревноваться с велогонщицей Ольгой Забелинской и тяжелоатлетом Муаттаром Набиевой. rsatgandī. Biz мы поздравляем Оксану с этим признанием. Ниже приведен список самых прогрессирующих спортсменок в мировом спорте.

1. Джекер Джойнер Керси. Шесть олимпийских медалей (включая три золотых) четырех Олимпийских играх подряд (1984-1996). . Он был четырехкратным чемпионом мира и выиграл золотую медаль на Панамериканских играх. .

2. Дидриксон Захария. Доминирование в любом виде спорта заслуживает гордости, но люди упрямы по отношению к спортсменкам. . Захарияс преуспел почти во всех видах спорта и даже выиграл две золотые медали на Олимпийских играх 1934 года. Он начал свою и начал участвовать в соревнованиях PGA через три года. он был введен в Зал славы гольфа. К сожалению, он умер в возрасте 40 лет.

3. Билли Джин Кинг. Один всех времен, выиграв в общей сложности 39 призов в 12 турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 16 в парном разряде и 11 в турнирах Большого шлема , Кинг был чертовски хорошим теннисистом. Он был сторонником социальной справедливости и гендерного равенства. Через 1968 годупервой спортсменкой, выигравшей приз в размере 100 . Первые равноправные посева он. В заключение, благодаря независимости, широким возможностям, которые создаются, женский спорт растет день ото дня. Это, прежде всего, служит укреплению здоровья будущих поколений наших сестер, формированию здорового образа жизни среди них, а в области спорта нас всех бесконечно радует, что наши дочери завоевывают высокие места на мировых спортивных аренах, демонстрируют, на что способны узбекские женщины, дочери, повышают славу нашей страны.

Список использованной литературы:

1. “Oilada sog‘lom bola tarbiyasi” B.B.Ma‘murov o‘quv qo‘llanma Toshkent 2014y 33-49 betlar.
2. “Mahalalarda bolalarning jismoniy tarbiyasi va xotin qizlarni sportga jalb qilish muamolar” respublika ilmiy amaliy anjuman 2008y 30-32 betlar.
3. “Ayollarning fan va sportdagi o‘rni” Ilmiy amaliy anjuman. Ilmiy tezislarto‘plami. 2007 yil 14 aprel, 40-41 bet.
4. Ruzmatovich, U. S., Qodirova Sh. Sh (2022). Organization And Content Of Professional And Practical Physical Training Of Students Of Pedagogical Higher Education Institutions. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 29-35.
5. Ruzmatovich, U. S. Qodirova Sh. Sh (2022). Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 85-96.
6. Qodirova Sh.Sh., Uraimov S.R. Content of Professional and Practical physical training of students of Higher Education Institutions //Best journal of innovation in science, research and development// ISSN:2835-3579 Voleme:2 Issue:5, 2023. 205-217 p.
7. Kodirova Shakhlo. Content of the development of physical education and mass sports//за публикацию в международном научно практическом журнале Экономика и социум” ISSN 2225-15/15. Выпуск N 10(113) 2023.

	O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali direktori, p.f.d.professor N.T.To'xtaboyev	KIRISH SO'ZI	3
	Boltaboyev Mahmudjon Rustamovich O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori	Tabrik so'zi	6
1	Пьянзин.А.И., Крылова.А.В.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЫЖКА	8
2	Kosmina.E, Teodorovich. M.	СYBER FITNESS AS A MEANS DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND PSYCHOMOTOR ABILITIES OF ATHLETES	13
3	Тайирбек. Э, Айткулов.Ж.	ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СПУЗОВ	16
4	Кулуев. Б.М.	ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИИ И РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ	21
5	Болтабаев М.Р., Сафарова Д.Д.	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ГРЕБЦОВ И БОКСЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ	26
6	To'xtaboyev N.T.	BALANDLIKKA SAKROVCHI 13-15 YOSHLI O'G'IL BOLALARNING ANATOMIK FIZYALOGIK XUSUSIYATLARI	28
7	Abduqodirov D.S.	MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	31
8	Abdiolimova I.X.	BADMINTONCHILARNING O'YIN TAYYORGARLIKLARI	34
9	Abduraxmonov S.X.	QO'L TO'PI O'YINCHILARINING MUSOBOQA JARAYONIDAGI HARAKAT FAOLIYATI.	36
10	Abdullayev B.G'.	10-12 YOSHLI FUTBOLCHILLARDA MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA VATAN PARVARLIK TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH	39
11	Abdullyaev B.G'.	FUTBOL MASHG'ULOTLARIDA VATAN PARVARLIK TUYG'USINI SHAKILLANTIRISHDA YO'LLARI	41
12	Abdullayev. B.	O'SMIR VOLEYBOLCHI QIZLARNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI	43
13	Abdullyaev B.G'.	YOSHLAR O'RTASIDA FUTBOL MASHG'ULOTI ORQALI VATAN PARVARLIK TUYG'USINI SHAKILLANTIRISHDA YO'LLARI	46
14	Anorboyeva D.B.	BOLALAR SPORTI, BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH XIZMATIDA	48
15	Axmedova N.I, Xolmo'minova.	TENNISCHILARNING ZARBAGA	51

	Z.E, Malikova.M.O'.	TAYYORLANAYOTGAN PAYTIDA OYOQNI TO'G'RI XARAKATLANTIRISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	
16	Ashurov A., Arabjonov Sh., Ибрагимов Х.	XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA AYOL MURABBIYLARNING TUTGAN O'RNI.	54
17	Ashurmatov A.T	YOSH BOKSCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILG'OR XORIY TAJRIBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH	57
18	Атамухамедова М.Р.	РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ПРОДУКТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ	59
19	Abdurahmonov O.R.	SPORT MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA O'RGATISHNING ASOSIY VAZIFALARI	61
20	Anvarov D.M.	KROL USULIDA KO'KRAKDA SUZISH	63
21	Boqiyev. F	SPORTCHI SHAXSIYATI SHAKLLANISHIDA PEDAGOGIK TA'SIR OMILLAR	65
22	Boltaboyev H.H., Valijonov A.Z., Isomiddinov X.A.	JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA RAQAMLI O'QITISH KURSLARINING AFZALLIKLARI	68
23	Boltaboyev H.H., Valijonov A.Z., Isomiddinov X.A.	MAKTAB O'QUVCHILARI ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH	73
24	Boratov.O.M.	VELOSPORT VA VELOSIPEDNING OMMALASHISHI	78
25	Boratov.O.M.	VELOSPORTCHILARINIG TAYYORGALIK JARAYONIDA PSIXOMUSHAKLARNI TIKLASH USLUBIYATI	80
26	Boratov.O.M.	VELOSPORT SPORT TURINING RIVOJLANISH TARIXI	83
27	Boratov.O.M.	O'ZBEKISTONDA VELOSIPED SPORTINING RIVOJLANISH TARIXI	85
28	Dehqonov J.M.	TAEKVONDO SPORT TURINI O'RGATISHDA USULLAR KOMBINATSIYALARI	87
29	Dehqonov J.M.	TAEKVONDONING ILMIY ASOSLARI	91
30	Dehqonov J.M.	МАЛАКАЛИ ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА БОСҚИЧИДА МАШГУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ	94
31	Dadaboyev R.R.	"BASKETBOLDA HUKUM TEHNIKASINI O'RGATISH"	98
32	Dadaboyev R.R.	"O'ZBEKISTONDA BASKETBOLNI RIVOJLANISH	102

		TARIXI'	
33	Erkayev E.A.	"JISMONIY TARBIYA VA SPORT" FANINI O'QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARNING AHAMIYATI.	107
34	Эркаев Э.А. Abdurasulov J.N.	ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИНING ЕТАКЧИ ТУШУНЧАЛАРИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ ИЖТИМОЙ МОХИЯТИ	109
35	Erkaev E.A.	"JISMONIY TAYYORGARLIK" FANINI O'QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR SAMARADORLIGI	115
36	Ergashev Q.A.	JISMONIY TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING O'QUV-USLUBIY ASOSLARI	117
37	Ergashov U.A.	STUDY OF SIGNATURE AND HANDWRITING IN LINGUISTICS AND ITS THEORETICAL BASIS	119
38	Ergashov U.A.	SIGNATURE AS A LINGUISTIC UNIT AND TYPES OF SIGNATURES	122
39	Ernazarov G'.N.	TALABALARNING EGILUVCHANLIK SIFATI JISMONIY SIFATLARINI ANIQLASH USLUBIYATI	126
40	Soyibnazarov A.I. Eminov S.J.	BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING O'RNI	129
41	Ismoilov. T. Ismoilov. G'.	JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHINING SHAKLLANTIRISH ORQALI PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISH	131
42	Soyibnazarov A.I. Jo'rayeva M.S.	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY KOMPYUTERLI TA'LIMIY O'YINLAR TEXNOLOGIYASI	133
43	Jurayev B.R.	STREET WORKOUT SPORT TURI AXOLINI VA TALABALARNI JISMONIY FAOLIK DARAJASINI OSHIRISHDAGI O'RNI	135
44	Karimova G.	PEDAGOGIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA O'QITISHNING FAOL USULLARI.	138
45	Karimova G.	SHAXMAT BO'YICHA MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH	141
46	Karimova G.	SHAXMATNING BOLALAR INTELLEKTINI	144

		RIVOJLANTIRISH VA MUVAFFAQIYATGA ERISHISHDAGI O'RNI	
47	Kamalova G.	TEATR PEDAGOGIKASI TAJRIBA USULLARIDAN FOYDALANIB PEDAGOGIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH	146
48	Камалова Г.	РАБОТА С УПРАЖНЕНИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	149
49	Komilova. N.N.	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI	151
50	Latipova. N, Eminova. Ch.	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI	154
51	Latipova. N, Juraboyeva. M.	O'QUVCHILAR BILAN BADIY GIMNASTIKA BO'YICHA MASHG'ULOT OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI	157
52	Soyibnazarov. A. I, Mo'minova. M.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALRINING QO'LLANISHI	159
53	Soyibnazarov.A.I, Muxammadxonova. M.	BOLANING AQLAN VA MA'NAN RIVOJLANISHIDA UNING JISMONAN VA RUXAN SOG'LIGI BIRLAMCHI OMIL	162
54	Mannonov J.A	PARA TAEKVONDONING KELIB CHIQISH TARIXI VA TASNIFI	164
55	Mannonova. Sh.	O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDAGI UCH HATLAB SAKROVCHILARNI YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARIDA QO'LLANILADIGAN VOSITA VA USULLARNING SAMARADORLIGI	166
56	Мухаммадиев. К.Б.	УНИВЕРСИТЕТ ТАЪЛИМИ БОСҚИЧИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСЛАРИНИНГ КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	169
57	Mirzakarimov. X.Yu.	VATANPARVARLIK TARBIYASI ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA AJDODLAR ME'ROSIGA TARIXIY YONDOSHUV. TAMOIL VA TUSHUNCHALAR.	172
58	Mirzakarimov. X.Yu.	AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARIDA YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI	175
59	Rahmonov. M.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH DINAMIKASI	181
60	Rahmonov. M.	UMUMTA'LIM MAKTABLARINING BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI MONITORING QILISH.	190

61	Nurullayev. J.O.	O'QUV MASHG'ULOT BOSQICHIDAGI ERKIN KURASHCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIGIDA KUCH SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	196
62	Nurullayev. J.O.	SPORT KAMOLOTGA ERISHISH BOSQICHIDAGI ERKIN KURASHCHILARNING KUCH JISMONIY SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI	200
63	Niyazov. S.	JISMONIY MADANIYAT VA SPORT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA TASHKIL ETILADIGAN SPORT-AXBOROT SOATLARNING O'RNI.	204
64	Нуритдинов. А.А.	ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ УМУМИЙ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	206
65	Нуритдинова. Ш.Н	СПОРТ БЎЙИЧА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ МУРАББИЙНИНГ ИДЕАЛ ИМИДЖИ ТЎҒРИСИДАГИ ТАСАВВУРЛАРИ	211
66	Soyibnazarov.A.I, Odilov. I. A.	BOSHLANG'ICH SINFI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA KOMPYUTER O'YINLARINING TUTGAN O'RNI	214
67	Po'latova Sh. I, Qosimiova. Z.	KASB-HUNAR MAKTABLARIDA VOLEYBOL SEKSIYASI ISHINI REJALASHTIRISH	217
68	Пўлатова Ш.И, Садуллаева. А	ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАР, ПЕДАГОГИК ТИЗИМ	219
69	Qodirov. A.	YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI ASOSLARI	221
70	Qodirov. A, Qodirov. Sh.	JISMONIY TARBIYA TA'LIMI TUZILISHI UNING USLUBIY PRINSIPLARI VA USLUBIYATLARI.	224
71	Qodirova Sh.Sh.	O'ZBEKISTONDA SPORT TADBIRLARINI RIVOJLANISHI VA UNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI.	226
72	Qodirova Sh, Babayeva H, Sheraliyeva. A.	ORGANIZMNING TOLIQISH VA TIKLANISH JARAYONLARINING BOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR.	229
73	Qambarov. S.	BOSHLANG'ICH SINFI JISMONIY TARBIYA DARSLARI JARAYONIDA O'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI VA JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH YO'LLARI	232
74	Rahmonova M	BADIY GIMNASTIKACHI QIZLARNING GARDISH (OBRUCH) BILAN BAJARILADIGAN MASHQLARI.	235
75	Rasulova. Sh.	YOSHLAR INTELLETUAL SALOHIIYATI JAMIYAT MA'NAVIY MUNOSABATLARNI BOYIB BORISHI GAROVI	238
76	Rasulova. Sh.	EKALOGIK MUNOSABATLARNI BOSHQARISHDA DAVLATNING ISLOXATCHILIK ROLI	240
77	Raximjonov. D.	YOSH KURASHCHILARNI TAYYORLASH BOSQICHLARI	242

78	Rahmonov. N, Tillaxo'jayev. A.	SOHADA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARINING NUTQIY-MULOQOT QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH	245
79	Rahmonov. N, Yarmatova. Z	SOHAGA OID ATAMALARINING YASALISHI VA O'QITISH METODLARI	248
80	Rahmonov. N, Muhammadjonov Sh.	SPORTGA OID ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA QO'LLANILISHI	252
81	Rahmonov. N. Abdusattorova. Z.	TASVIRIY IFODALARINING SPORTDA QO'LLANISHI	255
82	Rasulov. O.S.	ЎЗИНИ-ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ- ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИ МЕТОДИКАСИ.	258
83	Rasulov. O.S.	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISH JARAYONIDA JIMONIY TARBIYANING PEDAGOGIK SHARTLARI	262
84	Rasulov. O.S.	МАҲАЛЛА ТУЗИЛМАСИНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШГА УСЛУБИЙ ЁНДОШУВ	265
85	Расулов. О.С.	РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ	270
86	Расулов. О.С Qodirova. Sh.Sh.	O'ZBEKISTONDA SPORT TADBIRLARINI RIVOJLANISHI VA UNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI	272
87	Qodirova Sh, Babayeva. H, Sheraliyeva. A.	BOLANI SHAXS BO'LIB SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI.	275
88	Raximov F.M.	MUSHAKLAR KUCHINI RIVOJLANTIRISH	279
89	Raximov F.M.	OG'IR ATLETIKACHINING TAYYORGARLIK TURLARI	281
90	Raximov F.M.	OG'IR ATLETIKACHILAR TAYYORGARLIGI VA MASHG'ULOT YUKLAMALARINING REJALASHTIRILISHI	284
91	Rejapov. O.	MILLIY VA HARAKATLI O'YINLARIMIZNING SOG'LOM BOLANI TARBIYALASHDAGI O'RNI	287
92	Sotvoldiyev. J.B.	DZYUDO SPORT TURINING PSIXOLOGIK ASOSLARI	290
93	Sotvoldiyev. J.B.	YOSH DZYUDOCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI	293
94	Sulaymonov. J.S.	KASB – HUNAR MAKTABI DASTURLARIDA SPORT O'YINLARI	297
95	Sulaymonov. J.S.	KO'P YILLIK SPORT TRENIROVKASI JARAYONI	299
96	Sulaymonov. J.S.	SPORT TRENIROVKALARIDA YILLIK REJALASHTIRUV HUJJATI	302
97	Soyibnazarov A.I.	JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI	304
98	Soyibnazarov A.I.	JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHALARIDA RAQAMLI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	307
99	Sayidaxmedov.A.V.	AHOLINI SALOMATLIGINI MUSTAXKAMLASHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI	310

		SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI.	
100	Sayidaxmedov.A.V.	BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING KASBIY PEDAGOGIK MAHORATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	313
101	Soliyeva D.M.	YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLOD - UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORI	317
102	Сафарова Д.Д., Мирзаева У.Н., Мусаева У.Н	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ДЕРМАТОГЛИФИКИ СПОРТСМЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИЙ С УЧЕТОМ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ	320
103	Сафарова Д.Д Мирзаева У.Н	ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В АСПЕКТЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА	323
104	Сидиков С.М.	ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ С ОЛИМПИЙСКИМИ И ПАРАЛИМПИЙСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА	330
105	Toirov F.R.	QISQA MASOFALARGA YUGURISH TEXNIKASINI O'RGATISHDA VAZIFALARNI KETMA KETLIGI	336
106	Toirov F.R.	400-METR MASOFAGA YUGURUVCHILAR BILAN O'TKAZILADIGAN MASHG'ULOTLARNING MAZMUNI HAMDA MEYYORLANISHI	339
107	Toirov F.R.	QISQA MASOFALARGA YUGURISH BO'YICHA SPORTCHILARNI TARBIYALAYOTGAN DAVLATLARNI YASHASH MUHITINI ANALIZ QILISH	342
108	To'ychiyeva G.M, Nabiyeva G.	FIZIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYASINI QO'LLANILISHINING SAMARADORLIGI	344
109	Jalilov U	TAEKVONDO O'QUV MASHG'ULOT BOSQICHLARIDA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH MUAMMO VA YECHIMLAR	347
110	To'ychiyeva G.M, Orolova S.	QON AYLANISH FIZIOLOGIYASI VA QON AYLANISHNING AHAMIYATI	349
111	To'ychiyeva G.M,	TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH-BUGUNGI KUN TALABI	352
112	Tuxtasinov. B.M.	YUKORI MALAKALI BELBOFLI KURASHCHILARDA MUSOBAQA OLDI TAYYERGLIGIDA TAKTIK XARAKAT FUNKSIYASINI SHAKLLANTIRISH	354
113	Tuxtasinov. B.M.	YUKORI MALAKALI BELBOFLI KURASHCHILARDA TAKTIK TAYYERGLIKNI TAKOMILLASHTIRISH	357
114	Tilavoldiyev R.R.	O'SPIRINLARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O'RNI.	359
115	Toshpo'latov B.T.	DAST VA SILTAV KO'TARISH USULIDA SHTANGANI BELGACHA KO'TARISHDA YUKLAMA HAJMI	361

116	Toshpo'latov B.T.	DAST KO'TARISH VA BOSHQA DAST KO'TARISH MASHQLARIDAGI YUKLAMA HAJMI VA SHIDDATNING O'RTACHA MA'LUMOTLARI MUSOBAQALARDAN OLDIN OXIRGI BIR OY ICHIDA	364
117	Toshpo'latov B.T.	OG'IR ATLETIKACHILARNING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK TIZIMI BOSQICHLARINING TAVSIFI	366
118	Tilavov Sh.S, Nabijonov. M.	O'QUV MASHG'ULOT GURUHI TRIATLONCHILARINING KUCH CHIDAMKORLIGI TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH	368
119	Temirov. Sh.R. Arabjonov. Sh.Sh.	BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHIDA FAOLLASHTIRUVCHI MASHQLARNING AHAMIYATI	371
120	Tursunaliyev X., Mengliyeva M., Sultonxo'jayeva R.	TALABA-SPORTCHILARNING BASKETBOL O'YINIDA TO'P UZATISH ANIQLIGINI RIVOJLANTIRISH	373
121	To'ychiev T.S, Yo'ldashyeva Sh.	ADAPTIV SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI MASHG'ULOT TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHNING NAZARIY TAHLIL	378
122	To'ychiyev T.S., Nazimov. A.T	KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI O'SMIR DZYUDUCHILARNING SPORT O'QUV MASHG'ULOT TA'SIRINI ANIQLASH USULLARI	383
123	To'ychiyev T.S, Abdulldiyev N.M	PARA DZYUDUCHILARDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARNI O'RGATISH AVZALLIKLARI	387
124	Турдие. Ш.Н.	ИЧКИ ИШЛАР ХОДИМЛАРИНИНГ КАСБИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ПЕДАГОГИК ЁНДОШУВ	391
125	Tashnazarov Dj.Yu.	YUNON-RUM KURASHCHILARINI MASHG'ULOT JARAYONLARIDA JISMONIY SIFAT KO'RSATKICHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	394
126	Tashnazarov Dj.Yu.	SPORT KURASH TURLARIDAGI O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONLARINI TASHKILLASHTIRISH MUAMMOLAR	397
127	Tashnazarov Dj.Yu.	YUNON-RUM KURASHCHILARINING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	400
128	Tadjibayev J.Q	BOKS MUSOBAQASIDA JANGLARINING TEXNIK-TAKTIK JARAYONLAR	403
129	To'xtaboyev N.T.	MALAKALIY BALANDLIKKA SAKROVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARI TUZILISHI VA NAZORAT O'TKAZISH TAHLILI	407
130	To'xtaboyev N.T.	JAHONDA BALANDLIKKA SAKRASH	410

		TURLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	
131	To'xtaboyev N.T.	BALANDLIKKA SAKRASH BO'YICHA REKORDLAR TAHLILI (1900 yildan va hozirgi davrgacha)	412
132	To'xtaxo'jayev.X.B. Mo'minova. G.S.	YANGI O'ZBEKISTONDA SOG'LOM JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI	415
133	Xalmatova. N.N	O'QUVCHI - YOSHLARDA ISSIQLIK BOSHQARILUVI XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI	417
134	Urmonov I.I.	MAKTAB JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA MUSOBAQALARNING AXAMIYATI	422
135	Usmonov. B.	BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHDA YOSH YENGIL -ATLETIKACHILARNING O'QUV MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH	425
136	Umarov D.X	ERTALABKI GIGIENIK GIMNASTIKANI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'SIRI	429
137	Umarov D.X.	MAKTAB O'QUVCHILARIDA CHIDAMLILIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	431
138	Xamroliyev M.M.	SPORTDA YUKSAK KO'RSATKICHLARGA INTILISH	433
139	Xabibullayev. U.	BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL-IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	435
140	Habibullayev U, Qurbanova. N.	BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL-IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJYIY TAJRIBALAR TAHLILI	439
141	Xojimirzayev Sh.D.	GIMNASTIK SNARYADLARI TO'G'RISIDA TUSHUNCHA	443
142	Xojimirzayev Sh.D.	DASTLABKI TAYYORGARLIK BOSQICHIDA BADIY GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISH TEXNOLOGIYASI	446
143	Xolmirzayev E.J.	DZYUDO KURASHCHILARINING MASHG'ULOTI JARAYONIDA TIKLANISH VOSITALARI	450
144	Xolmirzayev E.J.	SPORTDA DOPING NAZORATI	453
145	Хақимов С.Т.	ЁШ ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ ВА МАШҒУЛОТ ВОСИТАЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	457
146	Хақимов С.Т.	O'QUVCHILARINI GIMNASTIKA DARSLARI DAVOMIDA UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR QO'LASH METODIKASI	459
147	Xo'jamkeldiyev.G'. S.	O'ZDJTSU VOLEYBOL IXTISOSLIGI SPORTCHI TALABALARINING MASHG'ULOTLAR JARAYONINING TAHLILI	462
148	Xo'jamkeldiyev.G'. S.	OG'IR ATLETIKACHILARNI TAYYORGARLIK	465

		DAVRIDA FUNKSIONAL HOLATINI NAZORAT QILISH TAHLILI	
149	Xo‘jamkeldiyev.G‘. S.	YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI POLAR H 10 YUQS O‘LCHOV TASMASI ORQALI FUNKSIONAL HOLATINI O‘RGANISH SAMARADORLIGI	469
150	Yunusaliyev U.A.	GANDBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI	471
151	Yoldashev. S.Z.	PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF VALEOLOGICAL COMPETENCE AMONG THE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE	474
152	Yuldasheva J.M. Mirzarahimova M.M.	TALABA QIZLAR BILAN GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINI O‘TISHNING O‘ZIGA HOSLIGI	477
153	Yuldasheva J.M.	JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA HUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI	479
154	Yuldasheva J.M.	MAKTABGACHA TA‘LIM MUASSASALARIDA BOLALARGA JISMONIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING XUSUSIYATLARI	482
155	Юсупова М.А	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	485
156	Yusupov N.M.	MALAKALI FUTBOLCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI MAQSADGA ERISHISHDA MUHIM KO‘RSATKICHDIR	490
157	Якупбаев А.	ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА	494
158	Zokirov R.T, Raximberdiyeva D.N, Karimberdiyev D. E	JISMONIY TARBIYA VA SPORT O‘QITUVCHILARINING KASBIY FAOLIYATIDAGI KOMPETENTLIK XUSUSIYATLARI	497
159	Zokirov R.T, Xolmo‘minova Z.E, Malikova M.O‘.	ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA STOL TENNIS MURABBIYLARINI O‘QITISH VA MALAKASINI OSHIRISH USULLARI	500
160	O‘lmasov Mirzohid	BADMINTONNING JISMONIY VA FUNKSIONAL TAYYORGARLIGI	503
161	G‘oziyev N.R.	YUQORI MALAKALI BELBOG‘LI KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI YUKLAMALARINI REJALASHTIRISHNING O‘RNI VA AXAMIYATI ILMIY USLUBIY ADABIYOTLAR TAHLILI	507

162	Sharipov. F.M,	FUTBOL O'YINI TAKTIKASI.	511
163	Sharipov F.M. Rayimjonov S.Sh	FUTBOL O'YINI TEXNIKASI HAQIDA TUSHUNCHA. UNING TASNIFI.	514
164	Шералиева А.А.	РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ЖЕНЩИН В СОЗДАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПОСТРОЕНИИ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ, ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА	518
165	Qodirova Sh.Sh, Babayeva H.U, Sheraliyeva A.A.	МАКТАВ О'QUVCHI QIZLARINING JISMONIY RIVOJLANGANLIGI MAZMUNI.	521
166	Шералиева А.А., Зокиров Д.Р.	АНАЛИЗ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН	524

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI FARG‘ONA FILIALI**

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT SOHASIDA TA'LIM SIFATINI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI
Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Международная научно-практическая конференция

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO IMPROVING THE QUALITY OF
EDUCATION IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The international scientific-practical conference

*Texnik muharrir: R.Ahmedov.
Sahifalovchi: S.Rahimova.*

*Bosishga ruxsat etildi: 2023 yil. Nashriyot bosma tabog‘i – 33,625.
Shartli bosma tabog‘i – 16,8125. Bichimi 84X108 1/8. Adadi 100
«Poligraf Super Servis» MCHJ
150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi
2-A uy.*